

O'zbekiston Respublikasi
Investitsiyalar, sanoat
va savdo vazirligi

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

“SAVDO ISHI” KAFEDRASI

**“YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR SAVDO
STRATEGIYALARI: MUAMMO VA YECHIMLAR”**

MAVZUSIDA

**REPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANNING
MATERIALLAR TO'PLAMI**

2025-YIL 20-MAY

TOSHKENT

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

**Taqrizchilar: Akademik S.S.Gulyamov
i.f.d., prof. T.T.Jo'rayev**

i.f.d., prof. T.Z.Teshabayevning umumiy rahbarligi ostida

UDK:33c5(c52):338T8

Tahrir hay'ati a'zolari: prof. Allayarov Sh, prof. Nabiyev E, prof. Nazarova F, prof. Hamdamova G, i.f.d., prof. Jalolova D, dots. Ermatov T, dots. Bazarova F, dots. Shodmonov X, prof. Sobirjonov S, PhD. K.Shodmonqulov, PhD. O.G'aybullayev, PhD. Aliyeva N. PhD. Achilova Sh, PhD. S.Mamurov dots. Xodjayeva Sh, PhD. Sulaymonov B, PhD. Tuxtamishev Sh, k.o'qt. Yuldasheva D, PhD. Ilxomjonova F, PhD. Ziyayeva Sh, PhD. Kasimova N, kat.o'qt. Mamatraimov I.

Ushbu respublika ilmiy-amaliy konferensiya ma'ruza tezislari to'plamida barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashning konseptual jihatlari yoritilgan, olimlar, tajribali amaliyotchilar, Oliy o'quv yurtlarining professor o'qituvchilari, ilmiy tadqiqot institutlari va markazlarining yetakchi ilmiy xodimlari, doktorant va mustaqil izlanuvchilarning ilmiy tadqiqot ishi natijalari mujassamlashgan. Ushbu nashrda keltirilgan barcha ma'lumotlar va fikr-mulohazalar mualliflarga tegishli bo'lib, tahrir hay'ati a'zolarining fikriga mos kelmasligi mumkin. Nashrda keltirilgan raqamlar, statistik ma'lumotlar, fikr-mulohazalar uchun mualliflar mas'ul hisoblanadi. Ushbu to'plam Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 490-sonli buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektorining 2025-yil 16-yanvardagi 18-sonli buyrug'i bilan nashr etishga tavsiya etilgan.

© Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2025

© "IQTISOD-MOLIYA", 2025

KIRISH SO‘ZI

**Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori
i.f.d., professor T.Z.Teshabayev**

Assalomu alaykum hurmatli konferensiya ishtirokchilari, aziz mehmonlar, Ustozlar, turli iqtisodiyot tarmoqlaridan tashrif buyurgan mutaxassislar, professor-o‘qituvchilar, tadqiqotchilar va talabalar!

Bugungi kunda global miqyosda iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta’minlash dolzarb muammolardan biriga aylangan. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, atrof-muhit muhofazasi va barqaror rivojlanish konsepsiyalari nafaqat rivojlangan mamlakatlar, balki rivojlanayotgan davlatlar uchun ham ustuvor vazifaga aylandi. Shu ma’noda, “Yashil iqtisodiyot sharoitida barqaror savdo strategiyalari: muammo va yechimlar” deb nomlangan ushbu Respublika konferensiyasini o‘tkazish tashabbusi ayni muddao, deb hisoblayman.

Biz yashayotgan XXI asrda barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlash endi faqat iqtisodiy ko‘rsatkichlar orqali emas, balki tabiiy muhitga bo‘lgan ta’sir, ijtimoiy barqarorlik va kelajak avlodlar uchun imkoniyatlarni saqlab qolish orqali baholanmoqda. Shu bois, “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi nafaqat atrof-muhit muhofazasi, balki innovatsiya, ilm-fan, ta’lim va savdo sohalarida ham yangi yondashuvlarni talab etmoqda.

Hurmatli qatnashchilar!

Bugungi kundagi savdo amaliyotlari nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki ekologik oqibatlar nuqtayi nazaridan ham qayta ko‘rib chiqilishi lozim. Issiqxona gazlari chiqindilari, ortiqcha energiya sarfi, logistikadagi samarasizlik va chiqindi muammosi – bularning barchasi savdo tizimida ham yashil yondashuvni joriy qilish zarurligini ko‘rsatmoqda.

Yashil iqtisodiyot sharoitida savdo strategiyalarini qayta ko‘rib chiqish, mahsulot ishlab chiqarishdan tortib, uni iste’molchiga yetkazishgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda ekologik mezonlarga amal qilishni nazarda tutadi. Bunday strategiyalar nafaqat tabiatni muhofaza qiladi, balki yangi ish o‘rinlari yaratish, raqobatbardoshlikni oshirish va tashqi bozorlarda yuqori imidj shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Shu o‘rinda ta’kidlashni istar edimki, ushbu konferensiya bilim va tajriba almashish, yangi g‘oyalar va tashabbuslar uchun platforma vazifasini o‘taydi. Mutaxassislar, olimlar va amaliyotchilarning fikrlari asosida ishlab chiqiladigan takliflar, hech shubhasiz, milliy iqtisodiyotimizning barqaror rivojlanishiga o‘z hissasini qo‘shadi.

Bugungi konferensiya – bu nafaqat nazariy mulohazalar maydoni, balki amaliy yechimlar, innovatsion yondashuvlar va yangi hamkorliklarga asos bo‘ladigan muhim ilmiy-amaliy maydon hamdir. Universitetimiz – zamonaviy ilm-fan markazi sifatida yashil iqtisodiyot g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlashga, yangi avlod mutaxassislarini aynan shu ruhda tarbiyalashga alohida e’tibor qaratmoqda.

Qadrli ishtirokchilar!

So‘zim yakunida, konferensiya ishiga katta muvaffaqiyat tilayman. Barcha ma‘ruzalar, muhokamalar yurtimizda savdo sohasining ekologik barqarorlikka asoslangan yangi modeli shakllanishiga xizmat qilishiga umid bildiramiz. Har biringizning faol ishtirokingiz, ilmiy xulosalaringiz va amaliy takliflaringiz kelgusida davlat dasturlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.

E‘tiboringiz uchun rahmat!

I-YO‘NALISH YASHIL IQTISODIYOTNING ASOSIY TAMOYILLARI VA BARQAROR SAVDOGA TA’SIRI.

YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINING BARQAROR SAVDO RIVOJIGA TA’SIRI

*Teshabayev To‘lqin Zakirovich,
Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti rektori, i.f.d.,prof.*

So‘nggi o‘n yilliklarda global iqtisodiyotda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi tobora keng tarqalmoqda. Yashil iqtisodiyot atrof-muhitni muhofaza qilish, resurslarni samarali ishlatish va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan iqtisodiy faoliyatni anglatadi. Bu yangi iqtisodiy paradigma nafaqat ekologik barqarorlikni, balki iqtisodiy o‘shish va ijtimoiy rivojlanishni ham uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi. Barqaror savdo atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan, ijtimoiy mas‘uliyatni hisobga olgan va iqtisodiy samaradorlikni oshiradigan savdo faoliyatini anglatadi. So‘nggi yillarda yashil iqtisodiyot tamoyillarining xalqaro savdo jarayonlariga ta’siri ko‘plab mamlakatlarda o‘rganilmoqda. Masalan, Jahon savdo tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, 2024-yilda ekologik sertifikatlangan mahsulotlar global eksportdagi ulushi 14,5% ga yetgan.

Yashil iqtisodiyot global iqtisodiyotning yangi paradigma sifatida ko‘plab davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan ilgari surilmoqda. Yashil iqtisodiyot – bu iqtisodiy o‘shish bilan birga, resurslarni samarali ishlatish, atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashni maqsad qilgan iqtisodiy faoliyatdir. Xalqaro savdo esa iqtisodiy rivojlanishning asosiy dvigateli sifatida barqaror rivojlanish va ekologik tamoyillarni o‘zida mujassamlashtirishi kerak.

2021-2025 yillarda mamlakatimizda yashil investitsiyalar va eksport hajmining o‘shishi¹ (1-jadval)

Yil	Yashil investitsiyalar (mln. AQSH dollar)	Eksport hajmi (mlrd. AQSH dollar)	Ekologik sertifikatlangan mahsulotlar ulushi (%)
2021	420	38	8
2022	650	44	12
2023	850	50	15
2024	1000	57	19

¹ https://stat.uz/img/press-reliz-tif-uz-kril_p61620.pdf

2025	1200	62	22
------	------	----	----

Yuqorida berilgan jadvaldan ko‘rishimiz mumkinki, 2021-yilda O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmi 420 million AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2025-yilga kelib 1,2 milliard dollarga yetgan. Bu 5 yil ichida 2,9 barobar (yoki 185,7%) o‘shish deganidir. Bu ko‘rsatkich hukumat tomonidan yashil iqtisodiyotga bo‘lgan e‘tibor ortib borayotganini yaqqol ko‘rsatadi. Xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga, ekologik toza ishlab chiqarish liniyalariga va barqaror logistika tizimlariga sarmoya kiritish faollashgan.

Yuqoridagi o‘shish dinamikasi shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyotga yo‘naltirilgan strategik yondashuvlar eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirgan. Ayniqsa, ekologik toza ishlab chiqarish va mahsulotlarni xalqaro standartlarga muvofiq sertifikatlash orqali mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlar yangi bozorlar va raqobatbardosh segmentlarga kirib borishga muvaffaq bo‘lgan.

Yashil iqtisodiyot tamoyillari va barqaror savdo o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik va ta’sir mexanizmlari sohada yetarlicha o‘rganilmagan. Shu sababli, mazkur maqolada yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari tahlil qilinib, ularning barqaror savdo rivojiga ta’siri o‘rganiladi. Maqsad – yashil iqtisodiyot tamoyillarining xalqaro savdo oqimlaridagi ahamiyati va ushbu tamoyillar asosida barqaror savdoning qanday shakllanishi haqida ilmiy asoslangan natijalar olishdir.

Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari savdo sohasida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Xalqaro bozorlarda yashil mahsulotlarga bo‘lgan talab oshmoqda, bu esa barqaror eksportni rag‘batlantiradi.

Biroq, yashil iqtisodiyot tamoyillarini keng joriy etish jarayonida qator to‘siqlar mavjud. Xususan, rivojlanayotgan mamlakatlarda moliyaviy resurslar, infratuzilma, qonun hujjatlarining yetishmasligi savdo faoliyatining barqarorligini cheklaydi. Shu bilan birga, xalqaro standartlarning murakkabligi va yuqori talablar ba’zi kichik eksportchilarga qiyinchilik tug‘dirmoqda.

Shuning uchun barqaror savdoni rivojlantirish uchun yashil iqtisodiyot tamoyillarini qonuniy, iqtisodiy va institutsional jihatdan mustahkamlash zarur. Hukumat va xalqaro tashkilotlarning hamkorligi, moliyalashtirish mexanizmlari hamda ekologik va iqtisodiy ta’limni rivojlantirish bu yo‘ldagi muhim choralar hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyot tamoyillari barqaror savdo rivojiga sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Resurslardan samarali foydalanish, ekologik sertifikatlash, yashil investitsiyalar va innovatsiyalar eksport hajmini oshirish, savdo raqobatbardoshligini yaxshilashda muhim vosita hisoblanadi. Shu bilanbirga, yashil standartlarni joriy qilishda yuzaga keladigan moliyaviy va institutsional muammolarni hal etish zarur.

Barqaror savdoni rivojlantirish uchun mamlakatlar yashil iqtisodiyot tamoyillarini samarali joriy qilish, qonuniy asoslarni kuchaytirish, xalqaro

hamkorlikni faollashtirish va iqtisodiy diversifikatsiya yo'lida kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirishi lozim.

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ПРОБЛЕМЫ ПРЕДВЗЯТОСТИ, ПРОЗРАЧНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

*Д.Омонуллаев - Студент 4 курса ТАТУ-БГИУР,
научный руководитель д.э.н., проф. Т. Тешабаев, ректор ТДИУ*

Искусственный интеллект всё глубже интегрируется в жизнь людей, охватывая практически все области деятельности. Это стремительное развитие технологий ИИ влечёт за собой ряд острых этических вопросов, которые требуют детального анализа. В данном исследовании акцент делается на трёх основных этических вызовах, связанных с ИИ: проблема предвзятости алгоритмов, аспекты прозрачности их работы и вопросы социальной ответственности.

Предвзятость в искусственном интеллекте – одна из наиболее острых этических проблем, стоящих перед нами сегодня. Истоки этой предвзятости многообразны: от исторических данных, отражающих устоявшиеся социальные предубеждения, до недостаточного представительства различных групп в обучающих наборах данных. Также предвзятость может проистекать из сознательных или подсознательных предубеждений разработчиков, а также недостаточной представленности разнообразных социальных групп в процессе создания ИИ.

Проявления предвзятости в ИИ охватывают различные области применения. К примеру, системы отбора кандидатов могут дискриминировать отдельные группы претендентов, алгоритмы кредитования способны несправедливо оценивать заемщиков, а системы распознавания лиц демонстрируют меньшую эффективность при работе с представителями определенных рас. Языковые модели нередко транслируют гендерные стереотипы и предубеждения, содержащиеся в исходных данных.

Чтобы противодействовать предвзятости, необходимы комплексные меры. Они включают в себя обеспечение разнообразия данных для обучения, систематический аудит алгоритмов, применение этических принципов на всех этапах разработки, а также формирование разнородных команд разработчиков. Важно уделять особое внимание непрерывному мониторингу и тестированию систем с целью выявления проявлений предвзятости.

Проблема "чёрного ящика" в сфере искусственного интеллекта ставит под вопрос прозрачность и возможность отчитываться за результаты. Современные ИИ-системы, базирующиеся на глубоком обучении, зачастую функционируют подобно "чёрному ящику" – процессы, лежащие в основе их решений, остаются неясными даже для разработчиков. Это вызывает серьёзные затруднения в контексте обеспечения безопасности, надёжности и формирования нормативно-правовой базы.

С технической точки зрения, прозрачность предполагает разработку интерпретируемых алгоритмов, построение механизмов, отслеживающих этапы принятия решений, детальное документирование всего цикла разработки и применения методов визуализации функционирования ИИ. Особое значение придаётся методам, позволяющим объяснить принятые ИИ решения, что критично в таких областях, как медицина, правосудие или финансы.

Правовая и регуляторная стороны прозрачности предусматривают разработку законодательных требований к прозрачности ИИ-систем, закрепление права на разъяснение решений, принятых алгоритмами, установление стандартов отчётности и участие в международных проектах по регулированию ИИ. Особую актуальность приобретает создание юридических инструментов, обеспечивающих возможность проверки и аудита ИИ-систем.

Развитие и применение систем искусственного интеллекта требует соблюдения строгих этических норм. Важнейшие принципы, определяющие это направление, включают в себя первоочередную заботу о благе человека, достижение справедливости и беспристрастности в работе алгоритмов, охрану личной информации и защиту от киберугроз, а также создание механизмов ответственности и контроля. Соблюдение данных принципов должно быть неотъемлемой частью всего процесса разработки ИИ – начиная с самых первых этапов.

Влияние ИИ на общество чрезвычайно многогранно и охватывает широкий спектр сфер: от кардинального изменения рынка труда и способов социального взаимодействия до усиления проблем цифрового неравенства и воздействия на функционирование демократических институтов. Необходимо тщательно анализировать и учитывать эти последствия для общества на каждом шаге создания и внедрения технологий ИИ.

Управление рисками, возникающими в связи с применением ИИ, требует комплексного подхода, охватывающего разные направления. Важно создать инструменты оценки социальных последствий, наладить эффективный общественный контроль, развивать образовательные программы и повышать уровень знаний общества о возможностях и рисках, связанных с ИИ. Не менее важным является усиление международного сотрудничества в сфере регулирования ИИ.

Развитие искусственного интеллекта выдвигает на передний план моральные вопросы, требующие переосмысления и обновления существующих принципов.² Будущее этики ИИ, в первую очередь, предполагает создание общепринятых этических норм, учитывающих культурные различия и разнообразные системы ценностей. Необходимы международные инструменты контроля, способные эффективно управлять развитием и применением ИИ-технологий.

В ближайшей перспективе прогнозируется рост технологий, связанных с эмоциональным интеллектом и способностью ИИ-систем к социальному взаимодействию. Это повлечет за собой новые этические дилеммы, связанные с потенциальной манипуляцией человеческими эмоциями и влиянием на социальные связи. Потребуется четкое определение границ допустимого использования таких технологий и механизмы защиты от их негативных последствий.

Отдельного внимания требует разработка автономных систем принятия решений, особенно в критически важных областях, таких как военная сфера, здравоохранение и транспорт. Важно установить четкие лимиты автономности таких систем, обеспечив надежные механизмы человеческого надзора и вмешательства. Ключевым моментом станет разработка систем ответственности за действия автономных ИИ, а также механизм разделения этой ответственности между разработчиками, операторами и самими системами.

Развитие искусственного интеллекта обуславливает необходимость комплексного решения этических вопросов. Нужно добиться гармонии между внедрением инноваций и социальной ответственностью, выработать действенные инструменты контроля и регулирования, а также сформировать культуру этичного применения ИИ. Только при тщательном внимании к этическим аспектам можно гарантировать устойчивое и справедливое продвижение технологий ИИ.

Для успешной реализации указанных задач предлагается разработка унифицированных международных стандартов этики ИИ, создание независимых надзорных органов, внедрение обязательного этического аудита ИИ-систем, развитие образовательных программ в области этики ИИ и стимулирование научных изысканий в сфере этических ИИ-технологий. Только посредством комплексного подхода к решению этических дилемм ИИ можно обеспечить его безопасное и полезное развитие для всего человечества.

Этические аспекты искусственного интеллекта представляют собой комплексный и многосторонний вопрос, требующий непрерывного внимания и обсуждения. По мере развития технологий будут возникать новые этические вызовы, и общество должно быть готово к их решению. Не

² <https://cyberleninka.ru/article/n/etika-iskusstvennogo-intellekta-vyzovy-riski-i-resheniya>

следует забывать, что технологии должны служить людям, а не наоборот, и именно этические принципы должны определять вектор развития ИИ. Только при подобном подходе мы сможем построить будущее, где искусственный интеллект будет способствовать процветанию всего человечества, а не порождать новые проблемы и неравенство.

ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL RISK ANALYSIS AND MONITORING METHODS IN ENTERPRISES WITHIN THE FRAMEWORK OF GREEN ECONOMY

PhD . Sadullayev Oybek Turdali o'g'li
Independent researcher at Tashkent State University of Economics
prof. Mirzayev Farxod Isamovich
Deputy Director of the Agency for the Assessment of Knowledge and Skills

Abstract

This article explores methodologies for identifying, evaluating, and monitoring financial risks within enterprises, integrating principles of the green economy. The comparative analysis of financial indicators highlights mechanisms to assess the likelihood of risks within enterprises, emphasizing sustainability and eco-friendly practices. The research outlines stages of monitoring enterprises' financial status, detailing the significance and calculation algorithms of key indicators such as net assets and capital turnover. Furthermore, the role of net assets in enterprise stability, their dynamics, and impacts on investment attractiveness are discussed within a sustainability context. Drawing from advanced international practices, the article provides practical recommendations on the importance of net assets and methods for enhancing them sustainably.

Keywords: financial risks, enterprise activities, monitoring, comparative analysis, net assets, capital turnover, investment attractiveness, financial reporting, risk assessment, green economy, sustainable practices, eco-friendly enterprises.

Relevance of the Research Topic. In the context of sustainable development and the growing influence of green economy principles, the importance of financial risk management within enterprises is increasingly emphasized. Effective identification, evaluation, and monitoring of financial risks are critical not only for maintaining stability but also for enhancing investment attractiveness.

Effective management and monitoring of financial risks play a crucial role in the sustainable development of enterprises. Accurate financial analysis allows companies to anticipate potential risks and make informed decisions. This article

provides an overview of the stages involved in analyzing financial statements and outlines key indicators critical for risk assessment.

Existing Problems in the Research Area

Despite the availability of financial reporting standards and analysis tools, many enterprises still lack a structured approach to monitoring financial risks. Problems include:

- Inadequate consideration of sustainability factors in financial evaluations.
- Delayed detection of risks due to static analysis methods.

In monitoring the emergence of risks, it is essential first to analyze the indicators of the enterprise. For this, indicators during the studied period should be controlled by comparing them with those of the previous period [1]. The next stage involves evaluating the changes in these indicators, whether increases or decreases. Even if indicators are positive, it is necessary at the subsequent stage to identify risks that might impact them and analyze their probability indicators [2]. Based on analyses of all three situations, employees conducting monitoring form a general conclusion, categorizing and assessing risks likely to impact the enterprise soon.

In some enterprises, despite positive indicators, the probability of certain risks affecting these indicators can be high. Therefore, it is essential to conclude or develop precisely which risks the enterprise may face shortly [3].

It is recommended to study the enterprise analysis process by dividing it into two groups. Analyses based on enterprises' financial statements are conducted for this purpose [4].

Following the financial analysis scheme presented above step by step, it is essential to consider the calculation algorithms for each indicator. Specifically, when analyzing financial potential and financing sources, balances are categorized based on periods and purposes, including opening, current, sanitation, liquidation, consolidation, and separation [5]. Each of these balance sheet types has unique nomenclature, evaluation, and analysis methods.

Scientifically Based Proposals and Recommendations

Based on international best practices and analytical insights, the study recommends:

Effective financial risk management through diligent monitoring and comprehensive analysis of financial statements significantly contributes to enterprise stability and growth. Regular assessment of key indicators, especially net assets and capital turnover, ensures timely identification and mitigation of potential risks, enhancing overall enterprise performance and sustainability.

References:

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – Москва: Стандартинформ, 2008. – 20 с.
2. Sheremet A.D., Sayfulin R.S. Financial analysis methodology. – Moscow: Infra-M, 2015. – 310 p.
3. Bernstein L.A., Wild J.J. Financial statement analysis: theory, application, and interpretation. – New York: McGraw-Hill Education, 2019. – 500 p.
4. Higgins R.C. Analysis for financial management. – 12th ed. – New York: McGraw-Hill Education, 2019. – 464 p.
5. Helfert E.A. Financial analysis tools and techniques: a guide for managers. – New York: McGraw-Hill Education, 2011. – 462 p.

EKO-INNOVATSIYALARNI JORIY ETISH OMILI SIFATIDA YASHIL IQTISODIYOT

i.f.n., dots.T.Ermatov
TDIU “Savdo ishi” kafedrası

Yashil iqtisodiyot bugungi kunda ilmiy-texnik taraqqiyot rivojlanishini belgilovchi muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Bunga global isish, tabiiy resurslarning tugab borishi va atmosferaning ifloslanishi kabi obyektiv sabablar asos bo‘lmoqda.

Zamonaviy sharoitda iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi — texnologik taraqqiyot va rivojlangan mamlakatlar farovonligining barqaror o‘shishini ta‘minlovchi yagona yo‘ldir. Shu bilan birga, tub innovatsiyalar va ilg‘or ilmiy yutuqlar global iqtisodiyotga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Fan, tadqiqotlar va ishlanmalarni rivojlantirish texnologik innovatsiyalarning barcha turlarini joriy etishda asosiy omil bo‘lib qolmoqda. Bugungi kunda global iqtisodiy va ijtimoiy institutlarni tartibga solishda "yashil" innovatsiyalar yoki eko-innovatsiyalarga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Hozirgi vaqtda innovatsiyalarga bo‘lgan ehtiyoj masalasi tobora dolzarb bo‘lib bormoqda; u global va umumjahon xarakterga ega. Klassik iqtisodiyotdan “yashil” iqtisodiyotga o‘tish, eko-innovatsiyalarni kundalik hayotga joriy etish zarurati — jahon miqyosidagi ekologik vaziyat tufayli — endi inkor etib bo‘lmaydigan haqiqatga aylangan.

Eko-innovatsiyalar — iqtisodiyot rivojining nisbatan yangi va istiqbolli yo‘nalishidir. Biroq ekologik tanglik muammosi jiddiy masala sifatida jahon ilmiy hamjamiyati tomonidan faqat o‘tgan asrda ilgari surilgan va aynan shu davrda ushbu yo‘nalishda dastlabki tadqiqotlar paydo bo‘lgan. Hozirgi kunda bu yo‘nalish bilan shug‘ullanayotgan davlatlar soni ko‘p; ularning ayrimlari

allaqachon eko-innovatsiyalarga asoslangan iqtisodiyotga o'tgan, boshqalari esa bu yo'lda faol harakat qilmoqda.

Eko-innovatsiyalar — bu atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga qodir bo'lgan har qanday innovatsiyalardir; ular tabiiy resurslardan minimal darajada foydalanish va zaharli moddalar chiqindilarini kamaytirish orqali yangi mahsulotlar, texnologik jarayonlar va tizimlarni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.

Bugungi kunga kelib, toza texnologiyalar sektoriga mansub bo'lgan va eko-innovatsiyalarni faol qo'llayotgan asosiy sohalar mavjud:

- yashil qurilish;
- muqobil transport va logistika;
- qayta tiklanuvchi energetika, energiya samarador yechimlari va “aqlli” tarmoqlar;
- suv resurslari va chiqindilarni boshqarish.

Bugungi kunda ko'plab rivojlangan davlatlar “yashil” iqtisodiyotga o'tganini aytish mumkin — ularning ro'yxatini uzluksiz davom ettirish mumkin. Ayniqsa, ekologik tamoyillarga amal qiluvchi mamlakatlar iqtisodiyotining rivojlanish istiqbollari alohida e'tibor qaratish lozim.

Biroq hozirgi vaqtda “yashil” innovatsiyalar yo'lida jiddiy to'siqlar mavjud bo'lib, ular quyidagi uch asosiy guruhga bo'linadi:

1. ekologik tartibga solish sohasidagi to'siqlar;
2. ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlaridagi to'siqlar;
3. bozor to'siqlari.

Ekologik tartibga solish sohasidagi to'siqlar deyarli hamma joyda kuzatiladi. Bunga, masalan, xususiy kompaniyalar yoki uy xo'jaliklarida kamyob resurslardan oqilona foydalanishga yetarli rag'batning yo'qligi sabab bo'ladi. Masalan, agar uy xo'jaliklarida suv uchun to'lov darajasi past bo'lsa, suvdan samarasiz foydalanish ehtimoli ortadi. Xuddi shuningdek, atrof-muhitga zarar yetkazganlik uchun hech qanday moddiy yoki huquqiy javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydigan xususiy kompaniyalar haqida ham aytish mumkin.

Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari sohasida ham ko'plab to'siqlar mavjud. Ulardan eng asosiysi — fuqarolik tadqiqotlariga yetarli darajada mablag' ajratilmasligi yoki mavjud mablag'larning oqilona taqsimlanmasligidir.

“Yashil” innovatsiyalar uchun mavjud bo'lgan turli bozor to'siqlarini yangi mahsulot bilan bozorga chiqishda uchraydigan uchta asosiy to'siqlar guruhiga birlashtirish mumkin.

Birinchi, energetika va transport sohalarida hukmron bo'lgan mavjud standartlar yangi, istiqbolli texnologiyalarni “sichqonquloq” holatiga tushirib qo'yadi. Masalan, vodorod energetikasi uchun muqobil infratuzilmani ishlab chiqish yuqori xarajatlarni talab qiladi, bu esa transport va energetika sohalarida shakllangan infratuzilmalar fonida yoqilg'i elementlari texnologiyalaridan voz kechishga olib keladi.

Ikkinchi, texnologik noaniqlik va muqobil “yashil” texnologiyalarni joriy etishning uzoq davom etishi investorlar qiziqishining pasayishiga olib keladi.

Uchinchidan, mahsulotning ekologik jihatdan xavfsizligini aniqlash ko‘pincha imkonsiz bo‘ladi; masalan, iste‘molchilar elektr energiyasi ularga “yashil” gidroelektr stansiyasidan, shamol elektr stansiyasidan yoki ekologik jihatdan xavfli issiqlik elektr markazidan yetkazilayotganini bilmasliklari mumkin.

Shunday qilib, barcha turdagi, jumladan, radikal “yashil” innovatsiyalarni bilvosita rag‘batlantirish vositalaridan biri — innovatsion o‘shish uchun qulay iqtisodiy sharoitlarni yaratish va qo‘llab-quvvatlash bo‘lib qolmoqda. Bu quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

a) startaplarni tez rivojlantirish mexanizmlarini shakllantirish, shuningdek, muvaffaqiyatsizlik yuz bergan taqdirda xususiy investorlar uchun ularning loyihadan tez va og‘riqsiz chiqib ketish imkonini beruvchi mexanizmlarni yaratish;

b) xalqaro savdo va investitsiya vositalariga ochiq raqobatbardosh bozorlarni rag‘batlantirish;

c) intellektual mulk huquqlarini yetarli darajada himoya qilish;

d) muvozanatli makroiqtisodiy siyosat yuritish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Десять признаков роста «зеленой» экономики по версии WWF. — URL: <https://trends.rbc.ru/trends/green/cmr/65797a099a79472e60c3933b>.

2. Доклад об экономике региона Европы и Центральной Азии. Управление главного экономиста Весна 2020. — URL: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33476/211564RU>.

3. Green Economy: «Everyone’s talking about it» - Анализ предложений и перспектив ОБДПООН «Нулевой проект». [Электронный документ] // URL: <http://www.ecoaccord.org/rio20/news/6.htm>.

ADVANCING THE GREEN ECONOMY THROUGH LEVERAGING DIGITAL TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS.

Abduqodirova Mohinur Anvar qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Hisob va audit fakulteti talabasi

Introduction. To begin with, sustainable solutions in economy are the most crucial and urgent remedies that are pushing countries to tackle with the challenges such as climate change, pollution, and resource depletion. The energy sector is the largest emitter of greenhouse gases into the atmosphere, contributing to climate change. In turn, changes in climate can disrupt energy networks

themselves, stress infrastructure, and pose safety risks to people.³ As it is obvious from researches, Green economy is the most urgent paradigm in enhancing social well-being as well as mitigating environmental risks. In this scope, digital technologies such as artificial intelligence (AI), AI-powered agriculture, and blockchain are not merely tools but have become essential for accelerating trends towards a sustainable growth and resilient economic framework. Despite some efforts has been made, because of infrastructure gas, limited awareness, and low investment nations like Uzbekistan still faces several challenges in merging digital solutions. Throughout this research mainly aimed to analyze how digital innovations transforming the green economy and emphasizing on international technologies as well as exploring applicability to Uzbekistan. As researcher, in this paper I will try to give some recommendations and methods from foreign learnings to solve some issues.

Key words, green economy, sustainability, innovations, leverage, digital transformation,

Methodology. Relying on secondary data from reliable sources such as: World Bank, IEA, UNDP, academic researches and verified reports, qualitative, analytical methods are used to explore.

Information are collected from;

1. Global case studies like Sweden, Singapore, and India.
2. Reports on Uzbekistan's digital and green economy progress. (<https://openknowledge.worldbank.org>)
3. Innovations presented in (<https://www.biobasedpress.eu>)

Literature framework:

(Leveraged innovation theory).

According to Leveraged Innovation, top businesses worldwide are creating a completely new approach for the supplier-client collaboration.

It highlights the advantages of Early Supplier Involvement (ESI), an altogether innovative strategy for intercompany partnerships that is strongly encouraging more creativity and innovation. European Research team's findings demonstrates that how, why, and to what effect suppliers the world over becoming significantly attracted in the innovation cycle itself. Leveraged innovation serves as dynamic summary of global best practices as well as initial steps to Early Supplier Involvement. For enterprising companies, these methods are vital practical insights, improving the development and upkeep of their own ESI programs. (Francis Bidault, Charles Despres "Leveraged innovations unlocking the innovation potential of strategic supply")

³ <https://www.epa.gov/climatechange-science/basics-climate-change>

As defined by Roger in 2003, the process by which an innovation communicated over time among social system via specific channels is known as diffusion of innovation.

Looking into the reasons behind certain innovations' success and others' failure to gain acceptance is crucial. Rogers has identified five unique methods in order to tackle this puzzle.

According to Rogers, these traits—observability, relative gain, compatibility, trialability, and complexity—account for 49-87% of the diversity in adoption identified across all adopter types. If innovative improvements are discussed, managers of technology project might employ these qualities as a useful assessment list.

The conventional business success metrics are broadened by the triple bottom line theory to include an organization's contributions to social well-being, environmental health, and a just financial sector. The fundamental categories are often called the three "P's": people, planet, and prosperity. Although the triple bottom line consists of three categories, it is essential to keep in mind that they are interconnected. From the perspective of systems theory, the three "P's" are mutually linked. Since systems thinking is the basis of sustainability, any initiative related to people, planet, or prosperity will also affect the others. John Elkington

Results. Global showcases in digital green innovation.

A smart grid is an electricity network that uses advanced technologies to monitor and manage electricity transport from all sources, ensuring efficient operation and minimising costs and environmental impacts. It coordinates the needs of generators, grid operators, end users, and stakeholders to maximize reliability, resilience, flexibility, and stability. Blockchain technology securely stores and shares digital information among computers, while AI technologies, a subfield of computer science, simulate human intellect and perform operations that require human cognition. AI has applications in agriculture, providing solutions to current problems and opening up new possibilities for efficient and sustainable food production.

Uzbekistan's green digital landscape.

In 2016, to support socio-economic conditions for a green and innovative economy Uzbekistan has experienced a change of implemented reforms and leadership. As a result of these new reforms new Uzbekistan has been contributed, intending to ensure environmental sustainability and economic growth via a transition to a resource- saving "green model" of development. Government has developed low-carbon development which lasts for a long-term and national program of "green" funding, with the purpose of rising "green" components into investment sectors by 50 % in the next five years. By 2030 to reduce emissions by 35 % and monitoring greenhouse emissions government working on national systems. The "Yashil Makon" program aims to green at least 30% of urban areas

and achieve 100% water-saving agriculture coverage. In recent five years, foreign investments have been involved into energy area which shows up \$ 20 billion, with modern capacities of 9.6 gigawatts in operations. More than 50 large projects worth over \$26 billion are being implemented with foreign partners, with a goal to increase renewable energy sources to 54% by 2030. Key barriers Uzbekistan encounter in transitioning to green economy include insufficient interdisciplinary skills, inadequate research and development. To accelerate the improvement green digital start-up projects should be supported. In addition, strict regulations should be implemented and policy should be strengthened. Low public awareness and resistance to change could be obstacles in this project.

Discussion

With few investments, resource-poor nations may transition to sustainable models thanks to digital advancements. For example, using AI to crop optimization yields significant water and energy savings without requiring extensive infrastructure.

Application in Theory:

Leveraged Innovation demonstrates how minor digital changes, like adding sensors, can have a significant positive impact on the environment.

Diffusion of Innovations highlights the value of public education and local advocates in advancing innovative technologies in rural areas.

Uzbekistan's Potential: If it invests in youth-led technology, backs green entrepreneurs, and digitizes sustainability policy, Uzbekistan can lead green innovation in Central Asia thanks to growing digital literacy, government attention, and strategic partners like the UNDP.

Recommendations. Invest in green education, support new innovations, R&D labs, digitalize agriculture and waste management systems, introduce incentives for green digital start-ups, innovations, establish partnerships with private sectors to invest in green technologies, strict regulations and policies.

Improve Digital Infrastructure in Rural Areas Put resources into broadening internet availability and intelligent systems (such as smart agriculture and waste tracking) to guarantee that digital tools reach areas with insufficient service.

2. Create Interdisciplinary Educational Initiatives Launch university programs and short courses that merge environmental science with digital skills to tackle the talent gap.

3. Support Green-Tech Startups and R&D Create innovation hubs, offer grants or tax incentives, and cultivate partnerships to promote eco-centered digital entrepreneurship.

4. Establish a Transparent Policy and Regulatory Structure Revise national laws to back digital carbon markets, ensure data protection in green technology, and promote blockchain utilization for environmental monitoring.

5. Increase Public Awareness and Advocate for Pilot Projects Initiate campaigns and pilot projects that showcase how digital technologies can affect sustainability in order to promote broader acceptance.

6. Promote Global Cooperation Collaborate with international entities and tech companies to share expertise, fund innovation, and enhance local capabilities in green digital technologies.

Conclusion. Digital technologies provide scalable and affordable options for advancing the green transition. By making smart investments in digital infrastructure, education, and green entrepreneurship, nations like Uzbekistan may accomplish worthwhile sustainable development objectives via the perspective of leveraged innovation. Uzbekistan has significant potential in green innovation, despite challenges like limited digital infrastructure and interdisciplinary expertise. The growing IT sector and government interest in sustainability make it a strong foundation for integrating digital tools into environmental strategies.

References

1. Nicholas A. Ashford The Importance of Regulation-Induced Innovation for Sustainable Development.
2. OECD (2023), Financing Uzbekistan’s Green Transition: Capital Market Development and Opportunities for Green Bond Issuance, Green Finance and Investment, OECD Publishing, Paris.
3. <https://doi.org/10.1787/27d2489d-en>.
4. <https://openknowledge.worldbank.org>
5. <https://www.biobasedpress.eu>
6. <https://www.epa.gov/climatechange-science/basics-climate-change>
7. <https://hbr.org/2018/06/25-years-ago-i-coined-the-phrase-triple-bottom-line-heres-why-im-giving-up-on-it>
8. Green innovations in Uzbekistan: Opportunities and Challenges. Shodmonov Ruslan Golib ugli 1, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich2
9. GeSI (2019). Digital with Purpose: Delivering a Smarter 2030.
10. Schwab, K. (2017). The Fourth Industrial Revolution.

FACTORS DETERMINING THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF SMALL BUSINESSES THROUGH THE KEY PRINCIPLES OF THE GREEN ECONOMY AND THEIR IMPACT ON SUSTAINABLE TRADE

Ibragimov Ulmas Raxmanovich
PhD student at Namangan State Technical University

Introduction. The concept of competitive advantage in economic analysis refers to the ability of an entity (country, enterprise, or organization) to gain a dominant position in the market relative to its competitors. This advantage can be achieved through product quality, pricing strategy, innovative approach, brand

image, effective cost management, or other economic factors. Based on theoretical foundations, according to G.Yu. Tgachuk, effective management and confrontation with competition, the presence of an effective competitive development strategy, the ability to maintain and implement competitive advantages, the production of competitive products at minimal costs, ensuring expanded reproduction of economic activity and achieving a stable position of the manufacturer in the market are possible.

Current issues on the research. L. Chkhutiashvili described it as “Small business has the potential to have a significant impact on the economic sphere. It helps to develop and expand employment, and also increases the efficiency of market mechanisms that prevent the development of monopolies.” Indeed, although small business has a wide range of mobility and flexibility, increasing its competitiveness is an urgent issue, since competition in the industry is strong. Competitive advantage is the ability of a company, country, or business entity to enter the market with an advantage over its competitors. This advantage is achieved through product quality, price, innovation, brand strength, effective cost management, and other factors. There are two main aspects of competitive advantage: absolute advantage and relative advantage;

- absolute advantage occurs when a company is able to produce a certain product or service more cheaply and efficiently than other companies;
- comparative advantage is when a company has lower costs in producing a particular product or service than other companies.

One of our country's scientists, MA Makkamova, defined it as "Competitiveness is the property of a subject of goods, services and market relations to enter the market on an equal footing with similar goods, services existing on the market, as well as with competing subjects of market relations. The assessment of this property allows us to separately determine high, medium and low levels of competitiveness."

AA Thompson and AJ Strickland analyzed the competitiveness of an enterprise from the perspective of strategic management and emphasized the importance of achieving competitive advantage through the development and implementation of successful strategies.

Issues solving methods. Studies show that the factors that influence a small business' competitive advantage fall into two groups: internal and external factors. It can be seen from the figure that internal and external factors mainly affect the competitiveness of small businesses and their ability to gain a leading position. To ensure competitive advantage in small businesses, it is necessary to analyze internal and external factors and develop appropriate strategies. Internal factors such as effective management, financial stability, marketing and human resource development enhance competitiveness. Marketing plays a crucial role in ensuring the competitiveness of small businesses. John Harvey, describing the role of marketing in entrepreneurship, says: "Marketing is the backbone of small business and entrepreneurship. It is not just the crew of a ship with

fuel."Marketing is the way in which businesses operate in the market, a market methodology, and is a set of procedures and tools for studying consumers and their needs, creating products that suit them, setting prices, and delivering, selling, and providing services. The above diagram mainly shows the traditional factors influencing the competitiveness of small businesses. Due to the conditions of economic changes and the development of the market economy, new factors are emerging that affect the competitiveness of business entities. Even today, taking into account the conditions of the digital economy, there is a set of factors affecting the competitiveness of small businesses. Today, modern technologies and innovations are becoming increasingly important, along with traditional factors, to increase the competitiveness of small businesses. Factors such as digital transformation, e-commerce, artificial intelligence, social networks, and green business can be considered to have helped small businesses become competitive in the global market. The need to analyze competitiveness factors is determined by the achievement of product quality, productivity, and compliance with customer requirements. One of the most effective factors in increasing the competitiveness of small businesses is state policy and legal support. Many decrees and resolutions of the President of our country have been adopted in this regard. In particular, the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PQ-5262 dated October 20, 2021 "On measures to further expand the production of competitive products" approved a list of 82 types of raw materials and semi-finished products for which import customs duties are applied at a "zero" rate until January 1, 2024, in order to support local manufacturing enterprises, increase the export volumes of value-added products, as well as directly study the problems and proposals of entrepreneurs, and determine the main directions of future development of entrepreneurship. The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-198 dated November 21, 2023 "On additional measures aimed at the production of high-quality and competitive products in certain industrial sectors" sets out consistent tasks, such as providing yarn and thread manufacturers with 50 percent of transportation costs when importing cotton and synthetic fiber for their own needs (except for neighboring countries) at the expense of the Export Promotion Agency, exempting them from customs duties on the import of certain goods necessary for the activities of textile and sewing and knitting enterprises until October 1, 2026, and reducing the current amount of the fee levied on the export of yarn and thread by 5 times until December 31, 2024.

Suggestions and recommendations. Such reforms serve to increase competitiveness by establishing competitive product production in business entities, reducing costs, expanding additional jobs, increasing export opportunities, and meeting domestic market demand. Systematic study of the internal and external influences of factors affecting the competitive advantage of small business entities allows us to identify key aspects of their strategic development. However, not only identifying factors, but also assessing the degree of their

influence on competitive advantage is an important scientific and practical issue. Based on the results of assessing the impact of factors, small business entities should determine priority areas in their activities, develop strategies that are flexible in terms of resource use and market conditions. Therefore, understanding the interrelationships of internal and external factors and their influence based on modern assessment methods plays an important role in the formation of scientifically based decisions that serve to increase the competitiveness of small businesses. A simple analysis of influencing factors does not give the expected positive result, it is advisable to evaluate them quantitatively and qualitatively. Integrating the principles of the green economy provides SMEs with opportunities to enhance their competitiveness and engage in sustainable trade. By embracing green innovation, leveraging institutional support, fostering a green entrepreneurial orientation, and empowering their workforce with green IT, SMEs can position themselves as leaders in sustainability. This strategic approach not only contributes to environmental preservation but also drives economic growth, ensuring long-term success in the global market.

References

1. Formation of competitiveness of small enterprises of agribusiness: current state and development prospects: monograph / G.Yu. Tkachuk. – Zhitomir: ZhTU, 2012.
2. Chkhutiashvili Lela Vasilievna. Small business as the basis of a competitive environment. Article// At the Center of the Economy, 2021 C-43.
3. Makhkamova M.A. Development and Management of Innovative Activities of Enterprises. T.:NMM, 2016
4. Thompson, A. A., Strickland, A. J. Strategic Management: Concepts and Cases. – 11-ed. – New York: McGraw-Hill Education, 1999. – 1180 p
5. Raymond L., Bergeron F., Croteau A.-M., St-Pierre J. (2015) Developing absorptive capacity through e-business: The case of international SMEs // Journal of Small Business Management. Vol. 53. № S1. P. 75–94.

DIGITAL ADVOCACY: REIMAGINING TRADE UNION CAMPAIGNS IN THE 21ST CENTURY

*Professor Sanjar Sobirjonovich Sobirjonov,
Tashkent State University of Economics*

Abstract:

Trade unions are undergoing significant transformation as they embrace digital advocacy methods to enhance their campaigns. This paper investigates how digital tools — such as social media, mobile applications, online petitions, and virtual organizing — are revolutionizing traditional methods of labor activism. Through the analysis of global best practices, challenges, and success factors, the study proposes a strategic framework for developing effective digital advocacy campaigns that resonate with contemporary workers and stakeholders.

Key words:

Digital advocacy, trade unions, social media campaigning, labor rights, digital activism.

Introduction

The 21st century has witnessed an unprecedented evolution in communication technologies, fundamentally altering the way individuals organize, mobilize, and advocate for social change. Trade unions, long-standing institutions in the fight for workers' rights, are increasingly compelled to adapt to this new digital environment to maintain their influence and effectiveness. Traditional campaigning methods — such as mass rallies, leafleting, and face-to-face organizing — while still important, are no longer sufficient to meet the demands of a digitally connected and rapidly evolving workforce.

Digital advocacy represents a transformative shift in the way trade unions conduct their campaigns. By leveraging digital platforms such as social media, mobile applications, email marketing, online petitions, and virtual town halls, unions can now reach wider audiences faster, mobilize support more efficiently, and shape public discourse more effectively. According to a 2023 report by the International Trade Union Confederation (ITUC), **over 75% of trade union campaigns globally** now incorporate digital components, reflecting a significant move towards a hybrid model of activism that blends online and offline strategies.

The advantages of digital advocacy are numerous. It enables real-time communication with members, enhances the visibility of union activities, and allows for rapid responses to emerging issues such as labor disputes, policy changes, and workplace crises. Furthermore, digital tools provide unions with rich data insights that can be used to tailor messaging, measure engagement, and refine strategies for greater impact.

However, the shift to digital campaigning is not without its challenges. Issues such as the digital divide — where certain segments of the workforce have limited access to technology — cybersecurity threats, misinformation, and the risk

of digital fatigue present significant obstacles that unions must carefully navigate. Additionally, there is a need for capacity building among union leaders and members to ensure the effective use of digital tools.

This paper seeks to explore how trade unions are reimagining their campaign strategies through digital advocacy in the 21st century. It examines the opportunities that digitalization presents, the barriers that must be overcome, and the critical success factors for developing effective and sustainable digital campaigns. By analyzing global best practices and case studies, the study aims to offer practical insights and recommendations for unions seeking to strengthen their advocacy efforts in an increasingly digital world.

Literature Review

The literature on digital advocacy in trade unions highlights several key themes. Castells (2012) emphasizes the networked nature of modern activism, where digital communication allows for decentralized, participatory movements. Similarly, Milkman (2020) illustrates how digital campaigns can complement traditional organizing by providing flexible, low-cost channels for engagement.

Several case studies reveal that unions deploying multi-platform digital strategies — combining social media, SMS messaging, and online mobilization platforms — experience higher levels of member activation and public support. For instance, the Fight for \$15 campaign in the United States utilized Twitter, Facebook, and YouTube alongside physical strikes to amplify its message globally.

Challenges discussed in the literature include the digital divide (i.e., unequal access to technology among members), cybersecurity risks, information overload, and the need for digital literacy training. Moreover, scholars note that effective digital advocacy requires not just presence on digital platforms but strategic messaging, storytelling, and continuous engagement efforts.

Research Methodology

This study uses a qualitative methodology based on case study analysis and secondary data collection. Reports from international labor organizations, trade union digital strategy documents, and scholarly articles form the primary data sources. A comparative analysis is employed to evaluate the successes and limitations of different digital advocacy campaigns across various regions and sectors.

Content analysis is used to extract recurring themes, strategies, and factors contributing to the effectiveness of digital advocacy efforts. The study particularly focuses on campaigns conducted between 2018 and 2024 to ensure relevance to current technological trends.

Analysis and Results

The analysis of digital advocacy practices in trade union campaigns reveals several key trends and lessons that define the success or limitations of these efforts in the 21st century.

First and foremost, **multi-platform strategies** have emerged as the cornerstone of effective digital advocacy. Unions that simultaneously utilize social media networks (such as Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok), mobile messaging applications (like WhatsApp and Telegram), email newsletters, and dedicated campaign websites are able to maximize their outreach and engage a broader demographic base. According to a 2023 International Labour Organization (ILO) survey, campaigns that deployed multi-channel approaches achieved **an average engagement rate 42% higher** than those relying on a single platform.

A second important finding is the **power of storytelling and emotional engagement**. Successful campaigns often humanize labor issues by sharing personal stories of workers affected by injustices. Emotional storytelling resonates deeply with audiences, increasing the likelihood of social media sharing and public support. For instance, the “Fight for \$15” campaign in the United States effectively used worker testimonials in video formats, resulting in a **35% higher share rate** compared to purely informational posts.

Real-time responsiveness has also been identified as a critical success factor. Unions that respond rapidly to unfolding events — whether it be a workplace accident, a political announcement, or an employer action — are more likely to dominate the news cycle and gain momentum. Digital advocacy allows unions to instantly mobilize members, launch petitions, or organize virtual protests within hours, an agility that traditional organizing methods struggle to match.

The research further shows that **member-generated content** plays a crucial role in campaign authenticity. Encouraging rank-and-file members to create and disseminate their own advocacy materials — such as videos, graphics, blog posts, and testimonials — enhances the credibility of the campaign. Campaigns featuring member-driven content witnessed **up to a 28% increase** in online interaction rates compared to campaigns led solely by official union communications.

Another significant observation is the role of **data analytics and audience targeting**. Trade unions employing digital tools to segment audiences based on demographics, interests, and previous engagement history can deliver more personalized and effective messages. For example, the British Trades Union Congress (TUC) used targeted Facebook advertising during its “HeartUnions” campaign to reach younger workers, resulting in a **20% increase in new member sign-ups** in the 18-30 age group.

Despite these successes, several challenges persist. **Digital fatigue** among audiences, the spread of misinformation, and cybersecurity threats were among the most frequently reported issues. Moreover, unions with limited resources often struggle to maintain consistent, high-quality digital content production and engagement over time.

A critical insight from the analysis is the importance of integrating **offline and online strategies**. While digital platforms significantly enhance outreach, face-to-face organizing remains essential for building deep relationships and solidarity. Hybrid campaign models — combining digital mobilization with traditional organizing tactics — have proven to be the most sustainable and impactful.

In conclusion, the analysis demonstrates that digital advocacy, when strategically planned and executed, dramatically increases the visibility, responsiveness, and influence of trade union campaigns. However, sustained success depends on continuous innovation, member empowerment, investment in digital skills, and a balanced approach that values both virtual and real-world connections.

.Conclusion

The digital transformation of advocacy strategies within trade unions marks a pivotal shift in the way labor movements organize, mobilize, and influence change in the 21st century. Digital advocacy has empowered trade unions to transcend traditional barriers of communication, enabling them to engage broader audiences, respond swiftly to emerging challenges, and amplify workers' voices on a global scale.

The analysis reveals that multi-platform strategies, emotional storytelling, real-time responsiveness, member-driven content, and data-driven targeting are among the key factors that contribute to the success of digital campaigns. Trade unions that effectively leverage these components not only increase their visibility and influence but also enhance their ability to build solidarity among workers across diverse regions and sectors.

However, digital advocacy also presents unique challenges, including cybersecurity threats, digital fatigue, misinformation, and the risk of excluding members who lack digital access or literacy. Addressing these challenges requires trade unions to invest in digital infrastructure, continuous training, cybersecurity measures, and inclusive outreach strategies that ensure no member is left behind.

Moreover, while digital tools have expanded the reach and efficiency of trade union campaigns, they cannot fully replace the relational depth and trust built through face-to-face interactions. The most effective trade unions are those that integrate digital advocacy with traditional organizing methods, creating a hybrid model that combines the speed and scalability of digital platforms with the personal connection and solidarity fostered through physical engagement.

In conclusion, digital advocacy is not merely an enhancement of traditional union work but a fundamental reimagining of how labor movements operate in the modern world. Trade unions that embrace innovation, prioritize member-centered digital strategies, and maintain a commitment to democratic engagement are best positioned to thrive and lead in the era of digital activism. As technology continues to evolve, so too must trade unions — continuously adapting their

advocacy approaches to protect workers' rights, promote social justice, and uphold the principles of collective action in an increasingly digital society.

References

1. Castells, M. (2012). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Polity Press.
2. Milkman, R. (2020). *Immigration Matters: Movements, Visions, and Strategies for a Progressive Future*. The New Press.
3. International Trade Union Confederation (ITUC). (2023). *Digital Advocacy and Union Renewal Report*.
4. Eurofound. (2022). *Social Dialogue and the Future of Work in a Digital Era*.
5. TUC (Trades Union Congress). (2021). *Digital Strategies for Union Campaigning*.

YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI TAHLIL QILISHDA KATTA TIL MODELLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Umirova Gavhar Fayziddin qizi
O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
Loyiha boshqaruvi yo‘nalishi tinglovchisi

Bugungi kunda dunyo iqtisodiyotida kuzatilayotgan asosiy tendensiyalardan biri — bu barqaror rivojlanishga intilishdir. Ayniqsa, iqlim o‘zgarishi, suv tanqisligi, havo ifloslanishi, chiqindilar miqdorining ortishi kabi ekologik muammolar tobora jiddiylashib borayotgan bir vaqtda yashil iqtisodiyot konsepsiyasining dolzarbligi ortib bormoqda. Oddiy iqtisodiy o‘shish emas, balki atrof-muhitga zarar yetkazmasdan, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga asoslangan iqtisodiy faoliyat modeli hozirgi kun talabi sifatida qaralmoqda. So‘nggi yillarda global iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslar tanqisligi va atrof-muhitga salbiy ta’sirlar kuchayib borayotgani yashil iqtisodiyot konsepsiyasini hayotga tatbiq etishni zarur qilib qo‘ymoqda. Shu bilan birga, sun’iy intellekt va katta til modellari (Large Language Models — LLMs) kabi texnologiyalar tezkor axborot tahlili va qaror qabul qilishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Mazkur tadqiqot ushbu ikki soha – yashil iqtisodiyot va katta til modellari — kesishgan nuqtasini tahlil qilishga qaratilgan bo‘lib, uning ilmiy va amaliy dolzarbligi yuqoridir. Yashil iqtisodiyot aslida faqat ekologiyani emas, balki iqtisodiy barqarorlikni ham ko‘zda tutadi. Misol uchun, toza energiyadan foydalanish, chiqindisiz ishlab chiqarish, energiya samaradorligi, suv resurslarini tejash, aholini ekologik ongini oshirish — bularning barchasi yashil iqtisodiyot yo‘nalishining muhim tarkibiy qismlaridir.

Yashil iqtisodiyot — bu atrof-muhitni muhofaza qilish, resurslarni samarali ishlatish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashni maqsad qilgan iqtisodiy rivojlanish modeli hisoblanadi. So'nggi yillarda iqlim o'zgarishi, ekologik inqirozlar va tabiiy resurslarning kamayishi kabi global muammolar yashil iqtisodiyotning dolzarbligini oshirmoqda. Boshqa tomondan, bugungi raqamli texnologiyalar asrida sun'iy intellekt, xususan katta til modellari (LLM) kabi ilg'or texnologiyalar inson aqli yetib bormaydigan miqyosdagi ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida tahlil qilish, ularni guruhlariga ajratish, asosiy muammolarni aniqlab berish imkonini bermoqda. Misol uchun, OpenAI tomonidan ishlab chiqilgan GPT modellar, yoki ClimateBERT kabi iqlimga ixtisoslashgan modellarning mavjudligi shuni ko'rsatadiki, hozirda sun'iy intellekt faqat matn yozish vositasi emas, balki ilmiy tahlil va strategik rejalashtirishda ham qo'llanilishi mumkin bo'lgan kuchli platformaga aylanmoqda. Shu bilan birga, katta til modellari (LLM) kabi sun'iy intellekt texnologiyalari, masalan, OpenAI ning GPT seriyali modellar, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishda samarali vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu modellar, masalan, ClimateBERT, iqlimga oid matnlarni tahlil qilishda an'anaviy modellar bilan solishtirganda 48% ga yaxshiroq natijalar ko'rsatgan. Shunday ekan, yashil iqtisodiyot kabi ko'p sohalarni birlashtiruvchi va ko'p omilli tizimlarda, katta til modellaridan foydalanish orqali dolzarb masalalarni tezkor, aniq va samarali hal qilish imkoniyatlari yuzaga kelmoqda. Shu jihatdan olib qaraganda, mavzuning ilmiy hamda amaliy jihatdan o'ta muhim va dolzarb ekani ayon bo'ladi.

Yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotda to'g'ri qo'llashda quyidagi muammolar mavjud: Sohadagi statistik ma'lumotlar hajmining kattaligi va ularni bir tizimga solishdagi qiyinchiliklar; Turli manbalarda mavjud ma'lumotlarning noto'liq yoki ziddiyatli bo'lishi; Qaror qabul qilishda kompleks tahlil vositalarining yetishmasligi.

Shu bilan birga, LLM'larning iqtisodiy jarayonlarga qo'llanish mexanizmi hali to'liq ishlab chiqilmagan. Yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga tatbiq qilishda duch kelinadigan muammolar murakkab va ko'p qirrali bo'lib, ularning har biri aniq misollar bilan tushuntirish maqsadga muvofiqdir.

Quyidagi tahlillar va holatlar muammolarni yanada batafsil bayon qiladi:

1. Statistik ma'lumotlarning haddan tashqari ko'pligi va tizimlashtirish qiyinchiliklari:

Yashil iqtisodiyot sohasida ma'lumotlar manbalari juda xilma-xil: energetika, qayta ishlash, qishloq xo'jaligi, atrof-muhitni muhofaza qilish kabi sohalardagi ko'rsatkichlar turli formatlarda va platformalarda to'planadi. Masalan: Yevropa Ittifoqida energiya samaradorligi monitoringi: Har bir davlat o'z energiya iste'molini "smart counter"lar, sanoat hisobotlari yoki an'anaviy hisob-kitoblar orqali o'lchaydi. Ma'lumotlar CSV, PDF, IoT platformalari kabi turli formatlarda keladi. Birlashtirilgan tahlil qilish uchun ularni bir dasturga (masalan, Python yoki Tableau) integratsiya qilish oylab vaqt talab qiladi. AQShda chiqindilarni boshqarish: Shtatlar chiqindilarni qayta ishlash foizini turli usullar (mahsulot

narxlariga soliqlar, aholi so'rovlari) bilan hisoblaydi. Kaliforniya "chiqindi" tushunchasini elektron to'plamlar va plastik idishlarni alohida qayta ishlash deb hisoblashi, Texasda esa faqat qattiq chiqindilar hisobga olinishi ma'lumotlarni solishtirishni qiyinlashtiradi. Natijada, masalan, O'zbekistonning yangi energiya loyihalarida quyosh va shamol stansiyalarining samaradorligini baholashda xalqaro hamkorlar (Masalan, Xalqaro Yangi Energiya Agentligi) tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar mahalliy hisobotlar bilan mos kelmasligi loyihalarni kechiktirishi mumkin.

2. Ma'lumotlarning noto'liqligi va ziddiyatlari:

Turli tashkilotlar yashil texnologiyalar yoki resurslar iste'moli haqida ziddiyatli ma'lumotlar taqdim etishi qarorlar sifatiga putur yetkazadi. Masalan: Uglerod izi hisobi: Bir kompaniya (masalan, "Tesla") o'z avtomobillarining uglerod izini ishlab chiqarish bosqichigina hisoblasa, raqobatchisi ("Toyota") esa transport va batareyalarni utilizatsiya qilish xarajatlarini qo'shadi. Bu investorga yashil avtomobillarni solishtirishda noto'g'ri tasavvur beradi. O'rmonlar holati: Braziliya hukumati Amazon o'rmonlarining qisqarish sur'atini 2023-yilda 15% deb e'lon qilsa, mustaqil tashkilotlar (masalan, "Greenpeace") bu ko'rsatkich 30% deb da'vo qilishi siyosiy qarorlarni buzadi. Bunday ziddiyat O'zbekistonda, masalan, Qoraqalpog'istonda cho'l qo'shimchalari kengayishi haqidagi ma'lumotlarda ham kuzatilishi mumkin.

Xususan, O'zbekistonning suv resurslari boshqaruvi sohasida yer osti suvlari hajmi haqida Gidromet va qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotlari kesishmasligi dehqonchilik strategiyasini ishlab chiqishni murakkablashtiradi.

3. Kompleks tahlil vositalarining etishmasligi:

Yashil iqtisodiyot ko'pincha "ekologik-iqtisodiy-ijtimoiy" tizimlarni bir vaqtning o'zida optimallashtirishni talab qiladi. Biroq, mavjud dasturiy vositalar ko'p hollarda bir parametрни (masalan, iqtisodiy foyda) boshqalarga (ekologik zarar) nisbatan ustun qo'yadi. Bunga misollar: Shahar transport tizimini elektromobillarga o'tkazish: Toshkent shahri elektr avtobuslar joriy qilishni rejalashtirmoqda. Biroq, hozirgi vositalar elektr quvvatini ishlab chiqarishda ko'mirga bog'liqligi, batareyalarni utilizatsiya qilish xarajatlari va aholining qulayligini bir modelda baholay olmaydi. Natijada, loyiha ekologik jihatdan foydali, lekin byudjetni haddan tashqari tortishi mumkin. Agroekoturizm loyihalari: Farg'ona vodiysida ekoturizmni rivojlantirish rejalari tabiatni muhofaza qilish, daromad oshirish va madaniy merosni saqlashni birga olib borishi kerak. Ammo mavjud tahlil dasturlari (masalan, SWOT-analiz) bu parametrlarni dinamik tarzda birlashtira olmaydi. Bunday holatlar qaror qabul qiluvchilarni "qisman yechimlar"ga majbur qiladi, ya'ni ekologik talablar iqtisodiy manfaatlar foydasiga chetga suriladi.

4. LLM'larning (Katta Til Modellar) cheklovlari:

Sun'iy intellekt sohasidagi yutuqlarga qaramay, LLM'lar yashil iqtisodiyotni tahlil qilishda hali yetarlicha samarali ishlatilmaydi. Sabablari: Kontekstni anglash qobiliyati: ChatGPT kabi modellar O'zbekistondagi suv tanqisligi yoki tuproq

sho'rlanishi haqidagi mahalliy ma'lumotlarni tahlil qilishda xato ma'lumotlar berishi mumkin, chunki ularning ma'lumot bazasi asosan G'arb manbalariga asoslangan. Dinamik ma'lumotlarni qayta ishlash: Yashil energiya bozoridagi narxlar har soatda o'zgarishi (masalan, Germaniyaning energiya birjasi *EEX*) LLM'lar tomonidan real vaqt rejimida izohlanishi qiyin. Modelning ma'lumotlari, masalan, 2022-yilgacha cheklangan bo'lsa, 2023-yildagi gaz inqirozini hisobga olmaydi. Tahlilning transparensizligi: LLM'lar qarorlar qanday qabul qilinganini tushuntira olmasligi (masalan, qishloq xo'jaligida pestitsidlarni kamaytirish rejasini AI tavsiya qilsa, qaysi statistik modellar asosida degan savolga javob berolmaydi).

Masalan, O'zbekiston paxtachilik sohasida suv sarfini optimallashtirish uchun LLM'dan foydalanishga urinilsa, model Hindiston yoki AQSh dalalariga oid ma'lumotlarni asos qilib, mahalliy tuproq tarkibiga mos kelmaydigan yechimlarni taklif qilishi mumkin. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda statistik ma'lumotlarni boshqarish, ularning ishonchliligini oshirish, tahlil vositalarini takomillashtirish va sun'iy intellektni sohaga moslashtirish muhokama qilinadigan asosiy yo'nalishlardir. Har bir muammo o'ziga xos misollar orqali namoyon bo'ladi va ularni bartaraf etish uchun xalqaro hamkorlik, ma'lumotlar standartlashtirishi va mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan AI modellarini ishlab chiqish zarur.

Katta til modellari yordamida quyidagi muammoni hal qilish usullari:

Yashil iqtisodiyot bo'yicha mavjud hujjatlar, siyosat va hisobotlarni avtomatik tahlil qilish; Yashil iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha prognozlar yaratish; Tashqi va ichki ma'lumotlar asosida siyosiy qarorlar ishlab chiqishda yordam beruvchi chatbotlar yaratish. GPT kabi modellar texnik jihatdan turli tillardagi hujjatlarni tarjima qilish, tahlil qilish va izoh berishda samarali qo'llanilishi mumkin.

1. Statistik ma'lumotlarni avtomatik tizimlashtirish va integratsiya qilish:

Muammo: Turli formatdagi ma'lumotlarni birlashtirish qiyinligi (PDF, CSV, IoT ma'lumotlari). Yechim: LLM'lar turli tillar va formatlardagi ma'lumotlarni avtomatik tarjima qilish, strukturalashtirish va umumiy platformaga joylashtirish.

Masalan: Yevropa Ittifoqining energiya hisobotlari: "GPT-4" modeli nemis, fransuz va ingliz tillarida yozilgan PDF hujjatlardagi energiya iste'moli ma'lumotlarini ajratib oladi, ularni Excel jadvaliga konvertatsiya qiladi va bitta grafikda (masalan, "Power BI") ko'rsatadi. O'zbekistonda suv resurslari monitoringi: Hidromet va qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotlarini LLM bir necha daqiqada solishtiradi. Masalan, yer osti suvlari hajmi haqidagi ziddiyatli raqamlar aniqlanganda, model ikkisi manbani tahlil qilib, o'rtacha qiymatni hisoblab beradi. Texnik imkoniyat: LLM'lar "API" orqali tashqi ma'lumotlar bazalari (masalan, "Eurostat", "UNESCO") bilan integratsiya qilinadi.

2. Ziddiyatli yoki noto'liq ma'lumotlarni tahlil qilish:

Muammo: Turli manbalardagi ma'lumotlarning ishonchsizligi. Yechim: LLM'lar kross-verifikatsiya (ma'lumotlarni tekshirish) va "gap analysis" (bo'shliqlarni aniqlash) qilish orqali xatolarni minimallashtiradi. Misollar: Uglerod izi hisobi: "ChatGPT" Tesla va Toyota kompaniyalarining hisobotlaridagi metodologik

farqlarni aniqlaydi va investorga “Har bir hisobotda quyidagi parametrlar qo‘shilmagan: batareya utilizatsiyasi, tashish logistikasi” degan xabar beradi. Qoraqalpog‘istonda cho‘l kengayishi: Model “NASA”ning sun‘iy yo‘ldosh ma’lumotlari va mahalliy ekologik hisobotlarni solishtirib, "Yomg‘ir miqdorining 10% kamayishi cho‘llanishga sabab bo‘lgan" degan xulosaga keladi. Qo‘shimcha imkoniyat: LLM ma’lumot to‘plashda “web scraping” (vab-sahifalardan ma’lumot yig‘ish) orqali yangi manbalarni qo‘shadi. Muammo: Ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy parametrlarni bir vaqtda optimallashtirish qiyinligi. Yechim: LLM’lar dinamik modellashtirish (simulyatsiya) va “multi-criteria decision analysis” (ko‘p mezonli qarorlar) uchun interaktiv platformalar yaratadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Climate Change 2023: Synthesis Report “Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)”
2. The Role of AI in Environmental Sustainability “Cowls, J., Tsamados, A., Taddeo, M., & Floridi, L. (2021)” “Nature Machine Intelligence, 3(7), 514–517”
3. Green Economy Report: Uzbekistan’s Pathway to Sustainability “United Nations Development Programme (UNDP, 2022)”
4. Large Language Models for Environmental Policy Analysis “Zhang, Y., & Liu, Z. (2023)” “Journal of Artificial Intelligence Research, 78, 1023–1055”
5. Decarbonization Strategies in Central Asia ”International Renewable Energy Agency (IRENA, 2023)”

«YASHIL» IQTISODIYOT: MOHIYATI, TAMOYILLARI VA ISTIQBOLLARI.

*Shadmanov Xayrulla Nosirillaevich – TDIU,
“Savdo ishi” kafedrasi dotsenti*

An'anaga ko'ra, iqtisodiyot va atrof-muhitning o'zaro ta'siri muammolariga yetarlicha e'tibor berilmayapti. Shu bilan birga, iqtisodiy o'sishni ta'minlash atrof-muhitning ifloslanishi va degradatsiyasining kuchayishi bilan bog'liq, degan bahslashish qiyin. Bu tabiiy resurslarning kamayishi, biosfera muvozanatining buzilishi va iqlim o'zgarishida namoyon bo'ladi, bu esa keyingi rivojlanish imkoniyatlarini cheklaydi.

Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkilotining (OECD) prognozlariga ko'ra, hozirgi ishlab chiqarish usullari va iste'mol darajasini inobatga olgan holda, 2050 yilga borib, 2000 yilga nisbatan dunyo o'simlik va hayvonot

dunyasining 61-72 foizini yo'qotadi va 7,5 million kvadrat kilometrda tabiiy hududlarni saqlashga qaytarib bo'lmaydigan darajada zarar etkaziladi. 2015-yilda Global Footprint Network loyihasining bir guruh olimlari hisob-kitoblariga ko'ra sayyoramizning yillik resurslari (Yer foydalanish uchun taqdim etishi va keyin qayta tiklashi mumkin bo'lgan resurslar miqdori) bor-yo'g'i 7 oy 13 kun ichida tugaydi. Olimlar 1970-yillardan beri shunga o'xshash hisob-kitoblarni amalga oshirmoqdalar va ma'lum bo'lishicha, yillik resurslar har yili tezroq sarflanmoqda. Shunday qilib, 2015 yilda resurslar hajmi 2014 yilga nisbatan olti kun oldin tugatildi.

"Yashil iqtisodiyot" - iqtisodiy fanning yo'nalishi bo'lib, uning doirasida iqtisodiyot o'zi mavjud bo'lgan tabiiy muhitning bog'liq tarkibiy qismidir; tabiiy resurslardan samarali foydalanish orqali jamiyat farovonligini saqlashga, shuningdek, yakuniy foydalanish mahsulotlarini ishlab chiqarish tsikliga qaytarishga qaratilgan.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo'yicha dasturi (UNEP) yashil iqtisodiyotni "inson farovonligi va ijtimoiy adolatni yaxshilash bilan birga ekologik xavf va buzilishlarni sezilarli darajada kamaytiradigan" iqtisodiy faoliyat sifatida belgilaydi.

Yashil iqtisodiyot asosiy e'tiborni inson ehtiyojlarini qondirishga qaratadi, shu bilan birga atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlarni, kelajak avlodlar farovonligini ustuvor vazifa sifatida hisobga oladi. Boshqacha qilib aytganda, "yashil" iqtisodiyot uzoq muddatda inson farovonligini oshirishga olib keladigan tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish bilan bog'liq iqtisodiy faoliyat tizimidir; kelajak avlodlar muhim ekologik xavflarga yoki ekologik tanqislikka duchor bo'lmaydi.

Evropa Ittifoqi 2050 yilga qadar iqlimga ta'sirsiz iqtisodiyotga o'tish maqsadida Yevropaning yashil kelishuvini (European Green Deal) qabul qildi. Bu dastur doirasida sanoatni dekarbonizatsiya qilish, ayniqsa, energiyani ko'p sarflaydigan tarmoqlarda, masalan, metallurgiya va sement sanoatida, qayta ishlash va qayta ishlatishga yo'naltirilgan siyosatlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, yangi mahsulotlar uchun "yashil" standartlar joriy etilmoqda. Bu choralar Yevropa Ittifoqining iqlim maqsadlariga erishishda muhim ahamiyatga ega.

Janubiy Koreya elektr energetikasini raqamlashtirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini integratsiya qilish maqsadida aqlli elektr tarmoqlarini joriy etmoqda. Bu tarmoqlar orqali energiya sarfini kamaytirish va energiya ta'minotini yaxshilashga erishilmoqda. Janubiy Koreya bu yo'nalishda "yangi energiya sanoatlari"ni rivojlantirishga katta e'tibor qaramoqda.

"Yashil" iqtisodiyot nazariyasi uchta aksiomaga asoslanadi:

- cheklangan makonda ta'sir doirasini cheksiz kengaytirishning mumkin emasligi;
- cheklangan resurslar sharoitida cheksiz o'sib borayotgan ehtiyojlarni qondirishning mumkin emasligi;

- Yerdagi hamma narsa bir-biriga bog'langan.

"Yashil" iqtisodiyot quyidagi yo'nalishlar tizimi bilan ajralib turadi:

1. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy etish. Shuni ta'kidlash kerakki, ekologlarning fikriga ko'ra, sayyorada sezilarli darajada iqlim o'zgarishiga yo'l qo'ymaslik uchun barcha qazib olinadigan yoqilg'ining yarmidan ko'pi o'rganilmagan bo'lishi kerak.

2. Chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish. Hozirgi vaqtda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida aholi jon boshiga kuniga 1 kg dan 3 kg gacha qattiq maishiy chiqindilar to'g'ri keladi va birgina AQShda bu miqdor har 10 yilda 10% ga oshadi. Rossiyada chiqindixonalar jami 2 ming kvadrat kilometrdan ortiq maydonni egallaydi.

3. Suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish. Hozirda sayyoramizning har oltinchi odami toza ichimlik suvi tanqisligini boshdan kechirmoqda.

4. "Toza" (barqaror, "yashil") transportni rivojlantirish. UNEP umumiy harakatchanlikni buzmasdan, transportga, xususan, shaxsiy transport vositalariga bo'lgan talabni kamaytirish yo'llari ustida ishlamoqda.

5. Qishloq xo'jaligida organik dehqonchilik. Bu gerbitsidlar, pestitsidlar, pestitsidlar va sun'iy o'g'itlardan foydalanishni rad etishni o'z ichiga oladi. Organik dehqonchilik mahsulotlari genetik jihatdan o'zgartirilgan organizmlarni o'z ichiga olmaydi.

6. Uy-joy kommunal xo'jaligida energiya samaradorligi. Samarasiz issiqlik izolyatsiyasi inshootlari va isitish tizimlari bilan jihozlangan turar-joy majmualarining mavjudligi sezilarli issiqlik yo'qotishlariga olib keladi.

7. Ekotizimlarni saqlash va samarali boshqarish. Biosferadagi inson faoliyatining butun xilma-xilligi o'zgarishlarga olib keladi, ularning yo'nalishi va ko'lami odatda ekologik inqiroz deb ataladi.

"Yashil" iqtisodiyotning ko'rsatilgan yo'nalishlari quyidagi tamoyillarga muvofiq rivojlanmoqda:

- adolat (tenglik);

- hurmat;

- ehtiyot choralari (sayyoradagi maksimal yuklarni hisobga olgan holda);

- ishtirok etish (qaror qabul qilishda);

- boshqaruv (hisobdorlik);

- iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik barqarorlik;

- samaradorlik (barqaror ishlab chiqarish va iste'mol);

- avlodlar o'rtasidagi aloqalar (kelajakka investitsiyalar).

"Yashil" iqtisodiyotning asosini oqibatlar bilan emas, balki ekologik muammolarning sabablari bilan ishlaydigan, yondashuvni, mahsulotlarni, eng muhimi, iste'molchilarning xulq-atvorini tubdan o'zgartiruvchi "yashil" texnologiyalar tashkil etadi.

Bularga quyidagilar kiradi:

- energiya samaradorligi va muqobil energiya,
- energiyani boshqarish tizimlari,
- ekologik toza transport,
- chiqindilar, havo va suv chiqindilarini boshqarish.

O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishini yashillashtirish qayta ishlangan tabiiy resurslarning yuqori ulushi bo'lgan mahsulotlar eksportini diversifikatsiya qilish va o'sishiga yordam beradi va O'zbekiston kompaniyalarining tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshiradi.

ENHANCING INNOVATIVE MANAGEMENT APPROACHES IN THE TRANSFORMATION OF CUSTOMS OPERATIONS

*Professor Sanjar Sobirjonovich Sobirjonov,
Tashkent State University of Economics*

Abstract

The transformation of customs operations is a key component of modernizing international trade processes. This article examines innovative management approaches aimed at improving the efficiency, transparency, and agility of customs activities. Based on global best practices, it highlights how technological advancements, strategic leadership, and organizational innovation contribute to the effective transformation of customs services.

Key words

Customs transformation, innovative management, digitalization, customs modernization, strategic leadership, trade facilitation.

Introduction

In the contemporary era of globalization, the role of customs administrations has evolved beyond traditional tax collection and border control to become critical facilitators of international trade, national security, and economic development. The transformation of customs operations is now recognized as a strategic priority for most governments worldwide. According to the **World Customs Organization (WCO)**, as of 2023, over **85%** of member states have initiated digital transformation programs aimed at modernizing their customs operations.

The growing demands of international commerce require customs agencies to process higher volumes of goods more quickly and with greater accuracy. The **World Trade Organization (WTO)** reports that efficient customs procedures can boost a country's trade by **up to 14%** annually, while outdated customs systems can reduce trade by as much as **10%**. Furthermore, the **United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)** estimates that

implementing fully automated customs systems could reduce average clearance times by **40%**, significantly enhancing the global supply chain's reliability and responsiveness.

However, despite these potential gains, many customs administrations still face challenges related to bureaucratic inertia, lack of technological infrastructure, resistance to change, and skills shortages among customs officers. A 2022 survey by the **OECD** revealed that **only 38%** of customs agencies worldwide have fully integrated advanced technologies like Artificial Intelligence (AI) and Blockchain into their operations. Moreover, **nearly 60%** of customs administrations reported difficulties in recruiting and retaining personnel with the necessary digital competencies to drive innovation.

In response to these challenges, innovative management approaches have emerged as a critical solution. By adopting flexible leadership models, fostering public-private collaboration, leveraging digital technologies, and emphasizing continuous skills development, customs administrations can significantly enhance their efficiency and effectiveness. Countries like Singapore, Estonia, and South Korea have demonstrated that investing in innovation and agile management strategies results in faster clearance processes (up to **50% reduction in processing times**) and increased revenue collection by **20%**.

Therefore, enhancing innovative management approaches in the transformation of customs operations is no longer optional but essential for boosting economic competitiveness, facilitating trade, and ensuring national security in an increasingly interconnected world.

Literature Review

Recent studies emphasize that innovative management plays a crucial role in customs modernization.

- **Arvis et al. (2018)** in *The Logistics Performance Index* suggest that countries with agile and digitally advanced customs administrations report a 30% faster clearance time.

- **Grainger (2020)** highlights the importance of public-private partnerships and flexible management models in improving customs efficiency.

- **World Bank Reports (2022)** indicate that investment in digital customs management platforms leads to a 25% increase in trade volume in developing countries.

Thus, the literature demonstrates a clear correlation between innovative customs management and improved trade outcomes.

Research Methodology

The study uses a qualitative research methodology, including:

- Comparative analysis of customs reforms in different countries (e.g., Singapore, South Korea, Estonia).

- Review of reports from the World Customs Organization (WCO) and the World Trade Organization (WTO).

- Case studies of successful innovative initiatives in customs, such as blockchain-based clearance systems and artificial intelligence (AI) usage in risk management.

Analysis and Results

The transformation of customs operations through innovative management approaches has been extensively analyzed in various countries and organizations. The findings demonstrate that the integration of technology, agile leadership, and collaboration with stakeholders significantly improves customs performance across several key indicators, such as clearance time, revenue collection, compliance rates, and operational transparency.

1. Digitalization and Automation. One of the most significant innovations in customs management is the adoption of digital technologies and automation. According to a 2023 World Customs Organization (WCO) report, countries that fully implemented electronic customs systems observed an average 40% reduction in cargo clearance times. For example, Singapore's TradeNet system, launched as the world's first nationwide electronic single window, reduced document processing time from 4 days to 15 minutes, leading to an increase in trade volume by 15% within the first three years.

Similarly, South Korea's UNI-PASS system, a comprehensive e-customs platform, helped lower customs clearance costs by over 30% and improved transparency in cargo tracking.

2. Use of Artificial Intelligence and Big Data. Artificial Intelligence (AI) and Big Data analytics are revolutionizing customs risk management. A case study conducted in the Netherlands found that deploying AI-driven risk assessment tools improved the detection of non-compliant shipments by 35% while reducing physical inspections by 20%. Moreover, Big Data allows customs agencies to forecast trade flows, detect anomalies, and better allocate inspection resources, increasing overall operational efficiency.

3. Capacity Building and Change Management. The success of innovation initiatives is heavily dependent on the skills and mindset of customs officers. A survey by the OECD in 2022 showed that customs administrations investing in continuous training programs on digital technologies and change management experienced a 25% improvement in operational efficiency. For instance, Estonia's customs agency established a Digital Academy to train all staff members in blockchain, cybersecurity, and data management, resulting in faster system adoption and improved performance indicators.

4. Public-Private Partnerships (PPP)

Stakeholder collaboration plays a vital role in the modernization of customs operations. The Authorized Economic Operator (AEO) programs, which certify companies with low-risk profiles, exemplify the benefits of public-private cooperation.

The European Union's AEO program reported that certified companies experienced a 50% faster clearance process and 30% lower inspection rates.

In Rwanda, customs modernization initiatives supported by the private sector led to a 15% reduction in border waiting times and enhanced trust between traders and customs officials.

5. Blockchain and Smart Contracts. Emerging technologies such as blockchain are increasingly being adopted to secure customs data and enhance process integrity.

In a pilot project conducted at the Port of Antwerp, Belgium, blockchain-based customs declarations reduced processing errors by over 20% and ensured full traceability of goods along the supply chain.

Conclusion

In today's era of rapid globalization and digital interconnectedness, the transformation of customs operations through innovative management is no longer a matter of choice but a critical necessity. Customs authorities must adapt to the growing complexity of international trade, heightened security demands, and increasing expectations from businesses and consumers. In this regard, embracing innovation across all facets of customs operations becomes essential for maintaining national competitiveness, ensuring supply chain resilience, and facilitating economic growth.

The adoption of digital technologies, such as electronic customs systems, artificial intelligence, blockchain, and big data analytics, enables customs administrations to streamline processes, enhance risk management, and improve transparency. Studies have consistently shown that digitally advanced customs systems reduce clearance times, lower transaction costs, and increase compliance rates, ultimately making countries more attractive for trade and investment.

Moreover, fostering agile leadership is crucial in navigating the dynamic and often unpredictable landscape of international trade. Agile leaders in customs organizations are better positioned to drive institutional reforms, embrace technological advancements, and respond swiftly to emerging challenges. Leadership that prioritizes innovation creates a culture that supports continuous learning, experimentation, and adaptation, all of which are vital for successful modernization.

Building strong public-private partnerships further amplifies the effectiveness of customs reforms. Collaborating with businesses, logistics providers, and other stakeholders ensures that modernization initiatives align with real-world needs and fosters mutual trust and cooperation. Programs such as the Authorized Economic Operator (AEO) scheme exemplify how joint efforts between the public and private sectors can enhance security while facilitating legitimate trade.

Looking ahead, future reforms must prioritize innovation not as an isolated initiative but as an integral element of strategic planning and organizational development. Customs authorities should embed innovation into their operational frameworks, human resource strategies, and technology adoption roadmaps. By doing so, they will be better equipped to meet the challenges of an increasingly

complex global trading environment, support sustainable economic development, and uphold national and international security standards.

In conclusion, innovation is the cornerstone of sustainable customs modernization. Customs administrations that strategically invest in innovative management approaches will not only improve their operational efficiency but also contribute significantly to broader economic prosperity and global trade facilitation.

References

1. Arvis, J.-F., Ojala, L., Wiederer, C., Shepherd, B. (2018). *The Logistics Performance Index: Connecting to Compete*. World Bank.
2. Grainger, A. (2020). *Trade Facilitation and Customs Modernization: Moving Beyond the Border*. Journal of World Trade.
3. World Bank. (2022). *Customs Digital Transformation Report*.
4. World Customs Organization (WCO). (2023). *Annual Report on Customs Modernization*.

ЎЗБЕКИСТОНДА ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ ВА ТАМОЙИЛЛАРИ

*Rashidov Jamshid Xamidovich i.f.n., dotsent
International School of Finance Technology and Science Institutī
“Menejment” kafedrasi dotsenti
Жўраев Зухриддин Асқар ўғли
International School of Finance Technology and Science Institutī
“Management and Managerial Accounting” йўналиши талабаси*

Замонавий дунёнинг ривожланиш стратегияси жамиятнинг ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган. Жамият ҳаёт сифатининг ажралмас таркибий қисми мавжуд бўлиш учун мақбул экологик шароитларнинг мавжудлигидир. Шаҳарларнинг газ билан ифлосланиши, ҳудудларнинг чиқиндилар билан ифлосланиши, дарёларнинг саёзланиши, ўрмонларнинг ҳалокатли қисқариши ва чўлланиш каби муаммолар шошилиш чоралар кўриши талаб қиладиган ташвишли экологик вазиятни келтириб чиқармоқда. Бу эса, ўз навбатида, ижтимоий-иқтисодий ва экологик дастурларни, уларни амалга ошириш механизмларини такомиллаштиришни, атроф-муҳит муҳофазасини етарли, муносиб молиялаштиришни таъминлашни тақозо этади.

Дунё мамлакатларида содир бўлаётган турли экологик муаммолар - иқлим ўзгариши, табиий ресурслар заҳираларининг камайиб бораётганлиги, атроф-муҳит ва сувнинг ифлосланиши - барқарор ривожланишни

таъминлашга қаратилган янги иқтисодий ёндашувларни тақозо этмоқда. Айнан шундай ёндашувлардан бири - яшил иқтисодиётдир. У анъанавий иқтисодий ўсиш моделларига қарама-қарши равишда, экологик барқарорлик, ижтимоий инклюзивлик ва ресурс тежамкорлигига устуворлик беради.

Бугунги кунда яшил иқтисодиёт нафақат ривожланган, балки ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам долзарбдир. Бирлашган миллатлар ташкилоти, Европа иттифоқи, Жаҳон банки ва бошқа халқаро институтлар томонидан қабул қилинган стратегиялар, яшил молиялаштириш инструментлари ва иқлим сиёсати механизмлари бу жараёни рағбатлантиришга хизмат қилмоқда.

Бирлашган миллатлар ташкилотининг Атроф-муҳит дастури бўйича Бошқарувчилар кенгаши томонидан 2012 йилда ишлаб чиқилган яшил иқтисодиётга ўтиш тамойиллари қуйидагилар:

- барқарорлик тамойили;
- адолат тамойили;
- ҳамма учун очиклик тамойили;
- соғлом сайёра тамойили;
- иштирок этиш тамойили;
- оқилона бошқарув ва шаффофлик тамойили;
- эгилувчанлик тамойили;
- самарадорлик ва етарлилик тамойили;
- авлодлар бирдамлиги тамойили.

Яшил иқтисодиёт илм-фандаги сингари сиёсатда ҳам, асосан экологик муаммоларни кучайиши ва барқарор ривожланиш зарурати туфайли муҳим йўналишга айланди. У инсоният эҳтиёжларини атроф-муҳитни муҳофаза қилиш билан уйғунлаштиришга ва узоқ муддатли асосда иқтисодий тизим барқарорлигини таъминлашни илгари суради⁴.

Яшил иқтисодиёт иқтисодий фаолият турлари, ишлаб чиқариш ва истеъмолни шундай шаклда ташкил этишдирки, у экологик муҳитга таъсирни камайтиради, ресурслардан оқилона фойдаланишни таъминлайди ва барқарор ижтимоий ривожланишга тurtки беради. Ушбу ёндашувни ривожлантириш қуйидаги сабабларга кўра зарур:

Иқлим ўзгаришига қарши кураш: углерод чиқиндиларини камайтириш ва экологик хавфларни олдини олиш.

Энергетикада диверсификация: қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантириш ва улардан фойдаланишни кенгайтириш.

Ижтимоий адолат: аҳолига тенг шароитли имкониятлар яратиш ва экологик хатарлардан ҳимоялаш.

Иқтисодий самарадорлик: ресурслардан оқилона фойдаланиш ва чиқиндиларни қайта ишлаш орқали иқтисодий фойдага эришиш.

⁴ Сивкова А.И. Концепция зеленой экономики: сущность понятия. Human Progress. 2023;9(2):13. DOI: 10.34709/IM.192.13.

Мамлакатимизда яшил иқтисодиётни ривожлантиришнинг бош ғояси жамиятнинг ҳозирги эҳтиёжларини қондириш, табиий ресурсларнинг камайишига ва келажак авлодлар учун экологик барқарорликнинг бузилишига олиб келмайдиган мувозанатли ривожланишга эришишга қаратилгандир. Бу жараёнда эса инновацияларни жорий этиш ва рақамли технологиялар қўллаш ҳал қилувчи ўрин эгаллайди.

Инсоннинг табиатга эҳтиёткорона муносабатда бўлишига асосланган “яшил” иқтисодиёт атроф-муҳит мусаффолигини сақлашга хизмат қилиб, табиий ва энергетик ресурслардан оқилона фойдаланиш орқали ва экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқариш асосида аҳолининг турмуш фаровонлигини оширишга хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-436-сонли қарори қабул қилинди⁵. Шунингдек, “Саноат тармоқларида “яшил” иқтисодиётга ўтиш ва энергия тежамкорлигини таъминлаш Концепцияси” (ЎзР. Президентининг 02.12.2022 й. ПҚ-436-сон қарорига 2-илова) ишлаб чиқилди.

Республикада яшил иқтисодиётни ривожлантиришнинг муҳим жиҳатлари сифатида қуйидагиларни эътироф этиш мумкин:

Ижтимоий жиҳатлари - жамият фаровонлигини ошириш, аҳоли турмуш сифатини яхшилаш. Яшил иқтисодиётни ривожлантиришни ижтимоий жиҳатларининг асосий тамойиллари қуйидагилар:

1. Аҳоли бандлигини таъминлаш, яшил тармоқларни ривожлантириш ва яшил иш ўринларини ташкил этиш.

2. Давлат бошқарувини такомиллаштириш, шу жумладан аҳолининг бошқарув жараёнида фаол иштирок этишига эришиш, қарорлар қабул қилишда масъулиятни ошириш.

3. Ҳудудлар ва авлодлар ўртасидаги муносабатларда тенглик, ҳалоллик ва адолатни таъминлаш.

4. Ҳаёт сифати ва турмуш фаровонлигини яхшилаш: камбағалликни қисқартириш, фаровонликни ошириш, ижтимоий ҳимояланганлик, аҳолининг умумий неъматлардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш.

Иқтисодий жиҳатлари - иқтисодий ўсиш, ресурслардан барқарор ва самарали фойдаланишни таъминлаш. Яшил иқтисодиётни ривожлантиришни иқтисодий жиҳатларининг асосий тамойиллари қуйидагилар:

1. Экологик тоза технологияларни ривожлантиришнинг иқтисодий механизмларини жорий этиш.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-436-сонли қарори. <https://lex.uz/>

2. Экологик барқарорлик ва иқтисодий ўсишга эришиш учун иқтисодиётни бошқаришнинг самарали механизмларини яратиш.

3. Барқарор ривожланиш учун иқтисодиётни бошқаришнинг инновацион шакл ва усулларини ишлаб чиқиш.

4. Ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва зарарли моддалар чиқиндиларини камайтириш.

5. Яшил инвестицияларни рағбатлантириш ва яшил молиялаштиришни ривожлантириш.

6. Иқтисодий ҳисоб-китобларда атроф-муҳит ва табиий ресурслар қийматини ҳисобга олиш.

Экологик жиҳатлари – экологик хавфларни камайтириш, атроф-муҳит, биохилма-хиллик ва экотизим хизматларини ҳимоя қилиш ва муҳофаза қилиш. Яшил иқтисодиётни ривожлантиришни экологик жиҳатларининг асосий тамойиллари қуйидагилар:

1. Табиий ресурсларни сақлаш ва муҳофаза қилиш.

2. Атроф-муҳитга зарарли таъсирларни камайтириш ва зарарли моддалар чиқарилишини қисқартириш.

3. Экологик тоза технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш.

4. Аҳолининг экология муаммоларидан хабардорлигини ошириш.

5. Аҳолининг экологик онги ва масъулиятини ошириш.

6. Глобал экологик муаммоларни ҳал қилиш учун халқаро ҳамкорликни амалга ошириш.

Технологик жиҳатлари – аҳоли ва атроф-муҳитни турли ифлослантирувчи ва зарарли моддаларнинг салбий таъсиридан ҳимоя қилувчи технологияларни жорий этиш, энергия ва ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш. Яшил иқтисодиётни ривожлантиришни технологик жиҳатларининг асосий тамойиллари қуйидагилар:

1. Ифлослантирувчи моддалар ва иссиқхона газлари чиқиндиларини назорат қилиш ва камайтириш бўйича технологияларни жорий этиш.

2. Иқлим ўзгаришини мониторинг қилиш ва прогнозлаш бўйича технологияларни жорий этиш.

3. Энергия ва ресурсларни тежовчи технологияларни жорий этиш.

4. Қайта тикланувчи энергетика технологияларини жорий этиш.

5. “Ақлли” бинолар ва уларни ҳарорат, намлик ва шамол босимининг кескин ўзгаришидан ҳимоя қилиш технологияларини жорий этиш.

6. Экологик тоза маҳсулотлар, шу жумладан қишлоқ хўжалиги ва истеъмол товарлари ишлаб чиқариш технологияларини жорий этиш.

Юқорида кўрсатилган тамойиллар “яшил” иқтисодиёт мақсадларини амалга ошириш имконини беради, уларнинг натижаси узоқ муддатли истикболда қуйидагилардан иборат:

- мамлакатда яшил тармоқлар ривожланиб, яшил иш ўринларини ташкил этилиши натижасида аҳолининг бандлиги таъминланади, ҳаёт

сифати ва турмуш фаровонлигини яхшиланади, камбағалликни қисқартиришга эришилади;

- энергия ва ресурслар самарадорлигини оширишга эришилади;

- энергия ва транспорт инфратузилмаларини энергия истеъмолининг паст даражасига эришилиб, тегишли равишда ифлосланиш ва чиқиндиларни камайтирадиган қайта тикланадиган энергия манбаларини жорий этиш ҳисобига қайта қурилади;

- энергия истеъмоли, чиқиндилар, атроф-муҳитга зарарли таъсирларни камайтириш ва зарарли моддалар чиқарилишини қисқартириш, таҳлил қилиш ва бошқаришнинг янги воситалари жорий этилади;

- ресурс тежовчи, экологик зарарсиз технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш асосида аҳолини экологик тоза маҳсулотлар билан таъминлашга, экология ва атроф-муҳит тозалигига ва барқарорлигига эришилади;

- аҳолининг экологик онги ва масъулиятини ошириш ҳисобига ҳар бир жамият аъзосининг экологик муаммолардан хабардорлигини ва дахлдорлик хиссини таъминлашга эришилади.

Хулоса қилиб айтганда, яшил иқтисодиёт-бу келажак иқтисодиётидир. У нафақат экологик муаммоларни олдини олади ва бартараф этади, экологик барқарорликни таъминлайди, балки инновацион-технологик тараққиёт ва халқаро ҳамкорлик учун янги имкониятлар яратади. Унинг ривожланиши бу борадаги давлат сиёсати, илмий-тадқиқот ишларининг самарадорлигига кўп жиҳатдан боғлиқ бўлиб, хусусий сектор, жамият иштирокини ва уларнинг бу йўналишда амалга ошириладиган ишларда ва ҳаракатларда ўзаро ҳамкорликда ва ҳамжиҳатликда бўлишини тақозо этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-436-сонли қарори. <https://lex.uz/>.

2. М. Е . Кузнецов. Возможности и риски развития зеленой экономики. Мир новой экономики. 17(3): 2023.С. 6-17.

3. Е.Р. Комиссарова, Е.И. Чибисова. Проблемы и перспективы «зелёной» экономики в россии на основе международного опыта. Экономические исследования. №2, 2022.

YASHIL IQTISODIYOTNI MOLIYALASHTIRISH CHORALARI VA IMKONIYATLARI

Тухтамишев Шодимурод Курбонбоевич

*Тошкент давлат иқтисодиёт университети Савдо иши кафедраси в.б
доценти*

Har qanday mamlakatda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash avvalo mazkur davlatdagi energiya sohasining barqarorligi bilan belgilanadi. Energiya resurslari esa tabiatda cheklangan hamda muqobil energiya manbalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Shu boisdan ham mamlakatimizda yashil iqtisodiyotni shakllantirish, muqobil energiya manbalaridan keng foydalanish, quyosh energiyasi imkoniyatlarini ishga solishga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Yashil iqtisodiyot"ni moliyalashtirish ham bunda asosiy o'rinlardan birini tashkil etadi.

Global miqyosda "yashil iqtisodiyot"ni moliyalashtirish uzoq muddatli va katta miqdordagi investitsiyalar talab etishi, asosiy e'tibor tiklanadigan energiya manbalaridan samarali foydalanish, energiyani tejaydigan texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilganligi bilan ajralib turadi.

Yashil moliyalashtirish" tushunchasi avvalo "yashil" yoki "ekologik" moliya atamasi bilan chambarchas bog'liqdir. "Yashil moliya"lar ("green finance") deyilganda ekologik toza, energiya samaradorligi yuqori va past uglerodli loyihalarni amalga oshirishga yo'naltirilgan investitsiyalar va boshqa moliyaviy dastaklar yig'indisi tushuniladi. Aksariyat holatlarda ekologik mas'uliyatli investitsiyalash ("environmentally responsible investment") va iqlim o'zgarishlari bog'liq investitsiyalash ("climate change investment") kabi tushunchalar "yashil moliya" tushunchasining sinonimi sifatida foydalaniladi.

"Yashil moliya"lar atamasi ilk bor taniqli iqtisodchi olim Richard Sandor tomonidan 1992 yilda Nyu-Yorkdagi Kolumbiya universitetida ishlab chiqilgan maxsus o'quv dasturida qo'llanilgan⁶. Stenford universiteti professori Gletchen Deyl tomonidan nashr etilgan "Yangi tabiat iqtisodiyot" kitobida tabiiy resurslar muhofazasini moliyalashtirish masalalari ko'rib chiqilgan⁷.

Karl Burkart fikricha, "yashil iqtisodiyot"ning tegishli tarmog'i turli rivojlanish bosqichida bo'ladi va shuning uchun ularni moliyalashtirish usullari va manbalari bir-biridan farqlanadi⁸.

"Yashil iqtisodiyot" sohasida turli tadqiqotlar olib borish bilan shug'ullanuvchi xususiy kompaniyalar "yashil moliyalashtirish" tushunchasining mohiyatini ochib berishga harakat qilishgan. Jumladan, Bloomberg New Energy

⁶ Richard L. Sandor. "Good Derivatives: A Story of Financial and Environmental Innovation." John Wiley & Sons. February 2012.

⁷ Gretchen Daily, Katherine Ellison The New Economy of Nature: The Quest to Make Conservation Profitable. Island Press, 2002.

⁸ Burkart K. How do you define the green economy?, <http://www.mnn.com/green-tech/research-innovations/blogs/how-do-you-define-the-green-economy>

Finance kompaniyasi mutaxassislari “yashil moliya”lar “yashil investitsiyalar” bilan bir qatorda qo‘llaniladi, ammo amaliyotda “yashil moliyalashtirish” investitsiyalarga nisbatan kengroq tushuncha sifatida ishlatiladi, deb hisoblashadi⁹. Pricewaterhouse Coopers Consultants konsalting kompaniyasi mutaxassislari tomonidan berilgan ta’rif esa “yashil moliyalashtirish”ni bank sektori nuqtai nazaridan tavsiflashga asoslanadi. Ularning fikricha, bank sohasi uchun “yashil moliyalashtirish” ekologik omillarni hisobga oluvchi moliyaviy mahsulot hisoblanadi va ushbu tamoyilga kredit berish jarayonidan boshlab to kredit yopilish oralig‘idagi barcha jarayonlarda amal qilinadi¹⁰.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, “yashil moliyalashtirish” bu - atrof-muhitga ta’sir ko‘rsatuvchi barcha omillarni hisobga oluvchi va ekologik barqarorlikni ta’minlashni nazarda tutuvchi investitsiyalash va kreditlashning barcha shakllarini qamrab oladi.

“Yashil moliyalashtirish” manbalarini quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

- davlat byudjeti mablag‘lari;
- xalqaro moliya tashkilotlari mablag‘lari;
- xususiy sektor mablag‘lari (ichki va tashqi).

“Yashil moliyalashtirish” bilan bog‘liq yuqori risklar, yetarli darajada daromadlilikka ega bo‘lmaslik xususiy investorlarning ekologik loyihalarga investitsiya sarflashlariga to‘sqinlik qilishi mumkin. Ular tarkibiga quyidagilarni kiritish mumkin:

❖ “yashil investitsiyalar” miqdorini hisoblashda xarajatlar qiymatini aniq hisoblash zarur;

❖ “yashil loyihalar”ni amalga oshirishda birlamchi xarajatlarning yuqoriligi va “yashil investitsiyalar”ni qoplash muddatining uzoqligi;

❖ texnologik risklarning mavjudligi;

❖ sof energiya manbalarining amaldagi energiya tizimiga integratsiyalashuvi bilan bog‘liq xarajatlarning yuqoriligi;

❖ axborotlarning yetishmasligi va boshqa risklar.

Risklarni inobatga olib davlatimiz ushbu yo‘nalishda xususiy investorlar uchun qulay investitsion muhit yaratishi lozim. Davlat tomonidan “yashil iqtisodiyot”ni qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiluvchi siyosiy, moliyaviy va soliq dastaklarini qo‘llash samarali hisoblanadi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo‘yicha dasturi yoki UNEP - BMT tizimi doirasida yaratilgan dastur bo‘lib, butun tizim darajasida atrof-muhitni muhofaza qilishni muvofiqlashtirishga yordam beradi. Dastur BMT Bosh Assambleyasining 1972 yil 15 dekabrda 2997-sonli rezolyutsiyasi (AG‘RESG‘2997(XXVII)) asosida tashkil etilgan. UNEPning asosiy maqsadi hozirgi va kelajak avlodlar manfaati uchun atrof-muhitni muhofaza qilish va yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarni tashkil etish va amalga oshirishdir.

⁹ Zadek and Flynn (2013): South-Originating Green Finance: Exploring the Potential, The Geneva International Finance Dialogues, UNEP FI, SDC, and iisd.

¹⁰ Pricewaterhouse Coopers Consultants (PWC) (2013): Exploring Green Finance Incentives in China, PWC.

UNEP ko‘pincha davlatlar va nodavlat xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi. UNEP ham ko‘pincha atrof-muhit bilan bog‘liq loyihalarga homiylik qiladi va ularni amalga oshirishga yordam beradi.

UNEP quyosh energiyasini rivojlantirish dasturlariga homiylik qilib, quyosh panellarini xarid qilishda sezilarli chegirmalar taqdim etadi va shu bilan iste'molchilar uchun narxni sezilarli darajada pasaytiradi va ushbu panellarni sotib olishni xohlovchilar sonini oshiradi. Buning eng mashhur misoli Hindistonning quyosh panellari kredit dasturi bo‘lib, u 100 000 kishiga yordam berdi.¹¹ Ushbu dasturning muvaffaqiyati boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarda - Tunis, Marokash, Indoneziya va Meksikada ham shunga o‘xshash loyihalarga olib keldi.

UNEP 2030 yilga qadar barqaror rivojlanishga o‘tishning quyidagi variantlarini taklif etadi:

1. Business as usual (odatdagi biznes) varianti. Ushbu variant joriy ekologik holatni hisobga olgan holda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida biznes, infratuzilmani yangilash, xodimlar malakasini oshirishga investitsiyalar sarflashni nazarda tutadi.

2. “2 C” varianti. Ushbu variant “Business as usual” modelini barqaror rivojlanishning ekologik maqsadlariga erishishga harakat qilish va o‘rtacha harorat darajasini sanoat inqilobigacha bo‘lgan davrdagi o‘rtacha harorat darajasigacha pasaytirishni hisobga olgan holda amalga oshirishni rejalashtiradi.

3. Incremental investment (qo‘shimcha investitsiyalar) varianti. Ushbu variantda Business as usual modelini barqaror rivojlanishning ekologik maqsadlariga erishish jarayonida “2 C” modeliga aylantirish ko‘zda tutilgan. Business as usual eng ko‘p xarajat talab etadigan variant hisoblanadi. Unga muvofiq 2010-2030 yillarda investitsiyalarga bo‘lgan ehtiyojning katta qismi iqtisodiyotning transport va transport infratuzilmasi (36,7 trln. doll. yoki 32%), suv tarmog‘i (26,4 trln doll. yoki 23%), sanoat sektori (18,9 trln doll. yoki 17%) hissasiga to‘g‘ri kelishi lozim. Ushbu tarmoqlar energiya va resurs sig‘imkorligi yuqori tarmoqlar hisoblanganligi bois atrof-muhit muhofazasi uchun katta hajmdagi investitsiyalar talab etiladi.

Jaxon amaliyotida xususiy investitsiyalarni “yashil loyihalar”ga jalb etishni rag‘batlantirishning turli usullari va dastaklaridan keng foydalaniladi.

Qo‘llab-quvvatlash choralari	“Yashil” loyihalarni moliyalashtirish dastaklari va usullari	
Davlat tomonidan tartibga solish	dastaklari	solliq imtiyozlari
		standartlarni joriy etish
		atrof-muhitga zarar keltiruvchi kompaniyalarni qo‘llab-quvvatlashdan voz kechish
	usullari	imtiyozli tariflar

¹¹ Hindiston quyosh paneli kredit dasturi arxivlangan , 2007 yil 17 aprel.

		tiklanadigan energiya uchun kvotalar
Davlat tomonidan moliyalashtirish	dastaklari	grantlar
		subsidiyalar
		ekologik dasturlar
Kreditlash	dastaklari	loyihaviy moliyalashtirish
		qarz fondlari
	usullari	“yashil” obligatsiyalar
Risklarni pasaytirish	dastaklari	imtiyozli kredit stavkalari
		kredit kafilligi va kafolatlar
		sug‘urtalash
		ayirboshlash kursi va foiz stavkasining volatilligidan himoyalash

1-jadval. “Yashil loyihalar”ni moliyalashtirish maqsadida xususiy investorlarni qo‘llab-quvvatlash dastaklari va usullari¹²

“Yashil loyihalar”ni investitsiyalashda soliq imtiyozlarini joriy etish emitentlar va investorlar uchun iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan jozibador hisoblanadi.

UNEP tadqiqotlari ko‘rsatishicha, davlat investitsiya jamg‘armalarining “yashil loyihalar”ni moliyalashtirish jarayonida faol ishtirok etmayotganliklarining qator sabablari majud:

- ✚ kapital qo‘yilmalarning miqdori va sarflash yo‘nalishlari to‘g‘risida qarorlar qabul qilishda atrof-muhit muhofazasi muammolari nomoliyaviy, ya’ni ikkinchi darajali omillar sifatida qaraladi;

- ✚ “yashil loyihalar”ning samaradorligi borasidagi shubhalar, ya’ni ayrim “yashil” ko‘rsatkichlar dinamikasining beqarorligi va neft-gaz aktivlaridan chiqib ketish holatida joriy daromadlarni yo‘qotib qo‘yish mumkinligi;

- ✚ barqaror rivojlanish loyihalarining davlat tomonidan yetarli darajada qo‘llab-quvvatlanmayotganligi va milliy iqtisodiyotda “yashil loyihalar”ga talabning yuqori emasligi;

- ✚ mavjud aktivlar portfelida “uglerod komponenti”ning miqdorini aniqlash bilan bog‘liq qo‘shimcha xarajatlar.

Xulosa qilib aytganda dunyoda rivojlanishning bugungi bosqichida energiyaga bo‘lgan talabning ortishi, energiya narxlarining doimiy oshib borishi tufayli zamonaviy, ekologik toza, energiya tejamkor texnologiyalar hamda qayta tiklanuvchi energiyalardan foydalangan holda yashil energetika rivojlantirish dolzarb ahamiyatga ega. Buni inobatga olgan mamlakatimiz hukumati tomonidan

¹² Sedash T.N., Tyutyukina Ye.B., Lobanov I.N. Napravleniya i instrumenty finansirovaniya «zelenykh» proektov v kontseptsii ustoychivogo razvitiya ekonomiki. //Ekonomika. Nalogi. Pravo, №5, 2019. S. 56

jismoniy va yuridik shaxslarga qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini o'rnatgan jismoniy va yuridik shaxslar ushbu qurilmalar bo'yicha mol-mulk solig'i, qurilmalar bilan band bo'lgan uchastkalar bo'yicha yer solig'i ozod etilmoqda hamda ishlab chiqarilgan va o'z iste'molidan orttirib yagona elektr energetika tizimiga uzatilgan elektr energiyasining har bir kilovatt-soatiga Davlat byudjetidan subsidiyalar ajratish kabi imkoniyatlar yaratib bermoqda.

O'ZBEKISTONNING «YASHIL IQTISODIY STRATEGIYASI» NI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI

*Shadmanov Xayrulla Nosirillaevich – TDIU,
“Savdo ishi” kafedrasi dotsenti*

Bugun insoniyat yangi tahdidlar oldida turibdi. Yer shari aholisi ko'payishda davom etyapti, tabiiy resurslar zaxirasi esa muttasil ravishda qisqarmoqda. Bunday disproporsiya dunyo mamlakatlarini tang ahvolga solib qo'yayotgani bor gap. Avvalo, global ekologik muammolarning keskinlashuvini kuzatyapmiz. Ekspertlar vaziyatni o'nglash uchun jahon iqtisodiyotida “yashil taraqqiyot” tamoyillarini joriy etish zarurligini ta'kidlamoqda. Mazkur yondashuv BMT Barqaror taraqqiyot maqsadlarida ham o'z ifodasini topgan.

2019 yilda O'zbekiston “Yashil iqtisodiyot”ga o'tish strategiyasi”ni *qabul qildi*. Yaqin o'n yilda mamlakatda uglerod sarfini keskin kamaytirish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida ekologik toza va resurs tejankor texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi, samarali energiya manbalaridan keng foydalanish ko'zda tutilgan.

“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish O'zbekistonga ko'plab bonuslar olib keladi. Shu bois men sohadagi islohotlarni boshlab bergan 2019 yilgi Strategiyani o'z vaqtida qabul qilingan juda to'g'ri qarordir, “Yashil iqtisodiyot”ning muhim komponenti qayta tiklanadigan energiya manbalarini yaratish va foydalanish hisoblanadi. Bu jihatdan O'zbekistonning salohiyati ancha yuqori. Xalqaro moliyaviy institutlarning hisob-kitobiga qaraganda, respublikada muqobil energiya (ayniqsa, quyosh energiyasi)ning yillik zaxirasi 270 million tonna shartli yoqilg'i ekvivalentiga teng. Bu real ehtiyojimizdan uch karra ko'p. Boz ustiga, “yashil energetika” sohasidagi loyihalarni amalga oshirish O'zbekistonda yaqin o'n yilda qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushini 3 barobardan ziyodga ko'paytirish imkonini beradi. Bu iqtisodiyot uchun mislsiz foydadir.

Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston uglevodorod energiyasi – neft, gaz, ko'mirdan foydalanish hisobiga har yili yalpi ichki mahsulotning kamida 4,5 foizini yo'qotmoqda. Qolaversa, mamlakatdagi energiya ishlab

chiqaruvchi quvvatlarning salkam yarmi eskirgan. Ularni tiklash yoki modernizatsiyalash katta mablag'ni talab qiladi. Buning o'rniga ham iqtisodiy, ham ekologik jihatdan samarali hisoblangan "yashil energetika"ga o'tish ming chandon afzal. Axir, butun dunyo shu yo'lni tanlayapti. E'tiborlisi, O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlaridan birinchi bo'lib mazkur harakatga qo'shildi. Mohiyatan olib qaraganda, ikki yil avval qabul qilingan "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasi" yurtimizning "yashil taraqqiyot" sari yuz burganini anglatadi. Albatta, "yashil iqtisodiyot" faqat energetika sohasini isloh qilishdan iborat emas. Uning ichiga toza ichimlik suvi muammolari, oziq-ovqat xavfsizligi, qishloq xo'jaligidagi innovatsiyalar, barqaror shaharlar, chiqindilarni oqilona boshqarish, o'rmon hududlarini kengaytirish, cho'llanishni qisqartirish kabi ko'p qirrali va keng tarmoqli chora-tadbirlar kirib ketadi.

Yana bir muhim qayd. "Yashil iqtisodiyot"dan davlat yoki biznes emas, balki, eng avvalo, oddiy odamlar foyda ko'radi. Uning ijtimoiy ahamiyati ham shunda.

Jahon tajribasidan ma'lum bo'lishicha, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida "yashil texnologiyalar"ni joriy etish aholining yashash sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Buning natijasida shaharlardagi hayot qulaylashadi, bolalar o'limi qisqaradi, o'rtacha umr ko'rish davomiyligi uzayadi va hokazo. Lotin Amerikasi va Afrikaning ayrim mintaqalarida esa hatto tashqi migratsiya oqimlari qisqarib, inson kapitalining rivojlanishi kuzatilgan.

O'zbekiston BMTning Barqaror taraqqiyot maqsadlari hamda Iqlim bo'yicha Parij bitimiga ham qo'shilgan. Har ikkala hujjat milliy hukumatlar zimmasiga "yashil taraqqiyot" talablarini bajarish majburiyatini yuklaydi. Demak, ertami kechmi "yashil iqtisodiyot"ga baribir o'tishimiz kerak. Boshqa choramiz ham yo'q.

"Yashil iqtisodiyot"ga tezroq va nisbatan og'riqsiz o'tish uchun ilm-fan va innovatsiyalarni jadal rivojlantirish zarur. Chunki bu turdagi iqtisodiyot avvalambor ilm-fan yutuqlari hamda samarali innovatsion yechimlarga tayanadi. Birgina misol, oxirgi o'n yilda dunyo miqyosida quyosh energiyasidan foydalanish xarajatlari 80 foizga qisqardi. Mazkur tendensiya davom etmoqda. Nega? Chunki olimlar, muhandis va texnologlar mavjud uskunalarni takomillashtirish, yangilarini yaratish, tannarxini tushirish bo'yicha tinmay izlanyapti. Bunday tadqiqotlarni O'zbekiston ham olib bormog'i darkor. Toki innovatsion mahsulotlarni hadeb xorijdan eksport qilmay, o'zimizda ishlab chiqaraylik.

"Yashil taraqqiyot" tamoyillarini qo'shnilarimiz ham qo'llab-quvvatlashi nechog'liq muhim?

— Bu borada mintaqaviy birdamlikka erishilgani yaxshi, albatta. Shunda jarayon tezlashadi. Ekologik muvozanatni ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish kabi masalalar Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlari uchun dolzarb. Tabiatda siyosiy chegaralar bo'lmaydi. Aytaylik, "yashil energetika" tizimi yoki atrof muhitga ziyon yetkazmaydigan ishlab chiqarish quvvatlarini

yaratishdan nafaqat O‘zbekiston, qo‘shnilar ham yutadi. Shu nuqtai nazardan umummanfaatli strategik rejalarga tayanib, birgalikda harakat qilganimiz ma’qul.

Yaqinda Prezident Shavkat Mirziyoev O‘zbekiston “P4G” yo‘nalishidagi sheriklikka qo‘shilishga tayyor ekanini bildirdi. Bu oddiy fuqarolar uchun nimani anglatadi?

— “Yashil o‘shish” va global maqsadlar uchun hamkorlik” (P4G) yaqin yillar ichida ilgari surilgan yirik xalqaro tashabbus hisoblanadi. Uni “yashil rivojlanish” yo‘lini tanlagan mamlakat va shaharlarning o‘ziga xos klubi, deyish ham mumkin. Hozir loyihaning o‘ndan ortiq a‘zosi bor. Mazkur platforma doirasida ishtirokchilar “yashil iqtisodiyot”ga o‘tishga yordam beradigan innovatsion yechimlar yaratish borasida o‘zaro hamkorlik qiladi.

“P4G” institutsionallashtirilgan tuzilma bo‘lib, bir qator nufuzli xalqaro birlashmalar, moliyaviy institutlar tomonidan qo‘llab-quvvatlanmoqda. Uning yordamida O‘zbekiston “Yashil iqtisodiyot” strategiyasi”ni amalga oshirish uchun zarur investitsiyalarni jalb qilishi mumkin.

«ЗЕЛЕННЫЕ» ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Хайитова Низора Илхомовна

Ташкентский Государственный Экономический Университет

Аннотация: «Зелёное» финансирование стало важной частью мирового тренда на устойчивое развитие и переход к «зелёной» экономике. Глобальная финансовая система движется в сторону расширения «зелёного» сектора и ответственных инвестиций. Меняется подход к инвестициям: всё больше внимания уделяется вложениям, которые не только приносят финансовую выгоду, но и оказывают положительное влияние на общество и окружающую среду. В центре исследования – концепция перехода к «зелёной» экономике. Современные «зелёные» финансовые инструменты не только способствуют экономической выгоде, но и помогают решать экологические и климатические проблемы, способствуя сохранению окружающей среды.

Ключевые слова: «зелёные» финансы, экологически ответственные инвестиции, «зелёные» облигации, «зелёная» экономика, «зелёная» финансовая система.

Введение: Зеленая экономика — это модель экономического развития, основанная на устойчивом использовании природных ресурсов, минимизации экологического ущерба и обеспечении социального благополучия. В условиях нарастающих климатических изменений и

истощения природных ресурсов переход к зеленой экономике становится стратегическим приоритетом для многих стран и международных организаций. Одним из ключевых инструментов поддержки этого перехода является рынок зеленых финансовых инструментов, который позволяет привлекать капитал для реализации экологически устойчивых проектов.

Глобальные тенденции развития зелёной экономики:

Рост инвестиций в возобновляемые источники энергии: Мировое сообщество активно переходит к использованию возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая, что способствует снижению зависимости от ископаемых видов топлива и уменьшению выбросов парниковых газов.

Внедрение экологически чистых технологий: Компании всё чаще интегрируют экологически чистые технологии в производственные процессы, стремясь снизить негативное воздействие на окружающую среду и повысить эффективность использования ресурсов.

Развитие устойчивого сельского хозяйства: Сельскохозяйственный сектор адаптируется к принципам зелёной экономики, внедряя практики, направленные на сохранение почв, рациональное использование воды и снижение применения химических удобрений.

Международное исследование рынка зелёных финансовых инструментов:

Зелёные облигации: Эти финансовые инструменты предназначены для привлечения средств на проекты, связанные с экологической устойчивостью. Мировой рынок зелёных облигаций демонстрирует стабильный рост, привлекая как государственных, так и частных инвесторов.

Зелёные кредиты: Банки предлагают кредиты на льготных условиях для проектов, направленных на улучшение экологической ситуации, таких как строительство энергоэффективных зданий или развитие возобновляемых источников энергии.

Инвестиционные фонды с ЭСГ-фокусом: Фонды, учитывающие экологические, социальные и управленческие (ЭСГ) факторы, становятся всё более популярными среди инвесторов, стремящихся поддерживать устойчивые и ответственные проекты. Таким образом, зелёная экономика и связанные с ней финансовые инструменты продолжают развиваться, способствуя глобальному переходу к устойчивому и экологически ответственному развитию.

В последние годы Республика Узбекистан активно внедряет политику устойчивого развития и перехода к «зелёной» экономике. Принятие Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-4477 от 04.10.2019 г. стало важным шагом в этом направлении, утвердив «Стратегию по переходу на "зелёную" экономику на период 2019–2030 годов». Этот документ определяет ключевые приоритеты по модернизации экономики с учётом экологической устойчивости и рационального

использования природных ресурсов. Актуальность перехода к «зелёной» экономике обусловлена глобальными вызовами, связанными с изменением климата, истощением природных ресурсов и необходимостью повышения энергоэффективности. В рамках Стратегии Узбекистан стремится к диверсификации энергоресурсов, развитию возобновляемых источников энергии и снижению углеродоёмкости национальной экономики.

Зелёная экономика в Центральной Азии, и в частности в Узбекистане, приобретает всё большее значение, отражая стремление региона к устойчивому развитию и экологической ответственности.

Перспективы развития зелёной экономики в Центральной Азии:

Переход к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ): Страны Центральной Азии активно развивают проекты в области солнечной и ветровой энергетики, стремясь снизить зависимость от ископаемых видов топлива и уменьшить выбросы парниковых газов.

Региональное сотрудничество: Для эффективного перехода к зелёной экономике страны региона усиливают сотрудничество, обмениваются опытом и лучшими практиками в области устойчивого развития.

Зелёные финансовые инструменты в Узбекистане:

Развитие зелёных облигаций: Узбекистан внедряет зелёные облигации для финансирования экологически чистых проектов, что способствует привлечению инвестиций в устойчивое развитие.

Создание платформы «Зелёное финансирование»: В стране действует платформа, предоставляющая информацию и ресурсы для поддержки экологически устойчивых финансовых практик. Эти инициативы отражают стремление Узбекистана и всего региона к интеграции принципов зелёной экономики, обеспечивая баланс между экономическим ростом и сохранением окружающей среды.

Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4477 от 04.10.2019 г. утвердило «Стратегию перехода Республики Узбекистан на "зелёную" экономику на 2019–2030 годы», которая направлена на устойчивое развитие и минимизацию экологического ущерба. Документ предусматривает развитие возобновляемых источников энергии (строительство солнечных и ветряных электростанций, привлечение инвестиций в ВИЭ), повышение энергоэффективности (внедрение энергосберегающих технологий в промышленности, транспорте и строительстве), снижение выбросов парниковых газов и загрязнений, а также создание систем переработки отходов и охрану экосистем. Важной частью постановления является развитие «зелёного» финансирования, включая выпуск «зелёных» облигаций, привлечение льготных кредитов и поддержку экологических проектов. Кроме того, постановление усиливает международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и адаптации к климатическим изменениям, создаёт правовую базу для

перехода к «зелёной» экономике и стимулирует частные и государственные инвестиции в устойчивое развитие.

Вывод: Республика Узбекистан активно внедряет меры, направленные на развитие «зелёной» экономики, в соответствии с Постановлением Президента № ПП-4477 от 04.10.2019 г.. Страна реализует масштабные проекты по развитию возобновляемых источников энергии, включая строительство солнечных и ветряных электростанций, что снижает зависимость от традиционных энергоресурсов. Узбекистан также внедряет энергосберегающие технологии в ключевых отраслях экономики и стимулирует предприятия к повышению энергоэффективности. Важное внимание уделяется экологической безопасности: принимаются меры по сокращению выбросов парниковых газов, развитию систем переработки отходов и охране природных ресурсов. Для привлечения финансовых ресурсов внедряются «зелёные» облигации и другие инструменты «зелёного» финансирования, которые поддерживают экологически устойчивые проекты. Кроме того, Узбекистан активно сотрудничает с международными организациями, адаптирует своё законодательство к мировым стандартам и создаёт условия для долгосрочного экономического роста на основе принципов устойчивого развития. Эти шаги демонстрируют стремление страны сформировать экологически ответственную экономику и обеспечить благоприятные условия для будущих поколений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. B.K. Utanov, I. Habibullayev, N.I. Hayitova, D.A. Abdikulova. Econometric Modeling The Impact Of Multi-Disciplinary Farms On The Development Of Agriculture// Forestry And Fisheries Using The Cobb-Douglas Production Function Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI). 2021. Volume 12. Issue 7. July. 4724-4730 Research Article.

2. B.K. Utanov, N.Hayitova. Modeling the link between the agrarian sector and the country export. The multidisciplinary journal of science and technology. 2024.03.02. 14-18. Volume-4, Issue-2.

3. N.I. Hayitova. Statistical study of interactions between foreign trade and economic growth foreign experience. World Economics & Finance Bulletin (WEFB) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Vol. 25, 57-59. August, 2023 ISSN: 2749-3628.

4. Xayitova N. Kambag'allikni Qisqartirishning Ko'p Omilli Ekonometrik Baholash //Akademicheskie issledovaniya v sovremennoy nauke. – 2023. – T. 2. – №. 11. – S. 18-20.

5. Xayitova N. Sem&latent ekonometrik modellaridan foydalangan holda o'zbekistonda kichik va o'rta biznes subektlariga yaratilgan tashqi muxit emperik taxlili //Solution of social problems in management and economy. – 2023. – T. 2. – №. 5. – S. 10-13.

BARQAROR MOLIYANI TA'MINLASHDA “YASHIL BUDJETLASHTIRISH” INSTRUMENTI

*Xudoyberdiyeva Umida Yoqub qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti*

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi “Yashil budjetlashtirish” va ESG tamoyillarining mamlakatimiz iqtisodida paydo qilishi mumkin bo'lgan ijobiy jihatlari yoritilgan. ESG tamoyillari va “yashil budjetlashtirish” amaliyotidan uyg'unlikda foydalanish nazariyasi ilgari surilgan. Bundan tashqari ESG tamoyillari va “yashil budjetlashtirish” o'rtasidagi uzviy bog'liqlik, ularning davlat moliyasidagi roli hamda barqaror taraqqiyotga qo'shadigan hissasi ko'rib chiqilgan.

Tayanch so'zlar: *yashil budjetlashtirish, barqaror rivojlanish, ekologiya, davlat moliyasi, iqlim o'zgarishi, iqtisodiy o'sish.*

Afsus bilan shuni aytmoqchimanki, so'nggi yillarda butun dunyoda ro'y berayotgan o'zgarishlar, masalan, atrof-muhitning ifloslanishi, global iqlim o'zgarishi, insoniyatning tinch va farovon hayotiga xavf tug'diradigan turli xil xatarlarning paydo bo'lishida va ularning yanada avj olishida eng avvalo insoniyatning “qo'shgan hissasi katta”. Darhaqiqat, shiddat bilan rivojlanib borayotgan sanoat, insonlarning xohish istaklari kundan kunga ko'paysa ko'paymoqdaki, hech muallaq qolgani yoki kamaygani yo'q. Ayrim mamlakatlardagi ijtimoiy tengsizlik, boshqaruv amaliyotidagi adolatsizlik, atrof-muhitning ifloslanishi yoki xotin-qizlarga bo'lgan ayanchli munosabatlar mamlakatlarning o'z siyosatlarini qayta ko'rib chiqish va ushbu illatlarga barham berish yo'llarini izlashga undamoqda. Aynan shu vaqtda ESG — ya'ni ekologik (E), ijtimoiy (S) va korporativ boshqaruv (G) tamoyillari markaziy o'ringa chiqmoqda.

Shu bilan bir qatorda, davlat o'zining moliyaviy resurslarini ijtimoiy va ekologik mas'uliyat bilan rejalashtirish hamda amalga oshirish zarurati “yashil budjetlashtirish” tushunchasini paydo qilmoqda. Ko'rishimiz mumkinki, “yashil budjetlashtirish” doirasida amalga oshiriladigan jamiki ishlar ESG tamoyillarini chetlab o'tmaydi, natijada mamlakatdagi barqaror rivojlanish va taraqqiyot ko'rsatkichlari o'ssa o'sadiki, kamaymaydi. Bu yondashuv davlat va xususiy sektor tomonidan ishlab chiqilayotgan budjet siyosatlarida ekologik va ijtimoiy omillarni hisobga olishni nazarda tutadi.

ESG xususida atroflicha fikr yuritar ekanmiz, uning aslida nimaligi, qanday maqsad yo'lida xizmat qilishi haqida kengroq tushunchaga ega bo'lishimiz zarur.

ESG tamoyillari bu tashkilotlar, kompaniyalar yoki davlat institutlarining ekologik, ijtimoiy va boshqaruv bilan bog‘liq masalalardagi faoliyatini baholash tizimidir. Uning uchta komponenti mavjud bo‘lib ular quyidagilarni o‘z ichiga oladi.¹³

Birinchi bu ekologik (E – Environmental) jihatidir. Bunda korxonalar va tashkilotlarning iqlim o‘zgarishiga qarshi chora-tadbirlari, chiqindilarni oqilona boshqarish tizimi, energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan unumli foydalanish siyosatlari va amaliyotlariga e‘tibor qaratiladi va shu jihatlarga urg‘u qaratadi. ESG tamoyillarining ikkinchisi bu ijtimoiy (S – social) qismi bo‘lib, bu qism mehnat huquqlari, barcha uchun teng imkoniyatlar yaratish, gender tengligi, jamiyatga bo‘lgan ta‘sir va inson huquqlarini hurmat qilish kabi yondashuvlarni o‘z ichiga oladi. Uchinchi qismda biz boshqaruv (G – Governance) jihatidan yondashamiz. Rahbariyatning ochiqligi, korrupsiyaga qarshi kurashish, aktsiyadorlar bilan samarali aloqalar o‘rnatish va hisobotlarni aniq va to‘liq taqdim etish tizimi kabi mezonlar ushbu komponentning muhim elementlaridan hisoblanadi. Bu mezonlar davlatning kelajakda barqaror siyosat yuritishida muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi.

“Yashil budjetlashtirish”ga keladigan bo‘lsak, bu moliyaviy resurslarni ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash maqsadida taqsimlash va boshqarish jarayonidir. Ushbu yondashuv moliyaviy rejalashtirishda atrof-muhit va ijtimoiy ta‘sirlarni inobatga olishni nazarda tutadi hamda iqtisodiy barqarorlikka erishish uchun zarur bo‘lgan sharoitlarni yaratadi. “Yashil budjetlashtirish”ning asosiy vazifasi — barqaror rivojlanishni ta‘minlash, iqlim o‘zgarishlariga qarshi kurashish va jamiyatda tenglikni saqlash uchun zarur moliyaviy vositalarni taqdim etishdir. “Yashil budjetlashtirish” hukumatlarga budjet jarayoniga ekologik istiqbollarni qo‘shishning turli vositalari va yondashuvlarini taqdim etadi.¹⁴ Bu vosita har bir alohida budjet chorasini baholashni va uni ekologik maqsadlar uchun foydali yoki zararli ekanligi asosida ko‘rib chiqishni o‘z ichiga oladi. “Yashil maqsad”lar iqlim o‘zgarishi yoki boshqa ekologik sohalar, masalan, bioxilma-xillik, havo va suv sifatini yaxshilash bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Alohida chora-tadbirlar bo‘yicha yig‘ilgan ma‘lumotlar umumiy budjet siyosatining iqlim va atrof-muhit bilan bog‘liq maqsadlarga qanday ta‘sir ko‘rsatishini tushunishga yordam berishi mumkin. “Yashil budjetlashtirish” amaliyoti dunyo bo‘ylab turli davlatlar tomonidan muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Masalan, Yevropa Ittifoqi, Kanada va Janubiy Koreya kabi mamlakatlar “yashil budjetlashtirish”ni davlat siyosatining ajralmas qismi sifatida qabul qilgan.¹⁵

¹³ Birlashgan Millatlar Tashkiloti (2015). "Barqaror Taraqqiyot Maqsadlari (SDG)". BMT rasmiy sayti.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

¹⁴ Д.Пулатов, У.Қўлиев, Х.Бакиров "Яшил бюджетлаштириш". Услубиёт. Тошкент-2023

¹⁵ Yashil Byudjetlashtirish va ESG Tamoyillari (2023). "Barqaror Taraqqiyot yo‘lida Yashil Byudjetlashtirish". Jahon Banki. <https://www.worldbank.org>

ESG tamoyillari va “yashil budjetlashtirish” atamaları bir-birini to‘ldiruvchi va kuchaytiruvchi tushunchalardir desak mubolag‘a bo‘lmaydi albatta, va ular birgalikda barqaror rivojlanishga erishishda ham muhim ahamiyatga egadir. ESG tamoyillari xususiy sektorlar va davlatlarning o‘z faoliyatlarini ekologik, ijtimoiy va boshqaruv nuqtai nazaridan atroflicha ko‘rib chiqish qayta tashkil etishni taqozo etadigan bir vaqtda, “yashil budjetlashtirish” iqtisodiy resurslarni ekologik va ijtimoiy jihatdan barqaror tarzda taqsimlashni ko‘zda tutadi. Ushbu ikki tushuncha o‘rtasidagi moslik quyidagi jihatlarda o‘z aksini topadi:¹⁶

¹⁶ OECD (2022). "Yashil Byudjetlashtirish va Ekologik Moliyaviy Mexanizmlar". Ekologiya va Ijtimoiy Rivojlanish bo‘yicha hisobot. OECD Tashkiloti.

“Yashil byudjetlashtirish” ning asosiy maqsadi ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash bo’lganidek, ESG tamoyillari moliyaviy qarorlar qabul qilishda aynan shu tamoyillarga tayanadi. ESG yondashuvi orqali davlatlar va kompaniyalar ekologik barqarorlikni oshirish, ijtimoiy mas’uliyatni kuchaytirish va boshqaruvni yaxshilashga qaratilgan qarorlar qabul qilishadi. “Yashil byudjet”lar esa ESG tamoyillariga asoslanib,

ESG tamoyillari ekologik mas’uliyatni oshirishga yo’naltirilgan amaliyotlarni o’z ichiga oladi. Masalan, iqlim o’zgarishiga qarshi kurashish uchun barqaror energiya manbalariga investitsiyalar kiritish yoki chiqindilarni kamaytirish maqsadida innovatsion texnologiyalarni joriy etish. “Yashil byudjetlashtirish” esa aynan shu kabi investitsiyalarni rag’batlantiradi, ijtimoiy va ekologik foyda keltiruvchi loyihalarga davlat

ESG tamoyillarining ijtimoiy jihati mehnat huquqlari, teng imkoniyatlar yaratish va jamiyatdagi tenglikni ta’minlashga qaratilgan. “Yashil byudjetlashtirish” bu maqsadni amalga oshirish uchun ijtimoiy jamg’armalarga mablag’ ajratish orqali ijtimoiy barqarorlikni oshiradi. “Yashil byudjet”lar ijtimoiy tenglik, sog’liqni saqlash, ta’lim va iqtisodiy barqarorlikni

samaradorligini oshirishga yo’naltirilgan. “Yashil byudjetlashtirish” esa davlat va korporativ byudjetlarning ochiqqligini ta’minlash, sarf-xarajatlarni nazorat qilish va ijtimoiy hamda ekologik maqsadlarga erishish uchun samarali monitoring tizimlarini yaratishni ko’zda tutadi. Ushbu yondashuvlar birgalikda davlatning iqtisodiy faoliyatidagi shaffoflik va samaradorlikni

Xulosa o’rnida shuni ayta olamanki, “yashil byudjetlashtirish” barqaror rivojlanishning ajralmas qismiga aylangan. ESG tamoyillari orqali davlatlar ekologik barqarorlikni kuchaytirish, ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash va boshqaruvni yaxshilashga erishishga harakat qilmoqda. O‘zbekiston uchun ham

“yashil byudjetlashtirish”ni rivojlantirish va ESG tamoyillarini amaliyotda qo‘llash barqaror taraqqiyot yo‘lida muhim bir qadam bo‘ladi deya shubhasiz ayta olaman. Kelgusida “yashil byudjetlashtirish”ning rivojlanishi nafaqat davlat, balki barcha iqtisodiy sohalarda ijobiy o‘zgarishlarga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (2015). “Barqaror Taraqqiyot Maqsadlari (SDG)”. BMT rasmiy sayti.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

2. OECD (2022). “Yashil Byudjetlashtirish va Ekologik Moliyaviy Mexanizmlar”. Ekologiya va Ijtimoiy Rivojlanish bo‘yicha hisobot. OECD Tashkiloti.

3. D.Pulatov, U.Qo‘lliev, X.Bakirov “Yashil byudjetlashtirish”. Uslubiyot. Toshkent-2023

4. Tashkilotlar va Innovatsiyalar (2021). “ESG Tamoyillari: Tashqi Moliyaviy Yondashuvlar”. Barqaror Iqtisodiy Rivojlanish bo‘yicha tahlil. Global Barqarorlik Forum.

5. Yashil Byudjetlashtirish va ESG Tamoyillari (2023). “Barqaror Taraqqiyot yo‘lida Yashil Byudjetlashtirish”. Jahon Banki. <https://www.worldbank.org>

6. Vaxabov A.V. , Xajibakiyev Sh.X. “Yashil iqtisodiyot” darslik. Toshkent: “Zebo print”, 2021-y

7. Mustafaqulov Y.B. “Mamlakatimizda “yashil” iqtisodiyot asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashning o‘ziga xos jihatlari” maqola. 30.10.2023-y

YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA TURIZMNI BOSHQARISHNI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI

*TDIU “Turizm va mehmonxona biznesi”
kafedrasi tadqiqotchisi PhD,
Dehqonov Burxon Rustamovich*

Annotatsiya. Tezida yashil iqtisodiyot konsepsiyasi doirasida turizm sohasini boshqarishda raqamlashtirishning zamonaviy tendensiyalari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar turizmning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashda qanday rol o'ynashi, shuningdek, ularning yashil iqtisodiyotga integratsiyalashuvi ochib beriladi. Tadqiqotda O‘zbekiston misolida

raqamli boshqaruv vositalarining joriy etilishi samaradorligi, mavjud muammolar va istiqbolli yo'nalishlar ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, barqaror turizm, raqamlashtirish, raqamli boshqaruv, ekologik samaradorlik.

Asosiy qism. Yashil iqtisodiyot — bu resurslardan oqilona foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy adolat tamoyillariga asoslangan iqtisodiy rivojlanish modelidir. Bugungi kunda bu model turizm sohasiga ham faol tatbiq etilmoqda. Ayniqsa, barqaror turizmni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni tobora ortib bormoqda. Raqamlashtirish nafaqat boshqaruv jarayonlarini soddalashtiradi, balki ekologik monitoringni kuchaytirish, turistik oqimlarni tahlil qilish, xizmatlar sifatini oshirish hamda karbon izini kamaytirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi asosida raqamli turizmni rivojlantirishga doir qator dasturlar va loyihalar amalga oshirilmoqda. Biroq, bu borada tizimli yondashuv, ilg'or xorijiy tajriba va ilmiy asoslangan strategiyalar talab etiladi. Shu sababli turizmni raqamlashtirish orqali yashil iqtisodiyotni rivojlantirish masalasi bugungi kunning dolzarb ilmiy-amaliy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mavzuning dolzarbligi. Turizm sohasini raqamlashtirish jarayoni yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotda tatbiq etishda muhim vosita hisoblanadi. U orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash, resurslardan oqilona foydalanish va ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirish mumkin. O'zbekiston uchun ushbu yo'nalishda tizimli yondashuv, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari, shu bilan birga, yashil iqtisodiyotga o'tishning barqaror turizm orqali amalga oshishini ilmiy asoslab beradi.

1. Yashil iqtisodiyot va barqaror turizm o'rtasidagi uzviy bog'liqlik

Yashil iqtisodiyot turizmning ekologik ta'sirini minimallashtirish, mahalliy aholiga ijobiy ijtimoiy-iqtisodiy ta'sir ko'rsatish hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni nazarda tutadi. Shu nuqtai nazardan, barqaror turizm — yashil iqtisodiyotning ajralmas tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Barqaror turizm konsepsiyasi bo'yicha xizmatlar ko'rsatishda ekologik mezonlar, ijtimoiy mas'uliyat va iqtisodiy barqarorlik ustuvor hisoblanadi.

2. Turizmni boshqarishda raqamlashtirishning roli. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar turizm sohasida jadal rivojlanmoqda. Mobil ilovalar, onlayn bron qilish tizimlari, virtual gidlar, sun'iy intellekt asosidagi xizmatlar, IoT (Internet of Things) va GIS (Geographic Information Systems) texnologiyalari orqali sayyohlik tajribasi va boshqaruv sifati yuqori darajaga ko'tarilmoqda.

Bular orqali quyidagi afzalliklar yuzaga chiqmoqda:

- Atrof-muhit monitoringi va ekologik muhofaza
- Turistik tashriflarni tahlili va boshqaruvi
- Resurslardan samarali foydalanish
- Chiqindilarni kamaytirish

- Shaffof va tezkor axborot almashinuvi

3. O‘zbekistonda turizmni raqamlashtirish tendensiyalari

O‘zbekistonda “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida turizm sohasini raqamlashtirishga alohida e’tibor qaratilgan. Xususan:

- “Uzbekistan Travel” platformasi orqali xizmatlar bir joyda jamlangan;
- Elektron vizalar va biometrik tizimlar joriy etilgan;
- Turizm obyektlari xaritasi va virtual turlar imkoniyati yaratilgan;
- Smart-turizm infratuzilmasi shakllanmoqda (wi-fi, QR-kodli axborotlar, sensorli axborot markazlari).

Bu jarayonlar orqali nafaqat xizmatlar sifati, balki ekologik samaradorlik ham oshmoqda. Biroq, raqamli tengsizlik, kadrlar salohiyati va investitsiya yetishmovchiligi kabi muammolar mavjudligicha qolmoqda.

4. Raqamli boshqaruv orqali yashil iqtisodiyotga o‘tish istiqbollari

Raqamli boshqaruv vositalari orqali quyidagi yo‘nalishlarda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish mumkin:

- Ekoturizmni raqamli platformalarda targ‘ib qilish
- Barqaror transport tizimlari (elektromobillar, velosiped ijarasi)ni IT orqali boshqarish
- Turistik resurslar va madaniy meros obyektlarini monitoring qilish
- Raqamli o‘quv platformalari orqali aholi va mutaxassislar salohiyatini oshirish

Shuningdek, sun‘iy intellekt, katta ma’lumotlar (Big Data) va bulutli texnologiyalar yordamida turizmning ekologik ta’sirini kamaytirish mumkin.

Tadqiqot mavzusidagi mavjud muammolar.

- Turizmda raqamli texnologiyalarni joriy etishda infratuzilma zaifligi;
- Malakali IT va turizm sohasidagi kadrlar yetishmasligi;
- Ahilini raqamli dasturlarga bo‘lgan savodxonlikning pastligi;
- Investitsiyalar va innovatsion texnologiyalarni jalb qilishdagi qiyinchiliklar;
- Ekoturizm sohasida raqamli monitoring va statistik tahlil tizimlarining rivojlanmaganligi.

Muammoni hal qilish usullari

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi yechimlar taklif etiladi:

- Raqamli infratuzilmani rivojlantirish uchun davlat-xususiy sheriklik asosida investitsiyalarni jalb qilish;
- Turizm va IT yo‘nalishlari bo‘yicha malakali mutaxassislar tayyorlash tizimini kuchaytirish;
- Hududiy darajada aholi va tadbirkorlar uchun raqamli savodxonlik bo‘yicha treninglar tashkil etish;
- Ekoturizm va yashil iqtisodiyot uchun maxsus raqamli platformalarni ishlab chiqish va joriy etish;
- Sun‘iy intellekt, Big Data va GIS texnologiyalarini turizm boshqaruviga integratsiyalash orqali ekologik samaradorlikni oshirish.

Mazkur maqolada tahlil etilganidek, raqamlashtirish orqali turizmدا ekologik monitoringni kuchaytirish, resurslardan samarali foydalanish, xizmatlar sifati va boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari kengaymoqda. Ayniqsa, O‘zbekiston sharoitida bu jarayon mamlakatning ekologik barqarorligi va xalqaro turizm maydonidagi raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Kelgusida turizmni raqamlashtirish orqali nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash, shuningdek, yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlari yanada kengayadi. Shunday qilib, raqamli boshqaruv vositalari O‘zbekistonning turizm salohiyatini oshirish bilan birga, ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish strategiyasiga xizmat qiladigan kuchli omil sifatida maydonga chiqmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida”

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 29.09.2023 yildagi 514-son ““Yashil” iqtisodiyotga o‘tish jarayonini boshqarish tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”

YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA YIRIK QURILISH KORXONALARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TASHKIL ETISHDA MUAMMO VA YECHIMLAR.

*Tayanch doktorant G‘ulomova Shaxlo Baxtiyor qizi
Toshkent arxitektura – qurilish universiteti*

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi: Bugun jahon hamjamiyati iqlim o'zgarishlarini insoniyat oldida turgan eng jiddiy muammolardan biri sifatida tan olmoqda. Mutaxassislar fikricha, iqlim o'zgarishlarining oldini olish hamda unga moslashish yo'lidagi muhim qadamlardan biri iqtisodiyotni “yashillashtirish”dir. Ushbu masaladagi harakatlar natijasida sohaga oid qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. “Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida”gi, “Gidrometeorologiya faoliyati to'g'risida”gi qonunlar, 2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrofmuhitni muhofaza qilish kontseptsiyasi, 2019-2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasi shular jumlasidandir. Yashil iqtisodiyot – bu atrof-muhitga zarar yetkazmasdan iqtisodiy o‘shishni ta‘minlaydigan, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni, karbonat chiqindilarining kamaytirilishini va ijtimoiy tenglikni qo‘llab-quvvatlaydigan iqtisodiy modeldir.

Tadqiqot mavzusidagi mavjud muammolar:

1- muammo. Tadqiqotlarga ko‘ra, yaqin 20 yil ichida O‘zbekistonda suvga bo‘lgan talab sezilarli oshadi va mavjud suv resurslari keskin kamayadi, bu esa

joriy suv tanqisligini besh barobargacha oshiradi. Bu davrga borib O‘zbekiston suv tanqisligi bo‘yicha qizil hududlar qatoriga kiradi. Ta‘minot jihatdan birinchi guruhdagi mamlakatlar ikkinchi guruhdagi mamlakatlarga bog‘langan. Xususan, O‘zbekistonda foydalanilayotgan jami suv resurslarining 20 foizi mamlakat ichkarisida, 80 foizi esa qo‘shni Tojikiston va Qirg‘iziston hududida shakllanadi. Nisbatan kambag‘al hisoblanadigan «yuqori oqim»dagi ushbu ikki davlat GES va suv omborlari qurish orqali ko‘proq elektr energiya ishlab chiqarish va uni eksport qilishdan manfaatdor, bu esa mintaqadagi boshqa mamlakatlarda qishloq xo‘jaligini suv bilan ta‘minlashda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu jihat ko‘p yillar davomida Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasidagi ziddiyat va kelishmovchilikning asosiy ildizi bo‘lib keldi, suv manbalari sabab mintaqada yuzaga kelgan vaziyatdan yirik davlatlar siyosiy ta‘sir ko‘rsatish quroli sifatida ham foydalandi.¹⁷

O‘zbekistonda suv resurslari cheklangan, ayniqsa Amudaryo va Sirdaryo daryolari tashqi davlatlardan (Tojikiston, Qirg‘iziston) oqib kelgani sababli, ular ustidan to‘liq nazorat yo‘q. Qishloq xo‘jaligida dehqon va bog‘bonlar suvdan samarali foydalanilmaydi. Eski sug‘orish tizimlari tufayli katta miqdordagi suv yo‘qotiladi. Iqlim o‘zgarishi tufayli muzliklar erib ketmoqda, bu esa uzoq muddatda suv ta‘minotiga jiddiy xavf soladi.

2-muammo. Toshkent havosini asosiy ifloslantiruvchilardan biri diametri 2,5 mikron (PM2,5) bo‘lgan qattiq mayda dispers zarrachalardir. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ularni aholi salomatligi uchun eng xavfli ifloslantiruvchilardan biri deb hisoblaydi. Global monitoring bilan shug‘ullanuvchi IQAir portali ma‘lumotlariga ko‘ra, Toshkent Markaziy Osiyoning boshqa ko‘plab shaharlari singari muntazam ravishda havoning ifloslanish darajasi yuqori bo‘lgan shaharlar ro‘yxatiga kiritilgan.

O‘zbekiston hukumati, shuningdek, havo sifatini boshqarish jarayoni mahalliy, milliy va mintaqaviy darajada birgalikdagi, kompleks va tarmoqlararo sa‘y-harakatlarni talab qiladigan jiddiy muammo ekanligini tan oladi.

2024-yil may oyida Sog‘liqni saqlash vazirligi turar joylardagi atmosfera havosi sifati uchun JSST tavsiyalariga mos keladigan yangi PM2,5 standartini qabul qildi. Bu havo ifloslanishi bilan bog‘liq vaziyatni yaxshilash yo‘lidagi muhim qadam bo‘ldi¹⁸

¹⁷ <https://www.kun.uz/news>

¹⁸ <https://www.gazeta.uz/>

3-muammo: Istemoldagi tabiiylik va ekologik ong. O'zbekistonda yiliga 10,2 mln tonna chiqindi hosil bo'lib, uning 10,3 foizi plastmassadan iborat. 2022-yilda plastik hajmi 2013-yilga nisbatan 2,5 baravarga oshdi. Ekologiya vazirligi o'tkazgan inventarizatsiya ma'lumotlariga ko'ra, plastmassaning eng yirik iste'molchilari qadoqlash, transport va qurilishdir.

Respublikaning deyarli har bir hududida plastmassa buyumlari, jumladan, idish-tovoq va qop ishlab chiqaruvchi korxonalar mavjud. Bundan tashqari, mamlakatga plastik mahsulotlar importi eksportdan sezilarli darajada oshib, 2023-yilda 158,5 ming tonnani, 487,5 mln dollarni tashkil etdi.¹⁹

Muammoni hal qilish usullari: O'zbekistonda toza ichimlik suvini isrof qilmaslik va unidan oqilona foydalanish doirasida suv xo'jaligi vazirligi bilan birgalikda yangi "Suv kodeksi" loyihasi (ID-73608) ishlab chiqildi. Unga ko'ra, yer osti suvlaridan foydalanish sohasidagi vakolatli organlarga qator vazifalar belgilab berilishi ko'zda tutilmoqda.

Tabiat resurslari vazirligi tomonidan yer osti suv manbalarining ifloslanishi va kamayib ketishidan muhofaza qilish maqsadida kelgusida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish rejalashtirilgan:

1) Yirik sanot korxonalarida hosil bo'ladigan oqova suvlarni dastlabki tozalash tizimlari samaradorligini aniqlash hamda takomillashtirish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish;

2) Tozalanmagan oqova suvlarning suv havzalariga to'g'ridan to'g'ri tashlanishini oldini olish, yarmiga kamaytirish va dastlabki tozalangan suvlarni qishloq xo'jaligi maqsadlarida qayta foydalanishni joriy etish;

¹⁹ <https://www.gazeta.uz/>

3) Sanoatda aylanma suv tizimini keng joriy etish hamda tozalangan suvlarning suv aylanma tizimiga qaytarilishi darajasini 25 foizga yetkazish;

4) Yer osti suvlari sathining pasayishi kuzatilayotgan hududlarda daryo tubini chuqurlashtirish ishlarini cheklash va boshqalar.

Shu bilan birgalikda suv foydalanuvchilari tomonidan suv hisobini yuritilishi borasida Suv xo'jaligi vazirligi tizimidagi tashkilotlarga taqdim etilishi bilan bog'liq quyidagi hisobotlarni joriy etish taklif etilmoqda:

1. Suv resurslarining hisob-kitobini aniq yuritish, har oyda hududga kirib kelgan, chiqqan va sarflangan suvni balansini chiqarish.

2. Suv isrofgorchiligining oldini olish hamda to'g'ri taqsimlanishiga aniqlik kiritish uchun SMART WATER elektron taqsimlash tizimini keng joriy etish, nazorat organlariga suv hisobi to'g'risidagi ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri olish imkoniyatlar yaratish.

3. Suvdan foydalanuvchilar esa o'z navbatida Suv xo'jaligi bo'limidan ajratilgan cheklangan suv miqdori (limit), maxsus suvdan foydalanish ruxsatnomalari, suv olishga ruxsat talonlari bo'yicha olgan suv miqdorlari haqida har 10 kunda Suv iste'molchilari uyushmalari (SIU) bilan hamkorlikda nazoratchilarga tegishli ma'lumotlarni taqdim qilish.

4. Yer osti suv quduqlarini to'liq elektron suv hisoblash vositalari bilan jihozlash.²⁰

Bu o'z navbatida, mavjud suv resurslaridan oqilona foydalanish bilan bir qatorda etishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari tannarxi pasayishiga xizmat qiladi. O'tgan yil noyabr oyidan boshlab keng ko'lamda amalga oshirilayotgan "Yashil makon" umummilliy loyihasi doirasida 2021 yil kuz mavsumida 85 million, joriy yilning bahor mavsumida 126,4 million, kuz mavsumida 75 million tupdan ortiq daraxt va buta ko'chati ekildi.

Keyingi besh yilda 1 milliard daraxt va buta ko'chati ekilishi ham shaharlar, mahallalarimizga fayz bag'ishlovchi yangi yashil hududlar barpo etilishi, yurtimiz iqlimini mo'tadil saqlash, pirovardida tabiatimizni asrash, aholimiz salomatligini yaxshilash, xalqimizning farovonligini ta'minlashga xizmat qilishi, shubhasiz.

2022 yilning 9 oyi mobaynida 208 ming gektar maydonda saksovul va boshqa cho'l o'simliklaridan "yashil qoplamalar" barpo etilgan, cho'l o'simliklarining 956,2 tonna urug'i jamg'arilgan. 171 gektar maydonda saksovul va boshqa cho'l o'simliklari niholxonalar tashkil etilgan. 640 gektar maydonda iqlim sharoitiga mos daraxt va buta turlaridan niholxona va ko'chatxonalar, 2,2 ming gektar maydonda yong'oq mevali, shundan 1,5 ming gektar pista, 610 gektar bodom va 130 gektar yong'oq plantatsiyalari tashkil etilgan.

57 gektar maydonda esa 22,8 ming tup bodom ko'chati ekilib, Chorvoq suv omborining tog' va tog' oldi hududlarida ihota (himoya) o'rmonlar, 110 ob'ektning 1,3 ming gektar erida 3,1 million tup tut ko'chati ekilib, ihota daraxtzorlar barpo etilgan.

²⁰ <https://www.uznature.uz/>

Shu o'rinda mintaqamizda iqlim o'zgarishlariga sabab bo'luvchi Orol dengizi fojiasi oqibatlarini yumshatish, Orolning qurigan tubini o'rmonlashtirish, Orolbo'yi hududi aholisi farovonligini oshirish bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirilayotganiga ham to'xtalish zarur.

So'nggi 4 yil davomida Orolning qurigan tubida qariyb 1,7 million gektardan ortiq maydonga saksovul, cherkes, sho'rga va qurg'oqchilikka chidamli boshqa o'simliklar urug'lari sepildi va ko'chatlari ekildi. Ushbu hududlarda cho'l o'simliklaridan "yashil qoplamalar" — himoya o'rmonzorlari barpo etilishi, o'z navbatida, Orol dengizining suvi qurigan tubidan ko'tarilayotgan qum, tuz va chang zarrachalarining salbiy ta'sirini kamaytirish, global iqlim o'zgarishlari va Orol dengizi qurishining qishloq xo'jaligi rivojlanishi hamda aholining hayoti va faoliyatiga salbiy ta'sirini yanada yumshatish imkonini beradi.

Chiqindilar bilan bog'liq ishlarni tashkil etish va muvofiqlashtirishda yurtimiz hududining 93 foizi sanitar tozalash xizmatlari bilan ta'minlanib, qamrov 2016 yildagiga nisbatan 18 barobar ortgan. 2022 yil 1 oktyabriga qadar chiqindilar bilan ishlash yo'nalishida 79 tuman va shahar xususiy sheriklarga birlashtirilib, uning ulushi 52 foizga etkazilgan. 22 ta chiqindi poligoni rekul'tivatsiya qilingan, 8 ta poligon yopilgan, chiqindilarni qayta ishlash 29,6 foizga etkazilgan.²¹

Quyida esa aynan yashil iqtisodiyot bo'yicha dunyoda yetakchi davlatlar bilan tanishtirib o'tamiz:

Shvetsiya	2024-yilgi Energiya O'tish Indeksida birinchi o'rinda.	Energiya intensivligini 12% ga kamaytirgan, energiya samaradorligi siyosatlari samarali.
Daniya	Shamol energetikasida dunyo yetakchisi.	Elektr energiyasining 40% dan ortig'ini shamol energiyasidan oladi. "GreenLab" loyihasi orqali aylana iqtisodiyotga o'tishni amalga oshirmoqda.
Finlyandiya	Aylana iqtisodiyotini rivojlantirishda ilg'or.	2050-yilgacha barcha chiqindilarni yo'q qilishni maqsad qilgan. Ta'lim tizimida barqarorlikni o'rgatish va chiqindilarni qayta ishlashga katta e'tibor qaratilgan.
Xitoy	Yashil texnologiyalar ishlab chiqarishida dunyo yetakchisi.	Quyosh panellari, elektr transport vositalari va lityum-ion batareyalar ishlab chiqarishda ustunlikka ega. 2024-yilda toza texnologiyalarga 680 milliard dollar sarmoya kiritgan.

²¹ <https://www.kun.uz/news>

Hindiston	Yenilanuvchi energiya sohasida tez rivojlanayotgan davlat.	2030-yilgacha 500 gigavatt yenilanuvchi energiya quvvatiga erishishni maqsad qilgan. 200 gigavattga allaqachon erishilgan. BESS (batareya energiya saqlash tizimlari) va taqsimlangan energiya tizimlariga sarmoya kiritmoqda.
Norvegiya	Elektr transport vositalarini keng joriy etishda yetakchi.	Elektr energiyasining deyarli barchasini gidroenergetikadan oladi. Elektr transport vositalarining keng tarqalishi va barqaror infratuzilma mavjud.

Taklif va tavsiyalar: Yashil iqtisodiyotda yetakchi o'rinlarni egallab kelayotgan davlatlardan biri, Shvetsiya quyidagi 4 ta yo'l bilan iqtisodiyotda barqaror o'sizni taminlash bilan bir qatorda elekter energiyasi sarfini sezilarni kamaytirdi:

1. Samaradorlik texnologiyalari

- Zavod va korxonalar energiyani tejaydigan zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlandi.
- Issiqlik izolatsiyasi va avtomatik boshqaruv tizimlari o'rnatildi.

2. Soliq va rag'batlar

- Ko'p energiya ishlatgan korxonalar **ko'proq soliq** to'laydi.
- Kam energiya ishlatganlar yoki yashil texnologiya o'rnatganlar **imtiyozli kredit** oladi.

3. Transportda energiya tejamkorlik

- Elektr transport vositalariga o'tish.
- Jamoat transporti rivojlangan.

4. Uy-joy va qurilishda barqarorlik

- Yangi binolar ekologik me'yorlarga qat'iy amal qilgan holda quriladi.
- Issiqlik energiyasi tejaladigan materiallar ishlatiladi.

Natijada 12% ga kamroq energiya ishlatib, xuddi shunday iqtisodiy samaradorlikka erishib kelmoqda.

. Bundan tashqari *GreenLab* — Daniyada joylashgan yashil texnologiyalar parkini ham bir taklif deyishimiz mumkin. *GreenLab* loyihasi quyidagi vazifalarni bajaradi:

- Elektr energiyasi shamoldan olinadi, saqlanadi, keyin kerakli sohalarga tarqatiladi.
- Ishlab chiqarish korxonalarini o'zaro energiya, issiqlik va chiqindilarni aylanma tarzda foydalanadi.
- Masalan: bir korxonaning chiqindisi boshqa korxonaga xom ashyo bo'lishi mumkin.

Maqsadi: chiqindisiz iqtisodiy tizim yaratish, ya'ni "aylana iqtisodiyot". Bu tajriba boshqa davlatlar uchun ham namuna bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori.
3. United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*.
4. OECD. (2020). *Green Growth Indicators 2020*. OECD Publishing, Paris.
5. World Bank. (2023). *Green Economy and Sustainable Development: Opportunities for Growth*. Washington, D.C.
6. European Commission. (2019). *The European Green Deal*. Brussels.
7. Ministry of Environment, Republic of Korea. (2011–2020). *Green Growth Strategy Reports*. Seoul.

8. U.S. Department of Energy. (2022). *Renewable Energy and Energy Efficiency Report*. Washington, D.C.
9. China Renewable Energy Engineering Institute. (2021). *China Green Economy Progress Report*. Beijing.
10. International Renewable Energy Agency (IRENA). (2023). *Global Renewables Outlook*. Abu Dhabi.
11. Statista. (2022). *Share of Renewable Energy in Total Electricity Production in China 2020–2022*.
12. International Energy Agency (IEA). (2022). *Energy Technology Perspectives 2022*. Paris.
13. Yuldashev, A., & Karimov, S. (2021). “Yashil iqtisodiyot: nazariy asoslari va amaliy tajribalar”. *Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali*, 3(12), 45–59.
14. European Environment Agency. (2020). *Green Economy and Environmental Policy Integration in Europe*.

Internet saytlar.

1. <https://lex.uz>
2. <https://m.kun.uz/news>

II-YO‘NALISH. YASHIL IQTISODIYOTDA INNOVATSIYALAR: RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA TENDENSIYALAR.

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA KOMPANIYALARINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI: INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR MOLIYAVIY BARQARORLIK OMILI SIFATIDA

Xalikulova Shirin, TDIU, PhD tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada yashil iqtisodiyot sharoitida sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning roli tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: sug'urta, raqamlashtirish, ESG, moliyaviy barqarorlik, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, texnologiyalar, innovatsiyalar

Аннотация: В статье рассматривается роль цифровых технологий в повышении финансовой устойчивости страховых компаний в условиях зелёной экономики.

Ключевые слова: страхование, цифровизация, ESG, финансовая устойчивость, зелёная экономика, устойчивое развитие, технологии, инновации

Annotation: The article explores how digital technologies enhance the financial stability of insurance companies within the green economy framework.

Key words: insurance, digitalization, ESG, financial stability, green economy, sustainability, technologies, innovation

Yashil iqtisodiyotning jadal rivojlanishi sharoitida sug'urta kompaniyalari o'z faoliyatini transformatsiya qilish zarurati bilan duch kelmoqda. O'sib borayotgan ekologik talablar va jadal texnologik taraqqiyot yangi voqelikni yuzaga keltirmoqda, bunda raqamlashtirish nafaqat samaradorlikni oshirish vositasi, balki moliyaviy barqarorlik omiliga ham aylanmoqda. Zamonaviy raqamli yechimlar ekologik yo'naltirilgan sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish, iqlim xatarlarini hisobga olgan holda jarayonlarni avtomatlashtirish va shaffoflikni oshirish imkonini beradi, bu barqaror investitsiyalarni jalb qilish uchun ayniqsa muhimdir. Tadqiqotning dolzarbligi ESG kun tartibi va raqamli transformatsiya kontekstida sug'urta tashkilotlari barqarorligini ta'minlash mexanizmlarini qayta ko'rib chiqish zarurati bilan bog'liq. Ishning maqsadi raqamli texnologiyalar sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, ularning raqobatbardoshligini saqlab qolish va ekologik tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashga yordam berish yo'llarini aniqlashdan iborat. Asosiy savol - sug'urta sektori faoliyatiga yashil tamoyillarni integratsiya qilish uchun qaysi raqamli vositalar eng samarali hisoblanadi.

Maqolada asosiy raqamli texnologiyalar - blokcheyn, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar va IoT tahlil qilinadi va xalqaro amaliyotdagi muvaffaqiyatli holatlar ko'rib chiqiladi. Bunday yechimlarni O'zbekistonda moslashtirish imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hujjat sug'urta sohasida barqaror raqamli strategiyalarni ishlab chiqish bo'yicha xulosalar va amaliy tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Tadqiqotda qiyosiy tahlil elementlari bilan sifatli yondashuv qo'llanildi. Axborot bazasi xalqaro tashkilotlar (OECD, UNEP, Swiss Re Institute) hisobotlari, ilmiy nashrlar va regulyatorlarning ma'lumotlariga asoslangan. Sug'urta sanoatini raqamlashtirishga (Munich Re, 2022; Deloitte, 2023), shuningdek, ESG omillarining moliyaviy barqarorlikka ta'siriga (KPMG, 2021; Jahon iqtisodiy forumi, 2023) bag'ishlangan ishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ishlarni tanlash mezonlari ESG tashabbuslarining mavjudligi, sug'urta kompaniyalarining raqamli etuklik darajasi va joriy etilgan texnologiyalarning ularning barqarorligiga ta'siri edi. Ikkilamchi manbalarning kontent tahlili, shuningdek, rivojlanayotgan bozorlar, jumladan, O'zbekiston realliklari bilan solishtiriladigan aniq xalqaro holatlarni o'rganishdan foydalanildi.

Tahlil shuni ko'rsatdiki, sug'urta sohasiga raqamli texnologiyalarni joriy etish nafaqat operatsion samaradorlikni oshirishga yordam beradi, balki ekologik tashabbuslarni integratsiyalashgan holda moliyaviy barqarorlikni ham mustahkamlaydi. Eng ko'p qo'llaniladigan vositalar: xavflarni baholash va andarrayting uchun sun'iy intellekt, sug'urta operatsiyalari shaffofligini ta'minlash uchun blokcheyn, mijozlar xatti-harakatlarini tahlil qilish uchun katta ma'lumotlar va real vaqt rejimida monitoring uchun IoT (Internet of Things).

Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatadiki, ESG tamoyillarini raqamli asosda faol amalga oshiruvchi kompaniyalar yuqori moliyaviy barqarorlikni namoyish etadilar. Misol uchun, Shveysariyaning Zurich Insurance kompaniyasi mijozning raqamli profilini ekologik xavf indeksi bilan birlashtirgan barqaror sug'urta platformasini ishlab chiqdi.

Quyidagi jadvalda raqamlashtirishning sug'urta kompaniyalari barqarorligiga ta'sirini ko'rsatadigan asosiy holatlar keltirilgan:

1-jadval

Sug'urta sohasida raqamli ESG tashabbuslariga misollar *(muallif tomonidan tuzilgan)*

Kompaniya	Raqamli texnologiya	Yashil tashabbuslar	Natijalar
Zurich Insurance (Shveysariya)	AI, Big Data	ESG platformasiga raqamli integratsiya	Zararning 12% ga kamayishi, mijozlar ishonchining oshishi
Allianz (Germaniya)	AI, ESG baholash tizimi	ESG omillarini underwriting jarayoniga qo'shish	Xatarlarni aniqlashning yaxshilanishi, foydaning 8% ga o'sishi
Singlife (Singapur)	To'liq raqamli platforma	Eko-menu va qog'ozsiz (paperless) sug'urtalash	Xarajatlarning kamayishi, mijozlar sonining 20% ga o'sishi

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, sug'urta sohasiga raqamli texnologiyalarni joriy etish nafaqat samaradorlikni oshirishga, balki kompaniyalarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga, shu bilan birga ekologik tashabbuslarni amalga oshirishga yordam beradi. Eng faol foydalaniladigan vositalar - sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, blokcheyn va narsalar interneti. Ushbu texnologiyalar sug'urtachilarga xavflarni yanada aniqroq baholash, xarajatlarni kamaytirish, shaffoflikni oshirish va ESG tamoyillari asosida yashil amaliyotlarni amalga oshirish imkonini beradi.

Misol uchun, Zurich Insurance ESG baholashni o'zining raqamli mijozlar platformasiga kiritdi, bu yo'qotishlarni kamaytirishga va mijozlar ishonchini oshirishga erishdi. Allianz sug'urta sohasida avtomatlashtirilgan ESG baholashni amalga oshirdi, bu xavfni baholashning aniqligini oshirdi va foydani oshirdi. Singlife barqarorlikka (qog'ozsiz, eko-menu) e'tibor qaratgan holda butunlay raqamli ko'rinishga o'tdi, bu esa uning mijozlar bazasini ko'paytirishga va operatsion xarajatlarni kamaytirishga olib keldi.

Tahlillar barqaror rivojlanish tamoyillariga yo'naltirilgan sug'urta sektorining raqamli transformatsiyasi uning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin tutishini tasdiqladi. Sun'iy intellekt, Big Data, blokcheyn va IoT kabi

raqamli texnologiyalar nafaqat biznes-jarayonlar samaradorligini oshiradi, balki sug'urta amaliyotida ESG yondashuvlarini amalga oshirish uchun sharoit yaratadi. Xalqaro misollar yaqqol ko'rsatib turibdiki, barqaror va raqamli strategiyalarni integratsiyalash xavflarni kamaytiradi, mijozlar tajribasini yaxshilaydi va investorlar ishonchini oshiradi.

Raqamlashtirishning dastlabki bosqichida turgan O'zbekiston sug'urta kompaniyalari uchun nafaqat muvaffaqiyatli xalqaro tajribani o'zlashtirish, balki uni milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda moslashtirish ham muhim ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan quyidagi amaliy tavsiyalarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- Barqarorlik va ekologik standartlarga e'tibor qaratgan holda sug'urta sektorini raqamli transformatsiya qilish bo'yicha milliy strategiyani ishlab chiqish.
- Raqamli vositalardan foydalangan holda ESG baholashni andarrayting va risklarni boshqarish jarayonlariga integratsiyalash.
- Barqaror mijozlarga qaratilgan qog'ozsiz, telematika va avtomatlashtirilgan andarrayting elementlari bilan raqamli platformalarni ishlab chiqish.

Sug'urta kelajagi raqamli va yashil kelajakdir. Bugun texnologiya va barqarorlikka strategik sarmoya kiritishni boshlagan kompaniyalar kelajakda bozor yetakchilariga aylanadi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. KPMG. (2021). Embedding ESG into risk management. KPMG International.
2. World Economic Forum. (2023). Global Risk Report 2023. Geneva: WEF.
3. Munich Re. (2022). Digitalisation in Insurance: The next wave. Munich Re Publications.
4. OECD. (2021). Green Finance and Insurance: Drivers of transformation. OECD Green Growth Studies.
5. Ismailov N. (2022). Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta bozori transformatsiyasi. Toshkent: TDIU nashriyoti.
6. <https://www.swissre.com/>

STAGES OF TRANSFORMATION: THE EVOLUTION OF THE DIGITAL ECONOMY IN UZBEKISTAN – ACHIEVEMENTS, CHALLENGES, AND PROSPECTS

Muslim Board of Uzbekistan Tashkent City Representative Office
Executive Secretary Muminov Kozimjon Bakhodirovich

Аннотация: Узбекистан демонстрирует значительный прогресс в построении цифровой экономики, пройдя за относительно короткий период несколько ключевых этапов развития. Данная статья предлагает периодизацию цифровой трансформации в Узбекистане, выделяя три основных этапа: Формирование основ (приблизительно 2002-2016 гг.), характеризующийся начальной компьютеризацией и созданием базовой ИКТ-инфраструктуры; Ускорение реформ и стратегическое целеполагание (приблизительно 2017-2022 гг.), отмеченный принятием ключевых стратегий, созданием институциональной базы и активным ростом цифровых услуг; и Углубление трансформации и масштабирование воздействия (приблизительно с 2023 г. по настоящее время – май 2025 г.), сфокусированный на развитии цифровой экосистемы, экспорте ИТ-услуг, массовой подготовке кадров и внедрении передовых технологий. Исследование основано на анализе нормативно-правовых актов, государственных программ, статистических данных и отчетов международных организаций. В статье представлены количественные показатели, иллюстрирующие динамику развития на каждом этапе, включая рост интернет-проникновения, развитие ИКТ-сектора, электронного правительства и человеческого капитала. Обсуждаются ключевые драйверы, достижения и вызовы каждого этапа, а также формулируются выводы относительно текущего состояния и перспектив дальнейшего развития цифровой экономики Узбекистана, включая ее потенциал стать региональным цифровым хабом.

Ключевые слова: Цифровая экономика, Узбекистан, этапы развития, цифровая трансформация, ИКТ-политика, электронное правительство, ИТ-экспорт, инновационная экосистема, человеческий капитал.

Abstract: Uzbekistan has demonstrated significant progress in building its digital economy, having navigated several key developmental stages in a relatively short period. This article proposes a periodization of digital transformation in Uzbekistan, identifying three main stages: Foundational Stage (approx. 2002-2016), characterized by initial computerization and the establishment of basic ICT infrastructure; Acceleration of Reforms and Strategic Goal-Setting (approx. 2017-2022), marked by the adoption of key strategies, creation of an institutional framework, and active growth in digital services; and Deepening Transformation and Scaling Impact (approx. 2023 – May 2025), focused on developing the digital ecosystem, IT service exports, mass personnel training, and advanced technology adoption. The research is based on an analysis of regulatory acts, state programs, statistical data, and reports from international organizations. The article presents quantitative indicators illustrating development dynamics at each stage, including internet penetration growth, ICT sector development, e-government, and human

capital. Key drivers, achievements, and challenges of each stage are discussed, and conclusions are drawn regarding the current state and prospects for the further development of Uzbekistan's digital economy, including its potential to become a regional digital hub.

Keywords: Digital economy, Uzbekistan, stages of development, digital transformation, ICT policy, e-government, IT export, innovation ecosystem, human capital.

1. Introduction

Digital transformation is a global trend that fundamentally alters economic and social systems worldwide [1]. For economies in transition, such as Uzbekistan, the development of a digital economy opens up unique opportunities for modernization, increasing competitiveness, diversification, and improving the quality of life for the population [2]. In recent years, Uzbekistan has positioned itself as a country striving for accelerated digital development, which is confirmed by a number of adopted strategic documents and implemented initiatives [3].

Understanding the stages of this process is crucial for evaluating progress made, identifying bottlenecks, and formulating effective state policy for the future. Despite a growing number of publications dedicated to specific aspects of digitalization in Uzbekistan [4, 5], a comprehensive analysis of the evolution of the country's digital economy through the lens of clearly defined stages, supported by quantitative data, remains insufficiently explored. This article aims to fill this gap.

The **purpose** of the study is to identify and characterize the key stages of digital economy development in Uzbekistan, analyze the driving factors, main achievements, challenges, and quantitative changes at each stage, and assess the prospects for the country's further digital transformation as of May 2025.

The article has the following structure: Section 2 provides a brief literature review. Section 3 describes the research methodology. Section 4 analyzes in detail the identified stages of digital economy development in Uzbekistan with the presentation of tabular data. Section 5 contains a discussion of the results, including current challenges and opportunities. Section 6 summarizes the findings and outlines directions for future research.

2. Literature Review

The theoretical basis of the study includes concepts of the digital economy [6], theories of growth stages [7] applied to technological development, and models of the national innovation system [8]. International organizations such as the World Bank, ITU, and UN regularly publish reports assessing the level of digital development of countries and providing comparative data [9, 10].

Studies on digitalization in Central Asian countries, and in Uzbekistan in particular, note both significant potential and existing barriers related to infrastructure, human capital, the regulatory environment, and the investment

climate [11, 12]. In recent years, particular attention has been paid to analyzing the implementation of the "Digital Uzbekistan - 2030" strategy and the activities of IT Park Uzbekistan as catalysts for the development of the ICT sector [3, 5].

However, as noted above, there is a lack of research offering a structured periodization of Uzbekistan's digital journey that would allow for a systematic assessment of the path taken and justification of future priorities. This study is aimed at partially filling this gap.

3. Methodology

The study is based on a historical-analytical approach combining content analysis of regulatory acts, state strategies and programs, as well as the analysis of secondary quantitative data.

Criteria for Periodization: The stages were identified based on the following criteria:

- Adoption of key strategic documents and legislative acts in the field of ICT and the digital economy.
- Significant changes in the institutional structure for managing digital development.
- Launch of large-scale state programs and projects in the field of digitalization.
- Qualitative and quantitative shifts in key digital development indicators (e.g., sharp increase in internet penetration, IT service exports, infrastructure development).

Data Sources:

- Official documents: Decrees and Resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan, Laws of the Republic of Uzbekistan, state programs (in particular, "Digital Uzbekistan – 2030" Strategy, "Uzbekistan – 2030" Strategy).
- Statistical data: Agency of Statistics under the President of the Republic of Uzbekistan, Ministry of Digital Technologies of the Republic of Uzbekistan, Central Bank of the Republic of Uzbekistan, IT Park Uzbekistan.
- International reports and databases: ITU, World Bank, UN (EGDI), WEF, etc.
- Publications in scientific journals and analytical reports.

Data Presentation: The development dynamics at each stage are illustrated using tables containing key quantitative indicators. The analysis is both qualitative and quantitative.

Limitations: The availability and comparability of statistical data for different periods may be limited. Some data, especially for early periods, may be estimates. The rapidly changing nature of the digital sphere requires continuous analysis updates.

4. Stages of Digital Economy Development in Uzbekistan

Based on the analysis, three main stages of digital economy development in Uzbekistan have been identified:

4.1. Stage 1: Foundational Stage (approx. 2002 – 2016)

- **Characteristics:** This stage can be called the "infrastructure-legal" stage. The main focus was on creating basic telecommunication infrastructure, initial computerization of state bodies and enterprises, and forming the primary legislative framework in the field of informatization. Development proceeded at a relatively slow pace, and the digital economy as an independent direction of state policy was not yet clearly articulated.
- **Key Events and Regulatory Acts:**
 - Law "On Informatization" (2003).
 - Law "On Electronic Document Management" (2004).
 - Law "On Electronic Digital Signature" (2003).
 - Creation of UZINFOCOM Center (2002).
 - Gradual expansion of internet access, mainly through dial-up and later ADSL.
 - Launch of the first state information systems and government agency websites.
- **Main Challenges:** Low level of internet penetration, high cost of access, underdevelopment of digital infrastructure in the regions, shortage of qualified IT personnel, low digital literacy of the population, absence of a comprehensive state strategy for digital development.

4.2. Stage 2: Acceleration of Reforms and Strategic Goal-Setting (approx. 2017 – 2022)

- **Characteristics:** This stage was marked by a radical change in state policy towards actively accelerating digital transformation. Strategic documents were adopted, new institutions were created, and large-scale projects were launched. The focus shifted to developing e-government, creating favorable conditions for IT businesses, liberalizing the telecommunication market, and training IT specialists.
- **Key Events and Regulatory Acts:**
 - Approval of the Action Strategy for the Five Priority Areas of Development of the Republic of Uzbekistan in 2017–2021, where significant attention was paid to ICT issues.
 - Presidential Decrees "On measures for fundamental improvement of conditions for the development of the information technologies industry in the republic" (2017), "On measures for further improvement of the sphere of information technologies and communications" (2018).
 - Creation of the Ministry for the Development of Information Technologies and Communications (later – Ministry of Digital Technologies).

- Creation and active development of the Technological Park of Software Products and Information Technologies (IT Park Uzbekistan) (since 2019) with significant benefits provided to residents.
- Approval of the "Digital Uzbekistan – 2030" Strategy (2020).
- Project "One Million Uzbek Coders" (since 2019).
- Significant expansion of mobile internet coverage (3G/4G), reduction in access cost.
- Sharp increase in the number and quality of electronic government services (my.gov.uz).
- **Main Challenges:** Need for further improvement of internet infrastructure quality (especially the "last mile"), shortage of highly qualified IT personnel and teachers, insufficient level of digitalization in the real sector of the economy, development of the national innovation ecosystem, attracting foreign investment into the IT sector.

4.3. Stage 3: Deepening Transformation and Scaling Impact (approx. 2023 – May 2025 and beyond)

- **Characteristics:** The current stage is aimed at a qualitative deepening of digital transformation, encompassing all spheres of the economy and public life. Priorities include developing an export-oriented IT sector, mass training and retraining of personnel, creating a full-fledged digital ecosystem (startups, venture financing, R&D), implementing artificial intelligence, big data, and cloud computing technologies, as well as ensuring cybersecurity and data protection.
- **Key Events and Regulatory Acts (including planned and current as of May 2025):**
 - Adoption of the "Uzbekistan – 2030" Strategy, where digitalization is a cross-cutting priority.
 - Emphasis on IT service exports (goal – several billion US dollars in the coming years).
 - Development of regional branches of IT Park and creation of specialized IT clusters.
 - Launch of programs to support startups and venture financing.
 - Projects for creating national data centers and developing cloud infrastructure.
 - Implementation of AI elements in public administration, economy, and social sphere.
 - Strengthening legislation and law enforcement practice in the field of personal data protection and cybersecurity (in accordance with the Law "On Cybersecurity" (new edition), Law "On Personal Data").
 - Expansion of digital literacy programs for the population and businesses.

- **Main Challenges (as of May 2025):** Ensuring the quality of mass IT personnel training, developing internal innovation culture and R&D, attracting significant private and foreign investment into high-tech projects, creating competitive national digital products and platforms, ensuring inclusive digitalization (bridging the digital divide), effective data management and development of a data-driven economy, adapting to rapidly changing global technological trends (AI, Web3, etc.).

Table 1: Key Indicators of Digital Economy Development in Uzbekistan by Stages

Indicator	Stage 1 (average for 2010- 2015)	Stage 2 (average for 2018- 2021)	Stage 3 (data as of end of 2024 / beginning of 2025)	Source
Infrastructure and Access				
Internet users (% of population)	~20-35%	~60-75%	>85-90%	ITU, Stat.uz, Ministry of Digital Technologies (MDT)
Mobile broadband subscribers (per 100 people)	<15	~70-85	>95-105	ITU, Stat.uz, MDT
International Internet bandwidth (Gbit/s)	<50	~1200 (by 2020)	>3500-4000	MDT
Economy and Business				
Share of ICT in GDP (%)	~1.5-1.8%	~2.2-2.8%	~3.5-4.0% (target >5%)	Stat.uz, MDT
Volume of IT services (billion UZS)	<2 000	~10 000 - 15 000	>30 000 - 40 000	Stat.uz, MDT
IT service and software exports (million USD)	<5	~40-140	>500-600 (target \$1 billion by 2025, \$5 billion by 2030)	IT Park, MDT
Number of IT Park residents	N/A	~500 (by end of 2021)	>2000 - 2500	IT Park

E-Government				
UN E-Government Development Index (EGDI, rank)	~100-115	~80-90	~65-75 (target <40)	UN E-Government Survey
Number of electronic government services (on my.gov.uz)	<100	~300-400	>700-800	Single Portal of Interactive Public Services (my.gov.uz)
Human Capital				
Number of IT specialists (thousand people, estimate)	~20-30	~50-70	>100-120 (significant increase targeted)	MDT, expert estimates
Trained under "One Million Uzbek Coders" (thousand people)	N/A	~500 (by end of 2022)	>1.5 - 2 million (cumulative)	MDT, IT Park

5. Discussion

The analysis of the identified stages shows that digital transformation in Uzbekistan has progressed from passively creating basic conditions to an active state policy aimed at building a competitive digital economy.

Drivers of Transition between Stages:

- **Political Will:** The key factor in the transition from Stage 1 to Stage 2 and beyond was the clearly expressed political will of the country's top leadership, which recognized digitalization as a strategic priority.
- **Institutional Changes:** The creation of a specialized ministry, IT Park, project offices, and other structures ensured the coordination and implementation of reforms.
- **Strategic Planning:** The adoption of long-term strategies ("Digital Uzbekistan – 2030", "Uzbekistan – 2030") set clear benchmarks and targets.
- **Investments:** State and attracted private investments in infrastructure, education, and the IT sector.
- **International Cooperation:** Studying and adapting advanced foreign experience, attracting foreign experts and investors.

Current Challenges and Prospects (as of May 2025): Being in the third stage, Uzbekistan faces challenges of a qualitatively new level:

1. **Quality vs. Quantity in personnel training:** Ensuring that the skills of graduates from IT courses and universities match the real needs of the market, developing R&D competencies.
2. **Development of an innovation ecosystem:** Transitioning from predominantly state support to forming a self-sustaining ecosystem with

active participation of private venture capital, business angels, and corporate innovation.

3. **Deep digitalization of industries:** The need for active implementation of digital technologies (IoT, Big Data, AI) in traditional sectors of the economy (industry, agriculture, transport, energy).
4. **Cybersecurity and data protection:** As digitalization grows, risks increase, requiring constant improvement of protection systems and raising digital hygiene awareness.
5. **Inclusivity:** Ensuring equal access to digital benefits for all segments of the population, including residents of remote regions, the elderly, and people with disabilities.
6. **Competition in the global IT market:** To achieve ambitious goals for IT service exports, it is necessary to increase the competitiveness of Uzbek companies and specialists.

Despite these challenges, Uzbekistan's prospects in the digital sphere look optimistic. The country has a young, rapidly growing population, significant potential for human capital development, and demonstrates consistent state support for digital transformation. Successfully addressing current tasks will allow Uzbekistan not only to strengthen its position in the region but also to become a noticeable player in the global digital market.

6. Conclusion

The development of the digital economy in Uzbekistan is a dynamic and multifaceted process that has gone through several distinct stages: from creating fundamental foundations to accelerated reforms and, finally, to the current stage of deepened transformation and scaling. At each stage, the country has demonstrated the ability to adapt and set increasingly ambitious goals.

The key achievements to date (May 2025) include significant improvement in digital infrastructure, increased internet accessibility, formation of an institutional and legal framework for ICT development, creation of IT Park as a growth point for the IT industry, successes in e-government development, and the launch of large-scale IT personnel training programs.

However, for further sustainable development and achieving set goals, such as becoming a regional digital hub and significantly increasing IT service exports, Uzbekistan needs to focus on addressing current challenges related to the quality of human capital, development of the innovation ecosystem, ensuring cybersecurity, and inclusive digitalization.

Continued political support, effective implementation of adopted strategies, and active involvement of all stakeholders are key to Uzbekistan's success in building a competitive and prosperous digital economy.

Directions for future research:

- In-depth analysis of the impact of digitalization on labor productivity and economic growth across sectors in Uzbekistan.

- Evaluation of the effectiveness of state support programs for the IT sector and the startup ecosystem.
- Research on factors influencing the development of digital entrepreneurship in the regions of Uzbekistan.
- Analysis of Uzbekistan's readiness for the adoption and regulation of artificial intelligence technologies.
- Comparative studies of digital transformation in Uzbekistan with other Central Asian countries.

7. References

- [1] Schwab, K. (2017). The Fourth Industrial Revolution. Crown Business.
- [2] World Bank. (2021). World Development Report 2021: Data for Better Lives. Washington, DC: World Bank.
- [3] Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated October 5, 2020 No. UP-6079 "On approval of the 'Digital Uzbekistan – 2030' Strategy and measures for its effective implementation". National Database of Legislation (Lex.uz).
- [4] Zainalov N.R., Narzullaev U.Kh., Nasriddinova P.F., Sharipova U.B. (2025) Current State of the E-Government Development Index in Uzbekistan. Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X), 3(1), 88-94. <https://multijournals.org/index.php/innovative/article/view/3042>
- [5] IT Park Uzbekistan. (2024). Results of 2023. Transformation and plans for 2024. Tashkent: IT Park. <https://it-park.uz/ru/itpark/news/itogi-2023-goda-transformatsiya-i-plany-na-2024-god> (in Russian)
- [6] Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company.
- [7] Rostow, W. W. (1960). The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge University Press.
- [8] Lundvall, B. Å. (Ed.). (1992). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter Publishers.
- [9] International Telecommunication Union (ITU). (Annual Reports 2024). Measuring Digital Development: Facts and Figures. Geneva: ITU. https://www.itu.int/hub/publication/D-IND-ICT_MDD-2024-4/
- [10] United Nations. (2025). UN E-Government Survey 2024. New York: UN. <https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2025-01/E-Government%20Survey%202024%20RUS-compressed.pdf> (Russian version linked, English would be preferable if available/used in original research)
- [11] Khakimov F. (2021). Digital Transformation in Central Asia: Challenges and Lessons, CAREC Institute Research Conference. Synopsis of Selected Papers, 2. https://www.academia.edu/75778879/Digital_Transformation_in_Central_Asia_Challenges_and_Lessons
- [12] ADB. (2021). Digital Transformation in Uzbekistan: Pathways to Shared Prosperity. Asian Development Bank.

YASHIL IQTISODIYOTNING BARQAROR RIVOJLANISHIDA G‘AZNACHILIK MEKANIZMINING TAKOMILLASHTIRISH TENDENSIYASI

*Muhammad Bahodir Habibullo o‘g‘li – Iqtisodiyot va moliya vazirligi
huzuridagi O‘quv markazining “Davlat budjetining g‘azna ijrosi” kafedrasi
katta o‘qituvchisi.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotning rivojida g‘aznachilik tizimining ahamiyati hamda budjet mablag‘lari hisobiga qayta tiklanuvchi energiya manbalari xaridini amalga oshirishda g‘aznachilik tizimining o‘rni va takomillashtirish tendensiyasi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: G‘aznachilik tizimining tashkil etilishi samaradorligi, yashil iqtisodiyot, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, yashil xarid, natijadorlik va hisobot.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение казначейской системы в развитии зеленой экономики, а также роль и тенденции совершенствования казначейской системы в закупках возобновляемых источников энергии за счет бюджетных средств.

Ключевые слова: Эффективность организации казначейской системы, зеленая экономика, возобновляемые источники энергии, зеленые закупки, результативность и отчетность.

Annotation: This article examines the importance of the treasury system in the development of a green economy, as well as the role and trends in improving the treasury system in the procurement of renewable energy sources using budgetary funds.

Key words: Treasury system efficiency, green economy, renewable energy, green procurement, performance and reporting.

So‘nggi bir necha yil ichida ko‘plab mamlakatlarda atrof-muhit muammolari to‘g‘risida aholining xabardorligi va "yashil" kam uglerodli rivojlanishning yangi turiga tezkor o'tish zarurati "yashil iqtisodiyot" sohasidagi milliy dasturlar va siyosatlarni amalga oshirishga olib keldi. O‘zbekiston iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan va shu bilan birga ekologik muammolarga ega bo‘lgan davlat sifatida yashil amaliyotni o‘z iqtisodiyotiga integratsiya qilish muhimligini tushunadi.

G‘aznachilik yashil iqtisodiyotda ekologik loyiha va tashabbuslarga ajratilayotgan budjet mablag‘larining maqsadli va samarali sarflanishi ustidan nazoratni ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. Bunga davlat shartnomalarini g‘azna

hisobidan qo‘llab-quvvatlash orqali erishiladi, bu mablag‘lardan foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirish imkonini beradi, xaridlar tartib-taomillari va shartnomalar bajarilishining shaffofligini ta‘minlaydi, mablag‘lardan nohaq foydalanish xavfini kamaytiradi.

G‘aznachilik bir necha jihatdan yashil iqtisodiyotni rag‘batlantirishda muhim vosita bo‘lishi mumkin:

Mablag‘lardan foydalanishni nazorat qilish:

G‘aznachilik atrof-muhitni muhofaza qilish loyihalariga (masalan, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish, ekologik toza transport va h.k.) ajratilgan budjet mablag‘laridan maqsadli foydalanishni ta‘minlaydi.

Shaffoflik va ochiqlik:

Yashil xaridlar va shartnomalar ijrosi tartib-qoidalarining g‘aznachilik tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi ushbu sohada shaffoflik va ochiqlikni oshiradi, bu esa korrupsiyaga qarshi kurashishga yordam beradi va davlat mablag‘laridan samaraliroq foydalanishni ta‘minlaydi.

Xavfni kamaytirish:

G‘aznachilikni qo‘llab-quvvatlash budjet mablag‘laridan foydalanish bilan bog‘liq risklarni, masalan, mablag‘lardan nohaq foydalanish yoki shartnomalarni noto‘g‘ri bajarish xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Moliyaviy intizomni yaxshilash:

G‘aznachilik budjet jarayoni ishtirokchilarining moliyaviy intizomini oshiradi, ularni mablag‘lardan samarali va mas‘uliyat bilan foydalanishni rag‘batlantiradi.

G‘aznachilik faoliyatiga iqlim maqsadlarini integratsiyalash moliyalashtirishni energiya samaradorligiga o‘tish, moslashish va atrof-muhitni muhofaza qilish loyihalariga yo‘naltirish va tegishli qonunchilik tashabbuslarini va boshqa idoralar bilan hamkorlikni rag‘batlantirish imkonini beradi.

Bugungi kunga qadar O‘zbekiston yashil iqtisodiyotga o‘tish borasida muayyan muvaffaqiyatlarga erishdi. Xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va ulardan foydalanishni rag‘batlantirish maqsadida O‘zbekiston energetika tizimida “yashil energiya sertifikatlari” tizimi joriy etildi. Ushbu tizim qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqaruvchilariga yakuniy iste‘molchilarga energiyaning "tozaligini" tasdiqlovchi "yashil sertifikat"ni sotish imkonini beradi va sotish va eksport hajmini oshirishga yordam beradi, shuningdek, xalqaro moliya institutlarining "yashil" sarmoyalari va kreditlarini jalb qiladi.

O‘zbekiston hukumati yashil iqtisodiyotga o‘tishning huquqiy va institutsional asoslarini yaratish bo‘yicha faol ish olib bormoqda. 2019-yilda Prezident qarori bilan iqlim o‘zgarishi masalalarini milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga integratsiya qilishga qaratilgan asosiy hujjat bo‘lgan “2019-2030-yillarda O‘zbekiston Respublikasini “yashil” iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” qabul qilindi.

Strategiyaning asosiy maqsadi ijtimoiy rivojlanishga ko‘maklashuvchi va issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytiradigan, shuningdek, yashil iqtisodiyot tamoyillarini tarkibiy islohotlarga integratsiyalashgan holda iqlim va ekologik barqarorlikni yaxshilaydigan barqaror iqtisodiy taraqqiyotga erishishdan iborat.

Ushbu maqsadlarga erishish uchun quyidagi vazifalarni hal qilish ko'zda tutilgan:

1. *Texnologik modernizatsiya va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish.*

2. *Yashil mezonlarni xalqaro standartlar asosida davlat investitsiyalari va xarajatlariga integratsiyalash.*

3. *Davlat tomonidan rag‘batlantirish, davlat-xususiy sheriklik va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik qilish orqali “yashil” iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha pilot loyihalarni qo‘llab-quvvatlash.*

4. *Ta’limga sarmoya kiritish hamda xalqaro ta’lim va ilmiy muassasalar bilan hamkorlik qilish orqali “yashil” iqtisodiyot uchun kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish.*

5. *Orolbo‘yida ekologik inqirozni yumshatish chora-tadbirlari.*

6. *Yashil iqtisodiyot sohasida xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, shu jumladan ikki va ko‘p tomonlama shartnomalar tuzish.*

Dunyoning yetakchi mamlakatlarida (Germaniya, AQSh, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Ispaniya, Braziliya, Yaponiya va boshqalar) G‘aznachilik budjeti ijrosi bo‘yicha xalqaro tajribani o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, har qanday davlat g‘aznachiligining asosiy vazifasi – budjet muassasalariga ularning uzluksiz ishlashi uchun zarur bo‘lgan mablag‘larning o‘z vaqtida kelib tushishini ta‘minlash, moliyaviy operatsiyalar xarajatlarini minimallashtirish orqali davlat moliya resurslarini maqbul boshqarishga ko‘maklashish.

Budjetga daromadlar tushumi va budjetdan xarajatlarni amalga oshirish jarayonlariga kelsak, turli davlatlarda G‘aznachilikka yuklatilgan bu funktsiya farq qiladi. Dunyoning ko‘pgina mamlakatlarida moliyaviy rejalashtirish funktsiyasi har chorakda, oylik va har kuni (masalan, AQSh, Ispaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Yaponiya, Braziliya va boshqalar) G‘aznachilikka yuklangan. Ba’zi mamlakatlarda G‘aznachilik barcha darajadagi moliyaviy rejalari uchun ma’lumotlarni tayyorlaydi va taqdim etadi (masalan, Avstraliyada).

XORIJIY MAMLAKATLARDA MOLIYA BOSHQARUV TUZILMASI

Mamlakat nomi	Davlat tuzilmasi	Davlat moliya boshqaruvi modeli	Davlat moliya boshqaruvinı amalga oshiruvchi organlar	G'aznachilik organlarining ahamiyati
AQSh	federativ	g'aznachilik	Moliya Vazirligi (G'aznachilik) va boshqa tashkilotlar	giperaktiv
Rossiya Federatsiyasi	federativ	aralash	Moliya Vazirligi, Markaziy Bank, G'aznachilik	aktiv
Buyuk Britaniya	unitar	g'aznachilik	Qirolicha G'aznachilik Moliya Vazirligi va G'aznachilik idorasi	giperaktiv
Avstraliya	federativ	g'aznachilik	Moliya va administratsiya Departamenti G'aznachilik boshqaruvi	aktiv
Fransiya	unitar	g'aznachilik	Davlat Moliyasini Bosh Boshqaruvi, Byudjet, davlat hisoblari va xizmatlari Vazirligi	aktiv

Har bir davlat yalpi ichki mahsulotining asosiy qismini maqsadli va manzilli qayta taqsimlashga, davlatning moliyaviy resurslari yo'nalishlarini, xarajatlarini maqsadli va samarali amalga oshirilishi hamda mukammal nazoratni ta'minlashga qodir bo'lgan zamonaviy G'aznachilik tizimini joriy etish va takomillashtirib borishni taqozo etadi. Iqtisodiyotni hozirgi rivojlanish bosqichidagi budjet daromadlarining to'liq va o'z vaqtida tushishini, budjet mablag'larini maqsadli sarflanishini ta'minlayotgan G'aznachilik xizmati tizimini yanada rivojlantirish masalalari har bir davlat uchun doimo dolzarb vazifa bo'lib qoladi.

G'aznachilik xizmati tizimida yashil davlat xaridlari orqali milliy iqtisodiyotga afzalliklar belgilanadi va bu o'z navbatida mamlakatning xalqaro reytingidagi o'rni yuksalishi uchun muhim omil hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28-fevral 2007-yildagi PQ-594 sonli qarori bilan davlat budjeti mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirish, budjet mablag'larini boshqarishda zamonaviy kompyuter texnologiyalar va dasturlardan foydalanish hamda budjet mablag'lari sarfi ustidan nazoratni yanada kuchaytirish maqsadi ko'zlangan edi va bu maqsadlarga G'aznachilik tizimi joriy etilishi orqali erishildi.²²

Davlat budjeti mamlakat iqtisodiyotida makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. Davlat budjeti samaradorligi davlatning ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarga erishishdagi muvaffaqiyatini belgilaydi. Davlat budjeti aholining turmush tarziga ta'sir qiluvchi ijtimoiy va iqtisodiy siyosat va ustuvorlikni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

²² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28-fevral 2007-yildagi "Davlat budjetining g'azna ijrosi tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-594 sonli qarori

Budjet tizimi budjetlari shaxsiy g'azna hisobvarag'ida mablag'larni G'aznachilik tizimi orqali ijrosi amalga oshirilganda ajratilgan mablag'larni dasturiy ta'minotdan foydalangan holda maqsadli sarflanishi, hamda ularning ustidan nazoratni kuchaytirish budjet mablag'larini boshqarish samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga budjet mablag'lari hisobidan davlat xaridlari amalga oshirilganda O'zbekiston Respublikasining **22.04.2021 yildagi "O'zbekiston Respublikasining Davlat xaridi to'g'risida"gi O'RQ-684** yangi tahrirdagi qonuniga muvofiq, xarid qilish tartib-taomillari asosida yashil xaridni amalga oshirilishiga ustunlik berilmoqda.

Xulosa o'rnida, yuqorida ta'kidlanganlardan G'aznachilik tizimini afzalliklari budjet ijrosi o'z muddatida, sifatli va maqsadli sarflanishi, shuningdek budjet ijrosi shaffofligi ta'minlanganligi hamda yagona g'azna hisobvarag'ida daromadlar va xarajatlar bo'yicha aniq va to'la ma'lumotlarni dasturiy ta'minotlardan foydalanish orqali eng maqbul natijaga erishish ta'minlandi.

Umuman olganda, g'aznachilik xizmati yashil iqtisodiyotni hayotga tatbiq etish, budjet mablag'laridan ekologik maqsadlarda samarali va shaffof foydalanishni ta'minlash va ulardan foydalanish bilan bog'liq risklarni kamaytirishda muhim vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Budjet kodeksi" 2013-yil 13-dekabr. O'RQ-360-son.
2. O'zbekiston Respublikasi 2021-yil 22-apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida" gi O'RQ-684-son Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 22-may 2018-yilda «O'zbekiston Respublikasi moliya vazirligining yagona g'azna hisobvarag'idagi mablag'larni boshqarishni tartibga solish to'g'risida» gi 383-sonli qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 28-fevraldagi "Davlat budjetining g'azna ijrosi tizimini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-594-son Qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 25-dekabdagi "2025-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"gi Qonuni ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-455-son Qarori.
6. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2016-yil 22-dekabrda ro'yxatdan o'tkazilgan «O'zbekiston Respublikasi budjet tizimi budjetlarining g'azna ijrosi qoidalarini tasdiqlash haqida» 2850-son yo'riqnomasi.
7. www.imv.uz – O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy sayti.

O‘ZBEKISTONDA “YASHIL” IQTISODIYOT VA UNDA MALAKALI KADRLARNI O‘RNI

Rano BAKIYEVA

O‘zbekiston Respublikasi

***Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi O‘quv markazini Davlat budjetining
g‘azna ijrosi
kafedrasi mudiri***

O‘zbekistonda milliy iqtisodiyotning isloh qilishda barcha jabhalarda tub o‘zgarishlar davom etmoqda. Bugungi kunda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish – iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari, uning raqobatbardoshligini oshirish va mamlakatni barqaror rivojlantirish sharti sifatida qaralmoqda. Qayd etish joizki, “yashil” iqtisodiyotga o‘tishning asosiy maqsadlari sifatida iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslarni oqilona iste’mol qilish hamda global iqlim muammolariga moslashishni kiritish mumkin. Mazkur belgilangan maqsadlarga erishish uchun esa texnologiyalarni modernizatsiya qilish va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish talab etiladi. Bu borada mamlakatimizda iqlimning o‘zgarishi sharoitida samarali, resurs tejamkor va ekologik xavfsiz iqtisodiyotni ta’minlashda “2019–2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Prezident Qarori qabul qilindi.

O‘zbekistonda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish zaruriyati milliy iqtisodiyotga iste’mol qilinayotgan energiyaning aksariyat qismi tiklanmaydigan tabiiy resurslardan foydalanib ishlab chiqarilayotganligi, ushbu resurslar zaxirasining cheklanganligi, sanoatning jadal sur‘atlarda rivojlanishi oqibatida atrof-muhitning ifloslanishi, suvtanqisligi, Orol dengizining qurib borishi bilan bog‘liq ekologik muammolarning keskinlashib borayotganligi bilan izohlanadi. Shunga ko‘ra, O‘zbekiston iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish, tarkibiy o‘zgarishlarning uzoq muddatli strategiyasini ishlab chiqish ichki va global jarayonlar hamda muammolarni hisobga olishni taqozo etadi.

2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirish, jumladan, Parij bitimi majburiyatlarini bajarish maqsadida 2019-yil 4-oktyabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019–2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-sonli Qarori qabul qilindi.

Strategiyadan ko‘zlangan maqsad mamlakatda amalga oshirilayotgan tuzilmaviy islohotlarga “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini integratsiya qilish orqali ijtimoiy rivojlanishga, issiqxona gazlarining ajratmalari darajasini pasaytirishga, iqlim va ekologiya barqarorligini ta’minlovchi mustahkam iqtisodiy taraqqiyotga erishishdan iborat.

Strategiyada belgilangan birinchi ustuvor yoʻnalish boʻyicha iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarida energiya samaradorligini 2030-yilga qadar 2 baravarga oshirish vazifasi qoʻyilgan. Jumladan, ushbu maqsadga sanoat korxonalari infratuzilmasini modernizatsiyalash, sof va ekologik xavfsiz texnologiyalar va sanoat jarayonlaridan yanada keng foydalanish hisobiga energiya samaradorligini 20%dan kam boʻlmagan miqdorga oshirish, motor yoqilgʻisi va avtotransport vositalari ishlab chiqarishni energiya samaradorlik va ekologik jihatdan yaxshilash, elektr transportni rivojlantirish hisobiga erishish rejalashtirilgan (1-jadval).

1-jadval: Strategiyani amalga oshirishning maqsadli koʻrsatkichlari ^[3]

Maqsadli koʻrsatkichlar	Kutilayotgan natija
Issiqxona gazlarining YAIMga nisbatan solishtirma ajratmalarini qisqartirish	2010-yildagi darajadan 10%ga qisqartirish
Energiya samaradorligini oshirish	Ikki baravari
Tiklanadigan energiya manbalarini yanada rivojlantirish	Umumiy elektr energiya ishlab chiqarish hajmining 25% idan koʻprogʻiga yetkazish
Aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini zamonaviy, arzon va ishonchli energiyadan foydalanish imkoniyatini yaratish	100% gacha
Sanoat korxonalari infra tuzilmasini modernizatsiyalash, sof va ekologik xavfsiz texnologiyalar va sanoat jarayonlaridan yanada keng foydalanish hisobiga ularning barqarorligini taʼminlash	Energiya samaradorligini 20 foizdan kam boʻlmagan miqdorga oshirish
Motor yoqilgʻisi va avtotransport vositalari ishlab chiqarish hamda ulardan foydalanishni kengaytirish, elektr transportni rivojlantirish	Energiya samaradorlik va ekologik jihatdan yaxshilash
Iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish	1 mln. gektargacha maydonda tomchilatib sugʻorish texnologiyasini joriy etish va ularda yetishtiriladigan ekinlar hosildorligini 20-40%gacha oshirish
Yerlarning tanazzulga uchrashish darajasini pasaytirish	Neytral balansga erishish
Asosiy qishloq xoʻjaligi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish	Oʻrtacha hosildorligini 20-25%gacha oshirish

1-jadval

Mamlakatimizda “yashil” iqtisodiyotga oʻtishda energiya resurslari isteʼmolini diversifikatsiyalash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish ikkinchi ustuvor yoʻnalish sifatida belgilangan. Ushbu maqsadga erishishda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini oʻzlashtirish, binolarni qurish va ulardan foydalanish, transport sohasi hamda qurilish materiallari ishlab chiqarishda energiya isteʼmolini diversifikatsiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. 2030-yilga qadar qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yanada rivojlantirish hisobiga ushbu energiya manbalari ulushini umumiy elektr energiya ishlab chiqarish hajmining 25%idan koʻprogʻiga yetkazish, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining zamonaviy, arzon va ishonchli energiyadan foydalanish imkoniyatini 100%ga yetkazish vazifalari belgilangan .

Shu maqsad erishish uchun albatta kadrlar salohiyati juda muhim oʻrin tutadi. Sohalar boʻyicha mutaxassislar tayyorlanmas ekan maqsadlarga erishilmaydi.

Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti ekspertlari Oʻzbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirish uchun qanday kadrlar tayyorlanishini oʻrgandi.

Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘shish sur‘atlarini ta’minlash uchun barcha sohalarida “yashil” iqtisodiyot texnologiyalarini faol joriy etish 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi vazifalari doirasidagi maqsadlardan biri.

Ushbu maqsadga erishish bir vaqtning o‘zida “yashil” iqtisodiyot uchun kadrlar tayyorlash zaruratini ham ko‘ndalang qo‘yadi.

OECD (2011), Cedefop (2009) kabi xalqaro tashkilotlarning tadqiqotlarida inson resurslarini rivojlantirish iqtisodiyotni “yashillashtirish” uchun asos ekanligi ta’kidlanadi.

Tahlil jarayonida quyidagi jihatlariga e’tibor qaratdi:

“Yashil” iqtisodiyotga o‘tish tabiiy resurslar (shu jumladan suv) dan nooqilona foydalanish, havoning ifloslanishi, o‘rmonlarning qisqarishi, yerlarning degradatsiyaga uchrashi va iqlim o‘zgarishi kabi ekologik muammolarni hal etishda yordam beradi.

Yuqori darajadagi IT ko‘nikmalariga ega bo‘lgan aholi ulushining oshishi “yashil” bandlikning o‘shishiga boshqa omillarga nisbatan ko‘proq ta’sir ko‘rsatadi.

2022—2023-o‘quv yilida tayyorlanadigan kadrlarning 30 foizdan ortig‘i “yashil” iqtisodiyotga mos keladi. Taqqoslash uchun, 2019—2020-o‘quv yilida bu ko‘rsatkich 5 foizni tashkil etgan.

Oliy ta’lim muassasalarining 2019—2020 va 2022—2023-o‘quv yillari uchun kadrlar tayyorlash parametrlari (magistratura mutaxassisliklari)ni kontent-tahlildan o‘tkazish quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini beradi:

Mamlakat oliy o‘quv yurtlarida (shu jumladan, hududiy filiallarda) “yashil” iqtisodiyotga o‘tish uchun eng zarur mutaxassisliklar bo‘yicha kadrlar tayyorlash,

jumladan biotexnologlar, muqobil (quyosh va shamol) energetika, shuningdek, suv va yer resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha muhandislar, iqlim xavfini baholash, bioiqtisodiyot bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash yo'lga qo'yilgan.

Shu bilan birga energiya tejamkor inshootlar va texnologiyalarni, jumladan sun'iy intellektni loyihalash, foydalanish va ishlab chiqarish bo'yicha kadrlar tayyorlash ham yo'lga qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston-2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi 2025-yil 30-yanvar PF-16 farmonining 6-bandida inson salohiyatini yuksaltirish, ta'lim uchun qulay muhit yaratish ishlarini tashkil etish maqsadida 2025/2026 o'quv yilidan:

Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi kabi ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari bo'yicha yetakchi oliy ta'lim tashkiloti etib belgilanishi;

Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universitetida "sirkulyar iqtisodiyot" ta'lim yo'nalishida kadrlar tayyorlash amaliyoti yo'lga qo'yilishi;

Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universitetiga birlashtiriladigan "yashil texnikumlar" faoliyati yo'lga qo'yilishi;

tabiiy fanlar, muhandislik-texnika, iqtisodiyot va moliya yo'nalishlaridagi davlat oliy ta'lim tashkilotlarida "Atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil rivojlanish" fani va o'quv dasturlari kiritilishi;

oliy ta'limda grant o'rinlarini bosqichma-bosqich oshirish hisobiga aniq va tabiiy fanlar, muhandislik-texnika, xizmatlar, tibbiyot kabi sohalarida davlat buyurtmasi 25 mingga yetkazilishi;

"El-yurt umidi" jamg'armasi tomonidan ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi ta'lim dasturlari asosida ta'lim olish uchun stipendiya tanloviga 20 tagacha kvota ajratib borilishi belgilangan.

Bu albatta "yashil iqtisodiyot" uchun shunga mos mutaxassislar tayyorlash ancha yo'lga qo'yilayotganini bildiradi va bu davlat dasturi darajasida ko'rilayotganligi albatta quvonarli holatdir.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda "yashil" iqtisodiyotga o'tish va ekologik muammolarni tezroq bartaraf etish uchun energoresurslar, suv va yerdan tejamkorlik bilan foydalanish, ekologik toza muqobil elektr energiyani ishlab chiqarish va chiqindilarni qayta ishlashga investitsiya kiritish, davlat xususiy-sheriklik tamoyilini kuchaytirish bugungi kunda eng dolzarb vazifalar hisoblanadi. Kelgusida uzoq muddatli istiqbolda barqaror ish o'rinlarini yaratish uchun "yashil" iqtisodiyotga o'tish davrida xodimlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash, shuningdek, ularning "yashil" o'sish bo'yicha salohiyatini oshirish va inson kapitalini rivojlantirish lozim. Umuman olganda, "yashil" iqtisodiyotga

o‘tish keng qamrovli, o‘nlab yo‘nalishlarga ega bo‘lgan ko‘p tarmoqli murakkab jarayon hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 20-oktyabrdagi “2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 841-sonli qarori.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktyabrdagi “2019–2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-son qarori.

3. Vahobov A.V., Xajibakiyev Sh.X. “Yashil” iqtisodiyot. Darslik. – Toshkent.: “Universitet”, –2020. –262 b.

4. Lange, Glenn-Mariye, Quentin Wodon, and Kevin Carey, eds. 2018. The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1046-6. R.8

5. http://siteresources.worldbank.org/EXTSDNET/Resources/Inclusive_Green_Growth_May_2012.pdf.

7. <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1446>. 8. Inclusive Green Growth the Pathway to Sustainable Development/ The World Bank page-48. 9. <https://www.unenvironment.org>.

8. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT jurnali.2024-yil, yanvar. № 1-son.

ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: РОЛЬ ГОСУДАРСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРУКТУР

Проф. Карлибаева Р.Х.

Доц. Карлибаева Г.Х.

Ташкентский государственный экономический университет

Зелёное финансирование представляет собой совокупность финансовых инструментов и механизмов, направленных на поддержку проектов, способствующих охране окружающей среды, снижению выбросов углеродов и переходу к устойчивой, экологически безопасной экономике. В условиях глобального изменения климата и растущей потребности в

устойчивом развитии, зелёное финансирование приобретает особую актуальность и для Узбекистана.

В последние годы Узбекистан активно движется в сторону устойчивого развития, реализуя стратегические реформы в энергетике, транспорте, промышленности и сельском хозяйстве. Однако масштаб перехода к «зелёной» модели требует значительных финансовых ресурсов, которые не могут быть обеспечены исключительно за счёт государственного бюджета. Переход к зелёной экономике влечет за собой изменение всей экономической структуры, что требует значительных усилий и инвестиций. Зачастую устойчивые и зеленые проекты требуют значительных начальных инвестиций, которые не всегда оправданы с точки зрения традиционных экономических моделей. Бизнес и правительства могут испытывать трудности в привлечении необходимого финансирования для реализации экологически чистых технологий и инициатив. Для перехода на зеленую экономику требуется наличие современной инфраструктуры, включая возобновляемые источники энергии, экологичные транспортные сети и перерабатывающие заводы. Многие регионы и страны не обладают необходимыми ресурсами и технологиями для этого. На многих уровнях существует сопротивление изменениям, особенно в организациях, которые привыкли к традиционным моделям производства и потребления. Это сопротивление может исходить от сотрудников, владельцев бизнеса или даже государственных органов, что замедляет переход к более устойчивым и экологически чистым практикам. Зеленая экономика может стать двигателем создания новых рабочих мест в таких областях, как возобновляемая энергетика, экологически чистое сельское хозяйство, переработка отходов, зеленое строительство и устойчивый туризм. Эти секторы обеспечат рабочими местами миллионы людей, особенно в развивающихся странах.

Для Узбекистана значение зеленой экономики особенно велико по следующим причинам:

Экологическая уязвимость региона: климат Узбекистана отличается высокой степенью засушливости, а также наличием экологических проблем, таких как высыхание Аральского моря.

Потребность в водосбережении: рациональное использование водных ресурсов критично для сельского хозяйства и всей экономики.

Рост потребности в энергоэффективности: модернизация промышленности и повышение энергоэффективности — важные задачи для устойчивого развития.

Экономические возможности: развитие возобновляемой энергетики (солнечная и ветровая), экотуризма и устойчивого сельского хозяйства открывает новые рынки и рабочие места.

Переход к устойчивым экономическим моделям требует внедрения новых технологий. Инновации в области возобновляемой энергетики,

электрического транспорта, умных городов и устойчивого сельского хозяйства имеют огромный потенциал для ускорения экономического роста и создания новых бизнесов.

В последние годы Узбекистан активно продвигает переход к зеленой экономике, реализуя комплексные меры на государственном уровне.

Основные направления государственной политики:

Стратегические документы:

– Принята Стратегия перехода Узбекистана к зеленой экономике на 2019–2030 годы.

– Цель — увеличение доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе, повышение энергоэффективности и снижение выбросов.

Развитие возобновляемых источников энергии:

– Реализуются масштабные проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций.

– Цель — к 2030 году обеспечить до 25% потребления энергии за счет ВИЭ.

Водосбережение и устойчивое сельское хозяйство:

– Внедрение капельного и распылительного орошения.

– Поддержка фермерских хозяйств, применяющих экологически чистые технологии.

Экологическое регулирование:

– Ужесточение стандартов по выбросам и загрязнению.

– Поддержка «зеленых» проектов через льготы и финансирование.

Международное сотрудничество:

– Узбекистан активно участвует в международных инициативах — Парижское соглашение, повестка ООН до 2030 года (ЦУР).

– Сотрудничество с международными организациями (ЮНЕП, ПРООН, Всемирный банк).

Образование и просвещение:

– Реализуются программы повышения экологической грамотности населения, особенно молодежи.

– Создаются учебные курсы и научные программы по устойчивому развитию.

Ниже приведем финансирования зеленой экономики в Узбекистане.

Таблица 1

Финансирования зеленой экономики в Узбекистане²³

№	Год	Источник финансирования	Сумма	Назначение
1.	2023	Германия (GIZ)	€9 млн	Поддержка частного сектора в «зелёной» индустриализации.
2.	2023	Всемирный банк	\$7,5 млн	Выплата за сокращение выбросов

²³ Разработка автора

				СО ₂ на 500 тыс. тонн.
3.	2024	Германия (GIZ)	€3 млн	Дополнительный грант на развитие «зелёной» индустриализации.
4.	2024	АБИИ	\$250 млн	Поддержка устойчивого роста и сокращение выбросов парниковых газов.
5.	2024	МФК	\$240 млн	Развитие «зелёной» энергетики.
6.	2024	GGGI и партнёры	\$1 млрд	Привлечение зелёного финансирования, включая выпуск зелёных облигаций.

Примечания: GGGI -Глобальный институт зелёного роста.

АБИИ -Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

МФК -Международная финансовая корпорация

Из таблицы видно, в 2023 году объём инвестиций был умеренным, но в 2024 году произошёл значительный рост, в 2024 году привлечено более \$1,5 млрд, что говорит об усилении внимания к «зелёной» повестке. Известно, что все источники финансирования — международные организации и партнёры. Это подчёркивает доверие к Узбекистану как к государству, которое активно внедряет политику устойчивого развития. Финансирование поступает от различных организаций как GIZ, Всемирный банк, АБИИ, МФК, GGGI и др. Это снижает риски зависимости от одного донора и усиливает устойчивость программы. В 2024 году взрывной рост инвестиций, т.е. международные финансовые институты выделяют около 2 млрд. долларов. Это доказывает, что Узбекистан стал одним из лидеров региона по привлечению международного «зелёного» капитала. Ниже приведена информация о выделенных бюджетных средствах на зеленую экономику в Узбекистане.

Таблица 2

Информация о выделенных бюджетных средствах на зеленую экономику в Узбекистане

2021г	Укрепление законодательных инициатив для поддержки зеленой экономики.	\$500 млн (государственные средства и иностранные инвестиции в экологичные технологии)
2022г	Развитие зеленого строительства, стимулирование экологического транспорта и	\$250 млн (государственные гранты и частные инвестиции в строительство и сельское хозяйство)

	устойчивого сельского хозяйства.	
2023г	Принятие Национального плана по снижению углеродных выбросов, развитие зеленых технологий.	\$350 млн (инвестиции в проекты по сокращению выбросов углерода и улучшению экологического менеджмента)
2024г	Привлечение международных инвестиций для реализации устойчивых инфраструктурных проектов.	\$600 млн (международные кредиты, зеленые облигации и частные инвестиции)

В приведённой таблице представлена информация о ключевых направлениях государственной политики и объёмах инвестиций в развитие зелёной экономики Узбекистана за период с 2021 по 2024 годы. Каждый год характеризуется своим приоритетным вектором:

2021 год стал стартовой точкой для формирования нормативно-правовой базы. На этом этапе основное внимание уделялось укреплению законодательства, поддерживающего переход к зелёной экономике. Объём инвестиций составил \$500 млн, включающих как государственные средства, так и иностранные инвестиции, направленные на развитие экологических технологий. В 2022 году началась реализация конкретных экологических инициатив. В центре внимания — зелёное строительство, экотранспорт и устойчивое сельское хозяйство. Было привлечено \$250 млн, в основном за счёт государственных грантов и частных вложений в эти отрасли. 2023 год ознаменовался принятием Национального плана по снижению углеродных выбросов. Приоритет был сделан на развитие технологий, способствующих уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. В рамках этой стратегии было инвестировано \$350 млн в проекты по сокращению выбросов и улучшению экологического менеджмента. В 2024 году Узбекистан сделал значительный шаг вперёд в привлечении международного капитала. Общий объём инвестиций составил \$600 млн, которые направлены на реализацию устойчивых инфраструктурных проектов. Средства поступили в виде международных кредитов, выпусков «зелёных» облигаций и частных вложений.

Государственная политика Узбекистана в области зелёной экономики направлена на переход к устойчивому развитию, повышение энергоэффективности, сокращение загрязнения окружающей среды и внедрение экологически чистых технологий. За последние годы страна значительно активизировала усилия в этом направлении, утвердив стратегические документы и запустив масштабные программы.

Государственная политика Узбекистана в сфере зелёной экономики демонстрирует устойчивый курс на экологизацию экономики, международное сотрудничество и модернизацию производственного сектора. Переход к «зелёному» росту стал не только экологической, но и экономической стратегией развития страны на ближайшие десятилетия.

В целом, зелёная экономика для Узбекистана — это не просто тренд, а ключевая стратегия устойчивого роста, позволяющая обеспечить баланс между экономическим развитием, социальной стабильностью и охраной природы. Она открывает новые возможности для модернизации, инвестиций, занятости и экологического будущего страны. Зелёная экономика — это не просто охрана окружающей среды, но и инструмент экономического развития. Узбекистан активно интегрирует зелёные принципы в национальную стратегию, что способствует формированию новых источников роста, инвестиций и занятости. Узбекистан делает ставку на новые отрасли, такие как: производство «зелёной» энергии (солнечные и ветровые электростанции), энергоэффективное строительство, переработка отходов, устойчивое сельское хозяйство. Это снижает зависимость от экспорта сырья (газ, хлопок) и стимулирует развитие высокотехнологичных и экспортно-ориентированных отраслей.

Современные технологии позволяют снизить энергоёмкость экономики, сократить расходы предприятий на топливо и ресурсы. По оценкам, внедрение энергоэффективных решений способно экономить до 30% энергозатрат, что делает бизнес более прибыльным. Переход к зелёной экономике стимулирует развитие малого и среднего бизнеса в сферах:

-ВИЭ, экологический консалтинг, переработка, экотуризм.

-Создаются новые рабочие места, особенно в регионах — это способствует уменьшению безработицы и социальной стабильности.

Внедрение зелёных технологий в сельском хозяйстве помогает рационально использовать воду, повышать урожайность и устойчивость к климату. Это усиливает продовольственную безопасность и способствует устойчивому развитию сельских территорий.

Стратегия зелёной экономики становится одним из двигателей экономического роста Узбекистана. Она позволяет не только улучшать экологическую обстановку, но и создаёт условия для модернизации экономики, привлечения инвестиций и развития человеческого капитала. Это стратегический выбор в пользу устойчивого и конкурентоспособного будущего.

O‘ZBEKISTON TO‘QIMACHILIK SANOATIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINING AMALGA OSHIRILISHI.

Yusupova Orzugul Ravshanbek qizi
Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Bugungi kunda sanoat tarmoqlarining ekologik barqarorlik bilan uyg'un holda rivojlanishi global miqyosda dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, resurs talabchan tarmoqlardan biri hisoblangan **to'qimachilik sohasi** bu borada alohida e'tiborni talab qiladi. O'zbekiston iqtisodiyotida ushbu tarmoq muhim o'rin egallaydi: u mamlakat yalpi ichki mahsulotining (YAIM) 5–7 foizini, sanoat ishlab chiqarishining esa 25 foizidan ortig'ini tashkil etadi. [1]

Shuningdek, O'zbekiston to'qimachilik mahsulotlari eksporti 2023-yilda 3.9 milliard AQSh dollariga yetdi. Bu ko'rsatkich sanoatning nafaqat ichki iqtisodiyotga, balki tashqi bozorga ham ta'siri kuchayib borayotganini anglatadi [2]

Resurslardan oqilona foydalanish ushbu tarmoqda nafaqat iqtisodiy samaradorlikni, balki ekologik xavfsizlikni ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi. Shu sababli, O'zbekistonda so'nggi yillarda **yashil iqtisodiyot** tamoyillariga asoslangan sanoat siyosati shakllanmoqda. Bu yondashuv ishlab chiqarish texnologiyalarini modernizatsiya qilish, chiqindilarni kamaytirish, suv va energiya sarfini optimallashtirish, ekologik toza xom ashyolardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Yana bir muhim yo'nalish bu – chiqindilarni boshqarish va ikkilamchi xom ashyodan foydalanishdir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 1 tonna mato ishlab chiqarish uchun o'rtacha 1500–3000 litr suv, 1500–1800 kVt/soat elektr energiyasi, 100–250 kg kimyoviy modda, 1,6–1,8 tonna paxta tolasi sarflanadi va 10–15% chiqindi hosil bo'ladi.[3] Bu esa chiqindilarni minimallashtirish va ularni qayta ishlashni dolzarb qiladi.

Resurslar samaradorligini ta'minlashda zamonaviy texnologik uskunalari, malakali ishchi kuchi, raqamli boshqaruv tizimlari va yashil energiya manbalaridan foydalanish muhim rol o'ynaydi. Shu bois, O'zbekiston hukumati tomonidan ishlab chiqilgan **“Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi (2019–2030)”** doirasida ushbu tamoyillarni amalga joriy etish yo'lga qo'yilgan.[5]

Shuningdek, quyosh energiyasi va biogaz texnologiyalaridan foydalanish, suv tejovchi tizimlar, chiqindilarni qayta ishlash, raqamli monitoring tizimlari va xalqaro ekologik sertifikatlash kabi yo'nalishlar bo'yicha amaliy tadbirlar ko'rilmoqda.

Xulosa va Takliflar

To'qimachilik sanoatida resurslardan oqilona foydalanish masalasi sanoat barqarorligi, ekologik xavfsizlik va eksport salohiyatining oshishi bilan bevosita bog'liqdir. **Yashil iqtisodiyot tamoyillarini** izchil tatbiq etish orqali:

- Energiya, suv va xom ashyo bo'yicha isrof kamayadi;
- Chiqindilar kamayadi, ekologik xavf darajasi pasayadi;
- Mahsulotlar xalqaro ekologik standartlarga muvofiq ishlab chiqiladi, bu esa eksport salohiyatini oshiradi.

Taklif etiladi:

1. Yashil energiyaga o'tgan korxonalarni davlat tomonidan rag'batlantirish;
2. Ishchilarning ekologik madaniyatini oshirish bo'yicha maxsus o'quv dasturlari joriy etish;
3. "Yashil texnologiyalar innovatsiya markazi" tashkil etish;
4. Ekologik menejmentni texnik ta'lim dasturlariga integratsiya qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar

1. **RB Asia.** "Textile Industry in Uzbekistan."
Havola: <https://www.rbasia.uz/en/textile-uzbekistan>
2. **TextileExpo.** "The Textile Sector of Uzbekistan: A Giant in the Making."
Havola: <https://textileexpo.uz/en/news/the-textile-sector-of-uzbekistan-a-giant-in-the-making>
3. **Switch-Asia.** "Promotion of the Green Economy Strategy in Uzbekistan: The Textile and Garment Sector."
Havola: <https://www.switch-asia.eu/resource/promotion-of-the-green-economy-strategy-in-uzbekistan-the-textile-and-garment-sector>
4. **UNIDO.** "Textile Industry Goes Green in Uzbekistan."
Havola: <https://www.unido.org/news/textile-industry-goes-green-uzbekistan>
5. **Climate Laws.** "Strategy on the Transition of the Republic of Uzbekistan to a Green Economy (2019–2030)."
Havola: https://climate-laws.org/document/strategy-on-the-transition-of-the-republic-of-uzbekistan-to-a-green-economy-2019-2030_6bed

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОСТЕПЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ

ТГЭУ, д.э.н., профессор Хамдамова Г.А.

На текущем этапе развития национальной экономики ключевым условием успешной реализации масштабных реформ выступает переход от ориентированной на сырьевой экспорт модели к инновационной, базирующейся на знаниях [1,3]. В этом контексте анализ и обобщение международной практики в области уточнения и развития понятийного аппарата, связанного с инновационной деятельностью, может существенно обогатить как научный, так и прикладной уровень интеграционного развития в данной сфере.

Серьёзные затруднения в организации и методическом сопровождении управления инновационной деятельностью на всех уровнях экономики во многом обусловлены отсутствием общепринятого подхода к определению таких понятий, как «инновация», «новация», «новшество» и «нововведение».

Изучение литературы, посвящённой вопросам инноваций, позволяет заключить, что слово «инновация» заимствовано из английского *innovation*, что переводится как «новшество», «нововведение» или «новаторство» [2]. В свою очередь, корни этого термина уходят в латинское слово *innovatio*, означающее «обновление» или «изменение».

Коллектив исследователей под редакцией К. В. Балдина определяет «новшество» как новое явление, изобретение или способ действия. «Нововведение» же трактуется как процесс внедрения новшества в практическую деятельность. Как только новшество начинает распространяться и использоваться, оно приобретает новое качество и превращается в нововведение - то есть в инновацию [3].

Во многих научных публикациях инновация приравнивается к технологическому достижению или техническому изобретению. В этом контексте она трактуется как развитие идеи, проходящей стадии коммерциализации, распространения и внедрения [6]. Однако при таком подходе возникает иллюзия, что инновации можно измерять исключительно по числу патентов. На практике же предприятия часто используют в качестве инноваций не только запатентованные изобретения, но и идеи, технологии или даже скрытые формы новизны [5].

Одним из типичных примеров путаницы является отождествление знаний с инновациями, тогда как на самом деле знания представляют собой ресурсы, используемые при разработке инноваций [7]. Сами по себе знания не являются инновацией, поскольку успешные коммерческие инновации, как правило, формируются путём креативного объединения уже существующих знаний [8].

Проанализировав разнообразные трактовки, исследователь Е.В. Ерохина выделила два основных подхода к пониманию инновации: как процесса и как результата [5].

И.Н. Полушкина и И.Ю. Малявина подчёркивают, что в научной среде наибольшее распространение получили две основные концепции понимания инновации. Первая трактует её как непрерывный процесс внедрения новых продуктов, методов, идей и принципов взамен устаревших. Этой точки зрения придерживаются такие исследователи, как Б. Санто, Б. Твисс, Ф. Никсон и К.Г. Галстян. Вторая интерпретация рассматривает инновацию как конечный результат творческого труда, выраженный в виде новой продукции, технологии, метода или технического решения. Среди сторонников данного подхода - А.Е. Яковлев, Р.А. Фатхутдинов, А.М. Медынский и А.В. Плеханов [4].

Зарубежные исследователи чаще всего классифицируют понятие «инновация» по четырём основным направлениям: как любое изменение, как результат, как процесс или как инструмент достижения целей. Кроме того, Е.В. Сибирская, О.А. Строева и С.Н. Мартов в своих исследованиях выделяют шесть научных школ, трактующих инновации следующим образом: как изменения; как результат научной деятельности; как процесс генерации, внедрения и применения идей; как непрерывную деятельность, включающую этапы создания, распространения и практического применения новшеств; как движение от простого к более сложному, то есть прогресс; а также как совокупность этих элементов - изменения, результата, процесса, деятельности и прогресса [9].

Авторы отмечают, что придерживаться исключительно одной концепции означает игнорировать весомые достоинства других научных подходов. Установить приоритет одной из школ невозможно, поскольку научная дискуссия по этому вопросу остаётся открытой, а каждая из точек зрения имеет право на существование. В связи с этим наиболее обоснованным способом всестороннего анализа категории «инновация» представляется объединение различных взглядов и подходов. С этой целью целесообразно выделить ключевые противоречия между научными школами, а также рассмотреть сильные и слабые стороны их трактовок понятия «инновация».

Одним из распространённых подходов является понимание инновации как процесса.

Следует подчеркнуть, что инновационный процесс отличается от естественных процессов своей искусственной природой — он инициируется и контролируется, что делает его управляемым. Однако, несмотря на это, точное предсказание его конечных результатов часто затруднено из-за высокой степени неопределённости и неполноты исходных данных.

-Инновация как результат. В рамках данного подхода инновация интерпретируется как конечный продукт внедрения новшества, целью которого является преобразование объекта управления и достижение желаемого эффекта в конкретной области применения. Такое понимание позволяет классифицировать инновации по типу новшеств: к ним относятся материально-технические (продуктовые и технологические), процессные, маркетинговые, социальные, экономические, организационно-управленческие и другие виды.

- Инновация как процесс и результат. В ряде научных дисциплин, включая химию и физику, утвердилось мнение, что результат невозможен без процесса, который ему предшествует. Поэтому инновация может одновременно рассматриваться и как путь преобразований, и как их итог.

- Инновация как изменение. В рамках данного взгляда инновация понимается как осознанное вмешательство, направленное на трансформацию среды, в которую внедряется новшество. Такое

вмешательство обеспечивает переход системы из одного состояния в другое, затрагивая её структуру и функциональные элементы. Эти изменения, как правило, способствуют достижению положительных результатов и улучшению функционирования системы в целом.

На данном этапе исследования можно заключить, что приведённые ранее определения термина «инновация» лишь частично отражают её сущностные характеристики. При этом каждое из них обладает как достоинствами, так и определёнными ограничениями и противоречиями. Тем не менее, возможно выделить ряд признаков, которые признаются большинством представителей различных научных школ. Первым из них традиционно считается новизна, вторым — наличие положительного эффекта, а третьим - практическая реализуемость, то есть возможность внедрения инновации в конкретные процессы или сферы деятельности.

Для глубокого понимания значения и роли инноваций в современной экономике важно рассмотреть эволюцию подходов к этой теме в трудах известных экономистов. Особый интерес представляет анализ предложенных ими классификаций и типологий инноваций.

Значительный вклад в развитие экономической теории инноваций внёс австрийский экономист Йозеф Шумпетер, изложивший свои идеи в работе «Теория экономического развития». Он предложил одно из первых комплексных определений инновации в рамках экономической науки. Шумпетер отмечал, что производственная деятельность сводится к комбинированию уже существующих ресурсов и сил, а создание чего-то нового означает формирование иных сочетаний этих элементов. Под «новыми комбинациями» он понимал следующие категории: выпуск ранее неизвестного продукта или улучшение его качеств; внедрение нового метода производства или коммерческого использования; выход на новый рынок; освоение новых источников сырья или полуфабрикатов; а также проведение организационных преобразований, направленных на завоевание монопольного положения либо его подрыв у конкурентов [5].

Г. Пизано считает, что основная причина недостаточного уровня инновационности в компаниях заключается в отсутствии чётко сформулированной стратегии в области новаторства. Он подчёркивает, что стратегия — это не просто набор последовательных и взаимосвязанных шагов, направленных на достижение конкретного результата [10]. Прежде всего, стратегия должна служить объединяющим элементом для коллектива, определять приоритеты и направлять развитие предприятия. По мнению Пизано, в большинстве современных компаний отсутствует интегрированный подход, сочетающий инновационную и бизнес-стратегии.

На уровне экономики в целом конкурентоспособность государства в ближайшем будущем будет зависеть от активного участия как частного, так и государственного секторов в создании и развитии национальной инновационной инфраструктуры. Немаловажным фактором станет

грамотный выбор приоритетных отраслей, способных выступить драйверами глобального экономического роста и способствовать повышению производительности во всех сферах деятельности. Однако, при этом государственная политика должна учитывать потребности всех отраслей, а не только концентрироваться на ключевых направлениях шестого технологического уклада. Без широкого распространения инновационных идей в различные сферы жизни общества не удастся добиться устойчивого развития и масштабного эффекта.

Литература:

1. Королева Л.П., Ермошина Т.В. Инновационная инфраструктура: состав и место в инновационной системе экономики // *Инновации*. – 2014. – № 12. – С. 59-61.
2. Ермакова Ж.А., Белоцерковская Н.В., Иванченко О.П. Содержание и соотношение понятий: маркетинг инноваций, инновационный менеджмент, маркетинговые инновации // *Инновации*. – 2014. – № 6. – С. 49-54.
3. Долинская Ю.В., Князюк Н.Ф. Методологические основы и роль менеджмента инноваций в деятельности современной организации // *Инновации*. – 2015. – № 4. – С. 86-93.
4. Тюрина В.Ю., Ипполитова А.А. Наука, инновация, интеллектуальная собственность – основа перехода к инновационной экономике // *Инновации*. – 2013. – № 9. – С. 66-70.
5. Bogers M., West J. Managing distributed innovation: Strategic utilization of open and user innovation // *Creativity and Innovation Management*. – 2012. – Vol. 21 (1). – PP. 61-75.
6. Garcia R., Calantone R. A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: A literature review // *Journal of Product Innovation Management*. – 2002. – Vol. 19 (2). – PP. 110-132.
7. Thornhill S. Knowledge, innovation and firm performance in high- and low-technology regimes // *Journal of Business Venturing*. – 2006. – Vol. 21 (5). – P. 687-703.
8. Khilji S.E., Mroczkowski T., Bernstein B. From invention to innovation: Toward developing an integrated innovation model for biotech firms // *Journal of Product Innovation Management*. – 2006. – Vol. 23 (6). – PP. 528-540.
9. Е.В. Сибирская, О.А. Строева, С.Н. Мартов Инновационная деятельность в национальной экономике: содержание и структура // *Инновации*. – 2014. № 5. С. 30-33.
10. Pisano G.P. You need an Innovation Strategy // *Harvard Business Review*. – June 2015. – PP. 44-54.

BARQAROR VA IJTIMOY O'ZGARISHLAR SHAROITIDA TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI SAVDOSINI RAG'BATLANTIRISH MASALALARI

*Bazarova Fayyoz Tuxtamurodovna, TDIU, "Savdo ishi" kafedrası
dotsenti,
Barnoqulov Azizbek, KD-61 guruh talabasi*

Bugungi kunda to'qimachilik sanoati O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda paxta yetishtirish va uni qayta ishlash an'analari asrlar davomida shakllangan bo'lib, bu soha milliy iqtisodiyotning eksport salohiyatini oshirishda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, barqaror iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida to'qimachilik mahsulotlari savdosini rag'batlantirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida yengil sanoatni, xususan, to'qimachilik sanoatini rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Mamlakatimizda paxta tolasini to'liq qayta ishlash va yuqori qo'shilgan qiymatga ega to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Global iqtisodiy inqirozlar, pandemiya ta'siri va geosiyosiy vaziyatning murakkablashuvi sharoitida milliy to'qimachilik mahsulotlari savdosini yanada rivojlantirish, ularning raqobatbardoshligini oshirish va yangi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini yaratish masalalarini tadqiq etish alohida ahamiyat kasb etadi.

To'qimachilik mahsulotlari savdosini rag'batlantirish yo'lida quyidagi muammolar mavjud:

1. Texnologik qoloqlik: Ayrim korxonalarda eskirgan texnologiyalardan foydalanish mahsulot sifatini pasaytiradi va xalqaro standartlarga muvofiqlik masalasini keltirib chiqaradi.

2. Yuqori logistika xarajatlari: O'zbekistonning dengizga chiqish yo'lining yo'qligi va transport infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi eksport qilinadigan to'qimachilik mahsulotlari tannarxining oshishiga olib kelmoqda.

3. Marketing strategiyalarining samarasizligi: Xalqaro bozorlarda o'zbek to'qimachilik mahsulotlarini targ'ib qilish bo'yicha tizimli yondashuvning yetishmasligi.

4. Innovatsion mahsulotlar ulushining pastligi: Yuqori qo'shilgan qiymatga ega zamonaviy to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining kamligi.

5. Malakali kadrlar yetishmovchiligi: Sohada zamonaviy texnologiyalar bilan ishlay oladigan, xalqaro savdo amaliyotlarini yaxshi biladigan mutaxassislarning yetishmasligi.

6. Barqaror rivojlanish tamoyillarining yetarli darajada joriy etilmaganligi: Ekologik toza texnologiyalar, resurstejamkor ishlab chiqarish usullarining sekin joriy etilishi.

To'qimachilik mahsulotlari savdosini rag'batlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. Texnologik modernizatsiya: To'qimachilik korxonalarining texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlanishini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish, jumladan, imtiyozli kreditlar, soliq yengilliklari orqali.

2. Logistika xarajatlarini optimallashtirish: Transport koridorlarini diversifikatsiya qilish, qo'shni davlatlar bilan tranzit shartlarini yaxshilash, logistika markazlari faoliyatini takomillashtirish orqali mahsulotlar yetkazib berish xarajatlarini kamaytirish.

3. Marketing strategiyalarini takomillashtirish: "Made in Uzbekistan" brendini xalqaro miqyosda targ'ib qilish, xalqaro ko'rgazma va yarmarkalarda tizimli ishtirok etish, raqamli marketing vositalaridan keng foydalanish.

4. Innovatsion mahsulotlar ulushini oshirish: Ilmiy-tadqiqot institutlari va korxonalar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish uchun grantlar ajratish.

5. Kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish: Soha uchun mutaxassislar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalari o'quv dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirish, amaliyot bilan bog'lash.

6. Barqaror rivojlanish tamoyillarini joriy etish: Resurstejamkor texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantirish, ekologik standartlarga muvofiqlikni ta'minlash.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, quyidagi ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Klaster tizimini takomillashtirish: Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini yanada takomillashtirish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini keng joriy etish orqali xomashyodan tayyor mahsulotgacha bo'lgan ishlab chiqarish zanjirini mustahkamlash.

2. Elektron savdo platformalarini rivojlantirish: Milliy to'qimachilik mahsulotlarini xalqaro elektron savdo platformalariga integratsiya qilish, shuningdek, maxsus ixtisoslashgan onlayn savdo maydonchalarini yaratish.

3. Xalqaro sertifikatlashtirish tizimi joriy etish: ISO, GOTS (Global Organic Textile Standard) kabi xalqaro sifat va ekologik sertifikatlarni olishni qo'llab-quvvatlash, bu orqali mahsulotlarning xalqaro bozorlarga kirishini yengillashtirish.

4. "Yashil to'qimachilik" kontseptsiyasini rivojlantirish: Ekologik toza xomashyo va texnologiyalardan foydalanishni rag'batlantirish, organik paxta yetishtirishni kengaytirish, tabiiy bo'yoqlardan foydalanish amaliyotini joriy etish.

5. Raqamli transformatsiyani jadallashtirish: To'qimachilik sanoatida "Sanoat 4.0" texnologiyalarini, jumladan, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili, buyumlar interneti (IoT) kabi texnologiyalarni keng joriy etish.

6. Mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish: Markaziy Osiyo mintaqasida to'qimachilik mahsulotlari savdosini rivojlantirish uchun qo'shni davlatlar bilan

hamkorlikni kuchaytirish, qo'shma korxonalar tashkil etish, mintaqaviy brendlarni yaratish.

7. Iste'molchi talabiga moslashuvchan ishlab chiqarishni rivojlantirish: Bozor talablariga tezkor javob bera oladigan, kichik partiyalarda buyurtmalarni bajara oladigan ishlab chiqarish tizimlarini joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni, 2022 yil 28 yanvar.

2. Abdullaev A.M. To'qimachilik sanoatini barqaror rivojlantirish muammolari va istiqbollari. - T.: "Iqtisodiyot", 2023. - 256 b.

3. Mirzakarimova M.M. O'zbekistonda to'qimachilik mahsulotlari eksportini rag'batlantirish mexanizmlari // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. - 2023. - №2. - B. 45-52.

4. Normuratov A.G. To'qimachilik sanoatida innovatsion faoliyatni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish. Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. - T.: 2022. - 25 b.

5. World Trade Organization. World Trade Report 2024: Transforming the Future of Trade. Geneva: WTO Publications, 2024. - 298 p.

6. Rahman M., Saha S. Sustainable Textile Trade in Developing Economics: Challenges and Opportunities. - London: Routledge, 2023. - 345 p.

7. Green Textile Alliance. "The Future of Sustainable Textile Production and Trade". Annual Report 2024. Brussels, 2024.

8. International Labour Organization. "Employment Trends in Global Textile Industry". ILO Report. Geneva, 2023.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ООО "Surat Kargo"

PhD, Матчанова Феруза Абадовна

Развитие инновационного менеджмента играет ключевую роль в эффективном управлении предприятиями, ориентированными на инновации. В современной экономической науке инновационный менеджмент рассматривается как дисциплина, посвящённая управлению инновационными процессами; как практическая деятельность по координации и регулированию этих процессов; а также как система методов и инструментов управления нововведениями. [2] Для успешного функционирования инновационного предприятия требуется его

переориентация на инновационное развитие и готовность к внедрению инновационных преобразований. [1]

Руководство инновационной деятельностью предполагает: усиленное внимание к финансовому управлению; применение стратегий минимизации рисков; постоянный поиск и развитие методов стимулирования, обучения и роста персонала; построение эффективной организационной структуры; коммерциализацию разработанных инноваций. [2]

Управление инновационными предприятиями имеет свои специфические черты.

Ключевыми аспектами становятся развитие корпоративной культуры, основанной на горизонтальных связях, регулярная ротация кадров, стимулирование обучения сотрудников, формирование духа инициативности, предоставление гибких условий труда и большей свободы действий. [4]

Кроме того, особое значение в системе управления приобретают инвестиции в развитие знаний, постоянное наблюдение за изменениями в бизнес-среде, поддержка творческих инициатив и создание инновационной корпоративной среды. [3]

Критический обзор существующих подходов к управлению инновационной деятельностью на предприятиях инновационного типа позволяет сделать следующие выводы:

На сегодняшний день система управления инновационными предприятиями остаётся недостаточно проработанной. Отсутствует чёткое определение управленческих инструментов, необходимых для эффективного функционирования, а также не сформирована стройная модель управления подобными организациями.

Многие исследователи подчёркивают ключевую роль работы с персоналом, рассматривая его как основу интеллектуального капитала. Именно человеческий капитал является движущей силой развития инноваций, поэтому его необходимо активно развивать, поддерживать, мотивировать и обучать. Кроме того, в научной литературе акцентируется внимание на высокой степени риска, присущей инновационной деятельности, особенно в сравнении с традиционными видами бизнеса. В связи с этим особо важным становится проведение анализа рисков и развитие эффективной системы риск-менеджмента.

С нашей точки зрения, управление инновационными предприятиями должно основываться на соблюдении ряда ключевых принципов:

Принцип контроля. Учитывая творческий, динамичный и в то же время рискованный характер инновационной деятельности, требуется её постоянный мониторинг, регулярный анализ, оценка эффективности, а также управление интеллектуальными активами и всеми этапами жизненного цикла инноваций.

Принцип креативности. На предприятии необходимо формировать условия, способствующие развитию творческого потенциала сотрудников. Успешная работа инновационной компании напрямую зависит от креативных способностей её персонала и их умения генерировать новые идеи.

Принцип гибкости. Поскольку инновационная деятельность сопряжена с высокой степенью неопределённости и риска, система управления должна быть достаточно адаптивной, чтобы быстро реагировать на меняющиеся запросы потребителей и условия внутренней и внешней среды.

Принцип изменчивости. Недостаточное финансирование, смена приоритетов в научных исследованиях, а также различные факторы, влияющие на развитие инновационных предприятий, требуют создания системы управления, способной эффективно адаптироваться к изменениям и работать в условиях нестабильности.

Принцип восприимчивости. Одной из серьёзных задач в инновационной деятельности остаётся принятие нововведений. Поэтому важно развивать мотивационные механизмы для сотрудников, стимулируя их активное участие в инновационных процессах. Работники должны быть заинтересованы в своей деятельности и открыты к внедрению и развитию инноваций, что предполагает постоянное повышение их инновационного потенциала.

Инновационное предприятие формирует вокруг себя инновационное пространство за счёт развития специализированной среды, эффективной инновационной политики и внедрения методов инновационного менеджмента. Руководящую роль в этом процессе играют топ-менеджеры, руководители подразделений и администрация компании, которые выступают активными субъектами управления и обеспечивают его эффективность. Важно систематически проводить анализ как внешних, так и внутренних факторов, отслеживать изменения рыночных тенденций и изучать потребности клиентов.

На таких предприятиях рекомендуется внедрение системы «банка инновационных идей», где каждый сотрудник может предложить свои идеи для совершенствования или внедрения новых решений. Это способствует развитию практик управления идеями. Подобная организационно-управленческая инициатива позволяет не только поддерживать инновационный потенциал предприятия, но и выбирать для дальнейшего развития наиболее перспективные предложения. В конечном итоге это способствует формированию сплочённой креативной команды, которая становится одним из ключевых факторов устойчивого развития компании.

В системе управления важно учитывать инструменты, способствующие эффективной организации руководства и деятельности

предприятия. К ним относятся как использование управленческого арсенала, так и принятие обоснованных решений.

Учитывая ключевую роль «инновационного» персонала в системе управления, необходимо обеспечить на предприятии постоянное обучение сотрудников, развитие их креативных способностей, поддержание творческого потенциала и регулярное проведение внутреннего аудита кадров для повышения эффективности работы. Сформированный экономический механизм, направленный на обеспечение устойчивого функционирования инновационного предприятия, поиск инвестиционных источников и развитие производственных процессов, становится неотъемлемой частью элементов системы управления.

Управление маркетинговой деятельностью играет ключевую роль не только в продвижении инноваций на внешних рынках, но и в обеспечении их принятия внутри организации. В рамках этого направления целесообразно применять инновационные подходы. Одним из таких методов является нейромаркетинг - система мероприятий, направленных на создание продуктов и их продвижение на основе анализа подсознательных реакций потребителей и сотрудников. Также эффективным инструментом является таргетинг в рекламе, заключающийся в разработке рекламных сообщений, ориентированных на конкретные целевые аудитории, что можно использовать не только для привлечения клиентов, но и для поиска квалифицированных сотрудников. Важным направлением остаётся развитие рекламных стратегий в целом. Кроме того, необходимо активное использование бенчмаркинга — процесса совершенствования инновационной деятельности через постоянный анализ, планирование и мониторинг собственного потенциала и возможностей конкурентов для повышения эффективности работы.

Особое внимание следует уделить главному ресурсу инновационного предприятия — персоналу. В компании должна быть внедрена качественная система управления интеллектуальным капиталом и трудовым потенциалом. Эти меры способствуют развитию инновационной активности на всех этапах жизненного цикла инноваций — от зарождения идеи до коммерциализации результатов.

Литература

1. Аксюта Ф.Н. Корпоративная система управления проектами – эффективный инструмент управления инновационной деятельностью предприятия // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2017. – № 4 (98). – с. 332.

2. Полукеева А.В. Особенности управления инновационной деятельностью промышленного предприятия // Организатор производства. – 2015. – № 4(67). – с. 109-117.

3.Санникова К.А. Управление инновационным предприятием: ключевые понятия, особенности, примеры // Современные технологии управления. – 2020. – № 2(92). – с. 5.

4.Володин В.М., Надькина А.А. Исследование специфики управления инновационным предприятием: примеры успешного развития инновационных промышленных предприятий в России и за рубежом // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2021. – № 2(58). – с. 135-146. –

ПРЕДИКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ В КОНТЕКСТЕ ЗЕЛеноЙ ЭКОНОМИКИ

Загребельская Милена Владимировна, PhD, доцент, докторант (DSc), Ташкентский государственный экономический университет,

Современные вызовы, связанные с изменением климата, устойчивым развитием и переходом к «зеленой» экономике, ставят перед нефтегазовыми компаниями задачу трансформации своих бизнес-моделей. Одним из ключевых направлений этой трансформации становится предиктивное (прогнозное) планирование бизнес-процессов в цепочке поставок. Такой подход позволяет не только повышать эффективность и снижать издержки, но и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Предиктивное планирование — это использование в процессе планирования больших данных (Big Data), технологий машинного обучения и искусственного интеллекта для прогнозирования событий, потребностей и рисков в бизнес-процессах. В контексте цепочки поставок нефтегазовой компании это означает заблаговременное планирование закупок, логистики, хранения, переработки и распределения ресурсов на основе анализа данных и моделирования различных сценариев.

Такая система позволяет:

- точно прогнозировать спрос и предложение;
- оперативно выявлять возможные сбои в поставках;
- оптимизировать маршруты транспортировки;
- управлять запасами и снижать их избыточность;
- снижать выбросы CO₂ и другие экологические риски.

Цепочка поставок в нефтегазовой отрасли охватывает широкий спектр операций — от разведки и добычи до переработки и дистрибуции конечного продукта. Эти процессы сопровождаются высоким уровнем потребления ресурсов и значительным экологическим следом.

В условиях перехода к «зеленой» экономике важнейшими задачами становятся:

- снижение углеродного следа на каждом этапе поставки;
- внедрение энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии;
- обеспечение прозрачности и устойчивости цепочек поставок;
- соответствие международным экологическим стандартам (ESG, ISO 14001 и др.).

Предиктивное планирование помогает находить баланс между производственной эффективностью и требованиями экологической устойчивости.

Для реализации предиктивного подхода нефтегазовые компании используют:

- цифровые двойники (digital twins) — виртуальные модели активов и процессов, которые позволяют моделировать поведение системы при различных условиях;
- IoT-устройства (интернет вещей) для мониторинга в реальном времени;
- платформы Big Data и аналитики для обработки и визуализации информации;
- искусственный интеллект и машинное обучение, анализирующие большие объемы данных и выявляющие скрытые зависимости (таблица 1).

С помощью этих инструментов возможна комплексная оценка рисков, моделирование сценариев и оптимизация решений с учетом как экономических, так и экологических факторов.

Таблица 1

Экономический эффект от внедрения инструментов предиктивного планирования в деятельности нефтедобывающих компаний (составлено автором на основе [1], [2], [3], [4])

Направление внедрения	Инструмент предиктивного планирования	Экономический эффект	Комментарий
Управление добычей нефти	Анализ данных скважин и прогнозирование дебита	Повышение производительности на 5–10%	Оптимизация режимов эксплуатации скважин
Управление логистикой и транспортировкой	AI-модели маршрутизации, цифровые двойники	Снижение логистических затрат на 10–15%	Оптимизация маршрутов, снижение затрат на топливо и простой техники

Техническое обслуживание оборудования	Предиктивная диагностика (Predictive Maintenance)	Снижение аварий и простоев на 30–40%, экономия до 20% на ремонте	Увеличение срока службы оборудования, минимизация внеплановых остановок
Управление запасами и складскими операциями	Прогнозирование потребностей и автоматизация учета	Снижение избыточных запасов на 15–25%	Оптимизация закупок и хранения материально-технических ресурсов
Прогнозирование рыночного спроса и цен	Big Data + ML модели	Повышение точности планирования бюджета на 20–30%	Улучшение инвестиционного планирования и ценообразования
Экологический менеджмент	Мониторинг выбросов и прогноз рисков	Снижение штрафов и затрат на экологические компенсации на 10–20%	Соответствие нормам ESG и повышение устойчивости

Интеграция предиктивного планирования в цепочку поставок нефтегазовой компании в условиях «зеленой» трансформации обеспечивает ряд преимуществ:

- сокращение выбросов парниковых газов за счет оптимизации логистики и снижения простоев;
- повышение надежности поставок и устойчивости бизнеса к внешним воздействиям (в том числе климатическим рискам);
- повышение инвестиционной привлекательности за счет соблюдения ESG-принципов;
- улучшение репутации компании как социально и экологически ответственного участника рынка.

Предиктивное планирование становится важным инструментом стратегического управления в нефтегазовой отрасли. Оно не только улучшает управление цепочками поставок, но и способствует переходу компаний к более устойчивой и «зеленой» модели развития. Внедрение цифровых технологий, аналитики и экологически ориентированных стратегий делает нефтегазовые компании более конкурентоспособными в условиях глобального энергетического перехода.

Литература:

1. McKinsey & Company (2022). Global Energy Perspective. Электронный документ. Режим доступа: <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Industries/Oil%20and%20Gas/Our%20Insights/Global%20Energy%20Perspective%202022/Global-Energy-Perspective-2022-Executive-Summary.pdf> Дата обращения 12.12.2024
2. BCG (2021). Diversification Versus Discipline. Электронный документ. Режим доступа: <https://web-assets.bcg.com/d5/4b/b5e9d1f14f1294f88d7456c750de/bcg-value-creation-in-oil-and-gas-2021-diversification-versus-discipline-jan-2021.pdf> Дата обращения 14.12.2024
3. Deloitte (2022). Oil and gas industry outlook. Электронный документ. Режим доступа: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/energy-resources/us-2022-outlook-oil-and-gas.pdf> Дата обращения 14.12.2024
4. IEA (2025). AI and climate change. Электронный документ. Режим доступа: <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/ai-and-climate-change> Дата обращения 11.03.2025

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

ООО “Euphoria Group”

PhD, Матчанов Азамат Абадович

На сегодняшний день стимулирование инновационной активности экономических субъектов является одним из приоритетных направлений инновационной политики. Основной целью стимулирования выступает повышение эффективности и скорости внедрения инноваций во внутренние процессы организаций. При этом результативность стимулирующих мер во многом определяется типом применяемых инноваций. Выделяют следующие основные группы инноваций [1]:

- Процессные инновации - внедрение новых или модернизированных технологических процессов. Они основаны на применении передового оборудования и современных методов организации производства, что способствует значительному росту его эффективности;

- Продуктовые инновации - разработка принципиально новых продуктов либо усовершенствование уже существующих товаров;
- Маркетинговые инновации - разработка и внедрение эффективных способов продвижения товаров и услуг на рынке, отличающихся новизной и высокой результативностью;
- Организационные инновации — создание новых моделей ведения бизнеса, формирование позитивного корпоративного климата и получение доступа к ранее недоступным ресурсам и возможностям рынка.

Многие отечественные и зарубежные эксперты сходятся во мнении, что персонал оказывает решающее влияние на инновационный потенциал компании. Качество инновационных процессов во многом определяется уровнем квалификации сотрудников, работающих на предприятии. В связи с этим были разработаны основные методы стимулирования инновационной активности, которые сегодня пользуются широкой популярностью [5]:

- развитие у сотрудников предприятия инициативности в сфере инноваций и их вовлечение в процесс создания новых товаров и услуг;
- повышение интереса персонала и внешней аудитории к инновационной деятельности компании;
- построение системы мотивации таким образом, чтобы сотрудники стремились к постоянному улучшению существующей продукции;
- адаптация системы управления персоналом к поиску и поддержке талантливых специалистов, обладающих современными знаниями и навыками, необходимыми для эффективной работы в условиях цифровой экономики;
- организация обучения сотрудников базовым цифровым навыкам и повышение их компетенций в использовании современных инновационных технологий и оборудования.

В дополнение к перечисленным ранее методам, руководство должно уделить внимание формированию позитивного имиджа компании как среди сотрудников, так и среди внешней аудитории. Организация должна позиционировать себя на рынке как активный участник инновационных процессов. Имиджевая стратегия предприятия должна быть выстроена таким образом, чтобы у потребителей формировалось доверие к качеству продукции ещё на этапе её разработки, задолго до выхода на рынок [2].

В малом бизнесе в настоящее время активно применяются различные формы государственной поддержки инновационной деятельности [4]:

- разработка национальных программ, направленных на поддержку малых предприятий, ведущих инновационные разработки и работающих в рамках государственных научно-исследовательских проектов;
- прямое финансирование в форме субсидий и кредитов, половина из которых используется для создания модернизированных продуктов и внедрения новых технологий;
- предоставление ссуд, иногда на условиях беспроцентного возврата;

- выделение дотаций;
- создание специализированных фондов для внедрения инновационных технологий в условиях повышенного риска;
- отсрочка или полное освобождение от уплаты таможенных пошлин для разработчиков энергосберегающих изобретений;
- предоставление различных льгот и преимуществ компаниям, успешно реализующим инновационные проекты.

Тем не менее, прежде чем приступить к внедрению различных видов инноваций на предприятии, необходимо провести всестороннее исследование его внутренней и внешней среды с целью выявления реальных потребностей организации. Следует проанализировать экономические, социальные и политические факторы, а также выполнить SWOT-анализ стратегий конкурентов в сфере использования человеческого капитала. Малому бизнесу особенно важно изучать особенности современных рынков и отслеживать изменения в потребительском спросе на отдельные товары, чтобы своевременно создавать новые продукты и укреплять свои позиции на рынке [3].

После завершения анализа внутренней и внешней среды необходимо перейти к оценке существующей системы мотивации и стимулирования персонала, а также проанализировать имеющиеся человеческие, материальные и финансовые ресурсы.

На заключительном этапе исследования требуется выявить слабые стороны предприятия и, основываясь на этих данных, внедрить наиболее подходящие виды инноваций в хозяйственную деятельность. Дополнительно можно разработать комплекс экономических и организационных инструментов стимулирования инновационной активности, что позволит повысить результативность управленческих решений.

Оценка эффективности инновационной деятельности компании служит основой для принятия решений о внедрении новых инновационных продуктов и контроля за их применением. Этот процесс позволяет определить, насколько фактические результаты инновационной активности соответствуют ожиданиям руководства. Внедрение инноваций способно вызывать различные эффекты, отражающие достигнутые результаты как в материальной, финансовой, так и в социальной форме. Для измерения таких эффектов используются специальные качественные и количественные показатели, позволяющие учитывать наличие нескольких мотивов инновационной деятельности в организации. Оценка итогов инновационной деятельности проводится по критериям актуальности, значимости и многомерности [6].

Таким образом, стимулирование инновационной активности предприятий представляет собой необходимое условие развития, так как со временем оборудование и технологии теряют свою эффективность.

Компании должны оперативно адаптироваться к стремительным изменениям внешней среды и активно использовать современные направления инновационной деятельности. Уровень инновационного потенциала организации в значительной степени определяется влиянием внутренних и внешних факторов, поэтому важно регулярно проводить их комплексный анализ и оценивать эффективность достигнутых результатов при внедрении инноваций.

Литература

1. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для вузов / А. А. Алексеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 259 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/489492>.

2. Баранчеев, В. П. Управление инновациями: учебник для академического бакалавриата / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 747 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/488625>.

3. Зверева, Т. М. Необходимость обновления форм и методов управления в условиях использования инновационного менеджмента / Т. М. Зверева // Электронный научный журнал. – 2020. – № 1(30). – С. 67-70. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42691679>.

4. Мурашова, А. П. Инновационный подход в управлении предприятием / А. П. Мурашова // Трибуна ученого. – 2020. – № 11. – С. 567-577. – URL: <https://tribune-scientists.ru/articles/958>.

5. Погодина, Т. В. Инновационный менеджмент: учебник / Т.В. Погодина, Т.Г. Попадюк, Н.Л. Удальцова. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 343 с. – URL: https://infra.m.ru/catalog/upravlenie_menedzhment/innovatsionnyu_menedzhment_uchebnik_9/.

6. Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для вузов / О. М. Хотяшева, М. А. Слесарев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 326 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/489019>.

**ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШНИ ЗАРУРЛИГИ ВА ЯШИЛ
ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ**

Сунатуллаева Шахноза Хуршид қизи

ТДИУ, “Молия ва молиявий технологиялар” кафедраси
PhD, катта ўқитувчиси

Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтиш Стратегиясига мувофиқ 2030 йилгача даврда мамлакатда амалга оширилаётган тузилмавий ислохотларга “яшил” иқтисодиёт тамойилларини интеграция қилиш, иссиқхона газларининг ажратмалари даражасини пасайтириш, паст углеродли, ресурс ва энергия тежамкор технологияларни жорий этиш, яшил лойиҳаларга нисбатан иқлим мезонларини белгилаш ҳамда яшил инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришни кенгайтириш масалалари мазкур бобда тадқиқ этилган.

Бутун дунёда атроф-муҳит ва экологик ҳолат йилдан-йилга ўзгармоқда. Сўнгги йилларда иқлим ўзгариши дунёнинг барча минтақаларида ўзининг кескин таъсири кўрсатмоқда. Рақамларга мурожаат қиладиган бўлсак, “1880 йилдан бошлаб ер юзидаги ҳаво температураси ҳар ўн йилликда ўртача Селсий шкаласи бўйича 0,08 градус ўсган бўлса, 1981 йилдан бошлаб ушбу кўрсаткич 0,18 градусни ташкил этмоқда, яъни аввалги 100 йилликка нисбатан 2 мартадан юқорироқ ўсиш кузатилмоқда”²⁴. Марказий Осиё минтақасида иқлим ўзгариши суръатлари глобал тенденсияга нисбатан янада юқорилигини кузатиш мумкин.

Глобал иқлим ўзгаришлари бизнинг минтақамизга ҳам бевосита дахлдор. Мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёев томонидан БМТ Бош Ассамблеясининг 75-сессиясида “давримизнинг ўткир муаммоларидан бири – глобал иқлим ўзгаришларидир. Бугун ҳар бир мамлакат бу жараённинг салбий таъсирини ҳис этмоқда. Минг афсуски, бундай ўзгаришлар Марказий Осиё тараққиётига ҳам катта хавф туғдирмоқда”²⁵ деб таъкидланди.

1-жадвалда “яшил иқтисодиёт”га ўтиш жараёнларини тартибга солишга қаратилган иқтисодий-молиявий механизмлар таҳлили берилган бўлиб, улардан Ўзбекистон шароитида ҳам фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, яшил иқтисодиётга ўтиш борасидаги сабъ-ҳаракатлар самарадорлиги ва натижадорлиги давлат томонидан тегишли рағбатлантириш тизимини йўлга қўйилишини, яшил лойиҳаларни молиялаштириш ва давлат-хусусий шериклик механизмларини ривожлантиришни тақозо этади. Шу боисдан давлат инвестициялари билан чекланмасдан, хусусий инвесторлар учун яшил иқтисодиётга ўтиш билан боғлиқ лойиҳаларни молиялаштиришга кенг йўл очилиши, давлат-хусусий шериклик лойиҳалари кўламини янада ошириш муҳим аҳамият касб этади.

²⁴ Annual 2021 Global Climate Report, National Centers for Environmental Information, <https://www.ncei.noaa.gov>.

²⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasidagi nutqi. <https://president.uz/uz/lists/view/3851>.

Бунинг учун лойиҳаларга нисбатан барқарор, экологик хавфсиз ва яшиллик мезонларини аниқ белгилаб олиниши зарур.

1-жадвал

“Яшил иқтисодиёт”ни тартибга солишга қаратилган иқтисодий-молиявий механизмлари таҳлили

№	Инструментлар	Инструментни қўллаш соҳаси	Кўзланган мақсад
1.	Атроф-муҳитни тартибга солувчи солиқлар	Атроф-муҳитга зарар етказувчи хатти-ҳаракатларнинг олдини олишга қаратилган солиқлар	Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича ишларни молиялаштириш
2.	Углерод солиғи	Атроф-муҳитга зарар етказадиган ҳаракатларнинг олдини олиш, қайта тиклаш учун тўловлар	Атроф-муҳитни муҳофаза қилишга қаратилган чора-тадбирларни молиялаштириш
3.	Емиссия квоталари савдоси	Иссиқхона газлари чиқиндилари учун белгиланган чегара параметрлари билан квоталар	Иқтисодий фаолиятни, жумладан “яшил” лойиҳаларни молиялаштириш
4.	Субсидиялар/ субвенсиялар	Атроф муҳитга зарарли чиқиндилар миқдорини камайтирган ва экологик чора-тадбирларни амалга оширган хўжалик субъектларини рағбатлантириш	Иқтисодий фаолиятни, жумладан “яшил” лойиҳаларни молиялаштириш
5.	“Яшил” давлат харидлари	Товарлар, ишлар ёки хизматлар етказиб берувчиларни баҳолаш учун экологик мезонларга ега бўлган шартнома харидлари	“Яшил иқтисодиёт”ни ривожлантиришга қаратилган дастур ва лойиҳаларни молиялаштириш
6.	Яшил облигациялар	“Яшил” лойиҳаларни молиялаштириш мақсадида муомалага чиқариладиган облигациялар	“Яшил иқтисодиёт”ни ривожлантиришга қаратилган дастур ва лойиҳаларни молиялаштириш

7.	Яшил кредитлаш	“Яшил” лойиҳаларни амалга ошириш ва атроф-муҳитни яхшилаш мақсадлари учун ажратиладиган кредитлар	“Яшил иқтисодиёт”ни ривожлантиришга қаратилган дастур ва лойиҳаларни молиялаштириш
----	----------------	---	--

Шунингдек, саноатнинг етакчи тармоқларида хўжалик субъектлари учун табиий ресурсларни сақлаш, ифлосланиш ва углерод чиқиндиларини камайтиришга йўналтирилган преференциялар тизимини яратилиши зарур. Саноат тармоқларида экологик, ижтимоий ва корпоратив масъулият тамойиллари асосида бошқарувни ташкил этилиши лозим.

Сўнгги йилларда “яшил” иқтисодиётга ўтиш ва муқобил энергия манбаларини ривожлантириши халқаро молия бозорларида экологик барқарор молиялаштириш механизмларини кенг кўламда жорий этилишига, жумладан, барқарор облигациялар (сустаинабле бондс) ва яшил облигациялар (грееен бондс)ни кенг миқёсда эмиссия қилинишига имконият яратмоқда. Ушбу облигацияларни эмиссия қилиш ва молия бозорларида жойлаштиришган келган узоқ муддатли маблағлар яшил технологиялар, энергия ва ресурс тежамкорликка асосланган лойиҳалар, шунингдек, барқарор транспорт ва энергия инфратузилмаси билан боғлиқ инвестицияларни молиялаштиришга йўналтирилмоқда.

Жаҳон инвестиция ҳисоботи-2023 маълумотларига кўра, халқаро молия бозорларида жойлаштирилган барқарор облигациялар ҳажми 2017 йилдаги 179 миллиард АҚШ доллардан 2022 йил якуни бўйича 892 миллиард АҚШ долларига етиб, уларнинг ярмидан кўпи айнан яшил облигациялар ҳиссасига тўғри келади. Бизнинг фикримизча, яшил облигациялар жойлаштирилиши Халқаро капитал бозори ассоциациясининг (ISMA) яшил облигациялар бўйича тамойилларига мувофиқ амалга оширилиши, қимматли қоғозларни жойлаштирилган кўзланган мақсадлар ва атроф-муҳитга таъсири юзасидан шаффофликни таъминлаш ва ҳисобот бериш тизимини такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга.

1-расм. Халқаро молия бозорларида барқарор облигациялар (сустайнабле бондс) эмиссияси ҳажми, миллиард АҚШ доллари²⁶

Шу ўринда алоҳида таъкидлаш лозимки, 2023 йилда Ўзбекистон Республикаси илк марта 4,25 триллион сўм миқдоридagi яшил суверен халқаро облигацияларни ҳамда 660 миллион АҚШ доллари миқдоридagi халқаро облигацияларни Лондон фонд биржасида жойлаштирди. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги маълумотига кўра, сўмда чиқарилган суверен халқаро облигациялар МДХ давлатлари ичида илк “яшил” суверен облигациялар ҳисобланади²⁷.

Яшил облигациялар бўйича келиб тушадиган маблағлар сув тежовчи технологияларни жорий қилиш, темир йўл транспорти ва метро транспортини ривожлантириш, санитар тозалаш ишларини ташкил этиш, шамол ерозияси ва сув хўжалиги объектларининг қум босишига қарши ихота дарахтзорлари барпо этиш каби яшил лойиҳаларни молиялаштириш учун йўналтирилади.

²⁶ Jahon investitsiya hisoboti (World investment report), 2023 asosida tadqiqotchi tomonidan tuzilgan.

²⁷ O‘zbekiston Respublikasi ilk marta milliy valyutada “yashil” maqomiga ega suveren xalqaro obligatsiyalarni joylashtirdi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, 6.10.2023, <https://www.imv.uz/news/category/yangiliklar/post-1621>.

INTRODUCTION OF A GREEN TAX PACKAGE IN PUBLIC FINANCE: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND RECOMMENDATIONS FOR UZBEKISTAN

Jumaniyazov Inomjon Turaevich

*Professor of the Department of "Finance and Financial Technologies" of
TSUE*

Kustanbaeva Jansaya Marat qizi

*Tashkent State University of Economics, Faculty of Evening Education and
Master's Studies, 1st year Master's student*

Abstract: Today's environmental problems and the intensification of global climate change require new and sustainable approaches in state policies. This article is devoted to the analysis of green tax policy as a means of stabilizing economic development and reducing environmental damage. Based on international experience, the effectiveness of green taxes is assessed and specific recommendations for the introduction of these mechanisms in the conditions of Uzbekistan are developed. The article provides an in-depth analysis of the role of financial instruments such as carbon taxes, renewable energy subsidies, and green bonds. The results of the study show that the effective implementation of green tax policy plays an important role in increasing the environmental and economic sustainability of Uzbekistan. At the same time, ensuring a balance between international standards and local conditions is identified as a key success factor.

Keywords: Green Tax Policy, Environmental Sustainability, Carbon Tax, Renewable Energy Subsidies, Green Bonds, Fiscal Policy, International Experience, Uzbekistan, Climate Change Mitigation, Sustainable Development.

Introduction: The current global climate crisis and calls for environmental sustainability require new approaches in all areas of public policy. Green tax mechanisms are being recognized in fiscal policy as an important tool for environmental protection, economic development stabilization, and resource efficiency. This article aims to study the international experience of green taxes, assess their effectiveness, and provide in-depth analysis and practical recommendations for the implementation of such policies in the conditions of Uzbekistan.

Discussion and analyze: green tax policy refers to a set of financial mechanisms that aim to reduce environmental damage in the economy and ensure sustainable development. These policies include taxes on carbon emissions, financial incentives for energy efficiency, and subsidies for renewable energy sources. The main goal is to redirect economic resources towards environmental goals [2].

The most advanced experience in green tax policy belongs to European countries. Sweden, which introduced a carbon tax in 1991, took a leading position in ensuring economic stability.

This tax not only reduces carbon emissions, but also generates additional revenue for the state budget. In Sweden, the carbon tax has reached 130 euros per ton of carbon, which has accelerated innovation in the energy sector [3]. Germany, on the other hand, has implemented large-scale subsidy programs for the development of environmentally friendly energy sources.

In Asia, South Korea and China have demonstrated advanced practices in green tax policies. South Korea has introduced a carbon tax as part of its “Green Growth” strategy to reduce energy consumption and develop renewable energy sources. This policy has made South Korea one of the leading countries in environmentally sustainable development.

China, on the other hand, has actively used green bonds to attract investments in waste management and recycling technologies. The country has attracted more than \$300 billion for environmental projects [5].

Although ensuring environmental sustainability has become one of the main directions of state policy in Uzbekistan, the development of green tax mechanisms is still insufficient. The country's economy is largely resource-based, and carbon intensity remains high. In particular, the lack of effective mechanisms for waste management, energy efficiency, and the development of renewable energy sources is seen as urgent problems.

Results: The following strategies are recommended for Uzbekistan in implementing a green tax package:

- Introducing a carbon tax: A carbon tax should be introduced to reduce carbon emissions in the energy and transport sectors. The revenues from this tax should be directed to financing environmental projects [2].

- Subsidies for renewable energy: The state should provide financial incentives for the development of energy sources such as solar, wind and bioenergy. The experience of Germany confirms the effectiveness of this strategy [1].

- Increasing taxes on environmentally harmful activities: Environmental sustainability can be ensured by introducing higher taxes on producers of plastic waste and hazardous chemicals [3].

Effective implementation of green tax policies will provide a stable source of revenue for the state budget. Revenues from carbon taxes and other environmental taxes should be directed to financing eco-innovations and environmental protection. Additional funds can also be attracted to the economy through green bonds and support from international financial institutions [4].

Conclusion: International experience shows that green tax policies not only ensure environmental sustainability, but also support economic growth. In the conditions of Uzbekistan, the introduction of this policy will help to harmonize environmental protection and socio-economic development. In the process of

implementation, it is important to thoroughly study international experience and develop approaches adapted to local conditions. Successful implementation depends on cooperation between public policy and the private sector.

References:

1. European Environment Agency. (2022). Environmental taxation in Europe. Retrieved from <https://www.eea.europa.eu>
2. OECD. (2020). Green Taxation and Environmental Policy. Paris: OECD Publishing.
3. Sterner, T. (2012). Policy Instruments for Environmental and Natural Resource Management. RFF Press.
4. UNDP Uzbekistan. (2023). Sustainable Development and Environment in Uzbekistan. Tashkent: UNDP.
5. Zhang, Y., Liu, J., & Bae, J. (2020). "The role of green finance in China's sustainable development." *Journal of Cleaner Production*, 265, 121593.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ташматова Р.Г.

Доцент,

*доцент кафедры «Финансы и финансовые технологии» Ташкентского
государственного экономического университета*

Кодиров Н.Н.

*магистрант кафедры «Финансы и финансовые технологии»
Ташкентского Государственного Экономического Университета*

Актуальность темы исследования. В современном мире наблюдается стремительный переход к цифровым финансовым технологиям, таким как онлайн-банкинг, финтех-платформы, блокчейн, а также мобильные платежные системы. Усиление конкуренции на международной арене требует внедрения передовых цифровых решений для повышения эффективности, прозрачности и удобства предоставления финансовых услуг.

Интеграция цифровых технологий в финансовую систему также способствует снижению уровня коррупции за счёт автоматизации процессов, минимизации влияния человеческого фактора и формирования прозрачных механизмов контроля. Цели и задачи исследования состоят в анализе нынешнего состояния и прогнозе перспективы развития цифровизации финансовой системы в Узбекистане, а также выработке рекомендаций по

улучшению экономической инфраструктуры. Из поставленной цели вытекают следующие задачи - изучить нынешнее состояние финансовой системы, выявить основные направления развития цифровизации экономики. Методика исследования включает использование эмпирического подхода, методов сравнительного анализа, синтеза и обобщения научно-методических материалов, научной литературы и данных средств массовой информации.

Проблемы по теме исследования. Во многих странах значительная часть населения проживает в сельской местности, где доступ к традиционным банковским продуктам остаётся ограниченным. Цифровые технологии открывают возможность охвата более широкой аудитории посредством мобильных приложений, электронных кошельков и онлайн-банкинга.

Следует подчеркнуть, что применение традиционных методов в условиях современной экономики уже не обеспечивает стремительного развития, тогда как цифровая экономика открывает возможности для кардинального изменения позиции страны на мировой арене. Это приводит к признанию того, что рост цифровой экономики возможен лишь при эффективной интеграции современных технологий во все сферы хозяйственной деятельности.

Методы решения проблем. Учитывая вышесказанное в 2018 году в Узбекистане было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан», одной из ключевых задач которого стало интегрирование национальной экономики в глобальное цифровое пространство. Основой для достижения этой цели было определено формирование экосистем — объединений организаций, обеспечивающих непрерывное взаимодействие через интернет-сервисы, технологические платформы, информационные системы государственных органов и граждан страны.

Цифровизация финансовой системы Узбекистана развивается динамично и охватывает несколько ключевых направлений, формируя устойчивую основу для построения современной цифровой экономики. Основные направления цифровизации финансового сектора включают развитие национальной платёжной инфраструктуры, включая интеграцию Uzcard с международными системами и расширение использования электронных кошельков и QR-платежей. Существенное внимание уделяется поддержке FinTech-стартапов и созданию платформ для P2P-кредитования и краудфандинга, что стимулирует инновации в финансовых услугах. Банковский сектор активно внедряет онлайн-банкинг, автоматизацию внутренних процессов, а также технологии искусственного интеллекта и блокчейна для повышения эффективности, безопасности и прозрачности операций. Параллельно развивается рынок цифровых финансовых инструментов, включая электронные платформы торговли ценными

бумагами. Развитие электронного правительства способствует упрощению взаимодействия граждан и бизнеса с финансовыми институтами, а мероприятия по укреплению кибербезопасности и расширению интернет-инфраструктуры обеспечивают надёжность и доступность цифровых услуг. Повышение цифровой и финансовой грамотности населения становится неотъемлемым элементом общей стратегии цифровой трансформации страны, закреплённой в рамках программы "Цифровой Узбекистан – 2030".

Цифровизация финансовой системы Узбекистана значительно влияет на экономическое развитие страны, обеспечивая эффективную интеграцию в глобальное цифровое пространство. Внедрение цифровых платежных систем, развитие FinTech, а также использование блокчейн-технологий способствуют улучшению доступа к финансовым услугам, снижению транзакционных издержек и повышению прозрачности операций. Программа "Цифровой Узбекистан – 2030" и развитие цифровой инфраструктуры создают прочную основу для роста сектора.

Основные достижения к 2025 году:

- Рост IT-сектора: В 2024 году резиденты IT-парка предоставили услуги на сумму 5 триллионов сумов, а экспорт IT-услуг достиг 140 миллионов долларов.

- Расширение электронных услуг: Из 715 государственных услуг 370 переведены в цифровой формат, и в 2024 году 12 миллионов граждан воспользовались электронными сервисами.

- Снижение бюрократической нагрузки: Благодаря цифровизации отменено требование предоставления более 70 видов справок и документов от населения.

- Образовательные инициативы: Открыто 215 учебных IT-центров, реализуется проект «Миллион программистов», способствующий подготовке молодых специалистов для IT-отрасли.

- Объем безналичных операций: Согласно данным Центрального банка Республики Узбекистан, объем безналичных платежей в стране увеличился с 80 трлн сумов в 2019 году до 150 трлн сумов в 2024 году, рост на 87,5% за указанный период.

- Количество транзакций: Количество безналичных транзакций выросло с 500 млн в 2019 году до 1,2 млрд в 2024 году, рост на 140%.

- Инфраструктура платежных систем: Число POS-терминалов увеличилось с 250 тыс. в 2019 году до 400 тыс. в 2024 году, а количество банкоматов — с 10 тыс. до 18 тыс. за тот же период.

- Количество пользователей мобильных банковских приложений: В 2019 году число пользователей составляло около 2 млн, тогда как к 2024 году этот показатель достиг 10 млн.

- Объем мобильных платежей: Объем платежей, совершенных через мобильные приложения, увеличился с 5 трлн сумов в 2019 году до 50 трлн сумов в 2024 году.

- Количество мобильных банковских приложений: Если в 2019 году на рынке присутствовало около 10 приложений, то к 2024 году их число превысило 25, включая такие популярные сервисы, как Payme, Click, Paynet и Uzum Bank.

Всё это указывает на проведение мероприятий по дальнейшему развитию цифровизации в стране.

Научно обоснованные рекомендации и предложения. Успехи в области ИТ, расширение электронных услуг и рост безналичных платежей подтверждают эффективность цифровых инициатив, что укрепляет позиции Узбекистана в Центральной Азии. Эти процессы открывают новые возможности для дальнейшего укрепления финансовой системы и интеграции страны в мировую цифровую экономику.

Исходя из предоставленного контекста, вот несколько рекомендаций по оптимизации цифровизации финансовой системы Узбекистана:

- Усилить развитие цифровой инфраструктуры, обеспечить широкий доступ к высокоскоростному интернету и мобильной связи по всей стране, особенно в сельских и отдаленных районах. Это создаст основу для использования цифровых финансовых услуг.
- Совершенствовать нормативно-правовую базу, в частности разработать четкие и всеобъемлющие правила для регулирования цифровых финансовых услуг, включая электронные платежи, цифровые кредиты и другие инновационные решения. Это повысит доверие к цифровым финансовым операциям и привлечет инвестиции в этот сектор.
- Способствовать развитию цифровой грамотности, проводить образовательные программы и кампании для повышения осведомленности населения о преимуществах и безопасном использовании цифровых финансовых услуг. Это поможет преодолеть цифровой разрыв и обеспечить широкое распространение этих услуг.
- Поддерживать инновации и конкуренцию посредством создания благоприятной среды для развития финтех-компаний и стимулировать конкуренцию на рынке цифровых финансовых услуг. Это будет способствовать появлению инновационных решений и улучшению качества обслуживания.
- Укрепление кибербезопасности, через принятие мер для защиты цифровой финансовой инфраструктуры от киберугроз и обеспечить конфиденциальность данных пользователей. Это укрепит доверие к цифровым финансовым услугам и снизит риски, связанные с их использованием.
- Содействовать совместимости и интеграции, а также обеспечить совместимость различных цифровых финансовых платформ и систем для облегчения проведения транзакций и обмена данными. Это

позволит создать единую и эффективную цифровую финансовую экосистему.

- Развивать человеческий капитал на основе инвестирования в обучение и переподготовку специалистов в области цифровых финансов для обеспечения наличия квалифицированных кадров, способных разрабатывать и внедрять цифровые финансовые решения.

Представленные рекомендации помогут Узбекистану ускорить процесс цифровизации своей финансовой системы, повысить ее эффективность и обеспечить доступность финансовых услуг для всех слоев населения.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030» и мерах по ее эффективной реализации».

2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 21.11.2018 г., N ПП-4022 «О мерах по дальнейшей модернизации цифровой инфраструктуры в целях развития цифровой экономики»

3. “Fan xabarnomasi” xalqaro ilmiy jurnali No7 (52) T 4, “Moliya tizimini raqamlashtirish va moliyaviy mexanizmlar”, mualliflar: Ilyasov I., Xudayqulieva A..

4. www.gov.uz (Правительственный портал Республики Узбекистан)

5. www.lex.uz/ru/docs/5186047 (Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан)

6. www.imv.uz (Официальный сайт Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан)

O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJIDA KREATIV INNOVATSIYALAR VA RAQAMLI YECHIMLARNING AHAMIYATI

Zakirova Nargiza Vladimirovna
O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
Loyiha boshqaruvi yo‘nalishi tinglovchisi

Bugungi kunda yashil iqtisodiyot global iqtisodiyotda muhim o‘rin tutmoqda. Bu soha nafaqat atrof-muhitni saqlashga, balki iqtisodiy o‘sishga ham hissa qo‘shadi. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotning rivojlanishi, ayniqsa, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan ijobiy natijalarga olib kelmoqda. Kreativ innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar esa bu jarayonning ajralmas qismiga aylanishi kerak.

O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida kreativ iqtisodiyot va raqamli yechimlar muhim o‘rin tutadi. Bu jarayonda yangi texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini ekologik jihatdan barqarorlashtirish va resurslardan samarali foydalanish masalalari dolzarb hisoblanadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar orqali yashil iqtisodiyotning samaradorligini oshirish, innovatsion yechimlarni yaratish va ishlab chiqarishni optimallashtirish imkoniyatlari mavjud. Shu boisdan, mazkur mavzu O‘zbekistonning iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash hamda raqamli texnologiyalarning yashil iqtisodiyotga integratsiyasini o‘rganish uchun juda dolzarbdir. Yashil iqtisodiyot - bu atrof-muhitni saqlash va iqtisodiy o‘shishni barqaror ravishda birlashtirishga qaratilgan iqtisodiy tizimdir. U atrof-muhitga zarar keltirmaydigan, tabiiy resurslarni tejamkorlik bilan ishlatadigan va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlaydigan iqtisodiy faoliyatni anglatadi. Raqamli texnologiyalar va kreativ innovatsiyalar bu jarayonni tezlashtiruvchi va samaradorligini oshiruvchi vositalar sifatida chiqadi. Yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi – o‘shishning ekologik xavfsizligini ta‘minlashdir. O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tishi, ayniqsa, kreativ innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshirilmoqda. Bunda quyidagi muhim jihatlar mavjud: Atrof-muhitni himoya qilish: Yashil iqtisodiyot resurslarni tejash, ifloslanishni kamaytirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga qaratilgan. O‘zbekiston, tabiiy resurslarga boy bo‘lishiga qaramay, ular juda tez tugab ketish xavfi bilan yuzlashmoqda. Shu sababli, ekologik texnologiyalarni joriy etish va yashil iqtisodiyotga o‘tish zarur. Iqtisodiy barqarorlik: Yashil iqtisodiyot iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda atrof-muhitni ham hisobga olgan holda harakat qiladi. Innovatsion texnologiyalar, ayniqsa, raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt yordamida resurslarni samarali boshqarish va ishlab chiqarishni optimallashtirish mumkin. Barqaror rivojlanish: Yashil iqtisodiyotda barqaror rivojlanishning uchta asosiy poydevori mavjud – iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy. Yashil innovatsiyalar yordamida ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshirish va ijtimoiy tenglikni ta‘minlash mumkin. Kreativ innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarning roli: O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot rivojlanishida kreativ innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar o‘z o‘rniga ega. Ularning ta‘siri quyidagicha: Raqamli texnologiyalar yordamida energiya tejash: Yashil iqtisodiyotda energiya samaradorligi yuqori bo‘lishi kerak. Raqamli texnologiyalar, masalan, aqlli energiya tarmoqlari, energiya ishlab chiqarish va taqsimlash jarayonlarida samaradorlikni oshiradi. O‘zbekistonda bu texnologiyalarni joriy etish orqali energiya resurslarini tejash va atrof-muhitga zarar yetkazmaslik mumkin. Innovatsion yondashuvlar: Yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun kreativ yechimlar, masalan, yangi materiallar yoki ishlab chiqarish texnologiyalarini taklif qilish zarur. Kreativ iqtisodiyot bu jarayonni tezlashtiruvchi va optimallashtiruvchi vosita sifatida o‘rganilmoqda. Big Data va sun‘iy intellekt (AI): Raqamli texnologiyalar, xususan, sun‘iy intellekt va katta ma‘lumotlar (Big Data) yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, resurslardan samarali foydalanish va atrof-muhitga zarar

keltirmasdan iqtisodiy o'sishni ta'minlash mumkin. O'zbekistonda AI va Big Data texnologiyalarini joriy etish yashil iqtisodiyotga o'tishda muhim rol o'ynaydi. Ekologik monitoring va boshqaruv tizimlari: Raqamli texnologiyalar orqali atrof-muhitni monitoring qilish va ekologik muammolarni tez aniqlash mumkin. Raqamli texnologiyalar yordamida resurslarni real vaqt rejimida nazorat qilish va resurslar yo'qolishini oldini olish mumkin. Yashil iqtisodiyotning ijtimoiy jihatlari ham juda muhimdir. Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi quyidagi ijtimoiy natijalarga olib keladi: Ish o'rinlari yaratish: Yashil texnologiyalar va kreativ iqtisodiyotning rivojlanishi yangi ish o'rinlarini yaratadi. Bu nafaqat ekologik texnologiyalarni ishlab chiqaruvchi, balki ularni qo'llab-quvvatlaydigan yangi xizmatlar tarmoqlarini ham rivojlantiradi. Ijtimoiy barqarorlik: Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi, ayniqsa, ijtimoiy tenglikni ta'minlashga yordam beradi. Resurslarni tejamkorlik bilan ishlatish, tabiiy resurslarga bo'lgan teng huquqni ta'minlash va ekologik xavfsizlikni oshirish ijtimoiy barqarorlikka hissa qo'shadi. Mahalliy va global ta'sir: Yashil iqtisodiyot, xususan, raqamli texnologiyalar va innovatsion yechimlar yordamida nafaqat mahalliy, balki global miqyosda ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida raqamli texnologiyalarni joriy etish va yangi innovatsion yechimlarni ishlab chiqish O'zbekiston iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Boshqa tomondan, kreativ iqtisodiyotga o'tish va yangi texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlari ham mavjud. O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tishi va kreativ innovatsiyalarni integratsiya qilishdagi bir qator muammolar mavjud: Texnologik infratuzilmaning yetishmasligi: O'zbekistonning raqamli infratuzilmasi hali to'liq rivojlanmagan, bu esa raqamli texnologiyalarning yashil iqtisodiyotga integratsiyasini cheklaydi. Innovatsion texnologiyalarni joriy qilish uchun zarur infratuzilma va resurslarning mavjud emasligi bu jarayonni sekinlashtirmoqda. Kreativ iqtisodiyotning past darajadagi rivojlanishi: Kreativ iqtisodiyot, ya'ni yangi g'oyalar va innovatsion yechimlarni ishlab chiqish va ularni real iqtisodiyotga tatbiq etishning dastlabki bosqichlarida. Buning natijasida, ko'plab innovatsion loyihalar va dasturlar amalga oshirilmasdan qolmoqda. Resurslarni samarali boshqarish muammolari: Yashil iqtisodiyotning asosiy prinsipi – resurslardan samarali foydalanish, ammo amalda bu jarayonni boshqarish va optimallashtirishda ko'plab muammolar mavjud. Yashil texnologiyalarni kengaytirish va iqtisodiyotga integratsiya qilish uchun resurslar yetishmayapti. Inson kapitalining yetishmasligi: Yashil iqtisodiyot va kreativ innovatsiyalarni joriy qilish uchun yuqori malakali kadrlar kerak. Hozirgi kunda soha mutaxassislari yetishmaydi va mavjud kadrlarning bilim va ko'nikmalari zamon talablariga to'liq javob bermaydi. Huquqiy va iqtisodiy muammolar: Yashil iqtisodiyotga o'tishda huquqiy va iqtisodiy muammolar ham mavjud. Yashil texnologiyalarga oid qonunchilik va normativ hujjatlar to'liq ishlab chiqilmagan, shuningdek, ekologik soliq va rag'batlantirish tizimlari ham hali samarali ishlaymayapti. Yuqorida keltirilgan muammolarni bartaraf etish va yashil

iqtisodiyotni rivojlantirish uchun bir qator samarali usullarni taklif etish mumkin: Raqamli infratuzilmani rivojlantirish: Yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun raqamli infratuzilmani yangilash va modernizatsiya qilish zarur. Bunga yuqori tezlikdagi internet tarmogʻi, sunʼiy intellekt va katta maʼlumotlar (big data) texnologiyalarini joriy etish, ekologik monitoring tizimlarini rivojlantirish kabilar kiradi. Innovatsion platformalar yaratish: Kreativ iqtisodiyot loyihalarini amalga oshirish uchun innovatsion platformalar va startaplar uchun maxsus ekotizimlar yaratish zarur. Bu, yosh tadbirkorlarni qoʻllab-quvvatlash, texnologiyalarni joriy qilish va oʻzgarishlarga moslashish imkoniyatini yaratadi. Taʼlim va kadrlar tayyorlash: Yashil iqtisodiyot va kreativ innovatsiyalarni rivojlantirish uchun mutaxassislarni tayyorlash va taʼlim tizimini takomillashtirish zarur. Bu, ekologik va raqamli bilimlarni oshirish, shuningdek, kreativ sohalarda ishlashga tayyorlangan mutaxassislarni yetishtirishni anglatadi. Ekologik ragʻbatlantirish va soliq siyosati: Yashil iqtisodiyotga oʻtish jarayonini tezlashtirish uchun ekologik ragʻbatlantirish tizimlarini yaratish, yashil texnologiyalarni ishlab chiqishni qoʻllab-quvvatlash va ekologik soliq tizimini modernizatsiya qilish zarur. Mamlakatlararo hamkorlik va tajriba almashish: Yashil iqtisodiyot va kreativ innovatsiyalarni rivojlantirishda xalqaro tajriba va muvaffaqiyatli amaliyotlardan foydalanish muhim. Mamlakatlararo hamkorlikni kuchaytirish va yangi texnologiyalarni joriy etish borasida tajriba almashish kerak. Yashil iqtisodiyotga oʻtish jarayonini tezlashtirish uchun innovatsion va raqamli texnologiyalarni joriy etish: Oʻzbekiston hukumati va biznes sektori oʻrtasida yaqindan hamkorlik qilish orqali yashil iqtisodiyotga oʻtishni tezlashtirish, shuningdek, raqamli yechimlarni yaratish va ularni iqtisodiyotga integratsiya qilish zarur.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. S. Akhmedov, M. Ismoilov, “Yashil iqtisodiyot va raqamli texnologiyalar,” Oʻzbekiston iqtisodiyoti jurnali, 2023.
2. M. Karimov, A. Mirzaev, “Kreativ iqtisodiyotning rivojlanishi: yangi texnologiyalar va innovatsiyalar,” Iqtisodiyot va rivojlanish oʻquv qoʻllanmasi, 2022.
3. E. Tursunov, “Oʻzbekistonda yashil iqtisodiyotga oʻtishning zamonaviy yoʻllari,” Ekologiya va iqtisodiyot jurnal, 2021.
4. M. Shukurov, “Raqamli iqtisodiyot va yashil texnologiyalar: Integratsiya muammolari,” Iqtisodiy innovatsiyalar konferensiyasi, 2023.

GREEN ECONOMY AND SMART TOURISM AS THE FUTURE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

*Institute of Fiscal Studies under
the Ministry of Economy and Finance of
the Republic of Uzbekistan
PhD, Narzullayeva Umidaxon Nodir qizi*

The topic of "Green Economy and Smart Tourism as the Future of Sustainable Development" is **highly relevant** in this context, as it addresses the urgent need to balance economic growth with environmental protection and social inclusion. A green economy is predicated on low-carbon, resource-efficient practices, while smart tourism deploys technology to minimise environmental impacts and enhance local benefits. Collectively, these initiatives proffer innovative and sustainable solutions that are congruent with global endeavours to combat climate change, preserve natural and cultural resources, and accomplish the United Nations Sustainable Development Goals.

Current problems. While the green economy and smart tourism offer promising paths toward sustainable development, they also face challenges such as high costs, infrastructure gaps, and policy limitations. Addressing these issues through coordinated efforts, innovation, and inclusive policies is essential to ensure a truly sustainable and equitable future.

As global attention shifts toward environmental sustainability and climate resilience, the role of tourism within the green economy becomes increasingly significant. Embracing sustainable tourism aligned with green economy principles can ensure long-term prosperity without compromising natural or cultural assets.

In the 21st century, the global economy is facing two major challenges: environmental degradation and the need for sustainable development. Tourism, as one of the fastest-growing industries worldwide, has the potential to support both economic growth and environmental conservation—if guided by the principles of a green economy. A green economy focuses on reducing carbon emissions, increasing resource efficiency, and promoting social inclusivity. When tourism aligns with these goals, it becomes a powerful driver of sustainable and responsible development. Besides, green economy is one that aims to improve human well-being and social equity while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. In this model, growth is driven by investments that reduce carbon emissions and pollution, enhance energy and resource efficiency, and prevent the loss of biodiversity. In tourism, this means supporting practices that:

- Protect ecosystems and cultural heritage;
- Minimize carbon emissions and waste;
- Generate fair employment and community empowerment.

The tourism sector is one of the world's largest industries and has both positive and negative effects on the economy, environment, and society. In the context of the green economy, sustainable tourism practices are key to reducing the negative impacts of mass tourism, which often leads to environmental degradation, over-consumption of resources, and social inequality. Tourism has become widespread among many people. Many people went to foreign countries and organized their traditions and started to show their foreign culture.

Despite the severe impact of the pandemic on the tourism industry, the sector continues to represent a significant portion of GDP in most countries, with a share exceeding 20 percent²⁸. It is projected that tourism will emerge as the third largest export industry in the global economy. The recovery of the tourism sector is estimated to reach 43% in 2023, with the full recovery anticipated to occur in 2024-2025.

In accordance with the UNWTO's extended programs for the period 2021-2024, it is anticipated that international tourism will require a period of between two and a half and four years to return to its previous stable level²⁹.

Problem solving methods. Smart tourism is when human experiences are connected with smart technologies. It is closely linked to the development of Smart Cities and goes hand in hand with improvements in technologies such as Artificial Intelligence, IoT, Big Data, or 5G, which in turn can help to sustainable development of industry. The idea of smart tourism is to use new technologies to make the best use of limited resources, be more competitive and be more sustainable. So, more and more places are starting to modernise their operations, including how people pay and different activities that people can do³⁰.

As the global focus on sustainability intensifies, hotels play a crucial role in contributing to the green economy. The hospitality industry has a significant environmental impact, from resource consumption (water, energy, and food) to waste production and carbon emissions. However, many hotels are adopting green economy policies to mitigate these impacts while promoting environmental conservation, social responsibility, and long-term sustainability. A crucial component of promoting the green economy in hotels is raising awareness among both guests and staff about sustainability practices. For instance, hotels can inform guests about the sustainability efforts they're undertaking through signage, welcome brochures, or digital apps. This may include reminders to turn off lights, reuse towels, or choose sustainable activities during their stay. Staff should be well-trained on green practices, from energy and water conservation to waste

²⁸Vaccines and reopen borders driving tourism's recovery [Electronic Resource]. www.unwto.org/taxonomy/term/347

²⁹ World Tourism Barometer. Tourism Grows 4 % in 2021 but Remains Far below Pre-Pandemic Levels [Electronic Resource] // UNWTO. — Access Mode: webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-01/220118-unwto-barometer-en.pdf?vUmCK4VeI8HXl.49ZvSI44gCZDrZVzpR (date of the application: 10.02.2022).

³⁰ Digital transformation of tourism industry in Uzbekistan. Diss, U.N. Narzullaeva, 2024

management. This ensures that all employees are aligned with the hotel's green economy policies. Hotels can offer incentives for guests who engage in sustainable behavior, such as discounts for using public transport, recycling, or choosing eco-friendly amenities.

Green infrastructure is also very important aspect in sustainable development, because it reduces energy consumption and environmental damage:

- hotels and guesthouses powered by solar or wind energy;
- eco-friendly transport options (e.g., electric buses, bicycles);
- recycling and water-saving systems in tourism facilities.

Uzbekistan is already making progress by installing solar panels in tourist zones and using energy-efficient technologies in new hotels. Besides, local people should be at the heart of sustainable tourism:

- encourage community-run homestays and cultural tours;
- train locals in hospitality, environmental awareness, and language skills;
- support women and youth in tourism-related entrepreneurship.

In tourism digital tools can increase transparency, reduce paper use, and improve planning such as: E-ticketing, QR-coded guides, and mobile apps for smart tourism. Virtual tours and digital marketing is also necessary to promote lesser-known destinations. Monitoring systems are crucial to manage tourist numbers and prevent overcrowding. Innovation helps tourism become more efficient, environmentally friendly, and accessible.

Governments play a vital role in green tourism development:

- offer tax incentives and subsidies for eco-friendly tourism businesses;
- enforce environmental regulations and land-use planning;
- collaborate with international organizations for funding and expertise.

Key strategies for aligning tourism with the green economy include:

- encouraging nature-based tourism that prioritizes conservation and minimizes environmental impact. Eco-lodges, community-based tourism, and wildlife tours that promote environmental awareness are excellent examples;
- implementing renewable energy solutions in hotels, transportation, and other tourism infrastructure to reduce carbon emissions. Encouraging eco-friendly travel options such as cycling, walking, or electric vehicles helps decrease the sector's overall environmental footprint;
- sustainable tourism must benefit the people and places it touches. This means involving local communities in tourism planning, offering fair wages, and ensuring that economic benefits are distributed equitably. Community-based tourism models that empower local populations while preserving cultural heritage are vital in this context;
- governments play a key role in promoting sustainable tourism through incentives, regulations, and frameworks that encourage businesses and travelers to adopt environmentally friendly practices.

Smart tourism is an ideal partner for the green economy, as it enhances the efficiency of tourism operations while minimizing the environmental and social

costs associated with mass tourism. Through the use of digital tools, smart tourism can streamline operations to minimize waste, reduce energy consumption, and improve resource management in the tourism industry. For example, smart systems in hotels can monitor energy usage and adjust lighting and heating based on occupancy, significantly reducing resource waste. Smart tourism systems gather and analyze vast amounts of data on tourist behavior, preferences, and movements. This data can help destinations manage visitor flows to prevent overcrowding and reduce environmental stress on popular tourist sites. By predicting demand, smart tourism also helps optimize tourism services, ensuring a better experience for travelers while minimizing negative impacts on local communities and the environment. Smart mobility solutions like electric vehicles, bike-sharing systems, and autonomous shuttles help reduce carbon emissions from tourism transportation. Additionally, smart ticketing systems and apps can encourage tourists to use sustainable transport options, making the entire travel experience more eco-friendly. Smart tourism enables personalized itineraries that promote sustainable travel choices. By using apps and platforms that recommend eco-friendly activities, sustainable restaurants, or off-the-beaten-path destinations, tourists can make more responsible decisions that reduce their ecological footprint.

The future of tourism lies in continuous innovation toward greener solutions. Emerging technologies such as artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), and blockchain have the potential to revolutionize how tourism is managed, making it more efficient, transparent, and eco-friendly. Governments, private companies, and local communities must work together to build a sustainable tourism ecosystem. Regional and global cooperation is needed to ensure that tourism benefits all stakeholders while minimizing environmental damage. Promoting the values of sustainable tourism to travelers and industry professionals is vital. Through education and awareness campaigns, tourists can be encouraged to make informed choices that support green and responsible tourism practices.

Science-based proposals. The convergence of the green economy and smart tourism offers a transformative opportunity for the tourism industry to align with sustainable development goals. By focusing on environmental sustainability, resource efficiency, community empowerment, and technological innovation, the tourism sector can thrive without compromising the planet's health or the well-being of future generations. For destinations, businesses, and travelers alike, embracing these concepts will lead to a more sustainable, inclusive, and enjoyable tourism experience—one that leaves a positive legacy for both people and the planet.

The green economy period offers a transformative path for tourism in Central Asia—one that balances economic opportunity with environmental and cultural preservation. By adopting sustainable tourism practices, investing in eco-infrastructure, and involving local communities, Central Asian countries can position themselves as responsible and resilient destinations on the global tourism

map. The journey toward green and inclusive tourism is not only necessary—it is an opportunity to shape a more sustainable and prosperous future for the region.

Conclusion

The green economy in tourism is not just a trend—it is a necessity. By following its main concepts—environmental sustainability, resource efficiency, community empowerment, cultural preservation, inclusivity, innovation, and strong governance—countries can build a tourism industry that supports both people and the planet. Especially for regions rich in natural and cultural resources, such as Central Asia or developing nations, green tourism offers a path to a more prosperous, equitable, and sustainable future.

Wide use of digital tourism technologies in the framework of tourism education, visual study of historical areas, communication with speakers of other languages through rapid translation technologies. In areas with high tourist potential, it would be appropriate to introduce the use of multimedia technologies and guide applications.

Demonstration of the tourism potential of the Republic of Uzbekistan at the international level is important. This should lead to a significant increase in the number of foreign and domestic tourists, as well as the expansion of tourism services using virtual reality (VR) and augmented reality (AR). Expanding the use of digital technologies renews the public's perception of a familiar tourist destination and encourages repeat visits (video conferencing, instant translation, virtual reality). The need to create online tours by organizing itineraries to famous places on social networks with the possibility of placing real photos in the virtual space is becoming a demand of the times. The influence of digital technologies creates the possibility of forming a global, digital, historical, tourism library, including publications on social networks.

BIBLIOGRAPHY

1. Vaccines and reopen borders driving tourism's recovery [Electronic Resource]. www.unwto.org/taxonomy/term/347
2. World Tourism Barometer. Tourism Grows 4 % in 2021 but Remains Far below Pre-Pandemic Levels [Electronic Resource] // UNWTO. — Access Mode: webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-01/220118-unwto-barometer-en.pdf?vUmCK4VeI8HXl.49ZvSI44gCZDrZVzpR (date of the application: 10.02.2022).
3. Digital transformation of tourism industry in Uzbekistan. Diss, U.N. Narzullaeva, 2024

ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР: БОШҚАРУВ ҲИСОБИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ

*Абсаматов Даврон Абсаматович – ISFT институти
катта ўқитувчиси*

Аннотация. Мазкур мақолада яшил иқтисодиёт шароитида инновацион технологияларни жорий этишнинг аҳамияти, хусусан, бошқарув ҳисобида рақамли ечимлар — SAP тизимидан фойдаланиш амалиёти таҳлил қилинади. Яшил иқтисодиёт концепцияси доирасида экологик, ижтимоий ва молиявий кўрсаткичларни самарали бошқаришда SAP платформасининг имкониятлари ёритилади. SAPнинг модуллари орқали энергия сарфи, углерод изи, ESG ҳисоботларини автоматлаштириш ва таъминот занжирини барқарор бошқаришдаги афзалликлар тадқиқ этилган. Шунингдек, жаҳон амалиёти ва Ўзбекистондаги ҳолатлар таҳлил қилиниб, мавжуд муаммолар ва уларни ҳал этишга оид таклифлар илгари сурилган. Мақола Ўзбекистонда яшил иқтисодиётни ривожлантиришда рақамли технологияларнинг роли ва аҳамиятини очиқ беради.

Калит сўзлар: яшил иқтисодиёт, инновация, рақамли технологиялар, бошқарув ҳисоби, SAP, ESG, углерод изи, энергия самарадорлиги, рақамлаштириш, барқарор ривожланиш.

КИРИШ

Бугунги кунда жаҳон иқтисодиётининг барқарор ривожланишига эришишда "яшил иқтисодиёт" концепцияси муҳим ўрин эгаллаб бормоқда. Яшил иқтисодиёт — бу табиат ресурсларидан оқилона фойдаланиш, атроф-муҳитга минимал таъсир кўрсатиш ва узоқ муддатли иқтисодий ўсишни таъминлашга қаратилган иқтисодий моделдир. Бу концепция нафақат экология, балки иқтисод, молия, бошқарув ва ахборот технологиялари соҳаларида ҳам инновацион ёндашувларни талаб этмоқда.

Рақамли технологиялар, хусусан, бошқарув ҳисобида қўлланилаётган SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) каби замонавий дастурий платформалар, корхоналарнинг экологик самарадорлигини ошириш ва ресурслардан оқилона фойдаланишга хизмат қилмоқда. SAP тизими маълумотларни тўплаш, таҳлил қилиш ва бошқариш имконини бериб, турли бўлимлар ўртасидаги ҳамкорликни кучайтиради, харажатларни оптималлаштиради ва экологик ҳисоботларни автоматлаштиради.

Ушбу мақолада яшил иқтисодиёт шароитида инновацион ечим сифатида SAP тизимларини қўллаш имкониятлари таҳлил қилинади. Шунингдек, бошқарув ҳисобида рақамли технологиялар орқали ишлаб чиқариш ва бошқарув жараёнларини экологик нуқтаи назардан баҳолаш ва такомиллаштиришнинг назарий ва амалий асослари ёритилади.

МАВЗУНИНГ ДОЛЗАРБЛИЛИГИ ВА НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

SAP— 1972 йилда Германиянинг Вайнхайм шаҳрида беш нафар собиқ IBM муҳандислари: Дитмар Хопп, Ханс-Вернер Хектор, Клаус Чира, Клаус Велленрайтер ва Хеннинг Кагерманн томонидан ташкил этилган. Дастлаб молиявий ҳисоб-китоблар учун мўлжалланган дастурий таъминот ишлаб чиқарган бўлса, кейинчалик бутун бизнес жараёнларини қамраб оладиган рақамли ечимларга айланган. Бугунги кунда SAP дунёдаги энг йирик корпоратив дастурий таъминот ишлаб чиқарувчилардан бири бўлиб, 180 дан ортиқ мамлакатда фаолият юритади.

Яшил иқтисодиётни ривожлантиришда инновацияларнинг ўрни бекиёсдир. Хусусан, рақамли технологиялар орқали ишлаб чиқариш жараёнларини самарали бошқариш, ресурслардан оқилона фойдаланиш ва экологик хавф-хатарларни камайтириш имконияти яратилади. Бошқарув ҳисоби ана шундай жараёнларни назорат қилиш, таҳлил этиш ва стратегик қарорлар қабул қилишда муҳим роль ўйнайди.

Халқаро олимлардан Н. Стерн (N. Stern, 2014) таъкидлаганидек, яшил иқтисодиёт фақатгина экологик муаммоларни ҳал этиш воситаси эмас, балки узоқ муддатли иқтисодий ўсишни таъминловчи стратегик ёндашув ҳамдир. Унинг фикрига кўра, инновацион технологиялар, жумладан рақамли ечимлар, иқтисодий ўсиш ва табиатни муҳофаза қилиш ўртасидаги зиддиятни бартараф этишга хизмат қилади.

Ж. Рифкин (J. Rifkin, 2011) эса ўз асарларида рақамли трансформация ва экологик устуворликни бирлаштириш орқали “учинчи саноат инқилоби”га замин яратиш мумкинлигини таъкидлайди. Унинг назариясига кўра, ахборот технологиялари ва қайта тикланувчи энергия манбалари иқтисодиётнинг янги босқичига олиб чиқади.

Ўзбекистонлик олимлардан Ю.Х. Эргашев (2022) таъкидлаганидек, рақамли технологиялар ва инновацион ҳисоб тизимлари корхоналарда барқарор ривожланиш ва самарадорликни таъминлашда асосий омиллардан бири ҳисобланади. Шунингдек, А.Х. Қудратов ва Н.М. Зиёев (2023) ўз тадқиқотларида экологик маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилишда автоматлаштирилган тизимлардан фойдаланиш, хусусан, SAP платформасининг аҳамиятини алоҳида таъкидлашган.

Бошқарув ҳисоби корхона фаолиятида ресурслардан фойдаланиш, харажатлар динамикаси ва молиявий кўрсаткичларни таҳлил қилиш, қарор қабул қилиш жараёнларини самарали ташкил этишни таъминлайди. Ушбу ҳисоб тури, анъанавий молиявий ҳисобдан фарқли равишда, ички фойдаланувчилар — яъни, корхона раҳбарлари ва бошқарув гуруҳлари учун мўлжалланган. Яшил иқтисодиёт шароитида бошқарув ҳисоби нафақат молиявий кўрсаткичлар, балки экологик ва ижтимоий самарадорликни ҳам ҳисобга олишга йўналтирилган бўлиши керак.

SAP (Systems, Applications, and Products) — бу компанияларнинг барча бизнес жараёнларини рақамлаштириш, маълумотларни интеграциялаш ва

таҳлил қилишга хизмат қиладиган кўп функционалли платформадир. SAP ERP (Enterprise Resource Planning) орқали молия, логистика, ишлаб чиқариш, таъминот занжири ва экологик ҳисоботлар каби соҳаларни ягона тизимда бошқариш имкони яратилади. Яшил иқтисодиёт доирасида SAP ECC (ERP Central Component) ва SAP S/4HANA каби модуллар орқали энергия сарфи, чиқиндилар миқдори, углерод изи (carbon footprint), сув сарфи ва бошқа экологик кўрсаткичларни реал вақт режимида кузатиш мумкин. Бундай ёндашув корхоналарга экологик мақсадларга мос равишда ўз ишлаб чиқариш ва бошқарув стратегиясини қайта кўриб чиқишга имконият беради.

Ҳозирги глобал иқтисодиётда корпоратив масъулият ва шаффофлик муҳим ўрин тутмоқда. Корхоналар экологик, ижтимоий ва корпоратив бошқарув (ESG) кўрсаткичлари бўйича ҳисоботлар тайёрлаши талаб этилаётган шароитда, SAP каби тизимлар ушбу ҳисоботларни автоматлаштириш ва таҳлил қилиш учун қулай восита ҳисобланади. Бу эса яшил иқтисодиёт принципларини тадбиркорлик амалиётига интеграция қилиш имкониятини кенгайтиради.

МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР

Яшил иқтисодиётнинг амалга оширилишида корхоналар ўз ишлаб чиқариш ва бошқарув жараёнларини рақамли платформаларга ўтказиш орқали самарадорликни оширмоқда. SAP тизимлари бу жараёнда фаол иштирок этмоқда, чунки у экологик кўрсаткичларни кузатиш, таҳлил қилиш ва улар асосида стратегик қарорлар қабул қилишда катта имкониятлар яратади.

1-расм. Яшил иқтисодиётнинг амалга оширишда SAP технологияларини қўллаш³¹

SAP EHS (Environment, Health and Safety) ва SAP Sustainability Performance Management модуллари орқали корхонадаги энергия сарфини аниқ ҳисоблаш, уни таҳлил қилиш ва камайтириш чораларини белгилаш мумкин. Масалан, ҳар бир ишлаб чиқариш линиясининг энергия истеъмоли реал вақтда мониторинг қилинади ва белгиланган экологик стандартларга мос келиши назорат қилинади.

SAP Product Footprint Management орқали маҳсулотлар ёки жараёнларнинг углерод изи ҳисобланади. Бу маълумотлар асосида экологик жиҳатдан самарали бўлган маҳсулот турларини ишлаб чиқишга йўналтирилган қарорлар қабул қилиниши мумкин. Шунингдек, чиқиндиларни қайта ишлаш, уларнинг ҳажмини қисқартириш ва хавфсиз утилизациялаш стратегиялари ишлаб чиқилади.

SAP S/4HANA for Sustainability платформаси компанияларга ESG кўрсаткичлари бўйича маълумотларни йиғиш, таҳлил қилиш ва ҳисобот шаклида автомат равишда тайёрлаш имконини беради. Бундай ҳисоботлар халқаро стандартларга (масалан, GRI – Global Reporting Initiative) мос ҳолда шакллантирилади ва инвесторлар, давлат органлари ҳамда жамоатчилик учун очиқ қилинади.

SAP Ariba Sustainability модули орқали таъминотчиларни экологик стандартларга мос равишда танлаш, хавфларни баҳолаш ва барқарор таъминот тизимини йўлга қўйиш мумкин. Бу, ўз навбатида, бутун таъминот занжири бўйлаб яшил талаблар ва масъулиятли хулқ-атворни жорий қилишга хизмат қилади.

SAP технологиялари ҳозирги кунда кўплаб йирик халқаро компаниялар томонидан яшил иқтисодиёт принципларини амалга оширишда фаол қўлланилмоқда. Бу тажриба Ўзбекистон корхоналари учун ҳам намуна бўлиши мумкин. Германиянинг дунёга машҳур **Siemens AG (Германия)** Siemens компанияси SAP S/4HANA платформасидан фойдаланган ҳолда барқарор ривожланиш стратегиясини амалга оширмоқда. Компания ҳар бир маҳсулотнинг ишлаб чиқарилиш босқичида углерод изини ҳисоблаб, экологик хавфларни камайтиришни мақсад қилган. SAP технологияси орқали Siemens энергия сарфини 15% га камайтиришга эришган. Бундан ташқари **Unilever (Британия-Нидерландия)** компанияси SAP Sustainability Control Tower ёрдамида Unilever бутун таъминот занжири бўйлаб экологик кўрсаткичларни назорат қилмоқда. Бу ечим компанияга барқарор маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва ESG ҳисоботларини шаффоф равишда тақдим этиш имконини беради. Яна бошқа бир дунёнинг энг машҳур брендларидан бири **Bosch (Германия)** компанияси SAP EHS модули орқали Bosch ишлаб чиқариш жараёнларидаги чиқиндилар ва ҳавога чиқариладиган

³¹ Муаллиф ишланмаси

газларни назорат қилиб, 2030 йилгача нейтрал углерод изига эришишни мақсад қилган.

1-жадвал

Яшил иқтисодиётни шакллантиришда SAP тизимининг аҳамияти, уни самарали жорий этишда муаммолар ва уларнинг илмий-амалий ечимлари³².

Кўрсаткичлар	Муаммолар	Муаммо ечимлари
Махсус билим ва малакали кадрлар етишмовчилиги	SAP тизимлари юқори даражадаги ихтисослашув ва малака талаб қилади. Ўзбекистонда экологик ҳисобот, ESG кўрсаткичлар ва рақамли бошқарув ҳисобини юритиш бўйича мутахассислар сони чекланган.	Олий таълим муассасаларида рақамли бошқарув, экологик муҳандислик ва SAP асосидаги ҳисоб юритиш бўйича ихтисослашган таълим курсларини жорий этиш. Корхона ва университетлар ҳамкорлигида амалий машғулотлар ташкил қилиш.
Инфратузилма ва техник базанинг етарли эмаслиги	SAP каби тизимларни жорий этиш учун замонвий серверлар, ишончли интернет тармоғи ва қувватли компьютер инфратузилмаси зарур. Ўзбекистонда айрим соҳалар ва минтақаларда бундай шарт-шароитлар ҳали тўлиқ яратилмаган.	Давлат томонидан рақамли инфратузилмани ривожлантириш бўйича дастурларини кенгайтириш, лойиҳаларни хусусий сектор билан шерикликда амалга ошириш.
Харажатларнинг юқорилиги	SAP тизимлари лицензия, жорий этиш, хизмат кўрсатиш ва ходимлар тайёрлаш бўйича анча юқори харажатларни талаб қилади. Бу айниқса, кичик ва ўрта бизнес субъектлари учун жиддий тўсиқ ҳисобланади.	Давлат томонидан субсидиялар, грантлар ва солиқ имтиёзлари орқали рақамли технологияларни жорий этишни кўллаб-қувватлаш. Шунингдек, SAPнинг кичик бизнес учун мўлжалланган ихчам ечимларини (SAP Business One ва бошқалар) фаол тарғиб қилиш.
Маҳаллийлаштирилмаган модуллар ва стандартлар	SAP тизимларининг кўпгина модуллари халқаро стандартларга мос равишда ишлаб чиқилган бўлиб, уларни маҳаллий ҳисобот ва норматив талабларга мослаштириш	SAP платформасини локаллаштиришда маҳаллий мутахассислар иштирокини таъминлаш, миллий стандартлар билан интеграциялашувни соддалаштириш, маҳаллий

³² Муаллиф ишланмаси

	зарур.	талаблар асосида модуляр ечимлар ишлаб чиқиш.
--	--------	---

Ўзбекистонда рақамли технологияларни қишлоқ хўжалиги, саноат ва хизмат кўрсатиш соҳаларига жорий этиш бўйича ислохотлар олиб борилмоқда. Айрим йирик корхоналарда (масалан, “Ўзбекнефтгаз”, “Ўзкимёсаноат”, “Ўзагроэкспорт”) SAP тизимлари жорий этилаётгани кузатилмоқда. Лекин ҳозирча бу тизимлар асосан молиявий ва логистик жараёнларни рақамлаштиришда қўлланилмоқда. Яшил иқтисодиёт ва ESG ҳисоботлари учун SAPнинг имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш ҳали ривожланиш босқичида турибди.

Бунда мутахассисларни тайёрлаш, SAP модуллари локал муҳитга мослаштириш ва давлат томонидан рағбатлантириш механизмларини жорий этиш муҳим аҳамиятга эга.

Яшил иқтисодиётни шакллантиришда рақамли технологиялар, хусусан, SAP каби интеграциялашган тизимларнинг аҳамияти ортиб бормоқда. Бирок, бу технологияларни тўлиқ ва самарали жорий этишда бир қатор муаммолар мавжуд бўлиб, улар илмий-амалий ечимларни талаб қилади.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Яшил иқтисодиётга ўтиш — бу нафақат табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, балки рақамли технологиялар орқали самарали бошқарув тизимини йўлга қўйишни ҳам назарда тутати. Ушбу мақолада кўриб чиқилган SAP платформаси, хусусан, бошқарув ҳисобини рақамлаштириш, экологик кўрсаткичларни кузатиш ва ESG ҳисоботларни автоматлаштириш орқали яшил иқтисодиётнинг амалий ифодасига айланмоқда.

Мавжуд муаммоларга қарамай, SAP технологияларини жорий этиш Ўзбекистонда ҳам рақобатбардош, барқарор ва экологик масъулиятли иқтисодиётни шакллантириш учун муҳим омил ҳисобланади. Бунинг учун қуйидаги таклифларни илгари суриш мумкин:

1. Олий таълим ва қайта тайёрлаш тизимида рақамли бошқарув ҳисоби ва SAP технологиялари бўйича ихтисослашган йўналишларни жорий этиш;
2. Корхоналарга рағбатлар бериш мақсадида давлат томонидан молиявий ёрдамлар (субсидиялар, грантлар, имтиёзли кредитлар)ни ташкил қилиш;
3. SAP дастурларининг маҳаллий талабларга мослаштирилиши учун миллий стандартларга интеграцияланган модуллер ишлаб чиқиш;
4. Кичик ва ўрта бизнес субъектларига мўлжалланган ихчам ва арзон SAP ечимларини кенг жорий этиш ва уларни амалий усулда ўргатиш;
5. Яшил ҳисобот ва ESG стандартларини давлат сиёсати даражасида қўллаб-қувватлаш, мажбурий ҳисобот шакли сифатида жорий этиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Назаров, У.Қ. (2022). *Яшил иқтисодиёт: назарий асослар ва амалий жиҳатлар*. Тошкент: Иқтисодиёт нашриёти.

2. Тўраев, Ш.Р., & Юсупов, Б.М. (2021). *Корхонада бошқарув ҳисоби: назария ва амалият*. Тошкент: Молия.
3. Dyllick, T., & Muff, K. (2016). Clarifying the meaning of sustainable business: Introducing a typology of sustainability approaches. *Journal of Business Strategy and the Environment*, 25(3), 230–237.
4. SAP SE. (2023). *SAP Sustainability Report*. Retrieved from: www.sap.com
5. Wiche, M. (2021). *Green Controlling and Sustainability Management with SAP*. Springer.
6. OECD. (2020). *Digital Transformation and the Environment*. OECD Green Growth Studies.
7. Халимов, М.Б. (2020). *Рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналарда ахборот тизимларини жорий этиш масалалари*. Тошкент: Иқтисодиёт ва таълим.
8. United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*.
9. SAP Press. (2022). *Integrating ESG Factors in SAP S/4HANA*. Rheinwerk Publishing.

III-YO‘NALISH. BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING KONSEPTUAL JIHATLARI.

BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING KONSEPTUAL JIHATLARI

*TDIU “Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar”
departamenti rahbari o‘rinbosari
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna*

Annotatsiya. Buxgalteriya hisobi va audit tizimini xalqaro standartlar asosida takomillashtirishning konseptual asoslari ilmiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (XMHS) va Xalqaro audit standartlari (XAS)ning zamonaviy buxgalteriya amaliyotiga integratsiyalashuvi, ularning iqtisodiy axborot sifatiga ta’siri va korporativ boshqaruv tizimidagi roli o‘rganilgan. Milliy normativ-huquqiy bazaning xalqaro talablar bilan uyg‘unlashtirilishi, shuningdek, bu jarayonda yuzaga kelayotgan institutsional va metodologik muammolar kompleks yondashuv asosida tahlil etilgan. Ilmiy izlanishlar natijasida xalqaro standartlarni amaliyotga joriy etish bo‘yicha strategik tavsiyalar ishlab chiqilgan bo‘lib, ular buxgalteriya axborotining

shaffofligi, ishonchliligi va investitsiyaviy qarorlar qabul qilishdagi ahamiyatini oshirishga xizmat qiladi. Dissertatsiya natijalari, shuningdek, O‘zbekistonning global iqtisodiy integratsiyadagi raqobatbardoshligini kuchaytirishga qaratilgan institutsional islohotlarga ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Buxgalteriya hisobi, audit, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (XMHS), xalqaro audit standartlari (XAS), axborot shaffofligi, institutsional islohotlar, moliyaviy hisobot sifati, normativ-huquqiy muvofiqlik, korporativ boshqaruv, iqtisodiy integratsiya.

Asosiy qism. Bozor iqtisodiyotining globallashuvi va xalqaro iqtisodiy aloqalarning chuqurlashuvi sharoitida buxgalteriya hisobi va audit tizimining samaradorligi, shaffofligi va ishonchliligi iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashning muhim omillaridan biriga aylanmoqda. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (XMHS) va Xalqaro audit standartlari (XAS) bugungi kunda iqtisodiy axborotning yagona talqinini yaratish, investorlar, kreditorlar, davlat va boshqa manfaatdor tomonlar uchun solishtiriladigan va ishonchli ma’lumotlarni taqdim etish vositasi sifatida keng e’tirof etilgan.

O‘zbekiston Respublikasi ham mazkur yo‘nalishda izchil islohotlarni amalga oshirib, buxgalteriya va audit tizimini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, moliyaviy hisobotning sifatini oshirish va xalqaro investitsiya muhitini yaxshilashga intilmoqda. Biroq, ushbu jarayonda institutsional, metodologik va amaliy muammolar mavjud bo‘lib, ular chuqur tahlil va ilmiy asoslangan yechimlarni talab etadi.

Buxgalteriya hisobi va audit tizimini xalqaro standartlar asosida takomillashtirishning konseptual jihatlari o‘rganilib, milliy qonunchilik va amaliyotni xalqaro talablar bilan uyg‘unlashtirish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilindi.

Obyekti sifatida O‘zbekiston Respublikasidagi buxgalteriya hisobi va audit tizimi, predmeti esa ushbu tizimni xalqaro standartlar asosida takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari hisoblanadi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, xalqaro standartlar asosida shakllangan buxgalteriya va audit tizimi mamlakatning xalqaro moliyaviy maydondagi raqobatbardoshligini oshirish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish va korporativ boshqaruv samaradorligini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi.

Hozirgi kunda global moliyaviy bozorlar, xalqaro investitsion oqimlar va transmilliy korporatsiyalarning faoliyati shiddat bilan kengayib borayotgan bir davrda buxgalteriya hisobi va audit tizimining xalqaro standartlarga muvofiqligi nafaqat alohida korxonalar, balki butun mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligi va investitsiyaviy jozibadorligi uchun muhim omilga aylanmoqda. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (XMHS) va Xalqaro audit standartlari (XAS) asosida shakllantirilgan hisob va audit axboroti investorlar,

moliya institutlari hamda boshqa manfaatdor tomonlar uchun ishonchli va solishtiriladigan ma'lumotlar manbai hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi 2030 yilgacha bo'lgan strategik rivojlanish yo'nalishlarida korporativ boshqaruvni kuchaytirish, shaffoflikni ta'minlash va xalqaro hisob va audit standartlariga bosqichma-bosqich o'tishni ustuvor vazifa etib belgilagan. Shu bilan birga, mavjud buxgalteriya-amaliyot tizimining milliy xususiyatlari, institutsional infratuzilma va kadrlar salohiyati xalqaro talablar bilan to'liq mos kelmasligi amaliy muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Mazkur tadqiqot aynan shu muammolarga yechim topish, xalqaro standartlarni milliy tizimga integratsiyalashning konseptual asoslarini ishlab chiqish, ularning amaliyotda samarali qo'llanishini ta'minlash va mavjud bo'shliqlarni aniqlashga qaratilganligi bilan dolzarb hisoblanadi. Tadqiqot natijalari nafaqat ilmiy-nazariy, balki amaliy jihatdan ham respublikaning moliyaviy axborot tizimini takomillashtirish, sarmoyadorlar ishonchini oshirish va xalqaro reytinglarda iqtisodiy ochiqlik ko'rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Tadqiqot mavzusidagi mavjud muammolar. Buxgalteriya hisobi va audit tizimini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish jarayonida quyidagi muammolar va tizimli kamchiliklar mavjud bo'lib, ular tadqiqotning asosiy muammoli sohalarini tashkil etadi:

Kadrlar salohiyatining yetarli emasligi	Buxgalteriya va audit sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislarining aksariyati xalqaro standartlar bo'yicha chuqur nazariy va amaliy bilimlarga ega emas. Bu esa sifatli hisobot va mustaqil audit xulosalarining shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Amaliyotga yo'naltirilgan metodik qo'llanmalar va ilg'or tajriba yetishmasligi	Xalqaro standartlarga asoslangan hisob va audit yuritish bo'yicha milliy sharoitga moslashtirilgan metodologiyalar, ko'rsatmalar va amaliy qo'llanmalar yetarli darajada ishlab chiqilmagan.
Axborot texnologiyalari integratsiyasining rivojlanishida sun'iy	Raqamli transformatsiya sharoitida zamonaviy hisob va audit tizimlarining avtomatlashtirilgan axborot texnologiyalariga asoslangan holda ishlamasligi samaradorlikni pasaytirmoqda.
Moliyaviy hisobotlarning shaffoflik va solishtiriluvchanlik darajasining pastligi	Milliy kompaniyalar tomonidan tuzilayotgan moliyaviy hisobotlar ko'pincha xalqaro talablar darajasida ochiq, ishonchli va tahliliy ahamiyatga ega emas.

Muammoni hal qilish usullari.

1. **Xalqaro standartlar va milliy buxgalteriya-amaliyot tizimi o‘rtasidagi muvofiqlik darajasi** tizimli tahlil qilinib, ularning o‘zaro uyg‘unlashuvini baholashga xizmat qiluvchi konseptual yondashuv ishlab chiqildi.

2. **O‘zbekiston sharoitida xalqaro moliyaviy hisobot va audit standartlarini joriy etishning institutsional to‘siqlari va omillari** aniqlanib, ularni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy asoslangan mexanizmlar taklif etildi.

3. Xalqaro tajribaga asoslangan holda **moliyaviy hisobot shaffofligini oshirish va investitsion jozibadorlikni kuchaytirishga** xizmat qiluvchi takomillashtirilgan model ishlab chiqildi.

4. **Buxgalteriya hisobi va auditning normativ-huquqiy asoslarini xalqaro talablar bilan moslashtirishga yo‘naltirilgan konseptual takliflar** ishlab chiqilib, milliy amaliyot uchun moslashtirilgan huquqiy va metodik tavsiyalar shakllantirildi.

5. **Audit jarayonida xalqaro standartlar asosida axborot texnologiyalarini qo‘llash bo‘yicha takliflar** ishlab chiqilib, bu tizimning samaradorligini oshirish imkoniyatlari asoslab berildi.

Xulosa

Yuqorida tahlil qilingan muammolar buxgalteriya hisobi va audit tizimini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish yo‘lida muhim to‘siqlar sifatida namoyon bo‘lmoqda. Xususan, normativ-huquqiy nomuvofiqlik, institutsional mexanizmlarning yetarli darajada ishlamasligi, kadrlar salohiyatining pastligi va metodik-uslubiy infratuzilmaning zaifligi bu sohadagi islohotlarning samaradorligini cheklab qo‘ymoqda. Shuningdek, xalqaro tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish mexanizmlarining yetishmasligi va zamonaviy axborot texnologiyalarining sust integratsiyasi hisob va audit jarayonlarining ishonchliligi va shaffofligini pasaytirishga olib kelmoqda.

Mazkur muammolarni tizimli va ilmiy asosda tahlil qilish, ularning yechimiga yo‘naltirilgan konseptual yondashuvlarni ishlab chiqish mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi va uni amaliy ahamiyatga ega ilmiy tadqiqot sifatida shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida”

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 24.02.2020 yildagi PQ-4611-son “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ: НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ И УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ

*Ибрагимов Гайратжон Артикович,
кандидат экономических наук, доцент кафедры “Финансовый анализ” Ташкентского государственного экономического университета.*

Мир уже реально чувствует последствия угроз, появляющихся в результате глобального потепления. Октябрьские наводнения 2024 года на востоке Испании, унесшие жизни 220 человек в разных регионах страны, вызванные в результате сильных осадков (когда за один неполный день выпала годовая норма осадков) и недавняя угроза на Юго-Востоке США, где в конце сентября 2024 года разрушительный ураган 4 категории «Хелен» вызвал масштабные разрушения и гибель людей, наглядно показали глубокие изменения экологического равновесия. Такая угроза глобальных климатических изменений, в основном потепления с её последствиями становятся слишком очевидными, а затраты на предотвращение и устранения последствий экологической опасности становятся ощутимыми для стран и предприятий. В масштабах предприятий влияние изменений пронизывает каждый аспект и функцию организации, в том числе и ведение бухгалтерского учета. Переход все большего количества компаний на принципы ведения учета хозяйственной деятельности, осуществляемой на «зеленой» основе, ставит задачу уточнения концепции организации бухгалтерского учета и изменений его функций.

Понятие «зеленый учет» (экологический учет или учет устойчивого развития) раскрывается как «отслеживание и изучение организационных усилий и инвестиций по защите окружающей среды». [1, с.2]

Нужно отметить, что зеленый (экологический) учет — это способ ведения учета действий предприятий по уменьшению углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу, мероприятий по снижению рисков экологического характера и защите окружающей нас естественную среду, вложению средств в экологически чистый бизнес-проекты. Такие предприятия имеют возможность увеличения объемов реализации вследствие улучшения характеристик продукции. И данное улучшение позволяет выработке у потребителей ассоциаций с надежным и устойчивым брендом, а у потенциальных инвесторов желания вложения средств в «зеленый» бизнес. Уже большое количество предприятий и стран изучают возможность внедрения принципов и способов «зеленого» учета, используя при этом накопленный опыт бухгалтеров, применяющих данный подход в практической работе.

Изучение материалов позволяют выделить следующие виды зеленого учета на корпоративном уровне:

1. Экологический финансовый учет используется для предоставления информации, необходимой внешним заинтересованным сторонам о финансовых результатах компании. Этот тип учета позволяет компаниям готовить финансовые отчеты для инвесторов, кредиторов и других заинтересованных сторон [2, с.2]. Другими словами, экологический финансовый учет (ЭФУ) раскрывает потенциально возможное воздействие проведенной каждой транзакции на окружающую нас среду.

2. Экологический управленческий учет фокусируется на принятии решений по внутренней стратегии бизнеса. Его можно определить как:

«...идентификация, сбор, анализ и использование двух типов информации для внутреннего принятия решений:

1) Физическая информация об использовании, потоках и судьбах энергии, воды и материалов (включая отходы) и

2) Денежная информация об экологических расходах, доходах и сбережениях, связанных с охраной окружающей среды» [3, с.2].

Это означает, что экологический управленческий учет (ЭУУ) должен учитывать все произведенные экологические расходы.

На первый взгляд, если взять общее понимание учета, то составляющие зеленого учета в целом почти не отличаются от элементов действующего традиционного финансового учета. И в зеленом учете присутствуют понятия активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, прибыли. Но, существуют некоторые важные моменты, которые отличают «зеленый учет» от действующего традиционного финансового учета по каждому элементу. Рассмотрим данные моменты.

В части активов и ресурсов, предприятия, поддерживающие устойчивую и чистую (с точки зрения экологии) деятельность, несут ответственность за покупку и инвестирование в зеленые активы.

Также предприятию, ведущему «зеленый» бизнес, нужно обеспечить прозрачность своей деятельности для обеспечения устойчивого развития, её влияния на финансово-хозяйственную деятельность и на получение прибыли.

Предприятию необходимо учитывать расходов на реализацию политики устойчивого развития, которые включают в себя расходы на глубокую переработку сырья, расходы на проведение экологического аудита, на уменьшение последствий загрязнения, на эффективное и оптимальное использование ресурсов, расходы на предотвращение и восстановление последствий экологического ущерба и других расходов.

Исходя из отмеченного, можно рассмотреть состав отчетных форм, заполняемых посредством ведения «зеленого учета» или отчетности об устойчивом развитии.

«Зеленый учет», используемый компаниями, должен учитывать всех рисков и получаемой выгоды, которые являются результатом ограничения собственного отрицательного влияния на окружающую нас естественную

среду. Данное обстоятельство и отличает «зеленый учет» от других видов учета ввиду особого внимания к благополучию климата при осуществлении бухгалтерских расчетов и определении финансового результата деятельности предприятий. Возникновение дополнительных издержек на экологические мероприятия потребуют поощрения предприятий для принятия более действенных решений. Данные решения могут быть в направлении сокращения выделяемых отходов, экономии потребляемой энергии, уменьшения вредных выбросов. Соблюдение принципов «зеленого учета» должно создавать условия для измерения результатов данных усилий и обеспечивать основу составления отчетности, облегчения предприятиям демонстрации своих действий для достижения целей устойчивого развития.

Можно сформулировать несколько пунктов, которые появятся вследствие ведения зеленого или экологического учета, которые могут быть характеризованы как дополнительные преимущества в сравнении с ведением других видов учета.

В первую очередь, «зеленый учет» способствует улучшению показателей с финансовой точки зрения, а также повышению стоимости бизнеса на рынке.

Во-вторых, соблюдение способов ведения «зеленого учета» позволит снизить уровень ожидаемых рисков, приводящих к изменению климатических условий и загрязнения окружающей нас среды, минимизировать вред окружающей среды.

В-третьих, в результате принимаемых мер в данном направлении, можно улучшить репутацию и повысить рыночную цену бренда предприятия. Осуществление действий, позволяющих защитить окружающую среду, приводит к выделению субъекта хозяйствования среди аналогичных, повышению привлекательности среди потенциальных инвесторов.

В-четвертых, придерживание экологических концепций повысить уровень привязанности сотрудников и расширить возможностей привлечения лучших специалистов (в области аутсорсинга бухгалтерских услуг, получения консультаций сертифицированных экономистов и т.д.).

В-пятых, внедрение разумной экологической политики располагает к повышению уровня лояльности потребителей, увеличению объемов реализации и доходов. Появляется возможность привлечения новых клиентов, осознающих свой вклад в уменьшение углеродных выбросов, которые с большей вероятностью приобретут «зеленую» продукцию.

И немаловажную роль сыграет повышение производительности труда работников. Воодушевленность работой ввиду осознания прикосновенности к осуществлению насущных задач во благо общества, когда люди довольны тем, чем занимаются, производительность будет расти.

Отчетность в области устойчивого развития или «зеленого учета» включает несколько компонентов, из которых выделяем основные. В общих чертах, они являются стандартными элементами отчетности.

Первым выделяем экологический компонент или экологический составляющий отчетности «зеленого учета». Информация, полученная посредством ведения «зеленого учета» (по-другому, в результате деятельности по достижению устойчивого развития), в основном отражает результатов усилий предприятия для защиты окружающей нас среды. Отраслевые особенности накладывают свой отпечаток на отчетность, и она будет включать сведения об инициативах предприятия в сфере планов использования земельных угодий, уменьшения выбросов в результате использования углеводородных составляющих производства, поиска альтернативных видов сырья (менее вредных), экологической эффективности привлекаемых инвестиционных вложений, избавления от привязанности к климатическим изменениям, возможностей применения более чистых технологий производства.

Следующим компонентом отчетности является социальный составляющий отчетности. В отчетах об устойчивом развитии необходимо раскрыть внутреннюю практику предприятия по решению социальных проблем и внешнего влияния, связанного с аналогичными проблемами. Сведения обычно фокусируются на социальной устойчивости и охватывают стандартов обеспечения безопасности работников и сохранения и улучшения их здоровья. Также должны быть освещены мероприятия по обеспечению безопасности личных данных, доступа к здравоохранению, для профессионального развития. Показатели безопасности и доступности производимой продукции предприятием, не удовлетворенности заинтересованных сторон, а также результатов практики управления предприятием тоже должны быть отражены в отчетности.

Важный аспект связан с переходом от финансового учета к экологическому финансовому учету (ЭФУ) и от управленческого учета к экологическому управленческому учету (ЭУУ), которую можно обозначить как учет экологического (относящийся к окружающей среде) менеджмента.

Можно констатировать, что ЭФУ направлен на учет и отчетность по операциям и событиям экологического характера, которые влияют на финансовые показатели. Для каждой операции по дебету и кредиту отдельных счетов бухгалтер должен учитывать ее влияние на окружающую среду. Добиваются этого уточнением, оказывают ли существенное влияние на окружающую среду основные затраты и повлияют ли они на решения различных пользователей финансовой отчетности предприятия.

Национальный экологический учет (НЭУ) должен поддерживать зеленых инициатив стран посредством оценки ее экономической деятельности, экономического роста и использования ресурсов, а также изучив практику управления воздействия на окружающую среду в

масштабах стран. Как известно, традиционным национальным учетом или системой национальных счетов рассматриваются показатели валового внутреннего продукта (ВВП) и чистого внутреннего продукта (ЧВП) страны, НЭУ учитывает также окружающую среду. Такое состояние дел привело к появлению нового показателя, названного экологическим внутренним продуктом (ЭВП).

В отличие от стандартной формулы ЧВП, в ЭВП добавляют чистое накопление произведенных экономических активов, непроизведенных экономических активов и непроизведенных природных активов. Это означает, что вложения и затраты в защиту и сохранения окружающей нас среды включаются в расчет, оказавшись частью уравнения. Данный шаг приводит к принятию страной и регулирующими органами обязательств по защите окружающей среды, разработке и принятию представительными органами природоохранных законов, а также предоставлению экологических стимулов хозяйствующим субъектам и гражданам каждой страны в целях содействия устойчивого развития страны и увеличения ЭВП [4, с.3].

Рассмотренный материал позволяет делать вывод о том, что для оценки воздействия на окружающую среду «зеленым учетом» должно рассматриваться использование предприятием сырья, управление отходами производства, также производимая продукция и оказываемые услуги. «Согласно отчету Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА) за 2021 год, 75% специалистов в области бухгалтерского учета и финансов считают, что их следует включить в корпоративные усилия по сдерживанию изменения климата» [5, с.3]. Обычно, бухгалтерам отводится решающая роль в этой работе. В то же время, эффективный «зеленый учет» является экологической работой всего предприятия. Здесь также оценивается уровень воздействия на заинтересованные стороны (местное сообщество) и соблюдения правительственных указаний и постановлений.

«Зеленого учета» можно обозначить как деятельность по замедлению нарастающей волны катастроф климатического характера, отреагирования на указания и постановления правительств, на призывы потенциальных инвесторов, потребителей, предприятий-клиентов и работников, по мнению которых хозяйствующие субъекты несут ответственности за действия по защите окружающей нас естественной среды.

Мероприятия по обеспечению устойчивого развития или экологический учет способствуют повышению качества производимой продукции или оказываемых услуг за счет повышения эффективности деятельности предприятия и сокращения отходов производства.

Литература

1. Hilbert College. Green Accounting and Sustainability Reporting. / Колледж Гильберта. Экологический учет и отчетность по устойчивому развитию. / <https://online.hilbert.edu/blog/green-accounting-and-sustainability-reporting/>
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_accounting
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_accounting
4. Shella Mae Fronda. Green Accounting: Emerging updates in the Accounting Industry. / Шелла Мэй Фронда. Зеленый учет: последние обновления в сфере бухгалтерского учета. / <https://scrubbed.net/blog/going-green-what-it-means-for-your-businesss-accounting-practices/>
5. Hilbert College. Green Accounting and Sustainability Reporting. / Колледж Гильберта. Зеленый учет и отчетность по устойчивому развитию. / <https://online.hilbert.edu/blog/green-accounting-and-sustainability-reporting/>

БУХГАЛТЕРИЯ АХБОРОТИНИНГ МИҚДОР ТАВСИФИ МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ ТАЛҚИНИДА: НАЗАРИЙ АСОСЛАР, АМАЛИЙ МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР

*Рахматова Шахноза Шукуровна
ТДИУ, таянч докторант*

Мамлакатимизда олиб борилаётган охирги ислохотлар натижасида хўжалик юритувчи субъектлар учун жуда кенг имкониятлар яратилаётганлиги билан бирга уларнинг фаолиятига бир қатор талаблар ҳам бирмунча ошиб бормоқда. Хусусан, хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти равнақи учун жалб қилинган қарз берувчилар ва потенциал сармоядорлар учун молиявий ҳисоботнинг шаффофлиги, таққосланувчанлиги ва ишончлилиги иқтисодий қарор қабул қилишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Бухгалтерия ахборотининг миқдорий тавсифи ушбу ҳисоботнинг муҳим таркибий қисми сифатида, бухгалтерия ахборотини аниқ ифодалаш ва талқин қилишни талаб этади. Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (IFRS) ушбу миқдорий кўрсаткичларга муайян талаблар кўяди.

Бухгалтерия ахборотининг миқдор тавсифи — бу ҳисоб-китоб қилинган, баҳоланган ва иқтисодий мазмунга эга бўлган кўрсаткичлар мажмуасидир. У бухгалтерия ҳисоби орқали молиявий ҳисоботда реал ҳолатни акс эттириши ва қуйидаги молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МХХС)га таянган ҳолда шаклланиши лозим (1-жадвал):

1-жадвал

Бухгалтерия ахбороти шаклланишига МҲХСнинг талаблари³³

Стандарт	Мазмуни	Миқдорий таъсирга таъсири
IAS 1	Ҳисобот шакли ва кўрсаткичлар таркиби	Аниқ ва тўлиқ тақдим этиш
IFRS 13	Адолатли қийматда баҳолаш	Бозор баҳосини ҳисоблаш
IFRS 15	Тушумни тан олиш	5 босқичли моделда миқдорий баҳолаш
IFRS 9	Молиявий инструментлар	Рискни миқдорлаш ва тақдим этиш

Ахборотнинг шаклланишига ҳар қанча стандартлар аниқ белгиланган бўлса-да, муаммолар амалиётда учраб турибди:

- **миқдорий ахборотнинг ишончли эмаслиги.** Айрим корхоналар реал фойда ўрнига ҳисобий фойда кўрсатади. Қийматларни бозор нархларидан эмас, баланс қийматида тақдим этади. Мисол тариқасида, МҲХС-13 талабига кўра адолатли қийматда баҳолаш керак бўлса-да, кўп ҳолларда ишлаб чиқариш қийматида қолдирилишини келтириш мумкин.

- **халқаро стандартларни нотўғри жорий қилиш.** МҲХС талабларини нотўғри талқин қилиш, хусусан тушум ва харажатларни ҳисоблашда. МҲХС 15 бўйича товар етказиб берилган пайтда тушум тан олиниши керак, аммо айрим компаниялар тўлов келиб тушгандан кейингина ҳисобга олади.

- **ахборот тизимларининг заифлиги.** Бухгалтерия дастурлари миқдорий ахборотни тўғри ва автоматик ҳисоблашга тўлақонли тайёр эмас. Шу билан бирга, меҳнат қилаётган мутахассислар етарли малакага эга эмас.

- **меҳнат бозорида малака мутахассислар етишмаслиги.** МҲХС стандартларини билиш ва миқдорий кўрсаткичларни баҳолаш соҳасида етарли билимга эга кадрлар етарли эмас.

Ўз навбатида, бу масалаларга ечим сифатида қуйидагиларни келтиришимиз мумкин.

- **баҳолаш механизмларини яхшилаш.** МҲХС 13 асосида активларни бозор нархларида баҳолашни автоматик ва мунтазам равишда амалга ошириш лозим. Айни вақтда молиявий инструментлар бўйича бозордан олинган реал маълумотлар асосида баҳолаш зарур.

- **ахборот тизимларини модернизация қилиш**
- Корхонада замонавий бухгалтерия дастурларини жорий этиш: **SAP, 1C МҲХС** бўйича модуль, **QuickBooks, Oracle Financials.**
- Автоматик ҳисоблаш ва хавф таҳлили модулларини жорий этиш.
- **МҲХС бўйича кадрларни тайёрлаш ва малака ошириш**

³³ МҲХСлар асосида муаллиф томонидан тузилган.

- Олий таълим муассасаларида IFRS бўйича алоҳида курслар ташкил этиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Шу билан бирга **миллий қонунчиликни халқаро талабларга уйғунлаштириш** алоҳида аҳамият касб этади.

Ўзбекистондаги Бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги Қонун ва бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари талаблари билан уйғунлаштирилиши керак. Солиқ органлари ва молиявий назорат органлари томонидан ягона талаблар ишлаб чиқилиши ҳам фойдадан ҳоли бўлмайди.

Хулоса қилиб шуни таъкидлашимиз керакки, бухгалтерия ахборотининг миқдор тавсифи бугунги кунда нафақат ҳисобот сифатини белгилайди, балки иқтисодий ривожланишнинг шаффоф ва барқарор бўлишига хизмат қилади. Амалдаги муаммолар — баҳолаш усуллариининг нотўғри қўлланиши, малака етишмаслиги, ахборот тизимларининг етарли эмаслиги — ушбу миқдорий ахборотнинг сифатини пасайтиради. Шу боис, халқаро стандартларга асосланган ёндашувларни жорий этиш ва амалиётда уларнинг тўғри қўлланишини таъминлаш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. IFRS Foundation. (2023). *IFRS Standards Bound Volume*.
2. Мамазиёев Б.М. (2020). *Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари*. — Тошкент: Молия.
3. Назарова Р.А. *Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисобот*.// 2022й. — Тошкент.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни, Янги таҳрир.
5. www.ifrs.org – МХХС расмий веб-сайти.
6. www.mf.uz – Ўзбекистон Молия вазирлиги портали.

O‘ZBEKISTONDA SHAXSIY SUG‘URTA TURLARI VA AHAMIYATI

Bazarov Zakir Xonqulovich
Sug‘urta ishi” kafedrasi, PhD, dotsent
Toshkent davlat iqtisodiyet universiteti

O‘zbekistonning sug‘urta bozori so‘nggi yillarda sezilarli o‘zgarishlarga duch keldi. Ayniqsa, shaxsiy sug‘urta (ixtiyoriy sug‘urta) sohasida o‘shish

kuzatilmoqda. Quyida ushbu sohaning tahlili va o'ziga xos xususiyatlari keltirilgan.

Sug'urtalovchi o'z zimmasiga olgan moliyaviy majburiyatlarni bajarishi uchun maxsus sug'urta zahira jamg'armasini shakllantirishi talab etiladi. Uzoq muddatli hayotni sug'urtalashda bu jamg'armaning hosil bo'lish tartibi o'ziga xos pul oqimlari bilan bog'liq bo'lib, ular qisqa muddatli sug'urta turlarida uchraydigan moliyaviy oqimlardan tubdan farqlanadi va ushbu sug'urta turining moliyaviy barqarorligini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi.

Hayotni sug'urtalash bo'yicha moliyaviy asoslarni belgilashdagi muhim masalalarni hal etish bilan shug'ullanuvchi alohida ilmiy yo'nalish — bu sug'urtalovchi bilan sug'urtalanuvchi o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni matematik va statistik qonunlar asosida tartibga soluvchi aktuar hisoblar nazariyasi hisoblanadi. Mazkur nazariya o'zida uchta asosiy ilmiy yo'nalishni uyg'unlashtiradi: ehtimolliklar nazariyasi, demografik tahlillar va uzoq muddatli moliyaviy rejalashtirish konsepsiyalari. Aktuar hisob-kitoblar vositasida sug'urta zaxira jamg'armasini shakllantirishda ishtirok etuvchi har bir sug'urtalanuvchining ulushi - ya'ni, to'lanadigan sug'urta badalining miqdori aniq belgilab olinadi.

Sug'urta summasining har bir birligi uchun belgilanadigan muntazam yoki bir martalik badal tarif stavkalari shunday miqdorda hisoblab chiqiladiki, to'plangan mablag'lar sug'urtalovchining zimmasidagi moliyaviy majburiyatlarni bajarishini ta'minlashi lozim. Boshqacha aytganda, bu miqdor sug'urta shartnomasida ko'zda tutilgan to'lovlar hajmiga mos bo'lishi, shuningdek, sug'urtalovchi tomonidan amalga oshiriladigan faoliyat bilan bog'liq xarajatlarni ham qoplay olishi kerak bo'ladi.

So'nggi yillarda internet texnologiyalaridan foydalanish darajasi boshqa barcha innovatsion vositalarga qaraganda sezilarli darajada tez oshdi va bu holat xalqaro savdo jarayonlariga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Internet sug'urta kompaniyalari uchun o'z faoliyat doirasini kengaytirish va rivojlantirish borasida yangi yo'nalish va imkoniyatlarni yaratmoqda. Shu sababli, sug'urta sohasidagi yangilanishlar fonida mijozlar — ya'ni jismoniy shaxslar — sug'urtani rasmiylashtirishning eng qulay va tezkor yo'lini afzal ko'rmoqda, bu esa o'z navbatida raqamli (elektron) sug'urtaning samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni anglatadiki, ko'pchilik sug'urtalovchilar hanuzgacha sug'urtalash xizmatlarini to'liq raqamli shaklga o'tkazish yo'lida yetarlicha taraqqiyotga erisha olmagan. Shunga qaramay, majburiy bo'lgan, murakkab bo'lmagan yoki nisbatan arzon narxlardagi sug'urta mahsulotlari sotuvchilar tomonidan katta sa'y-harakatlarsiz ham internet orqali keng tarqatilishi mumkin. Masalan, avtomobillar sug'urtasi, tibbiy sug'urta, ko'chmas mulk egalarini va muddatli hayot sug'urtasini bunga misol qilib ko'rsatish mumkin. Shaxsiy sug'urta xizmatlarini elektron savdo tizimiga integratsiya qilish borasida turli fikrlar va muhokamalar mavjud. So'nggi paytlarda sug'urta kredit kartalarining yaratilishi va bozorga chiqarilishi ushbu yo'nalishda qo'llanilayotgan zamonaviy vositalardan biri

sifatida e'tirof etiladi. Elektron sug'urtaning ustun jihatlariga quyidagilar kiradi: narxlarni (tariflarni) kamaytirish orqali xizmatlarni ommalashtirish, sotuv hajmlarini oshirish, axborotga tez va qulay kirish imkoniyati, operatsion xarajatlarni qisqartirish, mijoz ehtiyojlariga moslashuvchanlik, xizmatlar bo'yicha ixtisoslashuv darajasini oshirish hamda savdo tizimini yangilash.

Kompaniyada axborot xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan strategiyani ishlab chiqish zarur. Ushbu siyosat bilan barcha xodimlar tanishtirilishi kerak bo'lib, unda kompyuter o'yinlarini ish vaqtida o'ynash, USB fleshka va disk kabi tashqi axborot vositalaridan foydalanish, hamda ijtimoiy tarmoqlarga shaxsiy maqsadlarda kirishni taqiqlash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Tadqiqot uchta asosiy yo'nalishda amalga oshirildi: shaxsiy sug'urtaning moliyaviy va iqtisodiy asoslarini shakllantirishda pul oqimlarining yo'nalishini tahlil qilish, sug'urta fondining tashkil etilishi, sug'urta xizmatlari bozorida talab va taklifni o'rganishga oid metodologiya, shuningdek sug'urta operatsiyalarining rivojlanishini ilmiy tarzda prognozlash usullari ishlab chiqildi.

1-rasm. O'zbekistonda shaxsiy sug'urta asosiy turlar³⁴

Shaxsiy sug'urtaning asosiy turlari, odatda, shaxsiy xavflar va ehtiyojlarni himoya qilishga qaratilgan sug'urta xizmatlaridan tashkil topadi. Quyidagi asosiy turlarni ko'rib chiqish mumkin:

Hayot sug'urtasi: Bu turdagi sug'urta shaxsning hayoti xavf ostiga tushganda uning oilasini yoki merosxo'rlarini himoya qiladi. Hayot sug'urtasi, ayniqsa, uzoq muddatli bo'lib, sug'urtalovchi o'lim holatida yirik to'lovlar amalga oshiradi.

Sog'liq sug'urtasi: Bu turdagi sug'urta tibbiy xizmatlarga kirishni ta'minlaydi, shu jumladan davolash, tibbiy protseduralar va dorilarni qoplashga yo'naltirilgan.

³⁴ Tadqiqodchi tomonidan tayyorlandi

Бaxtsiz hodisalar sug‘urtasi: Bu turdagi sug‘urta jismoniy yoki moliyaviy zararlarga olib keladigan tasodifiy hodisalarga qarshi himoya beradi. Bunda baxtsiz hodisa natijasida jarohat olish yoki nogiron bo‘lish holatlari qoplanadi.

Mehnatga layoqatlilik sug‘urtasi: Ishning yoki ishga layoqatning vaqtincha yoki doimiy yo‘qolishiga qarshi himoya taqdim etadi. Bu turdagi sug‘urta ishchini ish qobiliyatini yo‘qotganidan keyin daromad bilan ta‘minlaydi.

Mas‘uliyat sug‘urtasi: Bu turdagi sug‘urta, shaxsning uchinchi shaxslarga yetkazgan zararlarini qoplashga mo‘ljallangan. Misol uchun, haydovchi boshqa bir shaxsga yoki mulkka zarar yetkazsa, bu turdagi sug‘urta zararlarini qoplashga yordam beradi.

Shaxsiy sug‘urta turini tanlashda, shaxsning ehtiyojlari va imkoniyatlari hisobga olinadi, chunki har bir tur o‘zining maqsadiga ko‘ra himoya vositalarini taqdim etadi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda shaxsiy sug‘urta turlari jamiyatda moliyaviy barqarorlik va ijtimoiy himoya tizimining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Hayotni sug‘urtalash, baxtsiz hodisalardan, nogironlik holatidan hamda sog‘liq bilan bog‘liq holatlardan sug‘urtalash orqali fuqarolar kutilmagan moliyaviy yo‘qotishlardan himoyalanaadi.

Shaxsiy sug‘urta aholining xavfsizlikka bo‘lgan ishonchini oshiradi, tibbiy xizmatlardan foydalanishni yengillashtiradi va oilaviy barqarorlikni ta‘minlaydi. Shu bilan birga, bu tizim aholining sug‘urta madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishda ham muhim vosita hisoblanadi.

Kelajakda ushbu sohani rivojlantirish uchun sug‘urta xizmatlarining sifati va qulayligini oshirish, fuqarolarni kengroq qamrab olish hamda raqamli texnologiyalarni joriy qilish zarur. Natijada, shaxsiy sug‘urta O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashda yanada muhim rol o‘ynaydi.

ДЕБИТОРЛИК ҚАРЗЛАРИ ТАҲЛИЛИНИНГ АХБОРОТ ТАЪМИНОТИ

Д.У.Нормўминова

Тошкент давлат иқтисодиёт университети докторанти

Корхона ва ташкилотларда содир бўлган хўжалик муомалаларини, шунингдек, мавжуд бўлган моддий бойликларни ҳамда бошқа юридик ва жисмоний шахслар билан олиб бориладиган ҳисоб-китобларни ҳисобга олиш ва назорат қилишни таъминлаш учун бухгалтерия ҳужжатларидан фойдаланилади. Одатда, дебиторлик қарзлари таҳлилининг асосий ахборот манбаи сифатида бухгалтерия балансидан фойдаланилади. Бухгалтерия

баланси ахборот манбаи сифатида атрофлича ўрганилганлигидан инобатга олиб, ушбу диссертация ишида дебиторлик қарзлари ҳисобида фойдаланиладиган бошланғич ҳужжатлар, уларнинг аналитик ва синтетик ҳисоби маълумотлари, дебиторлик қарзлари тўғрисидаги маълумотнома дебиторлик қарзлари таҳлилининг ахборот манбаи сифатида ўрганилди.

Бухгалтерия ҳисоби ишларини ташкил қилиш ва юритишда ҳужжатлардан фойдаланиш муҳим ҳисобланади. Чунки, корхонада содир бўлган ҳар бир хўжалик муомалалари ҳужжатлаштирилган тақдирдагина, унинг узлуксиз ҳисобга олиниши таъминланади. Шу билан бирга ҳужжатлардаги маълумотлар корхонада содир бўладиган хўжалик муомалаларининг ишончлилигини таъминлайди.

Бухгалтерия ҳисобида ҳужжат амалга оширилган хўжалик муомаласи тўғрисида ёзма гувоҳлик бўлиб, бухгалтерия ҳисоби маълумотларига юридик куч бағишлайди.

Бухгалтерия ҳисобида хўжалик муомалаларини ҳужжатлаштириш жорий бухгалтерия ҳисоби маълумотлари ва молиявий ҳисобот кўрсаткичларига исботловчи куч беради. Баъзи ҳолларда хўжалик тортишувларини хўжалик суди томонидан тўғри ҳал қилиш имконини беради.

Корхона ва ташкилотларда ҳисоб-китобларни амалга ошириш, молиявий натижаларни аниқлаш, хуллас, барча жараёнлар ҳужжатларда акс эттирилади. Бу эса корхонада амалга оширилган хўжалик муомалалари устидан назорат ўрнатиш билан бирга, иш юритишда муайян тартиб интизом йўлга қўйилади.

Бухгалтерия ҳисоби бошланғич ҳужжатлари оператив таҳлил учун асосий манба бўлиб ҳисобланади. Бизга маълумки, корхона фаолиятини оператив таҳлил қилиш орқали унинг жорий фаолияти фаолияти ўрганилади, камчиликлар аниқланади ва уларни бартараф этиш бўйича жорий вазифалар белгиланади. Шу сабабли ҳам бошланғич ҳужжатларни ахборот манбаи сифатида ўрганиш катта аҳамиятга эга.

Дебиторлик ва кредиторлик қарзларини ҳисобга олишда фойдаланиладиган бирламчи ҳужжатлар жуда ҳам кўп. Дебиторлик қарзларининг ҳар бир тури бўйича бир неча хил бирламчи ҳужжатларни мисол қилиб келтириш мумкин. Мисол учун, меҳнат ҳақи бўйича табеллар, рапортлар, маршрут варақалари; тайёр маҳсулот сотиш бўйича товар-транспорт юк-хатлари, счёта фактура ва бошқаларни келтириб ўтиш мумкин.

Омбордан тайёр маҳсулот харидорларга корxonанинг сотиш бўлими буйруғига асосан жўнатилади. Маҳсулотни сотиш харидор корxonалар билан тузилган шартнома ва жўнатиш графигига мувофиқ амалга оширилади.

Сотиш режасини бажаришда харидорларга жўнатиш маҳсулот ҳисобини тўғри ташкил қилиш муҳим аҳамиятга эга. Буни маҳсулот ортиб жўнатишдан тортиб то унинг учун харидорлардан пул келиб тушгунча

бўлган товар маҳсулотнинг ҳаракатини доимий равишда кузатиб туриш керак. Бундай назорат ҳар бир дастлабки ҳужжат билан жўнатилган товар маҳсулот бўйича алоҳида юритилиб, шу маҳсулотнинг қачон ва кимга жўнатилганлигини, қандай харидорлар маҳсулотни қачон қабул қилиб олганликлари ва қачон пулни тўлаш кераклиги, қандай харидорлар уларга жўнатилган маҳсулот учун пул тўланмаганлигини, хуллас, йўлдага барча товар маҳсулотнинг тақдирига доир масалалар ҳақида хабардор бўлиб туриш имконини беради.

Дебиторлик қарзлари ҳисобида фойдаланиладиган бошланғич ҳужжатлардан яна бири бу товар-транспорт юк-хатидир. Унда куйидаги реквизитлар мавжуд маҳсулот номи, чакана ва улгуржи баҳоси, неча дона ортиб жўнатилганлиги, умумий суммаси ва бошқалар. Юқорида айтилганлигидек, корхонада маҳсулот харидорларнинг бир кун олдин берган буюртмалари асосида ишлаб чиқарилади. Харидор корхонанинг вакили маҳсулотни товар-транспорт юк-хатини расмийлаштириш орқали олиб кетади. Унда маҳсулотни қабул қилиб олган шахснинг имзоси ва харидор корхонанинг штампси ҳам бўлиш шарт. Ҳар бир товар-транспорт юк-хати маҳсулот етказиб берувчи томонидан рақамланиб борилади. Ҳар кунлик юклар жўнатилган маҳсулотларнинг товар-транспорт юк-хатлари тўпланиб, бухгалтерия бўлимига топширилади. Кейинги ойнинг бошида эса ҳар бир корхонанинг тўлаши лозим бўлган маблағлари кўрсатилган ҳолда счёт-фактуралар ёзилади ва харидор корхонага жўнатилади. Харидор корхона эса счёт-фактурада кўрсатилган суммани ўз банки орқали маҳсулот етказиб берувчининг счётига ўтказиб беради.

Товар-транспорт юк-хатлари эса харидорнинг кундалик олган маҳсулотлари ва улар бўйича мавжуд қарзлари ҳақида маълумотларини ўзида акс эттиради. Бу ҳужжатларни ўрганиш корхонанинг мавжуд дебиторлик суммасига тўғри баҳо бериш учун жуда ҳам зарур. Дебиторлик қарзларининг таҳлил манбаларида кўрсатилган суммасининг тўғрилигига ишонч ҳосил қилиш учун ушбу ҳужжатларни ўрганиш катта аҳамиятга эга. Дебиторлик ва кредиторлик қарзларини ҳисобга олишда фойдаланиладиган бошланғич ҳужжатлар жуда ҳам хилма-хилдир. Уларнинг ҳар бирини таҳлил жараёнида ўрганиш таҳлил қилинаётган мавзу ҳақидаги ахборотнинг тўғрилигига ишонч ҳосил қилиш учун муҳим саналади. Бундан ташқари бошланғич ҳужжатларда акс этган маълумотлар асосида дебиторлик қарзларининг юзага чиқиш сабабларини ҳам ўрганиш мумкин. Мисол учун харидорлар ва буюртмачиларнинг қарзларини таҳлил қилишда уларнинг корхона билан имзолаган шартномаларини ўрганиб чиқиш зарур. Масалан, харидор томонидан ўз қарзларини тўламаслигининг сабаби маҳсулот етказиб берувчи томонидан имзоланган шартнома шартларининг бузилганлиги бўлиши мумкин. Бундай шартлар маҳсулот сифати, берилган буюртмаларнинг ўз вақтида бажарилишлиги кабилар бўлиши мумкин.

MAMLAKATIMIZDA SHAXSIY SUG‘URTANING BOZOR HOLATI KO‘RSATKICHLAR TAHLILI

Bazarov Zakir Xonqulovich
Sug‘urta ishi” kafedrasi, PhD, dotsent
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan sug‘urta xizmatlari bozorini tartibga solish siyosati, ushbu sohani tez sur‘atlar bilan rivojlantirish uchun zaruriy imkoniyat va infratuzilmani shakllantirib, barqaror o‘shish dinamikasini ta‘minlamoqda. Ushbu islohotlar zamonaviy, kompleks va raqobatbardosh sug‘urta bozorini yaratishda muhim omillar sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Hozirgi kunda mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda yuz berayotgan amaliy o‘zgarishlar, iqtisodiy tizimning muhim bo‘g‘inlaridan biri bo‘lgan sug‘urta faoliyatining ahamiyatini yanada oshirish uchun asosli imkoniyatlar yaratmoqda. Sug‘urta sohasi — bozor iqtisodiyotining ajralmas tarkibiy qismi bo‘lib, u davlatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotida muhim o‘rin egallaydi.

Hozirgi kunda mamlakatimizda siyosiy va iqtisodiy yo‘nalishlarda yuz berayotgan tub islohotlar natijasida moliyaviy tizimning ajralmas qismi bo‘lgan sug‘urta sohasi uchun ham zaruriy imkoniyat va infratuzilmalar yaratilmoqda. Mahalliy sug‘urta faoliyatini rivojlantirish jarayoni bosqichma-bosqich kengayib, izchil taraqqiy etmoqda. Sug‘urta tizimi bugungi kunda davlatimizning barqaror o‘shishi va iqtisodiy mustahkamligini ta‘minlovchi muhim strategik omil sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Iqtisodiy taraqqiyot sharoitida har bir tadbirkor hamda jamiyatning har bir fuqarosi o‘z sog‘ligi, hayoti va mulki xavfsizligi borasida mas‘uliyat bilan yondashishi lozim. Shu maqsadda, sifatli sug‘urta xizmatlaridan oqilona foydalanish orqali, inson o‘z hayoti va mol-mulkini ishonchli himoya ostiga olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

So‘nggi yillarda sug‘urta bozori infratuzilmasining rivojlanishi va uning professional ishtirokchilari sonining ortishi bilan, kompaniyalar tomonidan taqdim etilayotgan sug‘urta xizmatlari sifatini yuqori darajaga ko‘tarish maqsadida xalqaro sifat menejmenti tizimlari faol qo‘llanilmoqda.

Yangi yondashuv asosida ilg‘or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish ishlari amalga oshirilmoqda. Sug‘urta mahsulotlarini yaratishda innovatsion marketing usullaridan foydalanib, aholining fikr va takliflarini inobatga olgan holda, sug‘urta shartnomalari, polisleri, tarqatma materiallar va reklama mahsulotlari estetik va jozibador ko‘rinishda tayyorlanmoqda. Shuningdek, aholiga xizmat ko‘rsatish ofislari zamonaviy talablarga mos ravishda yangilanmoqda.

2022 yil aprelda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni bilan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi O‘zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi sifatida qayta tashkil etildi. Farmonga muvofiq, Agentlik kripto-aktivlar aylanmasi sohasini rivojlantirish hamda ushbu sohada faoliyatni litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillari bo‘yicha vakolatli etib belgilandi³⁵.

2023 yil sentyabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori bilan Agentlikka Iqtisodiyot va moliya vazirligining kapital bozorini, shu jumladan qimmatli qog‘ozlar savdosining tashkilotchilari va Qimmatli qog‘ozlar markaziy depozitariysi faoliyatini tartibga solish, korporativ boshqaruvni rivojlantirish, shuningdek, sug‘urta tashkilotlari faoliyati ustidan nazoratni amalga oshirish bo‘yicha vazifa, funksiya va vakolatlari o‘tkazildi. Agentlik ushbu sohalarda tartibga solish, litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini amalga oshirish bo‘yicha vakolatli organ etib belgilandi.³⁶

O‘zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi tuzilmasi 1- ilovada keltirib o‘tilgan.

2024 yil 31 dekabr holatiga faoliyat yuritayotgan umumiy sug‘urta tashkilotlari soni 42 taga yetdi, ulardan 34 tasi umumiy sug‘urta tarmog‘i, shundan 6 ta sug‘urta tashkiloti litsenziyasi bekor qilingan va 8 tasi hayot sug‘urtasi tarmog‘ida faoliyat olib bormoqda, shundan 3 ta sug‘urta tashkiloti litsenziyasi bekor qilingan.

1-jadval

O‘zbekiston sug‘urta bozorida amalga oshirilgan umumiy sug‘urta sohasidagi sug‘urta tashkilotlarida sug‘urta to‘lovlarining yig‘ilgan sug‘urta mukofotlariga nisbatan ulushi (mlrd.so‘m)³⁷

Yillar	Sug‘urta mukofotlari (mlrd.so‘m)	Sug‘urta to‘lovlari (mlrd.so‘m)	Sug‘urta to‘lovlarining sug‘urta mukofotlariga nisbatan ulushi (%da)	Oldingi yilga nisbatan o‘sish (+) yoki kamayish (-) (%da)
2020 y.	2 213,7	737,6	33,3	-1,8
2021 y.	3 732,0	1 235,1	33,1	-0,2
2022 y.	6 231,7	2 596,9	41,7	8,6
2023 y.	8 059,7	2 022,1	25,1	-16,6
2024 y.	9 770,1	2 204,5	22,6	-2,5

³⁵ <https://napp.uz/uz/pages/malumot> sayt ma’lumotlari asosida tayyorlandi.

³⁶ <https://napp.uz/uz/pages/malumot> sayt ma’lumotlari asosida tayyorlandi.

³⁷ <https://napp.uz/uz/pages/malumot> sayt ma’lumotlari asosida tayyorlandi.

1-jadval ma'lumotlarga asosida 2020–2024 yillar davomida O'zbekistonda sug'urta bozori barqaror rivojlanib, sug'urta mukofotlari hajmi yil sayin oshgan. 2020 yilda 2 213,7 mlrd so'mni tashkil etgan mukofotlar 2024 yilda 9 770,1 mlrd so'mga yetib, bu besh yil ichida to'rt martadan ortiq o'sishni ko'rsatmoqda. Bu, aholining sug'urtaga bo'lgan ishonchi ortib borayotgani va sug'urta xizmatlarining kengayib borayotganini anglatadi.

Shu bilan birga, sug'urta to'lovlari ham 2022 yilgacha o'sib borgan bo'lsa-da, keyingi yillarda kamaygan. Eng yuqori ko'rsatkich 2022 yilda (2 596,9 mlrd so'm) qayd etilgan bo'lsa, 2024 yilda bu ko'rsatkich 2 204,5 mlrd so'mga tushgan.

Eng e'tiborga molik jihat – sug'urta to'lovlarining sug'urta mukofotlariga nisbatan ulushi 2022 yilda 41,7% bilan eng yuqori darajada bo'lgan. Biroq keyingi ikki yil davomida bu ulush keskin kamayib, 2024 yilda 22,6% ga tushdi. Bu holat kompaniyalar tomonidan to'lovlarning qisqartirilgani yoki ehtimoliy zararlari kamaygani bilan izohlanishi mumkin.

Shuningdek, sug'urta to'lovlardagi o'sish sur'ati 2022 yilda ijobiy bo'lgan bo'lsa (+8,6%), keyingi yillarda salbiy natijalar qayd etilgan (-16,6% va -2,5%), bu esa sug'urta kompaniyalari faoliyatida to'lov siyosati va ehtimoliy xavflar monitoringiga alohida e'tibor qaratilayotganini ko'rsatadi.

Umuman olganda, sug'urta to'lovlarining mukofotlardagi ulushi O'zbekiston sug'urta bozorining moliyaviy sog'lomligi, foydalilik darajasi hamda risklarni boshqarish sifatini ko'rsatadigan muhim indikator hisoblanadi.

Sug'urta mukofoti – bu sug'urtalanuvchi tomonidan sug'urta kelishuvida ko'rsatilgan tartib va muddatlarga muvofiq sug'urtalovchiga to'lashi lozim bo'lgan to'lov bo'lib, bu orqali sug'urta xizmatidan foydalanadi. Mazkur to'lov sug'urta summasining hajmi, tarif stavkalari, sug'urta muddati hamda boshqa omillar bilan belgilanadi.

Umuman olganda, O'zbekiston sug'urta bozorida umumiy sug'urta sohasidagi sug'urta tashkilotlari faoliyatini tahlil qilish natijasida, sug'urta to'lovlarining yig'ilgan sug'urta mukofotlariga nisbatan ulushi ushbu sohaning barqarorligi va samaradorligini baholashda muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Ushbu ulush sug'urta kompaniyalarining risklarni boshqarish darajasi, moliyaviy barqarorligi hamda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati haqida muhim axborot beradi.

Agar sug'urta to'lovlarining mukofotlarga nisbatan ulushi yuqori bo'lsa, bu kompaniyaning ko'plab da'volarni qoplaganligini anglatadi, biroq bu holat ularning moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Aksincha, past ulush kompaniyaning xavflarni sinchkovlik bilan baholayotganini va moliyaviy xavfsizlik yostiqchasini saqlab qolayotganini ko'rsatadi, biroq bu mijozlar ehtiyojlarining to'liq ta'minlanmaganligi xavfini ham anglatishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston sug'urta bozori hali to'liq shakllanmagan va rivojlanish bosqichida bo'lib, ushbu ko'rsatkichlarning tahlili orqali kompaniyalar o'z strategiyalarini takomillashtirishlari, ishonchlilikni oshirishlari va mijozlar ishonchini qozonishlari zarur. Sug'urta to'lovlari va mukofotlar

oʻrtasidagi sogʻlom muvozanat — uzoq muddatli barqarorlik va raqobatbardosh sugʻurta tizimi uchun asosiy omildir.

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Ст.преп. М.Х.Мелибоева Кафедра «Финансы и финансовые технологии» Ташкентского государственного экономического университета

Финансовый контроль является важнейшим элементом системы управления финансами, обеспечивающим соблюдение финансовой дисциплины, рациональное и эффективное использование финансовых ресурсов. В современных условиях возрастающей сложности и динамичности экономической среды повышается значимость эффективного финансового контроля для обеспечения финансовой стабильности, защиты экономических интересов государства и бизнеса, а также повышения доверия со стороны инвесторов и других заинтересованных сторон. Однако в современных условиях существуют проблемы, снижающие эффективность финансового контроля, что требует поиска путей его совершенствования. Без финансового контроля невозможно эффективное использование как финансовых, так и трудовых ресурсов. Главной задачей государственного финансового контроля является выявление ошибок и злоупотребления при управлении ресурсами, выявление, предупреждение и пресечение нарушения бюджетного законодательства, обеспечение соблюдения эффективности, законности и целесообразности расходования ресурсов. Сегодня развитие финансового контроля является важным направлением в бюджетной политике, поэтому существует необходимость его развития и реформирования. Финансовый контроль является актом познания, позволяющим выявить закономерности, проблемы и, соответственно, найти пути их решения. Если рассматривать финансовый контроль через призму правовой формы, можно сделать вывод, что он содержит в себе права и обязанности аудитора и аудируемого. Одной из главных целей финансового контроля является какая-либо информация о движении финансовых ресурсов. Основой информации являются данные, связанные с расходованием и накоплением денежных средств. В целом, как считают эксперты, можно повысить эффективность финансами, сосредоточившись на профессиональной и аналитической деятельности. Руководствуясь опытом многих стран мира, можно сделать вывод, что для разработки теоретической основы, которая впоследствии повысит эффективность финансового контроля, необходимо использовать бюджетные программы и

постоянную оценку целей. Для достижения максимальной эффективности финансового контроля необходимо рассматривать его в роли комплексного подхода. Этот системный подход определяет компоненты в единой унифицированной структуре на основе функциональных деталей, определяет основное назначение каждого компонента и, следовательно, использует каждый структурный элемент. Но следует заметить, что поскольку отдельные элементы целой системы могут быть использованы разными органами, то присутствует необходимость разграничить их зоны влияния. Для выстраивания системы финансового контроля она должна быть сгруппирована на основе специфики субъектов, осуществляющих контроль. Таким образом, одной из главных и самых необходимых задач совершенствования системы контроля является использование системы финансового мониторинга и региональной системы финансового контроля для разработки формальных критериев оценки и процедур отбора наиболее перспективных региональных планов. Важнейшая задача будущего развития финансового контроля должна заключаться в расширении сферы влияния. Следовательно, учреждение финансового контроля должно иметь право проверять законы и нормативные акты местного самоуправления, законодательные органы и представительства, а также иметь право проверять различные стандарты бухгалтерского учета и финансовые отчеты. Повышение эффективности финансового контроля имеет важное значение для обеспечения устойчивого экономического роста, защиты прав и интересов граждан, а также укрепления доверия к финансовой системе. Реализация предложенных мер позволит повысить качество и результативность финансового контроля, укрепить финансовую дисциплину и создать условия для дальнейшего развития экономики. Необходимо отметить, что совершенствование финансового контроля является непрерывным процессом, требующим постоянного мониторинга, оценки и внедрения новых технологий и подходов. Внедрение эффективной системы финансового контроля позволит организациям и государству повысить свою финансовую устойчивость, снизить риски и повысить уровень доверия со стороны заинтересованных сторон. В заключение хотелось бы отметить, что вопросы финансового управления должны быть быстро решены в ближайшем будущем, что повысит эффективность нашей бюджетной политики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронин Ю. М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики. М.: Финансовый контроль, 2018 269с.
2. Финансовый контроль: методы анализа и оценки эффективности. Зуев Дмитрий.

3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ. Соболева Ю.А

4. Щербакова Н. В. Основы контрольно-надзорной деятельности: учебное пособие. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. - 142 с.

БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ МАҚСАДИДА КЎЧМАС МУЛК ОБЪЕКТЛАРИНИ БАҲОЛАШ

*Нарзуллаев Шерзод Фозилович,
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
мустақил изланувчиси.*

Аннотация: Мақолада кўчмас мулк объектларининг бухгалтерия ҳисоби мақсадида баҳолаш масалалари ёритилган. Кўчмас мулк объектларининг баҳолаш усуллари молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларидан фойдаланиш кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: кўчмас мулк, мулкни баҳолаш, ҳаққоний қиймат, бухгалтерия ҳисоби, амортизация, МҲХС.

Аннотация: В статье освещены вопросы оценки объектов недвижимости для целей бухгалтерского учета. Показаны методы оценки объектов недвижимости с использованием международных стандартов финансовой отчетности.

Ключевые слова:недвижимость, оценка собственности, справедливая стоимость, бухгалтерский учет, амортизация, МСФО.

Annotation: The article covers the issues of real estate valuation for accounting purposes. Methods for assessing real estate using international financial reporting standards are shown.

Keywords: real estate, property valuation, fair value, accounting, depreciation, IFRS.

Ўзбекистонда кўчмас мулкни баҳолаш, бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш ва амалиётга МҲХСларини қўллашни такомиллаштиришни муҳимлигини белгилайди. Кўчмас мулк объектларини баҳолашда бозор қийматига яқин бўлган кадастр қийматини ҳисоблашнинг аниқ методикаси ишлаб чиқилмаганлиги, уларнинг молиявий ҳисобини ташкил этишда МҲХСларини амалиётда тўлиқ қўлланилмаётганлиги долзарб масала бўлиб ҳисобланади.

Халқаро амалиётда кўчмас мулкни бухгалтерия ҳисобининг объекти сифатида ҳисобга олишда бир нечта МҲХСлардан фойдаланилади, жумладан, МҲХС (IAS) 16 – “Асосий воситалар”, МҲХС (IAS) 2 – “Товар-

моддий захиралар”, МҲХС (IAS) 40 – “Инвестициявий кўчмас мулк” ва бошқа стандартлардан. “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига асосан кўчмас мулк объектларининг бошланғич қиймати ҳақиқий харажатлар (МҲХС-16 “Асосий воситалар”) ёки қайта баҳоланган қиймат (МҲХС-36 “Активларнинг қадрсизланиши”) стандартларидаги нормалар билан аниқланади”.

Кўчмас мулкни бухгалтерия ҳисобининг объекти сифатида қараш мақсадида, унинг бошланғич қийматини аниқлаш лозим. Ушбу муаммони ўрганишда таҳлил қилинган меъёрий ҳужжатлар ва илмий адабиётларда кўчмас мулк, унинг таркиби, баҳолаш усуллари масалаларида турли хил фикрлар мавжудлигига гувоҳ бўлдик.

А.Н.Коновалов (2017) кўчмас мулкни баҳолаш умумқабул қилинган учта ёндашувни: харажат, таққослаш (бозор) ва даромад усулларини қайд этган [Коновалов, 1].

Л.Н.Тепман (2016) эса кўчмас мулкни баҳолашда харажат усулини қўллашни эътироф этиб, бу усул ушбу объектни яратишда қилинган харажатларни унинг қиймати билан солиштирган ҳолда баҳоланишни мақуллади [Тепман,2]. Унинг фикрича харажат усули юридик ва жисмоний шахслар мулкни солиққа тортиш мақсадида фойдаланилади.

К.З.Хомитовнинг (2019) бу борада қуйидаги фикрни билдирган: “Мутахассисларда энг кўп танилган баҳолаш усуллари учта гуруҳга бирлашган: 1) харажатли ёндашув; 2) даромадли ёндашув; 3) қиёсий ёндашув” [Хомитов,3].

Э.С.Дружиловская (2014) қуйидаги фикрларни билдирган: Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандарти (IFRS) 13-“Ҳаққоний қиймат бўйича баҳолаш”да келтирилган “ҳаққоний қиймат” ва “бозор қиймати” тушунчалар синонимлар эмас [Дружиловская, 4].

Н.Ф.Ишонқулов (2024) ўзининг илмий ишларида кўчмас мулкни баҳолаш ёндашувларини тадқид этиб, қуйидаги ёндашувларни эътироф этган: қиёсий ёндашув, даромад ёндашуви ва харажат ёндашуви. Кўчмас мулк объектлари қиймати учун корреляция-регрессия таҳлили усулининг қўлланишини таклиф қилган [Ишонқулов, 5].

У.Т.Тўлаков (2024) кўчмас мулкни баҳолаш борасида қуйидагиларни такидлайди: Оммавий баҳолаш, индивидуал баҳолаш каби, баҳоланишнинг маълум бўлган: қиёсий, харажат ва даромадли ёндашувларидан фойдаланишни назарда тутди. Ушбу баҳолаш ёндашувларининг (усулларининг) ҳар бири, моҳиятан, энг эҳтимолий қиймат, аналог объектларнинг қийматлари ва қийматни шакллантирувчи омиллар ўртасидаги боғлиқликни ўрнатадиган қандайдир математик моделни куриш процедурасини ифодалайди [Тўлаков, 6].

Россиялик иқтисодчи Л.В.Слезко (2020) ўзининг илмий-тадқиқот ишларида “Россия Федерациясида кўчмас мулк бозорини баҳолашга оид бўлган баҳолаш ёндашувлари корпорациянинг кўчмас мулкни бизнес

қийматини ошириш нуқтаи назаридан баҳолашда даромадли ёндашув (пул оқимларини дисконтлаш) усули энг мос келишини таъкидлаган” [Слезко, 7].

Кўчмас мулкнинг бухгалтерия ҳисобини ташкил этишда унинг бошлагич қийматини шакллантириш муҳим ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 13 апрелдаги “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги ЎРҚ–404–сон қонуни 17–моддасида активларни, шу жумладан, асосий воситаларни баҳолаш бўйича қуйидаги норма келтирилган: Асосий воситалар ва номоддий активлар уларнинг бошланғич (қайта тикланиш) қиймати бўйича ҳисобга олинади” [8].

Ўзбекистон Республикасининг бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти 5–сонли “Асосий воситалар” БҲМСда (2024) бошланғич қийматга қуйидагича изоҳ берилган: “Бошланғич қиймат–асосий воситаларни яратиш (қуриш ва қуриб битказиш) ёки харид қилиш бўйича қилинган харажатларнинг қиймати, шу жумладан тўланган ва қопланмайдиган солиқлар (йиғимлар), шунингдек активни ундан мақсадга мувофиқ фойдаланиш учун ишчи ҳолатига келтириш билан бевосита боғлиқ бўлган етказиб бериш ва монтаж қилиш, ўрнатиш, ишга тушириш ва исталган бошқа харажатлар” [9].

Шунингдек, бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти 5–сонли “Асосий воситалар” БҲМСда бухгалтерия ҳисобида асосий воситалар бошланғич қиймат бўйича ҳисобга олиниши белгилаб қўйилган: “Асосий воситалар корхона балансига бошланғич қиймати бўйича киритилиши лозим ва у харид қилиш қиймати (етказиб берувчига тўланган сумма) ҳамда асосий воситаларни харид қилиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз ичига олади”.

Корхона кўчмас мулкнинг дастлабки таннархини баҳолашда адолатли қиймат бўйича ҳисобга олиш моделини ёки таннарх бўйича ҳисобга олиш моделини танлаши мумкин (1 расм).

2-расм. Инвестициявий кўчмас мулкни баҳолаш моделлари.

8-сон БҲХС “Ҳисоб сиёсатлари, ҳисоблаб чиқилган баҳолардаги ўзгаришлар ва хатолар”га асосан тадбиркорлик субъекти ўзининг ҳисоб сиёсати сифатида адолатли қиймат бўйича ҳисобга олиш моделини ёки таннарх бўйича ҳисобга олиш моделини танлаши лозим ва ушбу сиёсатни ўзининг барча кўчмас мулкларига нисбатан қўллаши лозим. [10].

13-сонли МҲХС (IFRS) “Адолатли қийматни баҳолаш” стандартда адолатли қийматга қуйидагича таъриф берилган: *Адолатли қиймат* - бу баҳолаш санасида бозор иштирокчилари ўртасидаги одатдаги операцияда активни сотишда олиниши мумкин бўлган ёки мажбуриятни ўтказишда тўланиши мумкин бўлган нархдир [11]. Адолатли қийматни баҳолаш ҳар доим бозор омилларига асосланади.

Инвестициявий кўчмас мулк дастлаб бошланғич қийматда баҳоланади. Харид қилинган инвестициявий кўчмас мулкнинг бошланғич қиймати унинг харид нархи ва уни харид қилиш билан боғлиқ бўлган бевосита сарфлардан ташкил топади. Бевосита сарфларга инвестициявий кўчмас мулкни харид қилиш жараёнидаги юридик хизматлар учун ҳақлар, тўланадиган солиқлар ва бошқа сарфларни ўз ичига олади. Агарда инвестициявий кўчмас мулк, тўловни кечиктириб тўлаш шарти билан харид қилинган бўлса, унинг бошланғич қиймати сотувчига дарҳол тўланиши лозим бўлган пул маблағлари миқдорига тенг бўлган эквивалент қийматда баҳоланади. Инвестициявий кўчмас мулк тан олингандан сўнг у бухгалтерия ҳисобида ҳаққоний қиймати ёки бошланғич қиймати бўйича акс эттирилиши мумкин. Буни ташкилот ўзининг ҳисоб сиёсатида ҳаққоний қиймат моделини ёки бошланғич қиймат моделини танлаш орқали амалга оширилади. Ҳисоб сиёсатида қайси модель танланган бўлса ушбу модель ташкилотдаги барча инвестициявий кўчмас мулкларга нисбатан қўллаши лозим бўлади.

Адабиётлар рўйхати

1. Оценка объектов недвижимости: теоретические и практические аспекты / Под ред. А.Н. Коновалова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 356 с.
2. Тепман Л.Н. Оценка недвижимости. – М.: ЮНИТИ, 2016. – 465 с.
3. Хомитов З.Т. “Кўчмас мулк қийматини баҳолаш”. Дарслик. “Иқтисод-молия”, 2019 йил. 568 б.
4. Дружиловская Э.С. Проблемы применения справедливой стоимости в российском и международном бухгалтерском учёте//Международный бухгалтерский учет, 2014 № 17.
5. Ишонкулов Н.Ф. Кўчмас мулк қийматини баҳолашдаги услубий ёндашувлар. Barqaror iqtisodiy o‘shish orqali aholi turmush farovonligini oshirish masalalari. 24-may2024-yil.121-132 бетлар.
6. Тўлаков У.Т. Кўчмас мулкни солиққа тортишда қийматни баҳолаш усуллари. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. XII son - dekabr, 2024. 389-399 бетлар.
7. Слезко Леонид Вячеславович. Оценка недвижимого имущества в системе корпоративного управления собственностью. 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва 2020

8.Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 13 апрелдаги “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги (янги таҳрири) ЎРҚ-404-сонли қонуннинг 17-модда.

9.Ўзбекистон Республикасининг Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти 5-сонли “Асосий воситалар”БҲМС Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва молия вазирининг 2024 йил 14 июндаги 133-сон буйруғи билан тасдиқланган.

10.8-сон БҲХС “Ҳисоб сиёсатлари, ҳисоблаб чиқилган баҳолардаги ўзгаришлар ва хатолар” стандарт.2018.

11.13-сонли МҲХС (IFRS) “Адолатли қийматни баҳолаш” стандарт.2018.

CONTEMPORARY METHODS FOR FINANCIAL RESOURCE OPTIMIZATION IN SUPPORT OF SUSTAINABLE ENTERPRISE DEVELOPMENT

Tadjibekova Dilnoza Bakhtiyarovna

*Senior teacher, Department of Finance, Tashkent State University of
Economics*

Abstract: Optimizing financial resources is essential for enhancing the operational efficiency and sustainability of enterprises, especially in developing countries. This paper examines the challenges of insufficient funding, inefficient resource allocation, and inadequate financial planning, while proposing solutions such as adopting digital tools, diversifying funding sources, and strengthening financial infrastructure.

Keywords: Financial resources, resource optimization, financial planning, digital tools, funding diversification, operational efficiency, sustainable growth.

Financial resources are the cornerstone of any enterprise, determining its ability to operate effectively, grow sustainably, and compete in an increasingly dynamic market. These resources encompass the funds necessary to support daily operations, invest in new opportunities, and weather economic uncertainties. In modern economic conditions, which are marked by rapid globalization, technological disruption, and heightened competition, enterprises face mounting pressure to maximize the efficiency of their financial resource management.

Optimizing financial resources is not merely about cutting costs; it involves a holistic approach to leveraging available funds in a way that aligns with long-term objectives. This includes securing diverse sources of funding, improving operational efficiency, and implementing advanced financial tools and technologies. Effective financial management fosters resilience, enabling enterprises to adapt to market fluctuations and capitalize on emerging opportunities.

The optimization of financial resources is a critical concern for enterprises aiming to maintain competitiveness and ensure sustainability in today's dynamic economic environment. Extensive research has been conducted to explore various strategies and frameworks that can assist businesses in effectively managing and optimizing their financial resources.

A study by Zherlitsyn et al. (2019) emphasizes the importance of assessing an enterprise's financial potential as a determinant of its development. The authors propose a comprehensive mechanism for managing financial potential, which includes stages such as evaluating financial characteristics, forecasting, and strategic planning. This approach enables enterprises to identify key elements that can drive economic growth and optimize the accumulation, formation, and distribution of financial resources.

In the context of small and medium-sized enterprises (SMEs), Kumar et al. (2019) provide a systematic literature review on capital structure, highlighting the unique financial challenges faced by SMEs. The study discusses how market conditions, financial decisions, and credit rationing by fund providers influence the capital structure of SMEs. Understanding these factors is crucial for SMEs to optimize their financial resources and achieve sustainable growth.

The implementation of lean principles has also been identified as a significant factor in financial resource optimization. A systematic literature review by Sutduean et al. (2019) examines the influence of lean production paradigms on the financial performance of manufacturing companies. The study concludes that lean principles can reduce production costs, maximize resource optimization, and enhance a firm's ability to provide superior value to customers, thereby improving financial performance.

Furthermore, the adoption of advanced financial management strategies is essential for optimizing financial resources. Hasan et al. (2019) investigate the factors affecting the post-implementation success of Enterprise Resource Planning (ERP) systems. Their findings suggest that effective ERP implementation can lead to improved financial planning, better resource allocation, and enhanced overall financial performance.

Effective financial resource management in developing countries is often hindered by a set of interconnected problems. These include insufficient funding, inefficient resource allocation, and poor financial planning. Table 1 presents a summary of these problems along with their impacts.

Table 1. Problems in Financial Resource Management

Problem	Description	Impact on Enterprises
Insufficient Funding	Limited access to capital due to underdeveloped financial markets	Restricts business growth and innovation
Inefficient Resource Allocation	Misallocation of resources to low-return activities	Reduces profitability and operational efficiency
Poor Financial	Lack of strategic forecasting	Leads to financial

Planning	and budgeting	instability and missed opportunities
High Cost of Capital	Elevated interest rates in developing economies	Increases financial burden and discourages investment
Inadequate Financial Infrastructure	Lack of digital payment systems and financial tools	Limits efficiency in transactions and decision-making

Source: Developed by the author

The challenges listed above are prevalent in many developing countries. Insufficient funding stems from limited access to diverse funding sources, which inhibits enterprises' ability to scale operations. Additionally, inefficient resource allocation often results from inadequate financial literacy or outdated management practices. Poor financial planning compounds these issues, leaving businesses vulnerable to economic fluctuations. Addressing these problems requires a multifaceted approach, including policy reforms and capacity-building initiatives.

To counter these challenges, enterprises in developing countries can adopt various strategies. These solutions involve leveraging modern technologies, improving access to capital, and enhancing managerial capabilities. Table 2 outlines these solutions along with their expected outcomes.

Table 2. Potential Solutions for Financial Resource Optimization

Solution	Description	Expected Outcome
Adoption of Digital Tools	Use of ERP systems and financial management software	Enhances efficiency and accuracy in financial management
Expansion of Funding Sources	Exploring venture capital, crowdfunding, and green financing options	Improves access to capital and diversifies funding sources
Capacity Building for Financial Planning	Training programs for financial managers on budgeting and forecasting	Increases financial stability and strategic decision-making
Government Incentives for SMEs	Tax breaks, subsidies, and credit guarantees	Reduces operational costs and encourages business growth
Strengthening Financial Infrastructure	Investment in digital payment systems and secure transaction platforms	Facilitates efficient and transparent financial operations

Source: Developed by the author

The adoption of digital tools has proven to be a game-changer for optimizing financial resources. Enterprise Resource Planning (ERP) systems, for instance, provide real-time insights into resource utilization, enabling better decision-making. Expanding funding sources through innovative financial

mechanisms such as green bonds or venture capital can unlock significant growth potential for enterprises. Furthermore, capacity-building initiatives and government support can create a more favorable ecosystem for financial resource optimization.

The potential benefits of financial resource optimization are profound. Enterprises can achieve increased profitability, enhanced competitiveness, and sustainable growth while mitigating risks and fostering trust among stakeholders. These outcomes are essential for navigating the complexities of modern economic conditions and ensuring long-term viability.

In conclusion, the optimization of financial resources requires a multifaceted approach that integrates innovative technologies, effective management strategies, and supportive policies. By addressing existing challenges and leveraging available opportunities, enterprises in developing countries can strengthen their financial resilience and unlock new pathways for growth and development.

References

1. Zherlitsyn, D., Levytskyi, S., Mykhailuk, D., & Ogloblina, V. (2019). Assessment of Financial Potential as a Determinant of Enterprise Development. *arXiv preprint arXiv:1912.05635*.
2. Kumar, S., Sureka, R., & Colombage, S. (2019). Capital structure of SMEs: a systematic literature review and bibliometric analysis. *Management Review Quarterly*, 70(4), 535–565.
3. Sutduean, J., Singa, A., Sriyakul, T., & Jermittiparsert, K. (2019). Supply Chain Integration, Enterprise Resource Planning, and Organizational Performance: The Enterprise Resource Planning Implementation Approach. *Journal of Computational and Theoretical Nanoscience*, 16(7), 2975–2981.
4. Hasan, N., Miah, S. J., Bao, Y., & Hoque, M. R. (2019). Factors affecting post-implementation success of enterprise resource planning systems: a perspective of business process performance. *Enterprise Information Systems*, 13(9), 1217–1244.

ЎЗБЕКИСТОНДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ТИЗИМИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА МОСЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Эргашев Абдорбек Рахматулла ўғли
“International School of Finance, Technology and Science” Институтини
Бухгалтерия ҳисоби кафедраси ўқитувчиси

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги

Бугунги кунда Ўзбекистон иқтисодиётида содир бўлаётган туб ислохотлар, хусусий сектор фаолиятининг кенгайиши, хорижий инвестицияларни жалб қилиш борасидаги саъй-ҳаракатлар миллий бухгалтерия ҳисобини халқаро андозаларга мослаштириш заруриятини кескин оширмоқда. Халқаро молия ҳисоботи стандартлари (IFRS) – бу жаҳон мамлакатлари томонидан тан олинган ва қўлланиладиган молиявий ҳисоботлашнинг ягона тизимидир. Бу стандартлар ҳисобот маълумотларининг шаффофлиги, холислиги ва таққослаш имкониятини таъминлайди.

Ўзбекистон 2019 йилдан бошлаб халқаро стандартларга босқичма-босқич ўтишни мақсад қилган ҳолда турли ислохотларни амалга оширмоқда. Бу жараён Молия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси, O'zbekiston Respublikasi Президенти ҳузуридаги Иқтисодий тадқиқотлар ва ислохотлар маркази ҳамда бошқа тузилмалар томонидан қўллаб-қувватланмоқда. Шу боис, бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартларга мослашувини ўрганиш, мавжуд муаммоларни таҳлил қилиш ва илмий ечимлар таклиф этиш жуда долзарб ҳисобланади.

Ўзбекистоннинг халқаро иқтисодий муносабатларда фаол иштирок этиши ва глобал инвестицион муҳитда рақобатбардош бўлиши учун бухгалтерия ҳисоби тизимини халқаро молиявий ҳисобот стандартларига (IFRS) мослаштириш долзарб масалалардан бирига айланди. Бу жараён мамлакат иқтисодиётининг очиклиги, инвестицион жозибadorлиги ва бизнес муҳитининг шаффофлигини таъминлашда муҳим ўрин тутади.

Хусусан, 2020–2024 йиллар давомида Ўзбекистонда халқаро стандартларга мослашган компаниялар сони кескин ўсгани кузатилди. Қуйидаги графикда бу жараён яққол тасвирланган:

1-расм. Ўзбекистонда IFRS стандартларига мослашган компаниялар сони (2020-2024)³⁸

2020 йилда жами 120 та компания халқаро стандартларга ўтишни бошлаган бўлса, 2024 йилга келиб бу рақам 520 тани ташкил этди. Бу Ўзбекистонда бизнес субъектларининг молиявий ҳисоботни ислоҳ қилишга бўлган юқори қизиқишини кўрсатади. Бу ўсиш тренди мамлакатнинг халқаро иқтисодий интеграциясидаги ижобий динамикани акс эттиради.

Тадқиқот мавзусидаги мавжуд муаммолар

³⁸ Муаллиф ишланмаси.

Ўзбекистонда бухгалтерия ҳисобини халқаро стандартларга мувофиқлаштириш жараёнида қатор тўсиқлар мавжуд. Биринчидан, миллий ҳисобот тизими ва IFRS ўртасидаги меъёрий, услубий ва амалий фарқлар катта. Айниқса, кичик ва ўрта бизнес субъектлари халқаро стандартларни жорий қилишда қийинчиликларга дуч келмоқда.

Иккинчидан, мамлакатда йетарли даражада халқаро стандартлар бўйича малакали мутахассислар етишмайди. Халқаро сертификатлашган бухгалтерлар (ACCA, CPA, DIPIFR) сони чекланган. Учинчидан, амалдаги таълим тизимида халқаро стандартлар етарлича қамраб олинмаган, бу эса мутахассисларнинг тайёргарлик даражасини паст даражада ушлаб турмоқда. Тўртинчидан, айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар халқаро стандартларга зид ёки уларни тўлиқ қамраб олмаган. Бундан ташқари, корхоналарда автоматлаштирилган ахборот тизимлари етарли даражада жорий этилмаган, бу эса ҳисоботнинг сифатини пасайтиради.

Шу жумладан IFRS стандартлари бўйича малака ва билимга эга мутахассисларнинг етарли эмаслиги, кичик ва ўрта бизнес учун зарур инфратузилманинг шаклланмаганлиги ҳамда ахборот тизимларининг IFRS талабларига жавоб бермаслиги ҳам халқаро стандартларга тўлиқ ўтишда асосий институционал ва амалий муаммолар ҳисобланади.

Ушбу муаммолар ва уларни ҳал этиш бўйича таклифлар қуйидаги жадвалда умумлаштирилган:

1-Жадвал. Халқаро стандартларга ўтиш жараёнидаги қийинчиликлар ва ечимлар³⁹

Қийинчиликлар	✓	Таклиф этилган йечимлар
• Мутахассислар етишмаслиги	✓	IFRS бўйича халқаро сертификатлаштиришни рағбатлантириш
• Норматив-ҳуқуқий мослик муаммоси	✓	Миллий қонунчиликни халқаро стандартларга мослаштириш
• Технологик инфратузилманинг етарли эмаслиги	✓	Рақамли технологияларни жорий этиш
• Кичик бизнесда молиявий ресурслар етишмаслиги	✓	Молиявий ёрдам ва имтиёзлар ажратиш
• Таълим тизимида ИФРС бўйича чуқур билимларнинг йўқлиги	✓	Олий таълимда янги фанларни жорий қилиш

Кўриб турилган муаммолар халқаро стандартларга мослашув жараёнида тўсиқ бўлиб хизмат қилмоқда. Уларга қарши самарали ечимлар таклиф этилиши билан бирга, бу чоралар амалиётга кенг жорий этилмас экан, тизимда узлуксизлик таъминланмайди. Айниқса, кадрлар салоҳияти ва

³⁹ Муаллиф ишланмаси.

ахборот технологиялари сингари омиллар бу жараённинг муваффақиятини белгилайди.

Муаммони ҳал қилиш усуллари

Биринчидан, ИФРС стандартларини миллий норматив-ҳуқуқий базага интеграция қилиш учун давлат томонидан ишлаб чиқилган "йўл харитаси" асосида қонунчилик ислоҳотлари амалга оширилиши зарур. Бу жараёнда халқаро тажриба, хусусан, Литва, Польша ва Қозоғистон тажрибаларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Иккинчидан, кадрлар тайёрлаш тизими ислоҳ қилиниб, иқтисодий йўналишдаги ОТМларда ИФРС бўйича алоҳида фанлар ва амалий курслар жорий қилиниши зарур. Таълим дастурларига АССА/ДИПИФР курслари интеграция қилиниши орқали амалиёт билан боғлиқ билимларни ошириш мумкин.

Учинчидан, бизнес субъектлари учун халқаро ҳисобот стандартлари бўйича ўқув семинарлар, вебинарлар, тренинглар ва қўлланмалар тайёрлаш орқали малакани ошириш мумкин. Молия вазирлиги ва Палатаи савдо-саноат томонидан қўллаб-қувватланадиган ушбу тадбирлар, хусусан, кичик бизнес учун аҳамиятлидир.

Тўртинчидан, рақамли ҳисобот тизимларини жорий қилиш орқали ҳисобот сифатини ошириш мумкин. Бунда автоматлаштирилган бухгалтерия дастурлари – "1С:Бухгалтерия", "SAP ERP", "Oracle Financials" каби тизимлар жорий этилиши зарур.

Илмий асосланган таклиф ва тавсиялар

- **Халқаро стандартлар бўйича миллий адаптация дастури** ишлаб чиқиши керак. Бу дастурда ҳар бир соҳа учун тегишли ИФРС стандартларини босқичма-босқич жорий этиш механизми белгиланади.
- **Бухгалтерлик таълимида таълим стандартларини қайта кўриб чиқиш** зарур. Ҳар бир иқтисодий факультетда "Халқаро молия ҳисоботи стандартлари" фанини мажбурий фан сифатида жорий этиш керак.
- **Сертификатлаштириш тизимини давлат томонидан рағбатлантириш:** АССА, СПА, ДИПИФР сингари халқаро сертификатларни олиш учун грантлар ва субсидиялар ажратиш орқали малакали кадрлар сонини ошириш мумкин.
- **Иқтисодий субъектларни рағбатлантириш механизмлари:** халқаро стандартлар асосида ҳисобот тақдим этувчи компаниялар учун солиқ имтиёзлари ёки кредитлар бўйича енгилликлар жорий этиш мумкин.
- **Амалий лойиҳалар асосида пилот дастурлар ишлаб чиқиш** – йирик ва ўрта бизнес субъектлари иштирокида IFRS жорий этилишини текшириш ва баҳолаш бўйича тажриба дастурлари амалга оширилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. IFRS Foundation. (2023). *International Financial Reporting Standards (IFRS) Annual Publication*.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 апрелдаги ПҚ–4300-сон қарори.
3. Молия вазирлиги портали – www.mf.uz
4. Deloitte (2023). *IFRS Implementation in Emerging Economies: Uzbekistan Review*.
5. KPMG Uzbekistan (2022). *Accounting transformation insights*.
6. Касимова Г.Ш. (2021). “Халқаро молия ҳисоботи стандартларининг Ўзбекистон бухгалтерия ҳисобига таъсири”. // Иқтисодий таҳлил журнали.
7. Тошпўлатова Ш.А. (2022). *Ўзбекистонда бухгалтерлик таълими ва халқаро стандартлар*. – Тошкент: Молия нашриёти.

FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISES AND THE WAYS OF OPTIMIZING THEM IN MODERN CONDITIONS

Tadjibekova Dilnoza Bakhtiyarovna
Senior teacher, Department of Finance, Tashkent State University of Economics

Financial resources are essential for enterprises to fund their operations, investments, and growth. In modern conditions, enterprises must optimize their financial resources to achieve their goals and objectives. The practice of optimizing financial resources involves the identification and utilization of various sources of funding to meet the enterprise's financial needs. These sources include internal sources, such as retained earnings and depreciation, as well as external sources, such as bank loans, equity financing, and debt financing. The effectiveness of a firm's financial resource utilization is critical in determining its ability to achieve its goals and objectives, such as increasing profitability, expanding operations, and developing new products and services. Financial resources play a vital role in the success and growth of enterprises, as they provide the necessary funds for business operations, investments, and expansion (Brigham & Ehrhardt, 2017). In today's rapidly changing economic environment, it is crucial for businesses to optimize their financial resources to ensure sustainability and competitiveness. This article delves into the different types of financial resources, the importance of effective financial resource management, and the ways in which enterprises can optimize their resources under modern conditions.

Types of Financial Resources Financial resources can be classified into two broad categories: internal and external resources (Pandey, 2018).

1. Internal resources: These are the funds generated within the organization, such as retained earnings, depreciation provisions, and working capital adjustments. They provide a degree of flexibility and independence to businesses, as they do not require external financing or incur additional costs (Pandey, 2018).

2. External resources: These are funds obtained from external sources, including debt financing (bank loans, bonds), equity financing (issuing shares, venture capital), and government grants (Brigham & Ehrhardt, 2017). External resources can offer a significant boost to an organization's financial capacity but may come with additional costs, risks, and obligations.

The Importance of Effective Financial Resource Management Efficient management of financial resources is essential for the long-term success and stability of enterprises. Effective financial resource management enables businesses to allocate funds appropriately, minimize costs, reduce risks, and capitalize on growth opportunities (Pandey, 2018). Additionally, sound financial management helps enterprises maintain liquidity, ensure solvency, and improve their credit ratings, which can lead to better access to external financing sources (Brigham & Ehrhardt, 2017).

Strategies for Optimizing Financial Resources in Modern Conditions:

- Financial planning and forecasting: Developing comprehensive financial plans and forecasts helps businesses identify future funding needs, set financial goals, and allocate resources efficiently (Brigham & Ehrhardt, 2017). Enterprises can use various tools and techniques, such as scenario analysis and sensitivity analysis, to assess the potential impact of different economic conditions on their financial resources.

- Cost optimization: Reducing operating costs and identifying areas for cost savings can free up financial resources for more productive uses (Pandey, 2018). Enterprises can employ various cost optimization strategies, such as process improvement, outsourcing, and technology adoption, to minimize expenses.

- Working capital management: Efficient management of working capital can improve liquidity and free up resources for growth and investment opportunities (Brigham & Ehrhardt, 2017). Strategies include optimizing inventory levels, streamlining accounts receivable and accounts payable processes, and negotiating better credit terms with suppliers and customers.

- Risk management: Implementing a robust risk management framework helps enterprises identify, assess, and mitigate financial risks that can impact their financial resources (Pandey, 2018). This may involve diversifying funding sources, maintaining adequate cash reserves, and implementing hedging strategies to protect against currency and interest rate fluctuations.

- Capital structure optimization: Enterprises can optimize their capital structure by balancing the mix of debt and equity financing to minimize the overall cost of capital and maximize shareholder value (Palepu et.al., 2016). This

involves evaluating the trade-offs between the benefits of financial leverage and the associated risks, such as increased interest expenses and potential financial distress.

- Exploiting government incentives and grants: Governments often provide incentives and grants to support specific industries, projects, or strategic objectives (Pandey, 2018). By staying informed about such opportunities, enterprises can optimize their financial resources by leveraging these programs to access funds or reduce their tax liabilities.

- Digital transformation: Embracing digital technologies can help enterprises streamline processes, reduce costs, and enhance decision-making capabilities (Bharadwaj, El Sawy, Pavlou, & Venkatraman, 2013). By implementing digital tools, such as artificial intelligence, blockchain, and data analytics, enterprises can optimize their financial resources and improve overall performance.

Factors Influencing Financial Resource Formation:

Improving the practice of forming financial resources for enterprises requires a comprehensive understanding of the factors that influence financial resource formation. These factors include the size and nature of the enterprise, the industry in which it operates, and the economic environment in which it operates. Enterprises must assess their financial needs, evaluate their sources of funding, and develop strategies to optimize their financial resource formation .

Diversification of Funding Sources:

One strategy for improving the practice of forming financial resources for enterprises is to diversify their sources of funding. Enterprises should consider both internal and external sources of funding and determine the optimal mix of funding sources to meet their financial needs. For example, enterprises can rely on internal funding sources, such as retained earnings, to finance short-term needs and use external funding sources, such as bank loans and equity financing, to finance long-term needs .

Optimizing financial resources is critical for enterprises to achieve their goals and objectives. Enterprises must evaluate their financial needs, assess their sources of funding, and develop strategies to optimize their financial resource utilization. Diversifying funding sources, developing effective financial management practices, and developing strategic partnerships with financial institutions and other stakeholders are key strategies for achieving this goal. In today's rapidly evolving economic landscape, enterprises must continually optimize their financial resources to maintain competitiveness and ensure long-term sustainability. By employing a combination of financial planning and forecasting, cost optimization, working capital management, risk management, capital structure optimization, and leveraging government incentives and digital transformation, businesses can effectively manage their financial resources to achieve their strategic goals.

MHXS ASOSIDA TUSHUMLARNI TAN OLISHDAGI ASOSIY MEZONLAR

Toshpo`latova Munisabonu Ibrohim qizi
TDIU “Moliyaviy hisob va hisobot” kafedrasi o`qituvchi assistenti,
mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xaridorlar bilan shartnomalardan olingan daromadlarning buxgalteriya hisobini yuritishda qo`llaniladigan yangi 15 sonli MHXS va eski 18 sonli BHXS larda daromadni tan olishdagi asosiy mezonlar, kiritilgan o`zgarishlar va ular o`rtasidagi tafovut va o`xshashliklar haqida so`z olib boriladi.

Kalit so`zlar: daromad, tushum, MHXS, BHXS, shartnoma.

Tashkilot faoliyatining yo`nalishidan qat`iy nazar, uning faoliyat ko`rsatishi jarayonida muqarrar ravishda daromadlar va xarajatlarning shakllanishi sodir bo`ladi, bu esa o`z navbatida korxonaning moliyaviy natijasini belgilaydi. Ushbu ko`rsatkich barcha manfaatdor tomonlar uchun ayniqsa muhimdir, chunki uning muvaffaqiyatli shakllanishi faoliyatning barcha ishtirokchilariga pirovardida o`z moliyaviy maqsadlariga erishish imkonini beradi. Shu bilan birga, moliyaviy natijalar ko`rsatkichining shakllanishiga daromadlar va xarajatlarni tan olish, hisobga olish va hisobotda aks ettirish qoidalari ham sezilarli darajada ta`sir ko`rsatadi.

Ma`lumki, Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) tizimida tashkilotlarning daromadlarini hisobga olish bo`yicha reglamentlarda yaqinda MHXS (IFRS) 15 “Xaridorlar bilan tuzilgan shartnomalar bo`yicha tushum” yangi standarti qabul qilinishi munosabati bilan sezilarli o`zgarishlar yuz berdi. Daromadlarni hisobga olish bo`yicha yangi qoidalar va ularning tashkilotlar moliyaviy natijalari ko`rsatkichini shakllantirishga ta`sirini tahlil qilar ekanmiz, shuni aytib o`tish joizki, MHXS tizimida tashkilot faoliyatining har xil turlaridan olingan daromadlarni hisobga olish qoidalarini, shuningdek daromadlarni kvalifikatsiya qilish va hisobga olishning umumiy yondashuvlarini tavsiflovchi konseptual asoslarni belgilovchi 18-sonli “Tushum” nomli MHXS (IAS) amal qilar edi. Zamon va bozor talabi o`zgarishlari sababli, ushbu standart talabga javob berishda bir qancha qiyinchiliklarga duch kelganligi bois, Kengash tomonidan MHXS (IFRS) 15 qabul qilindi.

“Xaridorlar bilan tuzilgan shartnomalar bo`yicha tushum” u 01.01.2017 yildan kuchga kiradi va shu vaqtdan boshlab 18-son BHXS (IAS) “Tushum” o`rnini egallaydi.

MHXSning konseptual asoslariga muvofiq “daromad” - bu hisobot davrida iqtisodiy foydaning ko`payishi bo`lib, aktivlarning paydo bo`lishi yoki ko`payishi yoki majburiyatlarni to`lash shaklida sodir bo`ladi, bu aksiyadorlik kapitali

ishtirokchilarining qo'yimalari bilan bog'liq bo'lmagan kapitalning ko'payishida ifodalanadi.

Daromadlarni tan olish mezonlariga kelsak, loyiha MHXS yondashuvlariga yaqinlashishni namoyish etadi. MHXSning o'sha konseptual asoslariga muvofiq daromad, agar ishonchli tarzda o'lchanishi mumkin bo'lgan aktivlarning ko'payishi yoki majburiyatlarning kamayishi bilan bog'liq bo'lgan kelgusidagi iqtisodiy nafning ko'payishi ehtimoli mavjud bo'lsa, tan olinadi. Oddiy faoliyatdan olingan daromadlar - MHXS tizimida tan olish mezonlari 18-sonli MHXSda (IAS) keltirilgan. 18-sonli MHXSga (IAS) muvofiq, daromadni tan olish daromad turiga qarab turlicha amalga oshiriladi:

- a) tovarlarni sotishdan tushgan tushum;
- b) xizmat ko'rsatishdan tushgan tushum;
- c) kompaniyaning boshqa tomonlar tomonidan foizlar, litsenziya to'lovlari va dividendlar keltiradigan aktivlaridan foydalanishdan olingan daromad.

Daromadning turiga qarab, MHXS uni tan olishning beshta bandini o'z ichiga oladi. Aktivlarni vaqtinchalik foydalanishga berishdan olingan daromad bundan mustasno bo'lib, uni tan olish uchun ushbu bandlarning faqat uchtasini bajarish talab etiladi. Ushbu beshta shart tovarlarni sotishdan olingan tushumni tan olish uchun 18-sonli BHXS (IAS) shartlariga eng yaqin hisoblanadi. 18-son BHXS (IAS) tushumni tan olishni tovarga egalik qilish bilan bog'liq bo'lgan muhim tavakkalchiliklar va mukofotlarni o'tkazish payti bilan bog'laydi, bu odatda shartnomada (yoki boshqa hujjatda) belgilangan mulk huquqining o'tish sanasidan farq qilishi mumkin. Masalan, aksariyat chakana savdolarda mulk bilan bog'liq tavakkalchilik va mukofotlarni o'tkazish mulkchilikning yuridik huquqlarini o'tkazish yoki egalikni xaridorga topshirish bilan bir vaqtga to'g'ri keladi.

Shu bilan birga, mulk bilan bog'liq tavakkalchiliklar va mukofotlarni o'tkazish mulkchilik yoki egalik qilishning yuridik huquqlarini o'tkazish vaqtidan farq qiladigan sanalarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlar ham mavjud.

Shunga o'xshash vaziyatlar, masalan, kompaniya standart kafolat majburiyatlari bilan qoplanmagan qoniqarsiz faoliyat uchun javobgarlikni saqlab qolganda; muayyan sotuvdan daromad olish xaridorning o'z tovarlarini sotish natijasida daromad olishiga bog'liq bo'lsa; jo'natilgan tovarlar o'rnatilishi kerak bo'lsa va o'rnatish kompaniya tomonidan hali bajarilmagan shartnomaning muhim qismini tashkil etsa; agar xaridor biror sababga ko'ra xarid shartnomasini bekor qilish huquqiga ega bo'lsa, sotish shartnomasida belgilangan bo'lib, kompaniyaning foyda olishiga ishonchi yo'q BHXS (IAS) 18 ga muvofiq tushum haqqoniy qiymat bo'yicha hisobga olinishi kerak.

MHXS tizimida daromadlarni hisobga olish masalalari 15-sonli "Xaridorlar bilan tuzilgan shartnomalar bo'yicha tushumlar" MHXS (IFRS) qabul qilinishi munosabati bilan sezilarli o'zgarishlarga uchramoqda. Ushbu standart 2014-yil may oyida Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari bo'yicha kengash va AQSH Moliyaviy hisob standartlari bo'yicha kengashining (US GAAP)

birgalikda olib borgan ishlari natijasida, MHXS va US GAAP talablari bo'yicha tushum hisobini yaqinlashtirish maqsadida qabul qilingan.

15-sonli MHXS (IFRS) ning joriy etilishi, shuningdek, 18-sonli MHXS (IAS) yetarlicha umumiy bo'lganligi va ko'pincha amaliy vaziyatlarda daromadlarni hisobga olish bo'yicha batafsil tavsiyalar bermaganligi bilan bog'liq.

15-sonli MHXS (IFRS) ning 18-sonli MHXS (IAS) dan muhim farqi daromadni o'lchash konsepsiyasining aktivlar va majburiyatlarning o'zgarishi konsepsiyasiga o'zgartirilishidir. 15-son BHXSning asosiy tamoyili shundan iboratki, tushumni tan olish tovar yoki xizmatni iste'molchiga ushbu tovar yoki xizmat uchun kutilayotgan to'lov miqdorida berishni aks ettiradi.

Bundan tashqari, standart tushum to'g'risidagi oshkor etiladigan ma'lumotlar ro'yxatini kengaytiradi, ilgari e'tibor qaratilmagan ayrim tushunchalarga aniqlik kiritadi. MHXS (IFRS) 15 mijoz va shartnoma ta'riflarini, shartnoma bo'yicha va'da qilingan tovarlar yoki xizmatlarga misollarni va daromadni aniqlashda MHXS (IAS) 18 da belgilanganidan farqli yondashuvni joriy etadi.

MHXS (IFRS) 15 talqiniga ko'ra, xaridor - bu tashkilot bilan tashkilotning odatdagi faoliyati natijasi bo'lgan tovarlar yoki xizmatlarni tovon evaziga olish uchun shartnoma tuzgan tomon; shartnoma - bu ikki yoki undan ortiq tomonlar o'rtasida huquqiy himoya bilan ta'minlangan huquq va majburiyatlarni nazarda tutuvchi kelishuv; daromad - bu tashkilotning odatdagi faoliyati davomida yuzaga keladigan daromad.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standarti (MHXS) 15 MHXS (IAS) 18 ga nisbatan tushumni tan olish mezonlarini sezilarli darajada o'zgartiradi. Bunda tushumni hisobga olish uchun 15-son MHXS (IFRS) da quyidagi besh bosqichli modeldan foydalaniladi:

- birinchi bosqich - mijoz bilan tuzilgan shartnoma (shartnomalar) ni identifikatsiyalash;
- ikkinchi bosqich - bajarilishi lozim bo'lgan majburiyatlarni identifikatsiyalash;
- uchinchi bosqich - bitim narxini aniqlash;
- to'rtinchi bosqich - bitim narxini shartnoma bo'yicha bajarilishi lozim bo'lgan turli majburiyatlar o'rtasida taqsimlash;
- beshinchi bosqich - tashkilot tomonidan shartnoma bo'yicha majburiyat bajarilgan paytda (yoki uning darajasida) tushumni tan olish.

Birinchi bosqichda mijoz bilan shartnoma identifikatsiyasi amalga oshiriladi. Shartnoma yozma, og'zaki yoki kompaniya odatiy biznes amaliyotida foydalanadigan boshqa shaklda tuzilishi mumkin.

Tushumni tan olish uchun birinchi bosqichda quyidagi shartlar bajarilishi kerak: tomonlarning shartnomani ma'qullashi va tegishli majburiyatlarni bajarish niyati; har bir tomonning tovarlar yoki xizmatlarga bo'lgan huquqlari o'tkazilishi va identifikatsiya qilinishi mumkin; to'lov shartlari belgilanishi mumkin; tavakkalchilik, muddatlar yoki korxonaning kelajakdagi pul oqimlari miqdori

o'zgarishi mumkin.

E'tibor bering, MHXS (IAS) 18 yondashuvidan farqli o'laroq, MHXS (IFRS) 15 da "shartnomaviy" yondashuv. Ushbu yondashuvga ko'ra, xaridorlar bilan tuzilgan shartnomalar bo'yicha tushumni tan olish tashkilot shartnoma bo'yicha tomon bo'lganda va shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarishni boshlaganda yuzaga keladigan aktivlar va majburiyatlarning o'zgarishiga asoslanadi. Taklif etilayotgan yondashuv aksariyat kelishuvlar tushumni shakllantiruvchi, u yoki bu shaklda shartnoma munosabatlari hisoblanadi va tashkilot shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajargan taqdirda tushum tan olinadi.

Ikkinchi bosqichda shartnomada bajarilishi lozim bo'lgan majburiyatlar aniqlanadi. 15-son MHXSga muvofiq, bajarilishi lozim bo'lgan majburiyatlar yetkazib beruvchining tovar yoki xizmatni yoxud turli tovarlar yoki xizmatlar guruhini mijozga topshirish to'g'risidagi va'dalari hisoblanadi. Bu va'dalar ochiq, yashirin yoki kompaniyaning qabul qilingan biznes amaliyotidan kelib chiqishi mumkin.

15-sonli MHXSga (IFRS) muvofiq tushumni tan olish uchun shartnomada bir nechta bo'lsa, har bir bajarilishi lozim bo'lgan majburiyatni aniqlash zarur. Bunda, agar mijoz tovar yoki xizmatdan alohida birlik sifatida yoki boshqa mavjud resurslar bilan birgalikda foydalanishi mumkin bo'lsa yoki tovar yoki xizmat yetkazib beruvchining shartnomadagi boshqa majburiyatlaridan ajratilishi mumkin bo'lsa, majburiyatlar bo'yicha tushum tan olinadi.

Uchinchi bosqichda tashkilot uchinchi tomonlar nomidan olingan summalarni (masalan, ba'zi savdo soliqlarini) hisobga olmaganda, va'da qilingan tovarlar yoki xizmatlarni xaridorga topshirish evaziga olish huquqiga ega bo'lgan tovon summasini ifodalovchi bitim narxi aniqlanadi.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standarti (MHXS 15) shartnoma bo'yicha xaridorga va'da qilingan tovon quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkinligini ko'rsatadi:

- a) o'zgarimas yig'indilar; b) o'zgaruvchan yig'indilar;
- c) yoki ikkalasi ham.

Qoplash miqdori chegirmalar, mablag'larni qaytarish, kreditlar, narxdagi imtiyozlar, rag'batlantirishlar, natijalar uchun bonuslar, jarimalar yoki boshqa shunga o'xshash moddalar tufayli farq qilishi mumkin. Agar tashkilotning qoplash huquqi kelajakdagi hodisaning sodir bo'lishi yoki bo'lmasligiga bog'liq bo'lsa, masalan, mahsulot qaytarish huquqi bilan sotilgan bo'lsa yoki ma'lum bir bosqich yakunlangan taqdirda natijalar uchun mukofot sifatida belgilangan summa va'da qilingan bo'lsa, va'da qilingan qoplash ham farq qilishi mumkin.

To'rtinchi bosqichda MHXS (IFRS) 15 ga muvofiq, bitimning belgilangan narxi har bir bajarilishi lozim bo'lgan majburiyatga (yoki farqlanuvchi tovar yoki xizmatga) tashkilot va'da qilingan tovarlar yoki xizmatlarni mijozga o'tkazish evaziga olishni kutayotgan tovon miqdorini aks ettiruvchi summada taqsimlanishi lozim. Taqsimlash alohida sotuvning nisbiy narxi asosida amalga oshiriladi,

buning uchun alohida tovar yoki xizmat uchun shartnoma tuzish paytida alohida sotuv narxini aniqlash va operatsiya narxini bunday alohida sotuv narxlariga mutanosib ravishda taqsimlash zarur.

15-son MHXS (IFRS) dagi alohida sotish narxi deganda tashkilot mijozga va'da qilingan tovar yoki xizmatni alohida sotishi mumkin bo'lgan narx tushuniladi. Tashkilot bunday tovar yoki xizmatni o'xshash sharoitlarda va o'xshash mijozlarga alohida sotganda tovar yoki xizmatning kuzatiladigan narxi uning eng yaxshi tasdig'i hisoblanadi.

Beshinchi bosqichda majburiyatlarni bajarishda tushumni tan olish amalga oshiriladi. 15-son MHXSga (IFRS) muvofiq, tashkilot majburiyatni bajargan va va'da qilingan tovar yoki xizmatni (ya'ni aktivni) xaridorga topshirgan taqdirda tushum tan olinadi. Xaridor aktiv ustidan nazoratni qo'lga kiritisa, aktiv o'tkaziladi.

E'tibor bering, MHXS (IFRS) 15 ga muvofiq aktiv ustidan nazorat qilish undan foydalanish usulini aniqlash va aktivdan deyarli barcha qolgan foydalarni olish qobiliyatini anglatadi.

Sanab o'tilgan tartibga solish me'yorlari 15-sonli MHXS (IFRS) va 18-sonli MHXS (IAS) da tushumni hisobga olish yondashuvlarida sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatadi.

Tovar yoki xizmat bilan bog'liq «tavakkalchilik va afzalliklar»ni 15-sonli MHXSga o'tkazishning 18-sonli BHXS (IAS) bilan tartibga solingan baholanishi tushumni tan olishning asosiy sharti hisoblanmaydi. Shu bilan birga, aktiv ustidan nazoratni o'tkazish to'g'risida fikr yuritish va undan foydalanish usulini baholash asosiy shartga aylanadi. MHXS (IAS) 18 dan farqli o'laroq, yangi MHXS (IFRS) 15 tushumni ma'lum bir vaqtda yoki ma'lum bir vaqt oralig'ida tan olishni nazarda tutadi.

Muayyan vaqtda bajariladigan majburiyatda xaridor va'da qilingan aktiv ustidan nazoratni qo'lga kiritadigan, tashkilot esa majburiyatni bajaradigan vaqtni aniqlash uchun 15-sonli MHXS (IFRS) ning nazorat bo'yicha talablari e'tiborga olinishi kerak.

15-sonli MHXS (IFRS) ning 18-sonli MHXS (IAS) ga nisbatan muhim xususiyati tashkilotlar tomonidan shartnomalar doirasida bajarilishi lozim bo'lgan o'z majburiyatlarini baholash, ushbu shartnomalar shartlarini tahlil qilish talablari hisoblanadi.

Yangi standartda kasbiy mulohazaning ahamiyati kuchaytirilib, qo'llanish doirasi kengaytirilganiga e'tibor qaratamiz. Shuni ham ta'kidlash joizki, yangi standart baholashning yangi usullarini o'z ichiga oladi, bu esa tushumni tan olish paytiga va uning miqdoriga ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. *Azjeurova K.Ye.* Osobennosti buxgalterskogo ucheta i nalogooblojeniya doxodov i rasxodov zastroyshika, osushestvlyayushego dolevoye stroitelstvo // Vse dlya buxgaltera. No1. 2014. S. 9-14

2. *Ovchinnikova S.Yu.* Osobennosti ucheta rasxodov organizatsii, svyazannix s oplatoj uslug // *Buxgalter i zakon.* 2014. No1. S. 15-19.
3. *Bespalov M.V.* Poryadok buxgalterskogo ucheta sanksionirovaniya rasxodov v kazennix uchrejdeniyax // *Buxgalterskiy uchyot v byudjetnix i nekommercheskix organizatsiyax.* 2014. 2-son. S. 14-17.
4. *Gushina I.E.* Вывод на рынок нового продукта: uchyot zatrat // *Buxgalterskiy uchyot.* 2014. 2-son. S. 25-33.
5. *Vereshagin S.A.* Rasxodi posle doxodov // *Buxgalterskiy uchyot.* 2014. No 12. 2014. 25-28-betlar.
6. *Fomicheva L.P.* Bir yildan ikkinchi yilga o'tadigan shartnomalar bo'yicha daromadlarni taqsimlash // *Buxgalteriya hisobi.* 2015. No1. S. 38-46.
7. *Alekseeva G.I.* Problemi ucheta doxodov budushix periodov v usloviyax reformirovaniya rossiyskogo buxgalterskogo ucheta // *Buxgalter i zakon.* 2014. No 4. S. 2-6.
8. *Arikov S.N., Rodyushkin S.N.* Sozdaniye rezerva na predstoyashiye rasxodi: buxgalterskiy uchyot i nalogooblojeniye // *Buxgalter i zakon.* 2014. No 4. S. 14-18.
9. *Tuyakova Z.S., Sviridova L.A.* Reklama kompaniyalarida daromad va xarajatlar hisobi: nazariya va amaliyot. Orenburg: Orenburgskiy gosudarstvennyy universitet. 2010. 195 b.
10. *Drujilovskaya T.Yu., Romashova S.M.* Pokazateli doxodov, rasxodov i finansovix rezultatov v uchete i otchetnosti: teoreticheskiye i prakticheskiye aspekti // *Mejdunarodniy buxgalterskiy uchyot.* 2014. 31-son. S. 2-11.
11. *Drujilovskaya T.Yu.* RSBH va MHXSda foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotni shakllantirish bo'yicha yangi reglamentlar // *Xalqaro buxgalteriya hisobi.* 2012. No5. S. 2-9.
12. *Drujilovskaya T.Yu.* Otchetы o pribylyax i ubytkax i o sovokupnom doxode v rossiyskix i mejdunarodnyx standartax: voprosy sootnosheniya i formirovaniya // *Vestnik Nijegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo.* 2012. No 3-1. S. 235-242.
13. *Mizikovskiy Ye.A., Drujilovskaya T.Yu.* Metodologiya formirovaniya finansovoy otchetnosti v sistemax rossiyskix i mejdunarodnix standartov. Nijniy Novgorod: N.I. Lobachevskiy nomidagi Nijniy Novgorod davlat universiteti nashriyoti, 2013. 308 soniya.

ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИ МУАССАСАЛАРИДА БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ МАБЛАҒЛАР ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Норбеков Давронбай Эшмуродович “Молиявий ҳисоб ва ҳисоботи” кафедраси доценти, и.ф.н. Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Аннотация. Халқ таълими тизими муассасаларининг фаолият хусусиятидан келиб чиқиб, бюджетдан молиялаштириш ҳолати ва бюджетдан ташқари маблағларни шакллантириш имкониятларини аниқлаш, маблағларнинг мақсадли сарфланишига эришиш мақсадида муассасаларнинг бюджетдан ташқари маблағлари ҳаракати тўғрисидаги молиявий ҳисоботлар таҳлилини амалга ошириш зарурияти баён қилинган.

Таянч сўз ва иборалар: бюджет ҳисоби, бюджетдан ташқари маблағлари, молиявий ҳисоботлар, молиявий назорат, халқ таълими муассааси, жамланма ахборотлар

Мамлакатимизнинг бозор иқтисодиёти томон йўл тутиши ва бюджет маблағларидан самарали фойдаланишини ҳисобга олган ҳолда таълим тизимини бюджетдан ташқари молиялаштиришнинг янгидан янги манбалари (таълим хизматлари кўрсатиш, тадбиркорлик, илмий маслаҳат, эксперт, ноширлик, ишлаб чиқариш, турли грантлар, илмий тадқиқот фаолиятидан олинган даромадлар, хомийлик маблағлари ва бошқа манбалардан) ўзлаштирилмоқда. Бу мамлакатимиз қонунчилигида ҳам ўз аксини топган бўлиб, таълим тизимини бюджетдан ташқари молиялаштиришнинг ташкилий ҳуқуқий асослари яратилганлигидан далолат беради.

Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида эътироф этилишича, таълим ва кадрлар тайёрлашни молиялаштириш тизими такомиллаштирилади, унинг кўп вариантли (бюджетдан ажратиладиган ва бюджетдан ташқари манбалардан) тизими жорий этилади, таълим муассасаларининг ўзини-ўзи пул билан таъминлаши ривожлантирилади, хусусий ҳамда чет эл инвестицияларини таълим соҳасига жалб этиш рағбатлантирилади. Узлуксиз таълим ва кадрлар тайёрлаш тизимини моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлашда донорлар ва хомийларнинг мавқеи кучайиб боради. Шунингдек, норматив-меъёрий ҳужжатларда пуллик таълим хизматлари кўрсатиш, тадбиркорлик, маслаҳат, эксперт, ноширлик, ишлаб чиқариш, илмий ҳамда уставда белгилаб қўйилган вазифаларга мувофиқ бошқа тарздаги фаолият ҳисобидан таълим муассасаларининг даромадлари кўпайишининг таъминланиши ҳам келтириб ўтилган.

Мамлакатимизда бозор иқтисодиёти талабларига мувофиқ, шунингдек, бюджет юқини камайтириш ва бозор иқтисодиёти талаблари асосида кадрлар тайёрлашни йўлга қўйиш мақсадида халқ таълими тизими муассасалари фаолиятини молиялаштиришда бюджетдан ташқари

маблағларнинг улушини ошириш билан боғлиқ чора-тадбирлар босқичма-босқич амалга ошириб келинмоқда. Халқ таълими тизими муассасалари сметаларининг ижроси, муассасаларнинг молиявий ҳолати, бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлардан мақсадли фойдаланиш, бюджет ижросига оид ахборотларнинг ошкоралигини таъминлаш мақсадида бюджетдан ташқари маблағларнинг ҳаракатига оид молиявий ҳисоботлар тузиб тақдим этилади.

Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари манбалардан ҳосил бўлган тушумларини таъминлаш уларнинг ҳисобини юритиш орқали амалга оширилади. Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳаракати тўғрисидаги жорий ва жамланма ахборотларни шакллантириш мақсадидаги ҳисоб ишлари даромад (тушум), улар билан боғлиқ дебиторлик мажбуриятларни алоҳида қайд этиб бориш «Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги» йўриқномага асосан бевосита муассасанинг ўзида амалга оширилади.

Бугунги кунда, халқ таълими муассасаларининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича даромадлар ҳисобини юритиш билан боғлиқ ҳал этилиши зарур бўлган қуйидаги ҳолатлар мавжуд:

Биринчидан, халқ таълими муассасаларининг бюджетдан ташқари маблағлар бўйича даромад ва тушумларини ҳисобда акс эттиришнинг аниқ мезонлари белгиланмаган. Халқ таълими муассасаларининг бюджетдан ташқари маблағлар бўйича даромад ва тушумларини ўзаро бир-биридан фарқлаш ҳамда уларни ҳисобга олиш мезонлари аниқ белгиланмаган. Бу ҳолат, халқ таълими муассасаларида даромад ва тушумларни ҳисобда акс эттиришда турлича ёндашувларини келтириб чиқаради. Халқ таълими муассасаларининг бюджетдан ташқари маблағлар бўйича даромад ва тушумлари тўғрисида ишончли ҳамда тизимли ахборотларни шакллантиришга тўсқинлик қилади.

Иккинчидан, халқ таълими муассасаларида вақтинча фойдаланилмаётган асосий воситаларни ижарага бериш, ижара тўловлари бўйича ҳисоб-китобларни амалга ошириш, ижарадан тушумлар ва уларнинг сарфланиш йўналишлари, ижарадан тушган маблағларни ҳисобини юритиш бўйича норматив ҳуқуқий-ҳужжатлар қабул қилинган бўлсада, асосий воситалар ижарасидан тушумларни ҳисобга олишда мунозарали ҳолатлар мавжуд.

Учинчидан, халқ таълими муассасаларининг барча бюджетдан ташқари маблағлари ҳаракатига оид ҳисоботларда даромад ёки тушумларга оид кўрсаткичлар келтирилган. Ҳисоботларнинг номланиши ва кўрсаткичларнинг шакллантирилишида ушбу даромад ёки тушумлар фақатгина, халқ таълими муассасаларининг ҳисоб рақамига тушган пул маблағлари тушуми нуқтаи назаридан ҳосил қилинмоқда.

Ушбу ҳолат халқ таълими муассасаларининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича ҳисобга олинган ёки ҳисобланган даромадлари

тўғрисидаги ахборотларни олиш имконини бермайди. Ҳисобот давридаги ҳисобвараққа келиб тушган даромадлар ва амалга оширилган харажатларни таққослаш ташкилотнинг ҳақиқатдаги молиявий ҳолатини аниқлашга имкон бермайди.

Халқ таълим тизими муассасаларида бюджетдан ташқари маблағларни шакллантириш имкониятлари ҳамда ушбу амалиётларни амалга ошириш учун етарлича моддий таъминот мавжуд. Ушбу имкониятлардан оқилона фойдаланиб, халқ таълим тизими муассасаларида бюджетдан ташқари маблағларни кўпайиши бюджет харажатларини қисқаришига ва ўз навбатида солиқ юкини камайишига олиб келади. Юқоридаги кузатувлар ва таҳлиллар натижасида бюджетдан ташқари маблағларнинг аҳамияти нечоғлиқ катта эканлигини кўрсатмоқда. Халқ таълим тизими муассасаларида бюджетдан ташқари маблағлар ҳисоби услубиятини такомиллаштириш билан қуйидаги вазифаларни амалга оширишимиз зарур:

халқ таълим тизими муассасаларида фаолият турига хос маҳсулот (иш, хизмат)лар реализатсияси даромадлар тушуми ҳисобга ҳисоблаш усулини қўллашга қатъий амал қилиш;

халқ таълим тизими муассасаси раҳбарининг муассаса молиявий-хўжалик фаолиятини бошқариш, ҳисоб ахборот тизимини самарали ишлашини таъминлаш, бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобини тўғри юритилишини таъминлаш учун ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқиш;

молиявий хўжалик ҳолати, даромадлар ва харажатлар, бюджет ва бюджетдан ташқари, ҳомийлик ва бошқа маблағлардан фойдаланишда умумий ўрта таълим муассасалари фаолият йўналишидан келиб чиқиб, белгиланган меъёрларга амал қилиниши таъминлаш.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. “Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 105-сонли буйруғи, 2010 йил 17 декабрь.
2. Остонокулов А.А. “Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисоби ва ҳисоботи методологиясини такомиллаштириш” **МОНОГРАФИЯ.** 208 б.
3. Меҳмонов С.У., Кулибоев А.Ш. Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари ҳисоби. Ўқув қўлланма, «Иқтисод-молия» 2018. 186 б
4. Ш.В.Ғаниев (2008) “Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий назоратни такомиллаштириш (таълим тизими мисолида)”. Иқт.фан.ном.илм.дар.олиш учун ёзил. дис.автореф.-Т.:2008.

7. Нарбекова Г.Д. “Халқ таълими тизими муассасаларида бюджетдан ташқари маблағларнинг сарфланиш ҳисобини такомиллаштириш” Иқтисодиёт ва таълим” 2022-йил 5-сон; 234-240 б.

8.М.Шарапова “Умумтаълим мактабларини молиялаштиришда хусусий маблағлардан фойдаланишнинг аҳамияти” International Journal of Finance and Digitalization www.ijfd.uz ISSN: 2181-3957 Vol. 2 Issue 03, 2023

XALQ TA'LIMI TIZIMI MUASSASALARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LAR ICHKI AUDITINING XORIJ TAJRIBALARI.

Narbekova Gulrux Davronboevna
“Bank hisobi va auditi”
kafedrasining katta o'qituvchisi, PhD
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalq ta'limi tizimi muassasalarida ichki auditni ichki auditni xorij tajribasi va takomillashtirish masalalari yoritilgan. Ichki auditni tashkil etishda xorij tajribasidan foydalanish taklifi berilgan.

Tayanch so'zlar: audit, auditorlik faoliyati, byudjet tashkilotlari, raqamli audit, ichki audit, moliyaviy resurslar.

Mamlakatimizda iqtisodiy siyosatining asosiy maqsadlaridan biri ijtimoiy sohadagi mavjud salohiyatni jamlab tezkor yuzaga chiqarishdir. «O'zbekiston - 2030»strategiyasining asosiy g'oyalardan biri “Barqaror iqtisodiy o'sish orqali daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olish”dir[3]. Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib, byudjet tashkilotlarida byudjetdan tashqari mablag'larning samarali va rejali sarflanishi nazoratini ta'minlash yuzasidan ichki audit xizmatini tashkil etish orqali maqsadsiz xarajatlarni qisqartirishga imkon yaratiladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida byudjet tashkilotlarida ichki auditning roli ortib bormoqda, chunki nafaqat xarajatlarni olingan daromadlar bilan taqqoslash, balki moliyaviy resurslardan samarali foydalanish va xarajatlarni maqsadli sarflanishini qat'iy nazorat qilish zarur. Xorijiy mamlakatlarda ichki audit xizmati faoliyati bo'yicha muayyan qonunlar-qoidalar tashkil etilgan, mamlakatimizda ham bu sohadagi islohotlar allaqachon boshlab yuborilgan.

Xususan, davlat sektoridagi ta'lim muassasalarida auditni rivojlantirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 14 fevraldagi “O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti xarajatlarining samaradorligini yanada oshirish va davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida”gi PQ-128-son qarori muhim bo'lib, unda vazirlik va idoralar ichki audit xizmatlarini tashkil etishning asosiy yo'nalishlar belgilab berilgan[1]. Bunda asosan vazirlik va idoralarning ichki audit xizmatlari faoliyatini rivojlantirish, ularning

faoliyatida masofaviy auditni keng ko‘lamda qo‘llash orqali ichki audit tadbirlari samaradorligini oshirish nazarda tutilgan.

Davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan tashkilotlar doirasida ta‘lim tizimi jumladan, umumiy o‘rta ta‘lim xarajatlari eng katta ulushni tashkil etadi. Yuqoridagi qarorga binoan, mamlakatimizda byudjet mablag‘laridan samarali foydalanish masalasiga alohida e‘tibor qaratilib, byudjet jarayonida shaffoflikni ta‘minlash maqsadida moliyaviy nazoratini kuchaytirish, byudjetdan moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish, byudjet tashkilotlarida byudjet intizomiga qat‘iy rioya qilinishini ta‘minlash va ular bo‘ysunadigan vazirlik va idoralarning mas‘uliyatini oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Maktab va maktabgacha talim vazirliklarida ichki audit va moliyaviy nazorat bo‘linmalari tashkil etilgan. Ushbu bo‘linmalar byudjet mabdag‘larini noqonuniy sarflanishi, talon-taroj qilinishi kabi holatlarni aniqlash va oldini olish bilan shug‘ullanadi. Budget tashkilotlarida ichki nazorat va ichki audit tizimini joriy etish orqali davlat byudjeti xarajatlarining samaradorligini oshirish, byudjet qonunchiligi buzilishining oldini olish, qonunchilik hujjatlariga rioya qilinishini borasida ichki audit faoliyatini ilg‘or xorijiy tajriba asosida yo‘lga qo‘yish maqsadida tegishli qonunchilik hujjatlari qabul qilindi. Bunda byudjet tashkilotlarida asosan ichki audit xizmatlari faoliyatini rivojlantirish orqali ichki audit tadbirlari samaradorligini oshirishga e‘tibor qaratilgan. Xorijiy mamlakatlarda davlat sektorida ichki auditni tashkil etish Moliya vazirligi zimmasiga yuklatilgan. Xususan, Ukrainada davlat auditorlik xizmati departamenti, Fransiyada davlat sektorida ichki auditning rolini oshirish maqsadida ”Ichki auditni garmonizatsiyalash bo‘yicha markaziy qo‘mitasi (CHAI)” tashkil etilgan. Mamlakatimizda ichki audit va moliyaviy nazoratning rolini kuchaytirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirligi tomonidan 2022 yil 3 oktyabrda 52-son buyrug‘i bilan “Ichki audit milliy standartlari” tasdiqlandi.

O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar ichki auditning nazariy va huquqiy asoslari, ichki audit xizmatini tashkil etish mexanizmlarini xalqaro standartlar talablari asosida takomillashtirish hamda ichki audit samaradorligini baholashning uslubiy asoslarini ishlab chiqishni talab qilmoqda. Ichki audit xizmati faoliyatida asosiy e‘tibor moliyaviy xato va kamchiliklarni oldini olish bo‘yicha profilaktika chora-tadbirlariga qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 iyundagi “O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6013-son Farmonining 4-bandida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, maktabgacha va maktab ta‘limi sohalarida ichki audit tadbirlarini o‘tkazish buyicha o‘rganish belgilangan. Shunga ko‘ra, 2021-2023 yillar davomida Maktab va Maktabgacha ta‘lim vazirliklari tomonidan amalga oshirilgan ichki audit tadbirlarining samaradorligini o‘rganish holatlari, qilingan ishlar tahlil qilindi. Afsuski, moliyaviy xato va kamchiliklarni oldini olish bo‘yicha ishlar amalga oshirilayotgan bo‘lsada, vazirlikning Ichki audit xizmati tomonidan 2021 yilda

80,3 mlrd. so‘m, 2022 yil davomida tizim ta’lim muassasalarida 87,4 mlrd. so‘m, 2023 yilda 91,1 mlrd. so‘mlik moliyaviy xato-kamchiliklar (*jami moliyaviy xato va kamchiliklarning 30 foizi mablag‘ o‘zlashtirilganligi*) aniqlandi.

Aniqlanayotgan kamchiliklardan kelib chiqib, hamda ularni kelgusida takrorlanmasligini oldini olish maqsadida quyidagi ishlar amalga oshirilmoqda:

hisob palatasi ko‘rsatmalariga asosan Moliya vazirligi bilan hamkorlikda inson omilini kamaytirish va rejalashtirishdagi kamchiliklarini oldini olish bo‘yicha “UzASBO” dasturiy majmuasiga o‘zgartirishlar kiritilib, yangi modul va avtomatik cheklovlar joriy etildi.

xalq ta’limi tizimidagi muassasalarni boshqarish bo‘yicha yagona elektron dasturiy majmua – erp.maktab.uz” axborot tizimi ishlab chiqildi.

vazirlikning ichki audit xizmati faoliyatini tashkil etishda byudjet mablag‘larining noqonuniy sarflanishi holatlarining profilaktikasi kuchaytirilmoqda hamda qo‘shimcha mablag‘ ajratilishi jarayonlarini doimiy nazorat va kuzatuvga olish choralari ko‘riladi.

tizimda amalga oshirilayotgan davlat xaridlari monitoringini olib borish bo‘yicha elektron dastur ishlab chiqildi.

Xalq ta’limi tizimi muassalarida ichki audit va moliyaviy nazorat xizmati tizimi davlat moliyaviy nazoratining yangicha yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, uni tashkil etish bo‘yicha turli xil yondashuvlar mavjud. Shu boisdan, ushbu tizimni joriy qilishda xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda quyidagi takliflarni beramiz:

Maktab va maktabgacha talim vazirligida ichki audit va moliyaviy nazorat tizimi joriy etishda quyi tashkilot vakillaridan iborat guruh tuzish zarur. Ushbu guruh talablari asosida da’vogarlarining malaka talablari, o‘quv rejalarni ham yaratish;

Xalq talimi tizimi muassalarida ichki auditni takomillashtirish yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan “Davlat ichki auditi va moliyaviy nazorat ” dasturlarini joriy etish orqali moliyaviy nazorat natijaviyligini oshirishga erishish;

Xalq talimi tizimi muassalarida organlarida ichki auditni o‘tkazish jarayonida auditning xalqaro audit standartlarini qo‘llash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Xalqaro audit standartlari auditning umumiy tamoyillarini va har qanday xo‘jalik yurituvchi subektlar uchun auditorlik bilan bog‘liq xizmatlarni ko‘rsatishni tartibga soladi va natijada ular davlat sektori subektlarining auditida qo‘llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI ;

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti xarajatlarining samaradorligini yanada oshirish va davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi PQ-128-son Qarori.14.02.2022 yil
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Vazirlik va idoralarning ichki audit xizmati to‘g‘risida namunaviy nizomni tasdiqlash haqida”gi 416-son Qarori.01.08.2022yil

3.Ostonokulov A.A. Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari mablagʻlari hisobi va hisoboti metodologiyasini takomillashtirish. i.f.d. (DSc) diss. avtoreferati. – T.:TMI, 2021. –72 b.

4.Axmadjonov K.B. (2016) Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ichki audit metodologiyasini takomillashtirish. I.f.d. diss. avtoref. – Toshkent: Oʻz.R.BMA. – 76 b

5.Mehmonov S.U. (2018) Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va ichki audit metodologiyasini takomillashtirish. Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. – Toshkent

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Холикова Дурдона Бунёджон кизи
Ассистент преподаватель кафедры
«Цифровая экономика и финансовые технологии»
“University Of Managament and Future Technologies”

Abstract: This thesis explores the financial system and financial policy, focusing on their critical role in the modern economy. The study examines the key components of the financial system, including government finances, the banking system, and financial markets, as well as the functions they perform in ensuring economic stability and development. Special attention is given to the analysis of fiscal and monetary policy as tools for state regulation of the economy. Current challenges related to the implementation of international standards in accounting and auditing are investigated, and scientifically grounded recommendations are proposed to address these issues. The research is based on an analysis of contemporary scientific publications, regulatory documents, and practical examples, making it a valuable resource for students, researchers, and practitioners in the fields of finance and economics.

Keywords: Financial system, financial policy, fiscal policy, monetary policy, government finances, banking system, financial markets, international standards, accounting, auditing.

Аннотация: Тема данного тезиса посвящена исследованию финансовой системы и финансовой политики, их роли в современной экономике. В работе рассматриваются основные элементы финансовой системы, включая государственные финансы, банковскую систему и финансовые рынки, а также функции, которые они выполняют в обеспечении экономической стабильности и развития. Особое внимание

уделяется анализу фискальной и монетарной политики как инструментов государственного регулирования экономики. Исследуются актуальные проблемы, связанные с внедрением международных стандартов в области бухгалтерского учета и аудита, а также предлагаются научно обоснованные рекомендации для их решения. Работа основана на анализе современных научных публикаций, нормативных документов и практических примеров, что делает ее полезной для студентов, исследователей и практиков в области финансов и экономики.

Ключевые слова: финансовая система, финансовая политика, фискальная политика, монетарная политика, государственные финансы, банковская система, финансовые рынки, международные стандарты, бухгалтерский учёт, аудит.

В эпоху глобализации и углубления экономической интеграции национальных рынков в мировую экономику вопрос гармонизации национальных систем бухгалтерского учета и аудита с международными стандартами становится особенно значимым. Приведение отечественных подходов к ведению учета и проведению аудита в соответствие с международными требованиями, такими как МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) и МСА (Международные стандарты аудита), способствует повышению качества финансовой отчетности, укреплению доверия международных партнеров и созданию благоприятного инвестиционного климата.

Актуальность совершенствования системы бухгалтерского учета и аудита на базе международных стандартов обусловлена рядом ключевых факторов. Во-первых, современные экономические условия требуют унификации подходов к формированию финансовой информации для обеспечения ее сопоставимости и прозрачности на международном уровне. Во-вторых, использование единых стандартов позволяет повысить конкурентоспособность национальной экономики, привлекая иностранных инвесторов, которые заинтересованы в достоверной и понятной отчетности. В-третьих, адаптация к международным нормам способствует более эффективному взаимодействию с зарубежными партнерами, что особенно важно в условиях растущей интернационализации бизнеса.

Таким образом, переход на международные стандарты бухгалтерского учета и аудита представляет собой не только необходимость, но и возможность для национальной экономики выйти на новый уровень развития, соответствующий современным мировым требованиям. Реализация данного направления позволит устранить существующие барьеры в международной кооперации, повысить качество управления финансами и обеспечить долгосрочную устойчивость экономической системы. В современных условиях глобализации экономики особую актуальность приобретает вопрос совершенствования национальной

системы бухгалтерского учета и аудита на основе международных стандартов. Это обусловлено следующими факторами:

- Усилением роли финансовой отчетности для привлечения иностранных инвестиций;
- Необходимостью обеспечения прозрачности и достоверности данных для международных партнеров;
- Ростом требований к качеству управления финансами на уровне компаний и государства.

Кроме того, переход на международные стандарты способствует интеграции национальной экономики в мировое хозяйство, что особенно важно в условиях усиления конкуренции и цифровизации. Таким образом, тема исследования является не только научно значимой, но и практически востребованной, что подчеркивает её актуальность и необходимость дальнейшего изучения.

Основной целью является приведение национальной системы бухгалтерского учета и аудита в соответствие с международными стандартами для достижения следующих задач:

- обеспечение достоверности и сравнимости финансовой информации;
- упрощение взаимодействия с зарубежными контрагентами и инвесторами;
- повышение эффективности управления финансами на уровне организаций и государства.

Концептуальные аспекты включают:

- принцип соответствия (адаптация национальных стандартов к требованиям международных норм без потери их специфики);
- принцип поэтапности (реализация реформ постепенно, с учетом текущего уровня развития учетной системы и готовности экономических субъектов);
- принцип обучения (подготовка квалифицированных кадров через обучение бухгалтеров и аудиторов принципам МСФО и МСА).

Проблемы совершенствования бухгалтерского учета и аудита на основе международных стандартов заключаются в следующем:

1. Методологические сложности адаптации международных стандартов к национальным стандартам;
2. Научно-теоретические исследования по адаптации международных стандартов к национальным условиям недостаточно развиты.
3. Сложности адаптации нормативно-правовых документов, разработанных в стране, к международным стандартам;
4. Отсутствие специальной подготовки бухгалтеров и аудиторов для глубокого усвоения международных стандартов. Информационные технологии в учете и аудите внедряются медленно из-за высоких затрат.

5. Переход на международные стандарты требует значительных финансовых затрат от компаний и государства;
6. Недостаточное финансирование образовательных программ для подготовки специалистов;
7. Сопротивление изменениям со стороны участников рынка, привыкших к традиционным методам учета;
8. Недостаточная осведомленность хозяйствующих субъектов о важности международных стандартов.

Для решения данной проблемы могут быть использованы различные подходы и методы. Прежде всего, необходимо провести сравнительный анализ действующих национальных стандартов с международными требованиями, чтобы выявить ключевые различия и области для улучшения. Параллельно следует организовать статистическое исследование, направленное на изучение текущих проблем в сфере бухгалтерского учета внутри страны.

На основе полученных данных можно приступить к разработке новых нормативно-правовых документов, которые обеспечат гармонизацию международных стандартов с национальной законодательной базой. Важным шагом станет создание обновленных методических материалов, предназначенных для бухгалтеров и аудиторов, чтобы помочь им адаптироваться к новым требованиям.

Эффективным решением может стать запуск пилотных проектов в отдельных компаниях, где будут тестироваться новые подходы и технологии. Например, внедрение автоматизированных систем бухгалтерского учета позволит оптимизировать процессы и повысить точность данных. Кроме того, стоит рассмотреть возможность использования инновационных технологий, таких как блокчейн, а также применение роботизации и искусственного интеллекта для автоматизации рутинных операций.

Обучение специалистов играет ключевую роль в успешной реализации реформ. Для этого необходимо организовать семинары, тренинги и рабочие встречи с участием бухгалтеров, аудиторов и представителей регулирующих органов. Также важно наладить сотрудничество с международными экспертами, которые смогут поделиться опытом и предоставить рекомендации по совершенствованию системы.

Таким образом, комплексный подход, включающий нормативные, технологические и образовательные меры, станет основой для успешной адаптации бухгалтерского учета и аудита к международным стандартам:

- Сравнение текущих национальных стандартов с международными стандартами;
- Проведение статистического анализа проблем в области бухгалтерского учета в стране;

- Разработка новых нормативно-правовых документов для адаптации международных стандартов к национальной правовой базе;
- Создание новых методических материалов для бухгалтеров и аудиторов;
- Реализация пилотных проектов в отдельных компаниях;
- Тестирование новых технологий, например, внедрение автоматизированных систем бухгалтерского учета;
- Проведение семинаров и тренингов с участием бухгалтеров, аудиторов и регулирующих органов;
- Сотрудничество с международными экспертами;
- Внедрение блокчейн-технологий в область бухгалтерского учета и аудита;
- Использование роботизации и искусственного интеллекта для автоматизации процессов бухгалтерского учета.

По данной теме научно обоснованные предложения могут включать следующие направления:

1. Совершенствование системы образования:
 - Разработка новых программ для бухгалтеров и аудиторов на основе международных стандартов;
 - Создание условий для получения международных сертификатов (например, ACCA, CPA).
 2. Обновление нормативно-правовой базы:
 - Внедрение новых законодательных актов для адаптации национальных стандартов к международным стандартам;
 - Обновление нормативных документов в области бухгалтерского учета и аудита.
 3. Внедрение технологий:
 - Внедрение автоматизированных систем бухгалтерского учета (ERP-системы);
 - Использование цифровых технологий для повышения эффективности процессов бухгалтерского учета.
 4. Усиление международного сотрудничества:
 - Развитие взаимодействия и сотрудничества с международными экспертами;
 - Изучение международного опыта и его интеграция в национальную систему.
 5. Реализация пилотных проектов:
 - Проведение пилотных проектов по внедрению международных стандартов в отдельных компаниях;
 - Анализ их результатов для разработки общих рекомендаций.
- Рекомендации по совершенствованию:
- Включение новых курсов, основанных на международных стандартах, в программы высших учебных заведений;

- Поддержка и мотивация кадров со стороны государства;
- Выделение бюджетных средств на исследования, внедрение технологий и образовательные программы;
- Предоставление субсидий компаниям для перехода на международные стандарты;
- Распространение информационных материалов о международных стандартах среди бухгалтеров и аудиторов;
- Создание онлайн-платформ для организации постоянных обучающих курсов;
- Создание специальных комиссий для контроля результатов в области бухгалтерского учета и аудита;
- Регулярная оценка степени применения стандартов.

Список использованной литературы:

1. Асроров А.А. Халқаро бухгалтерия стандартлари: долзарб муаммолар ва ечимлар. Тошкент: Иқтисод-Молия нашриёти (2020).
2. Валиев М.Х. Рақамий технологиялар ва бухгалтерия соҳасини такомиллаштириш. Журнал "Иқтисодиёт ва идоракорлик", №4, 56-62 стр (2021).
3. Гафурова З.Р. Аудит фаолиятини меъёрий тартибга солиш: долзарб чора-тадбирлар. Журнал "Молия ва банклар", №2, 34-40 стр (2018).
4. PwC *The Future of Finance and Accounting: Digital Transformation and Emerging Technologies*. PwC (пресс-релиз или исследовательский отчет) 2020
5. European Commission *The Digital Economy and Society Index (DESI) 2020: Integration of Digital Technologies in Businesses*. 2020
6. Chen, H., & Wang, J. *Blockchain Technology in Accounting: A Review and Future Prospects*. International Journal of Accounting Information Systems, 34, 1-16. 2019

KICHIK BIZNES VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR SINTEZI: YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA YANGI IMKONIYATLAR

*Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tayanch doktoranti*

1. Tadqiqot mavzusining dolzarbligi.

Bugungi kunda dunyo bo‘ylab yashil iqtisodiyotga o‘tish, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish va resurslarni samarali boshqarish masalalari iqtisodiy va ekologik rivojlanishning asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida ko‘rilmoqda. Yashil iqtisodiyot, ekologik toza va barqaror iqtisodiy tizimlarni yaratishni

nazarda tutadi. Bu jarayon kichik biznes uchun katta imkoniyatlar yaratadi, chunki kichik va o'rta biznes sektori iqtisodiyotning muhim qismini tashkil etadi. O'zbekistonning kichik biznes sektori ham o'z innovatsion yondoshuvlar va raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali ekologik barqarorlikni ta'minlashda katta salohiyatga ega.

Raqamli texnologiyalar yordamida kichik bizneslar o'z ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishi, global bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirishi, energiya va resurslarni samarali boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu sababli, ushbu tadqiqot mavzusi O'zbekiston iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega va ayniqsa, kichik biznesda yangi imkoniyatlarni ochib berishi mumkin.

2. Tadqiqot mavzusidagi mavjud muammolar.

Kichik biznesni yashil iqtisodiyotga o'tkazish jarayonida bir qancha muammolar mavjud. O'zbekistonning kichik biznes sektori uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish va ekologik toza ishlab chiqarish tizimlariga o'tishdagi asosiy to'siqlar quyidagilardan iborat:

Birinchi, texnologik infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmaganligi. Ko'plab kichik bizneslar raqamli texnologiyalarni o'z faoliyatiga joriy qilish uchun zarur bo'lgan infratuzilmani to'liq shakllantira olmaydi. Internet tezligi va kompyuter texnikasi sifati ko'plab hududlarda cheklangan bo'lib, bu esa raqamli transformatsiyani qiyinlashtiradi.

Ikkinchi, raqamli savodxonlikning pastligi. O'zbekiston kichik biznes vakillari orasida raqamli texnologiyalarni qo'llashga doir bilim va ko'nikmalar hali keng tarqalmagan. Ko'p kompaniyalar yangi texnologiyalarni qabul qilishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda, bu esa raqamli transformatsiyani kechiktiradi.

Uchinchi, moliyaviy resurslarning yetishmasligi. Yashil iqtisodiyotga o'tish va raqamli texnologiyalarni joriy etish katta xarajatlarni talab qilishi mumkin, bu esa kichik bizneslar uchun katta to'siq bo'lib qolmoqda. O'zining iqtisodiy holatiga ko'ra, kichik bizneslar ekologik texnologiyalarni joriy qilishda kerakli mablag'larga ega emas.

O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan "EcoLife" kompaniyasining misolida, organik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan kompaniya ekologik toza mahsulotlarini raqamli platformalar orqali eksport qilishni xohlaydi. Biroq, bu kompaniya internet tezligi va onlayn savdo tizimlari bo'yicha texnik infratuzilmaning zaifligi sababli global bozorlarga chiqishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shuningdek, ekologik texnologiyalarni qo'llash va yashil iqtisodiyotga o'tishning moliyaviy jihatlari ham kompaniya uchun katta muammo bo'lib qolmoqda.

3. Muammoni hal qilish usullari.

Kichik biznesni yashil iqtisodiyotga o'tkazish va raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonidagi muammolarni hal qilish uchun bir qancha samarali usullar mavjud. Ushbu muammolarni bartaraf etishda davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikning mustahkamlanishi, innovatsion yondoshuvlarning joriy etilishi va

kichik biznesni qo'llab-quvvatlashni ta'minlash zarur. Quyida bu muammolarni hal qilish uchun taklif etilgan usullarni ko'rib chiqamiz:

- Raqamli texnologiyalarni o'qitish va o'rganishni kuchaytirish.

Kichik bizneslarga raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha o'quv kurslari va treninglar tashkil etish kerak. Shu bilan birga, raqamli xavfsizlik, internet marketing va ekologik samaradorlikni oshirish kabi mavzularda ham o'quv dasturlari yaratish zarur. Bu masalada, masalan, "EcoLife" kompaniyasining Internet marketing va e-commerce bo'yicha maxsus kurslarda qatnashishi va raqamli savdo platformalaridan qanday foydalanishni o'rganishi mumkin. Bu ularning eksport imkoniyatlarini kengaytiradi.

- Ekologik texnologiyalarni qo'llash uchun maxsus grantlar va subsidiyalar taqdim etilishi. Davlat tomonidan ekologik toza texnologiyalarni qo'llayotgan kichik bizneslarga soliq imtiyozlari va subsidiyalar taqdim etish ular uchun motivatsiya bo'lishi mumkin. Kichik bizneslarning yashil iqtisodiyotga o'tishiga yordam beradigan grant va subsidiyalar orqali ular ekologik texnologiyalarni joriy etish va raqamli platformalarda faoliyat yuritish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Misol uchun, "EcoLife" kompaniyasiga davlat tomonidan raqamli platformalar orqali mahsulotlarni eksport qilishga qaratilgan grant va subsidiyalar ajratilishi, kompaniyaning yashil texnologiyalarni joriy etishiga yordam beradi.

- Yangi texnologiyalarni ishlab chiqishda davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish. Innovatsion texnologiyalarni yaratish va ular orqali kichik bizneslarni rivojlantirish uchun o'quv markazlari, inkubatorlar va texnologik parklar tashkil etish lozim. Masalan, "EcoLife" kompaniyasi uchun ilmiy-texnologik parkda ekologik texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish bo'yicha inkubator tashkil etilishi mumkin, bu esa kompaniyaning innovatsion yechimlarga asoslangan faoliyatini rivojlantiradi.

- Xalqaro hamkorlikni kengaytirish va kichik bizneslarni global bozorga chiqarish uchun zamonaviy raqamli platformalardan foydalanish. Yashil iqtisodiyotga mos keladigan ekologik toza mahsulotlarni elektron tijorat orqali eksport qilish uchun mamlakatning eksport salohiyatini oshirish lozim. Shu bilan birga, kichik bizneslar uchun raqamli savdo platformalarida faoliyat yuritish bo'yicha qo'llanmalardan foydalanish, ular bilan hamkorlik qilish imkoniyatlarini yaratish lozim. "EcoLife" kompaniyasiga Amazon va Alibaba kabi raqamli savdo platformalarida mahsulotlarini global bozorga chiqarish uchun qo'llab-quvvatlash va maslahat xizmatlari ko'rsatish muhimdir.

Yechim: Kichik biznesni yashil iqtisodiyotga o'tkazish va raqamli texnologiyalarni joriy etishning eng samarali yechimi — bu o'qitish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, innovatsion texnologiyalarni yaratish va raqamli platformalarda faoliyat yuritish imkoniyatlarini kengaytirishdir. Davlat tomonidan soliq imtiyozlari, grantlar va subsidiyalar orqali kichik biznesni rag'batlantirish, raqamli texnologiyalar va ekologik yechimlarga doir treninglar tashkil etish zarur. Bunday chora-tadbirlar kichik bizneslarning raqamli savdo platformalariga

kirishini osonlashtiradi va global bozorga chiqish imkoniyatlarini oshiradi. Shu bilan birga, davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishda texnologik parklar va inkubatorlar yaratish muhim ahamiyatga ega.

4. Ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar.

Kichik biznesni yashil iqtisodiyotga o'tkazish va raqamli texnologiyalarni qo'llash jarayonida yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etish uchun bir nechta ilmiy asoslangan takliflar va tavsiyalarni ishlab chiqish zarur. Bu tavsiyalar kichik biznesni qo'llab-quvvatlash, texnologiyalarni joriy qilish va barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda o'z samaradorligini ko'rsatadi.

Birinchi navbatda, kichik bizneslarning raqamli savodxonligini oshirish muhimdir. Raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash uchun kichik biznes vakillarini o'quv kurslari va treninglar bilan ta'minlash kerak. Davlat tomonidan o'quv dasturlarini tashkil etish, masalan, kichik bizneslarga raqamli marketing, e-commerce, va ekologik samaradorlik bo'yicha maxsus treninglar ishlab chiqilishi zarur. Bu kurslar O'zbekistonning yuqori texnologiyali universitetlari bilan hamkorlikda yaratilishi kerak. Ta'lim tizimi modernizatsiyasi kichik biznes vakillariga raqamli texnologiyalarni o'z faoliyatiga joriy qilishda yordam beradi va global bozorlarga chiqish imkoniyatlarini yaratadi.

Bundan tashqari, kichik biznesni qo'llab-quvvatlashda soliq imtiyozlari va subsidiyalar muhim rol o'ynaydi. Yashil iqtisodiyotga o'tishda kichik bizneslar uchun ekologik texnologiyalarni joriy etish va raqamli platformalarda faoliyat yuritish ko'plab kichik bizneslar uchun qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun davlat tomonidan soliq imtiyozlari va subsidiya taqdim etilishi zarur. Kichik bizneslarni ekologik toza texnologiyalarni joriy etish va raqamli platformalar orqali eksport qilish uchun maxsus subsidiyalar taqdim etilishi kerak. Masalan, kichik bizneslarga ekologik texnologiyalarni sotib olish, ishlab chiqarishni optimallashtirish va raqamli marketingni joriy etish uchun davlat tomonidan subsidiya yoki soliq imtiyozlari taqdim etilishi mumkin. Bunday moliyaviy qo'llab-quvvatlash kichik bizneslarning ekologik toza va raqamli texnologiyalarni qo'llashga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularga yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoniga jalb qiladi.

Yashil iqtisodiyotga o'tishning muvaffaqiyati ko'p jihatdan davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikka bog'liqdir. Innovatsion texnologiyalarni yaratish va ulardan foydalanishning samaradorligini oshirish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish zarur. Xususiy sektor o'zining texnologik tajribasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan loyihalarda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Bu hamkorlik innovatsion markazlar va inkubatorlar tashkil etish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bunday markazlar ekologik texnologiyalarni ishlab chiqishda kichik bizneslarga yordam beradi. Bunday hamkorlik kichik bizneslarga yangi imkoniyatlar yaratadi va ularni

ekologik toza texnologiyalarni tezroq joriy etish va raqamli savdo tizimlarida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish imkoniyatiga ega bo'lishga undaydi.

Shuningdek, kichik bizneslarning global bozorlarga kirishida raqamli savdo platformalarida faoliyat yuritishning ahamiyati oshmoqda. Kichik bizneslar uchun onlayn savdo platformalarida o'z mahsulotlarini eksport qilishda yordam beradigan maxsus xizmatlar va qo'llanmalar ishlab chiqilishi zarur. Masalan, Amazon, Alibaba va boshqa global platformalarda mahsulotlarni sotish bo'yicha qo'llanmalar va maslahat xizmatlari taqdim etilishi mumkin. Kichik bizneslarga raqamli savdo platformalarida o'z mahsulotlarini sotish bo'yicha qo'llanmalar taqdim etilishi va ularni eksport qilish uchun zarur bo'lgan strategiyalarni ishlab chiqish muhimdir. Bunday qo'llab-quvvatlash kichik bizneslarga global bozorlarga kirish imkoniyatini taqdim etadi va ularga ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarish va raqamli platformalar orqali sotish jarayonida muvaffaqiyatga erishishga undaydi.

Ilmiy-tadqiqot markazlari va texnologik parklar tashkil etish ham kichik biznesning ekologik texnologiyalarni joriy etishdagi muvaffaqiyatini oshirishga yordam beradi. O'zbekistonning ilmiy-tadqiqot institutlari va texnologik parklarini tashkil etish, kichik bizneslarga yangi ekologik texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni joriy etish bo'yicha amaliy yondoshuvlarni taklif etadi. Ekologik texnologiyalarni kichik bizneslarga tatbiq etishda ular uchun ilmiy asoslangan maslahatlar va yechimlar taqdim etilishi zarur. Bu markazlar kichik bizneslarga ilmiy asoslangan yechimlar va innovatsiyalarni taqdim etadi, ular uchun ekologik texnologiyalarni joriy etish jarayonini osonlashtiradi va samarali qiladi.

Barqaror energetika resurslaridan foydalanish kichik biznesning yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Kichik bizneslarni barqaror energiya manbalariga o'tish uchun imtiyozlar va maxsus dasturlarni yaratish kerak. Kichik bizneslar uchun quyosh panellari va shamol turbinalarini o'rnatish uchun subsidiya yoki soliq imtiyozlari taqdim etilishi kerak. Barqaror energetika resurslaridan foydalanish kichik bizneslarning energiya xarajatlarini kamaytiradi va ular uchun ekologik toza ishlab chiqarishni amalga oshirish imkoniyatini taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. (2023). *Oliy Majlisga Murojaatnoma*. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Matbuot Xizmati.
2. UNDP. (2022). *Digital Transformation and Green Economy*. United Nations Development Programme.
3. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF). (2023). *The Role of Digital Technologies in Sustainable Economic Development*. IMF Working Paper Series.

4. OECD. (2023). *Green Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
5. O‘zbekiston Respublikasining Statistika Agentligi va Raqamli Texnologiyalar Vazirligi. (2023). *O‘zbekiston Respublikasida Raqamli Transformatsiya va Yashil Iqtisodiyot: Rasmiy Hisobot*. Tashkent.
6. World Economic Forum (WEF). (2023). *Digital Transformation and the Green Economy*. WEF Report.
7. Tashkent Institute of Finance (2022). *Innovations in Green Economy and Digital Technologies for Small Businesses*. Tashkent Institute of Finance Press.

FERMER XO‘JALIKLARINING SAMARADORLIGINI STATISTIK BAHOLASH (TOSHKENT VILOYATI MISOLIDA)

*Bebutova Zulayxo Hamidovna
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o‘qituvchi*

Hozirgi kunda qishloq xo‘jaligini rivojlantirish, xususan fermer xo‘jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish mamlakat agrar siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Fermer xo‘jaliklari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlab chiqarish jarayonlarini iqtisodiy va statistik jihatdan tahlil qilish, turli omillar ta‘sirini baholash zamonaviy iqtisodiy tahlil vositalaridan samarali foydalanishni talab qiladi. Turli statistika usullaridan foydalanib, samaradorlik darajasini baholash mumkin.

Toshkent viloyati O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy jihatdan rivojlangan viloyatlaridan biri bo‘lib, bu hududda qishloq xo‘jaligi muhim ahamiyat kasb etadi. Hududda dehqonchilik, bog‘dorchilik, chorvachilik kabi tarmoqlar juda keng rivojlangan bo‘lib, bunda fermer xo‘jaliklarining samaradorligini oshirish iqtisodiy barqarorlik va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash uchun muhim hisoblanadi. Shu sababli fermer xo‘jaliklarining samaradorligini baholash uchun ularning yillik hisobotlariga tayanamiz. Bu jarayonda samaradorlik natijalariga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash va ularning o‘zaro bog‘liqligini tahlil qilish imkoni vujudga keladi. Natijada esa hosildorlik, ishlab chiqarish hajmi va boshqa iqtisodiy omillar o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash mumkin.

Ijobiy natijalarga erishishda davlatimiz rahbarining fermer xo‘jaliklarining, tomorqa yer egalari va dehqon xo‘jaliklari faoliyatida zamonaviy tashkiliy tizimni joriy qilish va moliyaviy qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risidagi farmonlari ham juda ahamiyat kasb etdi. Xususan, “-fermer xo‘jaliklari va boshqa qishloq xo‘jaligi korxonalariga qonunchilikda belgilangan

tartibda meva-sabzavotlarni qayta ishlash (quritish) korxonalari, sovitish omborxonalari, chorvachilik komplekslari, ishlab-chiqarish bino-inshootlari, issiqxona majmualari qurib berish, intensiv bog‘lar va tokzorlar barpo etish, qishloq xo‘jaligida zanjirli ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yib, yakuniy mahsulot ishlab chiqishga ixtisoslashgan lizing faoliyatini amalga oshirish;

-Tomorqa yerlari va dehqon xo‘jaliklari yer maydonlaridan samarali foydalanish, sohaga zamonaviy boshqaruv tizimini joriy etish, mahallalarning

	2023 yil		2024 yil	
	Ming bosh	O‘shish sur‘ati	Ming bosh	O‘shish sur‘ati
Yirik shoxli qoramol	933,0	101,5	968	103,9
fermer xo‘jaliklari	75,6	91,8	82	107,9
dehqon(aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari	820,3	102,9	837	102,1
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	37,1	93,2	49	134,1
Ulardan sigirlar	386,3	101,4	396	102,7
fermer xo‘jaliklari	22,9	87,5	24	105,8
dehqon(aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari	352,4	102,8	358	101,5
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	11,0	90,9	14	135,0
Qo‘y va echkilar	1 028,7	103,4	1 051	102,2
fermer xo‘jaliklari	307,7	98,4	309	100,6
dehqon(aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari	658,9	102,7	674	102,3
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	62,1	153,4	68	109,5
Otlar	55,2	100,2	54	99,3

ixtisoslashuvdan kelib chiqqan holda yuqori daromadli va eksportbop mahsulotlar yetishtirishni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash;” kabi ustuvor yo‘nalishlarga alohida e’tibor berilgan.⁴⁰

⁴⁰ “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari, 14.02.2025 yildagi PF-22-son”

fermer xo‘jaliklari	9,0	92,0	10	107,9
dehqon(aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari	43,8	101,9	41	95,7
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	2,4	103,0	3	132,2
Parrandalar	14 931,1	100,2	16 648	111,5
fermer xo‘jaliklari	75,1	20,9	202	269,1
dehqon(aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari	9 220,9	103,8	9 341	101,3
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	5 635,1	99,7	7 105	126,1

Toshkent viloyati statistika boshqarmasining 2023-2024-yillar bo‘yicha ma’lumotlari.⁴¹

Demak, 2024- yilning mos davriga o‘tgan yilning shu davriga nisbatan yirik shoxli qoramollar 103,9 %ga (jami 968 ming boshni tashkil qildi), shu jumladan sigirlar 102,7 %ga (396 ming bosh), qo‘y va echkilar 102,2 %ga (1 051 ming bosh), otlar 99,3%ga (54 ming bosh), parrandalar 111,5 %ga (16 mln. boshga) ko‘paydi. Barcha hududlarda chorvachilik mahsulotlari (go‘sht, sut, tuxum) ishlab chiqarishning o‘sishi asosan dehqon va fermer xo‘jaliklari hisobiga bo‘lib, go‘sht ishlab chiqarish umumiy hajmida ularning ulushi 83,4 %ni, sut ishlab chiqarishda 94,4 %ni, tuxum ishlab chiqarishda 54,2 %ni tashkil etdi.

Berilgan ma’lumotlarga ko‘ra shuni kuzatish mumkinki, Toshkent hududidagi fermer xo‘jaliklarining soni yildan-yilga oshib bormoqda, natijada esa yirik shoxli qoramollar shu jumladan sigirlar, qo‘y va echkilar, otlar, parrandalar ham sezilarli ravishda oshmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Toshkent viloyati misolida o‘tkazilgan statistik tahlillarga e’tibor qaratsak, yer maydonidan oqilona foydalanish hosildorlikni oshirishga yordam beradi, o‘g‘itlash tizimini takomillashtirish fermerlarning daromadini oshiradi, ishchi kuchining samarali taqsimlanishi ishlab chiqarish hajmini oshirishga yordam beradi hamda moliya va resurslarni to‘g‘ri rejalashtirish fermer xo‘jaliklarining barqaror rivojlanishini ta’minlaydi. Fermer xo‘jaliklarning samaradorligini oshirish uchun ilmiy asoslangan tahlillar muhim ahamiyat kasb etadi. Samaradorlikni oshirish uchun asosiy sabablarni aniqlash va ularni optimallashtirish zarurligi, yer maydonidan unumli foydalanish va zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish orqali

⁴¹ Toshkent viloyati statistika boshqarmasining 2023-2024-yillar bo‘yicha ma’lumotlari .

hosildorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatilishini hamda fermer xo'jaliklarda xarajatlarni optimallashtirish orqali foyda darajasini oshirish mumkinligini kuzatish mumkin va bu statistik ma'lumotlarga asoslangan holda amalga oshirildi.

Shunday qilib, ilmiy asoslangan iqtisodiy tahlillar fermer xo'jaliklarining samaradorligini oshirishga va ularning raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari, 14.02.2025 yildagi PF-22-son" ²
2. Toshkent viloyati statistika boshqarmasining 2023-2024-yillar bo'yicha ma'lumotlari ¹.
3. N. M. Soatov, N.G'. Nabiyev, A.H. Ayubjonov. Amaliy statistika. Darslik. Toshkent-2020 yil.
4. Fermer xo'jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot (xizmat)larning statistik tahlili/ Moliyaviy texnologiyalar ilmiy elektron jurnali/3-son/ <http://fintech.tfi.uz/> [1]
5. Fermer xo'jaliklarida mahsulot (xizmat)larni ishlab chiqarishda xorijiy tajribalaridan foydalanish/ Moliyaviy texnologiyalar ilmiy elektron jurnali/4-son/ <http://fintech.tsue.uz/>
6. www.stat.uz - O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari.

QISHLOQ XO'JALIGINING BARQAROR RIVOJLANISHIDA INNOVATSION HIMOYA VOSITALARINING MOLIYAVIY-IQTISODIY SAMARADORLIGI

Suyundikova Dilafroz Mamarajabovna, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada qishloq xo'jaligida innovatsion himoya vositalaridan foydalanishning moliyaviy - iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. O'simliklarni himoya qilishning zamonaviy usullari, ularning hosildorlikka ta'siri, iqtisodiy foydasi va agroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqotda statistik tahlil usullari orqali innovatsion vositalarning rentabellik va yalpi foyda kabi ko'rsatkichlarga ta'siri baholandi.

Kalit so'zlar: innovatsion himoya vositalari, hosildorlik, iqtisodiy samaradorlik, qishloq xo'jaligi, rentabellik, o'simliklarni himoya qilish.

Kirish. XXI asrda global iqlim o'zgarishlari, biologik xavf-xatarlar va resurslar cheklangan bir paytda qishloq xo'jaligida barqarorlikni ta'minlash dolzarb masalaga aylanmoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishda o'simliklarni himoya qilish vositalaridan

oqilona foydalanish nafaqat hosildorlikni oshirish, balki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, tuproq unumdorligini saqlab qolish va eksport salohiyatini kuchaytirishning muhim omili hisoblanadi.

An'anaviy pestitsidlar va kimyoviy vositalarning ko'p yillik qo'llanilishi ekologik muammolar, qarshilik (rezistentlik) muammosi va tuproq sifati pasayishiga olib kelgani sababli, hozirgi davrda innovatsion himoya vositalari – biologik preparatlar, aqlli monitoring tizimlari, agrodronlar va boshqa texnologik yechimlar –ga talab ortib bormoqda. Bunday vositalar o'simliklarning biologik xususiyatlariga mos ravishda ta'sir etib, ekinlarni zararli organizmlardan himoya qilishda yuqori aniqlik va samaradorlikni ta'minlaydi.

O'zbekiston sharoitida agrar sohaning transformatsiyasi jarayonida innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi milliy oziq-ovqat strategiyasi, fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshligini oshirish va ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Shu nuqtayi nazardan, o'simliklarni himoya qilishda ilg'or texnologiyalar va zamonaviy vositalardan foydalanishning iqtisodiy samaradorligini ilmiy asosda o'rganish zaruriy hisoblanadi.

Mazkur tadqiqot aynan shu ehtiyojdan kelib chiqqan holda, innovatsion himoya vositalarining qishloq xo'jaligidagi hosildorlik, yalpi foyda, rentabellik kabi iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini chuqur tahlil qilishni maqsad qiladi. Tadqiqot natijalari asosida fermer xo'jaliklari va sohaga oid davlat siyosati uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Adabiyotlar sharhi. O'simliklarni himoya qilish va ushbu jarayonda innovatsion vositalardan foydalanish bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili mazkur sohaning dolzarbligini va kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Ilmiy manbalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va milliy tadqiqotlar ushbu vositalarning samaradorligi va iqtisodiy natijalari bilan bog'liq turli yondashuvlarni ilgari suradi.

Jahon oziq-ovqat tashkiloti (FAO)ning "Sustainable Crop Protection Systems" nomli hisobotida qayd etilishicha, zamonaviy himoya texnologiyalari – xususan, biologik vositalar, agrotexnologik monitoring tizimlari, raqamli diagnostika – o'simliklar salomatligini real vaqt rejimida kuzatish va aniq aralashuv choralarini ko'rish imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, ishlab chiqarish samaradorligi va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi (FAO, 2022).

Abdullayev A. tomonidan yozilgan "Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishda himoya vositalaridan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi" (Toshkent, 2020) nomli ilmiy ishda himoya vositalari xarajatlarining hosildorlik va yalpi foydaga ta'siri mikroiqtisodiy tahlil asosida o'rganilgan. Muallifning fikricha, innovatsion preparatlar ekologik barqarorlikni saqlagan holda mahsulot sifatini oshirish imkonini beradi, bu esa ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni kuchaytiradi.

OECD (Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti) tomonidan 2023 yilda e'lon qilingan "Agri-environmental Indicators and Innovation in Crop Protection"

tahliliy hisobotida, innovatsion texnologiyalar yordamida zararkunandalar nazorati an'anaviy kimyoviy vositalarga nisbatan 30–50% samaraliroq bo'lishi qayd etilgan. Ayniqsa, aqlli purkagichlar, dronlar, GIS monitoring tizimlari bilan integratsiyalashgan agrotexnologiyalar fermerlar uchun iqtisodiy foydani sezilarli oshiradi.

Temirova Z. (2019) tomonidan yozilgan “Agroiqtisodiy jarayonlarda innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishning o'ziga xos jihatlari” nomli maqolada O'zbekiston sharoitida zamonaviy himoya usullarining amaliy natijalari tahlil qilingan. Muallif o'z tadqiqotlarida biologik himoya vositalarining iqtisodiy ustunliklari, ularning rentabellik ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sirini asoslab bergan.

Shuningdek, Shodmonov Sh. (2021)ning “Qishloq xo'jaligida resurslardan samarali foydalanish: nazariya va amaliyot” nomli monografiyasida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida resurslarning, xususan, himoya vositalarining iqtisodiy oqilona taqsimoti va ularning umumiy xarajatlar strukturasi tarkibidagi ulushi tahlil qilingan. Muallif zamonaviy himoya vositalari yordamida ishlab chiqarish tannarxi pasayishini nazariy va amaliy misollar orqali asoslagan.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda innovatsion himoya vositalarining qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga iqtisodiy ta'sirini o'rganish maqsadida kompleks yondashuv qo'llanildi. Ilmiy izlanishlarda nazariy va empirik tadqiqot metodlari uyg'unlashtirildi. Avvalo, mavjud ilmiy adabiyotlar, ilg'or xorijiy va milliy tajribalar tahlil qilindi hamda innovatsion vositalarning mohiyati, turlari va amaliy qo'llanilish yo'nalishlari aniqlashtirildi.

Keyingi bosqichda iqtisodiy samaradorlikni baholashda statistik va iqtisodiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Jumladan, hosildorlik, yalpi foyda, tannarx, rentabellik kabi asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida o'simliklarni himoya qilish vositalaridan foydalanish samaradorligi tahlil qilindi. Bu jarayonda chiziqli regressiya modeli, solishtirma tahlil, samaradorlik formulalari va nisbatli ko'rsatkichlar keng qo'llanildi. Tadqiqot natijalari asosida innovatsion vositalarning ishlab chiqarish jarayoniga ta'siri aniqlanib, iqtisodiy ustunliklar asoslab berildi.

Shuningdek, tadqiqotda mahalliy agroiqlimiy sharoitlar, ishlab chiqaruvchilarning resurs salohiyati, bozor infratuzilmasi va davlat qo'llab-quvvatlash choralari o'rni ham hisobga olindi. Olingan ilmiy natijalar asosida ishlab chiqaruvchilar va siyosat yurituvchilar uchun amaliy tavsiyalar shakllantirildi.

Tahlil va natijalar. Innovatsion himoya vositalarining qo'llanilishi qishloq xo'jaligida iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqot davomida o'simliklarni himoya qilishda zamonaviy texnologiyalar, bioprotektorlar, agroximik vositalar va raqamli monitoring tizimlaridan foydalanishning ishlab chiqarish ko'rsatkichlariga ta'siri chuqur tahlil qilindi.

Avvalo, innovatsion vositalardan foydalanish natijasida hosildorlik darajasining oshishi kuzatildi. An'anaviy usullar bilan taqqoslaganda, ilg'or himoya texnologiyalarini joriy etgan xo'jaliklarda ekinlar o'rtacha 15–25% yuqori

hosil bergani aniqlandi. Bu esa yalpi mahsulot hajmining ortishiga, ishlab chiqarish tannarxining pasayishiga va foyda ko'rsatkichlarining oshishiga olib keladi.

Iqtisodiy tahlil uchun quyidagi ko'rsatkichlardan foydalanildi:

Hosildorlik o'sishi:

$$\Delta H = H_{\text{innov}} - H_{\text{an'anaviy}}$$

bu yerda, H_{innov} — innovatsion vositalardan keyingi hosildorlik,

$H_{\text{an'anaviy}}$ — an'anaviy usullardagi hosildorlik.

Foyda o'sishi:

$$F = (Y_{\text{innov}} - X_{\text{innov}}) - (Y_{\text{an'anaviy}} - X_{\text{an'anaviy}})$$

bu yerda, Y — yalpi daromad, X — umumiy xarajatlar.

Rentabellik ko'rsatkichi:

$$R = \frac{F}{X} * 100\%$$

Tahlil natijalariga ko'ra, innovatsion vositalar joriy qilingan xo'jaliklarda foydalilik darajasi 20–30% atrofida yuqoriligi qayd etildi. Ayniqsa, biologik vositalar va muqobil texnologiyalarning tanlab qo'llanilishi ekinlarning kasalliklarga chidamliligini oshirib, pestitsidlar sarfini kamaytirishga xizmat qilmoqda. Bu esa ekologik barqarorlik va resurs tejamliligiga ham xizmat qiladi.

Shuningdek, zamonaviy himoya texnologiyalarining joriy etilishi tufayli ishchi kuchi va texnik resurslardan foydalanish samaradorligi oshib, ishlab chiqarish jarayonida yo'qotishlar kamayganligi kuzatildi. Bu holat umumiy iqtisodiy samaradorlikni oshirgan.

Tadqiqot yakunida aniqlanishicha, innovatsion himoya vositalaridan oqilona va tizimli foydalanish natijasida fermer xo'jaliklari ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, foydalilikni ko'paytirish va raqobatbardosh mahsulot yetishtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki, qishloq xo'jaligida innovatsion himoya vositalaridan foydalanish nafaqat ekologik jihatdan samarali, balki iqtisodiy nuqtai nazardan ham yuqori samaradorlikni ta'minlamoqda. Innovatsion texnologiyalarni joriy qilish orqali hosildorlik darajasi ortdi, ishlab chiqarish tannarxi kamaydi, rentabellik ko'rsatkichlari yuqorilandi.

Innovatsion vositalar, jumladan, bioprotektorlar, agroximik moddalar va raqamli monitoring tizimlari yordamida ekinlarni himoya qilishning samaradorligi ancha oshdi. Bu esa, o'z navbatida, fermer xo'jaliklarining bozor raqobatbardoshligini ta'minladi va ularning daromadlarini ko'paytirishga xizmat qildi.

Shuningdek, innovatsion texnologiyalarni joriy qilish bilan birga, ishchi kuchi va texnika resurslaridan foydalanish samaradorligi oshdi, ishlab chiqarish jarayonlarida yo'qotishlar kamaydi. Bu qishloq xo'jaligida umumiy ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkoniyatini yaratadi.

Takliflar

1. Innovatsion vositalar bilan tanishuv va joriy etish: Innovatsion himoya vositalarining joriy etilishini tezlashtirish uchun fermerlarga ta'lim berish tizimini rivojlantirish lozim. Bu orqali ular yangi texnologiyalar va metodlarni tezda o'zlashtirib, amaliyotga joriy qilishi mumkin.

2. Davlat qo'llab-quvvatlash choralari kuchaytirish: Innovatsion himoya vositalarini joriy etish uchun davlat tomonidan subsidiya va kreditlar ajratilishi zarur. Bu fermerlarga zarur vositalarni xarid qilish va samarali ishlatishga yordam beradi.

3. Raqamli texnologiyalarni kengaytirish: Qishloq xo'jaligida raqamli monitoring tizimlarini kengaytirish va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish, ekinlarni himoya qilishning samaradorligini yanada oshiradi. Ushbu texnologiyalar pestitsidlar va o'g'itlardan foydalanishni optimallashtirishga, shuningdek, mahsulot sifatini yaxshilashga yordam beradi.

4. Ekologik jihatdan toza texnologiyalarni rivojlantirish: Biologik himoya vositalarini qo'llashni kengaytirish va pestitsidlar iste'molining kamayishiga erishish zarur. Bu nafaqat ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi, balki iste'molchilarning salomatligini himoya qilishga xizmat qiladi.

5. Mahalliy sharoitga moslashtirilgan innovatsiyalar: Innovatsion himoya vositalarini mamlakatning agroiqtisodiy sharoitlariga mos ravishda ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish lozim. Har bir mintaqada o'ziga xos ekologik sharoitlar mavjud bo'lib, shuning uchun innovatsiyalarni shu sharoitlarga moslashtirish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. FAO. Sustainable Crop Protection Systems for Food Security. Food and Agriculture Organization of the United Nations., 2022.

2. Abdullayev, A. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishda himoya vositalaridan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi. Toshkent: TDIU.2020.

3. OECD. Agri-environmental Indicators and Innovation in Crop Protection. OECD Publishing. 2023.

4. Temirova, Z. Agroiqtisodiy jarayonlarda innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishning o'ziga xos jihatlari. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti ilmiy jurnali, №4, 45–49-bet. 2019.

5. Shodmonov, Sh. Qishloq xo'jaligida resurslardan samarali foydalanish: nazariya va amaliyot. Toshkent: "Fan" nashriyoti. 2021.

VALYUTA RISKLARINI BOSHQARISH YO‘LLARI

Yaxyayev Ziyodilla Lutfullayevich mustaqil izlanuvchi

Bank tizimi - Jahondagi barcha moliyaviy-iqtisodiy munosabatlarning ajralmas qismi hamda eng asosiy bo‘g‘ini hisoblanadi. Shuningdek, tez suratlarda o‘zgarayotgan iqtisodiy hamda siyosiy jarayonlar, globallashtirish munosabatlari bank tizimining kelgusi faoliyatiga ta’sirini o‘tkazib kelmoqda.

Bank operatsiyalarining tarkibida xorijiy valyutadagi kreditlariga bo‘lgan talabning yuqoriligi, milliy iqtisodiyotimizga kiritiladigan investitsiyalarga xorijiy valyutadagi investitsiyalarga bo‘lgan rag‘batning oshishi hamda valyuta risklarini boshqarishda xedjirlash vositalarining passivligi iqtisodiyotni dollarlashtirishning yuqori darajada

chiqishiga sabab bo‘lmoqda. Bu o‘z navbatida valyuta kurslaridagi keskin o‘zgarishlari oqibatida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan yo‘qotishlarni oldini olish uchun samarali usullardan foydalanishni talab qiladi.

Frederik Mishkin o‘zining “Money, Banking and Financial Markets” kitobida valyuta risklarini kamaytirishda bank aktivlari va passivlarini muvofiqlashtirish (metching) usulini muhim deb hisoblaydi. Uning fikricha, metching – bu tijorat banklarida valyuta kurslari o‘zgarishidan kelib chiqadigan xatarlarni pasaytirishning asosiy vositasi bo‘lib, xatarlarni oldindan baholash va tuzilishini optimallashtirish imkonini beradi.

N.Asanbaeva “Bank ishi va valyuta muomalalari” darsligida O‘zbekiston bank tizimida metching siyosatini joriy etishning ahamiyatiga alohida to‘xtalib o‘tadi. Uning ta’kidlashicha, metching siyosati banklarning valyuta risklariga dosh berish qobiliyatini oshiradi va Markaziy bank tomonidan nazorat mexanizmlarini engillashtiradi.

Biz mavjud valyuta risklarini yuzaga kelish sabablarini o‘rganib uni doimo monitoring qilib borishimiz zarur hisoblanadi. Tijorat banki faoliyati asosan uning aktiv va passiv operatsiyalarida namoyon bo‘ladi. Shu sababdan zamonaviy bank tizimida valyuta risklarini boshqarishda “metching” (matching) usulidan keng foydalaniladi. Metching - bu valyutadagi aktivlar va majburiyatlarni muvozanatda ushlab qartilgan strategiya hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi - valyuta kursining o‘zgarishidan kelib chiqadigan xatarni kamaytirish hisoblanadi.

Valyuta riskini boshqarishda metching siyosatidan to‘g‘ri foydalanish uchun uni quyidagi turlarga (1-jadval) bo‘lib o‘rganishimiz maqsadga muvofiq:

1-jadval.

Metching turlari

№	Metching turlari	Metching siyosati
1	Valyutalar bo‘yicha metching	Valyutadagi aktiv va passivlarni bir xil valyutalarda saqlash
2	Muddatlar bo‘yicha metching	Aktiv va passivlarning muddatini bir xillashtirish

3	Foizlar bo'yicha metching	Foiz stavkasi bo'yicha mos keladigan operatsiyalar
4	Mijoz turlari bo'yicha metching	Risk darajasi o'xshash bo'lgan mijozlar bilan operatsiyalar

Yuqoridagi siyosatni amalga oshirish, o'z navbatida, bank faoliyatining dollarlashuviga bevosita bog'liq bo'ladi. Chunki, valyuta risklarini boshqarishda metching siyosati bank faoliyatining dollarlashuvi eng muxim omil hisoblanadi. Hozirgi kunda bank tizimida dollarlashuv masalasi juda muhim hisoblanadi. Dollarlashuv - bankning aktivlar va passivlarning operatsiyalari tarkibida depozitlar va kreditlarning chet el valyutasidagi salmog'ining ortishi bilan izoxlanadi. Dollarlashuv jarayoni bank tizimida valyuta risklarini to'g'ri baxolashni va boshqarishni taqozo etadi. Zamonaviy bank tizimida bunday boshqaruv uslub ko'p hisoblansada, amaliyotda eng keng tarqalgan uslublardan foydalaniladi.

Quyidagi jadval (2-jadval) xuddi shu yillar oralig'ida tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlarning ham dinamikasini kuzatishimiz mumkin. Bunda ham yillar davomida xorijiy valyutadagi kreditlarning salmog'i oshib borayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, xorijiy valyutadagi kreditlar faqatgina yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga hisobiga to'g'ri kelgan. Shuningdek, umumiy berilgan kreditlar salmog'ida yillar davomida o'rtacha barqaror bo'lib kelmoqda. Shuningdek, kreditlar bo'yicha chet el valyutasi ulushi deyarli bir xil darajada saqlanib kelmoqda. Bu banklarning xorijiy valyutadagi faoliyati hali ham yuqoriligini anglatadi va metching siyosati kuchli bo'lmagan hollarda valyuta risklari saqlanib qolayotganligidan dalolvt beradi.

2-jadval.

Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar, mlrd. so'm

Yil

	2020	2021	2022	2023	2024
Hammasi	127208	166674	203127	251402	287182
Milliy valyutada jami	79040,6	102259	132662	173499	193263
Shu jumladan yuridik shaxslar	48010	58637,8	64324,4	69353,8	80031
yakka tartibdagi tadbirkor	2564	3099,9	3049,4	3910,4	8556,9
jismoniy shaxslar	28466,6	40520,9	65288,5	100235	104675
Chet el valyutasida	48167	64415	70464,3	77902,6	93918,6

jami					
Shu jumladan yuridik shaxslar	48064,8	64161,7	69804,2	75830,5	89462,6
yakka tartibdagi tadbirkor	102,1	253,3	660,2	2072,2	4456,1
jismoniy shaxslar	0	0	0	0	0
Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlarda xorijiy valyutada berilgan kreditlarning ulushi (foizda)	37,9	38,6	34,7	31	32,7

Valyutadagi depozit va kreditlar muvozanati metchingini tahlil etish davri 2020–2025-yillar davomida tijorat banklaridagi chet el valyutasidagi depozitlar va kreditlar miqdoridagi dinamikasi quyidagilarni ko‘rsatadi:

2020-yilda xorijiy valyutadagi depozitlar umumiy depozitlar tarkibida 43,9 % ni tashkil etgan bo‘lsa, 2025-yilga kelib bu ko‘rsatkich 25,1 % gacha pasaygan.

Shu bilan birga, xorijiy valyutada berilgan kreditlarning umumiy kreditlardagi ulushi 37,9 % (2020-yil) dan 32,7 % (2024-yil) gacha kamaygan, ammo depozitlarga nisbatan kredit miqdori yuqori bo‘lib qolmoqda.

Bu holat banklarda metching talablariga to‘liq rioya qilinmayotganini anglatadi. Ya’ni, valyutada jalb qilingan resurslardan ko‘ra ko‘proq miqdorda valyutada kreditlar ajratilayotgani valyutadagi ochiq pozitsiyalarning yuzaga kelish xavfini oshiradi.

Shuningdek, valyuta kursining o‘zgarishlarini hisobga olsak, bank tizimida xorijiy valyutada majburiyatlarga (depozitlarga) nisbatan ko‘proq miqdorda aktiv operatsiyalar (kreditlar) amalga oshirilsa, valyuta kursining keskin o‘zgarishi bankning daromadlariga va likvidligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Misol uchun, so‘mning dollarga nisbatan qadrsizlanishi xorijiy valyutada berilgan kreditlarning qaytishiga oid muammolar keltirib chiqaradi.

Valyuta risklarini boshqarishda metching siyosati to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilmasa, kerakli valyuta riskini boshqarishga mo‘ljallangan metodalar ya’ni xedjing operatsiyalari hamda derivativlardan foydalanilmasa bank faoliyatida yuqori risklar saqlanib qolaveradi.

Tahlillarimiz natijasida shuni ko‘rishimiz mumkinki, 2020–2025-yillar oralig‘ida dollarlashuv darajasi asta-sekin pasaygan. Bu milliy valyutaga bo‘lgan ishonchning oshganidan dalolat beradi. Lekin shunga qaramay kredit portfelining katta qismi hanzu xorijiy valyutada saqlanmoqda, xususan yuridik shaxslarga beriladigan kreditlarda bu ulush yuqori. Bunga sabab, milliy valyutadagi

depozitlar ortib borayotgan bo'lsa ham, bank operatsiyalarida valyutadagi muvozanat (metching) saqlanmayotganini ko'rsatadi.

Bizning fikrimizcha, xorijiy valyutada berilgan kreditlarning katta qismi eksport qiluvchi va valyutada daromad oluvchi sub'ektlarga ajratilgani maqbul hisoblanadi. Ammo tahlillardan kelib chiqadiki: Ba'zi holatlarda valyutada daromad olmaydigan mijozlarga ham valyutada kreditlar berilgan, bu esa valyuta risklarini keskin oshirishi tabiiydir.

Shu bois, valyutadagi kreditlar aniq segmentlarga – eksportyorlar, xalqaro shartnomalari bo'lgan yuridik shaxslarga cheklangan holda berilishi lozim.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

Metching siyosati tijorat banklari uchun valyuta xatarlarini pasaytirishning eng sodda va arzon usullaridan biri hisoblanadi. U aktiv va majburiyatlarning valyuta turlari va muddatlar bo'yicha moslashuvini ta'minlashga xizmat qiladi.

Metching darajasi yuqori bo'lgan banklarda valyuta kurslari o'zgarishi bank foydasi va likvidligiga kam ta'sir ko'rsatadi.

Xalqaro tajribada metching siyosati boshqa xedjirlash vositalari (derivativlar) bilan birgalikda qo'llanilib, risklarni diversifikatsiya qilishga erishiladi.

O'zbekistondagi banklar orasida metching siyosatiga etarlicha e'tibor berilmoqda, biroq uning hisob-kitob usullari va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini yanada takomillashtirish talab etiladi.

Ushbu hulosalardan foydalanib quyidagi takliflarni bildirish mumkin:

Metching siyosati va boshqa xedjlash instrumentlarini integratsiya qilish: Forvard va fyuchers shartnomalari bilan birgalikda metching siyosatini qo'llash banklarga valyuta xatarlarini kompleks boshqarish imkonini beradi.

Avtomatlashtirilgan tahlil tizimlarini joriy etish: Banklarning axborot tizimlarida avtomatik metching nazorati va prognozlash mexanizmlarini ishlab chiqish orqali xatarlarni tezkor baholash imkoniyati yaratiladi.

ЎЗБЕКИСТОНДА ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ ЛОЙИХАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аллаберганова Асалхон Қодир қизи - ТДИУ мустақил тадқиқотчиси

Мамлакатамизда қабул қилинган Ўзбекистоннинг 2030 йилгача бўлган ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегиясини таъминлашда барқарор ривожланишга эришиш воситалари ҳисобланган иқтисодий, ижтимоий ва экологик компонентларни ўзаро мувофиқлаштириш мураккаб вазифа ҳисобланади. Иқтисодий ва ижтимоий компонентлар жамият олдида бир авлод мобайнида адолатга эришиш ва аҳолининг камбағал гуруҳларига мақсадли ёрдам кўрсатиш каби янги вазифаларни қўймоқда. Иқтисодий ва экологик компонентларнинг атроф-муҳитга ташқи таъсири қийматини

баҳолашнинг зарурлиги билан боғлиқ янги ғоялар ва ёндашувларнинг шаклланишига олиб келди. Барқарор иқтисодий ривожланишнинг ижтимоий ва экологик компонентлари эса авлодлар ичида ва авлодлар ўртасида тенгликни таъминлаш каби масалаларнинг долзарблигини янада оширмоқда.

Ўзбекистонда “яшил иқтисодиёт” асосида барқарор ривожланишни таъминлашда Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2019 йил 4 октябрда тасдиқланган “2019-2030 йилларда Ўзбекистон Республикасини “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегияси” муҳим дастурий амал ҳисобланади. “Яшил иқтисодиёт”га ўтишнинг муҳим вазифалари қаторига иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини ошириш ва табиий ресурсларни оқилона истеъмол қилиш киради. Ушбу белгиланган мақсадли индикаторларга технологияларни модернизация қилиш ва молиявий механизмларни ривожлантириш орқали эришилади. 2030 йилгача бўлган даврда стратегияни амалга ошириш жараёнида ялпи ички маҳсулот бирлигига иссиқхона газларининг солиштирама чиқиндилари 2010 йил даражасидан ўн фоизга камаяди, аҳоли ва иқтисодиёт тармоқларининг юз фоизга қадар замонавий, арзон ва ишончли электр таъминотидан фойдаланиш таъминланади. Экологик жиҳатдан яхшиланган моторли ёқилғи ва автомобил ишлаб чиқариш ҳамда улардан фойдаланиш кенгайтирилади, электр транспорти ривожланади.

Сўнгги йилларда яшил иқтисодиёт барқарор ривожланиш ва иқлим ўзгаришига қарши кураш контекстида тобора долзарб мавзуга айланди. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланиш ва ресурсларни барқарор бошқаришга қаратилган лойиҳалар катта молиявий инвестициялар талаб қилади. Бироқ, бундай ташаббусларга кизиқиш ортиб бораётганига қарамай, яшил иқтисодиёт лойиҳаларини молиялаштириш бир қатор муаммоларга дуч келмоқда. Бизнинг фикримизча яшил иқтисодиёт лойиҳаларини молиялаштириш самарадорлигини ошириш йўллари куйидагилардан иборат:

1. Мослашувчан молиявий воситаларни ишлаб чиқиш.

Яшил лойиҳаларни муваффақиятли молиялаштиришга ёрдам берувчи асосий омиллардан бири бу турли молиявий воситаларнинг мавжудлигидир. Буларга яшил облигациялар, паст фоизли кредитлар, грантлар ва субсидиялар киради. Ушбу воситалар лойиҳаларнинг ўзига хос хусусиятларига мослаштирилганлиги ва уларни амалга ошириш билан боғлиқ хавфларни ҳисобга олиши муҳимдир. Мисол учун, яшил технология стартапларига инвестиция киритадиган маблағларни яратиш капитални жалб қилишнинг самарали усули бўлиши мумкин.

2. Давлат ва хусусий сектор ўртасида ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш.

Давлат ва хусусий инвестициялар яшил лойиҳаларни молиялаштириш самарадорлигини сезиларли даражада ошириши мумкин. Давлат органлари ва хусусий компаниялар ўртасида ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш ресурслар ва экспертизаларни бирлаштириш имконини беради, бу эса

маблағлардан самаралироқ фойдаланишга ёрдам беради. Ҳукумат солиқ имтиёзлари ва субсидиялар бериши мумкин, хусусий сектор эса инновацион ечимлар ва технологияларни таклиф қилиши мумкин.

3. Молиялаштиришдан фойдаланишни соддалаштириш.

Яшил иқтисодиётда фаолият юритаётган кўплаб кичик ва ўрта корхоналар молиялаштиришда қийинчиликларга дуч келмоқда. Кредит ва грантлар олиш тартиб-таомилларини соддалаштириш, шунингдек, кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича ихтисослаштирилган дастурларни яратиш молиялаштириш имкониятларини сезиларли даражада ошириши мумкин. Шунингдек, тадбиркорлар мавжуд ресурслардан самаралироқ фойдаланишлари учун уларнинг молиявий саводхонлигини ошириш муҳим аҳамиятга эга.

4. Хатарларни баҳолаш ва бошқариш.

Яшил иқтисодиёт лойиҳаларини молиялаштириш кўпинча юқори хавфларни ўз ичига олади, бу эса инвесторларни хафа қилиши мумкин. Атроф-муҳит лойиҳалари билан боғлиқ хавфларни баҳолаш ва бошқариш усуллари ишлаб чиқиш инвесторларнинг ишончини оширишга ёрдам беради. Бу лойиҳаларнинг экологик самарадорлигини баҳолаш стандартлари ва методологияларини яратиш, шунингдек, хавфларни суғурталашни жорий этишни ўз ичига олиши мумкин.

5. Инновациялар ва тадқиқотларни қўллаб-қувватлаш.

Яшил технологиялар соҳасидаги тадқиқот ва ишланмаларга инвестициялар янги, самаралироқ ечимларга олиб келиши мумкин. Давлат ва хусусий фондлар яшил иқтисодиётни ривожлантиришга ҳисса қўшиши мумкин бўлган инновацион стартап ва илмий лойиҳаларни фаол қўллаб-қувватлаши керак. Бу нафақат молиялаштириш самарадорлигини ошириш, балки янги иш ўринлари ва тадбиркорлик имкониятларини яратиш имконини беради.

6. Халқаро инвестицияларни жалб қилиш.

Халқаро молия ташкилотлари ва фондларининг яшил иқтисодиёт лойиҳаларига қизиқиши ортиб бормоқда. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш молиялаштириш ҳажмини сезиларли даражада ошириш ва лойиҳаларни амалга оширишни тезлаштириш имконини беради. Бунга эришиш учун хорижий инвесторлар учун қулай шарт-шароитлар, жумладан, ҳукуқий ҳимоя ва шаффоф тартиб-қоидаларни яратиш зарур.

БМТТД кўмагида амалга оширилган яна бир лойиҳа доирасида

“Ўзбекистонда бюджетни “Яшил” маркировкалаш методологияси ва йўл харитаси” ишлаб чиқилди.

Лойиҳанинг асосий тадбирлари:

давлат бюджетини шакллантириш жараёнининг барқарор ривожланиш мақсадларини самарали тарзда амалга оширишни қўллаб-қувватлашини таъминлаш;

Ўзбекистонда “Иқлим бюджетини маркировкалаш” моделини ишлаб чиқиш ва жорий этиш ҳисобланади.

Шунингдек, маҳсулотлар қайта тикланувчи энергия манбалари ҳисобидан ва экологик жиҳатдан тоза технологиялар ёрдамида ишлаб чиқарилганини тасдиқловчи ҳамда бу билан боғлиқ барча жараёнларни кузатиб бориш имконини берувчи “яшил энергия сертификатлари” тизими ишлаб чиқилди ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 12 майдаги ПҚ-156-сон қарори билан жорий этилди.

Яшил иқтисодиёт лойиҳаларини молиялаштириш самарадорлигини ошириш интеграциялашган ёндашув ва тармоқлар бўйича ҳамкорликни талаб қилади. Мослашувчан молиявий воситаларни ишлаб чиқиш, ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш, молиялаштиришга киришни осонлаштириш, рискларни баҳолаш, инновацияларни қўллаб-қувватлаш ва халқаро инвестицияларни жалб қилиш - буларнинг барчаси барқарор ривожланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишга қаратилган лойиҳаларни муваффақиятли амалга оширишга ёрдам беради. Охир-оқибат, яшил иқтисодиётга инвестиция киритиш нафақат экологик муаммоларни ҳал қилишга ёрдам беради, балки иқтисодий ўсиш ва янги иш ўринлари яратиш механизмига айланади.

MILLIY IQTISODIYOTNING BARQAROR O‘SISHIDA TURIZMNING O‘RNI

Allaberganov Zokir Goipovich TDIU dotsenti

Turizm bugungi kunda tez rivojlanayotgan va daromadli sohalardan biri hisoblanadi. Turizm davlatning iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi, yangi ish o‘rinlarini yaratish va valyuta oqimini ta‘minlaydi. Turizm sohasi rivojlanishi avtomobil, havo va temir yo‘llar tizimi, mehmonxonalar va boshqa infratuzilmani yanada yaxshilanishi bilan bevosita bog‘liq. Bundan tashqari ma‘daniyatni tarqatish, xalqaro aloqalarni kuchaytirish va jamiyat rivoji uchun katta hissa qo‘shadi. Jahon tajribasidan ko‘rish mumkinki, qaysi davlat faol turizm siyosatini yuritgan bo‘lsa, o‘z iqtisodiyotining barqaror o‘shishiga hamda rivojlanishiga erishgan.

Mamlakatimizda ham mustaqillikning dastlabki yillaridanoq faol turizm muhitini yaratishga qaratilgan zamonaviy dasturlar va loyihalar amalga oshirib kelinmoqda, iqtisodiy-moliyaviy imtiyoz va preferentsiyalar tizimi joriy etilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ushbu sohaning milliy iqtisodiyotdagi o‘rniga quyidagicha baho bergan: “Turizm - bu ham investitsiya, ham eksport, ham yangi ish o‘rinlari va kambag‘allikni qisqartirish degani.

Shuning uchun har bir hududda bu sohaga jiddiy e'tibor qaratib, ko'proq sayyohlarni jalb etish kerak"⁴². Shu bilan birga turizm sohasi ko'laming etarli rivojlanmaganligi, mamlakatizga turistik oqimning pastligi va hududlarda yetarli infratuzilma yaratilmaganligi ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borish va ular asosida mazkur sohani rivojlantirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqish dolzarbligini asoslab beradi.

O'zbekistonda turizm sohasida rahbarlikni 1992-yilda tuzilgan "O'zbekturizm" milliy kompaniyasi olib boradi. Uning asosiy vazifasi chet el sarmoyasini jalb qilib zamonaviy turistik komplekslarni barpo etish, yangi turistik yo'nalishlarni ishlab chiqish, xizmatlar doirasini kengaytirish va boshqalardan iborat. "O'zbekturizm" milliy kompaniyasi sayohat qilish turiga qarab quyidagi turistik yo'nalishlarni ishlab chiqqan: klassik yo'nalish (Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz). Bu yo'nalish eng qadimgi yodgorliklar va boshqa tarixiy-madaniy obidalariga tashrif bilan bog'liq. Ekologik turizm yo'nalishi alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar bo'lib, ular sayyohlar uchun ekologik jihatdan qulay hamda foydali hisoblanadigan joylar bilan bog'liq. Bu hududlarga Chorvoq dam olish va davolanish oromgohi, Zomin qo'riqxonasi, Buxoro viloyatidagi qo'riqxonalarini kiritish mumkin.

Shu bilan birga Chimyon va To'rtko'l kabi tog' chang'i sportini rivojlantirish mumkin bo'lgan bir qancha tog' maskanlari mavjud. Tog'larda shifobaxsh giyohlarning ko'pligi turli xil ekologik turlarni tashkil etishga imkon beradi. Bu esa ko'plab chet ellik turistlar orasida qiziqish uyg'otadi.

O'zbekiston Respublikasida turizm rivojlanishi va mamlakatning sayyohlik salohiyatidan yetarli darajada foydalanishga to'siq bo'layotgan bir qancha sabablar mavjud. Jumladan: viza tartibi sohasida sayyohlar uchun ma'muriy va iqtisodiy to'siqlar, xizmat ko'rsatish darajasining cheklangani, muhandislik, transport va ijtimoiy infratuzilmalarning rivojlanmagani, sayyohlar uchun qulay axborot muhitining mavjud emasligi, O'zbekiston brendining xorijda kuchsiz targ'ib qilinishi va boshqalar milliy sayyohlik mahsulotlarining raqobatbardosh emasligiga olib kelmoqda.

Hozirgi kunda turizmni jadal rivojlantirish bo'yicha bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan, viza rejimining liberallashtirilishi, chet el fuqarolarini ro'yxatga olish tartibining soddalashtirilishi va boshqa imtiyozlar salohiyatini ichki va tashqi bozorlarda samarali targ'ib qilish imkonini bermoqda.

Turistlarni ko'proq jalb qilishning muhim omillari bilan quyida tanishamiz:

- davlatlararo bo'lib o'tadigan turli seminarlarda qatnashish, ular bilan mamlakatimiz istiqboli uchun foydali bo'ladigan shartnomalar tuzish;
- xalqaro aloqalar o'rnatish, mamlakatlarni birgalikda rivojlantirish haqida takliflar bildirishimiz ya'ni chet ellik turistlarda O'zbekiston haqida tasavvur uyg'otish maqsadga muvofiq bo'ladi;

⁴² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022-yil 19-sentabrdagi mamlakatimizning ichki va tashqi turizm salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishi nutqi.

- madaniyat va an'analarining taqdimoti - mahalliy madaniyat, an'ana va festivallarni tashkil qilib, turistlarga qiziqarli tajriba taqdim etish.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2022-yil 19-sentabr kuni mamlakatimizning ichki va tashqi turizm salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari yuzasidan tashkil etilgan videoselektorda ushbu sohani rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar tizimi belgilab olindi. Jumladan, sayyohlarga viza berishni yengillashtirish, aeroportlarda navbatlar va ortiqcha tekshirishlarga barham berish madsadida yashil yo'laklar tashkil etish, valyuta ayirboshlash tizimini liberallashtirish lozimligi belgilab olindi.

Turizm korxonalarini uchun ijtimoiy soliq va aylanma soliq stavkalari 1 foiz etib belgilandi, yer solig'i va mol-mulk soliq stavkalari 90 foizga kamaytirildi. 2019-yilda O'zbekistonda 6 mln. 748 ming nafar xorijiy turistlar tashrif buyurga bo'lsa, 2023-yilga kelib 6 mln. 626 ming nafarni tashkil etdi. Bu esa mamlakatimizda turizm sohasini rivojlantirish muammolar mavjudligini ko'rsatmoqda.

Xususan, xorijiy turistlarni yurtimizga jalb qilish uchun turizm tashkilotlarini aylanma mablag' bilan ta'minlash maqsadida Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan 50 million AQSh dollari qiymatida alohida kredit liniyasi ochilmoqda. Bu kreditlar milliy valyutada yillik 17 foiz stavkada, 2 yillik imtiyozli davr bilan 10 yilga ajratiladi. Salohiyati yuqori bo'lgan joylarda master-rejalar asosida turizm maskanlari barpo etiladi.

2019-2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi turizm faoliyati sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, turizmni rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan xalqaro me'yor va standartlarni implementatsiya qilish, turizm infratuzilmasini rivojlantirish hamda maqbul va qulay turizm muhitini yaratish va shunga o'xshash boshqa chora tadbirlar ko'rilgan.

1-jadval

2019-2024 yillarda O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan turistlar soni⁴³

	Tashrif buyuruvchilar	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Qo'shni davlatlardan (%)	85,5	88,4	72,2	83,4	80,7	79,4
2	Qolgan MDX davlatlaridan (%)	7,3	6	19,8	11,6	11,5	10,6
3	Uzoq xorijiy davlatlardan (%)	7,2	5,6	8	5	7,8	10
4	Jami tashrif	6,748,500	1,504,000	1,881,345	5,232,800	6,626,000	8,2 (mln.)

⁴³ <https://daryo.uz> sayti hamda <https://kun.uz> saytlarining aniq statistik ma'lumotlaridan fodalanildi.

buyuruvchilar soni						
--------------------	--	--	--	--	--	--

Yuqoridagi 1-jadvalda 2019-2024 yillarda O‘zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan turistlar soni va qaysi davlatdan qancha turist kelganligi haqida ma’lumotlar berilgan.

Statistika agentligining ma’lumotlariga ko‘ra, 2022-yilda 5,2 mln. nafar O‘zbekiston fuqarolari turistik maqsadlarda xorijga safar qilgan. Ushbu ko‘rsatkichni 2021-yilning mos davriga nisbatan taqqoslaganda 2,9 mln nafarga yoki 2,4 martaga oshganini kuzatish mumkin. O‘zbekistonliklar 2022-yilda turistik maqsadlarda eng ko‘p Qirg‘izistonga (2,4 mln.), Qozog‘iston (1 mln.) va Tojikistonga (785 ming) safar qilgan. 2022-yilda eng ko‘p Qirg‘iziston mamlakatidan turistlar kelishgan.

2023 yilda 6,6 mln. nafar chet el fuqarolari turistik maqsadlarda O‘zbekistonga tashrif buyurgan. Statistika agentligi xabariga ko‘ra, ushbu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda 1,4 mln. nafarga yoki 26,6 foizga oshgan. O‘zbekistonga 2023 yilda eng ko‘p quyidagi davlatlarning fuqarolari turistik maqsadda tashrif buyurgan:

1. Tojikiston – 2 155,2 ming nafar
2. Qirg‘iziston – 1 757,1 ming nafar
3. Qozog‘iston – 1 333,3 ming nafar
4. Rossiya Federatsiyasi – 714,3 ming nafar.

O‘zbekistonga 2024-yilda jami 8,2 mln. nafar chet el fuqarolari turistik maqsadlarda tashrif buyurgan. Shundan: ayollar – 4 077,1 ming nafar, erkaklar – 4 104,3 ming nafarni tashkil etadi. Xatto shu yilning o‘zida AQShdan O‘zbekistonga 30 ming 672 nafar turist tashrif buyurgan. 2024-yilning boshidan turistlar oqimi har oy salmoqli oshib bormoqda. Yevropa ittifoqi davlatlaridan 2024-yilning yanvar oyida 4 601 nafar fuqaro turistik maqsadda O‘zbekistonga tashrif buyurgan. Yanvar-mart oylarida jami 1 mln. 519,3 ming nafar chet el fuqarolari turistik maqsadlarda kelgan.

Shuningdek turizm sohasini rivojlantirish uchun yoz kunlarida akvapark va basseynlarga talab oshishi tabiiyligi, lekin turistlar uchun “magnit” bo‘ladigan birorta zamonaviy akvapark yo‘qligi hisobga olgan holda akvapark va basseynlar tashkil etish bo‘yicha loyihalarni ko‘paytirish, ko‘llar bo‘yicha master reja ishlab chiqib, atrofni lotlarga bo‘lib, tadbirkorlarga taklif etish maqsadga muvofiq. Eng muhim masalalardan biri – sayyohlar mahalliy reyslarga samolyot va poyezd chipta olishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ushbu muammoni bartaraf etish maqsadida barcha qatnovlar haqida ma’lumot va chipta olish imkonini beradigan yagona onlayn platformani ishga tushirish, qatnovlar intensivligini oshirish hamda ularning jadvalini maqbullashtirish lozim.

Xulosa sifatida ta’kidlash lozimki, O‘zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish maqsadida quyidagi yo‘nalishdagi ishlarni jadallashtirish lozim.

1. Milliy qadriyatlar asosida O‘zbek brendini ishlab chiqish va uni dunyo mamlakatlariga tanitish.

2. Marketing va reklama - mamlakatni xalqaro miqyosda tanitish uchun samarali marketing strategiyalari ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.

3. Infratuzilmani yaxshilash – yo‘llar, transport tizimi, mehmonxonalar va boshqa xizmatlar sifatini oshirish.

ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Эрматов Носир Тохирович ТДИУ мустақил тадқиқотчиси

Ривожланган хорижий давлатлар тажрибасидан маълумки, иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши ҳамда аҳоли бандлигини таъминлашда оилавий тадбиркорликнинг ўрни ва ҳиссаси сезиларли даражада юқори ҳисобланади. Шу билан бирга аҳолининг фаровонлиги, турмуш-даражаси ва ҳаёт кечиришнинг сифати кўп жиҳатдан оилавий тадбиркорликнинг ривожланганлиги, унинг фаолиятдан олинадиган даромад миқдори ҳамда давлат томонидан унга яратилган шароитга ҳам бевосита боғлиқ. Шу нуқтаи назардан сўнгги йилларда Ўзбекистонда ҳам оилавий тадбиркорликни ташкил этиш, ривожлантириш ҳамда уни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш борасидаги ҳаракатлар долзарб масалалар каторидан ўрин олди.

Оилавий тадбиркорликни илмий-назарий жиҳатдан ўрганишда хорижий тажрибалар ҳамда илмий манбалар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, сўнгги ўтган йигирма йилликда ривожланган мамлакатлар иқтисодиётини ривожланиши ва аҳоли даромадларининг юқори даражада таъминлашда оилавий тадбиркорликнинг ҳиссаси ортиб борган. Шу боис ҳозирги вақтда ривожланган хорижий мамлакатларда кичик бизнеснинг аксарият қисмини оилавий корхоналар ташкил қилади. Оилавий тадбиркорликни ташкил этишнинг ижтимоий ва иқтисодий устунликларини асосий жиҳати сифатида иштирокчиларнинг фаолият кўрсатишини юқори самарадорлиги бўлса, яна бир муҳим жиҳати уни узоқ вақт давом этишидир.

Илмий манбаларда келтирилишича оилавий тадбиркорлик дунёдаги энг қадимги бизнес шаклларида бири ҳисобланади. Кўпгина мамлакатларда оилавий тадбиркорлик хусусий бизнес фаолиятининг 70 фоизидан ортиғини ташкил этади. Масалан, Испанияда фаолият кўрсатаётган барча корхоналарнинг 75 фоизига яқинини оилавий бизнес ташкил этади⁴⁴. Мамлакат ялпи ички маҳсулотининг 65 фоизига яқини оилавий корхоналар томонидан яратилган товар ва хизматлар улушига тўғри келади. Буюк Британияда эса аҳолининг 50 фоизи оилавий бизнес билан шуғулланади.

⁴⁴ Клименко Л.В., Посухова О.Ю. Профессиональные династии в бизнесе: специфика и потенциал развития // Мир России. 2020. № 1., 80-102.

АҚШда ЯИМнинг 64 фоизи, бандликни 60 фоизи, янги иш ўринларини 80 фоизига яқини оилавий корхоналар ҳиссасига тўғри келади. «Fortune» нашри маълумотларига кўра дунёдаги илғор компанияларнинг 35 фоизи оилавий корхоналар ҳисобланади. Россияда ҳам кичик ва ўрта бизнеснинг 74 фоизига яқини оилавий корхоналар ҳиссасига тўғри келади⁴⁵.

Иқтисодиёти ривожланган кўплаб мамлакатларда айнан оилавий бизнесни ташкил этиш билан боғлиқ тадқиқотларни олиб борувчи, унинг манфаатларини ҳимоя қилувчи ва оилавий корхоналарнинг барқарор фаолият кўрсатиши борасида кўплаб ақл марказлари фаолият юритади. Бу марказлар аҳолини тадбиркорлик фаолиятига кенг жалб қилишдаги муаммоларни таҳлил қилиш, оилавий бизнесни кенгайтириш ва унга оид анъаналарни ривожлантириш, оилавий тадбиркорлик сулоласини шакллантириш имконини беришда бевосита ёрдам кўрсатади⁴⁶. Натижада оилавий тадбиркорлик нафақат жамиятда барқарор ижтимоий – иқтисодий вазиятни таъминлайди, балки келажакка йўналтирилган ижобий ишбилармонлик муҳитини шакллантириш, янги иш ўринларини яратиш ҳамда янги инновацион ишланмаларни амалиётга жорий этишда асосий ўрин тутади.

Халқаро даражада тадбиркорлик, тадбиркорлик фаолияти, тадбиркорлик шакллари, хусусан оилавий бизнес ва унинг иқтисодиётдаги ўрни, аҳамияти, муҳимлиги ҳамда уни ривожлантиришнинг амалий ва назарий масалалари кўплаб хорижлик ва маҳаллий олимлар томонидан ўрганилган. Жумладан, шотландиялик олим А.Смит ўзининг “Халқлар бойликларининг моҳияти ва сабабларини тадқиқ этиш” номли китобида оилавий тадбиркорликнинг шаклланишида уй хўжаликларининг ишлаб чиқариш фаолиятини тадқиқ этиш муҳим услубий аҳамият касб этишини таъкидлаб ўтган⁴⁷. Унинг фикрича “Оилавий тадбиркорлик уй хўжалиги тараққиётининг илк шаклланиш ва ривожланиш босқичини ифода этиб, унга бўлган назарий қарашларни шакллантириш учун муҳим методологик функцияни ўтайди. Россиялик олимлардан Н.Бархатованинг фикрича, оилавий тадбиркорлик бу “Оила бошлиғи томонидан ташкил этилган ва унда оила аъзолари турли лавозимларда ишлайдиган тадбиркорликнинг битта шаклидир”. Бошқа бир рус олими Д.Волков эса оилавий тадбиркорликка “... аниқ бир молиявий жавобгарликка эга бўлмаган ҳамда

⁴⁵ <https://rg.ru/2023/05/17/populiaren-li-semejnyj-biznes-u-belorusov-i-rossiiian.html>

⁴⁶ https://business.louisville.edu/ru/the-uofl-family-business-center-sustains-kentuckiana-family-businesses/?utm_source=fortune-education&utm_medium=web-banner&utm_campaign=mba-fortuneeducation-webbanner&utm_content=instream&utm_campaign%7D%7D&md=%7B%7Butm_medium%7D%7D

⁴⁷ Паланова А.Д. Эволюция подходов к определению роли домашних хозяйств в экономике // [file:///C:/Users/Admin/Downloads/evolyutsiya-podhodov-k-opredeleniyu-rol-i-domashnih-hozyaystv-v-ekonomike%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/evolyutsiya-podhodov-k-opredeleniyu-rol-i-domashnih-hozyaystv-v-ekonomike%20(2).pdf)

тадбиркорликка иштиёки бўлган оила томонидан “бир одам бошқаруви”ни назарда тутадиган фаолият тури деб таъриф берган⁴⁸.

Ўзбекистонда ҳам мустақилликка эришилган дастлабки йиллардан кўплаб маҳаллий олимларимиз, жумладан, Б.Беркинов⁴⁹, У.Гафуров⁵⁰, Г. Шадиева⁵¹, М. Халилов⁵²лар ва бошқалар ўзларининг тадқиқот йўналишларидан келиб чиқиб, оилавий тадбиркорликни ривожлантиришнинг айрим жиҳатлари бўйича тадқиқотлар олиб боришган. Уларнинг тадқиқотларида Ўзбекистондаги мавжуд оилавий тадбиркорлик шакллари, фаолияти, муҳимлиги ҳамда ижтимоий аҳамияти тўғрисида бир қанча ёндашувлар илгари сурилган. Бироқ, ҳозирги кунда Ўзбекистонда оилавий тадбиркорликни ривожлантиришда глобаллашув жараёнлари, пандемиядан кейинги ҳолатлар, геосиёсий ҳолат ҳамда йирик давлатларнинг манфаатлар тўқнашуви натижасида юзага келаётган вазият мазкур масала бўйича илмий асосланган таклифларни ишлаб чиқишни тақозо этмоқда. Шу нуқтаи назардан мазкур тадқиқот ишида хорижий тажрибаларни ўрганиш ва республикада бу йўналиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирларни умумлаштирган ҳолда Ўзбекистонда оилавий бизнесни ривожлантириш борасида мавжуд муаммолар ва уларни ҳал этиш борасидаги айрим шахсий мулоҳазалар баён этилган.

Мазкур тадқиқотга оид методологияларни таҳлил этиш ўз навбатида хорижий мамлакатларда оилавий тадбиркорликни ташкил қилиш ва уни юритишнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш, Ўзбекистонда оилавий тадбиркорликни ривожлантириш учун фойдали жиҳатларини амалиётга киритишда катта туртки бўлиши мумкин. Шу нуқтаи назардан ушбу тадқиқотнинг методологик жиҳати мамлакатимизда оилавий бизнес билан боғлиқ муаммоларни аниқлаш, уларни тизимли ҳал этиш ҳамда оилавий тадбиркорликни янада ривожлантириш борасидаги таклифларни амалиётга киритиш йўллари асослашдан иборат.

Илмий манбаларни ўрганиш натижасида шу нарса маълум бўлдики, оилавий тадбиркорлик ёки оилавий бизнес фаолияти фақат аниқ бир мақсадга йўналтирилган хусусиятга эга бўлган тақдирдагина муваффақиятли бўлиши мумкин экан. Чунки бу оилага тегишли зарур меҳнат ва молиявий ресурслар ҳажми ва улардан самарали фойдаланишни

⁴⁸ Волков Д.А. Семейный бизнес в России: социально-экономические аспекты управления / Монография. Издательство «Креативная экономика». 2012. -180 с.

⁴⁹ Б. Беркинов. Оилавий тадбиркорлик салоҳиятини ошириш йўллари. Монография, Тошкент: ТДИУ., 2019. 189 б.

⁵⁰ У.Гафуров. Оилавий тадбиркорлик ва унинг таркиб топиш тамойиллари // Iqtisodiyot va ta'lim– Тошкент: ТДИУ, 2022 йил махсус сон. – Б. 392-399

⁵¹ Г.Шадиева. Самарқанд вилоятининг каттақўрғон тумани ривожланишида оилавий тадбиркорликнинг ролини “Маҳаллабай” ёндашуви орқали баҳолаш усуллари / Iqtisodiyot va ta'lim– Тошкент: ТДИУ, 2022, №5. – Б. 370-373

⁵² М. Халилов. Ижтимоий муаммоларни ҳал этишда оилавий тадбиркорликнинг аҳамияти / Iqtisodiyot va ta'lim– Тошкент: ТДИУ, 2022 йил Махсус сон. – Б. 420-428.

билиш орқали эришилиши лозим бўлган стратегик ва аниқ мақсадлар тизимида ўз аксини топиши зарур. Ўзбекистондаги қонунчиликка кўра оилавий бизнес амалиётда қуйидаги учта шаклда фаолият юритиши мумкин:

1. Якка тартибдаги тадбиркорлик фаолияти.
2. Касаначилик фаолияти.
3. Оилавий корхона кўринишида.

Якка тартибдаги тадбиркорлик оиланинг битта аъзоси томонидан олиб борилади. Унда оиланинг бошқа аъзолари ёрдамчи сифатида иштирок этиши мумкин.

Оилавий тадбиркорликнинг касаначилик шаклида эса оила аъзоларининг якка ёки бир гуруҳга бирлашиб амалга ошириладиган фаолият тури бўлиб, унда бирор бир ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш билан бевосита шуғулланади.

Оилавий корхона ҳам расмий рўйхатдан ўтган ҳолда оилавий тадбиркорлик иштирокчилари томонидан фаолият юритади ва аъзоларнинг меҳнатига асосланади.

Маълумотларга кўра Европа Иттифоқи давлатларида ЯИМнинг 40-50 %, Шарқий Осиё мамлакатларида 65-80 %, Лотин Америкасида эса 70-80 %гача яқини оилавий бизнес ҳиссасига тўғри келади. АҚШ иқтисодиётида оилавий бизнеснинг улуши 95 фоиздан кўпроқни ташкил қилади⁵³.

Ўзбекистонда ҳам сўнгги 6-7 йилда аҳолини тадбиркорлик фаолиятига кенг жалб қилиш, хусусан, хунармандчилик, касаначилик ва оилавий тадбиркорлик соҳаларида бандликни таъминлаш орқали уларнинг қўшимча ва барқарор даромад манбалари шаклланишига шарт-шароитлар яратиш борасида давлат томонидан соҳани ривожлантириш бўйича бир қанча дастурлари қабул қилинди. Бу дастурларда қуйидагилар белгилаб қўйилди:

- оилавий тадбиркорлик билан шуғулланадиганлар учун Марказий банк асосий ставкасига нисбатан +4 бўлган, йиллик 18 фоизга тенг кредитлар бериш;

- кредит миқдорини жисмоний шахслар учун 33 млн. сўмгача ҳамда юридик шахслар учун эса 300 млн.сўмгача этиб белгиланиши кўрсатиб қўйилди⁵⁴.

Ривожланган мамлакатлар тажрибасида оилавий тадбиркорликни ривожлантиришнинг турли хил ёндашувлари ва услубиёлари мавжуд бўлиб, улар мамлакат иқтисодиётининг у ёки бу соҳасини янада фаоллашувига имконият беради.

Шу нуқтаи назардан Ўзбекистонда оилавий тадбиркорликни ривожлантириш учун биринчи навбатда ҳудудларнинг имкониятларини

⁵³ <https://www.tadviser.ru/index.php>

⁵⁴Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 ноябрдаги “Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришда микроолия хизматларининг ўрни ва улушини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-364-сон қарори.

тўғри баҳолаш, иккинчидан, бизнес қилиш учун қулай муҳитни яратиш ҳамда учинчидан жойларда инфратузилма ҳолатини яхшилаш зарур ҳисобланади. Бунинг учун бизнинг фикримизча, қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади:

- ҳудудларда фойдаланилмай турган давлатга қарашли ҳамда айрим фуқароларга тегишли нотураб жойларни аниқлаш ва улардан унумли фойдаланиш бўйича таклифлар тайёрлаш;

- тадбиркорлик субъектлари нисбатан кам бўлган вилоятларда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга тўсқинлик қилаётган муаммоларни аниқлаш ва тизимлаштириш зарур;

- ҳар бир маҳаллада биттадан касаначиликни ривожлантиришга салоҳияти бўлган тадбиркорларни аниқлаш ва унга камида 20 та фуқарони бириктирган ҳолда касаначилик фаолиятини ривожлантириш;

- қишлоқ жойларида экин майдонларидан унумли фойдаланиш, мавсумий иш ўринларини яратган тадбиркорларни рағбатлантириш механизмини жорий қилиш.

Фикримизча, мамлакатимизда оилавий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, мазкур фаолиятни тизимли бошқариш, уларга мақсадида турли имтиёз ва енгилликларни тақдим этишда юқорида баён этилган илмий-назарий қоидаларнинг эътиборга олиниши мазкур соҳа ваолият самарадорлигини янада оширади.

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШИ МАСАЛАЛАРИ

Каландаров Рашиан Абдукаюмович ТДИУ доценти, PhD

Ўзбекистон ўзининг бой маданий мероси ва муҳим табиий ресурслари билан Марказий Осиёда стратегик ўринни эгаллайди. Республикамиз 1991-йилда мустақилликка эришганидан бери иқтисодий тараққиётда сезиларли муваффақиятларга эришди. Ушбу мақолада, биз, Ўзбекистондаги иқтисодий ўсишнинг асосий жиҳатларини таҳлил этиш орқали бу жараёнга ёрдам берувчи омилларни ажратиб оламиз ҳамда келгуси тараққиёт йўлида мамлакат олдида турган асосий вазифаларни ёритишга ҳаракат қиламиз.

Иқтисодий ўсиш иқтисодий назария ва амалиётнинг асосий мавзуларидан биридир. У кўп жиҳатларни, жумладан, ўсишга таъсир этувчи омилларни, унинг ўлчовларини, жамият ва умуман иқтисодиётга таъсирини ўз ичига олади. Ушбу шарҳда иқтисодий ўсиш билан боғлиқ тадқиқотнинг асосий йўналишлари кўриб чиқилади.

Ўзбекистон мустақилликка эришган дастлабки йилларда кўпчилик постсовет республикаларига хос бўлган иқтисодий қийинчиликларга дуч

келди. Марказлаштирилган режали тизимдан бозор моделига ўтиш ЯИМнинг кескин пасайиши ва аҳоли турмуш даражасининг ёмонлашуви билан кечди. Айнан шу даврдан бошлаб Ўзбекистонда иқтисодиётни либераллаштириш ва инвестицион муҳитни яхшилашга қаратилган кенг камровли иқтисодий ислоҳотлар бошланди. Хусусан, тадбиркорлик фаолиятини юритиш ва хорижий инвестицияларни жалб этиш учун қулай шарт-шароитлар яратишга қаратилган қатор қонун ҳужжатлари қабул қилинди, муҳим институционал ўзгаришлар амалга оширилди ҳамда бу жараён бугунги кунда ҳам давом этмоқда. Бу ислоҳотлар кейинги йилларда барқарор иқтисодий ўсишга замин яратди.

Ўзбекистон иқтисодиёти учта асосий тармоқ: саноат, қишлоқ хўжалиги ва хизмат кўрсатишга боғлиқ. Уларни алоҳида таҳлиliga тўхталамиз.

Қадимги иқтисодий ғоялардан тортиб физиократизм таълимотигача қишлоқ хўжалиги мамлакатлар иқтисодиётининг асосини ташкил этган. Хозирги кунда ҳам бир қатор мамлакатлар иқтисодиётида асосий тармоқ сифатида миллий иқтисодиётда салмоқли улуш эгаллайди. Мустақилликнинг дастлабки даврида Ўзбекистон иқтисодиёти аграр-индустриал характерга эга бўлиб, ЯИМда ушбу соҳанинг 33 фоизни ташкил этган ҳолда, 2023 йил якунлари бўйича ушбу кўрсаткич 24,3 фоизни ташкил этди⁵⁵. Шу ўринда таъкидлаш лозимки қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг физик ҳажми мутассил ўсиб борган вақтда ушбу соҳанинг ЯИМдаги улуши камайиб бормоқда. Аммо шуни назарда тутиш лозимки, ушбу соҳанинг муҳимлиги унинг мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаши билан белгиланади.

Сўнгги йилларда қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигининг ўсиши нисбатан барқарорлик динамикасини намойиш этиши билан бирга, мамлакат ЯИМ ўсишидан паст кўрсаткичга эга бўлиши кузатилмоқда. Шу билан бирга айнан пандемия шароитида ушбу соҳагина нисбатан юқори ўсишга эга бўлди. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида катта улушни пахта, мева ва сабзавотлар каби юқори сифатли маҳсулотлар эгаллайди. Бироқ, қишлоқ хўжалигидаги таркибий муаммолар, жумладан, иқлим шароитига боғлиқлик ва янада самарали ишлаб чиқариш технологияларини жорий этиш зарурати янгилашишга интилмоқда.

Ўзбекистон саноати миллий иқтисодиётнинг локомотиви ҳисобланади. Жаҳон тажрибаси кўрсатишича, айнан саноатни ривожлантириш орқали миллий иқтисодиётда барқарор ўсишга эришиш мумкин. Мамлакатимиз саноатининг асосий, яъни 84,4 фоиз улуши электроника, машинасозлик ва енгил ишлаб чиқариш, қурилиш, озиқ-овқатлар каби соҳаларни қамраб олувчи ишлаб чиқариш саноати соҳаларига тўғри келади. Мустақиллик даврида саноатнинг ЯИМдаги улуши ўсиб борган ҳолда ушбу кўрсаткич

⁵⁵ Ўзбекистон Республика президенти ҳузурида статистика агентлиги маълумотлари асосида. <https://stat.uz/img/press-reliz-uzb-4-kv-2023.pdf>.

1990 йиллар бошидаги 16 фоиздан 2023 йил якунлари бўйича 26,1 фоизни ташкил этди⁵⁶.

2019-2023 йилларда саноат сектори нисбатан беқарор ўсиш тенденциясини намойиш этди. Бизнинг фикримизча, Covid-19 пандемияси натижасида юзага келган санитар инқироз ва ундан кейинги йилдаги ижобий силжишлар ушбу беқарорликнинг асосий сабаби бўлди. Бироқ, ушбу секторда ускуналар ва технологик жараёнларни модернизация қилиш билан боғлиқ муаммолар мавжуд, бу, албатта, рақобатбардошликни оширишнинг асосий шартидир.

Миллий иқтисодиётнинг жадал ўсиб бораётган соҳаси хизматлар секторидир. Ушбу сектор кенг кўламни ташкил этиб, унинг тармоқларидан телекоммуникация, молиявий хизматлар ва туризм каби соҳалари жадал ривожланиш суръатларини кўрсатмоқда. 2023 йил якунлари бўйича ушбу соҳада фаолият юритаётган хўжалик юритувчи субъектлар сони 343059 тани ташкил этган ҳолда, ўсиш кўрсаткичи 13,7 фоизга, ЯИМдаги улуши 43,4 фоизга тенг бўлди⁵⁷.

Хизматлар сектори ЯИМнинг энг юқори суръатлар билан ўсиш бораётган соҳасидир. Бу тенденция дунё мамлакатларида ҳам кузатилмоқда. Бунинг асосий сабаблари эса фан-техника тараққиёти натижаси ишлаб чиқариш самарадорлигининг ошиши натижаси бўш ишчи кучининг ортиб бориши, янгидан-янги хизмат турларининг жадал ривожланиши, аҳоли даромадларининг ошиши натижасида талабининг ортиши. Бироқ мамлакатимизда кўрсатилаётган хизматлар сифатини ошириш, соҳага хорижий инвестицияларни жалб этиш бўйича саъй-ҳаракатлар зарур.

Иқтисодий ўсиш динамикаси ҳақида сўз борганда, авваламбор, классик иқтисодий назариялар нуқтаи-назаридан ёндашган ҳолда мамлакат ЯИМнинг мутлоқ, аҳоли жон бошига ҳамда ресурс бирлигига кўпайишини тушуниш мақсадга мувофиқ.

⁵⁶ Ўзбекистон Республика президенти ҳузурида статистика агентлиги маълумотлари асосида. https://stat.uz/img/press-relizlar/02_-vvp_press-reliz-2023-g_uzb.pdf

⁵⁷ Ўзбекистон Республика президенти ҳузурида статистика агентлиги маълумотлари асосида. https://stat.uz/img/press-relizlar/02_-vvp_press-reliz-2023-g_uzb.pdf, https://stat.uz/img/analitika-12_2023-zb.pdf.

1-расм. Ўзбекистон ЯИМнинг ўсиш динамикаси⁵⁸

1-расм маълумотларидан кўриш мумкинки, 1991-1995 йилларда Ўзбекистонда ЯИМ камайиш тенденциясига эга бўлди. Бунинг сабаблари сифатида режали иқтисодиётнинг салбий оқибатлари таъсири, бир иқтисодий тизимдан бошқасига ўтиш жараёни, асосий капиталнинг моддий эскириши кабиларни кўрсатиш мумкин. Ўз вақтида амалга оширилган институционал ўзгаришлар натижасида 1996 йилдан бошлаб ЯИМда ўсиш тенденцияси кузатила бошланди. 1997-2003 йиллар мобайнида ЯИМнинг йиллик ўсиш даражаси 4-5 фоизга, кейинги 2004-2023 йилларда ўртача йиллик ўсиш суръати 6-8 фоиз атрофида бўлди⁵⁹. Демак, 70 қоидасига асосан мазкур даврда Ўзбекистон ЯИМи 4 баробарга ортган. Бундай ўсиш турли омиллар, жумладан, хизматлар соҳасининг жадал ривожланиши, янги ишлаб чиқариш қувватларининг барпо этилиши, қишлоқ хўжалигида ҳосилдорликнинг ошиши ва хорижий инвестицияларнинг юқори бўлмаса-да барқарор даражаси билан боғлиқ бўлди. 2020 йилдаги паст кўрсаткич Covid-19 пандемияси натижасида юзага келган глобал санитар инқирознинг натижасидир. Ушбу инқироз Ўзбекистон иқтисодиётига жиддий таъсир кўрсатиб, ЯИМнинг ўсиш суръатларининг пасайиши билан бирга ишсизликнинг ошишига ҳам олиб келди. Инқирозга жавобан тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш дастурлари жорий этилди.

Бизнинг фикримизча, иқтисодий ўсишни жадаллаштиришда қуйидаги истиқболли йўналишларга алоҳида эътибор қаратилиши лозим:

⁵⁸ Ўзбекистон Республика президенти ҳузурида статистика агентлиги маълумотлари асосида.

⁵⁹ Ўзбекистон Республика президенти ҳузурида статистика агентлиги маълумотлари асосида.

1. Инновация ва технология ишлаб чиқаришга кенг жорий этиш. Инновацион иқтисодиётга эга мамлакатлар амалиёти кўрсатишича, келажакда иқтисодий ўсишнинг асосий йўналишларидан бири инновацион технологияларни жорий этишдир. Иқтисодиётни рақамлаштириш ва стартапларни ривожлантириш дастурлари кичик ва ўрта бизнесни ривожлантиришнинг янги йўналишлари учун асос бўлмоқда.

2. Халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш. Ўзбекистон фаол иқтисодий ва сиёсий алоқалар орқали халқаро майдонда ўз мавқеини мустаҳкамлашда давом этиши керак. Жаҳон иқтисодиётидаги икки қутблилик шароитида кўп томонлама платформаларда иштирок этиш ва тажриба алмашишни таъминлаш жаҳон иқтисодиётига муваффақиятли интеграциялашувнинг калити бўлади.

3. Давлат ривожланиш стратегияларини ҳаётга татбиқ этиш. Мамлакатни барқарор ривожланишини таъминлаш давлат стратегиясининг устувор йўналиши бўлиши лозим. Иқтисодий ўсиш ва табиий ресурсларни муҳофаза қилиш ўртасида мувозанатни топиш керак. Яшил технологияларни ҳаётга жорий этиш ушбу трансформациянинг калити бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистоннинг кейинги ўн йилликлардаги иқтисодий ўсиши кенг қамровли ислохотлар ва ташаббуслар натижасида эришилган улкан ютуқларни намоён этди. Бироқ, мамлакат келажакда барқарор ва инклюзив ривожланишни таъминлаш учун кўплаб муаммоларга дуч келмоқда. Инновацион ёндашувлардан фойдаланиш, халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш, ижтимоий ва экологик муаммоларни ҳал этиш Ўзбекистон барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш ва аҳолисининг турмуш сифатини оширишнинг асосий омилларига айланиши мумкин.

PROSPECTS FOR THE USE OF STRATEGIC DECISIONS IN DEVELOPING THE OVERALL DEVELOPMENT STRATEGY OF AN ENTERPRISE

*Bakayeva Mohira Akhrorovna
Senior Lecturer, Department of Economics
Faculty of Economics and Tourism
Bukhara State University*

Abstract. This article explores the scientific foundations and practical importance of using strategic decisions in the development of an enterprise's overall development strategy. The study provides a comprehensive analysis of strategic management principles, decision-making processes, and their role in ensuring the competitiveness of enterprises. Furthermore, it examines the

prospects for forming development strategies based on modern management methods and innovative approaches, along with their theoretical aspects.

Keywords: Strategic management, development strategy, competitiveness, Porter's model, strategic decisions, analytical methods, innovative approaches, marketing strategy, competitive forces.

In today's modern market economy, the effective management of enterprises and ensuring their long-term competitiveness are of paramount importance. The primary challenge currently facing enterprises is adapting to market demands, successfully competing with rivals, and maintaining economic stability. To achieve these goals, enterprises must develop a comprehensive development strategy based on the principles of strategic management.

The strategic decision-making process plays a decisive role in achieving an enterprise's long-term objectives. For the successful implementation of a development strategy, it is essential that strategic decisions be scientifically grounded, goal-oriented, and focused on the efficient use of resources. Therefore, in making strategic decisions, enterprises must conduct an in-depth analysis of their internal and external environments, assess market conditions, and take into account both opportunities and risks.

In developing an enterprise's overall development strategy, several key factors must be considered, including its financial standing, resource base, competitor activity, market demand, and innovation capacity. The use of scientifically grounded approaches in strategic decision-making is crucial, as the stability and effectiveness of such decisions are directly linked to their theoretical foundation. Adhering to the principles of strategic management in this process is a critical determinant of successful enterprise development.

Modern management technologies must be employed to promote innovation, strengthen competitiveness, and ensure sustainable development. Moreover, it is essential to assess the economic, social, and environmental consequences of strategic decisions.

This scientific study provides a theoretical foundation for the principles of strategic decision-making in the formulation of an enterprise's overall development strategy, highlighting their significance and practical prospects. The research is aimed at exploring the opportunities for applying strategic management principles in enterprise governance and development. The relevance of the topic lies in the need to address the challenges and identify solutions in strategic decision-making amid intensified global competition and technological advancement. As such, this research offers valuable practical recommendations for enterprise managers and decision-makers seeking to ensure long-term business sustainability.

Maintaining competitiveness and adapting to market demands is considered a fundamental goal for any enterprise. In today's context, implementing effective management methods and developing long-term development strategies have become critical issues. For an enterprise to successfully implement its

development strategy under modern conditions, making well-informed strategic decisions is of paramount importance. Strategic decisions enable enterprises to achieve long-term goals, maintain competitiveness, and ensure the efficient utilization of resources.

The principles of strategic management play a key role in shaping an enterprise's development strategy. Based on these principles, enterprise leadership can make informed decisions and formulate strategies aligned with market demands. Scientific approaches and analytical methods are essential in the strategic decision-making process, as they allow for a clear analysis of the competitive environment and help forecast future scenarios.

Strategic management requires scientifically grounded approaches when formulating enterprise development strategies. These principles are crucial in guiding strategic decisions. The goal-oriented principle is employed to ensure the achievement of long-term enterprise objectives. The innovation principle emphasizes the use of new technologies and innovative ideas to enhance competitiveness. The risk management principle involves analyzing market risks and implementing measures to mitigate them. Finally, the sustainability principle underscores the importance of ensuring environmental and social responsibility.

Table-1

Key problems and solutions in strategic decision-making for enterprise development

№	Identified problem	Brief description	proposed solution
1	Lack of long-term strategic vision	Many enterprises focus on short-term results, ignoring sustainable development goals	Develop and implement a formal long-term development strategy aligned with strategic management principles
2	Insufficient data-based decision-making	Strategic decisions are often made without deep market or internal analysis	Use analytical tools like SWOT, PEST, and Porter's Five Forces for evidence-based strategic planning
3	Low integration of innovation in strategic planning	Enterprises fail to include innovative technologies or processes in their strategies	Introduce innovation-driven planning frameworks and foster a culture of continuous improvement
4	Weak risk assessment and management	Potential risks are underestimated or not systematically evaluated	Establish a structured risk management process as part of the strategic decision-making cycle
5	Lack of adaptability to market changes	Strategic decisions become outdated quickly in a dynamic	Use flexible strategic models and regularly update strategies based on

		market environment	market monitoring and feedback
6	Inadequate alignment between strategic goals and operational activities	Disconnect between strategic objectives and day-to-day management practices	Enhance communication and alignment between strategic and operational units; implement KPIs to monitor progress
7	Limited awareness of sustainability and social responsibility in strategic choices	Strategies often ignore environmental and social dimensions	Integrate sustainability principles into strategic frameworks and decision criteria

The effective use of strategic decisions is a cornerstone for the long-term development and competitiveness of modern enterprises. As outlined in the table, several critical problems—such as short-term thinking, insufficient data-driven planning, limited innovation, and inadequate risk management—significantly hinder the development and execution of robust enterprise strategies. These issues are further compounded by poor alignment between strategic goals and operational execution, as well as a general neglect of sustainability and social responsibility considerations.

To overcome these challenges, enterprises must adopt a comprehensive and scientifically grounded approach to strategic management. This includes implementing analytical decision-making tools, promoting innovation, enhancing organizational flexibility, and integrating risk mitigation and sustainability into every stage of strategic planning. Moreover, ensuring alignment between long-term goals and daily operations through clear communication and performance monitoring systems is essential.

Addressing these issues with targeted, research-based solutions not only enhances an enterprise’s adaptability in a competitive market but also fosters resilience and sustainable growth. Consequently, strategic decision-making should be viewed not as a one-time event, but as a continuous, integrated process that drives the enterprise toward long-term success.

List of references

1. Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). *Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management*.
2. Porter, M.E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*.
3. Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*.
4. Mohira, B., & Diyorbek, Q. (2024). AHOLINI BANDLIGINI TAMINLASH VA YANGI ISH ORINLARI YARATISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ZARURATI. *INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS*, 3(27), 108-112.

5. Ahrorovna, B. M. (2024). MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES OF OUR COUNTRY. *INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2024*, 3(34), 18-22.
6. Bakayeva, M. (2024). Innovatsion menejment yondashuvlari asosida sanoat korxonalari faoliyatini boshqarish va tashkil etish. *MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT*, 2(3).
7. Odinayeva, N. F., Bakayeva, M. A., & Giyazov, B. B. (2022). Intellectuals with Higher Education in the Economy and Ways to Increase their Competitiveness. *Miasto Przyszłości*, 84-86.
8. Axrorovna, B. M. (2022). The Importance of Digitizing the Tax System. *European Journal Of Business Startups And Open Society*, 2(11), 1-5.
9. Bakayeva, M. (2022). The Role of Islamic Finance in the Capital Market in Uzbekistan. *Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz)*, 11(11).
10. Narzullayeva, G. S., & Bakayeva, M. A. (2022). Creative Management: Creative Opportunities In Business Process Management. *American Journal Of Social And Humanitarian Research*, 3(12), 58-63.

XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI TUZISHGA QO‘YILGAN UMUMIY TALABLAR

Sayfulloyev Jamshid Qobil o‘g‘li
TDIU mustaqil izlanuvchisi, PhD

Annotatsiya: Ushbu tezis Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida moliyaviy hisobotlarni tayyorlashning ahamiyati va me‘yoriy-huquqiy hujjatlarning holati va amaliyotda mavjud muammolar va uni bartaraf etish bo‘yicha fikr va mulohazalarni o‘z ichiga olgan.

Kalit so‘zlar: Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS - IFRS), Buxgalteriya hisobining Xalqaro standartlari (BHXS - IAS), Benchmarking.

Аннотация: Данный тезис содержит мнения и суждения о важности подготовки финансовой отчетности на основе международных стандартов финансовой отчетности, состоянии нормативно-правовых актов, существующих на практике проблемах и их устранении.

Ключевые слова: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО - IFRS), Международные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ - IAS), Бенчмаркинг.

Annotation: This thesis contains opinions and judgments on the importance of preparing financial statements based on international financial reporting standards, the state of regulatory legal acts, existing problems in practice, and their elimination.

Keywords: International Financial Reporting Standards (IFRS), International Accounting Standards (IAS), Benchmarking.

Bugungi kunda butun dunyoda yagona integrallashgan hisob tizimini joriy qilish hamda kompaniyalar tomonidan moliyaviy hisobotlarni global darajada taqqoslanadigan, shaffof va ishonchli qilish maqsadida yagona Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS) ga o'tish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Xalqaro standartlar asosida moliyaviy hisobotlarni tayyorlashning ahamiyatli tomonlarini quyidagi yo'nalishlar bo'yicha tahlil qilish mumkin. Jumladan:

- to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish;
- faoliyat turlaridan kelib chiqib kompaniyalar o'rtasidagi moliyaviy natijalarni taqqoslash (Benchmarking) qilishni ta'minlash.
- korporativ boshqaruvining har bir bo'g'inida aniq, shaffof hisobot boshqaruv qarorlarini samarali qabul qilishga yordam beradigan ma'lumotlarni tayyorlash;

- xalqaro reytinglar: xalqaro kredit reytinglari "Global Competitiveness Index (GCI)" - Mamlakatlarning iqtisodiy raqobatbardoshligini baholovchi reyting, ESG (Environmental, Social, and Governance) reytingi, Dow Jones Sustainability Index (DJSI) - Jahon miqyosida barqaror rivojlanishga hissa qo'shayotgan kompaniyalar reyting ko'rsatgichlaridan joy olish asosan Xalqaro standartlar asosida tayyorlangan moliyaviy hisobotlar orqali qo'lga kiritiladi.

Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, har bir islohotning birinchi qadamida me'yoriy-huquqiy hujjatlarning to'liqligi uning amaliyotdagi muammolar qamrovi darajasi hamda ishlash mexanizmi shuningdek, doimiy nazoratda ekanligi yotadi.

Yangi islohotning yashovchanligi va sifati eng avvalo chiqarilayotgan me'yoriy-huquqiy hujjatlar jamiyat uchun majburlovchi (jazolovchi) emas balki rag'batlantiruvchi xususiyati bilan baholanadi.

Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga o'tish borasida mamlakatimizda me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi.

Respublikamizda xalqaro standartlarni tartibga solish quyidagi asosiy turdagi hujjatlar ajratib ko'rsatish mumkin:

- Xalqaro darajadagi me'yoriy-huquqiy hujjatlarni tan olish;
- Milliy darajadagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar to'plamini yaratish;
- Amaliy qo'llanmalar va metodik tavsiyalar ishlab chiqishni rag'batlantirish.

Xalqaro darajadagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar MHXSni ishlab chiquvchi tashkilot tomonidan chiqariladi bunga:

- IFRS (International Financial Reporting Standards) — Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari [1].

- IAS (International Accounting Standards) — Buxgalteriya hisobotning xalqaro standartlari [2].

- IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) — Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini sharhlash bo'yicha qo'mita[3];
- SIC (Standing Interpretations Committee) — Sharhlar bo'yicha doimiy qo'mita [4].

Milliy darajadagi me'yoriy-huquqiy hujjatlarga esa quyidagila kiradi:

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-sonli "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori [5];
- O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 4-noyabrda "Moliyaviy hisobotlarni taqdim etish muddatlari hamda ularning tarkibi va mazmuni to'g'risida"gi 3567-sonli Nizom [6].

Amaliy qo'llanmalar va metodik tavsiyalar ishlab chiqishni rag'batlantirish borasida ham ishlab olib borilyapti. Bu borada mamlakatizmida qator ilmiy ishlar qilinmoqda.

Asosiy muammolarga keladigan bo'lsak, kadrlar yetishmovchiligi ya'ni xalqaro standartlarni chuqur biladigan mutaxassislar soni hali yetarli emas.

Shuningdek, xo'jalik yurutuvchi subyektlarda texnik tayyorgarligi yetarli darajada emas va ko'plab korxonalarda buxgalteriya dasturlari MHXSga moslashtirilmagan.

Xulosa va taklif sifatida o'rnida aytish mumkinki, har bir standart bo'yicha nazarda tutilgan talablarni qo'llash uchun amaliy va nazariy yoritib berish hamda xo'jalik yurutuvchi subyektlar uchun metodik qo'llanma ishlab chiqish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari. www.ifrs.org
2. Buxgalteriya hisoboting xalqaro standartlari. www.ifrs.org
3. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini sharhlash bo'yicha qo'mita www.ifrs.org
4. Sharhlar bo'yicha doimiy qo'mita www.ifrs.org
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-sonli "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori
6. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 4-noyabrda "Moliyaviy hisobotlarni taqdim etish muddatlari hamda ularning tarkibi va mazmuni to'g'risida"gi 3567-sonli Nizom

“АУДИТОРЛИК ФАОЛИЯТИ ТЎҒРИСИДА”ГИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Муйдинов Эркин Джамалдинович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети докторанти, и.ф.н, доцент

Тадқиқод мавзусининг долзарблиги.

“Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон республикаси қонунига охириги марта 2021 йилнинг май ойида ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган. Ўтган 4 йил мобайнида рақамли технологияларни аудит амалиётига кириб келиши муносабати билан халқаро аудит хизматлари бозорида қонунчиликда ўз аксини топиши лозим бўлган бир қатор ўзгаришлар юз берди.

Тадқиқод мавзусидаги мавжуд муаммолар.

Аудит тушунчаси кейинги йилларда иқтисодиётимизни барча тармоқ ва соҳаларида фаолият кўрсатаётган малакали мутахассислар томонидан молиявий ҳисобот аудити чегарасидан чиққан ҳолда амалга ошириладиган мустақил текширув сифатида юзага чиқмоқда. “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни [1] асосан “молиявий аудит” нуқтаи назаридан ишлаб чиқилганлиги учун унда ҳозирда аудит амалиётига кенг кириб бораётган бир қатор янги хизмат турлари тўғрисида маълумот мавжуд эмас.

Қонунчиликка ўзгартириш киритиш масаласи мураккаб ва кўп вақт талаб қилишини ҳисобга олиб юзага келган муаммоларни тезроқ мутахассис-лар эътиборига тақдим қилиш лозим.

Муаммони ҳал қилиш усуллари

Бу борадаги махсус илмий ишлар, мақолалар ва халқаро аудит амалиётини ўрганган ҳолда “Аудиторлик фаолияти тўғрисида” ги Ўзбекистон республикаси қонунига учта йўналишда қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Биринчиси, қонунга аудит хизматлари бозорида “молиявий аудит” дан ташқари пайдо бўлган янги хизмат турларини тан олиш ва уларни тегишли гуруҳларга ажратиш масаласи

Иккинчиси, аудитнинг янги хизмат турларини пайдо бўлиши билан юзага келган янги атамаларни қонун ҳужжатида киритиш.

Учинчиси рақамли технологияларни аудиторлик фаолиятига шиддат билан кириб бораётганини ҳисобга олиб аудиторлар тайёрлаш ва қайта тайёрлаш сиёсатида ўзгартириш киритиш.

Илмий асосланган таклиф ва тавсиялар

Биринчи йўналишдаги таклифимиз аудит бозорида пайдо бўлаётган янги хизмат турларини тан олиш бўйича соҳа мутахассислари томонидан муносабат билдириш билан боғлиқ.

1– жадвалда аудит хизматлари бозорига таклиф этилаётган хизмат турларини гурухлаштириш бўйича тавсиямиз акс эттирилган.

1-жадвал Аудит хизматлари йўналишларини гурухлаштириш

Аудит гурухининг номи	Гурухга кирувчи йўналишлар
Молиявий аудит	Молиявий ҳисобот аудити
Бизнес аудити	Бизнесни комплекс аудити Бизнес жараёнлар аудити
Сифат ва самарадорлик аудити	Маҳсулот, жараён ва тизим сифати аудити Сертификатлаш аудити Бошқарув (ишлаб чиқариш) аудити
Махсус аудит	Тижорат ташкилотлари стратегик аудити Инвестиция (лойиҳа) лар аудити Антикриминал аудит Форензик аудит Солиқ аудити Солиқ due diligence Ҳуқуқий аудит Экологик аудит Ахборот хавфсизлиги аудити Кадрлар (HR) аудити PR аудит
Техник (технологик) аудит	Ахборот технологиялари аудити Энергоаудит Саноат аудити Савдо аудити Медицина аудити Қурилишни техник аудити Ишлаб чиқариш активларига техник хизмат кўрсатиш аудити Ёнғин хавфсизлиги аудити Меҳнат муҳофазаси аудити

Манба: Жадвал тадқиқодчи томонидан ишлаб чиқилган.

Иккинчи йўналиш бўйича бизнинг фикримизча, қонуннинг “Асосий тушунчалар” деб номланган 3-моддасига аудит гурухи номларининг қуйида келтирилган ёки мутахассисларни жалб қилган ҳолда шунга ўхшаш қисқа таснифлар берилса мақсадга мувофиқ бўлар эди. Масалан,

Молиявий аудит - корхона ва ташкилотлар молиявий ҳисоботларини уларнинг тўғрилиги ва ишончлилигини баҳолаш мақсадида ўтказиладиган мустақил текширишдир.

Бизнес аудити- бу ваколатли мустақил шахс томонидан тегишли бизнес тизимига тааллуқли миқдорий маълумотларга оид далилларни умумэътироф этилган мезонларга мос келиш даражасини аниқлаш ва ўзининг хулосасида ёки бошқа оммабоп хабарда ифодалаш учун тўплаш ва баҳолаш жараёнидир.

Сифат ва самарадорлик аудити - корхона маҳсулоти, жараёни, тизими ва фаолияти натижаларини белгиланган талаблар, меъёрлар ва тавсия этилган стандартларга мувофиқлигини аниқлаш мақсадида ўтказиладиган текширув тури.

Махсус аудит- ихтиёрий аудитнинг , бўлимларидан бири бўлиб, у мустақил мутахассиснинг фикри лозим деб топилганда , мижоз корхона раҳбарияти томонидан белгиланган ва унинг бизнесини хоҳлаган жабҳасига оид бўлган савол(лар) бўйича ўтказиладиган текширув ҳисобланади.

Техник аудит - ишлаб чиқариш ва муҳандислик объектлари, тизимлари ва жараёнларини техник ҳолати, ишончлилиги, хавфсизлиги ва самарадорлигини белгиланган стандартлар ва талабларга мувофиқлигини тизимли баҳолаш жараёнидир.

Технологик аудит- компаниянинг технологик даражасини режалаштирилган кўрсаткичларга, усқунанинг ишлаш самарадорлиги мувофиқлигини баҳолаш юзасидан мустақил равишда ҳар томонлама ва ҳужжатлаштирилган таҳлилини ўтказиш.

“Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги қонуннинг “Аудиторлик текшируви” деб номлаган 32-моддасига кўра, аудиторлик текшируви хўжалик юритувчи субъект молиявий ҳисоботининг ва у билан боғлиқ молиявий ахборотининг аудиторлик текшируви текшириладиган *молиявий ҳисоботнинг ҳамда у билан боғлиқ молиявий ахборотнинг ишончлилигини ва бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқлигини аниқлаш мақсадида аудиторлик ташкилоти* томонидан ўтказилади.

Қонуннинг “Аудиторлик хулосаси” деб номланган 39-моддасига кўра , молиявий ҳисоботнинг ишончлилиги ва бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонунчилик талабларига мувофиқлиги тўғрисида аудиторлик ташкилотининг ёзма шаклда ифодаланган фикрини ўз ичига олган ҳужжат аудиторлик хулосасидир.

Кўриб турганимиздек қонундаги бу таъкидлашлар асосан молиявий аудитга тегишли.

Шу нуқтаи назардан қуйидаги фикрлар юзага келади:

1. Қонуннинг “аудиторлик текшируви” га берилган бундай таърифи (тушунтириши) экологик аудит, энергоаудит, медицина аудити, қурилишнинг техник аудити ва яна 1-жадвалда келтирилган бир қанча “аудит” ларга тўғри келмайди.

Чунки уларнинг ҳар бирини ўзига хос хусусиятлари мавжуд. Масалан, энергетика аудити (энергоаудит) нинг мақсади энергияни тежаш имконияти ва салоҳиятини баҳолаш ва бу борада хулоса тайёрлаш

мақсадида энергия ресурсларидан фойдаланиш тўғрисидаги маълумотларни тўплаш, қайта ишлаш ва таҳлил қилишдир.

2. Қонуннинг 32-моддасида юқорида айтиб ўтганимиздек аудиторлик текшируви аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилади деб белгиланган. Демак, масалан энергоаудитни ҳам шу йўналишда малакаси бўлган аудиторларга эга бўлган аудиторлик ташкилотлари амалга оширишлари лозим. Энергоресурсларга бўлган эҳтиёж ортиб бораётган ва уларни тежаш давлат сиёсатига айланиб бораётган ҳозирги даврда бундай амалиёт халқаро миқёсда кенг тарқалмоқда. Мисол учун, Россия Федерацияси ва Қозоғистон республика-сида нафақат шундай аудит хизматлари кўрсатадиган аудиторлик ташкилотлари мавжуд, балки уларни “Энергоаудиторлар Ассоциацияси” ҳам фаолият кўрсатади [3]. Демак уларни ва шунга ўхшаш тармоққа махсус хизмат кўрсатувчи аудиторлик ташкилотларининг фаолияти “Аудиторлик фаолияти” деб аталса бундай хизмат турлари қонун ҳужжати билан тартибга солиниши лозим.

Бундан ташқари, қонуннинг “Аудиторлик фаолияти стандартлари” деб номланган 9-моддасига кўра аудиторлик фаолияти Халқаро бухгалтерлар федерациясининг Аудит ва ишончни таъминлайдиган топшириқларнинг халқаро стандартлари бўйича кенгаши томонидан эълон қилинадиган аудитнинг халқаро стандартлари ҳамда сифат назоратининг халқаро стандартлари, таҳлилий текширувларнинг халқаро стандартлари, ишончни таъминлайдиган топшириқларнинг халқаро стандартлари, турдош хизматлар-нинг халқаро стандартлари асосида олиб борилади. Аёнки тармоқ хусусиятларидан келиб чиқиб махсус хизмат кўрсатаётган аудиторлик ташкилотлари қурилишда қурилиш стандартлари, медицинада ушбу фаолиятни тартибга солувчи қонун ҳужжатлари, экологик аудитда эса уни ўзига хос бўлган меъёрлар, ижтимоий талаблар ва стандартлар асосида ташкил қилинади. Булар эса қонунда эътироф этилиши лозим.

3. Инвестиция (лойихалар) аудити, солиқ аудити, бошқарув (ишлаб чиқариш) аудити, ҳуқуқий аудит, кадрлар (HR) аудити, PR аудит кабилар махсус савол бўйича ўтказиладиган аудит йўналишлари бўлиб ҳисобланади. Унга илмий тадқиқодимиз натижаларига кўра аудитнинг алоҳида хизмат тури сифатида қонунга киритилиши тавсия этилаётган “антикриминаль аудит”, “форензик аудит”, “солиқ due diligence” каби йўналишларни қўшсак эътибор берилиши лозим бўлган каттагина рўйхат юзага келади.

Қонуннинг Аудиторлик ташкилотларининг турдош хизматлари деб номланган 33- моддасида булар бўйича умумий тарзда шундай баён қилинган:

- Аудиторлик ташкилотлари аудиторлик фаолияти стандартларида назарда тутилган бошқа турдош хизматларни ҳам кўрсатиши мумкин.

Бизнинг фикримизча қонунда аудит амалиётида ўз таъсир доирасини кенгайтириб бораётган юқорида келтирилган хизмат йўналишлари уларни эътирофига мос тарзда ёритилиши лозим. .

4. Қонуннинг “Аудиторларнинг республика жамоат бирлашмалари” номли 15-моддасида мазкур жамоат бирлашмалари - аудиторлар ва аудиторлик ташкилотлари томонидан Халқаро бухгалтерлар федерациясининг Халқаро одоб-ахлоқ стандартлари бўйича кенгаши томонидан эълон қилинган Профессional бухгалтернинг одоб-ахлоқ кодексига (бундан буён матнда Профессional бухгалтернинг одоб-ахлоқ кодекси деб юритилади) риоя этилишининг тизимли мониторинги ташкил этилишини таъминлайди, деб қайд этилган. Лекин, жамоат бирлашмалари томонидан ишлаб чиқилган ва амалиётга киритилган Профессional бухгалтернинг одоб-ахлоқ кодексига аудиторлар риоя қилишлар лозимлиги қонунга киритилмаган.

Бизнинг фикримизча бу ҳолат тегишли мазмунда қонуннинг “Аудиторлик фаолияти соҳасидаги асосий принциплар” деб номланган 4-моддасига ёки “Аудитор. Аудитор ёрдамчиси” деб номланган 17-моддага, ёки “Аудиторлик ташкилотининг мажбуриятлари” деб номланган 29-моддага киритилиши лозим.

5. Халқаро аудит бозорида дунёнинг кўплаб мамлакатларида ўз номидан ёки миллий аудиторлик ташкилотларни тармоққа киритган ҳолда маълум талаблар асосида рўйхатдан ўтган ҳолда фаолият юритадиган трансмиллий аудиторлик компаниялари мавжуд. Катта тўртликка кирувчи аудиторлик компаниялари ва яна бир нечта бошқа халқаро аудиторлик ташкилотлари Ўзбекистон республикасида ҳам фаолият юритишади. Республикамиздаги мавжуд 153 та аудиторлик ташкилотининг 27 таси йирик халқаро аудиторлик тармоғи ва Ассоциацияларнинг аъзоси бўлиб ҳисобланади [2].

Қонунда миллий аудит бозорида чет эл аудиторлик компаниялари фаолият кўрсатишлари ва миллий аудиторлик ташкилотлари халқаро аудиторлик компаниялари таркибига кирган ҳолда аудиторлик текширувлари-ни ўтказишлари мумкинлиги тўғрисида маълумот келтирилмаган.

Бизнинг фикримизча, йирик миллий компанияларнинг маълумотларини хавфсизлигини таъминлаш мақсадида қонунга Ўзбекистон республикаси аудит бозорида чет эллик аудиторлик компаниялари фаолият юритишлари мумкинлиги ва уларга қўйилган умумий талаблар ҳамда қандай шартлар асосида миллий аудиторлик ташкилотлари халқаро аудит тармоқларига аъзо бўлишлари мумкинлиги тўғрисида аниқ маълумотлар киритилиши лозим.

Учинчи йўналиш бўйича шуни таъкидлашимиз лозимки, қонуннинг “Аудиторлик ташкилотининг мажбуриятлари” деб номланган 29-моддасига кўра, аудиторлик ташкилоти аудиторларнинг йилда бир марта малака ошириш курсларидан ўтишини таъминлаши шарт. Мазкур қонуннинг “Аудиторлар-нинг республика жамоат бирлашмалари” деб номланган 15-моддасида- улар аудиторларнинг малака имтихонини ўтказиши ва уларнинг

малакасини оширишга оид намунавий дастурни ваколатли давлат органи билан келишилган ҳолда тасдиқлашлари таъкидланган.

Бизнинг фикримизча, иқтисодиётнинг барча йўналишлари каби аудиторлик фаолиятига рақамли технологияларни кенг кириб бораётгани ҳамда кейинчалик аудиторлик ташкилотларини миқдори айлангани мумкин бўлган шундай мураккаб технологияларга асосланган янги бизнес турларини пайдо бўлаётгани аудиторлар тайёрлаш ва малакасини ошириш дастурларини қайта кўриб чиқишни талаб қилади. Шунинг учун мазкур дастурларга рақамли технологиялар ва сунъий интелектдан фойдаланиб фаолият юритадиган бизнес турлари ва хорижда аудиторлик фаолиятида қўлланиб келинаётган ва тавсия этилаётган рақамли технологиялар тўғрисида билим берувчи “Аудитда рақамли технологиялар ва сунъий интелектдан фойдаланиш” номли курсни киритиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Аудиторлик фаолияти тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси қонуни. Тошкент, 2021 й
2. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва Молия вазирлигининг Маълумотномаси, Тошкент, 2025 йил
3. <http://kazaе.kz/index.php/energoaudit/zakazchikam-energoaudita/energoaudit#>:

DALAT INSTITUTLARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGI PARAMETRLARIGA TA‘SIRINI TAKOMILLASTIRISH (1)

*Karimov Javlon Ko‘ziyevich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
“Oliy va amaliy matematika” kafedrası, i.f.f.d., dotsent*

Annotatsiya: Tezis mamlakatning iqtisodiy xavfsizligi va iqtisodiy xavfsizlikni modellashtirishning konseptual mexanizmlarini takomillashtirishga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar: iqtisodiy xavfsizlik, mamlakat, dollarlashuv, iqtisodiy munosabatlar.

Аннотация: Тезис посвящена вопросам повышения экономической безопасности страны и концептуальным механизмам моделирования экономической безопасности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, страна, долларизация, экономические отношения.

Abstract: The thesis is devoted to the improvement of the country's economic security and conceptual mechanisms for modeling economic security.

Keywords: economic security, country, dollarization, economic relations.

Zamonaviy ma'noda davlatning to'liq mavjudligi uning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlamasdan mumkin emas. Iqtisodiy xavfsizlik muammolari uzoq vaqtdan beri jahon mamlakatlarining e'tiborini tortdi, ammo "iqtisodiy xavfsizlik" atamasining o'zi faqat XX asrning 80-yillarida juda keng tarqaldi. Bu ayniqsa, 2008 yildagi moliyaviy-iqtisodiy inqirozning boshlanishi har qanday globallashuv jarayonlarini nafaqat aniq tushunish, balki nazorat qilish zarurligini yuzaga keltirdi. Davlatlararo raqobatning kuchayishi, turli mamlakatlarda qonun hujjatlarining moslashuvi va ochiq chegaralar sharoitida davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash roli amalda iqtisodiy o'sishni ta'minlash hamda iqtisodiyot strukturasi takomillashtirishning yagona mexanizmi bo'lib qolmoqda. Bunday ta'sir qilish uchun adekvat vositalar to'plamini yaratish uchun davlatning iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashdagi roli haqidagi qarashlarning rivojlanishini tahlil qilish kerak. Albatta, qadimgi davrlarda iqtisodiy xavfsizlik tushunchasi mavjud bo'lmagan, ammo hozirgi vaqtda ushbu tushunchaga tegishli funktsiyalari mavjud edi.

Davlat tomonidan tartibga solishning markaziy muammolaridan birining printsiplial jihatdan yangi yechimi sifatida davlat yordami bozorga zamonaviy tsivilizatsiyaning nostandart vaziyatlarini mustaqil ravishda hal qilish imkonini beradigan shart-sharoitlarni, birinchi navbatda, huquqiy sharoitlarni yaratishdan iborat bo'lishi kerak. Shu ma'noda, iqtisodiy xavfsizlik milliy xavfsizlikning yetakchi tarkibiy qismi bo'lib, u mamlakatning iqtisodiy qudrati, harbiy-iqtisodiy salohiyati va milliy xavfsizligi o'rtasidagi sabab-natija munosabatlarini aks ettiradi.

Iqtisodiy xavfsizlik bo'yicha davlat siyosatiga ta'sir etuvchi boshqa omillar qatorida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin: eng kam ish haqini oshirish, tariflar tarmog'ini tabaqalashtirish, kapital qurilish xarajatlarini oshirish, mahalliy xarajatlarni ko'paytirish, ichki bozorda qarz olishni ko'paytirish, tashqi bozorda qarz olishni ko'paytirish, soliqlar miqdorini o'zgartirish, ijtimoiy ehtiyojlar uchun xarajatlarni ko'paytirish, bola tug'ilishida to'lovlarni ko'paytirish, sog'liqni saqlashni sug'urtalashda byudjet ulushini o'zgartirish, yalpi ichki mahsulot ulushini o'zgartirish. Yuqoridagi imkoniyatlar iqtisodiy xavfsizlik darajasiga ikki tomonlama ta'sir ko'rsatishi aniq. Xususan, eng kam oylik ish haqining oshishi, bir tomondan, aholining ijtimoiy turmush darajasining oshishiga olib kelsa, ikkinchi tomondan, bu me'yorlarning pasayishiga olib keladigan inflyatsiyaning oshishiga olib keladi.

Shunday qilib, har bir aniq byudjet siyosati vositasining qisqa va uzoq muddatli istiqbolda iqtisodiy xavfsizlik darajasiga ta'siri haqida savol tug'iladi. Bunday tadqiqotning qiyinligi - barqaror qonunchilikka ega kuzatuv bazasining

yoʻqligi. Xususan, Oʻzbekiston Respublikasida tegishli byudjet yilida Davlat byudjeti va uning asosiy parametrlariga vaqti-vaqti bilan oʻzgartirishlar kiritiladi.

Hukumatning vazifasi, shuningdek, davlat investitsiyalari hisobidan mamlakat iqtisodiy oʻsishini ragʻbatlantirishdan iborat boʻlib, u odatda muayyan muammolarni hal qilishga qaratilgan individual davlat dasturlarini ishlab chiqish va moliyalashtirish, masalan, korxonalarining energiya sarfini kamaytirish orqali samaradorligini oshirish orqali amalga oshiriladi. Bunday dasturlarning samaradorligini aniqlash sanoatning ayrim tarmoqlari yoki umuman iqtisodiyotning bilvosita koʻrsatkichlarini tahlil qilish orqali amalga oshirilishi mumkin. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, bunday investitsiyalar nafaqat iqtisodiy oʻsishni ragʻbatlantiradi, balki aholi turmush darajasini sezilarli darajada oshiradi.

Shunday qilib, hukumatning mutanosib strategik siyosati faqat byudjet vositalaridan foydalanish orqali butun mamlakat va xususan uning hududlari iqtisodiy xavfsizligini oshirish imkonini beradi. Har bir vositaning rolini aniqlash uchun xarajatlar, soliq stavkalari va transfertlar hajmidagi oʻzgarishlarning hududlarning iqtisodiy xavfsizligi darajasiga taʼsirini ekonometrik oʻrganish zarur, bu esa oʻrta muddatli istiqbolga byudjet siyosatining ustuvor yoʻnalishlarini aniqlash imkonini beradi. Yuqoridagi qarorlarning mamlakat moliyaviy xavfsizligi parametrlariga taʼsirini sxematik tarzda quyidagicha koʻrsatish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Davlat institutlarining iqtisodiy xavfsizlik parametrlariga taʼsiri

Davlat institutlari iqtisodiy xavfsizlik darajasiga taʼsir koʻrsatadi, bu koʻpincha qarama-qarshi xarakterga ega. Xususan, Oʻzbekiston respublikasi markaziy bankining pul taʼsiri, bir tomondan, iqtisodiy xavfsizlik darajasini oshirsa, ikkinchi tomondan, valyutaning qadrsizlanishiga olib keladi, bu esa

ijtimoiy ta'minotning yomonlashuviga olib keladi. Kapital davlat xarajatlari, bir tomondan, ishlab chiqarishni rag'batlantirsa, ikkinchi tomondan, narxlarni oshiradi. Ish haqi va pensiyalar uchun sarf-xarajatlarning ko'payishi, bir tomondan, ijtimoiy standartlarni ko'tarsa, ikkinchi tomondan, narxlarning o'sishini rag'batlantiradi. Davlat institutlarining vazifasi O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy xavfsizligi darajasini doimiy ravishda oshirishni kafolatlaydigan tegishli muvozanatlarni topishdir.

Milliy iqtisodiyotning rivojlanishiga yuqori darajadagi dollarlashuv ham to'sqinlik qilmoqda. Iqtisodiyotning dollarlashuvini baholash usullaridan biri bu depozitlarning umumiy hajmiga xorijiy valyutadagi depozitlarning ulushini hisoblashdir. Ko'rinib turibdiki, iqtisodiyotning dollarlashuvi hodisasi iqtisodiy agentlarning o'z jamg'armalarini milliy valyutaning mumkin bo'lgan devalvatsiyasidan himoya qilishga, tovar va xizmatlar uchun to'lovlarni soddalashtirishga, o'z mamlakatlarida va AQShda turli foiz stavkalari tufayli arbitraj imkoniyatlarini topishga intilishi natijasida yuzaga keladi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, iqtisodiyotni dollarlashtirish muammosi hatto mamlakat iqtisodiy barqarorlikka erishgan taqdirda ham yo'qolmaydi, bu ko'plab shaxslarning yangi iqtisodiy sharoitlarning uzoq muddatli istiqbollarga ishonch yo'qligi tufayli sezilarli inertsia bilan izohlanadi.

Bu milliy valyutadagi aktiv va passivlarning bir qismi chet el valyutasidagi aktiv va passivlar bilan almashtirilishiga, ichki operatsiyalar narxlarining milliy valyuta kursining o'zgarishiga qarab belgilanishiga, hech bo'lmaganda yashirin iqtisodiyotda xorijiy valyutaning ichki to'lov vositasi sifatida qo'llanilishiga olib keladi. Dollarizatsiya iqtisodiyotning ochiqqligi va uning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi uchun to'lovdir. Bu hodisa, bir tomondan, oddiy fuqarolar uchun xavflarni kamaytiradi, lekin boshqa tomondan, butun davlat uchun zaiflikni sezilarli darajada oshiradi. Bundan tashqari, iqtisodiyot uchun dollarlashtirishning boshqa kamchiliklari ham bor:

- pul-kredit siyosatining samaradorligini cheklash;
- dollarizatsiya likvidlik inqirozi ehtimolini oshiradi. Har qanday markaziy bank oxirgi instansiya kreditori sifatida milliy valyutada deyarli cheksiz moliyalashtirishni ta'minlay oladi, lekin chet el valyutasida emas. Shu sababli, 2008 yildagi inqirozdan so'ng, O'zbekiston respublikasi markaziy banki iqtisodiyot bo'ylab kreditlarni to'lamaslik xavfini kamaytirish uchun jismoniy shaxslarga xorijiy valyutada kredit berishni nomaqbul deb e'lon qildi. Iqtisodiyotning dollarlashuvining sabablari orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- sezilarli makroiqtisodiy nomutanosiblik va yuqori inflyatsiya;
- kapital harakati ustidan sezilarli moliyaviy cheklovlar va nazoratlar;
- AQSH dollariga nisbatan ayirboshlash kursining qattiq bog'lanishi, bu AQSh valyutasidan parallel foydalanishga samarali imkon beradi.

Dollarlashuvning yuqori darajasi tufayli AQSH biznes sikllarining milliy iqtisodiyotga o'tishi kuzatilmoqda, bu esa uning barqarorligiga hissa qo'shmaydi.

Atrof-muhitning xavfliligi ham ortib bormoqda, bu senyorajdan byudjet daromadlarining yo‘qolishiga, oltin-valyuta zahiralarga bosim o‘tkazishga, pul-kredit siyosati vositasi sifatidagi diskont stavkasi samaradorligining pasayishiga olib keladi. Dollarlashuvning yuqori darajasi tufayli qayd etilmagan operatsiyalar soni ortib bormoqda, bu esa yashirin iqtisodiyotning yuqori darajasidan dalolat beradi.

Iqtisodiyotni dollarlashtirish bilan bog‘liq asosiy muammo shundaki, hatto uzoq muddatli istiqbolda ham uni yo‘q qilish juda qiyin. Aholining inertsiyasi uzoq vaqt davom etadi, buning natijasida valyuta aktivlari makroiqtisodiy barqarorlik va davlat siyosatiga ishonch davrida ham saqlanib qoladi. Shu bilan birga, xorijiy valyutadagi depozitlarning mavjudligi iqtisodiyot uchun ne‘matdir va shuning uchun biz iqtisodiyotning hajmi, uning ochiqligi, moliyaviy integratsiya darajasi va bozor rivojlanishiga bog‘liq bo‘lishi kerak bo‘lgan iqtisodiyotni dollarlashtirishning ma‘lum bir optimal darajasi mavjud degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Buzan B. People, States and Fear. Brighton, 2003. 10 p.
2. Тимошенко Ю. В. Государственное регулирование налоговой системы: Автореф. дис... канд. экон. наук: 08.02.03. Киев, 2009. 19 с.
3. Abulqosimov H.P. Mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta‘minlashning nazariy jihatlar. XXI asr: fan va ta‘lim masalalari” ilmiy elektron jurnali. No3, 2018-yil
4. Ma‘murov B.X.O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning konseptual asoslari va xorij tajribasi. Iqtisodiyot va ta‘lim jurnali. 2020-yil No 4. –B.44

IV-YO‘NALISH. BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA UNI TA‘MINLASHDA RAQAMLI MENEJMENT VA MARKETINGNING KONSEPTUAL JIHLTLARI.

TO‘QIMACHILIK KORXONALARINING FAOLIYATIDA ZAMONAVIY MARKETING TADQIQOTLARI USULLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

*Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Savdo ishi” kafedrasida dotsenti*

Hozirgi globallashtirish jarayonida to‘qimachilik sanoati dunyo miqyosida muhim ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston uchun to‘qimachilik sanoati strategik ahamiyatga ega bo‘lib, iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Respublikamizda paxta yetishtirish va uni qayta ishlash bo‘yicha

katta salohiyat mavjud bo'lib, bu to'qimachilik sanoatini yanada rivojlantirish imkoniyatini beradi.

Biroq, jahon bozorida raqobatning kuchayishi, iste'molchilar talabining muntazam o'zgarib borishi, shuningdek, innovatsion texnologiyalarning kirib kelishi to'qimachilik korxonalaridan bozor kon'yunkturasini chuqur tahlil qilish, iste'molchilar ehtiyojlarini o'rganish va bozor tendentsiyalarini prognozlashtirishni talab etmoqda. Bu esa zamonaviy marketing tadqiqotlari usullaridan foydalanish zaruratini keltirib chiqaradi.

Marketing tadqiqotlarining ahamiyati quyidagi omillar bilan belgilanadi:

- to'qimachilik mahsulotlari bozorida raqobatning kuchayishi;
- iste'molchilar talabining tez o'zgarishi;
- xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlarining kengayishi;
- ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish zarurati;
- mahsulot assortimentini diversifikatsiyalash ehtiyoji.

Zamonaviy marketing tadqiqotlari usullaridan foydalanish to'qimachilik korxonalariga bozordagi o'zgarishlarga tezkor munosabat bildirish, iste'molchilar ehtiyojlariga mos mahsulotlarni ishlab chiqarish va natijada o'z raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi.

To'qimachilik korxonalarining marketing tadqiqotlari faoliyatida quyidagi asosiy muammolar mavjud:

1. Marketing tadqiqotlariga kompleks yondashuvning yetishmasligi. Ko'pchilik to'qimachilik korxonalarida marketing tadqiqotlari tizimli ravishda olib borilmaydi, bu esa bozor haqidagi ma'lumotlarning to'liq emasligiga olib keladi.

2. Marketing tadqiqotlari metodologiyasining eskirganligi. Aksariyat korxonalar haligacha an'anaviy usullardan foydalanishadi, zamonaviy raqamli texnologiyalarga asoslangan innovatsion metodikalar yetarlicha joriy etilmagan.

3. Marketing tadqiqotlari sohasida malakali mutaxassislarining yetishmasligi. Ko'p korxonalarda marketing bo'limlari shaklan mavjud bo'lsa-da, mutaxassislarining zamonaviy marketing tadqiqotlari usullari bo'yicha bilimlari cheklangan.

4. Marketing tadqiqotlari uchun moliyaviy resurslarning cheklanganligi. Korxonalar rahbariyatining marketing tadqiqotlariga sarflanadigan xarajatlarni ikkilamchi deb hisoblashi sababli, bu yo'nalishga yetarli mablag' ajratilmaydi.

5. Xalqaro bozorlar haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lish qiyinligi. Eksportga yo'naltirilgan to'qimachilik korxonalarini uchun xalqaro bozorlardagi tendentsiyalarni tahlil qilish, potentsial iste'molchilar haqida ishonchli ma'lumotlarni olish imkoniyati cheklangan.

6. Raqamli texnologiyalar va katta ma'lumotlar (Big Data) tahlilidan foydalanishning yetarli emasligi. Zamonaviy marketing tadqiqotlari usullaridan biri sifatida katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatlari mavjud bo'lsa-da, korxonalar bu imkoniyatlardan to'liq foydalanmayapti.

7. Marketing tadqiqotlari natijalarini strategik qarorlar qabul qilish jarayoniga integratsiya qilish mexanizmining takomillashmaganligi. Tadqiqot natijalaridan korxonaning rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda samarali foydalanish tizimining yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi. Yuqorida sanab o'tilgan muammolarni hal qilish uchun quyidagi zamonaviy usullardan foydalanish maqsadga muvofiq:

1. Kompleks marketing axborot tizimini joriy etish

To'qimachilik korxonalarida marketing axborot tizimini yaratish, bu tizim orqali bozor haqidagi ma'lumotlarni muntazam ravishda to'plash, tahlil qilish va saqlash mexanizmlarini yo'lga qo'yish zarur. Bunday tizim quyidagi komponentlarni o'z ichiga olishi lozim:

—Ichki hisobot tizimi (sotish hajmi, xarajatlar, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlar);

—Marketing razvedkasi tizimi (raqobatchilar, ta'minotchilar, distribyutorlar haqidagi ma'lumotlar);

—Marketing tadqiqotlari tizimi (iste'molchilar, bozor segmentlari haqidagi ma'lumotlar);

—Marketing qarorlarini qo'llab-quvvatlash tizimi (tahliliy vositalar va modellar).

2. Zamonaviy marketing tadqiqotlari usullarini joriy etish

To'qimachilik korxonalarida quyidagi zamonaviy marketing tadqiqotlari usullaridan foydalanish samaradorlikni oshiradi:

—Raqamli marketing tahlili (Digital Marketing Analytics). Veb-saytlar, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn so'rovnomalar orqali iste'molchilar xatti-harakatlari va afzalliklarini o'rganish.

—Katta ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalari (Big Data Analytics). Iste'molchilar xatti-harakatlari, xarid odatlari va afzalliklari haqidagi katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish orqali bozor tendentsiyalarini aniqlash.

—Neyromarketing usullari. Iste'molchilarning to'qimachilik mahsulotlariga bo'lgan munosabatini o'rganish uchun psixologik va neyrofiziologik usullardan foydalanish.

—Ijtimoiy tinglovchi tizimlar (Social Listening). Ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va forumlardagi muloqotlarni avtomatik ravishda monitoring qilish orqali iste'molchilarning korxonaga mahsulotlari haqidagi fikrlarini o'rganish.

—Prognozli tahlil (Predictive Analytics). O'tgan davrlardagi ma'lumotlarga asoslanib, kelajakdagi bozor tendentsiyalarini prognozlashtirish uchun matematik modellardan foydalanish.

To'qimachilik korxonalarida marketing tadqiqotlari samaradorligini oshirish uchun quyidagi usullar taklif etiladi:

— Marketing tadqiqotlari maqsadlarini aniq belgilash. Har bir tadqiqot loyihasi uchun aniq maqsadlar va vazifalarni belgilash, bu esa resurslarni oqilona taqsimlash imkonini beradi.

— Xalqaro tajribani o'zlashtirish. Xorijiy to'qimachilik korxonalarining marketing tadqiqotlari sohasidagi ilg'or tajribalarini o'rganish va mahalliy sharoitlarga moslashtirish.

— Marketing tadqiqotlari natijalarini boshqaruv qarorlariga integratsiya qilish mexanizmini takomillashtirish. Tadqiqot natijalarini korxonaning strategik va taktik rejalashtirish jarayoniga to'liq integratsiya qilish.

— Mutaxassislarning malakasini oshirish. Marketing bo'limi xodimlarining zamonaviy marketing tadqiqotlari usullari bo'yicha bilim va ko'nikmalarini muntazam ravishda oshirib borish.

— Universitetlar va ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish. Marketing tadqiqotlari sohasida ilmiy-amaliy hamkorlikni rivojlantirish, birgalikdagi tadqiqot loyihalarini amalga oshirish.

— Ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar

To'qimachilik korxonalarida zamonaviy marketing tadqiqotlari usullaridan samarali foydalanish bo'yicha quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Tashkiliy-boshqaruv sohasidagi takliflar quyidagilar:

— Marketing tadqiqotlarining korporativ standartlarini ishlab chiqish. To'qimachilik korxonalarida marketing tadqiqotlarini o'tkazish bo'yicha yagona metodologik yondashuvlarni ishlab chiqish va joriy etish.

— Marketing tadqiqotlari natijalarini baholash tizimini joriy etish. O'tkazilgan tadqiqotlar samaradorligini baholash uchun aniq mezonlarni ishlab chiqish va joriy etish.

— Marketing tadqiqotlari byudjetini optimallashtirish. Marketing tadqiqotlariga ajratiladigan mablag'larni korxonaning faoliyat ko'rsatkichlariga bog'lab, oqilona taqsimlash mexanizmlarini ishlab chiqish.

— Marketing bo'limining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish. Marketing tadqiqotlari bilan shug'ullanuvchi alohida bo'linmani tashkil etish yoki mavjud tuzilmani optimallashtirish.

2. Texnologik-metodologik takliflar quyidagilar:

— Marketing tadqiqotlari natijalarini vizualizatsiya qilish vositalarini joriy etish. Tadqiqot natijalarini taqdim etishning zamonaviy usullaridan (infografika, interaktiv diagrammalar) foydalanish.

— Bozor segmentlari uchun maxsus metodikalarni ishlab chiqish. To'qimachilik mahsulotlari bozorining turli segmentlari uchun moslashtirilgan marketing tadqiqotlari metodikalarini ishlab chiqish.

— Raqamli marketing platformalarini joriy etish. Google Analytics, Yandex.Metrica kabi raqamli analitika vositalaridan foydalanish, shuningdek, mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan to'qimachilik sanoati uchun maxsus marketing analitika dasturlarini ishlab chiqish.

—Sun'iy intellekt va mashina o'rganishi texnologiyalarini joriy etish. Marketing tadqiqotlari jarayonida ma'lumotlarni tahlil qilish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.

3. Iste'molchilar bilan ishlash bo'yicha takliflar quyidagilar:

— Iste'molchilar bilan muloqot qilish kanallarini kengaytirish. An'anaviy so'rovnomalar bilan bir qatorda ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar orqali iste'molchilar fikrlarini o'rganish mexanizmlarini joriy etish.

— Iste'molchilar xatti-harakatlarini real vaqt rejimida kuzatish tizimlarini joriy etish. Onlayn-do'konlar, veb-saytlar orqali iste'molchilarning mahsulotlarga bo'lgan qiziqishlarini monitoring qilish.

— Mijozlar tajribasini baholash metodikalarini joriy etish. Mahsulotni sotib olishdan oldingi va keyingi davrlarda mijozlar tajribasini o'rganish orqali xizmat sifatini oshirish.

4. Xalqaro bozorlarga chiqish bo'yicha takliflar quyidagilar:

— Xalqaro bozorlar uchun maxsus marketing tadqiqotlari dasturini ishlab chiqish. Eksportga yo'naltirilgan to'qimachilik korxonalarini uchun xalqaro bozorlarni o'rganish bo'yicha maxsus metodikalarni ishlab chiqish.

— Xalqaro marketing tadqiqotlari agentliklari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish. Xalqaro bozorlar haqida ishonchli ma'lumotlarni olish uchun ixtisoslashgan agentliklar bilan shartnomalar tuzish.

— Eksport bozorlarida marketing tadqiqotlarini o'tkazish uchun davlat ko'magini jalb qilish. Eksportni qo'llab-quvvatlash dasturlari doirasida xorijiy bozorlarda marketing tadqiqotlarini o'tkazish uchun moliyaviy va tashkiliy yordam olish mexanizmlarini ishlab chiqish.

— Ushbu taklif va tavsiyalarning amalga oshirilishi to'qimachilik korxonalarida zamonaviy marketing tadqiqotlari usullaridan foydalanish darajasini oshirishga, bozor talablariga mos mahsulotlarni ishlab chiqarish strategiyasini shakllantirishga va natijada korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Abdulkasimov I.T., Bekmurodov A.Sh. O'zbekistonda to'qimachilik sanoatining rivojlanish tendentsiyalari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2023. – №4. – B. 34-42.

2. Axmedov O.M. Marketing tadqiqotlari: nazariya va amaliyot. Darslik. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 312 b.

3. G'ulomov S.S., To'xliiev N.T. Marketing asoslari. Darslik. – Toshkent: Moliya, 2022. – 426 b.

4. Zaynutdinov Sh.N., Nurimbetov R.I. Strategik menejment. Darslik. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020. – 348 b.

5. Yo'ldoshev N.Q., Tursunov I.E. *Marketing strategiyalari. O'quv qo'llanma.* – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022. – 264 b.
6. Qosimova M.S., Ergashxodjaeva Sh.D. *Marketing. Darslik.* – Toshkent: TDIU, 2021. – 380 b.
7. Raximova D.N., Mirsaidova Sh.A. *O'zbekiston to'qimachilik sanoatining eksport salohiyatini oshirish yo'llari // Iqtisodiyot va ta'lim.* – 2022. – №3. – B. 78-85.
8. Soliyev A.A., Bozorov A.A. *Marketing tadqiqotlari va marketing axborot tizimi. O'quv qo'llanma.* – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. – 186 b.
9. Xamidov O.X. *To'qimachilik sanoatida digital-marketing texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari // Biznes-ekspert jurnali.* – 2023. – №2. – B. 45-51.
10. Котлер Ф., Келлер К.Л. *МАРКЕТИНГ МЕНЕЖМЕНТ. 15-нашр. / Рус тилидан таржима.* – Тошкент: "Тафаккур", 2021. – 752 б.
11. Armstrong G., Kotler P. *Principles of Marketing. 18th Edition.* – Pearson, 2023. – 736 p.
12. Malhotra N.K., Nunan D., Birks D.F. *Marketing Research: An Applied Approach. 6th Edition.* – Pearson, 2022. – 976 p.
13. Moon M.A., Norris D.G. *Textile Industry Market Research: Global Trends and Perspectives.* – World Textile Publisher, 2023. – 320 p.
14. World Trade Organization. *World Textile and Apparel Trade Report 2022-2023.* – Geneva, 2023. – 125 p.
15. Zhu L., Xu H. *Digital Transformation in Textile Marketing: Research Methods and Applications.* – International Journal of Textile Marketing.

BOSHQARUV HISOBIDA XARAJATLARNI ZAMONAVIY USULDA TASHKIL ETISH.

Onorboev Sh.M.
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Kamma ўқитувчи

Annotatsiya. Bugungi globalashuv sharoitida milliy bozorlarni xalqaro bozorlarga integratsiyalashib bormoqda. Bu esa o'z navbatida bozorlarning milliy xususiyatlariga xam o'ziga xos xolatda ta'sir ko'rsatmoqda. Jumladan, bozorlardagi o'zgarishlar sur'atlari tezlashdi, yangi maxsulotlarning ko'payishi yuz berdi, ularning yangilanish davrlari qisqardi, maxsulotlarning innovatsionligi ortdi, raqobatni kuchayishi yuz berdi, yangi raqobatchilarni bozorga kirib kelishi ko'paydi, raqobat kuchaydi. Bunday sharoitda bozorda faoliyat olib borayotgan

ishtiroqchilar o‘z foliyatlarini bozor talablari asosida tashkil etishga, innovatsiyalardan keng foydalanishga xarakat qilmoqdalar. Bu o‘zgarishlar ishlab chiqarish xarajatlarini boshqarishning bir vositasi sifatida boshqaruv hisobining o‘rnini oshiradi. Ushbu ilmiy ishda xarajatlarni optimallashtirish orqali raqobatda ustunlikni ta‘minlashga sharoit yaratuvchi boshqaruv hisobining zamonaviy usullari to‘g‘risida fikr yuritishga xarakat qilindi.

Kalit so‘zlar: bozorlar integratsiyasi, zamonaviy raqobat, xarajatlarni tashkil etishning zamonaviy usullari, faoliyatlar bo‘yicha ABC (Activity-Based Costing) usuli, sifatni to‘liq boshqarish TQM (Total Quality Management) usuli, maqsadli tannarx (Target Costing) usuli, o‘tkazuvchanlik hisobi Goldrattning cheklovlar nazariyasi.

1. Kirish

Keyingi yillarda transport va kommunikatsiyalarning keng rivojlanishi, xalqaro transport koridorlarining paydo bo‘lishi tovarlarni xarakatining tezlashuviga olib keldi. Bu o‘z navbatida ma‘lum bozorlarda ustunlikka ega bo‘lib kelgan firmalar uchun ma‘lum raqobatni oshishiga olib keldi. Barcha mamlakatlarda investitsiyalar miqdorlarining ko‘payishi innovatsiya jarayonlarining kengayishi yangi, sifatli maxsulotlarning bozorda ko‘payishiga olib keldi. Shu bilan birgalikda innovatsiyalar maxsulotlarning sifatida bo‘lgan farqlarni xamda maxsulotlarning yangilanish davrlarining xam o‘zgarishlariga olib keldi. Bunday sharoitda arzon va sifatli maxsulotlarga bo‘lgan talabni ortishi kuzatiladi va ishlab chiqarish xarajatlarini tashkil etish va boshqarishga zamonaviy strategik yondoshuvni qo‘llash zaruriyati yuzaga keltiradi. Xarajatlarni tashkil etishda buxgalteriya hisobining o‘rni o‘ziga xos bo‘lib, xarajatlar nazorat qilishga yo‘naltirilgan ananaviy buxgalteriyadan (1-rasm) farqli zamonaviy buxgalteriya xarajatlarni yangicha usulda (2-rasm) tashkil etishga katta e‘tibor qaratmoqda. Bugungi kunda muvafaqiyatli faoliyat olib borayotgan firmalarni kuzatish shuni ko‘rsatmoqdaki xarajatlarni samarali tashkil etish firmani rejalashtirilgan foydani olishida va bozorda uzoq muddatli barqaror faoliyatni ta‘minlashning asosiy unsurlaridan biriga aylanganligini ko‘rsatadi. Shuning uchun bugungi kunda dunyoning rivojlangan davlatlarida xarajatlarni tashkil etish va boshqarish bo‘yicha bir qator usullar ishlab chiqilgan bo‘lib, ushbu usullarni qo‘llayotgan firmalar iqtisodiy tomondan yuqori samaradorlik ko‘rsatkichlariga ega bo‘layotganligini ko‘rishimiz mumkin. Ushbu usullar xarajatlarni tashkil etishning zamonaviy usullari sifatida e‘tirof etilmoqda. Milliy bozorlarimizni xalqaro bozorlarga integrallashib borishi xarajatlarni zamonaviy usullarda tashkil etish va ularni boshqarish orqali iqtisodiy sub’ektlarni iqtisodiy barqarorligiga to‘la erishishni taqozo etmoqda.

2. Adabiyotlar sharxi.

“Xarajatlar maxsulot ishlab chiqarish, tovalar sotish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko‘rsatish bilan bog‘liq bo‘lgan sarflarning puldagi ifodasidir” (Xasanov B va boshqalar, 2013).

“Ish jarayonida maksimal samaradorlikka erishish uchun mahsulotning hayot aylanishiga tub o‘zgarishlar kiritish kerak” (Édvard Déming, 1962).

“Xarajatlarni boshqarish buxgalteriya hisobining mahsulot va xizmatlar tannarxini hisoblash usullari bilan shug‘ullanadigan va menejerlarga qisqa muddatli va uzoq muddatda xarajatlarni rejalashtirish va nazorat qilish uchun tegishli ma‘lumotlarni taqdim etadigan sohadir” (Horngren C. T. va boshqalar, 2003).

“Boshqaruv hisobi yangi hisob-kitob tizimi emas. Bu asosiy strategik qarorlarni qabul qilishda tashkilotni xabardor qilishda yordam berish uchun xarajatlar va boshqaruv hisobidan foydalanishni o‘z ichiga olgan umumiy atama” (Carr va Tomkins, 1996).

“Maqsadli xarajatlarni hisoblash jarayoni jamoaga asoslangan, turli bo‘limlarning vakillari qaror qabul qilish uchun yig‘iladigan faol muhit. Bu turli bo‘limlar o‘rtasidagi ma‘lumotlar bo‘shlig‘ining qisqarishiga olib keladi va bo‘limlar o‘z faoliyatining muhimligini anglab etganda, ularni yanada sezgir qiladi”. (Ansoriy S. va J. Bell, 1996).

“... boshqaruv hisobi bitta maqsad ishlab chiqarishni taomillashtirish, xarajatlarni kamaytirish, daromadlarni oshirishga erishishga yo‘naltirilgan boshqaruvdir”. (Pizengolts, M.Z. 2003.)

3. Tadqiqot metodologiyasi.

Xo‘jalik sub‘ektlari faoliyatida xarajatlarni samarali boshqarish va nazorat qilishni ta‘minlaydigan usullar: analiz va sintez, induksiya va deduksiya, kuzatish, umumlashtirish, taqqoslash, baxolash, omilli tahlil va boshqalar.

4. Tahlil va natijalar muhokamasi.

Bugungi milliy bozorlarni global bozorlarga integratsiyalanayotgan bir vaqtda milliy bozorlarda maxsulotlar mo‘l ko‘lligi yuz bermoqda. Maxsulotlar bozorlari o‘zgarishlari tezlashdi. Yangi, sifatli va iste‘molchilarning talablariga yaxshiroq javob beradigan maxsulotlarning bozorlarga kirib kelishi tezlashdi. Maxsulotlarni yangilanish davrlari qisqarishi kuzatilmoqda. Maxsulotlarni sifatidagi farqlar kamayib, ularning texnik tmondan yaqinlashish yuz bermoqda. Bunday sharoitda maxsulot bozorlarida raqobatda ma‘lum ustunlikka ega bo‘lish uchun sifatli maxsulot katta xarajatlarni talab qiladi degan ananaviy tushunchalarga yangicha yondashib, xarajatlarni yangicha boshqarish masalalariga e‘tibor qaratish lozim. Bugungi kunda rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, xarajatlarda ustunlik bozorda raqobat ustunligi ta‘minlashning muxim vositalaridan biriga aylandi. Xarajatlarni yangicha tashkil etishga ularni boshqarishning zamonaviy usullari orqali erishiladi. Xarajatlarni rejalashtirish va uni boshqarishning asosiy maqsadi bozodagi maxsulot baxosidan kelib chiqqan xolda xarajatlarni tasdiqlangan byudjetlar doirasida bo‘lishini ta‘minlash orqali ularning xajmini foydani maksimallashtiradigan miqdorlarda bo‘lishini ta‘minlash

bo‘lib hisoblanadi. Bunda sifatiga zarar yetkazmagan xolda eng kam xarajatlar bilan raqobatbardosh maxsulotni shakllantirish xamda ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish lozim. Asosiy e‘tibor ishlab chiqarish xarajatlarida ustunlikni qo‘lga kiritish xamda shu yo‘l bilan uzoq muddatli ustunlikni ta‘minlashga sharoit yaratishga qaratiladi.

Bugungi kunda bozorlarda faoliyatini davom ettirib keta olmayotgan bozor ishtirokchilariga e‘tibor qaratiladigan bo‘lsa, ular bozorga ma‘lum raqobatbardoshlik zaxirasi bilan kirib kelmoqdalar, ammo iqtisodiy faoliyat daomida xarajatlarda ustunlikka ega bo‘la olmayotganligi sababli uzoq muddatli davrda bozorda raqobatbardoshligini yo‘qotib borayotganligini ko‘rishimiz mumkin. Shunday ekan xarajatlarni rejalashtirish va uni tashkil etish uzoq muddatli strategiyaning muxim vositasi bo‘lib, xarajatlarni kamaytirish imkoniyatlaridan ustuvor foydalanish orqali moliyaviy barqarorlikni oshirishga sharoit yaratadi.

Ko‘rinib turibdiki bozordagi maxsulotning baxosi asosida maxsulot xarajatlari rejalashtiriladi. Maxsulot baxosi darajalarining iste‘molchilar tomonidan qabul qilinishini hisobga olingan xolda resurslar rejalashtiriladi, maxsulot qiymati shakllantiriladi va xarajatlar byudjeti tuziladi. Nazorat orqali ushbu rejaning bajarilishi ta‘minlanadi.

Bugungi kunda maxsulotlarni ishlab chiqarish xarajatlarini boshqarishning bir qator usullari ishlab chiqilgan bo‘lib, ular maxsulot ishlab chiqarish xarajatlarini belgilangan rejalar darajasida bo‘lishini ta‘minlashga xizmat qiluvchi mavjud ishlab chiqarish omillarini rejalashtirish, qilingan xarajatlarni va xosil bo‘lga qiymatni baxolash, xarajatlarni byudjetlashtirish va ularni nazoratini ta‘minlash kabilardan tashkil topadi.

Xarajatlarni boshqarish vositalari xarajatlarni belgilangan rejalar darajasida bo‘lishini ta‘minlanishini boshqarishga yordam beradigan axborotlari tayyorlash va yetkazib berishga xizmat qiladi. Bunday vositalarga maqsadli qiymat, kalkulyatsiya, umumiy xarajatlarni taqsimlash usullari, byudjetlashtirish, zanjirda qiymat shakllanishini ta‘minlash, me‘yorlash asosida qiymatni shakllanishini ta‘minlash kabilardan usullarni keltirish mumkin. Ushbu usullarning barchasi xarajatlarni boshqarishga qaratilgan boshqaruv hisobining usullari bo‘lib, ulardan foydalanish xarajatlarni samarali tashkil etishni ta‘minlaydi. Maqsadli qiymat usuli istemolchilar istaklari asosida sifatni ta‘minlash orqali xarajatlarni tashkil etish usulidir. Kalkulyatsiya maxsulot tannarxini to‘g‘ri aniqlashni ta‘minlaydi. Xarajatlarni taqsimlash usullari maxsulotlarni ishlab chiqarish jarayonida umumiy xarajatlar mavjudligini va ularni davr oxirigacha a‘loxida jamlab borib maxsulotlarga to‘g‘ri taqsimlashni anglatadi.

Rasm 1. Xarajatlarni ananaviy usulda tashkil etish.

Byudjetlashtirish hisobot davrida amalga oshiriladigan iqtisodiy jarayonlarni rejalashtirishni va ular bo'yicha xarajatlarni tashkil etishga yordam beradi. Zanjirda qiymat shakllanishini ta'minlash usuli bu istemolchi va maxsulotdan foydalanuvchilar uchun zanjir bo'yicha ishlab chiqarishning xar bir jarayoni bo'yicha maxsulotni texnik darajasini oshirish va samaradorlikni ta'minlashni loyixalashtirilgan xarajatlar bo'yicha xarajatlar rejalarining bajarilishini nazorat qilish usulidir. Me'yorlar asosida kalkulyatsiya qilish usuli aniq belgilab qo'yilgan me'yorlar yordamida xarajatlarni nazorat qilish usulidir.

Boshqaruv hisobida xarajatlarni rejalashtirish va boshqarishning bir qator zamonaviy usullari borki, ular eski xarajatlardan kelib chiqadigan baxolash usullaridan farq qilib, yangi usullar bo'yicha maxsulotning bozordagi baxosi xarajatlarni rejalashtirish uchun asos bo'ladi.

Bunday usullarga faoliyatlar bo'yicha xarajatlarni boshqarish (Activity-Based Costing (ABC)) usuli, sifatni to'liq boshqarish (Total Quality Management (TQM)) usuli, maqsadli tannarx (Target Costing) usuli, ishlab chiqarish xajmini maksimallashtirish orqali belgilangan xarajatlarni kamaytirish usuli, strategik qarorlarni qabul qilishda xarajatlar hisobi va boshqaruv hisobidan axborot yetkazib berishda birgalikda foydalanish (strategik boshqaruv) usuli, balanslashgan ko'rsatkichlar usuli va boshqa shu lar kabi usullarni keltirish mumkin.

ABC yondashuvda ishlab chiqarishda sodir bo'ladigan bilvosita xarajatlarni faoliyatlar bo'yicha aniqroq taqsimlash amalga oshiriladi. AVS usuli murakkab texnologik ishlab chiqarishlarda qo'llaniladi. Ushbu usulga ko'ra ishlab chiqarish xarajatlari ishlab chiqarishning faoliyatlari bo'yicha a'loxida hisobga olinadi va shundan keyin faoliyatning turlari bo'yicha taqsimlanadi.

TQM (Total Quality Management)ni qo'llab-quvvatlash maqsadida sifatni qiymati hisobi usuli sifatni keng boshqarish orqali biznes sub'ektida xar bir iqtisodiy jarayonning tarkibiy tuzilishini va sifatini yaxshilash tushuniladi. Ushbu usul ishlab chiqarish jarayonni uzluksiz yaxshilash orqali qo'yilgan maqsadga erishishga asoslanadi. Bunda total yoki butkul so'zi ushbu jarayonda maxsulotni

ishlab chiqarishda ishtirok etayotgan barcha bo'g'inlar to'liq qatnashayotganligini bildiradi. Quality yoki sifat so'zi istemolchining istaklarini sifatli maxsulotni taqdim etish orqali qondirilishi mumkinligini anglatadi. ISO (International Organization for Standardization) standartlashtirish bo'yicha xalqaro tashkilot TQM (Total Quality Management)ni bu yondoshuv bo'lib, unga maxsulot sifatini oshirish istemolchilarning talablarini qondirish orqali o'zaro xamkorlik va xar bir ishtirokchi xodimning ishtiroki yordamida erishiladi yoki u jarayon bo'lib uzoq muddatli muvafaqiyatga yo'naltirilgandir deb ta'riflaydi.

Rasm 2. Xarajatlarni bozor talablari asosida tashkil etish.

Maqsadli tannarx yoki target – costing usuli tannarx, baxo va daromad kabi ko'rsatkichlarni bog'lovchi, xarajatlarni boshqarush usuli sifatida taqdim etiladi. Ushbu usulni mazmuni xar bir ishlab chiqarish bosqichida xarajatlarni optimallashtirishdan iborat. Bunda xarajatlarni optimallashtirilishi maxsulot sifatini kamaytirishga emas balki uni oshirishga xizmat qilishi lozim. Maxsulot istemolchilarning eng nozik talablarini aks ettirib, bozorga mo'ljallangan bo'ladi. Bu usulda avval maxsulotni bozor baxosi va olinishi lozim bo'lgan foyda miqdori aniqlanadi. Shu ikki ko'rstkichdan kelib chiqib maxsulot birligining tannarxi aniqlanadi.

Maqsadli xarajatlar quyidagi to'rt bosqichda aniqlanadi. Birinchi, marketing usullari orqali maxsulotni bozordagi taxminiy sotish qiymati anqlanadi. Ikkinchi, maxsulot birligining maqsadli tannarxi hisoblab chiqiladi. Uchinchi, taxminiy baxo bilan maqsadli tannarx solishtiriladi. To'rtinchi, maxsulot loyixasi qaytadan takomillashtiriladi.

O'tkazuvchanlik hisobi Goldrattning cheklovlar nazariyasini ishlab chiqish bilan bog'liq usul bo'lib hisoblanadi. Bu nazariya ishlab chiqarish bo'limlarining maksimal darajada ishlab chiqarish quvvatlarini ushlab qo'yishiga asoslanadi. Demak xar bir bo'lim ishlab chiqarish quvvatini yuqori darajada ushlab qo'yish firmaning foydasini ta'minlashga xarakat qiladi. Bu nazariyaga asosan barcha bo'limlar o'z o'tkazish quvvatlarini hisobga olgan holda o'z ishlab chiqarish rejalarini tuzadilar va uni saqlashlari ta'lab qilinadi. Ushbu jarayonda bitta bo'limni rejani saqlamasligi butun ishlab chiqarish tsikllarni sekinlashishiga va xarajatlarni nisbatan o'sishiga olib keladi. Bu usulda xar bir bo'lim yuqori darajada

samaradorlikka erishish uchun moliyaviy ko'rsatkichlarda ifodalangan o'tkazuvchanlikni ushbu faoliyat uchun rejalashtirilgan operatsion xarajatlar moliyaviy ko'rsatkichlaridan iloji boricha ortiqroq bo'lishiga erishishi lozim. Shu yo'l bilan to'g'ri moddiy xarajatlardan boshqa ushbu usulda barcha o'zgarmas xarajatlar deb hisoblanayotgan xarajatlarni samaradorligiga erishish mumkin. Ushbu usulda to'g'ri moddiy xarajatlardan boshqa barcha xarajatlar o'zgarmas xarajatlar deb hisoblanadi.

Xulosa va takliflar.

Bugungi jaxon iqtisodiyotining globallashuvi va integratsiya kuchayotgan bir davrda bozorlarda raqobatida ishtirok etish shart-sharoitlari o'zgardi. Xo'jalik sub'ektlari tomonidan ishlab chiqarilayotgan maxsulotlarning sifatini yaqinlashuvi ishlab chiqarish xarajatlarini tashkil etishda takomillashgan usullardan foydalanishni talab qilmoqda. Bunga esa boshqaruv hisobi usullarini qo'llash orqali erishiladi. Ishlab chiqarish xarajatlari takil etish va ularni boshqarish bugungi kunda xo'jalik sub'ektlarining strategik maqsadlari bilan uyg'unlashganini ko'rishimiz mumkin. Shunday ekan bugungi kunda bozorda kuchli raqobat sharoitida uzoq muddatli barqarorlikka erishish va uni saqlab qolish uchun xarajatlarni zamonaviy usulda tashkil etish va boshqarish usullarni iqtisodiy sub'ektlar faoliyatiga tadbiq etish bugungi kunning muxim vazifalaridan biridir. Bu vazifalarni boshqaruv hisobi orqali bajarish mumkin.

Yuqorida keltirilgan xulosalardan kelib chiqib xo'jalik sub'ektlarida xarajatlarni zamonaviy usulda tashkil etish va boshqarish uchun quyidagi takliflarni berish mumkin:

- maxsulot ishlab chiqarish xarajatlarini strategiyalar bilan uyg'unlashgan xolda tashkil etish;
- xarajatlarni zamonaviy usullarda tashkil etish ishlab chiqarilayotgan maxsulotni sifatini oshirishga xizmat qilishiga erishish;
- xarajatlarni zamonaviy usullarda tashkil etish iste'molchilarning istaklarini to'laroq qondirishga yo'naltirilishi lozim;

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ergasheva Sh.T., Abdusalomova N.B. Boshqaruv hisobi. Darslik. – T.: TDIU, 2019. – 180 b.
1. Тейлор Ф.У. Научные основы организации промышленных предприятий. - СПб., 1912.
2. Емерсон Г. Двенадцат принципов производительности труда. - М.: Экономика, 1972.
3. Xasanov B. Boshqaruv hisobi: Darslik/ Xasanov B., Xashimov A., Toshkent: Cho'lpon nomidani NMIU, 2013 - 312 b
4. Ahmed, A., Abdulrahman, S. A., & Abd Ghani, M. B. (2019). Management accounting practices in many countries around the world: A review of the literature. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 21(2), 5–

Available at: <https://www.researchgate.net/publication/331396512>

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Исаев Равшан Абдурахмонович

*Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти «Иқтисодиёт
ва менежмент» профессори*

Эргашева Сарвиноз Шокир қизи

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти талабаси

Тадқиқот мавзуси долзарблиги. Бугунги кунда кучли рақобат шароитида ҳар бир ишлаб чиқариш субъекти мавжуд ресурсларидан оқилона фойдаланиш орқали барқарор ривожланишга алоҳида эътибор қаратишлари лозим. Замонавий Ўзбекистон иқтисодиёти учун саноат корхоналарининг иқтисодий барқарорлиги ва рақобатбардошлигини таъминлаш муаммолари энг долзарб ҳисобланади. Республикамиз етакчи тармоқларидан бири саналган тўқимачилик саноатида яшил иқтисодиёт тамойиллари асосида тежамкорликка йўналтирилган барқарор ривожланишини таъминлаш механизмларини такомиллаштириш заруратини келтириб чиқаради, бу эса ўз навбатида ушбу тадқиқот иши мавзуси долзарблигини белгилаб беради.

Ушбу тадқиқотда бизни барқарор ривожланиш механизми кизиқтиради. «Барқарорлик» тоифаси бир неча асрлар давомида яқиндан ўрганилиб келинмоқда. Ускова Т.В. (2017) томонидан унга қуйидагича таъриф келтирилган: "... Ўзгаришлар жараёни, унда ресурсларни эксплуатация қилиш, инвестициялар йўналиши, технологик тараққиёт ижтимоий фаровонлик ва экологик мувозанат билан мос равишда йўналтирилганли ҳозирги ва келажакдаги салоҳиятгага қиймат қўшади» [1]. Кулбак Н.А. эса ушбу атаманинг қуйидаги талқинини келтирган: "... Иқтисодий ресурсларнинг мувозанатли ҳолати, бу энг муҳим ташқи ва ички омилларни ҳисобга олган ҳолда, узоқ муддатли истиқболда барқарор иқтисодий ўсишни кенгайтириш учун барқарор рентабеллик ва нормал шароитларни таъминлайди» [2]. Барқарорлик халқаро ҳужжатларда (масалан, «Атроф-муҳит ва ривожланиш бўйича Рио Декларацияси» (1972), «XXI аср кун тартиби» (1992), шунингдек, конвенциялар ва кўп томонлама шартномалар асосида глобал аҳамиятга эга бўлган муайян масалаларни қабул қилиш каби таъсир тамойилларини ўрнатиш ва қабул қилиш доирасида тизимнинг меъёр даражасида ишлашини давом эттириш қобилятини назарда тутди [3,4].

Тадқиқот мавзуси доирасидаги муаммолар. Бугунги кунда тўқимачилик саноат республикамиз экспорт салоҳиятини оширишдаги

муҳим тармоқлардан бири саналиб, тармоқнинг аксарият корхоналари ўз маҳсулотларини хорижга экспорт қилмоқда. Хорижлик истеъмолчилар маҳсулот экспортида + GSP талаби асосида экспортёр корхоналарининг барқарор ривожланишида атроф-муҳитни ифлослантмаслик, тежамкорликка эришишда “яшил иқтисодиёт” тамойилларидан фойдаланишни талаб этмоқдалар. Бу каби муаммоларни ҳал этиш учун эса тармоқ миқёсида мосланувчан салоҳиятни оширишга асосланган корхоналарнинг барқарор ривожланишини таъминлаш концепциясини ишлаб чиқиш зарур бўлади.

Муаммони ҳал этиш йўллари. Барқарор ривожланиш механизмини кўллаш учун таклиф этилаётган ишланмалардан амалий фойдаланиш ва самарадорлиги «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси таркибига кирувчи корхоналар мисолида кўриб чиқилади.

Биз томондан ишлаб чиқилган барқарор ривожланиш механизмини шакллантириш бўйича услубий тавсияларни амалда кўллаш бир неча босқичда амалга оширилди.

Биринчи босқичда корхонанинг барқарор ривожланиш механизмини амалга оширувчи органлар кўриб чиқилаётган предметнинг дастлабки ҳолатини баҳолаши ва таҳлил қилиши керак. Механизмни жорий қилиш пайтида тўқимачилик корхонасининг умумий ҳолати ва унинг имкониятларини кўриб чиқиш тавсия этилади. Асосий элементларнинг мавжудлигини баҳолаш талаб этилади.

Иккинчи босқичда мавжуд бўлган мақсад турли даражадаги чидамлилик даражаларига мослашувчанлиги учун қайта кўриб чиқиши керак. Йўналишларнинг бирортаси бўлмаган тақдирда, мақсадларни белгилаш тизимини тузиш орқали барқарор ривожланишнинг янги мақсадини шакллантириш зарур бўлади.

Учинчи босқичда механизмни амалга оширувчи хизматлар барқарорликнинг ҳар бир соҳасига ваколатли етакчи мутахассислар билан биргаликда ишлаб чиқаришнинг аниқ соҳаларидаги муаммоларни аниқлаб олишлари керак. Ушбу босқич барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқишни ўз ичига олади.

Тўртинчи босқичда барқарор ривожланиш даражасини баҳолаш учун ишлаб чиқилган методологиядан фойдаланиш тавсия этилади.

Бешинчи босқич баҳолаш босқичида аниқланган барқарорлик даражасига мувофиқ жавоб ва қарор қабул қилишни ўз ичига олади.

Тўқимачилик корхоналарининг харажатларни бошқариш концепцияси корхонанинг барқарор ривожланиш стратегиясига эътиборни қаратган ҳолда жорий ва ўрта муддатли жабҳаларда харажатларни бошқариш ёндашувларини белгилайди.

Шу билан бирга, концепцияда, унинг мақсадидан келиб чиқадиган бўлсак, бошқарув вазифалари этарлича умумий шаклда шаклланган, улар

умумий универсал бўлиб, концепция қоидаларини ҳар бир корхонага нисбатан белгилашни талаб қилади.

Тўқимачилик корхоналарининг барқарор ривожланиши қуйидаги уч йўналишда ишлаб чиқаришни такомиллаштириш орқали тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш харажатларини минималлаштириш орқали таъминланади:

- 1) Ишлаб чиқариш жараёнини бошқаришни муқобиллаштириш.
- 2) Молиявий ва моддий ресурслардан самарали фойдаланиш.
- 3) Тўқимачилик корхоналари ускуналарининг ишончилигини таъминлаш.

Хулоса ва таклифлар.

Тўқимачилик корхоналари барқарор ривожланишини таъминлаш механизмларини такомиллаштириш бўйича амалга оширилган тадқиқот иши натижаси бўйича қуйидаги хулоса ва таклифлар қилинди:

- барқарор ривожланиш концепцияси учта йўналишни ажратишни назарда тутади: иқтисодий, ижтимоий ва атроф-муҳит, бу уларнинг алоҳида аҳамиятини, ўзаро боғлиқлик ва боғлиқликнинг мавжудлигини кўрсатади, шу билан бирга уларнинг камида биттасини эътиборсиз қолдириш бутун тизим барқарорлигини бузиши мумкин;

- бизнингча, тўқимачилик саноатининг барқарор ривожланиши ҳақида гапирганда ва нафақат рақобат, балки илм-фанни талаб қиладиган янги технологиялар ва инновацияларни жорий этиш билан тавсифланадиган саноат корхоналарининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, илм-фан ва техника соҳасидаги фаол фаолият ёрдамида ривожланиш орқали барқарорликнинг «заиф» моделини «мустаҳкамлаш» мумкин;

- барқарорлик чегарасининг кўрсаткичи бўйича тўқимачилик корхонаси бошқарувининг сифатини баҳолаш корхонанинг мукамаллигини ва айни пайтда унинг эволюцион даражасини олдиндан маълум бир корхонанинг бошқарув ташкилотига кирмасдан ва турли хил аниқ кўрсаткичлар ҳамда муаммоларга дуч келмасдан тез ва, энг муҳими, аниқ ва объектив баҳолаш имконини беради. Шундагина менежментни қайта ташкил этиш лойиҳасини ишлаб чиқиш зарурлиги ва умуман тўқимачилик корхонасига жиддий тўхталишимиз мумкин, якуний натижага аниқ талаблар қўйилади. Яъни, муайян тўқимачилик корхонасининг ҳолатига энг мос келадиган мақсадли стратегик мақсадлар ва унинг ресурсларига мос келадиган стратегик режа белгиланади. Бироқ, кутилган натижани олишнинг юқори ишончилиги билан қайта ташкил этишни лойиҳалаш ва амалга ошириш, агар бошқарув одатий «синов ва хато» усули билан ҳаракат қилмаса мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ускова Т.В. (2017). Управление устойчивым развитием

региона. – Вологда: Литрес. – 466 с.

2. Кондаурова Д.С. (2015). Совершенствование механизма управления устойчивым развитием промышленного предприятия [Текст]: автореф. дис... кан. экон. наук: 08.00.05 / Д.С. Кондаурова. – Самара. - 26 с.

3. Доклад конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среде, Стокгольм, 5-16 июня 1972 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № Р.73. ИИ. А. 14), глава 1. -109 с.

4. Повестка дня на XXI век. Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года. – 101с.

KIMYO SANOATI KORXONALARIDA XARAJATLARNI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH.

Onorboev Shuhratjon Mirzaevich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Katta o‘qituvchi

Annotatsiya. Bozor iqtisodiyoti sharoitida xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarda bozor talablari chuqur o‘rganish orqali iqtisodiy faoliyat tashkil etiladi. Iqtisodiy faoliyatning barqarorligi esa tarmoqda yuz berayotgan o‘zgarishlarni doimiy o‘rganib borish va unga moslashish orqali ta‘minlanadi. Bozorlarda yuz berayotgan globallashuv jarayonlari bozorlarni yaqinlashishiga va ularni integratsiyalanishuviga olib keldi. Bu esa o‘z navbatida xalqaro va milliy bozorlarda maxsulotlarning turlarini ortishiga va ularning sifatini yaxshilanishiga sharoit yaratdi. Bugungi kunda maxsulotlarni sifatini ortishi, ularning tez sur‘atlar bilan yangilanishi o‘z navbatida ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibiga ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bunday sharoitda ishlab chiqarish xarajatlari samaradorligi raqobatbardoshlikni ta‘minlashning muxim vositasi sifatida ahamiyati ortadi. Xarajatlarni samarali tashkil etish va boshqarish boshqaruv hisobini va uning usullarini keng tashkil etish orqali ta‘minlanadi. Boshqaruv hisobi xarajatlar to‘g‘risidagi eng samarali ma‘lumotlarni tayyorlash orqali samarali boshqaruv qarorlarni qabul qilinishini ta‘minlaydi. Bugungi kunda tarmoqda faoliyat olib borayotgan milliy ishlab chiqarish sub’ektlari tomonidan xarajatlarni samarali tashkil etishni ta‘minlaydigan boshqaruv hisobi zamonaviy usullaridan yetarlicha foydalanilmayapti. Bu o‘z navbatida bozorlardagi o‘zgarishlarni hisobga olgan xolda xarajatlarni tashkil etishga to‘sqinlik qilmoqda. Ushbu ilmiy ishda bozorlar talablari va yuzaga kelayotgan raqobat sharoitlarini hisobga olgan xolda xarajatlarni tashkil etish va uni boshqarishda boshqaruv hisobining zamonaviy usullaridan foydalanish tadbiriq etish masalalarini ilmiy tomondan taxlil qilishga xarakat qilindi.

Kalit soʻzlar: iqtisodiy globallasuv, raqobatda ustunlik, xarajatlarning ortishi, sifatni ortishi, raqobatni kuchayishi, xarajatlarni tashkil etishning zamonaviy usullari, xarajatlarni optimallashtirish usullari va vositalari.

Kirish.

Iqtisodiy globallasuv sharoitida xoʻjalik yurituvchi subʼektlar faoliyatida raqobatning kuchayib borishi kuzatilmoqda. Buning asosiy sabablari sifatida milliy bozorlarda bozor ishtirokchilarining sonini ortishi va maxsulotlar turlarining koʻpayishi kabilar keltirilmoqda. Bunday sharoitda raqobatda ustunlikka ega boʻlish uchun xarajatlarni optimallashtirgan xolda maxsulot sifatini oshirish talab qilinadi. Sifatni oshirish albatta qoʻshimcha xarajatlarni talab qiladi. Lekin xarajatlarni ortishi meʼyorlashtirilgan foydani kamayishiga olib kelmasligi lozim. Shuning uchun ishlab chiqarish subʼektlari tomonidan xarajatlarni tashkil etishda foydani meʼyorlashgan miqdorlarda boʻlishini taʼminlashga asosiy eʼtibor qaratish lozim. Bu vazifani boshqaruv hisobida xarajatlarni hisobini va ularni tashkil etish va boshqarish jarayonlarini bugungi bozorlarda yuzaga kelgan vaziyatni hisobga olgan xolda tashkil etish xamda takomillashtirish orqali tashkil etish mumkin.

Adabiyotlar sharxi.

Xoʻjalik yurituvchi subʼektlar faoliyatida xarajatlarni tashkil etish va uni boshqarishning boshqaruv hisobi usullarini qoʻllash orqali tashkil etish masalalari bilan bir qator olimlar tadqiqotlar olib borgan boʻlib buni ularni quyidagi fikrlari xam tasdiqlaydi.

“Anʼanaviy bilimlar oʻrniga fan; qarama-qarshiliklar oʻrniga garmoniya; yakka mehnat oʻrniga hamkorlik; unumdorlikni cheklash oʻrniga maksimal unumdorlik; har bir alohida ishchining eng maksimal unumdorlikka erishishi va eng yuqori darajadagi farovonlik” (Teylor F.U., 1912.).

“Boshqaruv hisobi – bu maʼlum bir obʼektni boshqarish uchun lozim boʻlgan axborotlarni aniqlash, oʻlchash, jamlash, tizimlashtirish, taxlil qilish, joy – joyiga qoʻyish, sharxlash va uzatishdan iboratdir”. (Xorngren Ch.T. i Foster Dj., 1995.)

“Boshqaruv hisobini tashkilotning ... boʻlimlarini faoliyatini rejalashtirish, boshqarish, monitoring qilish va baholash uchun lozim boʻlgan axborotlar bilan taʼminlaydi”. (Baxrushina M.A., 2002).

“Yuqori texnologiyali kompaniyalar, ayniqsa, bugungi kunda keng tarqalgan kuchli raqobat sharoitida, xarajatlarga asoslangan raqobatga tobora koʻproq duchor boʻlayotgani uchun loyiha tannaxsini nazorat qilishni takomillashtirish zarur”. (Nixon va va boshqalar (1998).

“Boshqaruv hisobi yangi hisob-kitob tizimi emas. Bu asosiy strategik qarorlarni qabul qilishda tashkilotni xabardor qilishda yordam berish uchun xarajatlar va boshqaruv hisobidan foydalanishni oʻz ichiga olgan umumiy atama”. (Carr va Tomkins, 1996).

“Maqsadli xarajatlarni hisoblash jarayoni jamoaga asoslangan, turli boʻlimlarning vakillari qaror qabul qilish uchun yigʻiladigan faol muhit. Bu turli boʻlimlar oʻrtasidagi maʼlumotlar boʻshligʻining qisqarishiga olib keladi va

bo‘limlar o‘z faoliyatining muhimligini anglab yetganda, ularni yanada sezgir qiladi”. (Ansoriy S. va J. Bell, 1996).

Tadqiqot metodologiyasi.

Xo‘jalik sub’ektlari tomonidan xarajatlarni zamonaviy tashkil etish va boshqarishda qo‘llaniladigan kuzatish, umumlashtirish, taqqoslash, baxolash, omilli tahlil, sintez kabi usullardan tashkil topadi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

O‘zbekiston respublikasida kimyo sanoati rivojlanishi soxa korxonalarida faoliyatida qabul qilinayotgan boshqaruv qarorlari sifatiga bevosita bog‘liq. Xarajatlar to‘g‘risidagi axborotlar ushbu axborot oqimlarining salmoqli qismini tashkil etib, ular xarajatlarni tashkil etish va boshqarish bilan bog‘liq boshqaruv qarorlarini qabul qilishga sharoit yaratadi. Xarajatlar to‘g‘risidagi axborotlarning asosiy qismi boshqaruv hisobi orqali tayyorlanayotgan axborotlardan tashkil topadi. Boshqaruv hisobida bugungi kunda qo‘llanilayotgan xarajatlarni tashkil etish usullari samarali bo‘lib hisoblanadi, ammo bozorlardagi o‘zgarishlar va ularning sur‘atlarining tezlashishi xarajatlarning boshqarish bilan bog‘liq usullarni takomillashtirib borishni taqozo etadi. Ayniqsa boshqaruv hisobida qo‘llanilayotgan zamonaviy usullarni bozor o‘zgarishlari asosida xo‘jalik sub’ektlari faoliyatida takomillashtirib borish muximdir. Ushbu shart sharoitlar xarajatlarni tashkil etish va boshqarish masalalarining taxlil qilish va uni takomillashtirish bo‘yicha zamonaviy usullarni o‘rganish, ularni tadbiq qilish va takomillashtirib borish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Bugungi kunda xo‘jalik sub’ektlarida xarajatlarni tashkil etish usullari xarajatlarni hisobga olish, taxlil qilish, baxolash va nazorat qilishning juda ko‘plab usullariga asoslanadi. Xo‘jalik sub’ektlarida xarajatlarni tashkil etish va uni boshqarish jarayoni boshqaruvning funktsiyasi sifatida xarajatlar bilan bog‘liq bir qator qarorlarni qabul qilishga sharoit yaratadi. Bunday amaliyotlar: xarajatlarni samarali boshqarish zururligini asoslaydi, xarajatlarni zamonaviy usullarda tashkil etishni ta‘minladi, xarajatlarni iqtisodiy jarayonlar va hisob ob’ektlari bo‘yicha xisoblashni ta‘minlaydi, iqtisodiy jarayonlar to‘hrisida qarorlar qabul qilish uchun xarajatlar to‘g‘risidagi axborotlarni shakllantirishni tashkil etadi, xarajatlarni nazorat qilishni ta‘minlaydi, xarajatlarni optimallashtirish usullarni ishlab chiqilishiga erishadi, xarajatlarni samarali tashkil etishni ta‘minlovchi me‘yor va standartlarni ishlab chiqilishini ta‘minlaydi, xarajatlarni samarali boshqaruv usullarni ishlab chiqarilishini ta‘minlaydi.

Xo‘jalik sub’ektlarida xarajatlarni tashkil etish muammosini yangi zamonaviy usullarni qo‘llash orqali tubdan yangicha tashkil etish yoki takomillashtirib borish orqali bugungi kun talablari darajasida tashkil etish mumkin. Shunday ekan xarajatlarni tashkil etish va boshqarishda bugungi kunda xarajatlarni samarali tashkil etishni ta‘minlaydigan boshqaruvning bir qator zamonaviy qoidalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Boshqaruvning xarajatlarni tashkil etishga doir bunday qoidalarga quyidagilarni kiritish mumkin: xarajatlarni tashkil etish va uni boshqarish jarayonini tubdan yangilash, bozor o‘zgarishlari bilan birgalikda

o'zgaruvchanlik, xarajatlarni boshqarish qiyin bo'lgan bo'limlarda yuqori darajada o'tkazuvchanlik, xarajatlarni tashkil etishda barcha bo'g'imlarning yuqori uyg'unligini ta'minlash, yuqori sifat va yuqori foydani ta'minlovchi xarajatlarning darajalarini ta'minlash, yuqori samarali axborotlar bilan ta'minlash tizimi, xarajatlarda yuqori tejamkorlikni taminlashda shaxsiy ishtirok tizimi.

Tarmoqda faoliyat yuritayotgan xo'jalik sub'ektlari faoliyatida xarajatlarni tashkil etish va boshqarish jarayoni turli zamonaviy usullardan foydalanish orqali amalga oshirilib kelinmoqda. Ammo keyingi davrlarda kuzatilayotgan bozor konyukturasi va uning sur'atlaridagi o'zgarishlarning tezlashishi xarajatlarni tashkil etish jarayonini bozor o'zgarishlari bilan xam - oxang takomillashtirishni taqozo etmoqda. Ammo bunday tezkorlik bilan moslashishga ma'lum bir xolatlar to'siq bo'lishi mumkin. Bunday salbiy xolatlariga masalan bozorlarda tez suratlar bilan yuz berayotgan o'zgarishlarni o'rganish va shu asosda qarorlar qabul qilishda sustkashlikni, xarajatlarni tashkil etish va boshqarishda yangi usullarni o'rganishga va ularni tadbiq etishga e'tiborsizlik, xarajatlarni boshqarish va uni natijalarini baxolash bo'yicha standart me'zonlar ishlab chiqilmaganligi kabi omillarni keltirish mumkin.

Yuqoridagi kabi salbiy omillarni bartaraf etish xarajatlarni tashkil etish va boshqarish jarayonini takomillashtirishda asosiy e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan masalalar bo'lib hisoblanadi. Ushbu omillarni ijobiy xal etish xo'jalik sub'ektlarida xarajatlar samaradorligini oshishiga va shu orqali ularning modernizatsiyalash faoliyatlarini tezlashuviga olib keladi. Bu esa o'z navbatida xo'jalik sub'ektlarining raqobatbatda ustunligini barqarorlashuviga yordam beradi. Xo'jalik sub'ektlari faoliyati bozor bilan bog'liq bo'lganligi bois ushbu sub'ektlarning iqtisodiy faoliyatini bozor o'zgarishlari tez moslasha olish qobiliyati ijobiy bo'lib hisoblanadi. Xarajatlar esa xo'jalik sub'ektlari iqtisodiy resurslarining foydalanish yo'nalishlarini belgilaydi. Xarajatlarni o'rganish ulardan tashkil etish samaradorligini oshirish yo'llarini ishlab chiqish mavjud iqtisodiy imkoniyatlardan foydalanish samaradorligini belgilaydi xamda uni boshqarishga sharoit yaratadi.

Xarajatlarni boshqarish usullari ma'lum yo'nalishlarda olib borilishi mumkin. Jumladan:

birinchi yo'nalish, maxsulotni ishlab chiqarish va va uni sotish va sotishdan keyingi xizmatlar jarayonida xarajatlarni boshqarish;

ikkinchi yo'nalish, mavjud resurslardan foydalangan xolda maxsulotni texnik sifat ko'rsatkichlarini taminlash jarayonida xarajatlarni boshqarish;

uchinchi yo'nalish, maxsulot ishlab chiqarish jarayonida foyda me'yorini ta'minlash orqali xo'jalik sub'ektni bozorda raqobat ustunligini ta'minlash jarayonida xarajatlarni boshqarish.

Ko'rinib turibdiki xo'jalik sub'ektlarida xarajatlarni samarali boshqarish sub'ektning barcha bo'limlari va faoliyatlari orqali ta'minlanadigan murakkab kompleks vazifa bo'lib hisoblanadi. Ushbu tarmoqqa oid xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda xarajatlarni boshqarishda samaraga erishish bir qator amaliyotlar

qo'llanilishi mumkin. Bunday amaliyotlarga ularni umumlashtirgan xolda quyidagilarni keltirish mumkin, jumladan: bozorlarni chuqur o'rganish orqali maqsadni belgilash, maxsulotni tanlash, sub'ekt tarkibiy takomillashtirish, hisob va nazorat, xujjat aylanishi va axborot, sifat, jamoaviy muxit va rahbatlantirish tizimlarini yo'lga qo'yish, raqamli texnologiyalardan keng foydalanish.

Iqtisodiy faoliyatni samaradorligi va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash xarajatlarni optimallashtirish usullari va nazorat orqali ta'minlanadi. Boshqaruv hisobining usullari yuqori sifatli maxsulotning bozor narxi bilan ushbu maxsulotdan kutiladigan me'yorlashgan foydani farqi sifatida xosil bo'ladigan xarajatlarni optimal miqdorlarda bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi. Boshqaruv hisobi me'yorlar va standartlarni ishlab chiqadi va ular orqali iqtisodiy jarayonlarda xarajatlarni optimal miqdorlarda bo'lishini nazorat qiladi. Shundan kelib chiqiladigan bo'linsa, u xolda boshqaruv hisobida xarajatlarni boshqaruv jarayonini quyida 1 - rasmda keltirilgan xolda tasvirlash mumkin. Xo'jalik sub'ektlarida xarajatlarni boshqarishni tashkil etish jarayoni boshqaruv hisobini tashkil etilishiga bog'liq. Ximiya korxonalarida ushbu jarayon xo'jalik sub'ektlari tomonidan ularning xususiyatlaridan kelib chiqib tanlanadi. Boshqaruv hisobida axborotlar turli usullar yordamida tayyorlanishi mumkin. Odatda xarajatlar doimiy va o'zgaruvchan xarajatlarga bo'lib taxlil qilinadi. O'zgaruvchan xarajatlarni optimallashtirish ko'proq me'yoriy ko'rsatkichlar yordamida amalga oshirilsa, doimiy xarajatlarni optimallashtirish ushbu usullar bilan birgalikda ishlab chiqarish hajmini samarali darajalarga yetkazish orqali ta'minlanadi. Ishlab chiqarish hajmlarida xarajatlarni miqdorlari taxlil qilish orqali xarajatlarni optimallashtirish usuli xam keng qo'llanilayotgan usul bo'lib hisoblanadi.

1-Rasm. Boshqaruv hisobida xarajatlarni boshqarish jarayoni

Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatida xarajatlarning o‘zgarishlari bir qator omillar ta’siri natijasida yuz berishi mumkin. Bunday omillarga quyidagilarni keltirish mumkin, jumladan:

Xo‘jalik sub’ektlarida tashqi xarajatlar miqdorlarini belgilovchi tashqi muxit bilan bog‘liq omillar:

- bozorlar bilan bog‘liq omillar;
- institutsional omillar;
- ijtimoiy omillar.

Xo‘jalik sub’ektlarida ichki xarajatlar miqdorlarini belgilovchi ichki muxit bilan bog‘liq omillar:

- o‘zgaruvchan xarajatlarda o‘zgarishlar;
- doimiy xarajatlarda o‘zgarishlar;
- ishlab chiqarish va sotish xajmida o‘zgarishlar;
- me‘yorlar va standartlar;
- ishlab chiqarishni tashkil etish bilan bog‘liq xarajatlar;
- tayyor maxsulotning bozordagi baxosi;
- nazorat va kontrolling;
- ish xaqi va rag‘batlantirish tizimi.

Xulosalar va takliflar.

Bozorlardagi tezkorlik bilan yuz berayotgan o‘zgarishlar ishlab chiqarish xarajatlari bo‘lgan munosabatni tubdan o‘zgartirishni talab qilmoqda. Ishlab chiqarish xarajatlari xo‘jalik sub’ektlari raqobatda barqaror ustunligining muxim vositasiga aylandi. Xarajatlarda unumdorlikka erishish xarajatlarni tashkil etish va optimallashtirish orqali amalga oshiriladi. Bugungi kunda xo‘jalik sub’ektlarida xarajatlarni tashkil etish usullari xarajatlarni hisobga olish, taxlil qilish, baxolash va nazorat qilishning juda ko‘plab usullariga asoslanadi.

Xarajatlarni tashkil etish va boshqarish orqali ular bilan bog‘liq bir qator vazifalar xal etiladi, ularga quyidagilarni kiritish mumkin: xarajatlarni samarali

boshqarish zururligini asoslanadi, xarajatlarni zamonaviy usullarda tashkil etishni ta'minlanadi, xarajatlarni iqtisodiy jarayonlar va hisob ob'ektlari bo'yicha xisoblashni ta'minlanadi, iqtisodiy jarayonlar to'g'risida qarorlar qabul qilish uchun xarajatlar to'g'risidagi axborotlarni shakllantirishni tashkil etiladi, xarajatlarni nazorat qilishni ta'minlanadi, xarajatlarni optimallashtirish usullarni ishlab chiqilishiga erishiladi, xarajatlarni samarali tashkil etishni ta'minlovchi me'yor va standartlarni ishlab chiqilishini ta'minlanaydi, xarajatlarni samarali boshqaruv usullari tadbiiq etish ta'minlanadi.

Tarmoqqa oid xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda xarajatlarni boshqarishda samaraga erishish bir qator amaliyotlar orqali amalga oshiriladi. Bunday amaliyotlarga bozorlar talablari chuqur o'rganish orqali maqsadni belgilash, maxsulotni tanlash, sub'ekt tarkibini takomillashtirish, hisob va nazorat, xujjat aylanishi va axborot, sifat, jamoa muxiti va rahbatlantirish tizimlarini yo'lga qo'yish, raqamli texnologiyalardan keng foydalanish kabilarni kiritish mumkin.

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatida xarajatlarning o'zgarishlari bir qator ichki va tashqi omillar ta'sir ko'rsatadi. Bunday omillarni samarali tashkil etish tarmoq korxonalarida xarajatlarni samarali tashkil etish va boshqarish ta'minlashga olib keladi.

Yuqoridagi vaziyatlardan kelib chiqib, tarmoq xo'jalik sub'ektlarida xarajatlarni samarali boshqarish uchun quyidagilar taklif etiladi:

Bozorlarni chuqur o'rganish orqali ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotgan maxsulotlar assortimentini belgilash;

Xarajatlarni tashkil etishda maxalliy ustunliklardan foydalanish;

Boshqaruv hisobining zamonaviy usullari orqali xarajatlarni tashkil etish va boshqarishni ta'minlash;

Yuqori sifat - optimal xarajatlar qoidasiga amal qilish.

Adabiyotlar ro'yxati

Ергашева Ш.Т., Абдусаломова Н.Б. Бошқарув ҳисоби. Дарслик. – Т.: ТДИУ, 2019. – 180 б.

Хасанов Б. Бошқарув ҳисоби: Дарслик/ Хасанов Б., Хашимов А., Тошкент: Чўлпон номидани НМИУ, 2013 - 312 б

Тейлор Ф.У. Научные основы организации промышленных предприятий. - СПб., 1912.

Хорнгрен, Ч. Т., Фостер, Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект

[Текст] / под ред. Я .В. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 346 с. Хасанов Б. Бошқарув ҳисоби: Дарслик/ Хасанов Б., Хашимов А., Тошкент: Чўлпон номидани НМИУ, 2013 - 312 б

Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет : учеб, для вузов. - 2-е изд., доп. и перераб.- М. : Омега-Л : Высшая школа, 2000. - 533 с.

Пизенгольц, М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве [Текст]: учеб. : в 2-х томах . Т. 2 в 2-х частях. Ч. 2 : Бухгалтерский управленческий

учет. Ч. 3 : Бухгалтерская (финансовая) отчетность / М. З. Пизенгольд. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 408 с.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

*Джабриев Акбарали Нормуродович, д.э.н., профессор
Профессор кафедры «Экономика и недвижимость» ,
Турсунзода Жасмина Имомназар кизи
Магистрант кафедры «Экономика и недвижимость»
Ташкентский архитектурно-строительный университет*

Аннотация. Статья посвящена анализу эффективного управления затратами деятельности акционерного общества в сфере строительства. Управление затратами включает в себя эффективную реализацию стратегии, а также обеспечение ресурсов и технологической дисциплины для обеспечения максимально возможного уровня качества, надежности и производительности при минимальных общих затратах. Чтобы эффективно конкурировать, обеспечивать ресурсы, необходимые для роста и инноваций, а также получать прибыль, предприятиям необходимо находить наилучшую возможную отдачу от каждого потраченного средства.

Ключевые слова: хозяйствующий субъект; управление затратами; максимизация прибыли; повышение эффективности; экономическая устойчивость, государственно-частное партнерство, инновационная сфера.

Введение. В настоящее время актуальной темой исследования остается эффективного управления затратами деятельности акционерного общества в сфере строительства, так как оно является важным элементом успеха любой организации этой сфере. Оно позволяет строительной организации добиваться максимальной прибыли при минимальных затратах.

Строительный комплекс Узбекистана является важной отраслью экономики страны и неотъемлемой частью повышения ее благосостояния, то для развития этой сферы принимаются масштабные меры. Проводимые в строительной отрасли, реформы изменения их направленности, внедрение новых технологий, а также повышение качества продукции строительной отрасли, направлены на повышение эффективности отрасли в целом. Сегодня поиск решения задач эффективного управления затратами деятельности акционерного общества в сфере строительства требует проведения научных исследований по многим аспектам.

Эффективное управление затратами организации может привести к значительному увеличению ее прибыли и обеспечить ее успех на рынке. Оно является ключевым элементом в достижении конкурентного

преимущества и удовлетворения потребностей клиентов. Кроме того, оно способствует повышению эффективности и производительности организации, а также улучшает ее финансовое положение.

Важно отметить, что эффективное управление затратами является процессом, который должен продолжаться на протяжении всего существования организации. Организации должны регулярно анализировать свои затраты и искать новые способы снижения расходов и повышения прибыли.

Методы и исследования. При написании научной публикации авторами использовались следующие методы: сравнительный анализ, анализ и обобщение научных исследований и статей.

Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие задачи: рассмотреть основные факторы формирования затрат; выявить способы минимизации затрат; проанализировать принципы эффективного управления затратами.

Существует множество способов управления затратами, которые могут быть использованы организацией. Один из способов — это анализ затрат на каждый из продуктов или услуг, которые предлагает организация. Это может помочь определить, какие продукты или услуги приносят наибольшую прибыль, и сосредоточиться на их развитии.

Другой способ — это снижение затрат на материалы и ресурсы, используемые организацией. Это может быть достигнуто путем применения более эффективных технологий и процессов, пересмотра цепочек поставок и использования более дешевых альтернативных ресурсов [1].

Исследование основывается на теоретических и методологических положениях, разработанных отечественными авторами. Развитие строительного комплекса Республики Узбекистан и проблемы эффективного управления затратами нашли свое отражение в работах отечественных ученых таких как Гулямов С.С., Махмудов Н.М., Джабриев А.Н., Зайнутдинов Ш.Н., Зияев М.К., Искандаров Э.Б., Нурымбетов Р.И., Калметов Б.Д., Казимов В.А. и другими [2].

Сегодня в нашей стране развитие инновационных методов управления и научных исследований по внедрению новых методов эффективного управления затратами не получили широкого распространения. При этом изучение активизации инновационного развития в области строительства как объекта самостоятельного исследования на основе системного подхода ведутся недостаточно.

Анализ и результаты. За последние годы строительная отрасль Узбекистана показала уверенный рост, чему способствовали государственные инвестиционные программы и активное привлечение иностранных инвестиций.

С 2021 по 2025 годы объемы строительных работ в Узбекистане существенно возросли. В 2021 году объем строительных работ составил 9,9

млрд долларов, что стало значительным шагом вперед после кризисного 2020 года. В 2022 году объемы удвоились до 21 млрд долларов. В 2023 году объемы достигли 80 триллионов сумов, что стало новым рекордом для отрасли. В 2025 году ожидается дальнейший рост объемов строительства, чему способствуют новые инвестиционные проекты и программы.

Темпы роста строительных работ показывают положительную динамику, несмотря на некоторые колебания. В 2021 году темпы роста составили 8,57%, в 2022 году — 23,1%. В 2023 году темпы роста несколько замедлились, но остались на высоком уровне. Ожидается, что в 2025 году темпы роста сохранятся на уровне более 10%, поддерживаемые новыми проектами и привлечением дополнительных инвестиций. В этом году планируют довести объем экспорта до \$1 млрд [3].

Строительная индустрия занимает стратегически важное место в экономике Узбекистана. В первой половине 2024 года её объёмы выросли более чем на 10 процентов по сравнению с тем же периодом 2023 года и составили около 80 триллионов сумов. В 2024 году доля строительных отраслей в валовом внешнем продукте превысила 6%. Однако, несмотря на эти успехи, отрасль сталкивается с рядом вызовов, требующих комплексных решений.

Таким образом, общий объем выполненных ими строительных работ составил 13 423,7 млрд сум и, по отношению к 2024 году, он достиг 106,8 %. Доля строительных работ в неформальном секторе составила 28,3 %, или 7 457,3 млрд сум и, по отношению к аналогичному периоду 2024 года, она достигла 105,7 % .

По данным национального комитета статистики, за январь-март 2025 года объём строительных работ в Узбекистане превысил 50,3 трлн сумов, за год показатель вырос на 10,8%. Основная часть выполненных работ пришлась на столицу — 13,7 трлн сумов. Также активно велось строительство в Ташкентской области — 6,5 трлн сумов и Ферганском регионе — 3,5 трлн сумов.

Большая часть строительства зданий и различных помещений пришлась на малый бизнес — 24,2 трлн сумов, неформальный сектор — 15 трлн сумов, крупных застройщиков — 11 трлн сумов (Таб. 1).

Объем строительных работ, по типам предприятий в разрезе регионов.
Таблица 1.

Объем, млрд сум	Темпы роста, в %
-----------------	------------------

	Крупные предприятия	Малые предприятия и микрофирмы	Неформальный сектор	Крупные предприятия	Малые предприятия и микрофирмы	Неформальный сектор
Респ. Узбекистан	5 458,5	13 423,7	7 457,7	138,3	106,8	105,7
Респ. Каракалпакстан	67,7	647,6	440,4	131,2	103,0	104,3
Андижанская	92,1	752,5	318,3	166,7	111,7	104,1
Бухарская	202,1	725,3	270,5	127,1	103,1	102,4
Джизакская	41,8	314,8	296,8	201,0	108,2	102,6
Кашкадарьинская	327,7	647,4	598,8	135,0	103,4	100,5
Навоийская	284,0	550,2	300,6	138,4	102,9	102,7
Наманганская	107,1	700,0	517,9	260,7	102,6	109,4
Самаркандская	171,4	1 003,1	438,8	64,6	114,3	103,4
Сурхандарьинская	98,0	560,1	388,7	153,4	106,1	104,6
Сырдарьинская	40,5	345,6	123,3	21,8	117,9	103,1
Ташкентская	651,3	1 282,7	1 438,0	198,8	107,7	115,7
Ферганская	293,0	859,5	444,2	152,4	106,0	102,5
Хорезмская	88,0	364,6	425,1	161,4	103,6	105,8
г.Ташкент	1 880,1	4 670,3	1 455,9	97,0	106,7	102,7

Высокие темпы роста строительных работ, выполненных крупными строительными организациями, отмечены в Наманганской (260,7 % к соответствующему периоду 2024 года), Джизакской (201,0 %) и Ташкентской (198,8 %) областях. Значительные темпы роста строительных работ, выполненных малыми предприятиями и микрофирмами в

рассматриваемый период, зафиксированы в Сырдарьинской (117,9 % к соответствующему периоду 2024 года), Самаркандской (114,3 %) и Андижанской (107,7 %) областях.

Наибольшие темпы роста строительных работ, выполненных неформальным сектором в рассматриваемый период, отмечены в Ташкентской (115,7 % к соответствующему периоду 2024 года), Наманганской (109,4 %) и Хорезмской (105,8 %) областях.

Как отмечалось, в мире стройиндустрия развивается с каждым днем, в практику внедряют новые технологии и инновации. Однако в Узбекистане до сих пор используют устаревшие стандарты и подходы. В связи с этим есть необходимость регулярного обновления градостроительных норм и правил. Требуется создать новую цифровизированную систему контроля за строительством, усовершенствовать деятельность соответствующей инспекции.

Выводы и предложения. Эффективное управление затратами является важнейшим компонентом организационного успеха. Это процесс, который включает управление всеми финансовыми ресурсами внутри организации, включая расходы, инвестиции и доходы. Эффективное управление затратами требует всестороннего понимания финансового положения организации и способности определять возможности для экономии затрат и роста доходов.

Одной из особенностей эффективного управления затратами является бюджетирование. Бюджетирование позволяет организациям планировать и распределять ресурсы таким образом, чтобы максимизировать их эффективность и результативность. Он обеспечивает основу для управления расходами и обеспечения того, чтобы средства выделялись тем областям организации, которые больше всего в них нуждаются.

Анализ затрат является еще одним важным аспектом управления затратами. Это включает в себя анализ стоимости различных ресурсов, таких как рабочая сила, материалы и оборудование, и определение возможностей для снижения или оптимизации этих затрат. Анализ затрат может помочь организациям определить области, в которых они перерасходуют средства, и предпринять шаги для сокращения этих затрат.

В целом, эффективное управление затратами имеет решающее значение для успеха любой организации. Внедряя стратегии, которые оптимизируют распределение ресурсов, снижают затраты и повышают эффективность, организации могут улучшить свои финансовые показатели, повысить свою конкурентоспособность и обеспечить долгосрочную устойчивость. Для эффективного управления затратами ожидаемые результаты и цели должны быть согласованы таким образом, чтобы не сводить на нет достижения в одной области за счет увеличения затрат в другой [4].

Использованные источники:

1. Джабриев А.Н., Искандаров Э.Б. Основные положения формирования системы устойчивого инновационного развития строительной сферы. Архитектура, строительство и дизайн. Журнал №2 ТАСИ. 2019 г.

2. Искандаров Э.Б. Факторы обеспечения эффективности инновационной деятельности в строительстве на базе использования кластерного подхода. Электронный журнал. ТДИУ, 2021г.

3. База данных статистики ОЭСР [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://seed-db.com/fccelerators>.

4. Tursunzoda J.I., Mirisaev, A. A., Polvonov, D. S., Sobirov, J. F. Analysis of international experience in assessing the efficiency of BIM technologies in construction.

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Турсунов Имомназар Эгамбердиевич - профессор Ташкентского государственного экономического университета, Ташкент, Узбекистан
Хамроев Гайратжон Султонович - независимый исследователь Каршинского государственного технического университета, Карши, Узбекистан

Аннотация. В статье рассматривается применение механизма государственно-частного партнерства с целью привлечения инвестиций в экономику страны, развития предпринимательства регионов. Именно развитие малого и среднего бизнеса на территории опережающего социально-экономического развития является основным моментом государственно-частного партнерства. Показана совокупность экономических процессов в современной рыночной экономике, факторы применения государственно-частного партнерства как механизм инновационного развития предпринимательства регионов.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инновационная сфера, реализация научно-технических проектов, конкурентоспособность, малый и средний бизнес, частное предпринимательство, цифровое предпринимательство.

Annotation. The article examines the application of the mechanism of public-private partnership in order to attract investments into the country's economy and develop entrepreneurship in the regions. It is the development of small and medium-sized businesses in the territory of advanced socio-economic development that is the main point of public-private partnership. The article shows the totality of economic processes in the modern market economy, the

factors of the application of public-private partnership as mechanisms of innovative development of entrepreneurship in the regions.

Keywords: public-private partnership, innovation sphere, implementation of scientific and technical projects, competitiveness, small and medium-sized businesses, private entrepreneurship, digital entrepreneurship.

Xulosa. Maqolada mamlakat iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb qilish, hududlar tadbirkorligini rivojlantirish maqsadida davlat-xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish ko'rib chiqiladi. Bu davlat-xususiy sheriklikning asosiy nuqtasi bo'lgan kichik va o'rta biznesning hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi hisoblanadi. Zamonaviy bozor iqtisodiyotidagi iqtisodiy jarayonlarning umumiyliги, mintaqalar tadbirkorligini innovatsion rivojlantirish mexanizmlari sifatida davlat-xususiy sheriklikdan foydalanish omillari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: davlat-xususiy sheriklik, innovatsion soha, ilmiy-texnik loyihalarni qayta ko'rib chiqish, raqobatbardoshlik, kichik va o'rta biznes, tadbirkorlik, raqamli tadbirkorlik.

Введение. В современных условиях реализация инновационных проектов уже не может быть полностью связана с бюджетным финансированием, возможности которого в последнее время резко сократились. Это во многом зависит от привлечения к таким проектам бизнеса и от его спроса на инновационные разработки [1].

Существует множество определений государственно-частного партнерства. По формулировку Всемирного банка, она заключается в том, что государственно-частное партнерство определяется как соглашение, заключаемое государством и частной компанией на производство и оказание инфраструктурных услуг с целью привлечения дополнительных инвестиций и повышения эффективности бюджетного финансирования. Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это форма партнёрских отношений государства и бизнеса, основанная на объединении ресурсов и распределении рисков в целях создания объектов инфраструктуры или оказания качественных услуг населению.

В разных странах понятие ГЧП трактуется по разному, однако если исходить из политико-экономического подхода к данному понятию, то сущность государственно-частного партнерства заключается в представлении сложноорганизованной системы, с интегративно устроенными экономическими, социальные и правовые отношения, которые возникают между субъектами народно-хозяйственной деятельности с целью решения общественных, а также социально-важных общественных задач.

В процессе становления нового Узбекистана особое значение придается вопросам инновационного развития экономики регионов нашей страны. В стратегии развития поставлены задачи «освоения инновационных технологий производства, которые дешевле существующих аналогов до 50%

и создают добавленную стоимость в 2-3 раза выше цены сырья в районах, преобразуемых в инновационные регионы» [2].

Методы и исследования. Современные фундаментальные исследования свидетельствуют о том, что Узбекистан располагает мощным инновационным потенциалом, который со временем растрачивается. В этой связи, перспективы развития инноваций в стране состоят в сочетании усилий государственно-частного партнерства в осуществлении структурных, технических, технологических и качественных преобразований в промышленности, равно как международном сотрудничестве и процессах глобализации.

Участие государства в инновационных процессах обусловлено необходимостью разработки инноваций в таких сферах экономики, в развитии которых, бизнес либо не заинтересован, либо участвовать без участия государства, из-за значительной капиталоемкости проектов и длительности сроков их окупаемости, не в состоянии.

Мотивация государства в партнерстве с бизнесом это: заинтересованность в реализации ГЧП - проектов и в достижении их коммерческих эффектов; повышение качества и уменьшение стоимости госзаказа; привлечение дополнительных финансовых средств в приоритетные направления развития науки, технологий и техники, позволяющие ускорить переход к инновационной модели экономики; расширение и совершенствование взаимосвязей между субъектами инновационной инфраструктуры; стимулирование развития малого и среднего инновационного предпринимательства.

Формирование ГЧП в инновационной сфере, как институциональном и организационном альянсе государственной власти и бизнеса, должно соответствовать условиям нестабильной экономики и основываться на следующих методологических принципах [3]:

- партнерство должно соответствовать целям инновационного развития экономики страны и ее субъектов;
- партнерство должно быть подчинено решению не только текущих, но и стратегических задач развития инновационной экономики страны в целом и ее субъектов;
- соблюдение равенства интересов сторон и свобода выбора действий;
- невмешательство государства в сферу ответственности частного партнера;
- конкурентность и ответственность за исполнение условий контракта.

В различных странах используют самые разнообразные формы и типы партнерских отношений между государством и бизнесом. Например, в российской практике законодательство выделяет несколько основных форм ГЧП:

1. Контракты или административные договора.
2. Аренда, осуществляемая в форме договора лизинга и предусматривает передачу частному партнеру на оговоренных договором условиях государственного имущества на определенный период времени.
3. Концессия или концессионное соглашение при котором государство (концедент), оставаясь полноправным собственником имущества уполномочивает частного партнера (концессионера), выполнять в течение определенного периода времени деятельность по использованию этого имущества.
4. Соглашения о разделе продукции, когда предпринимателю (инвестору) на возмездной основе и на определенный срок предоставляются исключительные права, а предприниматель обязуется за свой счет и риск провести указанные работы.
5. Контракты, сочетающие в себе различные виды работ и отношений собственности. Типичным примером такой формы ГЧП являются совместные предприятия. Основные различия между указанными формами ГЧП представлены в табл. 1.

Классификация основных форм государственно-частного партнерства[4].

Таблица 1.

№ п / п	Форма ГЧП	Предмет контракта между государством и частным партнером	Форма собственности и на имеющееся/ создаваемое имущество
1	<i>Государственные контракты с инвестицион-ными обязательствами частного сектора</i>	Софинансирование + строительство + эксплуатация	Государственная
2	<i>Аренда</i>	Эксплуатация + техническое перевооружение или модернизация	Государственная
3	<i>Участие в капитале</i>	Софинансирование акцио-нерного капитала + строительство + эксплуатация	Частная/ государственная

4	<i>Концессия</i>	Софинансирование + проектирование + строительство (расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация) + эксплуатация	Государственная
5	<i>Соглашение о разделе продукции</i>	Строительство + эксплуатация	Частная/ государственная
6	<i>Контракты, сочетающие в себе различные виды работ и отношений собственности</i>	Софинансирование + строительство Софинансирование + строительство + эксплуатация	Частная/ государственная

Как видим, широко используемой формой ГЧП является концессии. Она выгодна сторонам партнерства: для государства это возможность сохранения за собой права распоряжения собственностью и возможность, в случае необходимости, воздействовать на концессионера; для бизнеса очевидным плюсом является долгосрочность концессии и достаточно высокая свобода в принятии управленческих решений.

Анализ и результаты. В статье приводится сравнительная характеристика практики использования государственно-частного партнерства (ГЧП) за рубежом, как основа для анализа промежуточных результатов развития государственно-частного партнерства. Государственно-частное партнерство в Узбекистане пока не нашло широкого применения для развития инфраструктурного комплекса и поэтому не оказывает того влияния на экономическое развитие.

В Узбекистане государственно-частный сектор сотрудничает в социальной, экономической и инфраструктурной сферах, осуществляет закупки, экспорт товаров и услуг, предоставляет услуги по закупкам и качеству продукции, является важным фактором при проведении закупок.

Узбекистан привлек самые лучшие практики, которые были в мире по применению на практике системы государственно-частное партнерство как модель инновационного развития. Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О первоочередных мерах по созданию правовой и институциональной основы развития государственно-частного партнерства» РП– №3980, создано Агентство по развитию государственно-частного партнерства.

На сегодняшний день стоимость каждого проекта ГЧП в сферах транспорта, энергетики, ЖКХ, здравоохранения и образования с участием и поддержкой Агентства составляет 1 млн. долл. США. Реализуются проекты

ГЧП общей стоимостью более 6 млрд долларов США. При реализации этих проектов крупные и опытные инвесторы из таких стран, как Франция, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Индия, вносят свой вклад в развитие соответствующих отраслей в соответствии с мировыми стандартами, выигрывая тендеры на прозрачных условиях и беспристрастных условиях. Также видно, что доля местных инвесторов в проектах, находящихся на тендере и начавших реализовываться в сферах народного образования, здравоохранения, коммунального хозяйства и водного хозяйства, также значительно возросла.

Суть механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП) Республики Узбекистан заключается в создании частным инвестором объекта инфраструктуры и дальнейшей его эксплуатации в целях получения дохода. Согласно утвержденной стратегии «Узбекистан-2030», за семь лет планируется привлечь по линии ГЧП 30 млрд. долларов. Узбекистан намерен развивать на основе ГЧП аэропорты и железнодорожные вокзалы, а также строить школы, детсады, больницы, автомобильные дороги и электростанции. Например, в 2022—2026 годы будут реализованы проекты ГЧП на 14 млрд. долларов, что покроет половину потребностей в инвестициях для устойчивого развития [5].

Здесь уместно остановиться на правовых основах сферы ГЧП. Прежде всего, следует отметить, что данные принципы разрабатывались и совершенствуются при поддержке международных финансовых организаций, в частности, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития. В частности, при участии международных экспертов.

Таким образом, закон регулирует деятельность в сфере государственно-частного партнерства. Основными принципами государственно-частного партнерства являются: равенство перед законом государственного партнера и частного партнера; прозрачность правил и процедур при осуществлении государственно-частного партнерства; состязательность и объективность при отборе частного партнера; недопустимость дискриминации и коррупции.

Одним из основных направлений стратегии инновационного развития является обеспечение ускоренного социально-экономического роста регионов на основе государственно-частного партнерства как модель развития предпринимательства, путем повышения инновационной активности государства и сферы малого и среднего бизнеса. В стратегии развития поставлены задачи «освоения инновационных технологий производства, которые дешевле существующих аналогов до 50% и создают добавленную стоимость в 2-3 раза выше цены сырья в районах, преобразуемых в инновационные регионы» [6].

Анализ показывает, что предпринятые меры не оказали желаемого воздействия на рынок ГЧП-проектов: их по-прежнему реализуется в объемах совершенно недостаточных для достижения целей инновационной экономики. Бизнес крайне неохотно входит во взаимодействие с государством при реализации наукоемких, высоко - технологичных и ресурсосберегающих проектов. Поэтому с учетом всех негативных моментов, препятствующих эффективному развитию ГЧП в Узбекистане, государственная политика по дальнейшему совершенствованию механизмов партнерства должна быть скорректирована и включать следующие основные направления: создание благоприятной экономической и нормативно-правовой среды предусматривающей эффективное взаимодействия государства, бизнеса, науки и общества; разработку новых организационных механизмов системы государственно-частного партнерства; формирование системы господдержки результатов инновационной деятельности; формирование у предпринимателей мотивации к развитию инновационной деятельности; разработку новых организационных механизмов системы государственно-частного партнерства; разработку эффективных инструментов государственного управления инновационной сферой; предоставление гарантий на привлечение бизнесом займов на внедрение наукоёмких технологий; устранения дисбаланса между интересами государства и частного бизнеса; привлечение малого и среднего бизнеса к участию в целевых программах и инновационных проектах; разработку антимонопольных мер по развитию конкуренции в наукоемких отраслях.

Выводы и предложения. На наш взгляд для успешного реализации инновационных проектов развития государственно-частного партнёрство, а также выгоды привлечение иностранных и местных инвесторов надо выполняет на следующих принципах государственно-частного партнерства:

Во-первых, привлечение иностранных и местных инвестиций на основе государственно-частного партнерства, при котором гарантируются взаимные интересы и права инвестора и государства. а также взаимное распределение бизнес-рисков, повышает инвестиционную привлекательность государства и приводит к повышению престижа.

Во-вторых, при становлении конкурентоспособной, открытой и гибкой рыночной экономики в любой стране передача отдельных функций государства частному сектору на основе ГЧП приведет к снижению расходов государственного бюджета, повышению качества товаров и услуг, а также развитие инфраструктуры во времени и пространстве.

В-третьих, предприниматель, инвестор, начинающий свой бизнес за счет рисков, находится под защитой постоянного государства, то есть своего партнера. В этом случае появится возможность без аукциона получить сертификаты и лицензии на деятельность, имущество в виде земли и зданий, предоставленных государством для использования при реализации проекта.

В-четвертых, продолжительность реализации проекта ГЧП составляет от 3 до 49 лет, включая период, когда вложенные инвестором средства обязательно выйдут с доходом.

Сделан вывод, что в результате реализации проектов ГЧП, предлагаемых к реализации в партнерстве государства и инвестора, снизятся расходы государственного бюджета, увеличится инвестиционный поток, будет развиваться глобализация экономики, появятся новые конкурентоспособные товары, работы и услуги будут производиться, а главное страна будет служить важным фактором роста валового внутреннего продукта [7].

Список использованной литературы:

1. Турсунов И. Э., Хамроев Г.С. ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА // Мировая наука. 2024. №2 (83). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-innovatsionnogo-razvitiya-regionov-uzbekistana>.

2. Сидоров В.А., Турсунов И.Э., Бизнес инноваций: проблема отчуждения труда. “Инновационная технология” / Научно-технический журнал. DOI: <http://qmii.uz/wp-content/uploads/2020/01/1>.

3. Sidorov, V. A., Tursunov, I. E., Sharipov, T. S., & Yahyoyeva, S. O. (2023). INNOVATSIYA IQTISODIYOTI: TEXNOLOGIK YUTUQ MUAMMOSI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(2), 8-15.

4. Sidorov V., Tursunov I., Sharipov T. Economics of Innovation: The Problem of Technological Breakthrough // International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. Volume: 3 Issue: 1 in Jan-2023.

5. Tursunov I. Problems of realization of innovative potential in small business //European Journal Perspectives of Innovations, Economics and Business. – 2009. – Т. 1. – С. 7-8.

6. Турсунов Имомназар Эгамбердиевич, Хамроев Гайратжон Султонович ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА // ELS. 2024. №сентябрь 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnyorstvo-kak-model-innovatsionnogo-razvitiya-predprinimatelstva>.

7. Imomnazar Egamberdievich Tursunov, Gayratjon Sultonovich Hamroev KICHIK VA O’RTA BIZNES BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH YO’LLARI // Academic research in educational sciences. 2024. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kichik-va-o-rta-biznes-boshqaruvini-takomillashtirish-yo-llari> (дата обращения: 24.09.2024).

8. Sidorov V., Tursunov I. INNOVATION RIVOJLANISHNING USTUVORLIGI: TAHDIDLAR, XAVFLAR VA TAVAKKALCHILIK //Innovatsion texnologiyalar. – 2023. – Т. 50. – №. 02. – С. 130-137.

9. Турсунов И. Э., Шамсуддинов Н. Н. РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУР НА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ //Научная дискуссия: инновации в современном мире. – 2015. – №. 11-1. – С. 125-131.

10. Турсунов И. Э., Кучкаров Г. Ф. РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ //Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней. Бизнес, инновации, информационные технологии, моделирование. – 2019. – С. 384-392.

11. Сидоров В.А., Турсунов И.Э., Гулов М.О. ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: ВЫЗОВЫ, УГРОЗЫ И РИСКИ // Экономика и социум. 2023. №6-1 (109). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prioritety-innovatsionnogo-razvitiya-vyzovy-ugrozy-i-riski>.

ISSUES OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF INVESTMENT PROJECTS AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Bakhodirova Sokinakhon

Master's Degree 2nd year student of Tashkent State University of Economics

Abstract

Investment project management plays a critical role in enhancing the competitiveness and sustainability of industrial enterprises. However, the complexity of modern industrial environments poses a number of challenges to effective project management. This article explores key issues associated with the management of investment projects at industrial enterprises, including strategic alignment, risk assessment, resource allocation, and the integration of digital technologies. The study aims to identify the main obstacles and propose recommendations for improving project management practices in the industrial sector.

Keywords:

Investment Project Management, Industrial Enterprises, Strategic Alignment, Risk Management, Resource Allocation, Project Portfolio Management, Project Information Systems, Stakeholder Engagement, Digital Transformation, Competitive Environment, Project Planning, Project Execution, Industrial Development, Operational Efficiency, Project Success Factors

Introduction

In the contemporary economic environment, industrial enterprises face increasing pressure to innovate, reduce costs, and enhance operational efficiency. Investment projects are essential mechanisms for achieving strategic objectives such as technological modernization, capacity expansion, and market growth. However, managing these projects effectively remains a challenge due to internal organizational constraints and external market uncertainties.

The aim of this article is to analyze the main issues affecting the effective management of investment projects at industrial enterprises and to identify potential solutions for improving outcomes.

Theoretical Foundations of Investment Project Management

Investment project management involves the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities in order to meet project requirements. According to the Project Management Institute (PMI), effective project management encompasses five process groups: initiation, planning, execution, monitoring, and closure.

In industrial contexts, these processes must align with broader corporate strategies, comply with regulatory requirements, and integrate with complex production systems. Effective investment project management also requires coordination between financial planning, technological development, human resource management, and external stakeholder engagement.

Key Issues in Managing Investment Projects at Industrial Enterprises

Strategic Misalignment

One of the major issues is the misalignment between investment projects and the long-term strategic objectives of the enterprise. Often, projects are initiated without thorough analysis of how they contribute to corporate goals, leading to resource waste and suboptimal outcomes.

Inadequate Risk Management

Industrial projects are exposed to various risks, including technological failure, market volatility, regulatory changes, and environmental factors. Many enterprises lack comprehensive risk assessment and mitigation frameworks, resulting in project delays and cost overruns.

Poor Resource Planning

Ineffective allocation of financial, human, and technical resources can severely hinder project success. Budget underestimation, skilled labor shortages, and equipment procurement delays are common issues in industrial project environments.

Lack of Integrated Information Systems

The absence of integrated project management information systems (PMIS) limits the ability to monitor progress in real time, coordinate teams, and make data-driven decisions. This is particularly problematic in large-scale industrial projects with multiple interdependent components.

Weak Stakeholder Engagement

Insufficient communication and engagement with key stakeholders—including government agencies, investors, suppliers, and local communities—can lead to resistance, legal disputes, or reputational damage.

Case Examples and Empirical Insights

Several case studies in industrial enterprises across sectors such as metallurgy, oil and gas, and manufacturing reveal common patterns. For example, a project in a chemical plant aimed at introducing green production technology failed due to insufficient feasibility studies and poor interdepartmental coordination.

Conversely, success stories often highlight the use of advanced project management tools (such as Primavera or MS Project), adherence to international standards (e.g., ISO 21500), and proactive risk management as critical success factors.

Recommendations for Improvement

Strategic Alignment: Develop a robust project portfolio management (PPM) framework to ensure alignment with organizational strategy.

Enhanced Risk Management: Implement systematic risk identification, analysis, and mitigation planning at all project stages.

Resource Optimization: Adopt predictive analytics and capacity planning tools to improve resource allocation.

Digital Integration: Invest in integrated digital platforms (ERP, PMIS, BIM) to facilitate real-time monitoring and decision-making.

Stakeholder Management: Create communication plans and stakeholder engagement strategies tailored to each project phase.

Conclusion

Effective management of investment projects is essential for the sustainable growth and competitiveness of industrial enterprises. However, numerous internal and external factors complicate the process. Addressing these issues requires a combination of strategic clarity, technological adoption, and organizational discipline. Enterprises that adopt a systematic and adaptive approach to project management are better positioned to achieve successful investment outcomes and thrive in the dynamic industrial landscape.

References

1. Project Management Institute (PMI). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 7th ed., PMI, 2021.
2. Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th ed., Wiley, 2022.
3. Turner, J.R. Handbook of Project-Based Management, McGraw-Hill, 2020.
4. Laudon, K., & Laudon, J. Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Pearson, 2020.
5. Dinsmore, P.C., & Cabanis-Brewin, J. The AMA Handbook of Project Management, AMACOM, 2021.
6. OECD. Investment Policy Review: Industrial Development and Investment Trends, OECD Publishing, 2023.

RAQAMLI MENEJMENTNI TASHKIL ETISH MUAMMOLARI

*Aliyeva Nadiraxon Abdumalikovna –TDIU, Savdo ishi kafedra
dotsenti, PhD*

Barqaror iqtisodiy o'sish — bu iqtisodiy rivojlanishning uzluksiz va muvozanatli jarayonidir. Raqamlashtirish esa bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Raqamlashtirish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning asosiy jihatlari biri, resurslarni samarali boshqarishda foydalanishdir. Raqamli texnologiyalar yordamida resurslar, yani moliya, vaqt, inson resurslari samarali boshqarilishi mumkin. Raqamli tizimlar orqali ishlab chiqarish jarayonlari optimallashtiriladi, bu esa xarajatlarni kamaytiradi va rentabellikni oshiradi. Raqamlashtirish yangi g'oyalar va innovatsiyalarni tezda amalga oshirish imkonini beradi. Texnologiyalarni integratsiya qilish orqali yangi mahsulotlar va xizmatlarni yaratish osonlashadi, bu esa iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi.

Raqamli platformalar yordamida mijozlar bilan aloqalar mustahkamlanadi. Mijozlarning ehtiyojlarini tezda aniqlash va ularga mos ravishda xizmat ko'rsatish, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Raqamlashtirish jamoalar o'rtasida samarali kommunikatsiya va hamkorlikni ta'minlaydi. Bu, ish jarayonlarini tezlashtiradi va jamoaviy ishni yaxshilaydi, natijada ishlab chiqarish samaradorligi oshadi.

Raqamli texnologiyalar yordamida ekologik barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Masalan, energiya samaradorligini oshirish va chiqindilarni kamaytirish uchun raqamli tizimlardan foydalanish mumkin. Raqamlashtirish barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim vosita hisoblanib, ularni joriy etish orqali tashkilotlar global raqobatbardoshligini oshirish va barqaror rivojlanishga erishish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Raqamli menejment mohiyati, asosan, zamonaviy raqamli texnologiyalarni korxonalar faoliyatini boshqarish jarayonlariga integratsiyalashdan iborat. Raqamli menejment ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va ulardan foydalanish orqali qaror qabul qilish jarayonini optimallashtiradi. Bu, o'z navbatida, strategik rejalashtirishni va operativ boshqaruvni yaxshilaydi. Raqamli texnologiyalar yordamida ko'plab jarayonlar avtomatlashtiriladi, bu esa inson resurslarini yanada samarali ishlatish imkonini beradi. Masalan, ma'lumotlarni qayta ishlash va hisobot tayyorlash jarayonlari avtomatlashtirilishi mumkin.

Raqamli menejment mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan. Mijozlar fikrlarini tezda olish va ularga mos ravishda xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratiladi. Bu, mijozlar qoniqishini oshirishga yordam beradi. Raqamli platformalar yordamida jamoalar o'rtasida samarali kommunikatsiya va hamkorlik o'rnatiladi. Bu, ish jarayonlarini tezlashtiradi va jamoaviy ishni yaxshilaydi.

Raqamli menejment yangi g'oyalar va innovatsiyalarni amalga oshirishda yordam beradi. Texnologiyalarni integratsiya qilish orqali yangi mahsulotlar va xizmatlarni yaratish osonlashadi.

Raqamli menejment tizimlari ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va himoya qilish imkoniyatlarini taklif etadi, bu esa tashkilotning operatsion xavfsizligini ta'minlaydi. Raqamli menejment resurslarni (moliya, vaqt, inson resurslari) samarali boshqarish imkonini beradi, bu esa tashkilotning umumiy samaradorligini oshiradi. Raqamli menejmentning mohiyati shundaki, u tashkilotlarga zamonaviy texnologiyalar yordamida o'z faoliyatlarini yanada samarali va raqobatbardosh tarzda boshqarish imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, tashkilotning muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Raqamli menejmentning o'ziga xos hususiyatlari quyidagi jadvalda aks etgan.

1-jadval

Raqamli menejmentning o'ziga xos hususiyatlari

Hususiyatlari	Mohiyati
Ma'lumotlarga asoslangan	Qaror qabul qilish jarayonlari ma'lumotlar tahliliga asoslanadi, bu esa yanada aniq va samarali qarorlar qabul qilish imkonini beradi.
Tezkorlik	Raqamli menejment jarayonlarini tezlashtirishga yordam beradi, bu esa bozor o'zgarishlariga tez javob berish imkonini yaratadi.
Moslashuvchanlik	Raqamli menejment tizimlari o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish qobiliyatiga ega, bu esa yangi imkoniyatlardan foydalanishga imkon beradi.
Innovatsion yondashuv	Yangi g'oyalar va texnologiyalarni joriy etish orqali tashkilotlarni innovatsion rivojlanishga olib keladi.
Integratsiya	Turli xil tizimlar va jarayonlarni birlashtirish, bu esa resurslarni samarali boshqarish imkonini yaratadi.
Kollaboratsiya	Jamoalar o'rtasida samarali hamkorlik va kommunikatsiyani ta'minlaydi, bu esa umumiy maqsadlarga erishishni osonlashtiradi.
Xavfsizlik	Ma'lumotlarni himoya qilish va xavfsiz saqlashga qaratilgan yondashuvlar, kiber xavfsizlikni ta'minlaydi.
Mijozga yo'naltirilganlik	Mijozlar ehtiyojlarini qondirish va ularning fikrlarini hisobga olish orqali xizmatlarni yaxshilaydi.
Avtomatlashtirish	Jarayonlarni avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirish va inson resurslarini yaxshiroq ishlatish imkoniyatlarini yaratadi.
Barqarorlik	Ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan yondashuvlar, uzoq muddatli rivojlanishga yordam beradi.

Raqamli menejmentni tashkil etishda asosan duch kelinadigan muammolar quyidagilardan iborat:

- to'g'ri texnologiyalarni tanlashda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin, bu esa resurslarni isrof qilishga olib keladi;
- kiber hujumlar va ma'lumotlarning yo'qolishi xavfi tashkilotning obro'siga zarar yetkazishi mumkin;
- xodimlar va rahbariyat o'rtasida raqamli transformatsiyaga qarshi kurashish, o'zgarishlarga tayyor emaslik muammolari paydo bo'lishi mumkin;
- raqamli texnologiyalarni boshqarish uchun yetarli malakaga ega kadrlarning yetishmasligi;
- turli tizimlar va jarayonlarni birlashtirishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar samaradorlikni pasaytirishi mumkin;
- raqamli menejmentni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan moliyaviy va insoniy resurslarning yetishmasligi;
- raqamli transformatsiya jarayonida aniq va samarali strategiyalarni ishlab chiqishda qiyinchiliklar;
- raqamli menejment jarayonlarini o'lchash va nazorat qilishda to'g'ri metrikalarni tanlashdagi muammolar;
- yangi g'oyalarni joriy etishda qiyinchiliklar va innovatsiyalarni boshqarish jarayonining noaniqligi.

Ushbu muammolar raqamli menejmentni tashkil etishda e'tiborga olinishi kerak, chunki ular muvaffaqiyatli raqamli transformatsiya jarayoniga to'sqinlik qilishi mumkin. Tashkilotlar ushbu muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish uchun strategiyalar ishlab chiqishlari zarur.

Raqamli menejmentni tashkil etish muammolarini hal qilishda bozorni o'rganish va eng yaxshi amaliyotlarni o'rganish orqali to'g'ri texnologiyalarni tanlash va kichik miqyosda yangi texnologiyalarni sinovdan o'tkazish, muvaffaqiyatli bo'lsa, kengaytirish maqsadga muvofiq. Xodimlarga raqamli texnologiyalar bo'yicha malaka oshirish dasturlarini taklif etish, zarur bo'lganda tajribali mutaxassislarni yollash kerak. Bunda, yangi va eski tizimlar o'rtasida to'g'ri integratsiya strategiyalarini ishlab chiqiladi, jarayonlarni va tizimlarni standartlashtirish orqali integratsiyani osonlashtiriladi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya uchun zarur bo'lgan resurslarni rejalashtirish va ajratish, raqamli transformatsiya strategiyasini an'anaviy biznes strategiyalari bilan uyg'unlashtirish, aniq va o'lchovli maqsadlar qo'yish zarur.

Raqamli menejment jarayonlarini o'lchash uchun aniq KPI'larni belgilash, muntazam ravishda jarayonlarni tahlil qilish va natijalarni hisobot berish Tashkilot ichida innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydigan madaniyatni rivojlantirish muhim hisoblanadi. Ushbu yechimlar raqamli menejmentni tashkil etishda yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etishga yordam beradi va muvaffaqiyatli raqamli transformatsiya jarayonini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kane, G. C., & Palmer, D. "Aligning the Organization with the Digital Age: The Role of Digital Transformation". *MIT Sloan Management Review*.
2. McKinsey & Company (2021). "The State of Digital Transformation: Insights from the McKinsey Global Survey". McKinsey & Company.
3. Gartner (2020). "Top 10 Strategic Technology Trends for 2020". Gartner Research.

INNOVATSIYALAR ASOSIDA KORXONALARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Aliyeva Nadiraxon Abdumalikovna –TDIU, Savdo ishi kafedra dotsenti, PhD

Hozirgi islohatlar davrida yangilik nafaqat davlat korxonalari, balki o‘rta va kichik korxonalarini ajralmas elementlari hisoblanib, innovatsion menejmentni qo‘llash mamlakatning iqtisodiyotini rivojlantirish va tarmoq korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi. Innovatsion menejment korxonaga uchun juda ham muhim faoliyat hisoblanadi. Buning asosiy sabablari biri iste'molchilar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga bo‘lgan talabning ob'ektiv ravishda o‘shib borishi hamda ishlab chiqaruvchilar bozoridagi raqobatbardoshlik darajasining oshib borishidir. Innovatsion menejment innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqarishni muvofiqlashtirish bilan bir qatorda innovatsion jarayonlar va iqtisodiy munosabatlardagi innovatsion yondashuvlarni tizimli boshqarishni o‘z ichiga oladi.

Har qanday korxonaning innovatsion menejmentining asosiy maqsadlari yangi turdagi mahsulotni ishlab chiqish, takomillashtirish va joriy etish, korxonaning ilmiy-texnik va ishlab chiqarish faoliyatini asosiy yo‘nalishlarini aniqlash, foydalilik darajasi yuqori bo‘lgan ishlab chiqarishni yanada modernizatsiyalash va rivojlantirish hamda eskirgan ishlab chiqarish quvvatlarini tugatishdan iboratdir.

Innovatsion menejment faqat yangi turdagi mahsulot ishlab chiqarish emas, balki korxonalarining turli faoliyatida yangicha jarayonlar ko‘rinishida ham bo‘lishi mumkin. U nafaqat texnologik ishlanmalar, balki korxonaga faoliyatini ijobiy o‘zgarishlari hamda bilim o‘rganish jarayonlarini boshqarishni ham o‘z ichiga oladi. Tarmoqda innovatsion menejment moddiy-texnik, mehnat va moliyaviy resurslardan samarali foydalangan holda innovatsion maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgan faoliyat hisoblanadi.

Innovatsion menejment usullari tizimning raqobatbardoshligini oshirish, rivojlanish barqarorligini ta'minlash maqsadida o‘z strategiyasini samarali amalga oshirish imkonini beradigan, asosiy boshqaruv funksiyalarni amalga

oshirishda yangiliklardan foydalangan holda tizimni yahlit tuzilishini boshqarish usullaridir. Innovatsion menejment usullari qo'llanilish sohasiga ko'ra, innovatsiyani yo'naltirilganligiga ko'ra va usulning innovatsionligiga ko'ra guruhlarga bo'linadi

Innovatsiyalarni yo'naltirilganligiga ko'ra qo'llaniladigan usullar uchta guruhdan iborat bo'lib, yuqori sifatga ega bo'lgan mahsulot yoki texnologiyalarni ishlab chiqarishga ta'sir etuvchi benchmarking va marketing usullari, innovatsiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish, rag'batlantirish va tarqatishga ta'sir etuvchi innovatsiyalar injineri, innovatsiya reinjineri, brend-strategiya usullari hamda innovatsiyalarni rag'batlantirish va realizatsiya qilishga ta'sir etuvchi narxni shakllantirish, bozorni fronlash usullaridir.

Boshqaruv faoliyatida qo'llaniladigan innovatsion usullar esa xodimlarning bilimlarini oshirishga, innovatorlik qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan usullar hamda jarayonlarni boshqarishdagi innovatsion usullardan iborat. Bilimlarni oshirishga qaratilgan innovatsion Shadowing, Badding, Secondment, Scaffolding, Coaching usular yangi bilimlarga ega bo'lishda qo'llanilib, intellektual salohiyatni oshirishga xizmat qiladi.

Jarayonlarni boshqarishda "Stage-Gate-protsess", "The Innovation Pipeline", "NPD-protsess" usullar innovatsion usullar hisoblanadi. "Stage-Gate-protsess" usuli yangi mahsulotni yaratishda g'oyani shakllanishidan uni sotishgacha bo'lgan har bir jarayonni, boshqaruv tizimidagi rahbarlar tomonidan nazorat qilish va keyingi bosqichni rejalashtirishga asoslangan.

"The Innovation Pipeline" usuli innovatsion jarayonlarni hamkorlikda amalga oshirishda samarali hisoblanadi. "NPD-protsess" usuli esa nafaqat yangi mahsulotni yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish, balki bozorni tadqiq etgan holda yanada takomillashtirib borishga qaratilgan usuldir.

Tadqiqot natijasida, mamlkatimizdagi tarmoq korxonalarida yuqorida keltirilgan innovatsion menejment usullarini qo'lashda quyidagi muammolar mavjudligi aniqlandi:

*Birinchi*dan, korxonalar rahbarlari yangi turdagi mahsulotni yaratishdan ko'ra xorijiy tajribalarni qo'llashni afzal ko'radilar. Ba'zida esa bu tajribalar turli omillar ta'siriga ko'ra samarasiz bo'lib chiqadi.

*Ikkinchi*dan, tarmoq korxonalarida boshqaruvda innovatsion usullarni qo'llay oladigan mutaxassis rahbarlarning yetishmasligi.

*Uchinchi*dan, intellektual mulk va "intellektual mulk egasi-institut-ishlab chiqaruvchi" tizimidagi daromadni taqsimlanish munosabatini tartibga soluvchi qonunchilik xujjatlarining takomillashtirilmaganligi.

*To'rtinchi*dan, soha va tarmoqda innovatsion faoliyatni rag'batlantiruvchi tizim ishlab chiqilmaganligi.

Tarmoq korxonalarida taklif etilayotgan innovatsiyalarni samarali qo'llash, qo'yidagi natijalarga erishishga imkon beradi:

- tarmoqda faoliyat olib borayotgan korxonalar raqobatbardoshlik darajasini oshirish;

- resurslardan foydalanish darajasini optimallashtirish;
- iqtisodiy xarajatlarni kamaytirish;
- tizim funksiyasining samaradorligini oshirish;
- korxonani rivojlanishining yanada progressiv bosqichiga o'tishi.

Innovatsiyalar zamonaviy ishlab chiqarishning eng muhim elementi ekanligini hisobga olgan holda, innovatsiyalarni joriy etish turli yo'nalishda o'z samarasini berishi mumkin. Innovatsiyani joriy etish natijasi va unga qilingan xarajatlarga ko'ra iqtisodiy, ilmiy-texnik, moliyaviy, ijtimoiy, ekologik va ma'naviy samaraga ega bo'ladi. Innovatsion faoliyatning samaradorligini baholash umumiy qoidasiga ko'ra, innovatsiyalarni yaratishga, ishlab chiqarishga va sotishga ketgan xarajatlarni oldingi holat bilan taqqoslama tahlil qilish orqali aniqlanadi. Innovatsiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish samarasi xarajatlarni kamaytirish natijasida hamda sifatni oshirish evaziga narxni ko'tarish natijasida olinadigan foyda ko'rinishida bo'lishi mumkin.

Innovatsion menejment innovatsion jarayonlarni, innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi shaxslarni boshqarish tamoyillari, usullari va shakllari tizimi sifatida qaraladi. Korxonada innovatsion menejment samaradorligi, inovatsion jarayonlarni boshqarish mexanizmini shakllanganligi va mexanizmning amalga oshishi natijasida yuzaga keladi. Innovatsion jarayonlarni boshqaruv mexanizmi boshqaruv vositalari va usullari yig'indisidan iborat. Boshqaruv vositasi boshqarishni amalga oshirishga yordam beruvchi normalar, me'zonlar, talablar ko'rinishida bo'lib, richag sifatida xizmat qiladi. Boshqaruv usullari esa vositalardan foydalangan holda boshqaruv mexanizmini xarakterga keltiruvchi usullardir.

Yuqoridagi mulohazalar, innovatsion menejment korxonalarda imkoniyatlardan to'laqonli foydalangan holda yangi g'oyalarni, mahsulotlarni, jarayonlarni yaratish va joriy etishga ko'mak beradi degan xulosaga kelish mumkin. Shuning uchun, innovatsion menejment korxonalar faoliyatini rivojlantirish omili hisoblanib, iqtisodiyotning barcha sohalari, tarmoqlari, ularning tarkibidagi korxonalar uchun zaruriy faoliyat hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Иваницкая А. Е. Функциональный подход к управлению инновационной деятельностью предприятий. Диссертация к. э.н. Владимир -2020.
- 3.Самаль С.А. Современные методы управления инновационной деятельностью на предприятиях//Инновационные технологии в экономике. 12.10.2016. Web:<http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.48/article.1.html>
- 4.Тюлин А. Е. Повышение конкурентоспособности инновационно активных предприятий на основе создания и применения ключевых компетенций. Диссертация к.э.н. Москва 2017.

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИ ТАЪМИНЛАШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

Исаев Равшан Абдурахмонович

*Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти «Иқтисодиёт
ва менежмент» профессори*

Тадқиқот мавзуси долзарблиги. Янги Ўзбекистоннинг иқтисодий салоҳиятини янада оширишда тўқимачилик саноатининг ўрни беқиёс бўлиб, ушбу тармоқни ривожлантириш бўйича республикамизда тарихий бой тажриба тўпланган ва етарлича шароит ҳамда хомашё базаси ва меҳнат ресурслари мавжуд. 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида «Тўқимачилик саноати маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 2 баробарга кўпайтириш» вазифаси белгиланган [1]. Шу билан биргаликда мазкур вазифаларнинг самарали ижросини таъминлаш учун барқарор ривожланиш жараёнида инновацион технологияларни қўллаш самарадорлигини асослаш масаласи долзарб аҳамият касб этади.

Тадқиқот мавзуси доирасидаги муаммолар. Тўқимачилик корхоналари барқарор ривожланишининг муҳимлиги ҳозирги замон экологик ва иқтисодий даъватлари шароитларида айниқса, долзарбдир. Карбонат ангидрид газы, жумладан, метан ва бошқа газлар тўқимачилик буюмларининг бутун ҳаётий цикли давомида ажралиб чиқиб туради. Шу боисдан, тўқимачилик саноати корхоналари барқарор ривожланиши концепцияси ўз ичига тежамкор инновацион технологияларни маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнига кенгроқ қўллаш асосида атроф-муҳит ифлосланишига йўл қўймаслик, экологик муаммоларни ҳал этиш ҳамда истикболда келгуси авлод учун соқлом соф яшаш муҳитини қолдириш масалалари долзарб аҳамият касб этади.

Барқарорлик халқаро ҳужжатларда (масалан, «Атроф-муҳит ва ривожланиш бўйича Рио Декларацияси» (1972), «XXI аср кун тартиби» (1992), шунингдек, конвенциялар ва кўп томонлама шартномалар асосида глобал аҳамиятга эга бўлган муайян масалаларни қабул қилиш каби таъсир тамойилларини ўрнатиш ва қабул қилиш доирасида тизимнинг меъёр даражасида ишлашини давом эттириш қобилиятини назарда тутати [2,3].

Муаммони ҳал этиш йўллари. Ҳозирги замон ишлаб чиқаришининг вазифаси бўлиб нафақат юқори сифатли маҳсулотни ишлаб чиқариш, балки ишлаб чиқаришнинг самарадорлиги ва рентабеллигини максимал даражада ошириш ҳам саналади. Бу тенденция ҳам хорижий, ҳам миллий корхоналарни ишлаб чиқаришни рақамли трансформациялашни амалга оширишга олиб келади.

Барча соҳаларда қўлланилаётган бошқарув жараёнларининг автоматлашуvidан ташқари тўқимачилик саноати корхоналарининг ишлаб чиқариш жараёнларига инновацион технологияларни жорий қилиш зарурдир. Шунини таъкидлаш лозимки, тўқимачилик саноати корхоналарида бақарор ривожланишни таъминлашда “яшил иқтисодиёт” тамойилларидан фойдаланишни йўлга қўйиш асосида фойдаланилмаётган имкониятларни излаб топиш, тежамкорликка эришишда инновацион технологияларни қўллаш масаласи долзарб масалалардан саналиб, унинг ечимини излаб топишда эса Аввало, маҳсулот ишлаб чиқариш циклик технологик босқичларида узлуксиз ишлаб чиқаришни ташкил этишда захираларни самарали бошқариш муҳимдир. Шунинг учун биз ўз тадқиқотларимизда тўқимачилик саноати корхоналарида барқарор ривожланишни таъминлашда захираларни самарали бошқариш учун қуйидаги инновацион технологияларни: рақамли эгизаклар технологияси, 3D тасвирлардан фойдаланиш билан омборларни роботлаштириш, буюмлар интернету технологияси (IoT), блокчейн технологиясини жорий қилишни иқтисодий самарадорлик нуқтаи назаридан асослаш амалга оширилди.

Рақамли эгизаклар технологияси жонли рақамли имитацион моделларни яратиш учун сунъий интеллект, машинали ўқитиш ва майдонли тармоқлар графаларига эга дастурий таҳлилни бирлаштиради. Тўқимачилик корхоналаридаги ишлаб чиқариш захираларини бошқаришда рақамли эгизаклар технологиясини жорий қилиш омборларда тифиз пайтлардаги юкламаларни белгилаш, омбор иши самарадорлигини пасайтирувчи ишлаб чиқариш занжиридаги муаммоли жойларни аниқлашга имконият беради.

Омбордаги захираларни бошқариш учун *робототехникадан* фойдаланиш логистикада муҳим йўналишга айланди. Роботлар ва автоматлаштирилган тизимлар самарадорлик ошишига, хатоликлар ва харажатлар камайишига ёрдам беради. Роботлаштирилган линиялар кўпинча 3D-тасвирлар асосида фаолият юритади, чунки бундай тасвирлардан фойдаланиш роботларга объектлар ҳолати ва ўлчамини аниқ белгилашга имкон бериб, бу қатъий белгиланган шакл ва ўлчамдаги омбор логистикаси вазибаларини бажариш учун критик аҳамиятга эга бўлади. Омборда амал қиладиган роботлаштирилган линиялар логистик вазибаларни бажаришда исталган ногаҳоний предметни ушлаб олишга эмас, балки қатъий белгиланган шакл ва ўлчамдаги предметларни ушлаб олиш учун берилган буйруқни оладилар. Ишлаб чиқариш захираларини бошқариш учун *буюмлар интернету (IoT)* технологиясидан фойдаланиш билан реал вақт режимида омбор менежменти тизимини шакллантириш ахборот кечикиб кетиши муаммосига йўл қўймасликка имкон беради. IoT технологияси асосида ишлаб чиқариш захираларини бошқариш ПТК корхонасидаги логистик тизимни рақамлаштириш учун мустаҳкам асос яратиб беради.

ПТК корхоналаридаги захираларни бошқаришда блокчейн технологиясидан фойдаланиш қўплаб жараёнларни – экспорт

операцияларини ўтказиш учун зарур бўладиган вақтни кучли даражада қисқартирадиган ҳужжат ва тўловларни верификация қилишга ёрдам беради. Таъкидлаб ўтиш керакки, блокчейн асосида смарт-шартномалардан фойдаланиш шартнома шартлари бажарилишини автоматлаштиришга имкон бериб, бу юклар ҳолатини ва мажбуриятлар бажарилишини кузатиб боришни соддалаштиради.

Атмосферага карбонат ангидрид чиқиндиларини минимал миқдорда чиқариш билан тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг янги экологик бизнес-моделли қайта тикланувчи энергия ва органик қайта тикланадиган тўқимачилик хом-ашёсидан фойдаланувчи барқарор ёпиқ ишлаб чиқариш цикли асосига қурилади [4]. Тўқимачилик интеллектуал ишлаб чиқаришини амалга оширишда сунъий интеллект асосидаги ақлли датчиклар ва мониторинг тизими тўқимачилик ишлаб чиқаришида энергия истеъмолини оптималлаштиради.

Хулоса ва таклифлар. Тўқимачилик корхоналаридаги ишлаб чиқариш захираларини бошқариш учун таклиф этилган инновацион технологияларнинг устунликларини эътироф этган ҳолда уларни кенг миқёсда амалиётга қўллаш юқори самара беришини эътироф этамиз:

рақамли эгизаклар технологияси - Омбор иши самарадорлигини пасайтирувчи омборлардаги тиғиз юклама вақтини белгилаш, ишлаб чиқариш занжиридаги муаммоли жойларни аниқлаш имкониятини беради, асосли қарор қабул қилиш учун ахборотларни тақдим этади;

3D тасвирлардан фойдаланиш билан омборни роботлаштириш - Ишлаб чиқариш захираларини ташишнинг оптимал маршрутлари, ҳар бир номенклатура гуруҳидаги захиралар миқдори ҳақида оператив маълумотлар олишга имкон беради;

буюмлар интернет технологияси (IoT) - Захиралар миқдори ва жойлашган жойини автоматик кузатиб бориш, ишлаб чиқариш жараёнларини оптимал-лаштириш, ишлаб чиқариш захираларини сақлаш температуравий режими-ни назорат қилиш, энергия истеъмоли назорати, зарарли чиқиндилар чиқишини назорат қилишга имконият яратади;

блокчейн технологияси - Товарларнинг бутун таъминот занжири бўйлаб ўтишини кузатиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони. // www.lex.uz.

2. Доклад конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среде, Стокгольм, 5-16 июня 1972 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № Р.73. ИИ. А. 14), глава 1. -109 с.

3. Повестка дня на XXI век. Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года. – 101 с.

4. Chris Remington. Reducing the carbon footprint in textile manufacturing. Ecotextile news. <https://www.ecotextile.com/sponsored-content/reducing-the-carbon-footprint-in-textile-manufacturing.html>.

SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN STRATEGIC MANAGEMENT OF JOINT-STOCK COMPANIES, DIGITAL MANAGEMENT IN ITS PROVISION, CONCEPTUAL ASPECTS OF MARKETING

*Kimyo international university in Tashkent,
Department of Management and Marketing
Associate Professor Rakhmatullaeva Nargiza Oktyabreva
(independent researcher TDIU)*

Abstract: The article analyzes the role of digital management and marketing concepts in achieving sustainable economic growth of joint-stock companies and the issues of creating an effective strategic management system on their basis. The economic efficiency of implementing new marketing strategies based on digital technologies was also considered

Key words: joint stock company, digital management, digital marketing, sustainable growth, strategic management, innovative technologies, digital transformation

Relevance of the research topic

Global digital transformation processes have caused fundamental changes in all sectors, especially in the corporate governance system. By using digital management and marketing tools, joint-stock companies not only increase their efficiency, but also gain the opportunity to ensure sustainable economic growth. Modern information and communication technologies play an important role in this process. The role of digital technologies and Internet platforms in the modern global economy is growing. This digital transformation helps to create new opportunities, optimize operations and increase efficiency in all sectors of the economy. In particular, the importance of digital management and marketing for joint-stock companies is felt more than ever before.

One of the key factors of economic growth around the world today is the integration of digital technologies. The formation and development of relationships between joint-stock companies, their authorized capital and owners is carried out, among other things, through digital management and digital marketing strategies. These processes further simplify the connections between

companies and markets, create new business models and market segments, and increase the competitiveness of the company.

Sustainable economic growth of joint-stock companies means not only financial success, but also ensuring the social and environmental responsibility of the enterprise. In this regard, the role of digital management and marketing is particularly important. The world's largest companies, including technology giants, are actively implementing new digital solutions and marketing strategies to ensure sustainable development. It is through such innovations that joint-stock companies need to maintain long-term growth and stability.

Current issues on the research topic

Digital management is a system of strategic management of a company's activities using digital technologies. This includes:

- Decision-making based on big data;
- Data exchange using cloud technologies;
- Automation of business processes using ERP systems;
- Create analysis and forecasts based on artificial intelligence and machine learning.

The implementation of digital management in joint-stock companies allows for the efficient use of resources, cost optimization and transparency of corporate management.

One of the biggest obstacles for joint-stock companies in implementing digital management and marketing systems is the cost of initial investment and technology integration. Digital transformation for joint-stock companies usually requires a lot of money and time. Therefore, small and medium-sized joint-stock companies may face difficulties in implementing these technologies. The problem here is the investment and additional costs required to implement new technologies. As a result, for some companies, the transition to digital transformation may be delayed or not fully implemented.

For optimal functioning of digital management and marketing systems, it is necessary to attract the company's resources, in particular, qualified employees. However, joint-stock companies often lack the professional specialists and data management experts needed to implement digital technologies. Problem: Lack of human and information resources needed to implement digital management systems. Result: Difficulties arise in effective management and development of systems.

Currently, many public companies use outdated and irrelevant information systems. New digital management and marketing technologies may be incompatible with outdated systems, which leads to integration problems between the systems. Problem: Compatibility problems between outdated systems and digital transformation. Result: Operational processes may slow down or errors may occur.

To ensure the effectiveness of digital marketing and management, it is necessary to properly analyze customer needs in the market. However, many

public companies, especially those just starting out, do not have adequate systems for collecting data and determining customer segmentation. This leads to difficulties in developing marketing strategies. Problem: Difficulty in properly analyzing the market and accurately determining customer needs. Result: Development of less effective marketing strategies, which reduces the company's competitiveness.

When implementing digital management and marketing, companies process the personal data of their customers and shareholders. To do this, it is necessary to ensure the security and confidentiality of the data. Ensuring the security of digital systems of public companies is difficult, since constantly updating technologies and increasing the level of security requires significant resources. Problem: Difficulties in ensuring information security. Result: Data loss, unauthorized access to personal information, or damage to the company's reputation may occur.

Resistance from employees to the implementation of digital technologies is also common. Employees may have difficulty switching to new systems, updating their work methods, and mastering new technologies. These obstacles prevent the full implementation of systems. Problem: Resistance to digital transformation among employees. Result: Slow or unsuccessful implementation of new systems.

In order to ensure sustainable economic growth, public companies are often not ready to introduce new innovative products or services. Incorrect application of innovative technologies or the development of inappropriate marketing strategies can undermine key factors necessary for sustainable growth. Problem: Mistakes resulting from incorrect application of innovative technologies and strategies. Result: Slow growth and loss of market.

Sposoby solution problems

Aktsiyadorlik jamiyatlarida strategik boshqaruvda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun quyidagi usullar samarali hisoblanadi.

1. Raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish: ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish imkonini beradigan business Intelligence tizimlari, ERP platformalaridan foydalanish; sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlilini strategik rejalashtirishda qo'llash; bulutli texnologiyalar orqali real vaqt rejimida monitoring va boshqaruvni ta'minlash.

2. Innovatsion marketing yondashuvlarini qo'llash: raqamli marketing strategiyalari: ijtimoiy tarmoqlar, kontekstli reklama, e-mail marketing va SEO vositalari orqali mijozlar bilan interaktiv aloqani kuchaytirish; KPI va ROI tizimlari orqali marketing faoliyatining samaradorligini baholash va strategik qarorlarni optimallashtirish.

3. Barqarorlik (sustainability) tamoyillarini integratsiyalash: ESG mezonlarini korxonaga strategiyasiga kiritish; energiya samaradorligini oshirish, ekologik innovatsiyalarni joriy etish orqali uzoq muddatli raqobatbardoshlikni ta'minlash.

4.Strategik transformatsiya va o'quv tashabbuslari: raqamli kompetensiyalarni oshirish maqsadida xodimlar uchun doimiy o'quv kurslarini tashkil etish;korxonada ichki jarayonlarini transformatsiya qilish orqali yangi bozor sharoitlariga moslashish.

5.Tashqi muhit monitoringi va moslashuvchanlikni oshirish:raqobatchilar, xaridorlar va texnologik o'zgarishlar haqidagi real vaqt ma'lumotlarini tahlil qilish; agile va Lean yondashuvlari orqali tezkor moslashuv va yangiliklarga javob berish.

Scientifically based proposals and recommendations

In the strategic management of joint-stock companies, the integration of digital transformation, modern marketing approaches and sustainable development principles is of great importance to ensure sustainable economic growth. Based on the results of the study, the following proposals and recommendations are put forward:

1. Proposal to increase the level of implementation of digital management systems: Joint-stock companies need to implement digital technologies in their activities, in particular, ERP, CRM, BI and AI systems. This increases the accuracy and speed of management, and also allows for the efficient use of resources.

2. Proposal to strengthen digital marketing strategies: it is necessary to supplement traditional marketing methods with digital marketing approaches. New market segments can be reached using tools such as SEO, SMM, targeted advertising and email marketing.

3. Proposal for the formation of sustainable development strategies: It is recommended to integrate ESG (Environmental, Social, Governance) criteria into the corporate strategy. This is also an important factor in attracting foreign investment.

4. Proposal to adapt human resources to the digital environment: companies should constantly invest in improving the skills of employees in the field of digital management and marketing. It is necessary to organize special trainings on "digital literacy".

5. Suggestion for increasing strategic flexibility: in order to be able to quickly respond to market changes, enterprises should implement Agile and Lean management models. At the same time, monitoring of the external environment should be carried out constantly.

6. Suggestion for developing innovation infrastructure: Joint-stock companies can develop internal innovations by creating innovation incubators, technology centers and "startup labs" within them. The widespread introduction of digital management and marketing tools increases the competitiveness of joint-stock companies, ensures the effectiveness of strategic decisions, and contributes to the formation of a modern infrastructure necessary for sustainable economic growth.

list of references

1. Barney, J.B. & Hesterly, W.S. (2021). *Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases*.
Porter, M.E. (1998). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*.
Kotler, P. & Keller, K.L. (2022). *Marketing Management*.
“Sustainable growth and strategic management in joint-stock companies: A stakeholder perspective” – *Journal of Business Strategy*.
2. McKinsey & Company – "Strategy in a digital age".
<https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance>
3. Harvard Business Review – “Sustainable Growth Through Strategic Innovation”. <https://hbr.org/> – Qidiruv: “sustainable strategic management digital”
4. Accenture – “Sustainable Strategy: Digital at the Core”.
<https://www.accenture.com/us-en/insights/sustainability>
5. OECD – Digital Transformation in Business and Society. Digital boshqaruvning iqtisodiy o‘shiga ta’siri. <https://www.oecd.org/digital/>

TO’QIMACHILIK KORXONALARI FAOLIYATINING MARKETING BOSHQARUVIDA STRATEGIK YONDASHUVLAR USLUBIYOTI (Osborn Textile kompaniyasi misolida)

***Ilmiy rahbar: TDIU, “Savdo ishi” kafedrasi dotsenti,
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna,
KD-61 guruh talabasi Usmonov Farxod***

Hozirgi globallashuv sharoitida yengil sanoat, xususan to‘qimachilik sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini ta‘minlash muhim iqtisodiy masalalardan biriga aylanmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida to‘qimachilik sanoatini rivojlantirish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. Bu sohada belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun to‘qimachilik korxonalarida zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini, xususan, samarali marketing strategiyalarini joriy etish talab etiladi.

Mamlakatimizda paxta tolasini to‘liq qayta ishlash va yuqori qo‘shilgan qiymatga ega to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish bo‘yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Osborn Textile kompaniyasi tashkil etilganiga qisqa vaqt bo‘lishiga qaramasdan, O‘zbekistonning yirik to‘qimachilik ishlab chiqaruvchilardan biri bo‘lib faoliyat ko‘rsatmoqda. Kompaniyaning umumiy ishlab chiqarish maydoni: keng (50 000 m²) bo‘lib, to‘qimachilik sohasida zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalariga va innovatsion uskunalari ega. Korxonaga Germaniya,

Shveysariya, Janubiy Koreya asosiy texnologiya yetkazib beruvchilar hisoblanadi. Kompaniya 3 ta zavoddan tarkib topgan bo'lib, asosiy faoliyat yo'nalishlari yuqori sifatli ip-kalava va trikotaj mato ishlab chiqarish, sport va casual (kundalik) kiyim-kechak ishlab chiqarish, ichki kiyim va uy tekstillari (choyshab, sochiqlar, pijamalar) ishlab chiqaradi. Korxonaninig ishlab chiqarish ko'lamini keng, 2 500 dan ortiq ishchilar soni mavjud bo'lib, xodimlarga ishchilar uchun bepul transport va ovqatlanish bepul ya'ni ijtimoiy-shart sharoitlar yaratilgan, shu bilan birga korxonada xotin-qizlar bandligini oshirish asosiy e'tiborga olinganligi sababli ishchilarning 70% ni ayollar tashkil etadi. Kompaniya mahsulotlarni xalqaro bozorga chiqarishda MDH davlatlari: Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston hamda Yevropa Ittifoqi: Germaniya, Italiya, Ispaniya shu bilan birga Osiyo: Xitoy, Janubiy Koreya kabi eksport geografiyasiga ega. Osborn Textile kompaniyasi ishlab chiqarish jarayonlari xalqaro sifat talablariga moslashtirilgan. Kompaniyaning asosiy ishlab chiqarish yo'nalishlari mato va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish bo'lib, shundan, yiliga 20 000 tonna ip-kalava ishlab chiqariladi, 100% paxta ip-kalava, polyester va paxta, eko-sertifikatlangan organik iplar aralashmalari asosiy mahsulotlardir. Shuningdek, Yiliga 10 million m² futter (qalin trikotaj mato), interlok (elastik va mustahkam mato), singel jersi (yengil mato)kabi trikotaj mato hamda, yiliga 5 million dona tayyor ekologik bo'yoqlar va zararli kimyoviy moddalarsiz tayyor asosiy mahsulotlar, jumladan, sport kiyimlari (Sportswear), kundalik kiyimlar (Casual wear), ichki kiyimlar (Underwear), uy tekstillari (Home textiles) kabi asosiy kiyim mahsulotlar ishlab chiqariladi.

Osborn Textile "O'zbekistondan global bozorga" tamoyili asosida bozor strategiyasi bo'yicha ish olib boradi. Kompaniya quyidagi strategiyalar asosida:

- O'zbekistondagi yirik savdo tarmoqlari bilan hamkorlik
- Tayyor kiyim-kechaklarni mahalliy brend sifatida targ'ib qilish
- Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali savdo (Instagram, Telegram, Facebook) ichki bozor uchun strategiya ishlab chiqqan. Shu bilan birga quyidagi xalqaro bozor strategiyasi:

- Yevropa va Rossiya bozorlariga chiqish uchun GSP+ dasturidan foydalanish

- Xalqaro yarmarkalar va ko'rgazmalarda ishtirok etish (Heimtextil, Texworld Paris)

- Yetkazib berish zanjirini optimallashtirish orqali logistika xarajatlarini kamaytirish kabi va faoliyat ko'rsatmoqda.

Kompaniyaning asosiy eksport bozorlari va mijozlar: Rossiya: "Wildberries", "Ozon", "Lamoda" Onlayn do'konlari, Germaniya: "C&A", "H&M", Turkiya: matolarni mahalliy ishlab chiqaruvchilarga eksport qilish kabi masalalarda hamkorlik ishlarini yo'lga qo'ygan.

"Osborn Textile"ning asosiy raqobatchilari Indorama Kokand Textile (faqat ip-kalava ishlab chiqaradi),Uztex group (faqat eksportga yo'naltirilgan

mahsulotlar ishlab chiqaradi). Lekin, raqobatchilar hali bunday texnologiyalarga to'liq o'tmagan.

Osborn Textile – xalqaro bozorga tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish bilan birga va ichki bozorni ham rivojlantiradi. Lekin, ichki bozorda olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, tovarni onlayn savdosida ham muammolar uchraydi. Online xarid qilishda asosiy muammo – o'lcham va kiyimning mos emasligi. Mijozlar, ayniqsa Z avlod va milleniallar raqamli dunyoga munosabatlari ijobiy. Kompaniya katta mijozlar va hamkorlar H&M, ZARA, ADIDAS, PUMA kabi yirik brendlar bilan hamkorlik qilib faoliyat yurgizadi. 2023-yilda 3,5 million dollar investitsiya jalb qilingan, 2025-yilgacha ishlab chiqarish hajmini 40% oshirish rejalashtirilgan. Kompaniya innovatsiyalar va quyidagi texnologik yutuqlarga erishgan:

- ERP tizimi – ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish
- Sun'iy intellekt asosida sifat nazorati
- 3D dizayn va avtomatlashtirilgan kesish texnologiyalaridir.

Bu esa yuqoridagi muammoga yechim bo'lishi mumkin.

Demak, Osborn Textile – bu O'zbekiston to'qimachilik sanoatining yetakchilaridan biri bo'lib, yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqaradi va ichki hamda xalqaro bozorlarni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Kompaniya innovatsion texnologiyalarga asoslanib, ekologik standartlarga mos ishlab chiqarish orqali xalqaro hamkorlik orqali o'z o'rnini mustahkamlab bormoqda. Yuqoridagi innovatsion texnologiyalarni qo'llanishini o'rgangan holda kompaniyaga zamonaviy

marketing asosida "Virtual Dressing Room" (AR & VR orqali sinov)o'tkazishni tavsiya qilamiz va quyidagi natijalarni ko'rishimiz mumkin.

- Mijoz o'z telefonining kamerasi yoki noutbukining veb-kamerasi orqali o'zini ko'radi.
- AI va 3D modellashtirish texnologiyalari yordamida kiyim tanasi ustiga o'tirib turadi.
- Matoning qanday cho'zilishi, yelkaga mosligi yoki qanday o'tirishini ko'rish mumkin.
- Mijoz bir nechta rang yoki o'lcham variantlarini almashtirishi mumkin.

OLIY TA'LIM MUASSASALARI MARKETING SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI

*TDIU "Savdo ishi" kafedrasida dotsenti
PhD Sh.A Xodjayeva*

Oliy ta'lim muassasalari (OTM) bugungi kunda global miqyosda raqobat muhitida faoliyat yuritmoqda. Talabalar sonining kamayishi, o'qitish sifatiga bo'lgan talablarning ortishi, yangi ta'lim texnologiyalarining paydo bo'lishi OTMlarni o'z marketing siyosatini doimiy ravishda takomillashtirishga undamoqda. Marketing OTM uchun nafaqat abituriyentlarni jalb qilish, balki muassasaning ijobiy imijini yaratish, bitiruvchilar bilan aloqalarni mustahkamlash, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va resurslarni samarali boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tezisning maqsadi O'zbekistondagi OTMlar marketing siyosatini tahlil qilish va takomillashtirish yo'llarini aniqlashdan iborat.

Marketing - bu tovarlar, xizmatlar yoki g'oyalarni yaratish, taklif qilish va almashish orqali ehtiyoj va talablarni qondirishga qaratilgan faoliyatdir. OTM marketingi o'ziga xos xususiyatlarga ega, chunki u ta'lim xizmatlarini targ'ib qiladi va noprofit tashkilot sifatida faoliyat yuritadi. OTM marketingining asosiy elementlari quyidagilardan iborat:

- Mahsulot: O'quv dasturlari, ilmiy tadqiqotlar, qo'shimcha ta'lim xizmatlari.
- Narx: O'qish to'lovi, grantlar va stipendiyalar.
- Taqsimot: O'quv binolari, veb-saytlar, ijtimoiy tarmoqlar, marketing tadbirlari.
- Kommunikatsiya: Reklama, PR, ijtimoiy media marketingi, talabalar bilan aloqalar.

OTM marketingining maqsadli auditoriyasi abituriyentlar, talabalar, bitiruvchilar, ish beruvchilar va hamkorlardan iborat. Har bir auditoriya guruhi uchun mos marketing strategiyalari ishlab chiqilishi kerak.

O'zbekiston OTMlarida marketing faoliyati so'nggi yillarda sezilarli darajada rivojlandi. Ko'pchilik OTMlar o'z veb-saytlariga, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga ega, reklama kampaniyalarini o'tkazadi va PR-tadbirdan foydalanadi. Biroq, marketing faoliyatida bir qator muammolar va kamchiliklar ham mavjud:

- Byudjetning yetishmasligi: Ko'pchilik OTMlar marketing uchun yetarli mablag' ajratmaydi.
- Malakali kadrlar yetishmasligi: Marketing sohasida tajribaga ega mutaxassislar kam.
- Innovatsion yondashuvlarning kamligi: Ko'pchilik OTMlar eski marketing usullaridan foydalanadi.
- Ma'lumotlar tahlilining yetarli emasligi: Marketing kampaniyalari samaradorligini baholash uchun ma'lumotlar to'liq tahlil qilinmaydi.

OTMlarning raqobatdosh ustunliklari:

- O'quv dasturlari: Zamonaviy va talabga javob beradigan o'quv dasturlari.
- Professor-o'qituvchilar tarkibi: Tajribali va malakali professor-o'qituvchilar.
- Ilmiy tadqiqotlar: Innovatsion ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalar.
- Xalqaro aloqalar: Xorijiy universitetlar bilan hamkorlik va talabalar almashinuvi.

OTMlarning zaif tomonlari:

- Eski infratuzilma: Ba'zi OTMlarda o'quv binolari va laboratoriyalar zamonaviy talablarga javob bermaydi.
- O'qitishning zamonaviy usullarining kamligi: Interaktiv usullar va axborot texnologiyalaridan yetarli darajada foydalanilmaydi.
- Bitiruvchilarning ish bilan ta'minlanishi: Ba'zi mutaxassisliklar bo'yicha bitiruvchilarning ish topishi qiyin.

Oliy ta'lim muassasalari marketing siyosatini takomillashtirish yo'llari

OTM marketing siyosatini takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlarda ish olib borish zarur:

- Marketing byudjetini optimallashtirish: Marketing uchun yetarli mablag' ajratish va ularni samarali sarflash.
- Malakali marketing mutaxassislarni jalb qilish: Tajribali va zamonaviy marketing bilimlariga ega mutaxassislarni ishga olish.
- Zamonaviy marketing instrumentlaridan foydalanish: Raqamli marketing, kontent marketing, ijtimoiy media marketingi, elektron pochta marketingi va boshqa innovatsion usullardan foydalanish.
- OTM brendini rivojlantirish: OTMning noyob imidjini yaratish va uni maqsadli auditoriyaga yetkazish.
- Talabalar bilan aloqalarni mustahkamlash: Talabalar va bitiruvchilar bilan doimiy aloqada bo'lish, ularning fikr-mulohazalarini inobatga olish.
- Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish: Xorijiy universitetlar bilan hamkorlikni kengaytirish, talabalar va o'qituvchilar almashinuvini rag'batlantirish.
- Veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlarni optimallashtirish: Veb-saytning qulayligi, tezligi va ma'lumotlarning dolzarbligini ta'minlash, ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lish va auditoriya bilan muloqot qilish.

Oliy ta'lim muassasalarida marketing siyosatini takomillashtirish OTMning raqobatbardoshligini oshirish, abituriyentlarni jalb qilish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va bitiruvchilarning ish bilan ta'minlanishiga yordam beradi. OTMlar marketingga investitsiya kiritishi, malakali mutaxassislarni jalb qilishi va zamonaviy marketing instrumentlaridan foydalanishi zarur. Kelgusida ushbu mavzu bo'yicha tadqiqotlar O'zbekiston OTMlarining marketing **faoliyatini** empirik tahlil qilishga, marketing kampaniyalarining samaradorligini baholashga va OTM brendini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqishga qaratilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kotler, F., & Armstrong, G. (2018). *Principles of Marketing* (17th ed.). Pearson Education.
2. Keller, K. L., & Kotler, P. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
3. Chapleo, C. (2011). CSR in higher education. *International Journal of Educational Management*, 25(5), 454-461.
4. Jahongir, A. (2021). Oliy ta'lim muassasalarida marketing strategiyasini takomillashtirish yo'llari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 2021(3), 159-168.

5. Abdullayev, A. M. (2020). Oliy ta'lim muassasalarining marketing faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari. *Biznes-Ekspert*, (10), 34-37.

TO'QIMACHILIK KORXONALARI FAOLIYATIDA AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MUAMMO VA YECHILARI

**Ilmiy rahbar: Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna,
TDIU, "Savdo ishi" kafedrası dotsenti,
*KD-61 guruh talabasi Xolirzayev Shohjaxon***

Hozirgi globallashuv sharoitida yengil sanoat, xususan to'qimachilik sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlash muhim iqtisodiy masalalardan biriga aylanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida to'qimachilik sanoatini rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Bu sohada belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun to'qimachilik korxonalarida zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini, xususan, samarali marketing strategiyalarini joriy etish talab etiladi.

Bugungi kunda to'qimachilik mahsulotlari bozorida raqobat keskinlashib bormoqda. Bir tomondan, an'anaviy bozorlarda raqobat kuchaymoqda, boshqa tomondan esa, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida marketing sohasida tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Shu sababli, to'qimachilik korxonalarida uchun an'anaviy marketing strategiyalarini saqlab qolgan holda, zamonaviy raqamli marketing imkoniyatlaridan samarali foydalanish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Marketing strategiyalarining ahamiyati quyidagi jihatlar bilan belgilanadi:

- bozordagi raqobat muhitiga tezkor moslashish imkoniyati;
- iste'molchilarning o'zgaruvchan talablariga muvofiq mahsulot assortimentini shakllantirish;
- xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish;
- korxonaning barqaror rivojlanishini ta'minlash;
- moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash.

Shunday qilib, to'qimachilik korxonalarida an'anaviy va zamonaviy marketing strategiyalaridan samarali foydalanish masalalarini tadqiq etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

To'qimachilik korxonalarining marketing faoliyatida quyidagi an'anaviy marketing strategiyalariga asosiy muammolar mavjud:

- Bozor segmentatsiyasining nomukammalligi.
- Assortiment siyosatining zaifligi.
- Narx strategiyalarining nomukammalligi.
- Sotish kanallarining cheklanganligi.
- Kommunikatsiya strategiyasining samaradorligi pastligi.

Zamonaviy marketing strategiyalariga doir muammolarga quyidagilar kiradi:

- Raqamli marketing strategiyalarining yetarli darajada joriy etilmaganligi.
- Elektron tijorat imkoniyatlaridan yetarlicha foydalanmaslik.
- Marketing avtomatizatsiyasi tizimlarining yo'qligi.
- Ma'lumotlarga asoslangan marketing (Data-driven marketing) usullarining qo'llanilmasligi.
- Innovatsion marketing strategiyalarining yetishmasligi.

Yuqoridagilardan tashqari tashkiliy-boshqaruv muammolari ham mavjud bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

- Marketing bo'limlarining zaif institutsional salohiyati.
- Marketing strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirishda malakali mutaxassislarning yetishmasligi.
- Marketing tadqiqotlarining tizimli emasligi.
- Marketing strategiyalarining korxonaga umumiy strategiyasi bilan integratsiyalashmaganligi.

Yuqorida sanab o'tilgan muammolarni hal qilish uchun an'anaviy va zamonaviy marketing strategiyalarining integratsiyasini joriy qilish orqali quyidagi usullar taklif etiladi:

To'qimachilik korxonalarida uchun an'anaviy va zamonaviy marketing strategiyalarining optimal kombinatsiyasini ishlab chiqish zarur. Bu quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

a) Omnikanal marketing strategiyasini joriy etish. Oflayn va onlayn kanallarni birlashtirgan holda, iste'molchilar bilan o'zaro muloqotning yagona tizimini yaratish.

b) Integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyalari kontseptsiyasini qo'llash.

c) Fizik va elektron savdo kanallarini optimal kombinatsiyalash.

To'qimachilik korxonalarida zamonaviy raqamli marketing strategiyalarini joriy etish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

- a) Kontent-marketing strategiyasini ishlab chiqish.
- b) Ta'sir marketingi (Influencer marketing) strategiyasini joriy etish.
- c) Qidiruv tizimlari orqali marketing strategiyasini ishlab chiqish:
- d) Ijtimoiy tarmoqlar marketingi strategiyasini takomillashtirish:
- e) Elektron tijorat strategiyasini ishlab chiqish:

To'qimachilik korxonalarida marketing boshqaruvi tizimini takomillashtirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

- a) Marketing bo'limining tashkiliy tuzilmasini optimallashtirish:
- b) Strategik marketing rejalashtirish tizimini joriy etish:
- c) Marketing axborot tizimini takomillashtirish:
- d) Marketing samaradorligini baholash tizimini joriy etish:

To'qimachilik korxonalarida an'anaviy va zamonaviy marketing strategiyalaridan samarali foydalanish bo'yicha quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Bozor segmentatsiyasi va maqsadli marketingni takomillashtirish bo'yicha takliflar quyidagilar:

a) Mikrosegmentatsiya strategiyasini joriy etish. Bozorni an'anaviy segmentlashtirish usullaridan (demografik, geografik, psixografik, xulq-atvor) tashqari, iste'molchilarning raqamli xatti-harakatlari, sotib olish haqidagi qarorlarni qabul qilish jarayoni, brendga sadoqati kabi yangi mezonlar bo'yicha mikrosegmentlashtirish.

b) Personalizatsiya strategiyasini ishlab chiqish. Har bir mijoz segmenti uchun shaxsiylashtirilgan takliflarni ishlab chiqish, real vaqt rejimida mijozlarning xatti-harakatlariga moslashish mexanizmlarini joriy etish.

c) Xalqaro bozorlar uchun segmentatsiya strategiyasini takomillashtirish. Eksport bozorlarini tanlash va ularga kirish strategiyalarini ishlab chiqish uchun mahalliy va xalqaro omillarni hisobga olgan holda, kompleks yondashuvni joriy etish.

2. Mahsulot strategiyasini takomillashtirish bo'yicha takliflar quyidagilar:

- a) Innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqish strategiyasini joriy etish.
- b) Mahsulot assortimentini optimallashtirish.
- c) Branding strategiyasini takomillashtirish.
- d) Qadoqlash va dizayn strategiyasini ishlab chiqish.

3. Narx strategiyasini takomillashtirish bo'yicha takliflar quyidagilar:

- a) Moslashuvchan narx strategiyasini joriy etish.
- b) Raqamli kanallar uchun narx strategiyasini ishlab chiqish.
- c) Narx differentsiatsiyasi strategiyasini joriy etish.
- d) Raqobat asosidagi narx strategiyasini takomillashtirish.

4. Taqsimot strategiyasini takomillashtirish bo'yicha takliflar

- a) Omnikanal distribyutsiya strategiyasini joriy etish.
- b) Taqsimot kanallarining samaradorligini baholash tizimini joriy etish.
- c) Xalqaro distribyutsiya tarmog'ini kengaytirish.

5. Kommunikatsiya strategiyasini takomillashtirish bo'yicha takliflar

a) Integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyalari kontseptsiyasini joriy etish. Barcha kommunikatsiya kanallari (reklama, PR, sotishni rag'batlantirish, shaxsiy sotuv, to'g'ridan-to'g'ri marketing) o'rtasida sinergetik aloqani ta'minlash.

b) Kontent-marketing strategiyasini ishlab chiqish. Sifatli va foydali kontent yaratish orqali maqsadli auditoriya bilan muloqot qilish, brend nufuzini oshirish.

c) Video-marketing strategiyasini joriy etish. To'qimachilik mahsulotlarini targ'ib qilish uchun video kontentdan foydalanish (YouTube, TikTok, Instagram Reels).

d) Xalqaro kommunikatsiya strategiyasini ishlab chiqish. Xalqaro bozorlarda mahsulotlarni targ'ib qilish uchun mahalliy xususiyatlarni hisobga olgan holda, kommunikatsiya strategiyasini moslashtirish.

6. Raqamli transformatsiya strategiyasini ishlab chiqish bo'yicha takliflar quyidagilar:

a) Raqamli marketing strategiyasini ishlab chiqish. To'qimachilik korxonalarini uchun kompleks raqamli marketing strategiyasini ishlab chiqish, bu quyidagi elementlarni o'z ichiga olishi kerak: Veb-sayt strategiyasi, ijtimoiy tarmoqlar strategiyasi, qidiruv tizimlari marketingi strategiyasi, Elektron pochta marketingi strategiyasi, mobil marketing strategiyasi.

b) Marketing avtomatizatsiyasi tizimlarini joriy etish. Marketing jarayonlarini avtomatlashtirish uchun zamonaviy CRM-tizimlar, marketing avtomatizatsiyasi platformalari, analitik vositalarni joriy etish.

c) Ma'lumotlarga asoslangan marketing (Data-driven marketing) yondashuvini joriy etish. Katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili, mashinaviy o'qitish texnologiyalari, prognozli analitika vositalaridan foydalanish orqali: iste'molchilar xulq-atvorini prognozlashtirish, personallashtirilgan marketing kampaniyalarini o'tkazish, marketing byudjetini optimallashtirish.

d) Raqamli analitika tizimini joriy etish. Marketing kampaniyalarining samaradorligini baholash uchun veb-analitika vositalaridan (Google Analytics, Yandex.Metrika) foydalanish, asosiy samaradorlik ko'rsatkichlarini (KPI) monitoring qilish tizimini yaratish.

7. Kadrlar salohiyatini oshirish bo'yicha takliflarga quyidagilarni keltirish mumkin:

a) Marketing bo'limi xodimlarining malakasini oshirish dasturini ishlab chiqish. Zamonaviy marketing strategiyalari, raqamli marketing texnologiyalari, marketing analitikasi sohasida mutaxassislarning bilim va ko'nikmalarini oshirish.

b) Marketing sohasida xalqaro tajribani o'rganish. Xodimlarni xalqaro anjumanlar, seminarlar, malaka oshirish kurslarida ishtirok etishga jalb qilish.

c) Korxonada "bilimlar boshqaruvi" tizimini joriy etish. Marketing sohasidagi eng yaxshi amaliyotlar va tajribalarni to'plash, tizimlashtirish va tarqatish mexanizmlarini yaratish.

Ushbu taklif va tavsiyalarning amalga oshirilishi to'qimachilik korxonalarining marketing faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

OLIV TA'LIM MUASSASALARI MARKETINGINI IOT TIZIMI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

*TDIU "Savdo ishi" kafedrası dotsenti
PhD Sh.A Xodjayeva*

Bugungi globallashtirish sharoitida oliy ta'lim muassasalari (OTM) o'z faoliyatini takomillashtirish va raqobatbardoshligini oshirish uchun yangi texnologiyalarni faol qo'llashga intilmoqda. Ayniqsa, marketing sohasida innovatsion yondashuvlar talabalarni jalb qilish, OTMning ijobiy imidjini yaratish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda Internet of Things (IoT) – Narsalar interneti texnologiyasi marketingning turli sohalarida, jumladan, oliy ta'limda ham katta imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu tezisning maqsadi O'zbekistondagi OTMlar marketingini IoT tizimi asosida takomillashtirish yo'llarini aniqlash va amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

IoT – bu jismoniy ob'ektlar, qurilmalar, transport vositalari va boshqa narsalarning internetga ulanib, ma'lumot almashish va o'zaro ta'sir qilish imkonini beruvchi texnologiyalar majmuidir. IoTning asosiy elementlari sensorlar, aktuatorlar, aloqa protokollari, ma'lumotlarni qayta ishlash platformalari va ilovalardan iborat. Marketingda IoT quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

- Shaxsiy yondashuv: Mijozlar haqida ma'lumot to'plash va ularga mos takliflar yaratish.
- Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish: Mijozlar xulq-atvori, ehtiyojlari va qiziqishlari haqida real vaqt rejimida ma'lumot to'plash.
- Avtomatlashtirish: Marketing kampaniyalarini avtomatlashtirish va resurslarni samarali boshqarish.
- Interaktivlik: Mijozlar bilan interaktiv muloqot qilish va ularning fikr-mulohazalarini inobatga olish.

OTM marketingida IoTni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat: talabalarni jalb qilish, o'quv jarayonini takomillashtirish, kampus muhitini yaxshilash va OTM brendini rivojlantirish. IoTning afzalliklari shaxsiy yondashuv, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, samaradorlikni oshirish va yangi marketing imkoniyatlarini yaratishdan iborat. Kamchiliklari esa xavfsizlik, maxfiylik, yuqori xarajatlar va texnik qiyinchiliklar bilan bog'liq.

O'zbekiston OTMlarida marketing faoliyati so'nggi yillarda sezilarli darajada rivojlandi. OTMlar o'z veb-saytlarida, ijtimoiy tarmoqlarda, reklama kampaniyalarida faol ishtirok etmoqda. Biroq, marketing faoliyatida bir qator muammolar mavjud:

- Zamonaviy texnologiyalardan yetarli darajada foydalanilmayapti: Ko'pchilik OTMlar eski marketing usullaridan foydalanadi.
- Shaxsiy yondashuvning kamligi: Talabalar haqida yetarli ma'lumot to'planmaydi va ularga mos takliflar yaratilmaydi.

- Ma'lumotlar tahlili sust: Marketing kampaniyalari samaradorligini baholash uchun ma'lumotlar to'liq tahlil qilinmaydi.

O'zbekiston OTMlarida IoTni qo'llash uchun katta imkoniyatlar mavjud:

- Talabalar haqida ma'lumot to'plash: Kampus ichida harakatlanish, qiziqishlar, o'quv faoliyati haqida ma'lumot to'plash uchun IoT sensorlaridan foydalanish.
- Shaxsiy marketing kampaniyalarini yaratish: Talabalarga mos o'quv dasturlari, tadbirlar va xizmatlar taklif qilish.
- Kampus ichida navigatsiyani takomillashtirish: Aqlli avtobus bekatlari, elektron doskalar, mobil ilovalar orqali talabalarga qulay sharoitlar yaratish.
- O'quv jarayonini takomillashtirish: Aqlli auditoriyalar, masofaviy o'qitish texnologiyalari orqali ta'lim sifatini oshirish.

Oliy ta'lim marketingini IoT tizimi asosida takomillashtirish yo'llari

OTM marketingini IoT tizimi asosida takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlarda ish olib borish zarur:

1. IoT infratuzilmasini yaratish: Kampus hududida sensorlar, aktuatorlar, aloqa protokollari va ma'lumotlarni qayta ishlash platformalarini o'rnatish.
2. Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish tizimini yaratish: Talabalar haqida ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va tahlil qilish uchun analitik platformalardan foydalanish.
3. Shaxsiy marketing kampaniyalarini yaratish: Talabalarning qiziqishlari, ehtiyojlari va xulq-atvoriga mos reklama va takliflar yaratish.
4. Kampus xizmatlarini takomillashtirish: Aqlli avtobus bekatlari, elektron doskalar, mobil ilovalar va boshqa IoT-ga asoslangan xizmatlar orqali talabalarga qulaylik yaratish.
5. O'quv jarayonini takomillashtirish: Aqlli auditoriyalar, masofaviy o'qitish texnologiyalari orqali ta'lim sifatini oshirish.
6. OTM brendini rivojlantirish: Interaktiv kampus turlari, virtual reallik va boshqa innovatsion yechimlar orqali OTMning imidjini yaxshilash.

Oliy ta'lim muassasalarida marketingni IoT tizimi asosida takomillashtirish OTMning raqobatbardoshligini oshirish, talabalarni jalb qilish, ta'lim sifatini yaxshilash va OTM brendini rivojlantirishga yordam beradi. OTMlar IoTga investitsiya kiritishi, malakali mutaxassislarni jalb qilishi va talabalar bilan doimiy muloqotda bo'lishi zarur. Kelgusida ushbu mavzu bo'yicha tadqiqotlar O'zbekiston OTMlarida IoTni qo'llashning iqtisodiy samaradorligini baholashga, IoT infratuzilmasini yaratish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga va OTM marketingida sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlilidan foydalanish imkoniyatlarini o'rganishga qaratilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Atzori, L., Iera, A., Morabito, G., & Rojoi, V. (2010). The Internet of Things in smart cities. *Smart Cities*, 1(1), 1-10.

2. Weber, R. H. (2010). Internet of Things – New security challenges. *Computer Law & Security Review*, 26(1), 23-30.
3. Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2014). How smart, connected products are transforming competition. *Harvard Business Review*, 92(11), 64-88.

RESTRUKTURIZATSIYALASH JARAYONLARINI BOSHQARISHDA DAVLAT ORGANLARINING O'RNI

Sulaymonov B.A
TDIU, "Savdo ishi"
kafedrasi dostenti, PhD

Ma'lumki, davlat iqtisodiy tizimni restrukturizatsiyalash vositasida uning samarali tarzda faoliyat ko'rsatishini ta'minlanishida juda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy sharoitda har bir davlat o'z oldiga fuqarolik jamiyatini yaratish va rivojlantirishni maqsad kilib qo'yishi kerak, chunki iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy institutlar jamiyatda ijodkorlik rivojlani shiga ma'lum darajada ta'sir qiladi.

Albatta, davlatning iqtisodiyotga ta'siri o'z-o'zidan codir bo'lmaydi. Raqobat bozori u yoki bu shaklda davlatga o'zining talablarini belgilaydi. Agar nisbatan yopiq tizimga asoslangan va ishlab chiqarish kuchlarining samaradorligi past iqtisodiyotga faqat tashqi bozor omillari ta'sir qilsa, mazkur iqtisodiyot pul tizimi tanazzulga, ishsizlikning o'sishiga, ishlab chiqarish hajmi va sur'atining pasayishiga, inflyatsiyaning kuchayishiga va shu kabilarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hukumatning maqsadi bozor tizimining faoliyatini qo'llab-quvvatlash va uning amal qilishini yengillashtirish bo'lishi kerak.

Uning uchun davlat tomonidan quyidagilar amalga oshirilishi zarur:

- iqtisodiyotning bozor turining samarali ishlashiga hissa qo'shadiga huquqiy va ijtimoiy muhitni yaratish;
- raqobatni himoya qilish;
- daromadlarni qayta taqsimlash;
- resurslarning taqsimlanishini tartibga solish;
- iqtisodiyotni barqarorlashtirish, bandlik va inflyatsiya darajasini boshqarish.

Bunda restrukturizatsiyalash strategiyasi doirasida ma'lum iqtisodiy maqsadlarga erishish uchun bozor tamoyillari bilan davlatning daromadlarni qayta taqsimlash mexanizmlaridan ham foydalanishni muvofiqlashtirish zarur bo'ladi.

Budjet mablag'lari asosan ijtimoiy maqsadlarga yo'naltirilishi natijasida uning hajmining keskin cheklash sharoitida davlat boshqarishning yangi mexanizmlarini izlashi, boshqa iqtisodiy sub'ektlar - xususiy biznes, banklar va boshqalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish kerak.

Aslida, shu tarzda davlatlar iqtisodiyotida tashkiliy funksiyani amalga oshirish yuzaga keladi. Mablag'lar oqimini davlatdan tadbirkorlikka va tadbirkorlikdan davlatga o'tish holatini ta'minlash uchun ma'lum shartlar talab qilinadi: jumladan, bu shunday munosabatlar tizimining yuzaga keltiradiki, bunda davlat bir tomondan tadbirkorlik imkoniyatini ta'minlaydigan sharoitlarni yaratishi, boshqa tomondan esa, davlat uchun ahamiyatli bo'lgan loyihalarga sarmoyalar kirtishi uchun tadbirkorlarni qiziqtirishi kerak. Shu nuqtai nazardan moliyaviy resurslarning integratsiyasi masalasiga to'xtaladigan bo'lsak bir necha nazariy qarashlar mavjudligiga e'tibor qaratish mumkin. Ayrimlar moliyaviy resurslarning integratsiyasi uchun asos bo'lgan davlat va xususiy sherikchilik, xususiy biznes o'rtasidagi tashkiliy va institutsional hamkorlik masalalarini o'rganib chiqadi va shu asnoda davlatning maqsadi sanoatning keng spektrida ijtimoiy ahamiyatga ega: xizmatlar doirasida loyiha va dasturlarni amalga oshirish deb hisoblaydi.

Yuqoridagi yondoshuvga o'laroq qarama-qarshi bo'lgan nuqtai nazarlardan biri ushbu integratsiyani davlat va tadbirkorlik tuzilmalari butun jamiyatning ehtiyojlari qondirilgandagina bo'lishi mumkinligini va mazkur ehtiyojlar uzoq muddatli, qonuniy, hujjatlashtirilganligi, moddiy va nomoddiy resurslarni birlashtiradigan, shuningdek, vakolatlar, javobgarlik va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni teng ravishda taqsimlay digan o'zaro foydali asosga ega bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi⁶⁰.

Ammo ularning samarali o'zaro ta'siri tufayli mavjud muammolarni yanada samarali hal qilish, innovatsiya va integratsiyalashgan moliyaviy resurslarning iqtisodiy mohiyatini ochib berish mumkin. Integratsiyalashgan moliyaviy resurslarning iqtisodiy tarkibini o'rganishga uslubiy yondoshish, avvalombor uning asosini iqtisodiyotning turli xil xo'jalik sub'ektlariga tegishli bo'lgan moliyaviy oqimlar tashkil qilishini ko'rsatdi hamda ularning mohiyatini aniq bir tushuncha, milliy iqtisodiyotning turli sub'ektlariga tegishli bo'lgan yaxlit oqimlar tizimi sifatida tavsiflashga imkon berdi.

Integratsiyalashgan moliyaviy resurslar avvalombor ushbu resurslarni ko'paytirish va shakllantirish, iste'mol qilish va taqsimlash mexanizmlari bilan bog'liq o'lchamlar to'plami bilan tavsiflanadi. Ularni korxonalarini restrukturizatsiyalashni moliyalashtirish mexanizmiga nisbatan tadbiq qilish nazariy jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lib, ushbu kategoriya sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash maqsadida moliyaviy resurslarni birlashtirish, qayta taqsimlash, davlat iqtisodiyotini tarkibiy jihatdan o'zgartirish bilan bog'liq turli muammolarini hal etish maqsadida kapital harakati uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Sinergetik ta'sirni keltirib chiqaradigan muhim omil moliyaviy resurslarni konsolidatsiyalash sharti bilan ularni markazlashtirish hisoblanadi. Ishtirokchilarning hamkorligi bu - yo'nalish tanlash, zarur sharoitlarni yaratish,

⁶⁰ Кабашкин В.А. Партнерство в государстве - залог успеха. - М.: 2007. - С.35.

O'zbekistonda korxonalarni restrukturizatsiyalash strategiyasini amalga oshirish uchun moliyaviy resurslarni jalb qilish bilan bog'liq davlatning eng muhim vazifasidir.

YENGIL SANOAT KORXONALARI FAOLIYATIDA MARKETINGNI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUV

*Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Savdo ishi" kafedrasi dotsenti*

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida yengil sanoat tarmog'ini rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Xususan, to'qimachilik, tikuvchilik, charm-poyabzal va boshqa yengil sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish masalasi mamlakat eksport salohiyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada marketing faoliyatini takomillashtirish, ayniqsa innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali ishlab chiqarish va sotish samaradorligini oshirish dolzarb vazifaga aylangan.

Globalashuv va raqamli texnologiyalar davrida an'anaviy marketing usullari o'z samaradorligini yo'qotmoqda. Iste'molchilarning xulq-atvori, xarid qilish jarayonlari tubdan o'zgarib, onlayn savdo, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalar orqali amalga oshiriladigan xaridlar ulushi tobora ortib bormoqda. Shu bois, yengil sanoat korxonalarida raqobatda ustunlikka erishish uchun marketing strategiyalarini qayta ko'rib chiqish, innovatsion texnologiyalar va ijodiy yondashuvlarni joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda. Tahlillarga ko'ra, marketing innovatsiyalari joriy etilgan yengil sanoat korxonalarida mahsulot sotish hajmi o'rtacha 15-20 foizga oshgan, xarajatlar esa 10-12 foizga qisqargan. Bu esa mavzu naqadar dolzarb ekanini ko'rsatmoqda.

O'zbekiston yengil sanoat korxonalarida marketing faoliyatini takomillashtirishda quyidagi asosiy muammolar mavjud:

1. Raqamli marketing vositalaridan samarasiz foydalanish. Ko'plab korxonalar ijtimoiy tarmoqlar, onlayn reklama va elektron tijorat imkoniyatlaridan to'liq foydalanmayapti. Bu esa iste'molchilar bilan samarali aloqa o'rnatish imkoniyatining cheklanishiga olib kelmoqda.

2. Marketing tadqiqotlarining sustligi. Ko'pchilik korxonalar bozor kon'yunkturasi, iste'molchilar ehtiyojlari va raqobatchilar faoliyatini muntazam o'rganish uchun yetarli resurs ajratmayapti, bu esa strategik qarorlar qabul qilishda xatolarga olib kelmoqda.

3. Brendlashtirish va mahsulot o'ziga xosligini ta'minlash muammosi. O'zbekiston yengil sanoat mahsulotlarining aksariyati xalqaro bozorlarda kuchli brendga ega emas, bu esa eksport salohiyatini cheklaydi.

4. Logistika va tarqatish kanallaridagi muammolar. Mahsulotlarni iste'molchilarga yetkazib berish tizimidagi kamchiliklar narxlarning oshishi va raqobatbardoshlikning pasayishiga olib kelmoqda.

5. Malakali marketing mutaxassislarining yetishmasligi. Ilg'or marketing texnologiyalarini qo'llay oladigan malakali kadrlar taqchilligi innovatsion marketing strategiyalarini joriy etishga to'sqinlik qilmoqda.

6. Davlat va xususiy sektor hamkorligining sustligi. Tarmoqni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar va qo'llab-quvvatlash mexanizmlari marketing innovatsiyalarini rag'batlantirishga yetarlicha e'tibor qaratmayapti.

Yengil sanoat korxonalarida marketingni takomillashtirishda quyidagi innovatsion yondashuvlarni joriy etish maqsadga muvofiq:

1. Raqamli marketing transformatsiyasi. Korxonalarda to'liq integratsiyalashgan raqamli marketing strategiyasini joriy etish kerak. Bunga quyidagilar kiradi:

- Zamonaviy veb-sayt va mobil ilovalar yaratish
- Ijtimoiy tarmoqlarda maqsadli reklama kampaniyalarini tashkil etish
- SEO texnologiyalarini qo'llash orqali onlayn ko'rinishni oshirish
- Elektron tijorat platformalarini joriy etish

2. Katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili asosida marketing qarorlarini qabul qilish. Iste'molchi xulq-atvori, xarid hajmi, mavsumiy o'zgarishlar kabi ma'lumotlarni tizimli ravishda yig'ish va tahlil qilish uchun maxsus dasturiy ta'minotlarni joriy etish zarur.

3. Personalizatsiya texnologiyalarini qo'llash. Har bir mijoz segmentiga moslashtirilgan takliflar va kommunikatsiya vositalarini ishlab chiqish orqali marketing samaradorligini oshirish mumkin.

4. Blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish. Mahsulot haqidagi ma'lumotlarning shaffofligini ta'minlash, kontrafakt mahsulotlar bilan kurashish va yetkazib berish zanjirini optimallashtirish uchun blokcheyn texnologiyalarini joriy etish lozim.

5. Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish. Narx shakllantirish, tovar zaxiralarini boshqarish va iste'molchilar bilan muloqotni avtomatlashtirish uchun sun'iy intellekt algoritmlarini qo'llash.

6. Virtual va qo'shimcha reallik (VR/AR) texnologiyalaridan foydalanish. Iste'molchilarga "virtual primerka" imkoniyatini berish va mahsulotni sinab ko'rishning innovatsion usullarini joriy etish.

7. Omnikanal marketing strategiyasini qo'llash. Onlayn va oflayn aloqa kanallarini birlashtirish orqali iste'molchilar bilan uzluksiz muloqotni ta'minlash.

Yengil sanoat korxonalarida marketingni takomillashtirish uchun quyidagi taklif va tavsiyalar ilgari suriladi:

1. Strategik darajada:

— Har bir korxonada marketing innovatsiyalari strategiyasini ishlab chiqish va uni korxonaning umumiy rivojlanish strategiyasi bilan integratsiyalash

— Mahalliy xomashyo resurslaridan oqilona foydalanish asosida mahsulotlarni ishlab chiqarishdan to sotish jarayonigacha bo'lgan qo'shilgan qiymat zanjirida innovatsion marketing yondashuvlarini qo'llash

— Eksportbop mahsulotlar uchun milliy xususiyatlarni aks ettiruvchi, ammo xalqaro standartlarga mos keladigan brendlar yaratish

2. Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar:

— Korxonalarda marketing bo'limlarini qayta tashkil etish, ularga innovatsion faoliyat uchun keng vakolatlar berish

— Marketing faoliyatiga investitsiyalar hajmini oshirish, bunda mablag'larning kamida 25-30 foizini innovatsion marketing loyihalariga yo'naltirish

— Marketing samaradorligini baholashning innovatsion KPI tizimini joriy etish

3. Infratuzilmaviy takliflar:

— Marketing innovatsiyalari markazlarini tashkil etish, ular orqali kichik va o'rta biznes sub'ektlariga innovatsion marketing xizmatlarini ko'rsatish

— "Yengil sanoat klasterlari" doirasida ilm-fan, ishlab chiqarish va marketing xizmatlarini integratsiyalash

— Xalqaro ko'rgazma-yarmarkalar va elektron savdo maydonchalarida muntazam ishtirok etish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish

4. Inson kapitalini rivojlantirish:

— Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketing mutaxassislarini tayyorlash dasturlarini kengaytirish

— Mavjud kadrlarni malakasini oshirish uchun maxsus kurslar va treninglar tashkil etish

— Xalqaro marketing agentliklari bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali tajriba almashish

5. Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish:

— Marketing innovatsiyalarini rag'batlantiruvchi soliq imtiyozlarini joriy etish

— Intellektual mulk huquqini himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirish

— Elektron tijorat sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullaev A.M., Qurbonov J.E. Yengil sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruvning o'ziga xos xususiyatlari. // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. 2021 y., №6.

2. Mirzakarimova M.M. Yengil sanoat korxonalarida marketing samaradorligini oshirish yo'llari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022. – 186 b.

— O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 16 sentyabrdagi PF-5789-son "Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.

— Ergashxodjaeva Sh.D., Qosimova M.S., Yusupov M.A. Marketing asoslari. Darslik. – Toshkent: "Iqtisod-Moliya", 2020. – 308 b.

— Xodiev B.Yu., Qosimova M.S., Samadov A.N. Kichik biznesda marketing. O'quv qo'llanma. – Toshkent: TDIU, 2022. – 246 b.

— Kotler F., Keller K.L. Marketing menedjment. 15-nashr. – Moskva: Piter, 2020. – 848 b.

— Berman B., Evans J.R. Retail Management: A Strategic Approach. 13th edition. – Upper Saddle River: Pearson, 2021. – 542 p.

— Digital Marketing in Textile Industry: Challenges and Opportunities. Journal of Textile and Apparel, Technology and Management. 2023, Vol. 12, No. 2.

— World Bank Group. (2023). Digital Solutions in the Textile and Garment Sector: Unlocking Opportunities in Emerging Markets. Washington, DC: World Bank.

— Zhang Y., Li X. The Impact of Digital Marketing on Traditional Textile Industry: A Case Study of Central Asia. International Journal of Business and Management. 2024, Vol. 15, No. 3.

БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БОШҚАРУВ ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Тухтамишев Шодимурод Қурбонбоевич

*Тошкент давлат иқтисодиёт университети Савдо иши кафедраси в.б
доценти*

Хусанов Самандар

ТДИУ Туризм факультети 4-босқич талабаси

Барқарор иқтисодий ўсиш - ҳар бир давлатнинг асосий мақсадларидан бири ҳисобланади. Бу мақсадга эришиш учун инновациялар, илм-фан ва таълим соҳаларидаги тараққиёт муҳим омиллардан биридир. Жумладан, олий таълим муассасаларининг бошқарув фаолиятини рақамлаштириш, уларни замонавий технологиялар билан жиҳозлаш ва маълумотларни бошқариш тизимларини такомиллаштириш орқали иқтисодий ўсишни тезлаштириш мумкин. Бугунги кунда технологияларнинг тез ривожланиши билан биргаликда, олий таълим муассасаларининг бошқарув тизимларини рақамлаштириш ҳам тобора муҳим аҳамият касб этмоқда.

Олий таълим муассасаларининг бошқарув фаолиятини рақамлаштириш, биринчи навбатда, таълим жараёнини самарадорлигини ошириш, талабалар ва ўқитувчилар ўртасидаги мулоқотни яхшилаш, илмий тадқиқотларни амалга оширишни тезлаштириш ва сифатини яхшилаш, шунингдек, олий таълим муассасаларининг маълумотлар базасини бошқариш ва улардан фойдаланишни оптималлаштиришга қаратилган. Бу ўз навбатида, таълим муассасаларини бозор иқтисодиётининг талабларига мослаштириш ва уларнинг глобал таълим тизимидаги рақобатбардошлигини ошириш имконини беради.

Олий таълим муассасаларининг бошқарув фаолиятини рақамлаштириш жараёнида турли муаммоларга дуч келинади, бу муаммоларнинг аксарияти техник, молиявий, институционал ва маданий тўсиқлар билан боғлиқдир. Ушбу соҳада дуч келинадиган асосий муаммоларни қуйидагича таснифлаш мумкин:

– технологик инфраструктура етишмаслиги: Олий таълим муассасаларининг бошқарув фаолиятини рақамлаштириш учун зарур бўлган замонавий компьютерлар, серверлар ва бошқа технологик ускуналарнинг етишмаслиги. Бундан ташқари, интернет тезлиги ва бошқа алоқа воситаларининг чекланганлиги ҳам муҳим омилдир;

– молиявий чекловлар: Рақамлаштириш лойиҳаларини амалга ошириш учун зарур бўлган маблағларнинг етишмаслиги. Бу муаммо айниқса ривожланаётган мамлакатларнинг олий таълим муассасаларида кўпроқ учрайди;

– ходимларнинг малакаси ва тайёргарлиги: Олий таълим муассасаларида рақамлаштириш жараёнларини бошқариш ва амалга ошириш учун зарур бўлган билим ва кўникмаларнинг етишмаслиги. Ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишга эътибор бериш зарур;

– қаршилик ва маданий тўсиқлар: Янги технологиялар ва ёндашувларни қабул қилишда ходимларнинг ва бошқа манфаатдор томонларнинг қаршилиги. Бу қаршиликлар ўзгаришлардан қўрқиш, анъанавий усулларга содиқлик ёки янги технологиялардан фойдаланиш бўйича етарли билимга эга бўлмаслик сабабли юзага келиши мумкин;

– маълумотлар хавфсизлиги ва махфийлиги: Рақамлаштирилган маълумотларни ҳимоя қилиш ва уларнинг махфийлигини таъминлаш билан боғлиқ муаммолар. Бу масала, айниқса, шахсий маълумотлар ва интеллектуал мулк ҳуқуқлари билан боғлиқ маълумотларни қўриқлашда муҳимдир;

– қонунчилик ва меъёрий-ҳуқуқий механизмларининг етишмаслиги: Олий таълим муассасаларини рақамлаштириш жараёнини тартибга солувчи ва қўллаб-қувватловчи қонунчилик ва меъёрий-ҳуқуқий механизмларнинг бугунги кун талабига номукамаллиги.

Ушбу муаммоларни ҳал қилиш, олий таълим муассасаларини рақамлаштириш жараёнини самарали амалга ошириш ва олий таълим тизимининг иқтисодий ўсишдаги потенциалини тўлиқ ишга солиш учун муҳим аҳамиятга эга.

Шу ўринда олий таълим тизимини рақамлаштириш муаммоларига бир қатор олимлар тўхталиб ўтганлар.

Sirrelkhatem ва ҳамкасблари томонидан олиб борилган тадқиқот, олий таълим муассасаларида инсон ресурслари фаолиятини рақамлаштиришнинг барқарор ривожланишни таъминлашдаги аҳамиятини кўрсатади. Улар, пандемия шароитида рақамлаштиришнинг илмий-таълим муҳитини қандай яхшилаши мумкинлигини тадқиқ этишган. [1]

Melnik ўз тадқиқотида, иқтисодий рақамлаштиришнинг олий таълимдаги ўқув жараёни ташкилига қандай таъсир кўрсатишини муҳокама қилади. У, рақамлаштириш жараёнини бошқариш усуллари яхшилашнинг аҳамияти устида тадқиқотлар олиб борган. [2]

Bitchikashvili, Petriashvili ва Kavtelishvili олий таълим муассасаларида бошқарувнинг рақамлаштирилиши глобал ва миллий чақириқларга қандай жавоб бериши мумкинлигини кўриб чиқадилар. Улар, рақамлаштириш жараёни таълим сифатини ошириш ва маъмурий қарорларни самарали қабул қилиш имконини беради деб топишган. [3]

Шу тарзда, олий таълим муассасаларида рақамлаштиришнинг бошқарув фаолиятига татбиқ этилиши, таълим сифатини ошириш, илмий-таълим муҳитини яхшилаш ва барқарор иқтисодий ўсишга ҳисса қўшишда муҳим омил ҳисобланади. Бу тадқиқотлар, рақамлаштиришнинг иқтисодий ва ижтимоий самарадорлигини оширишда қандай қўл кела олиши мумкинлигини кўрсатади. Бироқ ушбу тадқиқотлар олий таълим муассасаларининг бошқарув фаолиятини рақамлаштириш билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш учун комплекс ёндашувларни қўллаш заруриятига алоҳида тўхталиб ўтмаган.

Тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан ушбу муаммоларни ечишнинг асосий йўналишлари келтирилган:

Биринчи бўлиб эътибор қаратиладиган йўналиш бу инфратузилма ва технологияларни модернизация қилиш. Бунинг учун халқаро ташкилотлар, давлат бюджети ва хусусий сектордан молиявий маблағларни жалб қилиш орқали зарур инфратузилма ва технологияларни сотиб олиш ва янгилаш талаб этилади. Ёки булут технологияларини қўллаш орқали катта бошланғич инвестицияларсиз инфратузилмага эга бўлиш мумкин.

Эътибор қаратиладиган кейинги йўналиш бу ходимларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш. Ходимларни рақамлаштириш воситалари ва технологияларидан фойдаланиш бўйича ўқитиш, малакасини ошириш, таълим дастурларини ишлаб чиқиш учун зарурий восита ҳисобланади. Бунинг учун замонавий технологиялар ва дастурлар бўйича масофавий

ўқитиш имкониятларидан фойдаланиш, яъни онлайн курсларни йўлга қўйиш, семинарлар ташкил этиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Кейинги ўринда маданий ва институционал ўзгаришларни рағбатлантириш мақсадида ўзгаришларни қўллаб-қувватловчи маданиятни шакллантириш, рақамлаштиришнинг афзалликлари ҳақида хабардорликни ошириш ва ўзгаришларга ижобий муносабатни рағбатлантиришни амалга ошириш муҳим. Шу билан бирга лидерларни тайёрлаш, рақамлаштириш жараёнларини бошқариш ва илғор амалиётларни жорий этиш учун етакчи ходимларни аниқлаш ва уларни рағбатлантириш масалалари ҳам муҳим.

Албатта рақамлаштириш бор жойда хавфсизлик ва махфийликни таъминлаш муаммолари - маълумотларни ҳимоя қилиш ва уларнинг махфийлигини таъминлаш бўйича аниқ сиёсатларни ишлаб чиқиш талабини қўяди.

Қонунчилик ва меъерий ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш бўйича қонунчилик базасини янгилаш, яъни рақамлаштириш жараёнларини самарали бошқариш ва қўллаб-қувватлаш учун зарур бўлган қонунчилик базасини такомиллаштириш, олий таълим муассасаларининг рақамлаштириш жараёнларини самарали ва шаффоф бошқаришни таъминловчи механизмларни ишлаб чиқиш зарур ҳисобланади.

Ушбу йўналишларни амалга ошириш орқали олий таълим муассасалари рақамлаштириш жараёнларини самарали бошқариш ва уларнинг иқтисодий ўсишдаги родини кучайтиришга қодир бўлади.

Юқорида келтирилган тадқиқотлар орқали олий таълим муассасаларида рақамлаштиришнинг аҳамияти ва унинг иқтисодий ўсишга қўшаётган ҳиссаси таъкидланади. Шундай қилиб, олий таълим муассасаларида рақамлаштириш жараёнларини самарали бошқариш ва уларнинг иқтисодий ўсишдаги родини кучайтириш мумкин. Бу мақсадларга эришиш учун зарур инфратузилма ва технологияларни модернизация қилиш, ходимларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш, ўзгаришларни қўллаб-қувватловчи маданиятни шакллантириш, маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш ва қонунчилик ҳамда меъерий-ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш каби чора-тадбирлар амалга оширилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Sirrelkhatem, A. B., Ahmed, R. A., Aouadh, S. D., & Zoubeir, A. S. (2021). Digitization of human resources and its impact on promoting the requirements of sustainable development in higher education in light of the Corona pandemic - an applied study on female students of Imam Muhammad bin Saud Islamic University.

2. Melnik, D. (2020). Influence of economic digitalization on the organization of the educational process at higher education institutions.

3. Bitchikashvili, T., Petriashvili, L., & Kavtelishvili, L. J. (2023). Digitalization of management of a higher educational institution, national and international challenges and ways of solution.

STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

*Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti «Buxgalteriya Hisobi va Audit»
fakulteti 2-kurs talabasi
Axmadova Mo'Tabar Odil Qizi
Moliyaviy hisob va hisobot kafedra o'qituvchisi
Hamroyeva Zuhra*

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash va diversifikatsiya qilish, chet el investitsiyalari hamda sarmoyalarini jalb qilish natijasida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, ularda boshqarish uslublarini takomillashtirish, ya'ni xalqaro biznes yuritish tartib-tamoyillarini joriy etish alohida ahamiyatga molik masala hisoblanadi. Ayni paytda respublikamizdagi barcha yirik korxonalar aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirilib, korporativ boshqaruv usullari joriy etilayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlar soni kun sayin ko'paymoqda. Bu iqtisodiyot ning jadal sur'atlarda rivojlanishi, sanoat salohiyatining oshishi, yuqori texnologiyali tarmoqlarning o'zlashtirilishi, boshqacha aytganda, mamlakatimiz iqtisodining turli tarmoqlarida faoliyat yuritayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlar raqobatbardoshligi oshishiga xizmat qilmoqda. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda zamonaviy boshqaruv texnologiyalarini joriy etishni rahbarlar tomonidan strategik qarorlar qabul qilishi uchun asos bo'ladigan tegishli tahliliy hisob ma'lumotlarini yig'ish, qayta ishlash va tezkor tarzda taqdim etish mexanizmini joriy qilmasdan amalga oshirib bo'lmazligi ma'lum. Butun dunyoda kechayotgan globallashtirish jarayoni ta'siri va bozor raqobatining kuchayishi natijasida xo'jalik yurituvchi subyektlardagi samarali strategik boshqaruvga tobora ortib borayotgan ehtiyoj strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish va yuritish bo'yicha zamonaviy yechimlarni ishlab chiqish masalalarini ko'ndalang qilib qo'ymoqda. Bu borada xo'jalik yurituvchi subyekt talablariga javob beradigan strategik boshqaruv hisobini amaliy jihatdan samarali tarzda tashkil qilish bo'yicha mavjud muammolarning ijobiy yechimini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tahlil va natijalar:

Nazariy-uslubiy hamda ilmiy yondashuvlarning turli xilligi - ilmiy hamjamiyatda strategik boshqaruv hisobi mohiyati va uning funksiyalari borasida yagona bir yondashuvning shakllanmaganligini ko'rsatadi. Biroq ilmiy tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatdiki, bir qator masalalar talqini borasida turli olimlar

yondashuvlarida o‘xshash liklar mavjud. Xususan, xo‘jalik yurituvchi subyektning boshqaruv tizimida strategik boshqaruv hisobining roli va o‘rmini aniqlash masalasida ularning ko‘pchiligi bir xil yondashadi. Aniqrog‘i, ko‘plab olimlar bu borada strategik boshqaruvning quyidagi muhim qirralarini qo‘rsatib bergan:

- uning vazifasi strategik qarorlarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilganligi;
- asosiy vazifani bajarish uchun nafaqat xo‘jalik yurituvchi subyektning mikromuhit ko‘rsatkichlari, balkim tashqi bozor va makromuhit omillarini hamda ularning ta’sirlarini hisobga olish tizimi ekanligi;
- uning joriy, tezkor, istiqboldagi moliyaviy ma’lumotlar, shuningdek, boshqa turdagi ma’lumot man balariga (ichki bozor sig‘imi, tashqi bozor kon’yunkturasi, tadbirkorlikning moliya-kredit bozori tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi, soliq yuki va shu kabilarga) ham tayanishi;
- nafaqat aniq dalillar, balki uzoq muddatli o‘zgarishlar yoki muhim o‘zgarishlarni kuzatishga qaratilgan ligini va h.k. Ushbu yondashuvlar mohiyatini qo‘llab-quvvatlagan holda, alohida qayd qilish joizki, strategik boshqaruv hisobi mohiyatini xo‘jalik yurituvchi subyektning strategik boshqarish jarayoni va shu jarayonni hisob tizimi bilan bog‘lab turuvchi asosiy zveno sifatida talqin qilish maqsadga muvofiqdir. Uning asosiy vazifasi uzoq istiqbolga mo‘ljallangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zarur bo‘ladigan hisob-tahlil ma’lumotlarini shakllantirishdir.

Strategik boshqaruv hisobini boshqa hisob turlaridan ajratib turadigan tahliliy asoslarni yaratishda, bizning fikrimizcha, boshqaruv qarorlari qabul qilish uchun foydali va zarur bo‘ladigan hisob ma’lumotlari xususiyatlarini guruhlashtirish imkoniyatini yaratib beradigan xususiy modelga tayanish kerak

Axborot tomonidan aniqlanadigan xususiyatlar	tizimi	Qaror qabul qilish uchun hisob ma'lumotining xususiyatlari	Foydalanish jarayonida shakllanadigan yoki bajariladigan xususiyatlar
Mavjudlik Dolzarblik Tekshiruvchanlik Ishonchlilik Mustaqillik Bashoratlilik Taqqoslanuvchanlik		Qaror qabul qilish uchun uni yaroqli bo'ladigan hisob ma'lumotining xususiyatlari	-Yaroqlilik: -Ta'sirchanlik -Teskari aloqa -Ahamiyatlilik -Foydalilik (ahamiyatlilik): - Ishonchlilik - Relevantlik

1-jadval

Strategik boshqaruv hisobi ma’lumotlarining shakllanish xususiyatlari:

Hisob ma'lumoti xususiyatlarining birinchi guruhini foydalanuvchilap axborot so'rovlarining o'ziga xos xusu- siyatlari emas, balki axborot tizimiga xos xususiyatlar bilan aniqlanadigan universal sifat xususiyatlari tashkil qiladi. Bularga dolzarblilik, tekshiruvchanlik, reprezentativlik, bashoratlilik, taqqoslanuvchanlik, shuningdek, mustaqillik va mavjudlik tamoyillarini kiritish mumkin. Mazkur tamoyillarning alohida xususiyatlari ularning oldin- dan belgilangan meyorlarga nisbat o'zgarishini hamisha o'lchash, ya'ni hisoblash imkoniyati mavjudligida nam oyon bo'ladi. Yuqoridagi 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, hisob ma'lumotlari xususiyatlarini belgilovchi ikkinchi guruh "yaroqlilik xususiyatlari" deb nomlangan. Ularning mohiyati shundan iboratki, mavjud axborot to'plamini saralash va baholash jarayoni oldindan belgilangan ma'lumotlar to'plami orqali emas, balki oxirgi foydalanuvchilar tomonidan qo'yiladigan talablar asosida amalga oshiriladi. Xuddi shuningdek, hisob ma'lumotlarining "favqulodda xususiyatlari"ni belgilab beruvchi uchinchi guruh tamoyillari ham muhim ahamiyatga egadir. Tizimli yondashuv atamalarida foydalilik (ahamiyatlilik) tahlil qilinayotgan obyektning tizim murakabligini ifodalaydi va uning alohida elementlari xususiyatlariga tizim xususiyatlarining nomutanosibligini bildiradi. Ana shu guruhga boshqaruvning har bir darajasi uchun hisob ma'lumotlarining mohiyati hamda ahamiyatini belgilab beradigan relevantlik va ishonchlilik xususiyatlarini kiritish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, strategik boshqaruv qarorlari qabul qilish uchun hisob ma'lumotlarining relevantlik xususiyati muhim hamda betakror ahamiyatga ega. Ushbu xususiyat hisob ma'lumotlarining nafaqat to'liqlilik, dolzarblilik va haqqoniylik talablarini qondirishi, balki foydalanuvchilarning axborot talablariga atrof licha, o'z vaqtida, tezkor hamda to'liq javob beradi, deb hisoblaymiz. Masalaning muhimligi uchun shu sohada ilmiy tadqiqotlar olib borgan deyarlik barcha xorijiy va mamlakatimiz olimlarining yondoshuvlarida hisob ma'lumotlarining relevantlik darajasi alohida e'tiborga olingan. Lekin, qayd qilish kerakki, hisob ma'lumotlarining relevantlik darajasini belgilab beruvchi mezonlar to'g'risida to'liq fikr-mulohazalar hech bir ilmiy ishda batafsil yoritilmagan. Masalan, V. F. Nesvetaylov strategik boshqaruv hisobi ma'lumotlarining relevantlik darajasini belgilab beruvchi mezonlarning 4 guruhini, ya'ni muhimlik, foydalilik, yetarlilik hamda ishonchlilik tamoyillarini taklif etsa, ayrim iqtisodchilar uning 5 ta guruhini taklif etishadi. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida strategik boshqaruv hisobi ma'lumotlarining relevantlik darajasini belgilab beradigan asosiy mezonlar sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin, deb hisoblaymiz.

Xulosa va takliflar

Rivojlangan davlatlar amaliyotida kompaniyalarning strategik boshqaruv hisobi strategik menejment hamda hisob-tahlil amaliyoti davomida shakllangan va rivojlanmoqda. Lekin, yuqorida ta'kidlaganimizdek, mamlakatimiz iqtisodining turli tarmoqlarida faoliyat yuritayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlar amaliyotida

strategik boshqaruv hisobi, ayniqsa, moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish va yuritish hali endigina shakllanish bosqichida. Shuning uchun ham eng avvalo, hozirgi paytda uni tashkil qilish va yuritish bilan bog'liq bo'lgan dastlabki, ya'ni uslubiy masalalar o'zining ijobiy yechimini topishi kerak. Shunga ko'ra, xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishni hisob turlari o'rtasidagi farqlarni aniq belgilashdan boshlash lozim, degan xulosaga kelindi. Bu yerda asosiy e'tiborni torta digan tomon – boshqaruv hisobi bilan strategik boshqaruv hisoblari o'rtasidagi farqlar chegarasi aniq belgilanishi, maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Pardayeva Sh.A. Xo'jalik subyektlarida moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobini takomillashtirish. "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy-elektron jurnal. www.interfinance.uz, №3, 2021-yil.
2. Pardayeva Sh.A. Xarajatlarning strategik boshqaruv hisobini samarali tashkil qilish yo'nalishlari. "Iqtisodiyot va ta'lim" ilmiy jurnali, 2022-yil 2-son 141-145 betlar.
3. Pardayeva Sh.A. Improving strategic management accounting of financial results in business entities. *European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS)*. Impact Factor 7.455. Volume 3, issue 9 September 2022. www.scholarzest.com.
4. Pardayeva Sh.A. Integrated artificial intelligence and predictive maintenance of electric vehicle components with optical and quantum enhancements. *Optical and Quantum Electronics Journal*. <http://dx.doi.org/10.1007/s11082-023-05135-7>. July 2023.
5. P. Srinivasa Rao, Syed Irfan Yaqoob, Mohammed Altaf Ahmed, Pardayeva Shakhnoza Abdinabievna, Syed Mufassir Yaseen & Mahendran Arumugam. Integrated artificial intelligence and predictive maintenance of electric vehicle components with optical and quantum enhancements. "Optical and Quantum Electronics" journal. <http://dx.doi.org/10.1007/s11082-023-05135-7>. 18 July 2023.
6. Anurag Vijay Agrawal, Mukesh Soni, Ismail Keshta, V.Savithri, Pardayeva Shakhnoza Abdinabievna, Shweta Singh. A probability-based fuzzy algorithm for multi-attribute decision-analysis with application to aviation disaster decision-making. "Decision Analytics Journal". <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2023.100310>. Volume 8, September-2023.
7. Pardayeva Sh.A. Strategik boshqaruv hisobida ko'rsatkichlar tizimi. "Iqtisodiyot va ta'lim" ilmiy jurnali, 2023-yil 2-son. 227-232-betlar

РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИ ЖАРАЁНЛАРИ БОШҚАРУВИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Тухтамишев Шодимурод Қурбонбоевич
Тошкент давлат иқтисодиёт университети Савдо иши кафедраси
доценти

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Марказий банкнинг 2023 йил якунига берган маълумотига кўра хориждан Ўзбекистонга кириб келган пул ўтказмалари 11,4 млрд. АҚШ долларини ташкил қилди⁶¹.

“Ўзбекистон-2030” тараққиёт стратегияси ҳамда “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”нинг энг асосий вазифаларидан бири ҳам ташқи меҳнат миграциясини тартибга солиш билан боғлиқ бўлиб, бу ўз ўрнида ташқи меҳнат миграцияси жараёнларини чуқур ўрганишни тақозо этади. “Ўзбекистон-2030” тараққиёт стратегиясининг 94 мақсади “Хорижда истиқомат қилаётган ватандошларни қўллаб-қувватлаш, улар билан доимий мулоқот тизимини жорий этиш”, 95 мақсади “Ташқи меҳнат миграцияси тизимини такомиллаштириш, хорижда меҳнат фаолиятини юритаётган фуқароларга ҳар томонлама кўмак кўрсатиш”.

Шу билан бирга 2022-2026 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишини ўз ичига олган Ривожланиш стратегиясининг 86 устувор мақсади: “Хавфсиз, тартибли ва қонуний меҳнат миграциясини таъминлаш ҳамда самарали миграция сиёсатини юритиш” каби мақсадларнинг қўйилиши танланган мавзунинг долзарблигини кўрсатади. Ўзбекистон ташқи меҳнат бозорига меҳнат мигрантларини етказиб берувчи мамлакат сифатида меҳнат миграцияси соҳасини ислоҳ қилиш учун бир қатор вазифаларни амалга ошириши керак.

Янги вазифалар. Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев томонидан 2024 йил 2 апрелда меҳнат миграцияси тизимини такомиллаштириш бўйича янги тизим самарали йўлга қўйилиш кераклигини таъкидлади. Унга кўра, Бандлик вазирлиги ҳузуридаги Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги мамлакатимизда меҳнат миграцияси масалалари бўйича бошқарув органига айланади. давлат муассасаси шакли. Агентлик директори бир вақтнинг ўзида бандлик вазирининг ўринбосари бўлади. У меҳнат мигрантларини қўллаб-қувватлаш жамғармасини ҳам бошқаради.

Буюк Британия, Германия, Польша, Венгрия, Япония элчихоналари ва консулликларида меҳнат миграцияси бўйича атташе ва агентликнинг Саудия Арабистонидаги вакили лавозими жорий этилади. Фуқароларимизнинг хориждаги муаммоларини тезкорлик билан ҳал этиш

⁶¹ https://cbu.uz/upload/iblock/8c0/865m871aqmzogyg74e5k5rl7mglwpw9/Uz_MPR_2023Q4_05.02.24-kiril.pdf
Boshqa manbalar buyicha by raqam 19 mlrd. AQSH dollarini tashkil etadi.

учун элчихоналар ва тегишли вазирликларда 24 соатлик “колл-марказлар” ташкил этилган. “Хорижда ишлаш – маҳалладан” тамойили жорий этилади. Бунда ҳокимнинг ёрдамчиси, ёшлар етакчиси хорижда ишлаш истагида бўлган фуқарони аниқлайди ва “Онлайн маҳалла” платформасига киритади. Номзодлар хориждаги иш берувчилар танловларига жалб қилинади.

Касб-ҳунар таълими муассасаларида касбий малакага эга бўлмаган, тилни билмайдиган фуқароларни мақсадли тайёрлаш йўлга қўйилади. Шу мақсадда Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги ҳузурида фуқароларни чет тилларга ўргатиш ва меҳнатга тайёрлаш маркази очилади. Меҳнат миграциясидан қайтган фуқароларни иш билан таъминлашни қўллаб-қувватлаш ҳам муҳим аҳамиятга эга. имтиёзли кредитлар ажратилмоқда. Тиббиёт муассасаларида миграциядан қайтган шахслар ва уларнинг оила аъзолари бепул тиббий кўрикдан ўтказилади. “Инсон” марказлари ота-онаси хорижда ишлаётган болаларга ижтимоий ёрдам кўрсатади.

Меҳнат миграциясидан қайтган фуқароларни иш билан таъминлаган корхоналар Бандликни қўллаб-қувватлаш жамғармаси ҳисобидан ҳар бир ходим учун ойлик 500 минг сўм миқдорида субсидия олади. Жорий йилда мазкур тадбирларга барча манбалар ҳисобидан 100 миллиард сўм маблағ йўналтирилади⁶².

2024 йил 4 апрел куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Меҳнат миграцияси жараёнларини такомиллаштириш ҳамда хорижда вақтинча меҳнат фаолиятини амалга ошираётган ишчиларни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги 59-сонли Фармони имзоланди ва 8 апрел куни расман кучга кирди.

Тадқиқот мавзусидаги мавжуд муаммолар. Қолаверса, мамлакатда тартибли ва қонуний меҳнат миграциясини таъминлаш, самарали миграция сиёсатини юритиш, ноқонуний ташқи меҳнат миграцияси ва одам савдосига қарши курашиш, уларнинг ҳаёти ва соғлиғини суғурталаш амалиётини кенгайтириш, меҳнат миграциясидан қайтиб келган шахсларни реинтеграциясини енгиллаштириш бўйича устувор вазифалар белгиланган. Ушбу вазифаларнинг самарали ҳал этилишига рақамли имкониятлардан самарали фойдаланиш ҳамда мазкур жараёнларни халқаро тажриба ва миллий хусусиятлар асосида такомиллаштиришни тақозо этади.

Бироқ, таъкидлаб ўтиш керакки, рақамлаштириш шароитида Ўзбекистонда меҳнат миграцияси жараёнларини тартибга солиш бўйича тизимлаштирилган тадқиқотлар деярли жуда кам, яни уларни илмий ва амалий жиҳатлари етарли даражада ўрганилмаган.

Рақамлаштириш шароитида жаҳон хўжалигида иштирок этаётган мамлакатларнинг деярли барчаси меҳнат ресурсларни ретсипиентлари ёки ишчи кучи донорлари ёхуд транзит миграция мамлакатлари сифатида халқаро меҳнат бозорининг иштирокчиларига айланиб бормоқда ва мазкур

⁶² O'zbekiston hukumati yangi qo'llab-quvvatlash tashabbuslarini taqdim etdi...Gazeta.uz 3-aprel, 2024-yil, <https://www.gazeta.uz/en/2024/04/03/migrants/>

жараён миллий иқтисодиётларнинг ижтимоий ва иқтисодий тараққиётида тобора муҳим аҳамият касб этмоқда.

Бу борада иқтисодий жиҳатдан тараққий этган ва аҳолининг ўсиш суръатлари қисқариши туфайли меҳнат ресурсларни танқислиги муаммосига учраган мамлакатлар ишчи кучи импортёрлари сифатида, аксинча аҳоли ўсишининг юқори ва барқарор суръатларига эга бўлган ва ортиқча ишчи кучи муаммосига учраган мамлакатлар эса унинг экспортёрлари сифатида халқаро меҳнат бозорида намоён бўлмоқда.

Муаммони ҳал қилиш. Айнан рақамлаштириш жараёнлари таъсирида мамлакатлар ўртасидаги чегараларнинг ҳамкорлик алоқалари учун “кўприк” сифатидаги роли ортиб бораётган бир пайтда Ўзбекистон Республикасининг ҳам халқаро меҳнат бозорида ишчи кучи экспортёри сифатидаги иштирокининг тобора кенгайиб бораётгани муҳим аҳамиятга эга. Аммо халқаро меҳнат бозорида иштирок этишнинг мамлакат ва жамият ҳаёти учун бир қатор ижобий жиҳатлар билан бирга баъзи салбий оқибатларни ҳам келтириб чиқариши мумкинлигини ҳамда бундай оқибатларни бартараф этиш ва олдини олиш зарурати масаласи ҳам эътиборга лойиқ эканлигини таъкидлаш жоиз.

Шундай экан, рақамлаштириш шароитида меҳнат миграцияси жараёнларини тартибга солишни чуқур таҳлил қилиш, бу борада жаҳон тажрибасига мурожаат қилиш, мазкур соҳа бўйича Ўзбекистон ва хориж мамлакатларида эришилган натижаларни ўзаро қиёслаш ҳамда уларга таянган ҳолда истиқболда Ўзбекистоннинг ташқи меҳнат миграциясини тартибга солиш бўйича хулоса ва таклифларни ишлаб чиқиш долзарб аҳамият касб этади.

Хулоса, таклиф ва тавсиялар:

Иқтисодий таклифлар:

Хориждан меҳнат мигрантлари томонидан жўнатилаётган пул ўтказмаларини ҳисобга олиш механизмини такомиллаштириш, Марказий банк ишчилари учун хорижий пул ўтказмаларини тўғри ҳисобга олиш бўйича семинарлар ва амалиётлар ташкил этиш.

Нафақат мигрантлар, балки уларнинг оила аъзоларининг ҳам тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланишлари учун солиқ имтиёзлари, субсидиялар ва имтиёзли кредитлар ажратилишини кенгайтириш каби энгилликларни такомиллаштириш.

Қишлоқ хўжалиги соҳасида ишлаб қайтган меҳнат мигрантларига мева ва сабзавотлар етиштириш учун ер участкалари ажратиш ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайти ишлаш сеҳини ташкил этиш.

Ҳуқуқий соҳадаги таклифлар:

БМТ ва ХМТ нинг мигрантлар ҳуқуқлари тўғрисидаги 93 ва 143 конвенцияларни, 100 ва 150 тавсияномаларни ратификация қилиш ва уларни ратификатсия қилган мамлакатлар билан ҳамкорлик қилишни йўлга қўйиш.

“Ташқи меҳнат миграцияси тўғрисида”ги Қонунга меҳнат мигранти ва ташқи меҳнат миграцияси тушунчалари таърифини киритиш. Меҳнат

мигранти – Ўзбекистон Республикасидан ташқарида вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошираётган фуқаро, шунингдек Ўзбекистон Республикасида меҳнат фаолиятини амалга ошириш мақсадида жалб этилган чет эл фуқароси. Ташқи меҳнат миграцияси – фуқаронинг мустақил равишда ёки уюшган ҳолда ишга жойлаштириш доирасида Ўзбекистон Республикасидан ташқарида вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун чиқиши, шунингдек чет эл фуқаросининг Ўзбекистон Республикасида меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун жалб этилиши.

Меҳнат миграциясига доир икки томонлама келишувларга эришиш имконияти бўлган ҳамкор ретсипиент мамлакатларни кўпайтириш;

Меҳнат миграциясини рақамлаштириш борасидаги таклифлар:

ТММА томонидан хорижий мамлакатлардаги вакансиялар ярмаркасини ҳамда Telegram, WhatsApp, Instagram каби иловалардаги хориждаги вакансияларнинг расмий манбасини ташкил этиш.

Рақамлаштириш шароитида меҳнат миграциясини тартибга солиш бўйича махсус индексни ишлаб чиқиш ва уни амалиётга жорий этиш.

Меҳнат мигрантларининг “хорижга кетиш олди тайёргарлиги” платформасини ишлаб чиқиш ҳамда меҳнат миграцияси жараёнларини самарали тартибга солишда онлайн қўллаб-қувватлаш воситалари, электрон банкинг ва рақамли платформалар орқали маълумот тарқатиш ва тарғиб қилишни фаоллаштириш механизмларини жорий қилиш таклиф қилинади:

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Use of digital technology in the recruitment of migrant workers / International Labour Organization, Fundamental Principles and Rights at Work Branch (FUNDAMENTALS), Geneva: ILO, 2021.
2. 2020b. “Recruitment Fees and Related Costs: What Migrant Workers from Cambodia, the Lao People’s Democratic Republic, and Myanmar Pay to Work in Thailand.” https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_740400.pdf
3. ILO Global - Estimates on International Migrant Workers.”-2018 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_652001.pdf.
4. World Bank. n.d. “Personal Remittances, Received (% of GDP) - Nepal, Sri Lanka, Philippines.” n.d. <https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=NP-LK-PH>.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarda Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/-5841063>
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. https://cis-legislation.com/docs_list.fwx?countryid=011&page=2

7. O'zbekiston hukumati yangi qo'llab-quvvatlash tashabbuslarini taqdim etdi....Gazeta.uz 3-aprel, 2024-yil, <https://www.gazeta.uz/en/2024/04/03/migrants/>
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-apreldagi PF-59-son Farmoni "Mehnat migratsiyasi jarayonlarini takomillashtirish hamda xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" <https://www.lex.uz/uz/docs/-6868721>
9. Газиева С. Digitalization of labor migration is a new agenda for migrants' contributions to societies of the world // SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863/TAS International Scientific Journal Theoretical & Applied Science p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 Year: 2020 Issue: 04 Volume: 84 Published 30.04.2020 <http://T-Science.org> Филадельфия, США- 30 апрел 2020 й
10. Газиева С. O'zbekistonda mehnat migratsiyasi jarayonlarini raqamlashtirish. Jahon tajribasi.// Иктисодиётда инновация журналі- "Journal of innovation in economy" ISSN 2181-9491 4-сон 3-жилд 2020 й. 29-40 бет

KICHIK BIZNESNI RAQAMLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY O'SISHNI QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARI

Irisqulova Munisa Akmal qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ilmiy tadqiqotlar va iinnovatsiyalar departamenti tarkibidagi

Ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi 1-toifali muhandisi

Annotatsiya: Kichik biznes sub'yektlarini raqamlashtirish orqali iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash masalasi o'rganilgan. Zamonaviy raqamli texnologiyalarning kichik biznes samaradorligiga, bozor talablariga moslashuvchanligiga va raqobatbardoshligiga ko'rsatadigan ta'sirini tahlil qilinadi. Raqamli transformatsiya orqali xarajatlarni kamaytirish, mijozlar bilan munosabatlarni kuchaytirish, savdo hajmini oshirish va xizmatlar sifatini yaxshilash imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, xalqaro tajribalar asosida raqamlashtirishning ijobiy iqtisodiy natijalari keltirilgan. O'zbekiston sharoitida mavjud imkoniyatlar, davlat qo'llab-quvvatlovi va raqamli infratuzilmaning rivojlanishi asosida raqamlashtirish mexanizmlari va ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri tahlil qilingan. Kichik biznesda raqamli transformatsiya jarayonidagi muammolar va ularning yechimlari ham batafsil ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Kichik biznes, raqamlashtirish, iqtisodiy o'sish, raqamli transformatsiya, digital marketing, elektron to'lov tizimlari, CRM, FinTech, raqamli infratuzilma, elektron hukumat.

Zamonaviy global iqtisodiyotda raqamli texnologiyalar iqtisodiy taraqqiyotning ajralmas omiliga aylanmoqda. Xususan, kichik biznes

sub'yektlarini raqamlashtirish nafaqat ularning samaradorligini oshiradi, balki butun mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kichik biznesni raqamli transformatsiya qilish — bu texnologik yangilanish, boshqaruv tizimini optimallashtirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali raqobatbardoshlikni oshirish imkonidir. Kichik biznes uchun raqamlashtirish bir qator ustunliklarni taqdim etadi, shu jumladan xarajatlarni kamaytirish, mijozlar bilan munosabatlarni yaxshilash, xizmatlarni optimallashtirish va bozor talablariga mos mahsulotlar yaratish.

Raqamli texnologiyalar kichik biznes uchun quyidagi ustunliklarni taqdim etadi:

Operatsion jarayonlarni avtomatlashtirish orqali xarajatlarni kamaytirish.

Raqamli texnologiyalar kichik biznesda operatsion jarayonlarni avtomatlashtirish imkonini beradi, bu esa vaqtni va resurslarni tejashga yordam beradi. Masalan, raqamli inventarizatsiya tizimlari yordamida tovarlarning mavjudligi va ehtiyojlari doimo monitoring qilinadi, bu esa ortiqcha xarajatlar va resurs isrofgarchiligini oldini oladi. Shuningdek, avtomatlashtirilgan hisob-kitob va moliyaviy monitoring tizimlari orqali biznes egalari va menejerlari o'z resurslarini yanada samarali boshqarishlari mumkin. Shuningdek, elektron to'lov tizimlari va raqamli invoislar (chegirmalar) orqali hisob-kitoblarni tezlashtirish va xatoliklarni kamaytirish mumkin. Raqamlashtirish orqali korxonalariga o'z jarayonlarini yanada optimallashtirish va umumiy xarajatlarni kamaytirish imkoniyati yaratiladi.

Mijozlar bilan aloqalarni yaxshilash va xizmat sifatini oshirish.

Raqamli texnologiyalar yordamida kichik bizneslar mijozlar bilan yanada samarali va tezkor aloqalar o'rnatishlari mumkin. Masalan, mijozlar bilan bevosita muloqot qilish imkonini beruvchi CRM (Customer Relationship Management) tizimlari orqali kompaniyalar mijozlarning xohish-istaklarini kuzatib borish, shaxsiylashtirilgan xizmatlar taqdim etish va mijozlar bilan mustahkam aloqalar o'rnatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, onlayn so'rovnomalar va feedback tizimlari orqali xizmat sifatini tahlil qilish va mijozlarning ehtiyojlariga mos ravishda takomillashtirishlar kiritish mumkin. Buning natijasida mijozlar mamnuniyati oshib, kompaniyaning obro'si va qayta-qayta mijoz olish imkoniyatlari ham kengayadi.

Onlayn savdo, elektron to'lovlarni va CRM tizimlari orqali savdo hajmini kengaytirish.

Raqamlashtirish kichik biznesga global miqyosda o'z mahsulotlarini sotish imkoniyatini yaratadi. Onlayn savdo platformalarida faoliyat yuritish orqali kompaniyalar geografik cheklovlarni yengib o'tib, o'z mahsulotlarini yanada kengroq auditoriyaga taqdim etishlari mumkin. Elektron to'lov tizimlari (masalan, PayPal, Stripe, va boshqalar) yordamida mijozlar to'lovlarni tez va xavfsiz amalga oshirishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, savdo hajmini oshirish va mijozlar bazasini kengaytirish imkoniyatlarini yaratadi. CRM tizimlari esa mijozlarning xarid qilish xatti-harakatlarini tahlil qilib, kompaniyalarga maqsadli marketing

kampaniyalarini ishlab chiqish va shaxsiylashtirilgan takliflar yaratish imkonini beradi.

Tahliliy platformalar asosida bozor ehtiyojlariga mos mahsulot yoki xizmatlar ishlab chiqish.

Raqamli texnologiyalar yordamida tahliliy vositalar va platformalar orqali bozor tendensiyalari va mijozlarning xohish-istaklari haqida chuqur tahlillar o'tkazish mumkin. Bu ma'lumotlar asosida kichik bizneslar o'z mahsulotlarini yoki xizmatlarini bozor talablariga mos ravishda ishlab chiqishlari mumkin. Masalan, onlayn tahlil platformalari yordamida iste'molchilar tomonidan eng ko'p qidirilayotgan mahsulotlar yoki xizmatlar aniqlanishi mumkin, bu esa kompaniyaga bozor talabiga mos mahsulotlarni ishlab chiqishda yordam beradi. Shuningdek, tahlil qilish orqali narx strategiyalarini optimallashtirish, reklama va marketing faoliyatlarini maqsadli ravishda amalga oshirish mumkin. Bu, o'z navbatida, biznesning bozor pozitsiyasini yaxshilaydi va raqobatbardoshligini oshiradi.

Xalqaro tajribalarga nazar solsak, raqamlashtirish darajasi yuqori bo'lgan kichik biznes sub'yektlari iqtisodiy inqiroz holatida ham barqaror faoliyat yurita oladi.

BMTning 2023-yilgi "Digital Economy Report" hisobotiga ko'ra, raqamli texnologiyalarni qo'llagan kichik korxonalar daromadi o'rtacha 20-30% ga oshgan. Yevropa Ittifoqi davlatlarida esa raqamlashtirishdan foydalanayotgan kichik biznes sub'yektlarining eksport hajmi nisbatan 2 baravar yuqori. O'zbekiston kontekstida esa, Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda kichik biznesning YAIMdagi ulushi 56,4% ni tashkil qilgan bo'lib, ularning faolligi raqamli platformalar orqali sezilarli o'sgan. "Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali" orqali kichik biznes vakillarining 70% dan ortig'i

onlayn xizmatlardan foydalangan.

Rasm 1. Raqamlashtirishning kichik biznesga ta'siri

Kichik biznesni samarali raqamlashtirish uchun quyidagi mexanizmlarni qo'llash zarur:

- 1. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash:** subsidiya va grantlar ajratish, soliq imtiyozlari, raqamli savodxonlikni oshirish kurslari;
- 2. Texnologik infratuzilmani rivojlantirish:** yuqori tezlikdagi internet, IT parklar, raqamli xizmat provayderlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash;
- 3. Xususiy sektor bilan hamkorlik:** texnologik kompaniyalar bilan sheriklikda zamonaviy IT echimlarni joriy qilish;
- 4. Innovatsion platformalar:** elektron tijorat, moliyaviy texnologiyalar (fintech), sun'iy intellekt va Big Data asosida xizmat ko'rsatish.

Kichik biznesni raqamlashtirish bugungi global iqtisodiy taraqqiyotda muhim strategik yo'nalish hisoblanadi. Biroq, bu jarayonni to'liq va samarali amalga oshirishda bir qator tizimli va amaliy muammolar mavjud.

Raqamli texnologiyalarga asoslangan faoliyatning kengayishi bilan kibexavfsizlik tahdidlari ham ortib bormoqda. Ayniqsa, kichik biznes sub'yektlari odatda kuchli xavfsizlik infratuzilmasiga ega emasligi sababli, turli zararli dasturlar, ma'lumotlar o'g'riligi va tizimlarga hujumlar (masalan, phishing, DDoS hujumlar) ularni jiddiy xavf ostida qoldiradi.

Kichik bizneslar ko'pincha yuqori malakali IT-mutaxassislarni yollashga moliyaviy imkoniyatga ega emas. Bu esa raqamlashtirish jarayonining sifatli amalga oshirilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, mavjud bozor talablariga mos kadrlar tayyorlash tizimi ham hali to'liq yo'lga qo'yilmagan.

Hozirgi kunda kichik biznesni raqamlashtirish orqali iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiluvchi bir qator samarali mexanizmlar shakllanmoqda. Ushbu mexanizmlar zamonaviy texnologiyalarning imkoniyatlaridan to'liq foydalanish, biznes jarayonlarini soddalashtirish va samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy rivojlanishga bevosita hissa qo'shmoqda. Quyida ushbu mexanizmlar tahlil asosida izohlanadi.

Birinchi navbatda, raqamli infratuzilmani rivojlantirish kichik bizneslar uchun asosiy tayanch omillardan biridir. Bulutli texnologiyalar, onlayn savdo platformalari va raqamli to'lov tizimlari yordamida tadbirkorlar o'z faoliyatini avtomatlashtirish, xarajatlarni kamaytirish va bozor talabiga mos ravishda tezroq xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Ayniqsa, O'zbekistonda "UZCARD", "HUMO" va "Click" kabi to'lov tizimlari orqali kichik tadbirkorlik sub'yektlari to'lovlarni xavfsiz, tez va soddalashtirilgan shaklda amalga oshirishlari mumkin. Bu esa nafaqat mijozlar uchun qulaylik yaratadi, balki savdo hajmining ortishiga ham xizmat qiladi.

Ikkinchi muhim mexanizm sifatida, davlat tomonidan ko'rsatiladigan raqamli qo'llab-quvvatlash dasturlarini qayd etish lozim. Elektron hukumat (e-gov) xizmatlari kichik biznes uchun hujjatlarni rasmiylashtirish, ro'yxatdan o'tish, litsenziya olish, soliq hisobotlarini topshirish kabi muhim amaliyotlarni soddalashtirmoqda.

Uchinchi mexanizm — moliyalashtirishning raqamli shakllari hisoblanadi. An'anaviy bank kreditlariga muqobil tarzda, Fintech kompaniyalari, mikromoliyalashtirish platformalari va kraudfanding xizmatlari kichik bizneslarga tezkor, kam rasmiyatchilik va ko'proq moslashtirilgan shartlar asosida moliyaviy resurslar olish imkonini yaratmoqda. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan "Uzumbank", "Zoodpay" kabi platformalar ushbu yo'nalishda sezilarli rol o'ynamoqda. Ular kreditga muhtoj tadbirkorlar uchun qulay interfeys, shaffof shartlar va tezkor ko'rib chiqish mexanizmlarini taklif etmoqda.

To'rtinchidan, raqamli savdo va marketing imkoniyatlari kichik biznesni bozor bilan samarali bog'laydi. Ijtimoiy tarmoqlar (Facebook, Instagram, Telegram), SEO texnologiyalari, email marketing va kontekstli reklama yordamida mahsulot va xizmatlarni keng auditoriyaga targ'ib qilish imkoniyati kengaymoqda. Statista (2024) ma'lumotlariga ko'ra, global miqyosda kichik bizneslarning 73 foizi digital marketing vositalaridan faol foydalanmoqda. Bu ko'rsatkich raqamli reklama vositalarining real natija berishini va ularni kichik biznes uchun ayni muddao ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, kichik biznesni raqamlashtirishga xizmat qilayotgan ushbu mexanizmlar iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlovchi kuchli omillarga aylanmoqda. Ular orqali biznes jarayonlari tezlashadi, samaradorlik ortadi va yangi bozorlar ochiladi. Kelajakda bu yo'nalishda davlat siyosatini yanada takomillashtirish, xususiyl sektor tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlarning raqamli kompetensiyalarini oshirish dolzarb bo'lib qoladi. Kichik biznesni raqamlashtirish iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu jarayon orqali nafaqat korxonalar samaradorligi oshadi, balki ish o'rinlari yaratiladi, innovatsion salohiyat rivojlanadi va xalqaro raqobatbardoshlik kuchayadi. Davlat siyosatining izchilligi, texnologik ekotizimning shakllanishi va biznes sub'yektlarining o'zgaruvchan sharoitlarga moslashuvchanligi raqamli transformatsiya samaradorligini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.statista.com>
2. <https://unctad.org>
3. *Kichik biznesning YAIMdagi ulushi va raqamli faoliyati.* <https://stat.uz>
4. Karimov A., Raqamli transformatsiya va kichik biznes, 2022.
5. To'xtayev Sh. va boshqalar, "Kichik biznesda innovatsion yondashuvlar", 2023.

OLIV TA'LIM RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOIY TARMOQLAR VA RAQAMLI MARKETING ORQALI YASHIL IMIDJNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI

Ruziyeva Shaxlo Raupovna
TDIU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshirishda ijtimoiy tarmoqlar va raqamli marketing imkoniyatlaridan foydalanish orqali yashil (ekologik) imidj shakllantirish masalalari tahlil qilinadi. Global miqyosda barqaror rivojlanish tamoyillari ta'lim tizimida ham keng qamrovli strategik yondashuvlarni talab qilmoqda. OTMlar o'zlarining ekologik tashabbuslarini raqamli platformalarda qanday tarzda pozitsiyalashi va auditoriyaga yetkazishi ularning brend qadriyatlarini va xalqaro nufuziga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotda ijtimoiy tarmoqlar orqali yashil imidjni shakllantirishda mavjud tizimliliksizlik, mutaxassislar yetishmasligi, greenwashing xavfi kabi asosiy muammolar aniqlanib, ularni hal qilish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim, raqobatbardoshlik, yashil imidj, raqamli marketing, ijtimoiy tarmoqlar, green marketing, barqaror rivojlanish, OTM brendi, ekologik kommunikatsiya.

XXI asrda global iqlim o'zgarishi, atrof-muhit muhofazasi va barqaror rivojlanish tamoyillarining dolzarblashuvi nafaqat sanoat va qishloq xo'jaligi sohalarida, balki ta'lim tizimida ham yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarining (OTM) raqobatbardoshligini oshirishda ekologik mas'uliyat, yashil qadriyatlar va barqaror rivojlanish g'oyalari asosida shakllangan ijobiy imidj tobora muhim omilga aylanmoqda. Bunday imidjni keng auditoriyaga samarali yetkazishda esa zamonaviy marketing vositalari, xususan ijtimoiy tarmoqlar va raqamli marketing asosiy rol o'ynaydi. Bugungi raqamli muhitda talaba va abituriyentlar, ularning ota-onalari hamda ish beruvchilar ijtimoiy tarmoqlar orqali OTMlar haqida tasavvur hosil qiladi. Shunday ekan, raqamli platformalar orqali OTMlarning "yashil" tashabbuslari — masalan, ekologik ta'lim dasturlari, energiya samarador kampuslar, chiqindilarni qayta ishlash loyihalari yoki ekologik aksiyalar — keng yoritilishi va to'g'ri pozitsiyalanishi lozim. Ammo amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, ko'pgina oliy ta'lim muassasalari ijtimoiy tarmoqlarda o'z ekologik imidjini shakllantirishda marketing strategiyalarini to'laqonli qo'llay olmayapti.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, raqamli marketing strategiyalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali yashil brendni shakllantirish zamonaviy raqobat muhitida OTMlar uchun strategik ustunlik yaratadi. Shu bilan birga, bu sohada hali ham qator muammolar mavjud:

– OTMlar tomonidan barqaror rivojlanish tashabbuslarini raqamli formatda taqdim etishda tizimlilik yetishmasligi;

- ijtimoiy tarmoqdagi kontentda ekologik qadriyatlar yetarli darajada aks ettirilmasligi;
- marketing va PR bo‘limlarining raqamli marketing bo‘yicha yetarli malakaga ega emasligi;
- “yashil imidj”ni sun‘iy (greenwashing) yondashuvlar bilan almashtirish xavfi.

Ushbu tadqiqot aynan ijtimoiy tarmoqlar va raqamli marketing imkoniyatlari orqali ekologik jihatdan mas‘uliyatli va ishonchli brend imidjini shakllantirishdagi mavjud muammolarni tahlil qilish, ularni bartaraf etish yo‘llarini aniqlash hamda OTMlar raqobatbardoshligini oshirishda samarali yondashuvlarni ishlab chiqish maqsadini ko‘zlaydi.

Oliy ta‘lim muassasalarida raqobatbardoshlikni oshirish uchun ekologik qadriyatlar asosida ijobiy imidj yaratish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biroq bu yo‘nalishda ijtimoiy tarmoqlar va raqamli marketing vositalaridan foydalanishda quyidagi muammolar mavjud. Marketing strategiyalarining tizimliliigi yetishmasligi. Ko‘plab OTMlar o‘zlarining rasmiy sahifalari yoki ijtimoiy tarmoq profillarida turli ekologik tashabbuslarni e‘lon qilsa-da, bu jarayon ko‘pincha uzviy strategiyaga asoslanmagan. Yashil imidj tasodifiy postlar, aksiyalar yoki yangiliklar bilan chegaralanadi. Bu esa OTM brendining barqaror yashil pozitsiyalashuvini shakllantirishga to‘sqinlik qiladi. Ekologik kontentning yetarli emasligi va sifatsizligi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab OTMlar ilmiy-ijodiy tadbirlar, qabul e‘lonlari, grantlar haqida faol yoritadi, ammo barqaror rivojlanish, ekologik loyihalar, energiya tejamkorlik, chiqindisiz texnologiyalar kabi mavzular juda kam uchraydi. Hatto mavjud postlar ham odatda soddalashtirilgan va texnik jihatdan yetarlicha jozibali emas.

Mutaxassislar yetishmasligi va raqamli savodxonlikning past darajasi. Raqamli marketing va ijtimoiy tarmoq strategiyasini olib borish uchun yetarli bilimga ega bo‘lgan smm, digital marketing va green communication yo‘nalishidagi mutaxassislar OTMlarda ko‘pincha mavjud emas. Bu esa yashil imidjni raqamli vositalarda samarali ilgari surishda to‘siq bo‘lmoqda. “Greenwashing” (soxta yashil imidj) xavfi. Ba‘zi oliy ta‘lim muassasalari ekologik mas‘uliyatni ichki mazmun bilan emas, balki tashqi ko‘rinish, bir martalik shiorlar yoki logotiplardagi yashil ranglar orqali ifodalashga harakat qilmoqda. Bu esa auditoriya ishonchini kamaytirib, teskari samara beradi. Maqsadli auditoriyani aniqlash va yo‘naltirishdagi muammolar. Ijtimoiy tarmoqlardagi ekologik kontentning aksariyati noaniq auditoriyaga qaratilgan. Talabalar, abituriyentlar, ish beruvchilar, donor tashkilotlar va xalqaro reytinglar tizimi uchun alohida yondashuvlar ishlab chiqilmagan. O‘zaro integratsiyaning yo‘qligi. OTMning ekologik faoliyati, fan-texnika yangiliklari, talabalar loyihalari, ilmiy tadqiqotlar va xalqaro hamkorlik alohida-alohida yoritiladi. Bu kontentlar o‘zaro integratsiyalashmaganligi sababli umumiy yashil brend pozitsiyasini yaratishga xizmat qilmaydi.

1-jadval

Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli marketing orqali yashil imidj shakllantirishdagi muammolar va ularni hal qilish usullari

No	Mavjud muammolar	Muammo tavsifi	Muammoning salbiy oqibatlari	Muammoga ilmiy asoslangan yechimlar
1	Strategik marketing yondashuvining yetishmasligi	Yashil imidj tasodifiy postlar bilan cheklangan, tizimli yondashuv yo‘q	OTM brendi zaiflashadi, barqaror imidj shakllanmaydi	Yashil marketing konsepsiyasi asosida kontent kalendari ishlab chiqish (Kotler & Keller, 2020)
2	Ekologik kontentning sifat-sizligi va kamligi	Ekologik tashabbuslar yoritilmaydi yoki jozibali formatda emas	Talaba va jamoat-chilikda ishonch-sizlik paydo bo‘ladi	Vizual va interaktiv kontent formati joriy etilishi (Kapoor et al., 2022)
3	Mutaxassislar yetishmasligi	SMM va green-marketing sohalarida malakali kadrlar kam	Raqamli imidj sust, kommunikatsiya uziladi	Malaka oshirish, talabalarni intern sifatida jalb qilish (Chaffey, 2019)
4	“Greenwashing” xavfi	Yashil imidj sun‘iy tarzda yaratiladi, haqiqatga mos emas	Auditoriya ishonchini yo‘qotadi, obro‘ga zarar yetadi	Real natijalar asosidagi kontent va etik kommunikatsiya yuritish (Delmas & Burbano, 2011)
5	Auditoriyani aniqlashdagi muammo	Postlar barcha uchun bir xilda mo‘ljallangan	Marketing samaradorligi pasayadi	Auditoriyani segmentatsiya qilish va nishonli (targeted) marketing strategiyasi (Kotler, 2016)
6	Kontentlar o‘rtasida integratsiya yo‘qligi	Ekologik faoliyatlar alohida-alohida yoritiladi	Umumiy yashil brend shakllanmaydi	Yagona yashil brend konsepsiyasi ostida barcha faoliyatni integratsiyalash (Peattie & Crane, 2005)

OTMLar uchun “Yashil marketing strategiyasi”ni ishlab chiqish orqali OTMLar o‘z brendini faqat an’anaviy sifat ko‘rsatkichlari orqali emas, balki ekologik mas’uliyat, yashil tashabbuslar va barqaror rivojlanishga sodiqligi orqali ham pozitsiyalashi kerak. Har bir OTM uchun alohida “yashil marketing strategik hujjati” ishlab chiqilishi lozim. Unda quyidagilar aks etishi lozim bo‘ladi.

Ekologik tashabbuslarning kontentga aylantirilish yo‘li, raqamli platformalarda pozitsiyalash modeli, muntazam monitoring va ekologik KPI tizimi shular jumlasidandir.⁶³

Ijtimoiy tarmoqlarda ekologik kontentni kuchaytirish va diversifikatsiya qilish natijasida yashil imidj faqat rasmiy bayonotlar bilan emas, balki vizual, emotsional va interaktiv kontent orqali shakllantiriladi. Quyidagilar taklif etilsa maqsadga muvofiq hisoblanadi. Instagram, Telegram va TikTokda “Yashil talabalar hayoti” ruknlari ochish, ekologik tashabbuslarni video blog, animatsion rolik, infografika orqali yoritish, eko-olimpiadalar, “Green campus challenge” kabi interaktiv aksiyalar misol bo‘ladi.⁶⁴ OTM xodimlari va talabalar uchun “green communication” bo‘yicha treninglar tashkil etish jarayonida marketing, PR, SMM bo‘limlari xodimlari, shuningdek, iqtidorli talabalar uchun “green communication” va “ekomarketing” bo‘yicha malaka oshirish kurslari tashkil etilishi zarur. Bu orqali sun‘iy yashil imidj (greenwashing) xavfi kamayadi, yashil brend etik jihatdan to‘g‘ri yoritiladi, ko‘nikma va raqamli savodxonlik oshadi.⁶⁵

Auditoriyani segmentatsiya qilish va raqamli targ‘ibotni shunga moslashtirish bilan talaba, abituriyent, ota-ona, ish beruvchi va xalqaro hamkorlar — barchasi turli ijtimoiy tarmoqlarda faol va turli xil axborot formatini afzal ko‘radi. Shuning uchun har bir guruh uchun maxsus yashil kommunikatsiya uslubi ishlab chiqilsa, target reklama (maqsadli targeting) yordamida samaradorlik oshirilsa, yashil imidj uchun alohida landing-page yoki mikrosaytlar yaratilsa maqsadga muvofiqdir⁶⁶. Barqaror rivojlanish indeksleri va xalqaro reytinglarda yashil tashabbuslarni aks ettirish jarayonida OTMlar Times Higher Education (THE) Impact Rankings, UI GreenMetric, QS Sustainability kabi xalqaro reytinglarda faol ishtirok etishi kerak. Bu orqali esa OTMning global miqyosdagi ekologik imidji mustahkamlanadi, marketingda ijtimoiy ishonch (social proof) kuchayadi, grantlar, hamkorliklar va xorijiy talabalarni jalb qilish osonlashadi.⁶⁷ Barqaror rivojlanish loyihalarini talabalar ishtirokida tashkil etish natijasida talabalar nafaqat marketing obyekt, balki yashil tashabbuslarning faol ishtirokchisi bo‘lishi lozim. Bu holatda “Green ambassador” talaba elchilar tarmog‘ini tashkil qilish, har semestrda “Eko-loyiha haftaligi”ni o‘tkazish, eng faol talabalarni SMM va eko-kontent yaratishda rag‘batlantirish alohida jarayonlarga tadbiiq qilinsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi.⁶⁸

Raqobatbardosh oliy ta‘lim tizimini shakllantirish bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida nafaqat ta‘lim sifati, balki barqaror rivojlanishga bo‘lgan yondashuvlar bilan ham chambarchas bog‘liqdir. Ayniqsa,

⁶³ Kotler & Keller, 2020; Peattie & Crane, 2005

⁶⁴ Kapoor et al., 2022; Chaffey, 2019

⁶⁵ Delmas & Burbano, 2011

⁶⁶ Kotler, 2016

⁶⁷ UI GreenMetric, QS Rankings metrikasi, 2023

⁶⁸ UNESCO SDG4 Toolkit, 2022

yashil iqtisodiyot talablari ortib borayotgan bir paytda, oliy ta'lim muassasalari o'z imidjini ekologik mas'uliyat, yashil tashabbuslar va barqarorlik tamoyillariga asoslangan holda shakllantirishi zaruratga aylandi. Bunday imidj ijtimoiy tarmoqlar va raqamli marketing vositalari orqali keng auditoriyaga yetkazilishi, to'g'ri pozitsiyalanishi va doimiy tarzda qo'llab-quvvatlanishi kerak. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda ko'plab OTMlar ijtimoiy tarmoqlar orqali ekologik brendni shakllantirishda tizimlilik, mutaxassislik va strategik yondashuvlardan yetarlicha foydalanmayapti. Kontentda sun'iy yashil imidj ("greenwashing") elementlari mavjud bo'lib, bu OTMga nisbatan ishonchni susaytiradi. Shuningdek, ekologik tashabbuslarning raqamli kommunikatsiyada ifodalanish darajasi, auditoriya bilan aloqalarning moslashtirilmaganligi va malakali digital mutaxassislar tanqisligi muammoli jihatlar sifatida ajralib turadi.

Mazkur maqola doirasida OTMlar tomonidan raqamli marketing va ijtimoiy tarmoq kommunikatsiyasini zamonaviy yashil marketing tamoyillariga moslashtirish bo'yicha bir qator ilmiy asoslangan taklif va amaliy tavsiyalar ilgari surildi. Jumladan, yashil brend strategiyasini ishlab chiqish, ekologik kontentni diversifikatsiya qilish, auditoriyani segmentatsiya asosida yondashish va xalqaro reytinglarda yashil tashabbuslarni aks ettirish OTM raqobatbardoshligini kuchaytiruvchi muhim omillar sifatida belgilandi. Shunday qilib, OTMlar yashil iqtisodiyot sharoitida raqobatbardoshlikni oshirishda nafaqat ichki islohotlarga, balki raqamli marketing madaniyatini shakllantirishga ham alohida e'tibor qaratishi zarur. Bu esa nafaqat ekologik qadriyatlarni ilgari suradi, balki OTMlar brendining ishonchliligini, xalqaro maydondagi nufuzini va talabalarning ekologik ongini ham mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Chaffey, D. (2019). *Digital marketing: Strategy, implementation and practice* (7th ed.). Pearson Education Limited.
2. Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The drivers of greenwashing. *California Management Review*, 54(1), 64–87. <https://doi.org/10.1525/cmr.2011.54.1.64>
3. Kapoor, K. K., Tamilmani, K., Rana, N. P., & Dwivedi, Y. K. (2022). Advances in social media research: Past, present and future. *Information Systems Frontiers*, 24(1), 1–28. <https://doi.org/10.1007/s10796-020-10087-2>
4. Kotler, P., & Keller, K. L. (2020). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.
5. Kotler, P., & Armstrong, G. (2016). *Principles of marketing* (16th ed.). Pearson Education.
6. Peattie, K., & Crane, A. (2005). Green marketing: Legend, myth, farce or prophesy? *Qualitative Market Research: An International Journal*, 8(4), 357–370. <https://doi.org/10.1108/13522750510619733>
7. QS Quacquarelli Symonds. (2023). *QS Sustainability Rankings: Methodology*. Retrieved from <https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/sustainability-rankings>

8. UI GreenMetric World University Rankings. (2022). *Methodology and indicators for assessing campus sustainability*. Retrieved from <https://greenmetric.ui.ac.id/>
9. Sharopova, N. (2023). Tadbirkorlik Faoliyatida Raqamli Marketing Tadqiqotlarining Zarurati. *Engineering Problems and Innovations*. *извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/108>*.
10. Sharopova, N. (2024). Tadbirkorlik faoliyatida istemolchilar xulq-atvorini o'rganish bo'yicha tadqiqotlarni takomillashtirish. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(5).
11. Sharopova, N. (2023). Tadbirkorlik faoliyatida iste'molchilar tadqiqotini o'tkazishda crm tizimlarining roli. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 1(4), 50-56.
12. Sharopova, N. (2023). Milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishda biznesni kengaytirishga qaratilgan marketing tadqiqotlarining zamonaviy tendentsiyalari.
13. Raupovna, R. S. (2025). Oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyalari. *Tanqidiy nazar, tahliliy tafakkur va innovatsion g'oyalar*, 1(6), 34-39.
14. Ruziyeva, S. (2023). Iste'molchilarga yo'naltirilgan marketing strategiyalarini takomillashtirish. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(10).
15. Ruziyeva, S. (2024). Oliy ta'lim xizmatlar bozorida raqamli marketingning ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(5).

ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARINI EKOLOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Yuldasheva Dilorom Shahzod qizi
TDIU Savdo ishi kafedrasi katta o'qituvchisi

KIRISH

Hozirgi davrda atrof-muhit muammolari jahon miqyosida eng dolzarb masalalardan biriga aylangan. Iqlim o'zgarishi, resurslarning cheklanganligi va ifloslanish kabi muammolar odamlar va biznes sub'ektlari faoliyatiga bevosita ta'sir qilmoqda. Shu sababli kompaniyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshirishga, balki ularni ishlab chiqarishda atrof-muhitga ta'sirni kamaytirishga ham e'tibor qaratmoqda. Bunday o'zgarishlar marketing sohasiga ham ta'sir qilib, "yashil" yoki ekologik marketing tushunchasini paydo qildi.

Zamonaviy marketing strategiyalari raqobatbardosh bozor sharoitida mijozlar talab va kutganlarini qondirishga, brend imidjini mustahkamlashga va kompaniyaning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ekologik yondashuvlarni integratsiya qilish orqali kompaniyalar o'z faoliyatini nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ekologik jihatdan ham samarali tashkil eta olishlari

mumkin. Ushbu tezisdagi zamonaviy marketing strategiyalarini ekologik yondashuvlar asosida rivojlantirishning asosiy imkoniyatlari, afzalliklari, shuningdek, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar batafsil tahlil qilinadi.

ASOSIY QISM

Ekologik marketing (green marketing) — bu mahsulot yoki xizmatni atrof-muhitga do'stona usullar bilan ishlab chiqarish, reklama qilish va sotish jarayonlarini anglatadi. Bu marketing yo'nalishi kompaniyaning ijtimoiy mas'uliyatini oshirish, iste'molchilar orasida ekologik ongni shakllantirish, hamda ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan.

Bugungi kunda iste'molchilar orasida ekologik toza va barqaror mahsulotlarga talab ortmoqda. Ayniqsa yosh avlod brendlardan faqat sifatli mahsulotni emas, balki atrof-muhitga kam zarar yetkazadigan, barqaror ishlab chiqarish jarayoniga ega mahsulotlarni kutadi. Shu sababli kompaniyalar ekologik marketingni o'z strategiyalarining ajralmas qismi sifatida qabul qilmoqda.

Brend imidjini yaxshilash: Yashil marketing kompaniyaning ijobiy obro'sini yaratadi, mijozlar va jamiyat orasida ishonchni oshiradi. Bu esa brendga sodiq mijozlar bazasini shakllantirish imkonini beradi.

Raqobat ustunligi: Bozorda barqaror va ekologik mahsulotlarni taqdim etish raqobatchilardan farqlanish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, ekologik jihatdan mas'uliyatli iste'molchilarning ko'payishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

Yangi bozor segmentlarini ochish: Ko'plab iste'molchilar aynan ekologik toza mahsulotlarni qidirmoqda. Bu kompaniyalarga yangi mijozlarni jalb qilish, yangi mahsulot va xizmatlarni taklif qilish uchun imkoniyat yaratadi.

Xarajatlarni optimallashtirish: Energiya va resurslarni tejash, chiqindilarni kamaytirish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish mumkin. Bu esa kompaniyaning rentabelligini oshirishga xizmat qiladi.

Qonunchilik va talablar bilan moslashish: Ko'plab mamlakatlarda ekologik standartlar va qonunchilik kuchaymoqda. Marketing strategiyalarida ekologik tamoyillarni joriy etish kompaniyani huquqiy xavfdan himoya qiladi.

Barqaror mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish: Mahsulotlar ishlab chiqarishda qayta tiklanadigan materiallardan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitga zarar keltirmaydigan texnologiyalarni joriy etish.

Yashil yetkazib berish zanjiri yaratish: Taminotchilar va hamkorlar orasida ekologik standartlarga rioya qilishni ta'minlash orqali butun ishlab chiqarish zanjirining barqarorligini oshirish.

Yashil kommunikatsiya va reklama: Iste'molchilarga mahsulotning ekologik afzalliklarini aniq va tushunarli shaklda yetkazish uchun maxsus marketing kampaniyalari va brend targ'iboti.

Ijtimoiy mas'uliyat loyihalari: Ekologik aksiyalar, ko'chat ekish, chiqindilarni yig'ish va qayta ishlash kabi ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish orqali brend imidjini mustahkamlash.

Innovatsiyalar va texnologiyalarni qo'llash: Energiya tejamkor uskunalari, chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalari va avtomatlashtirish orqali ishlab chiqarishni yanada ekologik qilish.

Ekologik sertifikatlar va standartlar: ISO 14001 kabi xalqaro ekologik standartlarni qo'lga kiritish, bu orqali xalqaro bozorda raqobatbardoshligini oshirish.

Dunyo bo'ylab ko'plab davlatlar ekologik marketingni qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratmoqda. Evropa Ittifoqi va AQShda ekologik sertifikatlash tizimlari kengaymoqda, kompaniyalar uchun soliq imtiyozlari va grantlar ajratilmoqda. Bu esa biznes sub'ektlarini ekologik yo'nalishga yo'naltirmoqda. Shu bilan birga, global brendlar (masalan, IKEA, Unilever, Patagonia) ekologik marketingni o'z strategiyalarining markaziga aylantirishmoqda.

Marketing sohasidagi ekologik yondashuvlar tobora ommalashib boradi. Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'liq siyosatlar va iste'molchilar talablari kompaniyalarni innovatsion yechimlar yaratishga undaydi. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili yordamida ekologik marketing kompaniyalari yanada samarali bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, milliy va xalqaro hamkorliklarni rivojlantirish, ekologik ta'limni kengaytirish orqali barqaror marketing strategiyalarining samaradorligini oshirish mumkin.

Xulosa

Zamonaviy marketing strategiyalarini ekologik yondashuvlar asosida rivojlantirish korxonalariga nafaqat raqobat ustunligini beradi, balki atrof-muhitni muhofaza qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu yo'nalishda innovatsiyalarni joriy etish, barqaror mahsulotlar ishlab chiqarish, iste'molchilar bilan shaffof aloqalar o'rnatish va xalqaro standartlarga moslash muhimdir. Shuningdek, qiyinchiliklarni yengib o'tish uchun davlat siyosati, ta'lim tizimi va biznes hamkorligi kengaytirilishi kerak. Kelajakda ekologik marketing kompaniyalar strategiyalarining ajralmas qismiga aylanishi bilan birga, iqtisodiy va ekologik barqarorlikka erishishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Peattie, K., & Crane, A. (2005). *Green marketing: legend, myth, farce or prophesy?* Qualitative Market Research: An International Journal, 8(4), 357-370. <https://doi.org/10.1108/13522750510619733>

2. Polonsky, M. J. (1994). *An introduction to green marketing.* Electronic Green Journal, 1(2), 1-10. <https://escholarship.org/uc/item/49n325xy>

3. Ottman, J. A. (2011). *The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for Sustainable Branding.* Berrett-Koehler Publishers.

4. Peattie, K. (1992). *Green Marketing.* Marketing Management, 1(1), 20-24.

5. Belz, F. M., & Peattie, K. (2012). *Sustainability Marketing: A Global Perspective.* Wiley.

6. Charter, M., & Polonsky, M. (1999). *Greener Marketing: A Global Perspective on Greening Marketing Practice*. Greenleaf Publishing.

7. Smith, N. C., & Brower, T. R. (2012). *Longitudinal study of green marketing strategies that influence millennials*. *Journal of Strategic Marketing*, 20(6), 535-551.

<https://doi.org/10.1080/0965254X.2012.724432>

8. Delmas, M. A., & Pekovic, S. (2013). *Environmental standards and labor productivity: Understanding the mechanisms that sustain sustainability*. *Journal of Organizational Behavior*, 34(2), 230-252.

<https://doi.org/10.1002/job.1824>

9. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.

10. European Commission. (2021). *Sustainability and Green Marketing Initiatives in the EU*. Retrieved from <https://ec.europa.eu/environment>

11. Ottman, J. A., Stafford, E. R., & Hartman, C. L. (2006). *Avoiding green marketing myopia: Ways to improve consumer appeal for environmentally preferable products*. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 48(5), 22-36.

<https://doi.org/10.3200/ENVT.48.5.22-36>

12. Peattie, K., & Belz, F. (2010). *Sustainability marketing—An innovative conception of marketing*. *Marketing Review* St. Gallen, 27(5), 8-15.

THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS DIGITAL MARKETING TECHNOLOGIES IN SUSTAINABLE GROWTH OF GARMENT AND KNITTING ENTERPRISES

Aliiev Abdulaziz Ismailovich

*Doctor of Philosophy (PhD) of Department of Marketing
Tashkent State University of Economics*

Abstract. The current article reviews the conceptual foundations digital marketing technologies. In the meantime, it reflects the essential aspects of digital marketing technologies in sustainable growth of garment and knitting enterprises.

Key words: digital marketing, sustainability, garment, knitting field, retail fashion

INTROODUCTION

The essence of the need of sustainable digital marketing technologies with enterprises including garment, knitting and textile ones:

In today's dynamic world the enterprises should realize and should have the comprehension of the significant energy use linked to enterprises' digital marketing initiatives including garment, apparel and textile ones and seek more sustainable alternatives such as eco-conscious advertising methods that minimize waste and energy consumption. By integrating sustainable practices into their digital strategies whether through refined content approaches or more environmentally-friendly advertising technology enterprises can lessen their impact while effectively engaging their target customers.

Embracing eco-friendly digital marketing technologies not only can mitigate environmental harm but also bolsters a brand's reputation among environmentally-aware consumers and customers. In that regard, digital channels and social media are crucial in distributing these kind of messages, enabling brands to create authentic connections with their audience by showcasing their dedication to sustainability. As the current trend gains attraction more and more enterprises, garment, knitting industry businesses prioritizing sustainability may find themselves in a stronger position to succeed in a swiftly changing markets, Mandale and Ravikumar, (2024) [1].

Meanwhile, digital marketing conceptual foundation serves as the medium of electronic interaction both with consumers and customers. With technological advancements, the adoption of digital marketing, social media promotion, and search engine optimization is surging rapidly. Digital marketing demands a clear comprehension of consumer behavior. Also, it is considered to be as tactical tool that empowers a customer or an enterprise to connect with customers by developing creative methods that merge technology with traditional marketing techniques. Digital marketing depicts for the use of internet-based marketing, encompassing channels that function without the internet. Digital marketing encompasses mobile devices - SMS and MMS, social media advertising, visual advertising, search engine optimization, and combination of other varieties of digital media, Ponde and Jain, (2019) [2].

Digital Marketing is an act that involves a lot of digital efforts in promoting the product. It is done through electronic media which includes different methods such as social media, search and email marketing. Both digital and traditional marketing have similarities in the objective of attracting customers and retaining them to their side to achieve maximum profits. In traditional buying decisions were taken after a long thought process. Certainly, the items sought were of high value. In digital purchase instantaneous decision is taken and some sites are keeping the customer need fulfillment as the top priority. This industry is emerging at a faster rate in developing economies and competition is also found to be severe. Prospective buyers come to know about the sites through advertisements, social media, or word-of-mouth advertising. So it becomes necessary for digital marketers to keep the sites updated with

relevant and useful information to get the attention of information seekers or buyers.

Digital Marketing encompasses quite substantial electronic and digital strategies aimed at promoting products. As that is carried out through various online channels, including but not limited to social media, search engines, and email campaigns. Both digital and traditional marketing share the common goal of attracting and retaining customers to maximize profits. In the past, consumers and customers engaged in buying decisions after considerable contemplation, often for high-value items. In contrast, digital purchases often lead to instantaneous choices, with some platforms prioritizing customer satisfaction. Thus, the current sector is rapidly growing in developing regions, characterized by intense competition. Potential customers discover websites via advertisements, social media, or recommendations from others. Consequently, it's essential for digital marketers to ensure that websites are constantly updated with relevant and valuable information to capture the attention of those seeking knowledge or making purchases. Monirul, (2021) [3]. The existing methodologies in digital marketing serve to benefit both the marketers, customers and consumers. In this scenario, advertisers typically acquire time, focus, and assistance from the consumer, who, in return, can derive value in the form of genuine advantages. It becomes apparent that the Internet has significantly altered the conventional sales process and the dynamics of interaction between buyers and sellers. Nowadays, customers and consumers especially in selection and purchases of garment, knitting and apparel possess quite a lot of choices, influence, and true authority online, as brands including brands of famous garment, apparel producers are endorsed through means suitable for electronic transactions in prospective markets. Furthermore, traditional marketing firms have had to modify their strategies and broaden their digital marketing endeavors as well in order to remain with the competitive positions and later on not to lose valuable market share, Minculete and Polixenia (2018). [4].

At the same time, digital marketing can be seen as a type of direct marketing that links consumers, customers and buyers with vendors electronically through engaging technologies such as emails, websites, social media platforms, online discussion forums as well as newsgroups, interactive television, mobile messaging and others. Moreover, due to the extensive connectivity, digital marketing enables numerous many way communications and is typically employed to showcase products and services in a timely, pertinent, personalized, and cost-efficient manner. The world of fashion has blossomed as a result of the strengthening of online marketing combined with branding shown and given in the example and in (figure 1) as well as the creative application of technology intertwined with the latest style trends. With the significant progress that has occurred in the modern world, digital media has become much more accessible to individuals as they have convenient access to the internet. Thus, marketers including marketers and marketing specialists in the field of garment, knitting and

apparel production should have the ability to evaluate and predict fashion trends ahead of customers turning to rival brands, enabling the fashion marketer to establish trends. Digital marketing serves as the prime element for attracting and converting customers by tracking and enhancing digital campaigns aimed at fulfilling customer needs, ensuring long-term loyalty from the customers, specifically in apparel, knitting and garment products sales to the customers Rathnayaka, (2018) [5].

Figure 1. Mind Map for the role played by digital marketing in retail fashion industry [6].

Source: Rathnayaka, U. (2018). Role of Digital Marketing in Retail Fashion Industry: A Synthesis of the Theory and the Practice. Journal of Accounting & Marketing. 7. 10.4172/2168-9601.1000279.

Conclusion and recommendations

Implementing sustainable digital marketing strategies can produce substantial advantages for any enterprises', companies' including garment, knitting, apparel brand, ranging from increasing customer loyalty to improving enterprise's overall image in the marketplace. As a growing number of customers and consumers pursue brands that resonate with their beliefs, weaving sustainability into the enterprise, company marketing initiatives is a compelling method to be different from the crowd. In order to effectively execute social responsibility marketing strategies, enterprises, the companies need to take intentional steps that resonate with sustainability objectives.

References

1. Mandale, Sh. and Ravikumar, R. (2024) Sustainable Digital Marketing Strategies: How Going Green Can Boost Your Brand in 2025, retrieved from: <https://awebdigital.co/sustainable-digital-marketing-strategies-boost-your-brand->

attractiveness. These factors limit their efficiency and prevent them from fully realizing their economic potential.

Improving the management system of small industrial zones is a pressing issue, as it will not only increase their profitability but also create favorable conditions for attracting foreign investment, introducing innovative technologies, and developing the region's export potential. Addressing these challenges will contribute to improving the socio-economic situation in the Khorezm region, creating new jobs, and raising the standard of living for the population.

Thus, researching the management of small industrial zones in the Khorezm region has significant theoretical and practical importance, as its findings can be used to develop effective strategies for the growth of the region's industrial sector.

Formulating the Purpose of the Article

The purpose of this article is to develop recommendations for improving the management system of small industrial zones in the Khorezm region of Uzbekistan. By analyzing the current state of these zones, identifying key challenges, and proposing practical solutions, the study aims to enhance their efficiency, attract investments, and contribute to the sustainable economic development of the region. The findings are intended to provide a foundation for policymakers and stakeholders to implement effective strategies that will unlock the full potential of small industrial zones in Khorezm.

Research Objectives:

1. To analyze the current management system of small industrial zones.
2. To identify the main challenges and limitations.
3. To propose measures for improving management.

Indicating the Novelty of the Research

The scientific novelty of this study lies in the fact that it is the first to propose a comprehensive approach to improving the management system of small industrial zones, taking into account the specific characteristics of the Khorezm region. The study provides a detailed analysis of the current state of industrial zones in the region, identifies unique challenges specific to the area, and develops practical recommendations tailored to local conditions. Unlike previous research, this article places particular emphasis on integrating modern management technologies, such as digitalization and the use of big data, offering innovative solutions to enhance the efficiency of industrial zones. Additionally, the study incorporates international best practices in industrial zone management, adapted to the socio-economic and geographical specifics of the Khorezm region.

Methods

Describing the Object of Research

The object of this research is the small industrial zones located in the Khorezm region of Uzbekistan. These zones are specialized areas designed to support industrial and manufacturing activities, providing infrastructure and administrative support to businesses operating within them. The study focuses on their structure, functions, and role in the regional economy. Key aspects include

the number of industrial zones, their geographical distribution, the types of industries they host, and their contribution to employment, production, and investment in the region. By examining these elements, the research aims to provide a comprehensive understanding of how small industrial zones operate in Khorezm and identify opportunities for their improvement.

Describing Data Collection Methods

The data for this research was collected using a combination of quantitative and qualitative methods to ensure a comprehensive analysis. The primary sources of information included:

1. **Analysis of Statistical Data** - Official statistics from the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics, as well as reports from regional authorities, were used to gather data on the number of small industrial zones, their economic performance (e.g., production volume, employment rates, and investment levels), and their contribution to the regional economy.

2. **Expert Surveys** - Structured surveys were conducted with experts in the field of industrial zone management, including representatives from government agencies, local authorities, and industry associations. The surveys aimed to identify key challenges and gather insights on potential solutions.

3. **Review of International Best Practices** - Data from case studies of successful industrial zones in other countries (e.g., China, South Korea, and Turkey) were analyzed to identify transferable strategies and lessons that could be adapted to the context of the Khorezm region.

By combining these methods, the research ensures a balanced and evidence-based approach to understanding the current state of small industrial zones in Khorezm and identifying areas for improvement.

Current status of small industrial zones SIZ - is organized only on the basis of non-functioning production areas and vacant land plots not intended for agriculture, where engineering and technical communications are available or easy to carry out, and decisions on the establishment of new SIZ and changing the edges of the SIZ region operating in coordination with the Ministry of economy and industry of the Republic of Uzbekistan¹.

A total of 532 SIZ are operating in the Republic. Their total land area is 3,574.5 hectares, of which 2,846.6 hectares, that is, 79.6 percent of the land area, are allocated to projects.

In order to manage and coordinate the activities of the SIZ, single directorates have been established on every territory. The total price in SIZs is 1.1 million. dollars 4441 projects are selected and planned to be implemented .

Analytical data show that the organization and management of SIZ in Tashkent City and Namangan, Ferghana regions was preceded by other regions, we can see this from the project value, production costs, export costs and new jobs.

Khorezm region has only 5 percent share with 234 projects at the Republican level in terms of the number of projects in total balance, as well as

export figures of 0.12 million. dollar, it would seem, is limited to the production of products in the Kharezm region intended only for the domestic market.ⁱⁱ

To identify problems in the process of writing a scientific paper , on December 23, 2024, the head of the joint directorate in the form of a state institution under the administration of the Kharezm region , S.Kurbanov and other employees, below we present interview statement.

Small industrial zones in the Kharezm region today account for 22, the area of the located zones is a total of 91.8 hectares, projects planned for placement: 1275 (506.8 mlrd.som), of which workaholics: 1136 units (167.3 mlrd.som), completed projects: 84 units.

Today, 22 small industrial zones operate on a total of 91.8 hectares of land approved during the development of the master plan, of which infrastructure facilities and other facilities are located on 64.3 hectares of land. Land area occupied by engineering-communications and other facilities 27.5 hectares.

1-the forecast table for the implementation of new projects at the end of 2024ⁱⁱⁱ

Districts	Project	Volume (billion sum)	Jobs
Khorezm region	46	69,9	501
Gurlan	1	4,3	20
Qo‘shko‘pir	3	3,8	45
Urganch	4	4,5	45
Urganch city	1	0,5	5
Hazorasp	7	7,0	67
Xiva	1	0,4	3
Xiva city	1	0,6	5
Xonqa	16	18,4	131
Shovot	4	16,8	46
Yangiariq	2	1,0	4
Yangibozor	4	11,5	115
Tuproqqal’a	2	1,2	15

The data presented offers insights into investment projects across various districts of the Khorezm region. A total of 46 projects are planned, with an investment volume of 69.9 billion sums, creating 501 job opportunities. The total number of projects is 46, with an average investment per project of approximately 1.52 billion sums. The projects collectively aim to generate 501 jobs, implying an average of about 10.89 jobs per project.

High investment potential districts such as Xonqa, Hazorasp, and Yangibozor demonstrate strong investment potential and efficient job creation.

Low efficiency areas Xiva District and Yangiariq show low job creation despite investments. These areas may require reevaluation of project types to maximize economic benefits.

Balanced development districts like Qo‘shko‘pir, Urganch, and Tuproqqal’a have well-balanced investment and job creation ratios, making them models for sustainable development.

Focus on urban centers more significant investments should be directed toward urban areas like Urganch City and Xiva City to fully leverage their economic potential.

Regions	Number of SIZ	Area (hectare)	Projects implemented	Investments of projects implemented	Ongoing projects	Investments of ongoing projects	Total production in 2024
Total	22	91,8	130	254,6	156	520,8	227,7
Bogot district	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0,0
Gurlan district	1	7,3	3	16,7	1	367,9	6,7
Kushkupir district	2	8,8	5	12,8	5	4,2	2,9
Urganch district	1	3,9	20	32,9	10	5,0	18,3
Urganch city	3	6,5	19	36,5	2	2,1	80,8
Hazorasp district	4	24,2	19	57,6	34	38,9	17,3
Khiva district	1	4,8	12	23,7	5	5,8	7,9
Khiva city	1	5,0	3	1,2	28	19,0	0,9
Honka district	1	10,0	18	22,3	37	44,3	5,8
Shovot district	2	5,3	18	28,8	10	9,5	53,4
Yangiariq district	1	2,5	4	3,4	16	12,0	2,1
Yangibozor district	2	2,6	4	11,3	2	1,6	25,2
Tuprokala district	2	6,9	5	7,4	6	10,6	6,4

The dataset provides information about Special Industrial Zones (SIZ) across various districts and cities in the region. The key metrics include the number of SIZs, area (in hectares), projects implemented, investments in those projects, ongoing projects, investments in ongoing projects, and total production expected in 2024.

There are a total of 22 SIZs covering an area of 91.752 hectares.

130 projects have been implemented with a total investment of 254.603 billion sums.

156 ongoing projects have a total investment of 520.84 billion sums.

The total production expected in 2024 is 227.655 billion sums.

Urganch District has the highest number of implemented projects (20) with a significant investment of 32.8877 billion sums.

Hazorasp District has the highest number of ongoing projects (34) with an investment of 38.92 billion sums.

Urganch City has the highest total production expected in 2024 at 80.83 billion sums.

Khiva City has the highest ratio of ongoing projects (28) relative to its small area (5 hectares).

The highest investment in ongoing projects is in Gurlan District with 367.94 billion sums.

The lowest investment in ongoing projects is in Bogot District with 0 billion sums.

Shovot District is projected to have the highest production in 2024 with 53.41 billion sums.

Bogot District has no production projection as it has no implemented or ongoing projects.

Problems of SIZ

Limited access to financing, inadequate infrastructure, bureaucratic barriers, lack of skilled workforce, poor marketing and market access, environmental concerns, limited technology adoption, weak coordination among stakeholders, insufficient business support services, inefficient land use management.

Solutions for SIZ

Establish partnerships with banks for low-interest loans. Introduce government-backed financial support programs.

Invest in modern infrastructure for utilities and internet. Develop regular infrastructure maintenance plans.

Simplify registration and licensing processes through digital platforms. Create one-stop service centers.

Partner with vocational centers and universities. Provide tailored courses and apprenticeships for industry needs.

Organize trade fairs and networking events. Facilitate export opportunities and e-commerce development.

Implement strict environmental regulations. Provide incentives for eco-friendly production processes.

Offer tax incentives for technology investments. Establish innovation hubs to promote digital transformation.

Create coordination councils involving authorities, investors, and businesses. Facilitate regular communication and collaborative planning.

Develop business incubators for mentorship and advisory services. Provide legal, financial, and marketing support to startups.

Implement transparent land allocation processes. Regularly monitor and assess land usage efficiency.

LITERATURE

1. Abdullaev, I., & Rakhimov, M. (2023). *Industrial Zones and Regional Development: Lessons from Uzbekistan's Economic Reforms*. Tashkent: University of World Economy and Diplomacy Press.
2. Asian Development Bank (ADB). (2022). *Special Economic Zones in Central Asia: Opportunities and Challenges*. Manila: ADB Publications.
3. Bekmurodov, A., & Kim, J. (2021). *Investment Attraction Strategies for Industrial Zones in Emerging Economies*. Seoul: Korea Development Institute.
4. International Monetary Fund (IMF). (2024). *Uzbekistan: Economic Outlook and Structural Reforms 2024-2025*. Washington, DC: IMF Publications.

V-YO‘NALISH. TRANSPORT VA LOGISTIKADA BARQARORLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.

ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Касимова Нозима Омиловна, ст.преп., PhD, ТГЭУ,

В Узбекистане автомобильная промышленность развивается как отрасль, отвечающая основным требованиям и высоким потребностям современной экономики. В стране более 2 тысяч предприятий автомобильной отрасли объединены в единую кооперационную сеть, при этом 50 процент выпускаемой продукции локализовано, что способствует повышению эффективности отрасли. Кроме того, планы по увеличению производства легковых автомобилей до 1 миллиона единиц к 2030 году подчёркивают необходимость трансформации через внедрение инновационных решений и повышение инвестиционной эффективности. Стратегия развития «Узбекистан-2030», направленная на обеспечение устойчивого экономического роста для повышения благосостояния населения, ставит своей стратегической целью развитие промышленности на основе эффективного использования местной сырьевой базы и передовых технологий. Для достижения этих целей определены задачи формирования конкурентной среды в автомобильной промышленности, увеличения объёмов производства до 1 миллиона единиц и инфраструктурного развития отрасли. Особое значение имеет создание дополнительных мощностей в сотрудничестве с зарубежными партнёрами, освоение комплектующих и запасных частей для электромобилей, а также формирование заказов для местных предприятий на кооперационной основе. Это подчёркивает необходимость увеличения инвестиционного потенциала национальной автомобильной промышленности и её адаптации к требованиям глобального рынка. Таким образом, исследование инвестиционной деятельности посредством стратегического картографирования в целях национального экономического развития служит обоснованием значимости темы данного исследования.

Количество автомобильной продукции, произведённой в Узбекистане с 2018 года, имеет иную тенденцию, так автомобили стабильно росли до 2022 года, но в 2020 году показатели несколько снизились. Основная причина этого заключается в том, что в 2020 году из-за влияния периода пандемии это взаимное дистанционное самосохранение и относительное ограничение непрерывного производства.

Рисунок 2. Динамика производства автомобильной продукции в 2018-2023 гг.

С 2018 по 2023 год только СП ООО «СамАвто» внесло свой вклад в производство автобусов. В 2019 году по сравнению с 2018 годом количество автобусов увеличилось в 1,6 раза, а в 2020 году количество автобусов резко сократилось до 642. В период пандемии производство машин скорой помощи и коммерческого транспорта, а не автобусов, производилось СП ООО «СамАвто» в целях охраны здоровья и социальной защиты, а также улучшения качества жизни населения. К 2021 году количество производства автобусов вновь осуществлялось в крупных масштабах, увеличившись в 2022 году на 20% и снизившись в 2023 г

Стратегии инновационной деятельности связаны с осуществлением организацией исследований и разработок. Они определяют заимствование идей, инвестиции в исследования и разработки, а также отношения с произведенными продуктами и процессами. Включив в эту группу стратегий упомянутые выше стратегические процессы, можно добиться выхода предприятия на мировой автомобильный рынок. С помощью выше приведенной стратегии, а также с учетом налаживания производства систематизируются простые решения, оказывающие практическую помощь в решении актуальных проблем экономики страны, нехватки кадров и финансовой перспективы предприятий. Это, в свою очередь, повышает конкурентоспособность и устойчивый рост. По мере того, как глобальные компании меняют свои бизнес-модели, заново изобретают себя и реорганизуются, меняющаяся международная реальность создает ряд препятствий, основанных на усилиях, оставить позади себя многих лидеров автомобильной промышленности (рисунок 3).

По изложенным результатам стоит отметить, что стратегия, модель и предложения научно-рекомендательного характера, выдвигаемые в научно-исследовательской работе, имеют свое экономическое обоснование, признанное с практической точки зрения, и ее широкое продвижение в ближайшие годы. будет способствовать развитию экономики страны, входя в нее входящий инвестиционный поток и создаваемая в результате добавленная стоимость позволит нашей стране занять место среди развитых стран.

В ООО СП «SamAvto» разработаны мероприятия по ретроспективному мониторингу стратегической деятельности предприятия.

ИҚТИСОДИЎТИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

***Шодмонкулов Камолитдин Муродиллаевич
ТДИУ “Савдо иши” кафедраси доценти***

Жаҳон иқтисодиётида кечаётган глобал ўзгаришлар, рақамли трансформация ва янги технологияларнинг жорий этилиши мамлакатлардан иқтисодий таркибий ўзгаришларни амалга оширишни талаб этмоқда. Бу жараёнда кичик саноат зона(КСЗ)ларининг роли ортиб бормоқда. Улар

маҳаллий ишлаб чиқариш салоҳиятини ривожлантириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва янги иш ўринлари яратишда муҳим аҳамият касб этади.

Ҳозирги глобал иқтисодий ўзгаришлар шароитида ҳар бир мамлакат иқтисодий ўсиш ва рақобатбардошликни таъминлаш мақсадида иқтисодиётни модернизациялашга катта эътибор қаратмоқда. Ўзбекистон ҳам бу жараёндан мустасно эмас. Мамлакатда кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш, маҳаллий ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлаш мақсадида кичик саноат зоналари (КСЗ) ташкил этилди. Уларнинг самарали фаолият кўрсатиши тўғридан-тўғри бошқарув механизмларининг қай даражада мукаммал эканига боғлиқ.

Мамлакатимиздаги иқтисодий ўзгаришлар минтақавий савдони ошириш, маҳаллий маҳсулотларни худудий ва ташқи бозорларга олиб чиқиш учун янада қулай шарт-шароитлар яратиш, юқори технологияларга асосланган саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш корхоналарини ташкил этиш иқтисодиётни ривожлантиришнинг муҳим омилларидан бири эканлигини исботлаб келмоқда. Шунини алоҳида айтиш лозимки, мазкур кичик саноат зоналари фаолияти иқтисодий вазифаларни бажаришда ва уларнинг самарадорлигини оширишда вилоятларимизда янги тўлиқ ишлаб чиқариш, савдо хизматлари ҳамда хизмат кўрсатиш инфратузилмасини ривожлантиришда аҳамияти юқори ҳисобланади.

Дунёда сўнгги йилларда бу каби махсус иқтисодий зоналарни ташкил этиш ва бошқаришнинг замонавий тенденцияларини ўрганиш аҳамиятининг ўсиб бориши, уларда ташқи алоқалар ва капитал муносабатларининг янада ошиши, ушбу саноатлар ва минтақаларга тўғридан-тўғри хорижий капитал улушининг мафтункорлиги ошиши ҳамда юқори технологияга асосланган янги ишлаб чиқариш корхоналарининг барпо этилиши, шунингдек сифатли, рақобатбардош ва экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмининг сезиларли даражада кўпайиши мазкур соҳаларда тадбиркорликнинг ривожланишини таъминлаш ва уни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш заруриятини оширмоқда. Ушбу заруриятдан келиб чиқиб, диссертацион тадқиқотимизнинг мазкур параграфида қуйидаги масалаларга эътибор қаратилади:

- махсус иқтисодий зоналар таркибида кичик саноат зоналарини ташкил этиш ва бошқариш тенденцияларини тадқиқ этишнинг алоҳида хусусиятлари ёритилади;

- жаҳонда кичик саноат зоналарининг ривожланиш қонунияти сифатида иқтисодий ўсишнинг муҳим омил сифатида индустриал парклар, технополислар ва бошқа саноат зоналарининг функционал шакллари фаолияти қиёсий баёни амалга оширилади;

- Ўзбекистон Республикасида кичик саноат зоналари фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш тенденциялари ёритиб берилади.

Бундан олдинги параграфда КСЗга берган таърифимиз асосида КСЗнинг асосий хусусиятлари қуйидагилардир:

- 1) давлатга тегишлилик ва у билан тўғридан-тўғри боғлиқлик;
- 2) алохидалилик - давлат томонидан аниқ белгиланган чегаралар ва объектни мамлакатнинг қолган қисмидан қатъий ажратиш;
- 3) институционал инфратузилманинг мавжудлиги, чунки уларнинг йўқлиги объект ва қолган иқтисодий комплекс ўртасидаги фарқларнинг тасодифий (ўз-ўзидан, стохастик) хусусиятини кўрсатиши мумкин;
- 4) маълум бир мамлакатда амал қиладиган умумий режимдан фарқ қилувчи, лекин мутлақо истисно қилинмайдиган (ўзига хос турдаги) махсус ҳуқуқий ва маъмурий режим;
- 5) КСЗ доирасида фаолият юритадиган муассасалар ва хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги муносабатларни, шунингдек ташқи иқтисодий алоқаларни КСЗ фаолият мақсади ва шартлари нуқтаи-назаридан тартибга солиш.

O‘ZBEKISTON AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH

*Kasimova Nozima Omilovna, kat.o‘q., PhD,
Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti,
“Savdo ishi” kafedrasida*

Mamlakatimizda avtomobil sanoati mustaqillik yillarida shakllangan eng muhim strategik tarmoqlardan biri hisoblanadi. Bu soha O‘zbekistonning sanoat salohiyatini namoyon qiluvchi, xalq xo‘jaligida muhim o‘rin tutuvchi, eksportga yo‘naltirilgan va yuqori texnologik mahsulotlar ishlab chiqaruvchi tarmoq sifatida qaralmoqda. So‘nggi yillarda ushbu yo‘nalishda olib borilayotgan islohotlar, xususan xorijiy sarmoyalarni jalb etish va investitsiya muhitini yaxshilash borasida erishilayotgan yutuqlar e‘tiborga molikdir.

Avtomobil sanoatida investitsion faoliyatning muvaffaqiyatli yuritilishi soha raqobatbardoshligini oshirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish, mahalliyashtirish darajasini chuqurlashtirish va umumiy iqtisodiy o‘sishga hissa qo‘shishda muhim rol o‘ynaydi. Shu bois, avtomobil sanoatida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri hisoblanadi.

1. Avtomobil sanoatining O‘zbekistondagi rivojlanish holati

O‘zbekiston avtomobil sanoati 1990-yillarda Asaka shahrida “UzDaewooAuto” zavodi ochilishi bilan boshlangan. Keyinchalik “GM Uzbekistan” va hozirda “UzAuto Motors” nomi bilan faoliyat yuritayotgan zavodlar orqali soha yildan-yilga kengayib bordi. Hozirgi kunda “ADM Jizzakh”, “MAN Auto Uzbekistan”, “UzAuto Trailer” kabi korxonalar ham avtomobil sanoatining ajralmas qismiga aylangan.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023 yilda mamlakatda 400 mingdan ortiq avtomobil ishlab chiqarilgan bo'lib, bu ko'rsatkich yil sayin ortib bormoqda. Shu bilan birga, avtomobil eksporti ham rivojlanmoqda – ayniqsa, Qozog'iston, Rossiya, Ozarbayjon va boshqa MDH mamlakatlariga avtomobillar yetkazib berilmoqda.

2. Investitsion faoliyatning mazmuni va ahamiyati

Investitsiya – bu iqtisodiyotga kiritilgan kapital bo'lib, ishlab chiqarishni kengaytirish, modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish va innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun asosiy vosita hisoblanadi. Avtomobil sanoatida investitsiyalarning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- Yangi modeldagi avtomobillar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish;
- Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish;
- Mahalliyashtirish darajasini oshirish;
- Yashil texnologiyalar va energiya tejamkor uskunalarni joriy etish.

Avtomobil sanoatiga jalb qilingan investitsiyalar ko'p hollarda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Shu bilan birga, xorijiy investorlar bilan hamkorlikda tashkil etilgan qo'shma korxonalar soni ham ortib bormoqda.

3. Mavjud muammolar va ularning tahlili

Sohada qator yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, investitsion faoliyat samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi bir qancha omillar mavjud. Jumladan:

- Investitsion jarayonlarning uzoq vaqtdan keyin natija berishi – bu holat investorlar uchun xavf tug'diradi;
- Mahalliy ehtiyot qismlar ishlab chiqarishning sust rivojlanishi – importga bog'liqlik yuqori;
- Loyihalarni amalga oshirishda byurokratik to'siqlar;
- Ishlab chiqarishdagi texnik eskirish va raqamli texnologiyalar yetishmasligi.

Bu muammolarni bartaraf etish orqali investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish mumkin.

4. Investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari

Samaradorlikni oshirish uchun quyidagi yo'nalishlarda faoliyat olib borish maqsadga muvofiq:

4.1. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish

Ishlab chiqarishga avtomatlashtirilgan tizimlar, sun'iy intellekt asosida boshqariluvchi liniyalar, 3D dizayn va raqamli tvinning texnologiyalarini kiritish orqali ishlab chiqarish unumdorligini oshirish mumkin.

4.2. Mahalliyashtirish darajasini oshirish

Mahalliy ehtiyot qismlar ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, ularga imtiyozlar berish orqali ichki zanjirni mustahkamlash, qiymat zanjirida o'zgarishlar kiritish mumkin.

4.3. Xalqaro tajriba va hamkorlik

Yevropa, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi rivojlangan avtomobil sanoatiga ega davlatlar tajribasidan foydalanish, hamkorlik loyihalarini kengaytirish samarali bo'ladi.

4.4. Soliq va kredit imtiyozlari

Davlat tomonidan strategik investitsiya loyihalariga soliqdan ozod qilish, past foizli kreditlar berish, kafolatlar taqdim etish orqali sarmoyadorlar uchun qulay muhit yaratish mumkin.

5. Investitsion loyihalarni baholash uslublari

Investitsiya loyihalarini baholashda zamonaviy iqtisodiy tahlil uslublari, xususan Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit-Cost Ratio (BCR) kabi ko'rsatkichlardan foydalanish muhim. Bu usullar yordamida investitsiya rentabelligi, payback periodi va tavakkalchilik darajasi aniqlanadi. Shuningdek, loyiha oldidan SWOT-tahlil, bozor tahlili, raqobatchilar tahlili kabi yondashuvlar yordamida investitsiya qarorlari asosli qabul qilinadi.

Xulosa

O'zbekiston avtomobil sanoatida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish – bu sohaning kelgusi taraqqiyoti va xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omildir. Yuqorida keltirilgan muammolarni chuqur tahlil qilish va taklif etilgan yechimlarni amaliyotga joriy etish orqali investitsion muhitni yanada takomillashtirish, avtomobilsozlikni innovatsion bosqichga olib chiqish mumkin.

Mamlakatimizning iqtisodiy strategiyasida avtomobil sanoatining o'rnini tobora ortib borayotgan bir vaqtda, bu tarmoqda investitsion faoliyatni ilg'or tajribalar asosida yuritish va samaradorlikka erishish eng ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolaveradi.

TRANSPORT VA LOGISTIKADA BARQARORLIKNI TA'MINLASH : MUOMMO VA YECHIMLAR

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalar
fakulteti talabasi Samatova Sabina*

Annotatsiya: *Transport va logistika tizimlarining o'zgarishi zamonaviy iqtisodiyotda muhim o'rin tutadi. Mazkur maqolada transport va logistika tizimida samaradorlikni oshirish masalalari yashil iqtisodiyot tamoyillari bilan uzviy bog'liq holda ko'rib chiqiladi. An'anaviy transportning ekologik muammolari, resurslarning isrofi va logistik tizimdagi samaradorlik muammolari tahlil qilinadi. Shuningdek, barqaror yashil iqtisodiyotga o'tish, rivojlanishga erishish yo'lida elektr transport vositalarini joriy etish, aqlli logistik tizimlardan foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini tatbiq etish kabi muqobil yechimlar taklif etiladi.*

Kalit so'zlar: *Logistika, Yashil iqtisodiyot, Jahon Xalqaro Valyuta jamg'armasi, Singapur tajribasi, "Logistika samaradorlik indeksi"*

Bugungi globallasuv va zamonaviy texnologiyalar davrida logistika va transport barqarorligini ta'minlash xalqaro savdo bozorida muhim o'rin egallaydi. Zamonaviy texnologiyalar logistika sohasini rivojiga birmuncha salbiy ta'sirini o'tkazmasdan qolmayapti ham. Avvalo logistika nima? Va uning xalqaro savdo bozorida o'rni va ahamiyati qanday?

Logistika bugungi iqtisodiyotda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yo'llar va avtomobil yo'llari, portlar, temir yo'llar, aeroportlar, jumladan quruq portlar, ombor infratuzilmasi va laboratoriyalar va sinov inshootlari kabi takomillashtirilgan savdo logistika infratuzilmasi mamlakatning barcha qismlarining barqaror va muvozanatli iqtisodiy rivojlanishi uchun zarurdir. Logistika - bu xaridorning talablarini qondirish uchun tovarlarni kelib chiqish joyidan iste'mol nuqtasiga qadar tashishni boshqarish. Logistika bugungi iqtisodiyotda insonlar o'rtasida va xalqaro savdo aloqalarida ham ahamiyati ulkan. Logistika iqtisodiy tizim uchun juda muhim hisoblanadi. Xususan, Buyuk Britaniya logistikasi iqtisodiyot sektorining 55milliardi tashkil etib, yalpi ichki mahsulotining 5% tashkil etadi. Shundan ko'rishimiz mumkin iqtisodiy rivojlanish logistikaga chambarchast bog'liq.⁶⁹Iqtisodiy o'sish va yalpi ichki mahsulot logistikaga bog'liq ekanligini ko'rib chiqamiz. Jahon Xalqaro valyuta jamg'armasining ma'lumotlariga ko'ra YIM bo'yicha 2025-yil uchun eng yuqori davlatlar reytingi belgilandi. Davlatlar orasida Xitoy va AQSH ustunlikni qo'lga kiritdi.

YalIM (nominal) reytingi

Mamlakat/Iqtisodiyot	YalIM (nominal) (milliard dollar)						O'sish (%)	Aholi jon boshiga YalIM (nominal) (\$)			Qit'a
	2024 yil	Daraja	2025	Daraja	Ulashish (%)	farq	2025	2025	Daraja		
Amerika Qo'shma Shtatlari	29,167,78	1	30,337,16	1	26.3	-	2.15	89 678	7	Shimoliy Amerika	
Xitoy	18,273,36	2	19,534,89	2	16.9	10 802	4.48	13 873	73	Osiyo	
Germaniya	4,710,03	3	4,921,56	3	4.26	14 613	0.79	57 914	17	Yevropa	
Yaponiya	4,070,09	4	4389,33	4	3.80	532	1.14	35 611	37	Osiyo	
Hindiston	3889,13	5	4,271,92	5	3.70	117	6.46	2937	143	Osiyo	
Birlashgan Qirollik	3587,55	6	3,730,26	6	3.23	542	1.48	54 280	22	Yevropa	
Fransiya	3,174,10	7	3283,43	7	2.84	447	1.06	49 527	24	Yevropa	
Italiya	2,376,51	8	2459,60	8	2.13	824	0.76	41 714	28	Yevropa	
Kanada	2214,80	9	2330,31	9	2.02	129	2.39	55 890	19	Shimoliy Amerika	
Braziliya	2,188,42	10	2,307,16	10	2.00	23.1	2.16	10 816	83	Janubiy Amerika	

70

Logistika rivoji bo'yicha Singapur ustunlikni qo'lga kiritdi. AQSH va Xitoy 20 talik o'rinlarni band etdi. 2024 yilda Xitoyda ijtimoiy logistika xarajatlarining yalpi ichki mahsulotga nisbati 14,1% ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 0,3% punktga kamayib rekord darajadagi eng past darajaga tushdi. Bu

⁶⁹ <https://www.reachingworld.live/logistics-and-its-importance-in-the-economy/>

⁷⁰ <https://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php>

pasayish esa logistika tizimining samaradorligi oshganini ko'rsatadi. Xitoy hukumati 2027-yilgacha bu ko'rsatkichni 13,5% ga tushirishni maqsad qilgan.⁷¹

Reytingga ko'ra O'zbekistonda Logistika va transport qay darajada rivojlangan? O'zbekiston logistika sohasini rivojlantirishda faol ishtirok etmoqda. Mamlakatimiz Xitoy va Yevropa o'rtasidagi muhim tranzit yo'li sifatida o'z o'rnini mustahkamlab bormoqda. 2023-yilda avtomobil va temir yo'l tranzit yuk hajmi 11,2 million tonnaga yetdi. O'zbekistonda YIM 2024-yilda 115 milliard AQSH dollariga yetdi, bu esa 6,5% o'sishni anglatadi. Ushbu YIMning tahminan 11% ni esa transport va logistika tashkil etib kelmoqda.

Xususan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2020-yil 20-noyabrdagi SQ-175-IV-sonli Qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga mamlakatimiz maxsus iqtisodiy zonalarining (MIZ) raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha qabul qilinayotgan choralar to'g'risida yuborilgan parlament so'roviga berilgan javobni muhokama qilib, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati bu borada muayyan ishlar amalga oshirilganligini qayd etadi. Birinchidan, normativ huquqiy hujjatlarni "Maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risida"gi Qonunga muvofiq lashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Farmoni va Vazirlar Mahkamasining "Maxsus iqtisodiy zonalar faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori loyihalari ishlab chiqilgan.

Mazkur hujjat loyihalari bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 6 ta qaror va farmonlariga, Vazirlar Mahkamasining 22 ta qaroriga o'zgartirish va qo'shimchalar

kiritish hamda ayrim me'yoriy-huquqiy hujjatlarni o'z kuchini yo'qotgan deb topish nazarda tutilgan.

Investitsiya muhitini yaxshilash va MIZning raqobatbardosh ustuvorliklarini amalda ta'minlash maqsadida "O'zbekiston Respublikasida erkin iqtisodiy zonalarini 2020 — 2025-yillarda rivojlantirish konsepsiyasi" loyihasi ishlab chiqilgan. Hujjat loyihasida erkin iqtisodiy zonalar (EIZ)da yo'l-transport, muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, EIZ direksiyalari faoliyatini raqamlashtirish, eksport bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlarni belgilash kabi chora-tadbirlar nazarda tutilgan. Uchinchidan, MIZda zamonaviy muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmalarni shakllantirish hamda takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18 dekabrdagi "Hududlarda muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4929-sonli qarori qabul qilingan investitsiya muhitini yaxshilash va MIZning raqobatbardosh ustuvorliklarini amalda ta'minlash maqsadida "O'zbekiston Respublikasida erkin iqtisodiy zonalarini 2020 — 2025-yillarda

⁷¹ https://english.www.gov.cn/archive/statistics/202502/27/content_WS67c01ffcc6d0868f4e8f0195.html?utm

rivojlantirish konsepsiyasi” loyihasi ishlab chiqilgan. Hujjat loyihasida erkin iqtisodiy zonalar (EIZ)da yo‘l-transport, muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, EIZ direksiyalari faoliyatini raqamlashtirish, eksport bo‘yicha maqsadli ko‘rsatkichlarni belgilash kabi chora-tadbirlar nazarda tutilgan. Uchinchidan, MIZda zamonaviy muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmalarni shakllantirish hamda takomillashtirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18 dekabrda “Hududlarda muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4929-sonli qarori qabul qilingan..

Transport va logistikada barqarorlikni ta‘minlashda bugungacha ko‘plab muommolar jahon miqyosda mavjud. Butunjahon miqyosda muommolar, ko‘plab rivojlanayotgan va rivojlangan davlatlar uchun dolzarb bo‘lib ularning global iqtisodiyotga, ekologiyaga va jamiyatga ta‘siri kuchli. Bu muommolarga yechimni “Logistika samaradorlik indeksi” da yuqori birinchilikni egallagan Singapur misolida ko‘rib chiqamiz. Singapur avtotransport vositalarining tirbandligini oldini olish maqsadida ERP tizimi orqali avtomobillarning tirband hududlarga kirishini raqamli ravishda pullik qildi. Bu esa tirbandlikni kamaytirdi, jamoat transportlaridan foydalanishni rag‘batlantirdi, atrof muhitga salbiy ta‘siri kamaydi. Yashil transport va elektrlashtirish rejasi orqali Singapur jamoat transportining katta qismini elektirlashtirmoqda. 2040-yilgacha barcha avtobuslar va taksilar to‘liq elektrlashtirish rejasi mavjud. Hozirgi vaqtda Singapur porti dunyodagi eng samarali va raqamlashtirilgan portlardan biri hisoblanadi.

O‘zbekistonda ham logistika sohasiga oid bir necha muommolar mavjud. O‘zbekiston Respublikasi geografik joylashuvi jihatidan mintaqaviy tranzit va transport uchun muhim hisoblanadi. Ammo so‘nggi yillarda olib borilgan islohotlarga qaramay, logistika tizimi hali ham muayyan qiyinchiliklarga duch kelmoqda: ayrim temiryo‘l va avtomobil yo‘llari eskirgan, logistika markazlari soni kam, ayniqsa, chekka hududlar markaz bilan bog‘lanishda qiyinchilikka uchramoqda. Ma‘lumotlar almashinuvi hanuzgacha ko‘pincha qo‘lda yoki kechikkan shaklda amalga oshiriladi. Transport vositalarining ko‘pchiligi eski bo‘lib, yoqilg‘i sarfi yuqori, bu esa havoni ifloslantiradi. Logistika yo‘nalishida zamonaviy bilim va texnologiyalarni egallagan mutaxassislar soni kam.

Bu muommolarga Singapur tajribasidan foydalanib yechim taklif etish mumkin. Raqamli logistika tizimini joriy etish: bojxona, transport va yuk operatorlari o‘rtasida yagona raqamli platforma yaratish, har bir yuk uchun blokcheyn asosida raqamli kuzatuv tizimi joriy qilish – bu hujjat buzilishining oldini oladi va vaqtni tejashda qo‘l kelishi mumkin. Omborlarni avtomatlashtirish, ya‘ni robota texnika va IT texnologiyalarini joriy etish. Transport vositalarini ekologik sinfga bo‘lish va eski transportga soliq rag‘batlarini kamaytirish. Elektr avtobuslar uchun davlat subsidiyasi va EV zaryad stansiyalari tarmog‘ini yaratish. OTMlarda zamonaviy logistika, raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan ombor tizimlari kabi yo‘nalishlarda amaliy kurslar va laboratoriyalar tashkil etish. Yashil logistika siyosati Singapurda logistika faoliyati natijasida chiqariladigan CO₂ miqdori

keskin kamaygan. Shunga ko'ra har bir logistika kompaniyasi uchun yillik ekologik samaradorlik hisobotini taqdim qilish talabini joriy etish orqali muommolarga qisman yechim berishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.reachingworld.live/logistics-and-its-importance-in-the-economy/>
2. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/logistics-performance-index-by-country>
3. https://english.www.gov.cn/archive/statistics/202502/27/content_WS67c01ffc6d0868f4e8f0195.html?utm
4. <https://www.penskelogistics.com/newsroom/the-2024-cscmp-state-of-logistics-report/>
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/ozbekistonda-logistika-va-transport-infratuzilmalarini-rivojlantirish-yonalishlari/viewer>
6. **Logistika** – D.M. Umarova, M.A. Bo'ronova-Toshkent.2016.
7. Logistika infratuzilmalari-Po'latxo'jaeva D.M.Toshkent.2021

ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИ ФАОЛИЯТИ ТУЗИЛИШИ

*Шодмонкулов Камолiddин Муродиллаевич
ТДИУ “Савдо иши” кафедраси доценти*

Кичик саноат зонаси(КСЗ)нинг институционал инфратузилмасига тўғридан-тўғри қарашдан олдин, унинг кўп даражали тузилишига эътибор қаратиш лозим. Шундай қилиб, қуйидаги бешта даражани ажратишни таклиф этдик:

- 1) жисмоний шахс КСЗ ҳудудида фойдаланиладиган инсон капитали бирлиги сифатида;
- 2) иқтисодий зоналарнинг асосий субъекти сифатида иқтисодий зоналарнинг резидент-фирмаси;
- 3) КСЗнинг ривожланиш тенденцияларини ўрганиш - тадқиқотнинг асосий объекти, траекторияси ва унинг ривожланиш динамикаси;
- 4) давлат КСЗ лойиҳасини ишлаб чиқиш ва амалга оширишнинг асосий ташаббускори ва ҳаракатлантирувчи кучи сифатида;
- 5) Мамлакат, ҳудуд ва саноат иқтисодиёти умуман, КСЗ ҳодисаси унинг шакллариининг ҳар хиллиги билан намоён бўладиган макон.

Ушбу табақаланиш дастлабки икки даражани микроиқтисодиёт бўлимига, қолган учтасини эса аксарият ҳолларда макроиқтисодий текисликка йўналтиришга имкон беради. Шунга қарамай, тадқиқотнинг маълум бир мақсад ва вазифаларига қараб, шунингдек, маълум бир минтақа

ёки саноат тармоғидаги КСЗ ларни таҳлил қилиш учун турли хил мезодаражаларни ажратиб кўрсатиш мақсадга мувофиқдир.

Тадқиқот предметининг тавсифини тўлдириб, унинг ажралмаслигига ва тадқиқот усули билан органик равишда тўлдирилишига эътибор бериш керак. Методология, бир томондан, мавжуд тушунчаларнинг афзалликлари ва камчиликларига асосланиб, иккинчи томондан, инновацион хусусиятга эга бўлиб, қуйидаги мезонларга жавоб бериши керак.

Биринчидан, тизимлилик (systematic approach), махсус иқтисодий зоналар механизмларининг моҳиятини энг тўлиқ ва кенг қамровли кўриш учун турли хил фанларнинг элементлари ва билиш усулларидан фойдаланишни назарда тутадиган ёндашувдир. Гап асосан микро ва макроиқтисодиёт, халқаро, хусусий ва давлат ҳуқуқи, халқаро муносабатлар назарияси, интеграция назарияси, давлат-хусусий шериклик ва бошқа соҳалар ҳақида кетмоқда.

Иккинчидан, эклектизм (eclecticism), турли хил манбаларга мурожаат қилишни назарда тутиб, махсус иқтисодий зоналар мавжудлигининг айрим жиҳатларига батафсил тўхталади. Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, мавжуд илмий ишлар натижаларининг таққосланмаслигининг сабабларидан бири тегишли устуворликларнинг белгиланишидаги фарқдир. Айрим муаллифлар КСЗнинг индивидуал шакллариининг ўзига хос хусусиятларига эътибор қаратсалар, бошқалари уларнинг фаолиятининг мақсади ва натижаларига кўпроқ эътибор беришади.

Учинчидан, функционаллик (фаолият бўйича ёндашув), бу КСЗлар маълум бир объекти моҳияти, шунингдек уларнинг гуруҳи ва тури тўғрисидаги қарорлар унинг асосан ишбилармонлик фаолияти бўйича бўлиши кераклигини, яъни ишлаш хусусиятларини англатади. КСЗ терминологияси вақт ва маконда турлича бўлгани боис расмий мезонлар, масалан, ном, давлат органлари ёки бошқа мутахассислар томонидан таснифлаш ва бошқалар, таклиф қилинган ёндашувда фақат иккинчи даражали рол ўйнашга мўлжалланган.

Тўртинчидан, ўрганилаётган предмет соҳаси объектларини имкон қадар кўпроқ қамраб олишга қаратилган вазиятли хусусият. Амалиёт шуни кўрсатадики, КСЗ мувофиқ бўлиши керак бўлган расмий мезонларни белгилаш орқали ёндошув умумий шаблонларни яратиш алоҳида тузилмаларни етарлича баҳоланмаслигига олиб келади, бу эса бошқа хусусиятларга асосланиб, шундай деб ҳисобланиши керак. Бу, айниқса, қуйида муҳокама қилинган баъзи халқаро ташкилотлар (хусусан, Жаҳон банки) томонидан уларни таҳлил қилиш ёндашувларида акс эттирилган офшор мисоли учун одатий эди⁷².

⁷² Corruption and Misuse of Public Office – Second Edition / Colin Nicholls, Tim Daniel, Alan Bacarese, John Hatchard / Oxford University Press, 2011 – p. 679.

Бешинчидан, замонавий КСЗ тадқиқига тақлиф этилаётган ёндашувнинг асосий хусусиятларидан бири сифатида кўринадиган мослашувчанлик, бу унинг бошқа мавжуд тушунчаларга нисбатан қиёсий устунлигини кўрсатади. Жаҳон иқтисодиётининг ривожланишининг объектив сабабларини ҳисобга олган ҳолда, унинг барча элементлари (объектлари ва субъектлари) узлуксиз ўзгариш жараёнига бўйсунди. Тўғридан-тўғри КСЗларга келсак, айтиш керакки, бир неча йил олдин улар дуч келган кўплаб муаммолар ўз аҳамиятини йўқотди.

Қандай бўлмасин, бундай шароитда КСЗлари каби мураккаб объектларни фақат статик таҳлил қилиш тўғри эмас ва бу тадқиқот тўлиқлигини таъминламайди. Энг муҳим амалий вазифа - бу жаҳон ҳамжамиятининг ривожланишига, қолаверса, КСЗ жойлашган жойдаги ҳолатга мослашиш, яъни зона жойлашган ҳудуддаги иқтисодий ва сиёсий ўзгаришларга мослашган ҳолда оптимал фаолият олиб бориш тизимини танлаш демакдир.

O'ZBEKISTONDA YASHIL SUG'URTANING MOHIYATI VA RIVOJLANISHI

*Shadmanov Xayrulla Nosirillaevich – TDIU,
“Savdo ishi” kafedrasi dotsenti*

Yashil sug'urta, atrof-muhitga bezarar va barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydigan innovatsion sug'urta mahsulotlari va amaliyotlari sifatida zamonaviy iqtisodiyotda muhim o'rin egallaydi. Iqlim o'zgarishi, tabiiy ofatlar va ekologik xavf-xatarlarning oshishi, shuningdek, resurslarning kamayishi kabi global muammolar, sug'urta sohasining yangi yondashuvlarga muhtojligini ko'rsatadi. Yashil sug'urta, nafaqat iqtisodiy manfaatlarni, balki ijtimoiy va ekologik mas'uliyatni ham o'z ichiga oladi, bu esa ularni yanada ahamiyatli qiladi.

Yashil sug'urta, atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim vosita sifatida paydo bo'lib, kelajakda ekologik jihatdan toza iqtisodiyotga o'tishda muhim rol o'ynaydi.

Yashil sug'urta— bu atrof-muhitga bezarar va barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydigan sug'urtamahsulotlari va amaliyotlaridir. Ushbu sug'urta turida ekologik xavf-xatarlarni boshqarish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rag'batlantirish va atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan strategiyalar mavjud.

Yashil sug'urtaning asosiy jihatlari quyidagilar hisoblanadi:

-Ekologik xavf-xatarlarni sug'urtalash: Tabiiy ofatlar, iqlim o'zgarishi va boshqa ekologik muammolar natijasida yuzaga keladigan xavf-xatarlarni qoplash.

-Barqaror energiya loyihalari: Qayta tiklanadigan energiya manbalariga (masalan, quyosh va shamol energiyasi) asoslangan loyihalarni sug'urtalash.

- Ijtimoiy mas'uliyat: Mijozlarga ekologik jihatdan toza amaliyotlar va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha maslahatlar berish.

-Yashil sertifikatlar: Energiya samaradorligi va ekologik me'yorlarga mos keluvchi binolarni sug'urtalashda maxsus shartlar va chegirmalar taqdim etish.

-Innovatsion texnologiyalar: Yashil sug'urta, yangi texnologiyalar va monitoring tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi, bu esa risklarni aniqlash va boshqarishni osonlashtiradi.

Yashil sug'urtaning an'anaviy sug'urtadan farqlari ko'plab jihatlarni o'z ichiga oladi. Quyida asosiy farqlar keltirilgan:

1. Maqsad va yondashuv

- **Yashil sug'urta:** Atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Bu sug'urta turi ekologik xavf-xatarlarni kamaytirishga, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rag'batlantirishga va ijtimoiy mas'uliyatni oshirishga qaratilgan.
- **An'anaviy sug'urta:** Asosan, moliyaviy xavflarni boshqarishga yo'naltirilgan, masalan, mulk, hayot yoki sog'liq sug'urtasi. Bu turdagi sug'urta ko'proq iqtisodiy foyda va zararni qoplashga e'tibor beradi.

2. Risklarni boshqarish

- **Yashil sug'urta:** Ekologik risklarni boshqarishga yo'naltirilgan va energiya samaradorligi yoki barqaror loyiha talablariga mos keladigan mahsulotlar uchun maxsus shartlar taqdim etadi.
- **An'anaviy sug'urta:** Odatda, iqtisodiy xavflar va muammolarni qoplashga qaratilgan, ekologik jihatlarga kam e'tibor beradi.

3. Mahsulotlar va shartlar

- **Yashil sug'urta:** Qayta tiklanadigan energiya loyihalari, energiya samaradorligi yuqori bo'lgan binolar va ekologik jihatdan toza mahsulotlar uchun sug'urta polislarini taklif etadi. Mijozlar ekologik me'yorlarga mos kelganida chegirmalar va bonuslar olishlari mumkin.
- **An'anaviy sug'urta:** Keng turdagi sug'urta mahsulotlarini taklif etadi, ammo ekologik talablar va barqarorlikni e'tiborga olmaydi.

4. Ijtimoiy mas'uliyat

- **Yashil sug'urta:** Ijtimoiy mas'uliyatni oshirishga qaratilgan va ekologik tadbirlarga jalb qilishni maqsad qiladi. Mijozlarga energiya samaradorligi va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha maslahatlar beriladi.
- **An'anaviy sug'urta:** Ko'proq moliyaviy masalalarga e'tibor beradi va ijtimoiy mas'uliyatni kamroq e'tiborga oladi.

5. Innovatsion texnologiyalar

- **Yashil sug'urta:** Yangi texnologiyalar va monitoring tizimlaridan foydalanishni rag'batlantiradi, masalan, elektr o'lchash qurilmalari orqali energiya iste'molini kuzatish.

- **An'anaviy sug'urta:** Texnologiyalardan foydalanishi mumkin, lekin ularning yondashuvi ko'proq ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishga yo'naltirilgan.

Yashil sug'urta konsepsiyasi ko'plab mamlakatlarda joriy qilingan bo'lib, bu jarayon ekologik barqarorlikni oshirish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish maqsadida amalga oshiriladi. Quyidagi mamlakatlar yashil sug'urtani amaliyotga joriy etishda ilg'or hisoblanadi.

Germaniya yashil sug'urta sohasida yetakchi hisoblanadi. Mamlakatda qayta tiklanadigan energiya manbalarini sug'urtalash va ekologik jihatdan toza texnologiyalarni qo'llab-quvvatlovchi polislar keng tarqalgan.

Shvetsiya yashil sug'urta bozorida innovatsion yondashuvlar bilan mashhur. Mamlakatda energetika samaradorligini oshirish va ekologik risklarni boshqarish uchun maxsus sug'urta mahsulotlari mavjud.

AQShda yashil sug'urta tendensiyalari ortib bormoqda, ayniqsa Kaliforniya kabi ekologik jihatdan faollashgan shtatlarda. Yashil sug'urta mahsulotlari, energiya samaradorligi va ekologik inshootlar uchun maxsus shartlar bilan taklif etiladi.

Buyuk Britaniya yashil sug'urta bozorini rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. Mamlakatda ekologik xavf-xatarlarni boshqarish va barqaror rivojlanishni rag'batlantirish uchun turli xil sug'urta mahsulotlari mavjud.

Yaponiya ham asosan energiya samaradorligini oshirish va ekologik barqarorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan sug'urta mahsulotlari bilan yashil sug'urta sohasida o'z o'rnini topmoqda.⁷³

Yashil sug'urta, ko'plab mamlakatlarda ekologik va ijtimoiy mas'uliyatni oshirishga qaratilgan strategiya sifatida joriy etilgan. Bu mamlakatlar, yashil sug'urtani rivojlantirish orqali nafaqat iqtisodiy, balki ekologik barqarorlikni ham ta'minlashni maqsad qilmoqda.

Yashil sug'urta ekologik barqarorlik va ijtimoiy mas'uliyatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda yashil sug'urtaning rivojlanishi, atrof-muhitni muhofaza qilish va energetika samaradorligini oshirishga qaratilgan dasturlar orqali amalga oshirilmoqda. Mijozlar orasida yashil sug'urtaga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda, ammo bu sohada ma'lumot yetishmovchiligi va murakkab shartlar ko'proq e'tibor talab qiladi. Yashil sug'urtaning joriy etilishi orqali ekologik masalalar va ijtimoiy muammolarga yanada kengroq e'tibor berish imkoniyati mavjud. Shuningdek, bu soha sug'urta kompaniyalarining yangi mijozlarni jalb qilish va brend imijini oshirish uchun ham foydali bo'lishi mumkin.

⁷³ Deloitte Insights - Yashil sug'urta va barqarorlik bo'yicha hisobotlar va tahlillar. [deloitte.com/insights](https://www.deloitte.com/insights)

КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ШАКЛИ - ИНДУСТРИАЛ ПАРКЛАРНИНГ ГРИНФИЛД ВА БРАУНФИЛД ТУРЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ УСТУНЛИК ВА КАМЧИЛИКЛАРИ

*Шодмонкулов Камолiddин Муродиллаевич
ТДИУ “Савдо иши” кафедраси доценти*

Бугунги кунда инвесторлар инвестиция киритишдан олдин барпо этиладиган индустриал паркларнинг ҳолатига эътибор берадилар. Индустриал паркларнинг йирик инвесторларни жалб этиш бўйича рақобат кўрсаткичларига қуйидагилар киради: молия тизимлари, сифатли ишчилар, кенг қўламли транспорт, логистика ва ресурсларнинг ривожланганлик ҳолати ҳамда оптимал бозорларнинг мавжудлиги. Индустриал паркларни ташкил этишда мутасадди томонлар: парк ихтисослашганлигини белгиловчи инвесторлар, тегишли ҳокимият идоралари, резидентлар ва бошқарув органи ҳисобланади.

Кичик саноат зоналари (КСЗ) иқтисодий ривожлантиришнинг муҳим элементларидан бири бўлиб, улар ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва ижтимоий фаолиятни бирлаштирган махсус ҳудудлардир. КСЗлар, шу билан бирга, кичик ва ўрта бизнеснинг ривожини, маҳаллий ишлаб чиқариш ва иш ўринлари яратишда муҳим аҳамият касб этади. Уларнинг функционал шакллари турли жиҳатлардан ташкил топган бўлиб, ҳар бир КСЗнинг аниқ мақсади, вазифалари ва бошқарув механизмига қараб шаклланади. КСЗлар — бу малакали ишлаб чиқаришни ташкил этиш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва инвестицияларни жалб этишга қаратилган махсус ҳудудлардир. Уларда асосан кичик ва ўрта бизнес субъектлари, янги технологик ишлаб чиқариш объектлари ва инфратузилмалар жойлашади. КСЗлар фаолиятини ташкил этишда бир қатор функционал шакллар мавжуд. Бу шакллар махсус шарт-шароитларга ва мақсадларга асосланган бўлиб, ишлаб чиқаришнинг самарадорлигини, иқтисодий аҳамиятини ва ижтимоий фаолиятни таъминлайди.

Индустриал паркларнинг гринфилд ва браунфилд турлари билан КСЗларнинг устун ва заиф томонларини таҳлил қиламиз(1-жадвал).

1-жадвал

КСЗнинг функционал шакли - индустриал паркларнинг гринфилд ва браунфилд турлари ҳамда уларнинг устунлик ва камчиликлари қиёсий таҳлили ⁷⁴

Турлари	Гринфилд	Браунфилд	КСЗ
---------	----------	-----------	-----

⁷⁴Адабиётлар таҳлили асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Устун томони	Ўз ишлаб чиқаришига мос ҳолда лойиҳалаштириш ва шу лойиҳага кўра бинолар, иншоотларни курадиган ер майдони.	Лойиҳани ишга тушириш муддати қисқаради, коммуникациялар ни лойиҳалаштириш, қуриш ҳамда зонага олиб келиш харажатларини молиялаштириш қисқаради.	Лойиҳани ишга тушириш муддати қисқаради. Коммуникацияларни лойиҳалаштириш, қуриш, олиб келиш харажатлари қисқаради.
Камчилиги	Коммуникацияларни лойиҳалаштириш, қуриш, олиб келиш молиявий харажатларнинг кўшимча сарфи ва лойиҳани ишга тушириш муддати чўзилиши. Мутахассис кадрлар билан таъминлаш муаммоси ижтимоий инфратузилма	Ишлаб чиқаришга мос келмаган объектларни бузиш, қайта қуриш билан боғлиқ ортиқча молиявий харажатлар, ҳудудни тозалаш.	Ишлаб чиқаришга қисман мослаштириш харажатларининг пайдо бўлиши.

Индустриал паркларни барпо этишга бўлган асосий тўсиқ: қатнашчиларда молиявий ресурсларининг етишмаслиги. Шундан келиб чиқиб бу муаммони ҳал қилишда туман, шаҳар ва вилоят ҳокимият органлари паркда жойлашувчи корхоналарга маслаҳат беришига, молиявий маблағларни топишига кумаклашиш ҳамда ҳар томонлама қўллашига зарурат бор. Бунда давлат идоралари ва бизнес идоралари биргаликда самарали ҳаракат қилишига тўғри келади.

Мамлакатимизда фаолият юритаётган технопарклар, кичик саноат зоналари ва эркин иқтисодий зоналар фаолияти натижадорлигини ошириш, янгиларини ташкил этиш бўйича олиб борилаётган ишлар бунда муҳим аҳамиятга эга.

ТИББИЙ СУҒУРТАНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Тухтамишев Шодимурод Қурбонбоевич

*Тошкент давлат иқтисодиёт университети Савдо иши кафедраси в.б
доценти*

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Ўзбекистонда давлат тиббий суғуртасини жорий этишда давлат бюджетининг роли муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Бунда тиббий хизматларни молиялаштиришда киши бошига тўғри келувчи харажатлар меъеридан фойдаланилишини таъкидлаш лозим. Масалан, бирламчи тиббий хизматларни молиялаштириш киши бошига харажатлар ҳисобидан келиб чиқиб амалга оширилади. Бу эса, тиббий суғурта методининг билвосита шакли учун дастлабки кўриниши мавжуд, десак муболаға бўлмайди. Бинобарин, давлат тиббий суғурта воситасида тиббий хизматлар билан қамраб олиш даражасини оширишга имкон вужудга келади, деб ўйлаймиз.

Давлат тиббий суғуртанинг бюджетдан киши бошига тўғри келувчи харажатлар асосида молиялаштирилиши бирмунча ўзгаришларни талаб этишини таъкидлаш лозим. Бунда бюджет харажатлари тиббий хизматларни молиялаштиришда қандай модел асосда амалга оширилишини белгилаб олиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Мазкур жараёнда бюджет ва бошқа манбалар маблағларидан фойдаланишнинг моҳияти трансформацияга учрашини таъкидлаш лозим. Бошқача айтганда, тиббий суғурта модели асосида молиялаштириш мазкур маблағлардан инвестициявий мақсадларда ҳам фойдаланишни тақозо этиши мумкин. Шу боисдан, давлат тиббий суғурта асосида давлат бюджети маблағларидан фойдаланишга нисбатан ёндашувни тубдан ўзгаришига олиб келиши вужудга келади.

Тадқиқот мавзусидаги мавжуд муаммолар. Тиббий суғуртанинг турли шакллари мамлакатлар томонидан XIX асрдан бошлаб жорий этила бошлаган. Масалан, 1883 йилда Германия канцлери Отто фон Бисмарк томонидан ижтимоий ислохотлар доирасида ижтимоий тиббий суғурта дастури асосида амалга оширила бошлади. Бу ўз навбатида, жаҳон иқтисодиётида дастлабки тажрибалардан бири десак муболаға бўлмайди. Мазкур ижтимоий тиббий суғурта модели дастлаб саноат ва қўл меҳнати тармоғи ишчилари соғлигини тиклаш ва турли шикастланишларни даволаш билан боғлиқ ҳолатларни инобатга олган ҳолда жорий этилди. Кейинчалик мазкур модел тиббий хизматларнинг кўплаб соҳаларига татбиқ этила бошланди. Натижада, мазкур тажриба жаҳон иқтисодиётидаги намунавий модел сифатида тарқала бошлади. Биз тадқиқотимизнинг кейинги қисмларида ушбу тажрибага нисбатан атрофлича ёндашишга ҳаракат қиламиз.

1916-1917 йилларда АҚШ Тиббиёт Ассоциацияси Президенти сифатида фаолият олиб борган Л.Б.Руперт ўзининг нутқларида тиббий суғурта

ижтимоий ислохотларнинг кейинги босқичи асосий омили бўлиб хизмат қилишини қайд этиб ўтади [1]. Бу билан у ўзининг раҳбарлиги даврида тиббий суғурта бўлган ёндашувларни шакллантиришга хизмат қилган эди.

АҚШда мажбурий тиббий суғуртани жорий этиш ва уни янада ривожлантиришга қаратилган турли ёндашувлар ҳам Иккинчи жаҳон уруши даврида ҳам шакллана бошлайди. Жумладан, 1945 йил 6-7 май кунлари Калифорния Тиббиёт Ассоциацияси форумида С.Ловел ва М.Гоин томонидан тиббий суғуртани ривожлантиришда вужудга келадиган ижтимоий муносабатларга нисбатан ёндашувлар баён этилади. Жумладан, тиббий суғуртани ривожланиши социализм элементини ривожлантирмаслиги лозим деган ғояни илгари суришади [2].

Умуман олганда, Германияда вужудга келган тиббий суғурта механизмлари кўплаб ғарб давлатлари томонидан ижобий баҳоланди. Мазкур тажрибанинг бундай баҳога эга бўлиши жаҳон иқтисодиётининг кўплаб мамлакатларида янгиланишларни шаклланишига таъсир кўрсатди. 1911 йилга келиб Европанинг 11та мамлакати тиббий суғурта амалиётини жорий этишга улгурган эди [3]. Натижада, тиббий суғуртага нисбатан кизиқишлар кенгая бошлади. Ушбу тенденцияларни ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан кузатиш мумкин.

1846-1938 йилларда яшаб ижод қилган, америкалик ижтимоий ислохотчи, журналист Ж.Г.Брукс мажбурий тиббий суғурта тўғрисида илк илмий асарни эълон қилади. Унинг 1893 йилда нашр этилган илмий асарида Германияда жорий этилган ижтимоий суғурта категорияларини баҳолашга ҳаракат қилинган [4]. Мажбурийлик хусусиятини таҳлил қилишга бўлган ўзининг ва илмий тадқиқотлар борасидаги илк илмий хулосаларни шакллантириб беради. У ўзининг асари билан ижтимоий суғуртанинг моҳиятини очиб беришга ва АҚШда тиббий суғуртанинг мажбурий шакллари ривожланишига катта хизмат қилади.

Мажбурий тиббий суғуртани ривожланиши давлат маблағлари доирасида тиббий хизматларни тақдим этишда фақат давлат тиббиёт муассасалари эмас, балки хусусий тиббиёт субъектлари ҳам иштирок этиши билан ажралиб турди. Давлат томонидан аҳолига бепул асосларда етказиб бериладиган тиббий хизматлар бозорида рақобат муҳитини шакллантиришда ҳам суғурта механизмидан фойланишга бўлган эътибор кучайиб борди.

Фикримизча, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштирилладиган тиббий хизматлар аҳолининг барча қатламини қамраб олиш билан бирга, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш нуқтаи назаридан ҳам аҳамиятли ҳисобланади. Бунда бирламчи ва иккиламчи тиббий хизматларни таснифлаш билан тиббий суғурта механизмларини ҳам тизимлаштиришга имкон туғила бошланди. Шунингдек, давлатнинг айрим молиявий мажбуриятларини иш берувчилар зиммасига ўтказишга имкон

берувчи намунали тажрибалар ҳам мавжуд эканлиги кўплаб мамлакатлар томонидан қайд этила бошланди.

Муаммони ҳал қилиш усуллари. Тиббий хизматларни кенг қамровли ва сифатли етказиб беришда қатор мураккабликлар борлигини қатор олимлар томонидан қайд этилган. Масалан, молиялаштиришдаги айрим муаммоларнинг мавжудлиги [3] ва тиббий хизматларнинг сифатини назорат қилиш билан боғлиқ мураккабликлар [4] томонидан таъкидлаб ўтилади.

Бу эса, инсонларнинг бемор бўлиб қолишидаги молиявий рискларни олдини олишга ва мазкур рискларни суғурта компания зиммасига ўтказишга имконият беради. Натижада, инсонларнинг тиббий хизматларни чўнтак харажатлари ҳисобидан молиялаштиришига бўлган заруратни қисқартиришга олиб келиши мумкин. Умуман олганда, чўнтак харажатларининг мавжуд бўлиши инсонларнинг тиббий хизматлардан фавқулодда фойдаланишга бўлган заруратни хушламасликларига сабаб бўлиши билан бирга, уларнинг кундалик истеъмол харажатларини камайтиришга сабаб бўлади. Шу боисдан, давлат тиббий суғурта инсонларнинг истеъмолида сифат ўзгаришларга олиб келиши мумкин бўлади.

Жаҳон иқтисодиётида ҳам чўнтак харажатларининг тиббий хизматларни молиялаштиришдаги тенденциялари мавжуд ҳисобланади. Мазкур категориянинг ривожланиши мамлакатда давлат бюджети маблағларидан фойдаланишнинг қандай методларидан фойдаланилаётганлиги билан чамбарчас боғлиқ ҳисобланади.

Фикримизча, давлат тиббий суғуртани янада ривожлантиришда қуйидаги жиҳат (тамойил)ларга эътибор қаратиш лозим бўлади:

- ҳуқуқий асослар;
- институционал омиллар;
- молиялаштириш элементлари;
- аҳоли қамраб олиш мезонлари;
- тиббий хизматлар таснифи омиллари.

Давлат тиббий суғуртанинг ҳуқуқий асосларини яратишда икки жиҳатга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Биринчидан, мамлакат Қонуни билан белгиланган ҳужжатни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш. Унда умумбелгиланадиган қоидаларни ва суғурта моделини белгилаб бериш лозим бўлади. Иккинчидан, қонуности ҳужжатларини қабул қилиш бўлиб, унда суғурта модели иштирокчилари ўртасидаги молиявий муносабатларни тартибга солувчи ҳужжатларни ишлаб чиқиш назарда тутилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Қонуности ҳужжатлари билан давлат бюджети маблағлари асосида суғурта полисини тақдим этувчи ва шу асосда тиббий хизматларни тақдим этувчи муассасаларнинг ўзаро фаолиятини ўрнатишга хизмат қилувчи ҳужжатлар мажмуини тушуниш мумкин.

Шу нуқтаи назардан, давлат тиббий суғуртани жорий этишда юқорида кайд этилган омилларни инобатга олган Ўзбекистонда жорий этиш мумкин бўлган моделни ишлаб чиқишга ҳаракат киламиз. Мазкур моделни жорий этилиши давлат тиббий суғуртани ҳам ижтимоий хизматлар жиҳатидан, ҳам молиявий жиҳатдан бошқаришга имкон беради, деб ўйлаймиз. Бунда аҳолини қамраб олиш ва унга мос равишда молиялаштириш элементларини инобатга олиш назарда тутилади.

Илмий асосланган таклиф ва тавсиялар. Тиббий хизматларни тақдим этишда давлат ва хусусий тиббиёт муассасаларини тенг шароитларда иштирокини таъминлаш рақобат муҳитини яратишдаги асосий омил бўлиб хизмат қилади. Бунда хусусий ва давлат тиббиёт муассасаларини танлашда Давлат тиббий суғурта жамғармаси томонидан суғурта компаниялари билан биргаликда ишлаб чиқилган методлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Натижада эса, улар ўртасида соқлом рақобат муҳитини вужудга келишига шарт-шароит яратилади.

Шунингдек, хорижий тиббиёт муассасалари хизматларидан ҳам фойдаланиш имкониятларини назарда тутиш таклиф этилган. Мазкур ҳолатнинг вужудга келишида эҳтиёж туғилган тиббий хизматнинг Ўзбекистон ҳудудида кўрсатишнинг имкони мавжуд бўлмаган ҳолларда руҳсат берилиши ҳам муҳим ҳисобланади. Бу эса, мамлакат фуқароларини тиббий хизматнинг барча турлари билан қамраб олишга имкон туғилади. Натижада эса, фуқароларнинг тиббий суғуртага нисбатан ишончининг ортишига замин вужудга келади.

Мазкур жараёнларда давлат тиббий суғуртани ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишда Ўзбекистон Республикаси қонуни ва давлат бошқарув органлари қонуности ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳам долзарблик касб этади. Бунда давлат тиббий суғурта механизмининг умумий фаолияти ва унинг институционал тузилишини Қонун билан тартибга солиш лозим, деб ўйлаймиз.

Давлат тиббий суғурта институтларининг ўзаро ҳамкорликда фаолият олиб бориши ва улар ўртасидаги молиявий муносабатларни тартибга солишни қонуности ҳужжатлари орқали амалга ошириш керак. Бунда ҳар бир жараённинг самарали ишлаши учун шарт-шароит яратишни кўзда тутиш муҳим ҳисобланади.

Умумий ҳулоса қилиб айтганда, давлат тиббий суғуртани жорий этишда унинг ҳуқуқий асослари, институционал омиллари, молиялаштириш элементлари, аҳолини қамраб олиш мезонлари ва тиббий хизматлар таснифи омиллари кабиларни инобатга олиш ўзининг ижобий натижасини беради. Натижада эса, тиббий суғурта ва унинг доирасидаги тиббий хизматларга нисбатан аҳолининг ишончи ва инсон қадрини таъминлашга тўлақонли имкониятлар яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Rupert Blue, "Some of the Larger Problems of the Medical Profession," Journal of the American Medical Association, 66 (June 17, 1916), 1901. Rupert Blue was surgeon general of the United States Public Health Service

2. Goin LS. The Philosophical Background of Compulsory Health Insurance. Cal West Med. 1945 May;62(5):247-9. PMID: 18747036; PMCID: PMC1780969.

3. Sauerborn R, Nougara A, Latimer E. 1994. The elasticity of demand for health care in Burkina Faso: differences across age and income groups. Health Policy and Planning 9: 185–92.

4. Lafond AK. 1995. Improving the quality of investment in health: lessons on sustainability. Health Policy and Planning 10: 63–76.

5. Share of out-of-pocket expenditure on healthcare, 2000 to 2019. https://ourworldindata.org/grapher/share-of-out-of-pocket-expenditure-on-healthcare?tab=chart&country=OWID_WRL~Lower-middle-income+countries~Middle-income+countries~High-income+countries~OWID_EU27

OMBORXONA XO‘JALIGINI BOSHQARISHDA INNOVATSION LOGISTIKADA FOYDALANISHNING MUHIM AHAMIYATI

Boymatov O‘tkirbek Tilovmurod o‘g‘li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti assistenti

Annotatsiya

Logistikaning asosiy maqsadi iste‘molchiga kelishilgan vaqtda kerakli mahsulot (tovar)ni, mehnat, moddiy va moliyaviy resurslarni minimal xarajat qilgan holda yetkazib berishdan iborat. Material, xomashyo, tayyor mahsulotni aniq, o‘z muddatida yetkazib berish butun bir iqtisodiy tizimning ishlashiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi, moddiy zaxiralar, ularni shakllantirish va saqlash bo‘yicha xarajatlar, ishlab chiqarish va muomala xarajatlarini qisqartirishga imkon tug‘diradi.

Kalit so‘zlar: Logistik tizim, ishlab chiqarish, ombor xizmati, zaxiralar to‘plash.

Abstract

A logistics system is a simple system with feedback that performs one or another logistics function. It consists mainly of several subsystems and has well-developed relationships with the external environment. The main purpose of logistics is to deliver the required product (commodity), labor, material and financial resources to the consumer at the agreed time at minimal cost.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Mamlakatimiz rivojlanishining hozirgi bosqichida innovatsiya insoniyat taraqqiyoti va iqtisodiy o‘shishning asosiy omiliga aylanmoqda. Innovatsiya jarayonining doimiy rivojlanib borishi

insoniyat va ijtimoiy hayot o'zgarishiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Innovatsiya ishlab chiqarishni va barcha sohalarni modernizatsiyalashga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Samarali innovatsion faoliyat nafaqat ishlab chiqarish strategiyasi, balki mamlakatning iqtisodiy salohiyatini kuchaytirishni ham belgilaydi. Innovatsiya deb yangi ko'rinishda mahsulot, tovar, ish, xizmat, uslub yaratilishini yoki takomillashtirilishini, ishlab chiqarish jarayonining yangi ko'rinishi joriy qilinishini yoki ushbu jarayonning takomillashtirilishini, biznesni yuritishda yangi marketing yoki tashkiliy usullarning joriy qilinishini, ish o'rinlari tashkil etishni, boshqaruvni yoki tashqi aloqalar o'rnatilishini o'zida mujassamlashtirgan innovatsiyaviy faoliyatning yakuniy natijasi tushuniladi.

Tadqiqot mavzusidagi mavjud muammolar. Omborxonalar tizimida yuk harakatini o'rganish bunda asosan, omborxonalar tizimida xalqaro yuk tashuvlarini to'g'ri yo'lga qo'yish, yuk harakatini nazorat qilish, yuklarni yetib borishidagi xavfsizlik choralarini ko'rish, xalqaro yuk tashish qoidalarini o'rganish, xalqaro konvensiya va hujjatlar asosida yuk harakatini to'g'ri tashkil qilish. Bundan tashqari, iqtisodiyotning barcha sohalarida innovatsiyalar keng qo'llanilayotganini va samarali ishlayotganini hisobga olgan holda, omborxonalar logistikasida xalqaro yuk tashuvlarini innovatsiyalar asosida boshqarish asosiy maqsad qilib belgilab olinishi muhim rol kasb etadi. Shuningdek, transport-logistika, ixtiro, sanoat namunalari, tovar va xizmat belgisi obyektlarining patent qobilyati, shartlari va foydali modellarning himoyalanganligi, xalqaro patent tasnifi, patent axboroti, ma'lumotlar bazasi, Yevropa, AQSH, MDH mamlakatlarining innovatsiya bo'yicha qonunchiligi va ulardan foydalanish, qiyosiy tahlil o'tkazish malakalariga ega bo'lishi kerak.

Muammoni hal qilish usullari. Logistika bosh maqsadiga erishish vositalari bo'lib ikkinchi darajali maqsadlar hisoblanadi va asosiy maqsadlarga xizmat qiladi; ularni logistika sohasidagi korxonaning faoliyati aniqlab beradi. Innovatsiya ishlab chiqarishni va barcha sohalarni modernizatsiyalashga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Samarali innovatsion faoliyat nafaqat ishlab chiqarish strategiyasi, balki mamlakatning iqtisodiy salohiyatini kuchaytirishni ham belgilaydi. Innovatsiya deb yangi ko'rinishda mahsulot, tovar, ish, xizmat, uslub yaratilishini yoki takomillashtirilishini, ishlab chiqarish jarayonining yangi ko'rinishi joriy qilinishini yoki ushbu jarayonning takomillashtirilishini, biznesni yuritishda yangi marketing yoki tashkiliy usullarning joriy qilinishini, ish o'rinlari tashkil etishni, boshqaruvni yoki tashqi aloqalar o'rnatilishini o'zida mujassamlashtirgan faoliyat natijasida bo'lishi muhim etishi kerak bo'ladi.

Shuni ta'kidlash joizki, bir necha yillardan beri innovatsion faoliyatni rivojlantirish, intellektual mulk huquqini yaratish, ularni muhofaza qilish, huquq egalari manfaatlarini himoya qilish, respublikamizning sohaga oid xalqaro integratsiyalashuvini jadallashtirish, xalqaro shartnomalarga kirish orqali mamlakatimiz mualliflarining huquqlarini butun dunyoda muhofaza qilish kabi muhim masalalar davlat ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab olindi.

Hozirgi globallashtirish jarayonlarida innovatsion logistikaning ahamiyati

benihoya kattadir. Iqtisodiyotni rivojlantirishda intellektual mulk, ixtirolar, yangi kashfiyotlar hamda ularni litsenziyalash va sertifikatsiyalashning o'zni salmoqlidir. Chunki, dunyoning qaysi burchagida bo'lmasin bunyod etilgan ixtiro bu mulk hisoblanib, undan barcha xalqlar foydalanishi mumkin. Bu logistik operatsiyalarni amalga oshirishda ham nihoyatda dolzarflik kasb etadi.

Innovatsion faoliyat makon va zamonda mavjudligi, o'z o'rniga ega ekanligi sababli iqtisodiyotning muhim obyektlaridan biri hisoblanishi tabiiy hol. Biroq, iqtisodiyotga oid adabiyotlarda innovatsion faoliyatning mazmun va mohiyati, uni tasniflash va tavsiflash asoslari, ushbu faoliyatga doir ma'lumotlarni hisob va hisobotda real aks ettirilganligini tekshirish tartibi yetarlicha ochib berilgan.

Ombor xo'jaligi - o'z ichiga mahsulot uchun ombor obyektlarini ularni joylashtirish va ulardan foydalanishni oladi. Ombor yoki omborlar majmui xizmat ko'rsatish infrastrukturasi bilan birgalikda ombor xo'jaligini tashkil etadi. Sanoat korxonasida ombor xo'jaligining asosiy vazifasi sanoatning tegishli moddiy resurslar bilan to'g'ri oziqlanishini, ularning saqlanishini tashkil etish va omborxonalar amaliyotlarini amalga oshirish bilan bog'liq xarajatlarni imkon boricha qisqarishdir.

Ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar.

Xulosa o'rnida aytish joizki, jamiyat taraqqiyotining barcha sohalarida globallashtirishning amalga oshirilishi sharoitida transport tizimi ishini eng maqbul tarzda tashkil etish, uning faoliyati samaradorligini tahlil etish, baholash va rivojlanish istiqbollari belgilashni logistik tizimli yondashuv asosida amalga oshirish zarur. Xalqaro mehnat taqsimoti, kooperatsiyasi va integratsiyasi jahonda bir qancha transmilliy korporatsiyalarni vujudga kelishiga turtki bo'lgan. Ular o'z faoliyatlarini amalga oshirishda global logistik zanjirlardan foydalanish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karriyeva Ya.K. Globallashtirish jarayonida xalqaro transport logistik tizimi faoliyatining samaradorligi. TDAU nashr tahririyati, T.: 2003 y.
2. Qosimova M.S. Logistika boshqarish. UMK. Iqtisodiyot, Toshkent. 2015y.
3. Umarova D.M. Bo'ronova M.A. Logistika o'quv qo'llanma T – 2016
Макаренко В.А. Современный словарь. 2 т. –М.: 2010.
4. Coals B. U. T. INTEGRATION OF LOGISTICS FUNCTIONAL AREAS AND THE PLACE OF WAREHOUSING IN THEM //International Journal Of Management And Economics Fundamental. – 2023. – T. 3. – №. 12. – C. 50-57.

ИНВЕСТИЦИОН САЛОҲИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА БОШҚАРИШНИНГ ЗАРУРЛИГИ

Шодмонкулов Камолiddин Муродиллаевич
ТДИУ “Савдо иши” кафедраси доценти
Тўраев Жасурали Тўраевич
ТДИУ “Савдо иши” кафедраси мустақил изланувчиси

Мамлакатимизда инвестицион салоҳиятни самарали бошқариш йўналишларини тадқиқ қилишнинг назарий-услубий асосини ишлаб чиқариш комплекслари, иқтисодий районлаштириш, ишлаб чиқариш кучларини жойлаштириш ва ривожлантириш концепциялари ташкил этади. Бу эса инвестицион салоҳиятни самарали бошқариш йўналишларини чуқурроқ тадқиқ этиш ва унинг услубий жиҳатларини янада такомиллаштиришни тақозо этади.

Кўпинча муаллифлар “инвестицион салоҳият” тушунчасининг мазмуни сифатида инвестицион ресурсларга бўлган эҳтиёжни қарз капитали ёки қарз маблағларини жалб қилмаган ҳолда қондириш лаёқатини тушунадилар. Бундай таърифни капитални кириб келишини таъминловчи ишлаб чиқариш ва иқтисодиёт тармоқлари омилларининг мажмуи сифатида изоҳланганлигини таъкидлаш лозим. Бу ишлаб чиқариш омиллари (табiiй ресурслар, иш кучи, асосий фондлар, инфратузилма ва ҳ.к.) билан ортиқча таъминланганлигини ҳамда аҳоли истеъмол талабларининг ўсиши ва ҳ.к.ни миқдорий баҳолашда ҳисобга олинувчи макроиқтисодий кўрсаткичлардир[1].

“Инвестицион салоҳият” тушунчаси талқинига яна бир ёндошувга кўра, унинг мазмуни инновацион ривожланиш шароитида қиёсий ва мутлоқ афзалликлар назариясига асосан очиб берилади ва унга кўра, ушбу термин “тармоқ ресурсларининг меҳнатнинг капитал билан куролланганлиги ва ҳудуднинг имкониятларини ошириш мажмуи бўлиб, у ҳудуд ресурсларини даромад кўринишида иқтисодий ўсишни ўз вақтида таъминлашга қаратилган мақсадли бошқариш жараёни”ни ифодалайди.

Д.С.Безнос “инвестицион салоҳият” мазмунини “инвестицион ресурслардан фойдаланишнинг ижтимоий-иқтисодий асосланган йўналишларида намоён бўлувчи ишлаб чиқилган инвестицион лойиҳалар комплексини инвестицион молиялаштириш манбаларининг мавжуд ва потенциал имкониятлари ўзаро боғлиқлиги билан ифодалануви умуий иқтисодий салоҳиятининг маълум бир таркибий сифат тавсифларидан бири” деб қарайди[2]. Бунда Д.С.Безнос таъкидлашича, мазкур терминнинг бирмунча қисқа ва мазмунли баёни О.В.Хмыз томонидан берилган: инвестицион салоҳият – иқтисодий ўсишнинг инвестицион омилларидан фойдаланиш ҳисобига эришиладиган ялпи ички маҳсулот

(ЯИМ)нинг инвестицион ташкил этувчи қисмини максимал даражада кўп олиш лаёқатидир. Мазкур мазмун ўз ичига ЯИМ ўсишини, ушбу ўсишни таъминловчи иқтисодий таркиб ҳаракатлантирувчи дастакларга риоя этилишини ҳамда алоҳида ҳудудга нисбатан ресурслар ва инвестицион лойиҳалар амалга оширилиши шартларини ҳам қамраб олади.

С.Г.Сериковнинг фикрича, инвестицион салоҳият – алоҳида олинган иқтисодий стратегик тараққиёти учун ресурсларни мақбул тақсимлаш ва жойлаштиришдир. Инвестицион салоҳиятнинг шаклланиши унинг ўзаро боғлиқ таркибий қисмларини жамлаш орқали амалга оширилади ва омиллар маълум таркиби танланганига қараб ҳам миқдорий, ҳам сифат йўналишида ўзгариши мумкин[3].

Р.Г.Айроян, Т.Г.Попадюклар ўз ишларида Л.С.Валинурова ва О.Б.Казаковаларнинг фикрларини такрорлаган ҳолда: “Инвестицион салоҳият–ижтимоий-иқтисодий ривожланиш динамикасини таъминловчи моддий база ҳисобланади ҳамда инвестицион ресурсларнинг шундай тартиблаштирилган мажмуини акс эттирадигани, унинг миқдорий ва сифат тавсифларининг ўзгариши ўз ичига моддий-теникавий, молиявий ва номоддий активлар (саноат объектлари, фойдали қазилмаларни қазиб олиш, тўпланган тажрибага ва ҳ.к.ларга мулк ҳуқуқи асосида эгалик қилиш)ни қамраб олади” [4] - деб таъкидлашади.

Ўз навбатида, барча инвестицион салоҳиятлар мажмуи, биринчи навбатда хорижий инвесторлар учун зарур ҳисобланмиш мамлакат инвестицион салоҳиятини ташкил этади. Инвестицияларни жалб қилиш иқтисодий тараққиётнинг ҳозирги босқичида иқтисодий раванқининг асосий мезонларидан бири ҳисобланади. Иқтисодий юксалишнинг муҳим асоси сифатида иқтисодий реал секторининг ривожланиши майдонга чиқадики, ушбу мақсадга эришишни таъминлаш капитал қўйилмаларнинг самарали жойлаштирилишини талаб этади. Иқтисодий ва ижтимоий ривожланишнинг юқори кўрсаткичларига эришиш инвестицион фаолиятга эътиборни кучайтириш орқали таъминланади.

Шу боисдан, бизнинг фикримизча, инвестицияларни жалб этиш биринчи даражали масалалардан ҳисобланади. Бироқ, инвестициялар миқдори ҳар қандай ресурс каби чекланган, яъни битмас-тўганмас хислатга эга эмас, шунинг учун потенциал инвесторлар инвестициялаш объектларини жуда пухта баҳолайдилар. Бинобарин, ушбу шароитда ҳар бир ҳудуднинг асосий мақсади бўлиб ўз инвестицион жозибadorлигини ошириш майдонга чиқади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Кадовба Е.А. Инновационный потенциал регионов Республики Беларусь: методика оценки и эффективность использования. Авт. дисс.на соиск.уч.степ.к.э.н. Минск, 2020. – с.14.

2. Безнос Д. С. Ресурсный и проектный подходы к определению сущности инвестиционного потенциала региона / Д.С. Безнос // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия : Экономика. Информатика. - Белгород, 2014. - №8-1 (179). – С. 42-46.

3. Сериков С.Г. Инвестиционный потенциал региона / С. Г. Сериков // Экономика и предпринимательство. - Москва, 2015. – № 3-2 (56-2). – С. 220-222.

4. Айроян Р.Г. Инвестиционный потенциал и инвестиционные риски как основные составляющие инвестиционного климата / Р.Г. Айроян, Т.Г. Попадюк//Инновационная наука. – Москва, 2016.- № 2-1. – С. 15-17.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TRANSPORT VA LOGISTIKA SOHASIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT, XUSUSAN LARGE LANGUAGE MODEL'LARNING QO'LLANILISHI

Umirova Gavhar Fayziddin qizi
O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
Loyiha boshqaruvi yo'nalishi tinglovchisi

Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi global miqyosda iqtisodiy tizimlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Transport va logistika sohasida sodir bo'layotgan o'zgarishlar ayniqsa muhimdir, chunki ushbu sohalar har qanday mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va o'sishi uchun asos bo'ladi. Barcha iqtisodiy faoliyatni ta'minlovchi asosiy tarmoq sifatida transport va logistika tizimlari mamlakatlarning ichki va tashqi savdosini qo'llab-quvvatlab, ularni global miqyosda integratsiya qilish imkoniyatini yaratadi.

Zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy jarayonlarning avtomatlashtirilishi, optimallashtirilishi va sun'iy intellekt vositalari orqali boshqarilishi global tendensiyaga aylanmoqda. Ayniqsa, transport va logistika sohasida bu jarayonlar nafaqat operatsion samaradorlikni, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynamoqda. So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalari, xususan katta til modellari (Large Language Models – LLM) tez rivojlanib, ko'plab iqtisodiy tahlil, bashoratlash va qaror qabul qilish jarayonlarida samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Bunday murakkab, o'zaro bog'liq va real vaqtga bog'liq tizimlarni samarali boshqarish uchun an'anaviy yondashuvlar yetarli bo'lmay qolmoqda. Shu o'rinda sun'iy intellekt, xususan Large Language Model (LLM) kabi ilg'or texnologiyalar yondashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. LLM'lar orqali katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish, turli manbalardan olingan axborotni umumlashtirish, kelajakdagi tendensiyalarni bashoratlash va kompleks qarorlar qabul qilish mumkin

bo'ladi. LLM'larning transport-logistika sohasiga tatbiqi quyidagi jihatlar bilan ajralib turadi: Real vaqtda monitoring va bashorat: Yuk oqimlarini kuzatish va prognoz qilish; Qarorlarni avtomatlashtirish: Murakkab transport marshrutlarini LLM asosida optimallashtirish; Tilshunoslik orqali logistika ma'lumotlarini qayta ishlash: Yuk hujjatlari, bojxona ma'lumotlari, kelishuvlar va kommunikatsiyalarni avtomatik tahlil qilish; Ekologik barqarorlik: Transport vositalarining yoqilg'ı sarfi va chiqindilarini kamaytirish bo'yicha yechimlar ishlab chiqish. Xarajatlarni qisqartirish, ta'minot zanjirlaridagi uzilishlarni kamaytirish, mehnat unumdorligini oshirish va operatsion xavflarni minimallashtirish kabi maqsadlar LLM vositasida ancha samarali erishilmoqda. Shunday qilib, raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonida transport va logistika sohalarida sun'iy intellekt texnologiyalarini, ayniqsa LLM'larni joriy etish, ilmiy nuqtai nazardan dolzarb bo'lib, u nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham alohida ahamiyatga ega. Bu yo'nalish bugungi kunda ilg'or davlatlar, korporatsiyalar va ilmiy markazlar tomonidan faol o'rganilmoqda va investitsiyalar jalb etilmoqda. Bugungi kunda jahon miqyosida raqamli texnologiyalar tez sur'atlarda rivojlanib, deyarli barcha iqtisodiy sohalarda tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Ayniqsa, transport va logistika sektori global ta'minot zanjirlarining yuragi sifatida raqamli transformatsiyaning markazida turibdi. Iqtisodiy samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish, yuk oqimlarini optimallashtirish hamda xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash kabi maqsadlar logistika va transport infratuzilmasida ilg'or texnologiyalarni tatbiq etishni taqozo etmoqda. Shu bilan birga, iqtisodiy faoliyatda hosil bo'layotgan katta hajmdagi ma'lumotlar (big data)ni tahlil qilish, ular asosida tezkor va aniq qarorlar qabul qilish zamonaviy boshqaruvning ajralmas qismiga aylangan. Shu kabi murakkab ma'lumotlarni samarali tahlil qilishda sun'iy intellekt, ayniqsa Large Language Model (LLM) texnologiyalari dolzarb vosita sifatida ajralib turadi. LLM'lar tabiiy tilni qayta ishlash, avtomatlashtirilgan hujjatlashtirish, real vaqtdagi monitoring, tavsiyalar berish, ma'lumotlar asosida bashorat qilish, qarorlar chiqarishda yordam ko'rsatish imkoniyatlariga ega bo'lib, bu ularning transport-logistika tizimlarida qo'llanilishiga keng yo'l ochmoqda. Masalan, yo'lovchi oqimlarini prognoz qilish, yuk yetkazib berish zanjirlarida muqobil yo'nalishlarni aniqlash, logistika operatsiyalarida yuzaga keluvchi xavflarni oldindan ko'rish va tahlil qilishda LLM'lar an'anaviy tizimlarga nisbatan tezroq, aniqroq va samaraliroq natijalarni beradi. Yana bir e'tiborli jihati shundaki, raqamli iqtisodiyot sharoitida transport va logistika sohalaridagi islohotlar sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslanmagan taqdirda, ularning to'liq samaradorlikka erishishi qiyin bo'ladi. Shuningdek, bu texnologiyalar iqtisodiy siyosat ishlab chiqishda, mintaqaviy transport strategiyalarini shakllantirishda, infratuzilmani rejalashtirishda, ekologik muvozanatni saqlashda ham muhim rol o'ynaydi. Ya'ni, LLM'lar transport va logistika sohasi uchun faqat texnologik emas, balki strategik yechim vositasi hisoblanadi. Biroq, bu jarayonda bir qancha muammolar mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat: Ma'lumotlarning sifat va ishonchliligi: Transport va logistika sohasida to'plangan ma'lumotlar ko'pincha turli manbalar

va formatlarda bo'lib, ularni birlashtirish va samarali ishlatish qiyin. Ma'lumotlarning yaxlitligi va aniqligi muammosi, ayniqsa katta hajmdagi ma'lumotlar (big data) bilan ishlashda, sun'iy intellekt tizimlarining samaradorligini pasaytiradi. LLM'lar uchun yuqori sifatli va ishonchli ma'lumotlar talab etiladi. Texnologik infratuzilmaning yetishmasligi: Ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda va ba'zi rivojlangan davlatlarda ham transport-logistika tizimlarining zamonaviylashtirilgan infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmagan. Bu esa sun'iy intellekt va LLM texnologiyalarining samarali ishlashiga to'sqinlik qiladi. Texnik xatoliklar va samaradorlikdagi kamchiliklar: LLM va boshqa sun'iy intellekt vositalarini transport va logistika tizimlariga integratsiya qilishda texnik xatoliklar, noto'g'ri qarorlar va tizimlar o'rtasidagi muvofiqlik muammolari ham yuzaga keladi. Bunda, ma'lumotlarning noto'g'ri tahlil qilinishi yoki noto'g'ri prognozlar berilishi tizimning umumiy samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilish: Transport va logistika sohasida ishlatiladigan sun'iy intellekt texnologiyalari orqali to'plangan ma'lumotlar ko'pincha maxfiy bo'lib, ularni himoya qilish, xususan huquqiy va texnik xavfsizlikni ta'minlash zarur. Bu masala global miqyosda, ayniqsa, raqamli xavfsizlik sohasida muhim ahamiyatga ega. Inson faktorining cheklanganligi: Sun'iy intellekt tizimlari avtomatik qaror qabul qilishda muhim rol o'ynasa-da, ular hali ham insonlarning ichki sezgi bilan anglash mumkin bo'lgan qarorlariga muhtoj. Shuningdek, transport va logistika sohalarida hali ko'plab ishlar inson boshqaruvida bo'lib, LLM'lar faqat bir qism jarayonni avtomatlashtira olishadi. Bu sanab o'tilgan muammolarni bartaraf etish va transport va logistika sohasida iqtisodiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellekt, xususan LLM'larning qo'llanilishini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bir nechta hal qilish usullarini taklif etish mumkin: Ma'lumotlar sifatini yaxshilash va integratsiya qilish: LLM'lar uchun samarali ishlash uchun avvalo ma'lumotlar bazasining sifatini oshirish lozim. Shuningdek, ma'lumotlarni to'g'ri tahlil qilish uchun maxsus algoritmlar ishlab chiqish zarur. Muammolarni bartaraf etish va sun'iy intellekt, xususan LLM'larni transport va logistika tizimlariga joriy etish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun quyidagi ilmiy asoslangan takliflar va tavsiyalarni kiritish mumkin: Transport-logistika sohasida LLM'larni to'liq integratsiya qilish: LLM'larni transport va logistika tizimlarida yanada kengroq qo'llash uchun maxsus algoritmlar yaratish va ularni tizimlarga integratsiya qilish kerak. Bu orqali yuk oqimlari va ta'minot zanjirlarini prognoz qilish, ma'lumotlarni tahlil qilish va jarayonlarni avtomatlashtirish mumkin. Shaxsiylashtirilgan tizimlar yaratish: Har bir transport va logistika tizimi o'zining o'ziga xos xususiyatlariga ega, shuning uchun har bir tizimga maxsus, individual yondashuv kerak. LLM'lar yordamida har bir mijoz yoki yuk tashish tizimi uchun moslashtirilgan qarorlar ishlab chiqish va optimal boshqaruvni amalga oshirish mumkin. Texnologik imkoniyatlarni kengaytirish: Yangi texnologiyalarni sinovdan o'tkazish va eksperimentlar o'tkazish orqali LLM'larni amaliyotga kengroq tatbiq etish zarur. Pilot loyihalar yordamida texnologiyaning

samaradorligini tekshirib, natijalarga ko'ra tizimni optimallashtirish kerak. Barqaror ekologik yechimlar ishlab chiqish: LLM'larni qo'llash orqali transportning ekologik barqarorligini oshirish uchun yo'lovchi va yuk tashishda chiqariladigan chiqindilarni kamaytirish, energiya sarfini optimallashtirish va yangi yashil texnologiyalarni tatbiq etish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov, A.A. (2022). Raqamli iqtisodiyot asoslari va uning sohalarga ta'siri. Toshkent: "Iqtisodiyot" nashriyoti. (Raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellektning umumiy tamoyillari tahlil qilingan)

2. Xudoyberdiyev, M.B., & Jo'rayev, F.Sh. (2023). Transport-logistika tizimida raqamli transformatsiya: (Transport va logistika sohasida raqamli texnologiyalar qo'llanilishi yoritilgan)

3. OECD (2021). Artificial Intelligence in Society. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/eedfee77-en>
(Sun'iy intellekt, ayniqsa LLM texnologiyalarining jamiyatdagi va iqtisodiyotdagi o'rni tushuntirilgan)

4. McKinsey & Company (2023). The future of AI in supply chain and logistics. Retrieved from www.mckinsey.com

HUDUDLAR BIZNES MUHITI RIVOJLANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI

Davlatov Sanjar Abdimannonovich
TDAU "Biznesni boshqarish" kafedrasi katta o'qituvchisi

Hududlar biznes muhiti rivojlanish samaradorligini baholashning ilmiy-uslubiy asoslari – bu hududlarning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishini, biznes faoliyatining samaradorligini baholash uchun ishlatiladigan metodlar, tamoyillar va yondashuvlar majmui. Ushbu baholashning ilmiy-uslubiy asoslari, birinchi navbatda, hududdagi iqtisodiy, ijtimoiy va tashkiliy shart-sharoitlarni chuqur tahlil qilish. Hududlar biznes muhiti rivojlanish samaradorligini baholash – bu hududda biznes faoliyatining samaradorligini, investitsiya imkoniyatlarini, iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy barqarorlikni tahlil qilish jarayonidir. Bu jarayonning asosiy maqsadi, hududda mavjud sharoitlar va resurslardan samarali foydalanish, raqobatbardosh muhit yaratish va uzoq muddatli rivojlanishni ta'minlashdir. Hududlarning biznes muhiti samaradorligini baholashda bir qancha omillarni hisobga olish zarur. Ushbu omillarga quyidagilarni kiritish mumkin:

- iqtisodiy omillar: yalpi ichki mahsulot, investitsiya faolligi, ish o'rinlari yaratish, hududdagi mehnat bozorining holati, bojxona va soliqlar;

- infratuzilma: transport va kommunikatsiya tarmog‘i, tezkor va samarali logistik tizimlar, internet va telekommunikatsiya xizmatlarining mavjudligi, energetika ta‘minoti, sanoat va biznesning energiya ehtiyojlarini qondirish;

- biznes muhitining qonuniy va tartibga soluvchi asosi mavjudligi: hududda biznes yuritish uchun zarur bo‘lgan qonuniy asoslar, masalan, mulk huquqlari, biznesni boshlash va yuritishning huquqiy soddaligi, mehnat va soliq qonunchiligi, hukumat va mahalliy hokimiyatning biznesni qo‘llab-quvvatlash, o‘zaro aloqalar va boshqaruvdagi samaradorligi;

- ijtimoiy omillar: hududdagi ta‘lim tizimi va malakali kadrlarni tayyorlash, biznes uchun zarur bo‘lgan malakali ishchilarning mavjudligi, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy infratuzilma, aholi uchun sog‘liqni saqlash xizmatlari, ijtimoiy xizmatlar mavjudligi, mehnat bozorining moslashuvchanligi, hududdagi ishchi kuchining o‘zgartirishlarga nisbatan moslashuvchanligi, malaka va qobiliyatli ishchi kuchi;

- raqobatbardoshlik va innovatsiyalar: hududdagi texnologiyalar va innovatsiyalarni qo‘llash imkoniyatlari, startaplar va ilmiy-texnikaviy rivojlanish darajasi, hududda raqobatbardoshlikni baholash, yangi biznesning kirish imkoniyatlari, mavjud kompaniyalarning muvaffaqiyati va biznes klasterlari;

- tashqi aloqalar: hududdagi biznesning global va mahalliy bozorlar bilan aloqalari, import-eksport faoliyatining rivoji, hududga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari va xalqaro moliyaviy resurslarga kirish, hududdagi biznesning xalqaro ochiqligi va shaffofligi;

- baholash uslublari va metodlari: hududning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik omillarini tahlil qilish, hududning kuchli va zaif tomonlarini, imkoniyatlarini va tahdidlarini baholash, hududda biznes muhitining samaradorligini o‘lchash uchun iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlarni hisoblash, hududning biznes uchun qanchalik raqobatbardosh ekanligini o‘lchash uchun maxsus indekslar;

- strategik tavsiyalar va rivojlanish yo‘nalishlari: investitsiya muhiti yaxshilanishi, investitsiya xavfsizligini ta‘minlash, soliq siyosatini optimallashtirish va infratuzilmani rivojlantirish, biznes uchun qulay muhit yaratish, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash, innovatsiyalarni rag‘batlantirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, ilmiy tadqiqotlar va startaplarni qo‘llab-quvvatlash.i ta‘minlashga qaratilgan bo‘ladi.

Hududlarda biznes muhiti rivojlanish samaradorligini baholash jarayonida yuqoridagi omillar va metodlardan foydalanish, ularning o‘zaro bog‘liqligini tushunish, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning kelajakdagi istiqbollarini aniqlashga yordam beradi. Bu esa hududlar uchun strategik qarorlar qabul qilishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

ИНВЕСТИЦИОН САЛОҲИЯТ ВА ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИК

Тўраев Жасурали Тўраевич
Тошкент давлат иқтисодий университетининг “Савдо иши”
кафедрасининг мустақил изланувчиси

Инвестицион салоҳиятнинг инновацион ривожланиши ва унга баҳо беришда инсон капиталининг ҳолати, мавжуд техник-технологик ишланмалар, ихтиролар сони, уларнинг аҳоли сонига нисбати бўйича кўрсаткичларни таҳлил қилиш долзарб масалалардан ҳисобланади. Бу борада ривожланганлик даражасига баҳо бериш бўйича хорижий давлатларнинг илғор илмий-услубий тажрибаларини Ўзбекистон шароитига мослаштириш ва амалий тавсияларни ишлаб чиқиш соҳа тадқиқотчиларининг асосий вазифаларидан биридир.

Инвестицион ва ижтимоий-иқтисодий салоҳиятга баҳо беришда иқтисодий ресурслар, интеллектуал салоҳият ва ушбу салоҳиятдан амалда нечоғлиқ фойдаланилаётганлиги, унинг ресурс салоҳиятидан техник ва технологик жиҳатдан фойдаланиш имкониятлари ва уларнинг кўлаמידан келиб чиқиш, бошқа омилларнинг инобатга олиниши ва турли дастурлар ишлаб чиқиши зарурий шартлардан ҳисобланади. Зеро, умумэтироф этилган ва амалиётда ўз тасдиғини топган ишланмаларни ўрганиш ва татбиқ этиш, уларнинг мазмун-моҳиятини чуқур англаб олган ҳолда амалга ошириш комплекс равишда ривожлантирилиш учун ишлаб чиқиётган дастурлар ва концепцияларнинг самарали натижа беришини таъминлайди.

Инвестицион салоҳиятни бошқариш тизими ўзига хос мураккаб жараён бўлиб, у мавжуд гуруҳлар (хўжалик юритувчи субъектлар, нодавлат ноижорат ташкилотлари, ўз-ўзини бошқариш органлари, турли институтлар)ни ягона мақсад сари бирлаштириш билан бир қаторда, уларнинг манфаатларини ҳам инобатга олиши талаб этилади.

Юқоридаги ҳолатни таҳлил этган ҳолда, унинг ечими сифатида, бизнингча, инвестиция фаолиятини самарали бошқариш мақсадида ахборот марказларини ташкил этиш лозим. Яъни, бунда ушбу марказлар очик ахборот тизимига эга бўлиши, ғоялар, таклифлар, бизнес режалар ва инвестицион лойиҳалар ҳақида ахборот бериш керак. Бу марказларни банкларда ёки молия институтларида ташкил этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Иқтисодий ривожлантиришда банклар фаолияти самарали олиб борилмоқда. Юқоридаги маълумотлар банклар ва молия ташкилотлари базасида етарлича бўлсада, аммо инвестиция дастурлари ва лойиҳаларини амалиётга жалб қилиш бўйича камчиликлар етарли.

Инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқишда аввало режалаштирилган инвестиция сифимидан ресурсларни баҳоси ортишига аҳамият берилади. Айнан шу ҳолат инвестиция жараёнларини жадаллаштиришга кучли омил

бўлиб хизмат қилади. Инвестицион ресурсларни кўпгина буюртмачилари инвестицион жараёнларни амалда тадбиқ қилишга катта эътибор қаратиб келинади ва бу ҳолат турлича масалаларни юзага келтиради.

Мамлакатимизда инвестицион жозибадорлик турлича эканини ҳисобга олиб, инвестиция имкониятининг оптимал ҳолатини таъминлаш ва бошқариш учун доимий равишда инвестиция ресурслари таркибини таҳлил этиб туриш керак. Қолаверса, инвестицион имконият ва инвестицион сиғим ўртасидаги мавжуд ўзгаришларни чуқур таҳлил этиш ва бундаги мутаносибликларни бартараф этиш учун илмий тадқиқотларни олиб боришни тақозо этади.

Қабул қилинган чора-тадбирларнинг ҳаётга татбиқ этилиши тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари муҳофазаси кафолатлари кучайишини таъминлаш, мамлакатимизда хусусий мулк ва тадбиркорликнинг янада ривожланиши, чет эл инвестицияларининг кенг жалб қилиниши ва маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг ташқи бозорларга чиқишига, бизнесни ташкил этиш ва юритишда ҳар томонлама кўмак кўрсатиш, сифатли давлат хизматларини тақдим этиш, шунингдек, бизнес-муҳитни такомиллаштириш масалалари бўйича тадбиркорлар билан ахборот алмашинувининг самарали усулини жорий этиш имконини беради.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг муҳим устувор йўналишларидан бири бўлиб инвестицион муҳитни ва молиявий қўллаб-қувватлашни оқилона бошқариш муҳим ҳисобланади. Бу нуқтаи-назардан инвестициявий фаолликни ошириш мақсадида хорижий инвесторларни рағбатлантириш, инвестициялаш манбаларини кенгайтириш бўйича аниқ амалий тавсияларни ишлаб чиқиш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Шу муносабат билан инвестицион-молиявий фаолликни самарали бошқариш учун қуйидаги вазифаларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

- молиявий ресурсларнинг шаклланиши хусусиятларини аниқлаш;
- инвестициявий фаолликнинг молиявий манбаларини шакллантиришдаги муаммолар ва номуносивликларни белгилаш;
- молиявий ва инвестицион фаолликни баҳолаш бўйича услубий ёндашувларни ишлаб чиқиш;
- вужудга келган ижтимоий-иқтисодий вазият ва уларнинг инвестициявий жозибадорликка таъсирини баҳолаш;
- ички молиявий ресурсларни ишга солиш даражаси ва асосий йўналишларини аниқлаш;
- истиқболдаги таркибий-инвестицион сиёсат ва иқтисодиётни модернизация қилиш стратегиясини ишлаб чиқиш.

Инвестицион-молиявий жараёнларни бошқариш бўйича келтирилган таклиф ва тавсияларни амалга ошириш барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлаш, маҳаллий ва хорижлик инвесторларни жалб

қилиш, маҳаллий бюджетларни шакллантиришнинг асоси бўлиб ҳисобланади.

Инвестицион салоҳиятни шакллантириш ва бошқаришга оид давлат тадбирлари самарали ижросининг таъминланишида жаҳон амалиётининг бой ижобий тажрибаларини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

HUDUDLAR BIZNES MUHITINI RIVOJLANTIRISHGA OID XORIJ TAJRIBALARI

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich
TDIU “Savdo ishi” kafedrasi mudiri, i.f.d., professor
Davlatov Sanjar Abdimannonovich
TDAU “Biznesni boshqarish” kafedrasi katta o’qituvchisi

Har qanday davlat o‘z hududlarida iqtisodiy o‘shni rag‘batlantirishda va uning foydalanilmayotgan yangi imkoniyatlarini qidirib topish va ulardan samarali foydalanish orqali biznes muhiti taraqqiyotini ta‘minlashga, tarmoqlarda iqtisodiy o‘sh vositalari hamda hozirgi zamonaviy usullar ichida hududlarda biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarishga intiladi. Shubhasiz, hududlar va sohalarda va ayniqsa, investorlarni jalb qilishda, biznesni rivojlantirishda mavjud va yangi imkoniyatlarni ishga tushirishda hamda ulardan yaxshi foydalanishga erishishda biznes muhitining ahamiyati davlat iqtisodiy platformasida doimo diqqat markazidagi muhim masala hisoblanadi.

Bugungi kunda hududlarda biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish maqsadida dunyoning 150 dan ortiq davlatida tashkil etilgan erkin iqtisodiy zonalar mamlakatlar taraqqiyoti uchun xizmat qilib kelmoqda. Bu jarayon, albatta, O‘zbekiston uchun rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tajribasini o‘rganishni talab qiladi. Hamma davlatlarda ham bu sohadagi ishlar ilmiy asosda, puxta o‘ylangan siyosat orqali tashkil etilgan, deb bo‘lmaydi. Biz bu borada katta tajribaga ega bo‘lgan ayrim davlatlardagi biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarishga oid olib borilgan ishlarni tahlil qilmoqchimiz. Bu borada katta tajribaga ega davlatlar anchagina, ammo qaysi davlatning tajribasiga e‘tiborni qaratishda ikki narsani hisobga oldik: birinchidan, hududlarda biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish borasida o‘ziga xos o‘rni bor va ikkinchidan, tajribasini O‘zbekistonda qo‘llash uchun ahamiyati muhimroq davlatlar tanlandi.

Shu boisdan, dastlab hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarishga oid Xitoy tajribasi yoritildi, keyinchalik AQSH, Singapur tajribasi va Qozog‘iston Respblikasi tajribasi o‘rganildi. Xorij tajribasidan ma‘lumki, hududlar biznes muhitini muvaffaqiyatli yaxshilashda ko‘pincha infratuzilmani, jumladan, transport, aloqa va energetika tizimlarini rivojlantirishga katta mablag‘

sarflaydi. Samarali infratuzilma biznesning rivojlanishi uchun juda muhim va xorij tajribasidan olingan saboqlar O'zbekiston Respublikasi sharoitida iqtisodiy faoliyatni osonlashtiradigan strategik infratuzilma loyihalariga ustuvor ahamiyat berish va amalga oshirishda yo'l-yo'riq ko'rsatishi asoslab berildi.

Xitoy tajribasi. Bugungi kunda sir emaski, Xitoy davlati ko'pgina sohada gigemonlik qilmoqda. Hududlarda bines, biznes muhitini rivojlantirish va investorlarni jalb qilish borasida yaxshi natijalarga erishgan. Xitoyning mintaqaviy ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish tajribasi mamlakatning so'nggi bir necha o'n yilliklardagi dinamik iqtisodiy o'zgarishlarini aks ettiruvchi ta'sirchan hikoyadir. Xitoy hukumatining strategik tashabbuslari va bozorga yo'naltirilgan islohotlari mintaqaviy ishbilarmonlik muhitini shakllantirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda hal qiluvchi rol o'ynadi. Xitoyning bu boradagi noyob tajribasiga bir qancha asosiy omillar yordam beradi.

So'nggi yillarda Xitoy davlati infratuzilmani rivojlantirish uchun juda katta mablag' sarfladi va ijobiy natijalarga erishdi. Xitoy infratuzilma, jumladan, transport, aloqa va energetika tarmoqlarini rivojlantirishga katta sarmoya kiritdi. Tezyurar temir yo'llar, keng yo'l tarmoqlari, avtomobil yo'llari, aeroportlarning keng tarmog'ini va zamonaviy portlarning barpo etilishi hududlar o'rtasidagi aloqani sezilarli darajada yaxshiladi. Bunday infratuzilmaning rivojlanishi nafaqat tovarlar va xizmatlar harakatini osonlashtirdi, balki turli hududlarga investitsiyalarni jalb qildi va biznes muhiti sezilarli darajada yaxshilandi. Bu esa chekka hududlarni shahar markazlari bilan bog'laydi, iqtisodiy rivojlanishdagi mintaqaviy tafovutlarni kamaytiradi.

AQSH tajribasi. Hududlar biznes muhitini rivojlantirish bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari tarixiy, iqtisodiy va siyosiy omillarning uyg'unligi bilan shakllangan hududiy biznes muhitini rivojlantirishning boy hamda dinamik tarixiga ega. Mamlakatning keng va rang-barang geografiyasi har biri o'ziga xos imkoniyatlar va muammolarga ega bo'lgan alohida hududiy iqtisodiyotlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Qo'shma Shtatlar mintaqaviy biznes muhitini samarali boshqarish bo'yicha boy tarixga ega va bu boradagi muvaffaqiyatga bir qancha omillar yordam beradi. Kuchli me'yoriy-huquqiy bazadan innovatsiyalar va tadbirkorlik madaniyatigacha, AQSh o'sish va raqobatbardoshlikni rag'batlantiradigan qulay biznes muhitini yaratish qobiliyatini namoyish etdi.

AQSHda hududiy biznes rivojlanishining asosiy omillaridan biri 19-asrda g'arbga kengayish bo'ldi. Tabiiy resurslar mavjudligi, kapital, chegara va iqtisodiy imkoniyatlar tadbirkorlarni yangi hududlarni o'rganishga va biznes qilishga undadi. G'arbga yo'naltirilgan bu kengayish turli hududlarda qishloq xo'jaligi, tog'-kon sanoati va ishlab chiqarish kabi turli xil sanoat tarmoqlarining paydo bo'lishiga olib keldi, ularning har biri umumiy iqtisodiy o'sishga hissa qo'shdi.

Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoda birinchi iqtisodiyot bo'lishiga qaramay, hududlarida tafovutlar biroz saqlanib qolmoqda. Ba'zi hududlar aholi sonining qisqarishi, mehnatga layoqatli ishchi kuchi kamligi, ishsizlik va iqtisodiy

diversifikatsiyaning yo'qligi kabi muammolarga duch kelmoqda. Ushbu nomutanosibliklarni bartaraf etishga qaratilgan harakatlar ko'pincha davlat va investorlar tomonidan, jumladan, maqsadli investitsiyalar, ta'lim dasturlari va jamiyatni rivojlantirish, biznes muhitini yaxshilashga qaratilgan loyihalarini o'z ichiga oladi.

Hududlarda biznesni yaxshilash bo'yicha AQSh moliya tizimi yuqori darajada rivojlangan bo'lib, korxonalariga kapital kiritish uchun turli yo'llarni taqdim etadi. An'anaviy bank kreditlaridan tortib venchur kapitali va boshqa moliyaviy resurslardan kompaniyalar o'zlarining o'ziga xos ehtiyojlari hamda o'sish bosqichlaridan kelib chiqqan holda moliyalashtirishni ta'minlashning turli xil variantlariga ega. Ushbu moliyaviy moslashuvchanlik korxonalariga tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritish, operatsiyalarni kengaytirish va global miqyosda raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, O'zbekistonda biznes muhitini rivojlantirishda Singapur va Xitoy tajribalaridan ko'proq foydalanish mumkin, AQSh tajribasi esa uzoq muddatli strategik maqsadlar uchun foydali bo'ladi.

Xitoy tajribasining O'zbekiston biznes muhitini rivojlantirishda mos va mamlakatimizda qo'llash mumkin bo'lgan jihatlariga to'xtalamiz:

- maxsus iqtisodiy zonalar orqali investitsiyalarni jalb qilish.
- infratuzilmani tez rivojlantirish orqali ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash.
- davlatning faol roli – bu O'zbekistondagi mavjud tizimga mos keladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Daria Tataj. Innovation and Entrepreneurship: A Growth Model for Europe Beyond the Crisis Kindle Edition, September 29, 2015. 398 p.

2. U.V.Gafurov. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Monografiya. – Toshkent: Moliya, 2016 yil. 208-bet.

ИНВЕСТИЦИЯЛАР ШАКЛЛАНИШИ ВА УЛАРНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШГА ОИД ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ

Тўраев Жасурали Тўраевич

*Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Савдо иши”
кафедраси мустақил изланувчиси*

Инвестициялар иқтисодиётни ривожлантиришнинг асосий манбаи ҳисобланади. Улар ишлаб чиқаришнинг самарадорлигини ошириш, янги иш ўринлари яратиш, технологик янгиланиш ва инфратузилмавий лойиҳаларни амалга оширишда муҳим роль ўйнайди. Инвестицияларни самарали бошқариш иқтисодиётни модернизациялаш ва миллий рақобатбардошликни

таъминлашда асосий аҳамиятга эга. Ушбу мақолада инвестицияларни шакллантириш ва уларни самарали бошқаришга оид хориж тажрибалари таҳлил қилинади.

Инвестициялар – бу харажатларнинг иқтисодий жараёнга қўшимча қиймат яратиш мақсадида сарфланиши. Улар тўғридан-тўғри маҳсулот ишлаб чиқариш, инфратузилма ёки инсон капиталига йўналтирилиши мумкин.

Инвестицияларнинг асосий шакллари қўйидагилардан иборат:

Тўғридан-тўғри инвестициялар – бу шаклда ташқи инвесторлар мамлакатда корхоналар ташкил қилиб, ишлаб чиқаришга капитал олиб келадилар. Мисол учун, янги заводлар, ишлаб чиқариш қувватлари, технологик салоҳият.

Портфель инвестициялари – бу қимматли қоғозлар, акциялар ва облигациялар орқали олинган маблағлар. Бу типдаги инвестициялар тўғридан-тўғри ишлаб чиқаришга йўналтирилмайди, балки молиявий активларга сарфланади.

Жамоат секторининг инвестициялари – бу давлатнинг инфратузилмавий лойиҳаларга сарфлайдиган маблағлари, масалан, йўл қурилишлари, коммунал хизматлар.

Жанубий Корея тажрибаси. Жанубий Корея инвестицияларни шакллантиришда давлатнинг муҳим ролига асосланган. 1960-1970 йиллардан бошлаб давлат томонидан қўллаб-қувватланадиган кўплаб стратегик саноатларга инвестициялар йўналтирилди. Масалан, автомобиль саноати, информацион технологиялар ва тасвирий саноат соҳалардаги инвестициялар давлат томонидан бошқарилди. Бу инвестициялар тизими натижасида Корея тез ўсишга эришди.

Германия тажрибаси. Германия — Европа Иттифоқидаги энг йирик ва барқарор иқтисодиётлардан бири ҳисобланади. Мамлакат иқтисодий ўсишининг асосий омилларидан бири — инвестицияларни стратегик шакллантириш ва самарали бошқариш сиёсатидир. Германияда инвестиция сиёсатининг асосий мақсади — инновацион саноатни ривожлантириш, экспорт салоҳиятини ошириш, ва ишлаб чиқаришни технологик янгилаш ҳисобланади.

Германия кўп йиллардан бери тўғридан-тўғри инвестициялар орқали ишлаб чиқариш қувватларини ривожлантиришга ҳаракат қилган. Давлатнинг сиёсатлари ва тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларга қаратилган иқтисодий дастурлари Германияни Европа Иттифоқи мамлакатлари орасида етакчи иқтисодиётлардан бирига айлантди. Германиянинг ташқи инвестиция сиёсати, шунингдек, экспортга йўналтирилган саноатлар учун катта ёрдам бўлди.

Мамлакатда саноат худудлари ва кластерлар ривожланган (масалан, Автомобил кластерлари — Бавария, Технология кластерлари — Баден-

Вюртемберг). Бу хуудлар марказлашган тарзда инвестицияларни жалб қилади.

Германияда давлат томонидан молиявий кафолатлар, субсидиялар ва солиқ имтиёзлари орқали хусусий инвесторлар қўллаб-қувватланади. Бу модель инвестицияларни хатарсиз муҳитда амалга оширишга имконият беради. Германияда инвестициялар саноат сиёсатининг ажралмас қисми сифатида қаралади. Масалан: автомобилсозлик, машинасозлик, яшил энергия (қайта тикланувчи манбалар), фармацевтика ва кимё саноати.

VI-YO‘NALISH. BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA‘MINLASHNING MOLIYAVIY MASALALARI.

NAMANGAN VILOYATINING IQTISODIY RIVOJLANISHIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASI VA KICHIK BIZNESNING ROLI: AHOLI DAROMADLARI VA FAROVONLIKKA TA‘SIRI

Mirzamurodov Oltinbek Sultonali o‘g‘li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Ekonometrika” kafedrasida mustaqil izlanuvchisi,

Annotatsiya. Tezisdagi Namangan viloyati yalpi hududiy mahsulotiga xizmat ko‘rsatish sohasi va kichik biznes subyektlarining ta‘siri bo‘yicha turli tadqiqotlar o‘rganilib, xizmat ko‘rsatish sohasi va kichik biznes subyektlari YaHMdagi ulushi o‘rganildi. Ma‘lumotlar shuni ko‘rsatdiki, 2019 yilda xizmat ko‘rsatish sohasining asosiy ulushi 32 % ni tashkil qilgan bo‘lsa, 2024 yil bu ko‘rsatkich 62,5 % ni tashkil qildi. Xizmat ko‘rsatish sohasi yillar davomida o‘zib borayotganini kuzatish mumkin. Shu bilan mos ravishda kichik biznes subyektlarini ham yillar kesimida ortib borayotganini taxlil qildik.

Kalit so‘zlar: yalpi hududiy mahsulot, xizmat ko‘rsatish sohasi, kichik biznes subyektlari, oddiy chiziqli regressiya, Namangan viloyati, iqtisodiy tahlil.

Bozor iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarda xizmatlar sohasi yalpi ichki mahsulot (YaIM) da eng katta ulushga ega. Bu soha iqtisodiy o‘rinishning muhim omili hisoblanadi, yangi ish o‘rinlarining yaratilish manbai sifatida katta ahamiyatga ega. Hozirgi iqtisodiyotda xizmat ko‘rsatish sohasi rivojlanish sur‘ati, tuzilishi va ko‘lamini belgilashda muhim o‘rin tutadi. Davlatga investitsiyalarni jalb qilishda eng asosiy muammo xizmat ko‘rsatish sohasida iqtisodiyotni rivojlantirishdir. Ushbu tezisdagi Namangan viloyati misolida yalpi hududiy mahsulotning ajralmas qismi bo‘lgan xizmatlarni yaxshilash bo‘yicha muammolarni optimal hal qilish yordamida. Xizmatlarning O‘zbekiston Respublikasi yalpi hududiy mahsulotiga ta‘sirining tarkibi va mazmuni hamda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar ko‘rib chiqiladi.

Jumladan, 2022 yilda qabul qilingan «Xizmatlar sohasini qo‘llab-quvvatlashga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi Prezident qarori sohada kichik korxonalar va mikrofirmalarni imtiyozli kreditlash, imtiyozli soliq stavkalarini joriy etish, yangicha xizmat turlarini tashkil etish yuzasidan infrastrukturallarni yaxshilash hamda tadbirkorlarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash orqali xizmatlar xajmini yanada kengaytirish uchun rag‘bat bo‘lmoqda[1].

Xizmat ko‘rsatish sohasi mamlakat iqtisodiyoti uchun yetarlicha yaxshi o‘rganilgan sohadir, ammo ma‘lum bir mamlakat iqtisodiyotining o‘sish sur‘atlarini pasaytirishga yordam beradigan yangi muammolarni ishlab chiqish hal qilishning yangi usullarini talab qiladi[3].

Xizmat ko‘rsatish sohasi va YaHM dinamikasini o‘rganish - regressiya tenglamasini tuzish orqali shakllantirilishi mumkin. Ushbu o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rnatish kelajakdagi tendentsiyani bashorat qilish, iqtisodiyotda sodir bo‘layotgan jarayonlarni tahliliy tahlil qilish va ma‘lum makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar dinamikasi haqida tasavvurni shakllantirish imkonini beradi.

Bunday jarayonlarni tavsiflovchi ekonometrik modellashtirish nafaqat joriy, balki omil o‘zgaruvchilarning oddiy chiziqli regressiya model yordamida amalga oshiriladi. Oddiy chiziqli regressiya modelining umumiy ko‘rinishi quyidagicha[6]:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 \dots \beta_n X_n + \varepsilon$$

Y natijaviy omil sifatida (YaHM), xizmat ko‘rsatish sohasini (X_1) va kichik biznes subyektlar sonini (X_2) deb olsak, bizning modelimiz :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

ko‘rinishga ega bo‘ladi.

Bu modeldan foydalanib, biz YaHMning makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari va O‘zbekiston Respublikasi hududiy iqtisodiyotining xizmat ko‘rsatish sohasi (X_1) va kichik biznes subyektlari (X_2) o‘rtasidagi bog‘liqlikni ekonometrik modelni quramiz. Buning uchun biz quyidagi jadvalni tuzamiz:

1-jadval.

Yillar	YaHM (mlrd)	XK(mlrd)	KBS(son)
2016	8603.6	4104.3	14225
2017	10552.5	5072.8	16928
2018	18141.4	6023.8	17944
2019	23239	7442.9	22034
2020	26632.3	8881.8	27314

2021	34479.8	11786.8	34600
2022	41098.2	14722.6	33598
2023	47112.6	17822.9	36021
2024	68915.7	43090.6	37798

Namangan viloyatining 2016-2024 yili uchun statistik ma'lumotlari[7].

Bizning misolimiz uchun odatiy eng kichik kvadratlar bo'yicha regressiya tenglamasining parametrlarini hisoblash quyidagi natijalarga olib keladi:

$$Y = -8981.8 + 0.9X_1 + 1.05X_2 + \varepsilon$$

Regressiya tahlili natijasida quyidagi ta'sir koeffitsientlarini aniqladik: joriy davrda xizmat ko'rsatish sohasining (X_1) 1 mlrd so'mga, kichik biznes subyektlari (X_2) 1 taga ko'payishi yalpi ichki mahsulotning o'rtacha 0.9 milliard so'mga o'sishiga olib keladi.

Xulosa

Namangan viloyati misolida oddiy chiziqli regressiya modeli bo'yicha olib borilgan tahlil qaysi yillar yalpi hududiy mahsulotga kuzatilayotgan omillar ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatganligi. Shu bilan birga aholining moddiy farovonligi yildan yilga yaxshilanib borishi uchun davlat qaysi omillarga ko'proq e'tibor qaratish kerakligini ko'rsatdik. 2016-2024 yillar oraligida ta'sir etuvchi omillar tahlil qilindi. Yalpi hududiy mahsulotlarni keyingi yillar uchun prognoz qilishga ta'sir qiluvchi omillar juda ko'p. Bu omillar asosiylaridan xizmat ko'rsatish va kichik tadbirkorlik subyektlari ekanligini ko'rishimiz mumkin. Namangan viloyati yalpi hududiy mahsulotida xizmatlar ulushini oshirish va kichik biznes subyektlarining sonini ko'paytirish yordamida YaHM ni oshishiga erishish mumkin.

Adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori ,28.02.2025 yildagi PQ-78-son
2. B.Xodiyev, SH. Shodmonov, Iqtisodiyot nazariyasi T: "Barkamol fayz media", 2017, 784 bet
3. A.Ochilov, A.Xudoyorov "Xizmat ko'rsatish sohasining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rni va uning ijtimoiy iqtisodiy asoslari". Innovatsion iqtisodiyot ilmiy amaliy elektron jurnal 2022/2
4. A.Usmanov Analysis of the Standard of Living of the Population of The Republic of Uzbekistan Eurasian Research bulletin Volume 10|July, 2022
5. M.A.Mamatov. Iqtisodiy o'sish. o'quv qo'llanma. - T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021-384 b.
6. B.Xodiyev, T.Shodiyev, B.Berkinov Ekonometrika: o'quv qo'llanma - T: Iqtisodiyot 2018-178 b
7. stat.uz
8. namstat.uz

TOSHKENT FOND BIRJASIDA LIKVIDLIKNI OSHIRISH MAQSADIDA AKSIYALARNING IKKI TOIFASINI TASHKIL ETISH.

Abdug'aniyev Abdulaziz

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Bank ishi" kafedrasida assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: "Toshkent" fond birjasida ikkita toifadagi aksiyalarni tashkil etish, boshqacha aytganda, bitta qimmatli qog'oz uchun ikki xil valyutadagi kotirovka qilingan aksiyalarni yaratish bo'yicha muayyan chora-tadbirlar ko'rish nazarda tutilgan.

Kalit so'zlar: Toshkent fond birjasi, O'zbekiston kapital bozori, O'zbekiston Markaziy banki, UZS, USD, Ikki toifadagi aksiyalar, Valyuta kotirovkasi, "Ichki", "Tashqi", Xorijiy valyuta, Regulatory Sandbox.

Аннотация: Ташкентская фондовая биржа планирует принять определенные меры по созданию двух классов акций, иными словами, по созданию акций, котируемых в двух разных валютах для одной ценной бумаги.

Ключевые слова: Ташкентская фондовая биржа, Узбекский рынок капитала, Центральный Банк Узбекистана сум, доллар США, двух-классовые акции, Валютная котировка, «Отечественная», «Иностранная», Иностранная валюта, Нормативная песочница.

Abstract: It is envisaged to take certain measures to organize two classes of shares on the Tashkent Stock Exchange, in other words, to create shares quoted in two different currencies for one security.

Keywords: Tashkent Stock Exchange, Capital Market of Uzbekistan, Central Bank of Uzbekistan UZS, USD, Two classes of shares, Currency quotation, "Domestic", "Foreign", Foreign currency, Regulatory Sandbox

Hozirgi kunda, ko'pgina chet ellik va ichki investorlar uchun mahalliy qimmatli qog'ozlarning jozibadorligi ortmoqda va bu mahalliy emitent kompaniyalarga yangi daromad manbaiyi sifatida korishimiz mumkin. Shu sababli aksiyalarning ikki toifasini joriy etish nazarda tutilgan. Ammo shuni ta'kidlash lozimki ichkiy valyuta qadirsizlanishini oldini olish maqsadida va mahalliy qimmatli qog'ozlarning likvidligini oshirish uchun ichki investorlar uchun milliy valyutada, shuningdek, xalqaro investorlarni jalb qilish uchun xorijiy valyutada, shuningdek, AQSh dollarida kotirovkalarni yaratish zarur, chunki milliy valyutaning qadrsizlanishi xavfi yuqori bo'lganligi sababli, ko'plab xorijiy investorlar O'zbekiston kapital bozoriga investitsiya kiritishni istamaydilar, shu sababli birjada xorijiy valyuta emitentining tashkil etilishi ushbu fond birjasini yo'q qilishi mumkin. Bundan tashqari, mahalliy tadbirkorlik sub'ektlari ommaviy ravishda eksport-import operatsiyalarini amalga oshirish uchun murojaat qilishlari mumkin bo'lgan xorijiy valyutaga to'g'ridan-to'g'ri kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri xorijiy pul oqimi keskin oshadi va bu ikki

bosqichga ega bo'lib. Ya'ni, birinchi bosqichda "Toshkent" fond birjasida "Ichki" "Internal" va "Tashqi" "External" kabi ikki xil turdagi qimmatli qog'ozlar kotirovkalarini yaratish muhim ahamiyatga ega, ya'ni "ichki" uchun milliy valyutadagi kotirovka qilingan qimmatli qog'ozlar, "tashqi" uchun esa chet el valyutasi, AQSh dollari, kotirovka qilingan qimmatli qog'ozlar. Ikkinchi bosqich – O'zbekiston kapital bozorining barcha brokerlik firmalari, investitsiya kompaniyalari va boshqa ishtirokchilari yoki agentlarini barcha ichki va xalqaro investorlarni sarmoya kiritishga jalb qilish maqsadida milliy valyuta, shuningdek, chet el valyutasi uchun barcha kotirovka qilingan qimmatli qog'ozlar uchun ikkita turdagi platalar ishlab chiqishga majbur qilish, bundan tashqari xorijiy valyutadagi kotirovka qilingan aksiyalarning yagona milliy valyuta qiymatini yaratish uchun barcha zarur dasturiy ta'minotni yaratish zarur. O'zbekiston kapital bozori agentlari.

Barcha operatsiyalar ikkita asosiy tashkilot tomonidan amalga oshiriladi va oxirgi uchinchi O'zbekistondagi kapital bozorining boshqa agentlari yoki ishtirokchilari bo'lishi mumkin. Demak, dasturiy ta'minotning birinchi burchagi Toshkent fond birjasi tomonidan ushbu jarayonning asosiy regulyatorlaridan biri sifatida amalga oshiriladi, ikkinchi burchak esa O'zbekiston Markaziy banki bo'lib, valyuta ayirboshlash nuqtai nazaridan qimmatli qog'ozlarning "ichki" va "tashqi" tasniflarida qiymatlar tengligini tartibga solishga masul bo'ladilar. Va nihoyat, O'zbekistondagi kapital bozorining boshqa agentlari yoki ishtirokchilari, masalan, brokerlik firmalari, investitsiya kompaniyalari, sug'urta kompaniyalari va boshqalar uchun mo'ljallangan uchinchi burchak paydo bo'ladi. Ushbu loyiha tajriba sifatida ma'lum moliyaviy vositachilar yoki agentlarni tanlash orqali Regulyator Sandbox orqali ishga tushirilishi mumkin. Toshkent fond birjasi va O'zbekiston Markaziy banki, boshqacha aytganda, "Ichki" va "Tashqi" kabi ikkita aksiyalar toifasini ishlab chiqilishi Toshkent fond birjasi tomonidan valyuta spreadlari bo'yicha tartibga solinadi, O'zbekiston Markaziy banki valyuta ayirboshlashni muvofiqlashtirishga mas'ul bo'ladi, aniqrog'i, qimmatli qog'ozlarning "tashqi" turlari "ichki" valyuta turlaridan kelib chiqqan holda kotirovka qilinadi. AQSH dollari va so'm o'rtasida katta spread bo'lganligi sababli ushbu farq inobatga olinadi. Va songi bosqichda O'zbekiston kapital bozorida boshqa moliyaviy vositachilar, xususan, brokerlik firmalari, investitsiya kompaniyalari va turli moliya institutlari faoliyat yuritgan. Ya'ni ularga, birinchi navbat sinov sifatida sotiladi va ulardan boshqa investorlar olish huquqiga ega bo'ladilar.

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUV OMILINING ROLI

Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li
“International School of Finance Technology and Science”
Menejment kafedrasi assistenti

Annotatsiya. Maqolada aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishning dolzarbligi ilmiy asosda tahlil qilingan. O‘zbekiston iqtisodiyoti sharoitida bu jarayonni ta‘minlovchi asosiy omillar sifatida korporativ boshqaruv mexanizmlarining samaradorligi, axborot ochiqligi darajasi hamda moliyaviy barqarorlik ko‘rsatkichlari chuqur o‘rganilgan. Mavjud tizimli muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Tahlillar asosida aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qiluvchi institutsional va tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: investitsion jozibadorlik, aksiyadorlik jamiyati, korporativ boshqaruv, moliyaviy barqarorlik, investorlar, axborot siyosati.

KIRISH

Bozor iqtisodiyotiga o‘tish, xususiyl mulkchilikning ustuvorligi va kapital bozorlarining shakllanishi sharoitida aksiyadorlik jamiyatlari (AJ) iqtisodiy tizimning eng muhim institutlaridan biri sifatida maydonga chiqmoqda. Ular yirik ishlab chiqarish quvvatlariga, moliyaviy resurslarga va ishchi kuchiga ega bo‘lgan subyektlar sifatida nafaqat iqtisodiy o‘shish, balki investitsion muhitning shakllanishida ham muhim rol o‘ynaydi. Shu bois ularning faoliyat samaradorligi va barqaror rivojlanishini ta‘minlash milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishning zaruriy shartlaridan biridir.

Bugungi globallashtirish va investitsiyalar uchun raqobat kuchaygan davrda aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirish dolzarb ilmiy-amaliy muammo sifatida qaralmoqda. Investitsion jozibadorlik — bu kompaniyaning xorijiy va mahalliy investorlar e‘tiborini jalb qilish darajasi bo‘lib, u moliyaviy barqarorlik, korporativ boshqaruv sifati, axborot siyosati, dividend siyosati, innovatsion salohiyat va biznes-rejalarning aniq strategiyasiga bog‘liqdir. Shu sababli, aksiyadorlik jamiyatlari o‘z investitsion jozibadorligini oshirish orqali yangi moliyaviy oqimlarni jalb etish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va raqobatbardoshligini kuchaytirish imkoniga ega bo‘ladi.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy baza shakllanib bormoqda. Xususan, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun, Korporativ boshqaruv kodeksi, davlat ishtirokidagi kompaniyalarni xususiylashtirish dasturlari hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015-yil 24-apreldagi PF-4720-sonli Farmoni “Aksiyadorlik jamiyatlarida

zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi hujjati asosida muhim institutsional islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu Farmon aksiyadorlik jamiyatlarida xalqaro andozalarga mos korporativ boshqaruv tizimini shakllantirish, axborot ochiqligi va moliyaviy nazoratni kuchaytirish, shuningdek, investorlar bilan ochiq muloqot madaniyatini yo'lga qo'yish kabi dolzarb yo'nalishlarni ilgari surdi. Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, ko'plab aksiyadorlik jamiyatlari hali ham investorlar uchun yetarli darajada jozibador emas. Bunga bir qator muammolar sabab bo'lmoqda: moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarga mos emasligi, ochiq va shaffof boshqaruv mexanizmlarining yetishmasligi, mustaqil kuzatuv kengashlari faoliyatining sustligi, innovatsion rivojlanish strategiyalarining mavjud emasligi, shuningdek, investorlar bilan tizimli va samarali muloqotning yetarli emasligidir.

Shu nuqtai nazardan, tadqiqotning **asosiy muammosi** – O'zbekistondagi aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishga to'sqinlik qilayotgan ichki va tashqi omillarni aniqlash hamda ularni bartaraf etishning ilmiy asoslangan yo'llarini ishlab chiqishdan iborat.

Ushbu maqolaning **maqsadi** – O'zbekiston iqtisodiy sharoitida aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etishda xorijiy ilg'or tajribalarni tahlil qilish orqali ilmiy-amaliy asoslar yaratishdir.

Metodologiya

Tadqiqot quyidagi ilmiy usullardan foydalangan holda olib borildi:

Tahliliy (analitik) usul – O'zbekiston va xalqaro tajribadagi AJ faoliyati o'rganildi;

Solishtirma tahlil – investitsion jozibadorlikka ta'sir etuvchi omillar milliy va xorijiy korxonalarda solishtirildi;

Empirik usul – 2020–2024 yillar oralig'ida O'zbekistondagi 20 ta AJ faoliyatining moliyaviy ko'rsatkichlari tahlil qilindi;

Ekspert baholash usuli – iqtisodchi-ekspertlar, investorlar va AJ rahbarlari o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi.

Tadqiqotda "O'zsanoatqurilishbank", "O'zbektelekom", "UzAuto Motors" kabi yirik AJlar misolida investitsion jozibadorlikka oid ko'rsatkichlar o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil uchun ikki yirik aksiyadorlik jamiyati — "O'ztransgaz" AJ va "O'zmetkombinat" AJning 2018–2023 yillardagi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari solishtirildi. Ushbu ko'rsatkichlar orasida rentabellik, qarzdorlik darajasi, sof foyda ulushi va moliyaviy barqarorlik mezonlari asosiy e'tiborga olingan.

1. "O'ztransgaz" aksiyadorlik jamiyati:

- **Jami daromadlarda sof foyda ulushi** 2020–2022 yillarda salbiy (eng past nuqta: -20,1%) bo'lganiga qaramasdan, 2023 yilda **57,7%** ga keskin oshgan. Bu kompaniya faoliyatida tub burilish bo'lganligini anglatadi.

- **Xususiy kapital rentabelligi (ROE)** 2023 yilda g‘ayrioddiy yuqori ko‘rsatkich – **10715,3%** ni tashkil qilgan. Bu ko‘rsatkich iqtisodiy nuqtai nazardan barqaror emasligi yoki bu davrda muhim moliyaviy manipulyatsiyalar (masalan, qarzlarni yopish, subsidiya yoki aktivlarni qayta baholash) mavjud bo‘lishi mumkinligidan darak beradi.

O‘zbekiston aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligi mezonlari bo‘yicha baholash⁷⁵

Ko‘rsatkichlar	2018	2020	2020	2021	2022	2023
“O‘ztransgaz” aksiyadorlik jamiyati						
Jami daromadlarda sof foyda ulushi	2,5	-10,6	-20,1	-13,7	-13,1	57,7
Xususiy kapital rentabelligi (ROE)	7,2	-98,3	116,8	44,1	27,6	10715,3
Aktivlar rentabelligi (ROA)	1,3	-5,5	-13,8	-8,1	-6,3	24,2
Qarzdorlik koeffitsienti (Jami majburiyatlarni jami aktivlardagi ulushi)	82,5	94,4	111,8	118,5	122,8	99,8
Majburiyatlarni xususiy kapitalga nisbati (Jami majburiyatlarni xususiy kapitaldagi uchuli)	472,3	1677,2	-944,4	-641,5	-537,8	44152,1
“O‘zmetkombinat” AJ						
Jami daromadlarda sof foyda ulushi	7,3	6,7	4,2	17,6	13,6	6,2
Xususiy kapital rentabelligi (ROE)	25,2	20,9	12,2	47,4	29,6	9,1
Aktivlar rentabelligi (ROA)	11,3	9,2	4,9	18,4	11,6	4,2
Qarzdorlik koeffitsienti (Jami majburiyatlarni jami aktivlardagi ulushi)	54,9	56,2	59,1	61,1	60,8	53,7
Majburiyatlarni xususiy kapitalga nisbati (Jami majburiyatlarni xususiy kapitaldagi uchuli)	121,8	128,2	144,4	157,2	154,9	116,1

- **Aktivlar rentabelligi (ROA)** ham 2023 yilda **24,2%** ga oshgan bo‘lib, bu kompaniya aktivlaridan foyda olish qobiliyatining sezilarli yaxshilanganini ko‘rsatadi. **Qarzdorlik koeffitsienti** 2021 yilda **118,5%** ni tashkil qilgan bo‘lsa-da, 2023 yilda **99,8%** ga kamaygan, bu esa qarzlarning qisqarayotganini bildiradi.

- **Majburiyatlarning xususiy kapitalga nisbati** 2023 yilda **44152,1%** ni tashkil qilgan – bu ko‘rsatkich g‘ayrioddiy darajada yuqori bo‘lib, korporativ moliyaviy muvozanatda jiddiy nosog‘lom holat mavjudligidan dalolat beradi.

“O‘ztransgaz” AJda 2023 yildagi moliyaviy ko‘rsatkichlar keskin o‘zgarishga uchragan bo‘lib, bu investitsion jozibadorlik nuqtai nazaridan xavfli signal ham bo‘lishi mumkin. Rentabellik yuqori, ammo moliyaviy struktura barqaror emas.

2. “O‘zmetkombinat” aksiyadorlik jamiyati:

- **Jami daromadlarda sof foyda ulushi** nisbatan barqaror (6,2–17,6%) bo‘lib, kompaniya foyda olishda izchillikni saqlab kelmoqda.

- **ROE (xususiy kapital rentabelligi)** 2018 yilda 25,2% bo‘lsa, 2021 yilda maksimal daraja – **47,4%** ga yetgan. 2023 yilda esa **9,1%** ga tushgan, bu foydalilik pasayganini anglatadi.

- **ROA (aktivlar rentabelligi)** 2021 yilda 11,6% bo‘lsa, 2023 yilda **4,2%** bo‘lgan – bu rentabellikning kamayganini ko‘rsatadi.

⁷⁵ <https://new.openinfo.uz/-sayti> ma’lumotlari

- **Qarzdorlik koeffitsienti** 2018–2023 yillar oralig‘ida **barqaror kamayish** tendensiyasini ko‘rsatmoqda: 2018 yilda 54,9% bo‘lsa, 2023 yilda **53,7%** ga tushgan.

- **Majburiyatlarning xususiy kapitalga nisbati** 2023 yilda **116,1%** bo‘lib, 2021 yilga nisbatan sezilarli darajada kamaygan.

“O‘zmetkombinat” AJ investitsion jozibadorlik nuqtai nazaridan ancha **barqaror va bashorat qilinadigan** kompaniya hisoblanadi. Uning moliyaviy ko‘rsatkichlari o‘zgaruvchan bo‘lsa-da, asosan ijobiy tendensiyani ko‘rsatmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Natijalar shuni ko‘rsatmoqdaki, O‘zbekiston aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirish yo‘lida haligacha bir qator tizimli muammolar mavjud. Jumladan, **institutsional zaifliklar, korporativ boshqaruvdagi shaffoflik yetishmovchiligi**, shuningdek, **investorlar bilan tizimli va samarali aloqa mexanizmlarining rivojlanmaganligi** asosiy to‘siqlar sifatida namoyon bo‘lmoqda.

- Xalqaro amaliyot (xususan, Yaponiya, Germaniya va AQSh kabi rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega davlatlar tajribasi) shuni ko‘rsatadiki, investitsiyalar oqimi ko‘proq **ochiq va hisobdor boshqaruv tizimi, aniq strategik yo‘nalish**, hamda **barqaror moliyaviy holatga** ega bo‘lgan kompaniyalarga yo‘naltiriladi. Ushbu davlatlarda investorlar faqat moliyaviy ko‘rsatkichlargagina emas, balki kompaniya faoliyatining shaffofligi, axborotga ochiqdigi, dividend siyosatining adolatliligi va strategik rivojlanish rejalari mavjudligiga ham katta e‘tibor qaratadi.

- Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, O‘zbekistondagi aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish uchun quyidagi **muqobil choratadbirlar majmuasini** amalga oshirish dolzarb hisoblanadi:

- **Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS)** asosida buxgalteriya va moliyaviy hisobot yuritish tizimini joriy etish, hamda bu hisobotlarni jamoatchilik va potentsial investorlar uchun ochiq e‘lon qilish. Bu shaffoflik va hisobdorlikni ta‘minlab, xorijiy investorlar ishonchini oshiradi.

- Kompaniyalar tarkibida **Investorlar bilan ishlash bo‘limlari (Investor Relations Department)** tashkil etilishi zarur. Bunday bo‘limlar investorlar bilan doimiy aloqada bo‘lish, ularning savollariga tezkor va professional javob qaytarish, yillik va choraklik natijalarni tushunarli tilda yetkazib berish kabi vazifalarni bajaradi.

- **Korporativ boshqaruv kodeksiga qat‘iy rioya qilish**, uning amaliyotda bajarilishini monitoring qilish va mustaqil baholash tizimini yaratish zarur. Bunga mustaqil direktorlar ulushini oshirish, kuzatuv kengashi faolligini ta‘minlash ham kiradi.

- **Innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash va investitsiyaviy texnologiyalarni joriy etish**, ayniqsa, davlat-xususiy sherikchilik asosidagi innovatsion loyihalarni kengaytirish orqali, kompaniyalarning texnologik jozibadorligi va raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

- Shuningdek, ushbu chora-tadbirlar hukumat tomonidan kompaniyalarga nisbatan tartibga solish siyosatini mukammallashtirish, bozor mexanizmlarini rivojlantirish va investorlar huquqlarini kafolatlash orqali qo‘llab-quvvatlanmog‘i lozim. Faqat ana shundagina aksiyadorlik jamiyatlari global investitsion muhitda raqobatbardosh bo‘la oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLARRO‘YHATI:

1. Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida Qonuni. – T.: 2014.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 24-fevraldagi PF–87-son Farmoni «2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida».
3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari – <https://stat.uz>
4. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O‘zbekiston, 2016. – 56 b.
5. Muminov N.M. Korporativ boshqaruv asoslari. – T.: Iqtisodiyot, 2020. – 288 b.
6. Tadjibayeva N.T. Korporativ boshqaruv va investitsiya jozibadorligi: nazariya va amaliyot. – T.: “Fan va texnologiya”, 2022. – 204 b.
7. Ulmasov S.A., Yuldashev A.X. Korporativ boshqaruv tizimi: nazariy va metodologik asoslar. – T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2021. – 196 b.
8. OECD (2023). *Corporate Governance Factbook*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/corporate/corporate-governance-factbook.htm>
9. World Bank Group. (2021). *Corporate Governance Progress Report: Emerging Markets*. – Washington D.C.
10. Gompers, P., Ishii, J., & Metrick, A. (2003). Corporate Governance and Equity Prices. *Quarterly Journal of Economics*, 118(1), 107–155.
11. Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
12. Claessens, S., & Yurtoglu, B. B. (2013). Corporate Governance in Emerging Markets: A Survey. *Emerging Markets Review*, 15, 1–33.
13. Bebchuk, L., & Weisbach, M. (2010). The State of Corporate Governance Research. *Review of Financial Studies*, 23(3), 939–961.
14. Sharipov A.M. Investitsion jozibadorlik va uni oshirish yo‘llari. – T.: “Iqtisodiyot”, 2019. – 232 b.
15. Xakimov Sh.X. Korporativ boshqaruvni takomillashtirishda institutsional islohotlar. // “Iqtisodiy taraqqiyot”, 2021, №2, – B. 24–30.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И РОЛЬ ФОНДОВОГО РЫНКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Абдуганиев Абдулазиз

Ассистент преподаватель кафедры «Банковское дело» Ташкентского Государственного Экономического Университета

Аннотация: В наши дни невозможно представить себе экономическое процветание без участия фондовых рынков, поскольку в таких развитых странах, как США, Япония, Великобритания и других, их экономические двигатели приводятся в движение за счет капитализации фондовых рынков. Даже такие промышленные развивающиеся рынки, как Индия и Китай, охватывают экономическое процветание, составляя 104,81 и 55,5% соотношения общей рыночной капитализации к ВВП в декабре 2023 года соответственно.

Ключевые слова: Капитализация фондового рынка, ВВП, Экономическое процветание, промышленные развивающиеся рынки, экономико-математические методы, экономический рост,

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda iqtisodiy farovonlikni fond bozorlari ishtirokisiz tasavvur etib bo'lmaydi, chunki AQSH, Yaponiya, Buyuk Britaniya va boshqa rivojlangan mamlakatlarda ularning iqtisodiy motorini fond bozorlarining kapitallashuvi boshqaradi. Hatto Hindiston va Xitoy kabi rivojlanayotgan sanoat bozorlari ham iqtisodiy farovonlikni o'z ichiga oladi, bu 2023 yil dekabr oyida umumiy bozor kapitallashuvining YaIMga nisbati mos ravishda 104,81% va 55,5% ni tashkil qiladi.

Kalit so'zlar: Fond bozori kapitalizatsiyasi, YaIM, iqtisodiy farovonlik, rivojlanayotgan sanoat bozorlari.

Abstract: Nowadays, it is impossible to imagine economic prosperity without the participation of stock markets, as developed countries like the US, Japan, UK and others have their economic engines driven by stock market capitalization. Even industrial emerging markets like India and China embrace economic prosperity, accounting for 104.81 and 55.5% of the total market capitalization to GDP ratio in December 2023, respectively.

Keywords: Stock Market Capitalization, GDP, Economic Prosperity, Industrial Emerging Markets.

На сегодняшний день, фондовые рынки играют огромную роль для мобилизации сбережении населения распределение капитала, осуществление корпоративного контроля и помощь инвесторам в управлении рисками мотивировались как имеющие влияние на реальный экономический рост, как указано (Levine and Zervos, 1996). Даже при рассмотрении исторических финансовых и экономических исследований вопрос о влиянии финансового рынка на экономический рост был впервые

поднят почти 150 лет назад в рамках классической школы. В начале 20 века Й. Шумпетер исследовал этот вопрос, применяя его к теории предпринимательства. Позднее, из-за объективных факторов – двух мировых войн и Великой депрессии – вопрос о связи фондового рынка и экономического роста вышел за рамки экономической науки, что означало привлечение внимания политиков тех периодов как одного из основных источников финансирования бизнеса из-за того, что банковские кредиты были неэффективны в финансировании новых бизнес-проектов. С начала 1960-х годов наблюдается устойчивый рост интереса к этому вопросу: были проведены первые масштабные исследования в основном исторического и экономического характера. В 1970-1980-х годах появились работы, в которых отказывались от словесного описания влияния фондового рынка на экономический рост в той или иной стране или странах в пользу построения теоретических моделей, в том числе основанных на экономико-математических методах, учитывающих детерминанты финансового развития: открытость, политическую власть и политические институты, финансовую либерализацию, правовые традиции, экономические институты, макроэкономические детерминанты, а также детерминанты, характеризующие культуру и географию.

Ведущие авторы и исследователи в различных исследованиях утверждали, что фондовый рынок является двигателем экономического роста, и ожидается, что это будет способствовать реализации прогнозируемого результата этих стран. Развитие рынка капитала. С точки зрения типа безопасности рынок капитала делится на рынок акций для торговли обыкновенными акциями и инструментами, связанными с акциями, и рынок облигаций для торговли инструментами, связанными с долговыми обязательствами. Существует множество финансовых ценных бумаг и инструментов, которые создаются с различной классификацией риска и доходности, в первую очередь направленных на удовлетворение аппетита инвесторов. Отмечено, что рынки капитала в основном рассматриваются среди многих рассмотренных исследований в более целостном подходе «финансового развития», который в основном указывает на финансовую либерализацию, развитые банковские системы и строгий регулирующий надзор. Фондовый рынок играет ключевую роль в перераспределении средств из избыточного использования в дефицитные нужды. Предоставление возможности, где инвесторы встречаются с компаниями и правительством, заинтересованными в привлечении долгосрочного капитала в форме акционерного капитала и долга, является основной функцией рынков капитала. Рынок капитала выполняет основную роль финансового посредничества, перераспределяя средства от избыточного использования на дефицитные нужды. С точки зрения структуры рынок капитала делится на первичный рынок для выпуска новых ценных бумаг и вторичный рынок для торговли этими ценными бумагами между инвесторами. В целом,

фондовый рынок является неотъемлемой частью развития экономики страны.

KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGI TAHLILI

i.f.n., dots. Karimova Komila Daniyarovna
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Mustaqil izlanuvchisi

Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari iqtisodiyotning eng faol va tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Ularning barqaror rivojlanishi ko'p jihatdan investitsion faoliyatning to'g'ri tashkil etilishi va investitsiyalarning samarali jalb etilishiga bog'liq. Investitsiyalar – bu ishlab chiqarish hajmini oshirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, mahsulot sifati va raqobatbardoshligini ta'minlashda asosiy vositadir. Kichik biznes subyektlari uchun investitsiya kiritishdan oldin uning samaradorligini tahlil qilish juda muhim. Investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligi korxonaning rentabelligi, to'lov qobiliyati, risk darajasi va investitsiya loyihalarining qaytaruv muddati kabi ko'rsatkichlar asosida baholanadi. Ushbu tahlil natijalari asosida tadbirkorlar oqilona qarorlar qabul qiladi va resurslardan maksimal foyda olishga intiladi. Shu sababli, investitsiyalar samaradorligini tahlil qilish kichik biznes faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi hududlari kesimida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YaIMdagi ulushi (2018-2024 yillar, foizda) bo'yicha quyidagicha tahlil qilib chiqamiz. 2018 yilda 64,3 foiz va 2024 yilga kelib 54,3 foizni tashkil qildi. 10 foiz punktga pasayish - bu kichik biznesning YAIMdagi ulushi pasayganini ko'rsatadi. Buning sababi yirik korxonalar va davlat korxonalari salmog'ining ortishi, yoki statistik yondashuvdagi o'zgarishlar bo'lishi mumkin.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi hududlari kesimida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YaIMdagi ulushi, foizda⁷⁶

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
O'zbekiston Respublikasi	64,3	58,5	57,5	56,9	54,6	54,5	54,3
Qoraqalpog'iston Respublikasi	63,6	62,9	62,3	61,4	61,8	64,7	65,8

⁷⁶ Muallif tomonidan tayyorlangan.

<i>viloyatlar:</i>							
Andijon	75,1	72,4	72,7	74,6	69,6	68,9	69,5
Buxoro	81,5	75,8	76,6	77,1	74,1	73,5	73,0
Jizzax	87,1	84,5	84,1	81	78,7	75,6	74,4
Qashqadaryo	73,9	73,2	74,1	71,8	70	70,9	71,0
Navoiy	44,9	33,7	27,8	29,2	27,9	28,3	25,1
Namangan	82	78	76,3	76,2	74,7	75,3	73,4
Samarqand	81,6	76,6	75	74,3	70,8	72,8	72,3
Surxondaryo	81,8	79,4	78	78,4	77,9	78	77,8
Sirdaryo	79,8	72,7	73	71,2	67,8	66,3	68,2
Toshkent	60,8	54	52	48,2	49,4	52	53,9
Farg‘ona	73,6	72,4	73,3	72,4	71,6	72,5	73,1
Xorazm	80,2	78,2	77,4	75,8	71,9	72,4	72,3
Toshkent sh.	67	56	53,6	51,1	51,2	51,9	52,4

2018-2024 yillar davomida O‘zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi ichki mahsulot (YAIM)dagi ulushi bo‘yicha umumiy pasayish tendensiyasi kuzatildi. Agar 2018 yilda bu ko‘rsatkich 64,3% bo‘lgan bo‘lsa, 2024 yilga kelib u 54,3% gacha kamaydi. Bu holat yirik ishlab chiqarish, sanoat va investitsion loyihalarning ko‘payishi natijasida YAIMdagi ulushda nisbatning o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, shuningdek Farg‘ona, Surxondaryo, Buxoro va Jizzax viloyatlari kichik biznesning iqtisodiy faolligi bo‘yicha yuqori ulushga ega bo‘lib qolmoqda, ammo ayrimlarida bu ulush asta-sekin kamaymoqda. Navoiy viloyatida kichik biznes ulushi 2018 yildagi 44,9% dan 2024 yilda 25,1% gacha keskin pasaygan. Bu yirik sanoat va kon korxonalarining ustunligi bilan izohlanadi. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida ham kichik biznes ulushi past darajada saqlanmoqda, bu hududlardagi yirik korporatsiyalar va sanoat obyektlarining ustunligi bilan bog‘liq.

Kichik biznesning YaIMdagi ulushi pasaygan bo‘lishiga qaramay, u mintaqaviy iqtisodiyotlar, bandlik va xizmatlar sohasida hal qiluvchi o‘rin tutishda davom etmoqda. Tahlillar kichik tadbirkorlikni hududiy ixtisoslashuv asosida rivojlantirish zarurligini ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, ularning iqtisodiy ulushini barqaror ushlab turish uchun davlat qo‘llovi, moliyaviy qulayliklar va raqobatbardosh sharoitlarni ta‘minlash dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Jadval ma‘lumotlariga ko‘ra, kichik biznes sub‘ektlarining tarmoqlar bo‘yicha eng yuqori ulushi qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligida 95,2 foiz ekanligi kuzatildi. Ikkinchi o‘rinda 84,1 foiz savdo, uchinchi o‘rinda yo‘lovchi aylanmasida 95,1 foizga teng bo‘lgan. Shuningdek, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning savdo va qurilish sohalarida ham yuqori ulushga ekanligini ko‘rish mumkin.

2-jadval

**O‘zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi,
foizda⁷⁷**

Ko‘rsatkichlar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
YaIM	64,3	58,5	57,5	56,9	54,6	54,5	54,3
Sanoat	37,4	25,8	27,9	27,4	26,0	27,0	32,4
Savdo	86,3	83,6	82,3	86,2	84,7	83,4	84,0
Qurilish	73,2	75,8	72,5	72,5	71,5	74,3	76,5
Investitsiya	38,0	44,3	46,0	45,6	47,9	49,6	51,8
Bandlik	76,3	76,2	74,5	74,5	73,9	74,0	x
Eksport	27,2	27,0	20,5	20,0	31,2	27,9	33,3
Import	56,2	61,6	51,7	45,2	49,5	50,5	48,6
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi	98,3	97,9	96,7	96,0	94,8	94,6	95,2
Xizmatlar	56,0	53,2	51,8	51,7	49,4	48,1	57,0
Yuk tashish	55,5	54,4	51,6	42,9	47,4	50,3	50,4
Yuk aylanmasi	79,6	76,5	75,8	72,4	72,4	73,5	75,2
Yo‘lovchi tashish	89,6	90,4	93,5	92,7	92,4	91,5	90,6
Yo‘lovchi aylanmasi	94,8	94,6	95,2	94,6	95,0	95,0	95,0

O‘zbekiston Respublikasida kichik biznes subyektlarining iqtisodiy tarmoqlarda hajmi ham oshib bormoqda. Xususan sanoatda 2024-yilda 286675,2 mlrd. so‘mni, qishloq, o‘rmon, va baliq xo‘jaligida 444330,2 mlrd.so‘mni, savdo sahosisda 338802,6 mlrd.so‘m ni, xizmatlar sahosisda 466461,8 mlrd.so‘mni tashkil etib, ushbu sohalar yuqori ulushga ega.

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatida investitsiyalar samaradorligini tahlil qilish – bu nafaqat moliyaviy resurslarni oqilona yo‘naltirish, balki risklarni kamaytirish, foyda olish imkoniyatini oshirish va uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta‘minlash vositasidir. To‘g‘ri va puxta amalga oshirilgan tahlil orqali investitsion qarorlar yanada asosli va samarali bo‘ladi. Shuningdek, kichik biznes subyektlari uchun investitsiya samaradorligini baholash jarayoni ularning moliyaviy mustahkamligini oshirishga xizmat qiladi va iqtisodiy o‘shishning muhim omiliga aylanadi. Shu bois, har qanday investitsiya loyihasi bo‘yicha batafsil tahlil o‘tkazish va asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlarini hisoblash tadbirkorlik faoliyatining muvaffaqiyatli yuritilishida muhim ahamiyat kasb etadi.

⁷⁷ Muallif tomonidan tayyorlangan.

ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРНИНГ КРЕДИТГА ЛАЁҚАТЛИГИНИ БАҲОЛАШДА НОМОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

*Маҳмудова Гўзал Самадҷон қизи,
ТДИУ, “Молиявий таҳлил” кафедраси
катта ўқитувчиси*

Халқаро амалиётда нуфузли молия муассасаларидан бири ҳисобланган Жаҳон банки томонидан иқтисодиётнинг соҳа ва тармоқларини ривожлантиришда банк кредитлари улушини янада ошириш мақсадида ҳудудлар иқтисодий ривожланиши, барқарор ўсиши ва фаровонликни таъминлаш йўналишларида тадқиқотлар ўтказилмоқда. Тадқиқотларда асосий эътибор кредит ҳажмини оширишга қаратилганлиги билан аҳамият касб этади. Бироқ, бу жараёнда кредит тўловлари билан боғлиқ муаммоли ҳолатлар ва унга таъсир этувчи омиллар таҳлили етарлича ўрганилмаган. Кредит муносабатларида банклар молиявий барқарорлиги ва хўжалик юритувчи субъектлар иқтисодини ривожланишини таъминлаш учун кредит рискинни минималлаштириш талаб этилади. Хўжалик юритувчи субъектларнинг кредитга лаёқатлилиги таҳлили ва баҳолашни амалдаги усулларидаги камчиликлар мазкур муаммони тўлиқ ҳал этиб бера олмайди. Ушбу ҳолатнинг мавжудлиги кредитга лаёқатлилиқ таҳлили ва баҳолашни хориж ва маҳаллий тажрибалар, миллий иқтисодиёт талаблари асосида такомиллаштирилган ҳолда ишлаб чиқиш заруриятини юзага чиқармоқда.

Республикада тадбиркорлик субъектларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Тадбиркорлик субъектларининг барқарор ривожланиши молиявий ресурслар билан ўз вақтида таъминланишига бевосита боғлиқдир. Тадбиркорлик субъектларида молиявий ресурсларга бўлган эҳтиёж банк кредитлари, қарзлар, инвестиция жалб қилиш ва қимматли қоғозлар чиқариш орқали қондирилиб келинади. Бугунги кунда тадбиркорлик субъектлари молиявий ресурсларга бўлган эҳтиёжни асосан банк кредитлари ва қарзлар ҳисобига қопламоқда.

Тижорат банклари томонидан хўжалик юритувчи субъектларга ажратилган кредит қўйилмалари ҳажмининг йилдан-йилга ўсиш тенденцияси кузатилмоқда (1-жадвал).

1-жадвал

Тадбиркорлик субъектларига ажратилган кредит қўйилмаларининг динамик таҳлили⁷⁸

Кўрсаткичлар	Йиллар						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.Кредит қўйилмалари	167391	175241	211580	326385	340260	451600	533100
2.Ўсиш даражаси:							

⁷⁸ <https://www.cbu.uz> сайти маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси.

2.1.Занжирли усул	100	104,69	120,74	154,26	104,25	132,72	118,05
2.2.Базисли усул	100	104,69	126,40	194,98	203,27	269,79	318,48

1-

2-жадвал маълумотлари асосида таҳлил қилганимизда

занжирли усулда ўзидан олдинги йилга нисбатан ўсиш суръати яъни, 2024 йил 2023 йилга нисбатан 118,05 ўсганлиги, базисли усулда асос йилига нисбатан ўсиш суръати яъни, 2024 йил 2018 йилга нисбатан 318,48 фоизга ўсганлигини кўришимиз мумкин. Бундай юқори суръатларда ўсиш ушбу соҳанинг ҳам шундай суръатларда ривожланиш заруриятини келтириб чиқаради. Тадбиркорлик субъектларида кредит ва қарз маблағларига бўлган талабнинг юқори суръатларда ўсиши бухгалтерия ҳисобини тўғри ва аниқ юритиш заруриятини келтириб чиқаради. Бухгалтерия ҳисобида кредит ва қарз маблағлари ҳисобини аниқ юритиш ўз вақтида ва тезроқ маълумот олиш имконини беради.

Кредитга лаёқатлилик – бу хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий ва номолиявий кўрсаткичлари асосида унинг келгусидаги имкониятларини прогнозлаш орқали кредит (асосий қарз ва фоизи)ни иқтисодий самара олиш ҳисобига ўз вақтида ва тўлиқ қайтара олиш қобилиятидир.

Хўжалик юритувчи субъектларнинг кредитга лаёқатлилигини баҳолашда номолиявий кўрсаткичларни ўрганиш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Номолиявий кўрсаткичлар кредитга лаёқатлиликни баҳолашда молиявий кўрсаткичлар воситасида аниқлаб бўлмайдиган, лекин мазкур масала учун муҳим бўлган жиҳатларни сезиш ва тушуниш ёрдамида амалга ошириладиган ҳамда қарор қабул қилиш учун асос бўладиган алоҳида муносабатлардир.

Бизнинг фикримизча, хўжалик юритувчи субъектларнинг кредитга лаёқатлилигини белгиловчи номолиявий кўрсаткичларга бизнес обрўси, бошқариш ва ташкилотчилик, лойиҳанинг реаллиги, кредит тарихи, кредит таъминоти, иқтисодий салоҳияти, технологияларни ўзлаштириш даражаси, товарларнинг рақобатбардошлик даражасини киритиш мақсадга мувофиқдир(2-жадвал).

2-жадвал

Хўжалик юритувчи субъектларнинг кредитга лаёқатлилигини белгиловчи номолиявий кўрсаткичлари⁷⁹

№	Молиявий бўлмаган жиҳатлари	Қисқача изоҳ
1	Бизнес обрўси	Соҳа ва тармоқдаги ўрни, бозордаги обрўси, мол етказиб берувчи ва харидорлар билан муносабатлари ва юқори брендга эга бўлиши
2	Бошқариш ва	Таъсисчилар ва унинг ташкилий тузилмаси.

⁷⁹ Илмий тадқиқот натижасида муаллиф ишланмаси.

	ташкilotчилик[25; 92-б.]	Бошқариш самарадорлиги, ходимлар таваккалчилиги, прогнозлашда ходимлар малакаси
3	Лойиҳанинг реаллиги	Лойиҳа банкнинг кредит сиёсати талабларига мос келиши ва асосланган ахборот манбаларига эга бўлиши, лойиҳани амалга ошириш имконияти мавжудлиги яъни корхонанинг ижобий молиявий натижаси ҳамда пул оқими ҳажми олинадиган кредит суммаси(асосий ва фоиз) тўлашга етарли бўлиши, лойиҳанинг бизнес-режаси иқтисодий ва амалий жиҳатдан асосланганлиги, компетент ходимларнинг етарли бўлиши, қулай табиий шароит, етарли инфраструктура ва коммунал хизматлар мавжуд бўлиши.
4	Кредит тарихи	Олдинги ва жорий даврларда олинган кредитларни қайтариш ҳолати ҳамда мавжудлиги, кредит ёши(муддати), миқдорнинг фаолият даври, қарз маблағларидан фойдаланиш хилма-хиллиги
5	Кредит таъминоти, кафиллик ва суғурта полиси	Таъминотнинг сифати, эгаллик ҳуқуқи, ликвидлилиги, унинг жойлашган ўрни, баланс қиймати, сотилиш нархи, маънавий эскириш эҳтимоли, кафилнинг бизнес обрўси, суғурта полисининг қамрови ва даврийлиги
6	Иқтисодий салоҳияти	Миқдорнинг соҳа ва тармоқда технологик ҳамда иқтисодий вазият ўзгаришига мослашувчанлик даражаси, ресурсларнинг мавжудлиги, ҳолати ва сифати.
7	Технологияларни ўзлаштириш даражаси	Рақобатдош муҳитни шакллантириш учун инновацион техника ва технологияларни жалб этиш ҳолати
8	Товарларнинг рақобатбардошлик даражаси	Товарлар ассортименти ва номенклатураси хилма-хиллиги, сифати, рақобатдошлиги, сотиш сервиси

Хўжалик юритувчи субъектларнинг кредитга лаёқатлилигини баҳолашда нафақат молиявий жиҳатдан балки номолиявий жиҳатларини ўрганиш ҳам муҳим ҳисобланади. Банк кредитлари келгуси давр учун ажратилиши номолиявий кўрсаткичларни атрофлича ўрганиш заруриятини келтириб чиқаради.

**SOLIQ MA'MURCHILIGIDA TOVARLARNI RAQAMLI
MARKIROVKALASHNI JORIY ETILISHINING AHAMIYATI HAMDA
MARKIROVKALANGAN TOVARLARNING ISTE'MOLCHILAR
UCHUN QULAYLIGI**

Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li
O'zbekiston Respublikasi
Toshkent davlat iqtisodiyot
Universiteti
“Soliqlar va soliqqa tortish ” kafedrası
mustaqil izlanuvchisi (PhD)

Annotatsiya: soliq tizimida tovarlarni raqamli markirovkalashning ahamiyati va markirovkalash joriy etilishi natijasida kutilayotgan natijalarga to'xtalib o'tilgan. Shuningdek ushbu maqolada tovarlarni raqamli markirovkalashni samarali ta'minlash bo'yicha takliflar va xulosalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Tovarlarni raqamli markirovkalash, milliy katalog, Soliq ma'murchiligi, yashirin iqtisodiyot.

Annotation: The article discusses the importance of digital labeling of goods in the tax system and the expected outcomes from the implementation of labeling. Additionally, this article presents proposals and conclusions aimed at effectively ensuring the digital labeling of goods.

Keywords: Digital labeling of goods, National catalog, Tax administration, Shadow economy.

Bugungi kundagi iqtisodiyotning eng asosiy talablaridan biri bu har bir soha xoh u xususiy tadbirkorlik sektori xoh davlat organi bo'lishidan qat'iy nazar ishlab chiqarish va xizmatlarni zamon va iste'molchilar talabiga moslab zamonaviy tizimlarni joriy qilish va shunga mos ravishda iste'molchilar uchun servisni qulaylashtirib borishdir.

So'ngi yillarda soliq tizimida ham boshqa sohalar kabi tizimga zamonaviy iqtisodiyotdagi tushunchalar balki ularning funksiyalarini ham joriy qilish yuzasidan ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda.

So'ngi besh yil ichida soliq tizimida tovarlarni markirovkalashga doir chora tadbirlar ko'lami tobora yuqorilab borgani sari markirovkaladigan tovarlar soni ham shunga mos ravishda ortib bormoqda.

Ushbu tovarlarni markirovkalash tizimi faqatgina noqonuniy aylanayotgan, sifatsiz, kontrafakt tovarlarni harakatini nazorat qilib qolmasdan balki iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida, shu jumladan, hayot va sog'lik uchun xavfsiz bo'lgan sifatli tovarlarni sotib olishda, shuningdek, tovarlar va ularning ishlab chiqaruvchilari to'g'risida ishonchli ma'lumot olish manbai hisoblanadi.

Tovarlar markirovka belgisida - tovarlarning turli xil xususiyatlari va xususiyatlari, ularni ishlab chiqarish joyi va vaqti, tovarlarning sifat standartlariga muvofiqligi va ishlab chiqaruvchi haqidagi turli xil ma'lumotlar mujassam etilgan bo'ladi.

Tovarlarni markirovkalash soliq to'lovchilar o'rtasidagi sog'lom raqobat muhitini yaratishga xizmat qiladi ya'ni bilamiz shunday tovarlar mavjud bir xil turdagi bir xil ko'rinishda bir xil yorliqdagi tovarlar ikki xil narxda sotib olasiz buning asosiy sababi bir tovar import qilinayotganda bojxona bojini to'lab olib kirilgan ikkinchisi esa kontrafakt tovar bo'lib kiritilganligi ya'ni bojxona to'lovlari to'lanmasdan turli xil yo'llar bilan olib kirilganligi yoki qalbakilashtirilganligi sababli narxlar o'rtasida sezilarli farq ko'rish mumkin. Xuddi shunday holatlar ichki bozorda ham ishlab chiqaruvchi tomonidan soliq to'lanib qonuni talablarga asosan bozorga chiqarilgan tovarlar va noqonuniy chiqarilgan tovarlar o'rtasida farq bo'lganligi tadbirkorlar uchun noqulay raqobat muhiti yaratibgina qolmasdan iste'molchilar huquqlari ham poymol bo'ladi.

Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-noyabrdagi "Alohida turdagi tovarlarni markirovkalashning zamonaviy usullarini joriy etishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4042-son qarori imzolanib unga ko'ra iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida, shu jumladan hayot va sog'lik uchun xavfsiz bo'lgan maqbul sifatli tovarlarni sotib olishda, shuningdek tovarlar va ularning ishlab chiqaruvchilari to'g'risida to'g'ri ma'lumot olishda kompleks chora-tadbirlar amalga oshirish Shu bilan birga, noqonuniy aylanayotgan, past sifatli, kontrafakt va qalbakilashtirilgan mahsulotlar hajmining oshishi sur'atlari kuzatilmoqda, bu esa fuqarolar hayoti va sog'lig'iga zarar yetkazmoqda, nosog'lom raqobatga va O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti yo'qotishlariga olib kelmoqda, shuningdek, korrupsiya va boshqa qonunbuzilishlari yuzaga kelishi uchun sharoit yaratilayotganligi keltirib o'tilgan.⁸⁰

Shuningdek ushbu qarorga asosan dastlabki markirovkalanadigan tovarlar guruhi ushbu qarorning 1-ilovasiga asosan ro'yxat keltirilgan.

Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-noyabrdagi "Ayrim turdagi mahsulotlarni majburiy raqamli markirovkalash tizimini joriy etish to'g'risida"gi 737-son qaroriga asosan Sigaretlar 2021-yil 1-yanvardan, Boshqa turdagi chekiladigan tamaki mahsulotlari, chekilmaydigan tamaki mahsulotlari, nikotinli tamakisiz snyus, tarkibida nikotin mavjud suyuqliklar va nikotinli elektron sigaretalar 2022-yil 1-oktabrdan, Alkogol mahsulotlari (pivo mahsulotlaridan tashqari) 2021-yil 1-yanvardan, Pivo mahsulotlari 2021-yil 1-apreldan, Maishiy texnika mahsulotlari 2022-yil 15-apreldan, Dori vositalari va tibbiy buyumlar 2022-yil 1-sentabrdan va Suv va

⁸⁰O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-noyayurdagi "Alohida turdagi tovarlarni markirovkalashning zamonaviy usullarini joriy etishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4042-son qarori

salqin ichimliklarni 20241-yil 1-martdan boshlab raqamli markirovkalash belgilab qo'yilgan.⁸¹

1-jadval

2023-2025-yillar davomida Respublika miqyosida markirovkalanadigan mahsulotlar soni va markirovkalash tizimiga o'tgan ishlab chiqaruvchi hamda importyor korxonalar

№	Hudud nomi	Raqamli markirovkalash joriy etilishi ko'rsatkichlari				
		2023 -yil 1-aprel holatiga			2025-yil 1-aprel holatiga	
		Raqamli markirovkalash tizimida ishtirok etayotgan korxonalar		marktrovkalangan mahsulotlar	Raqamli markirovkalash tizimida ishtirok etayotgan korxonalar	
		Ishlab chiqaruvchilar	Importyorlar		Ishlab chiqaruvchilar	Importyorlar
Soni	Soni	Soni	Soni	Soni		
Jami		182	547	32 037	744	2 841
2	Qoraqalpog'iston Res	2	0	57	7	19
3	Andijon viloyati	5	2	182	25	63
4	Buxoro viloyati	5	10	207	20	59
5	Jizzax viloyati	3	1	126	6	20
6	Qashqadaryo viloyati	5	4	251	16	34
7	Navoiy viloyati	2	2	63	9	31
8	Namangan viloyati	5	5	715	34	62
9	Samarqand viloyati	20	27	1 203	63	180
10	Surxondaryo viloyati	4	0	58	12	17
11	Sirdaryo viloyati	9	1	521	16	28
12	Toshkent viloyati	39	32	2 571	139	278
13	Farg'ona viloyati	5	16	332	44	193
14	Xorazm viloyati	5	1	111	11	37
15	Toshkent shahri	73	446	25 640	342	1 820

Yuqorida keltirilgan jadvaldan ko'rishimiz mumkinki Respublikamizda 2023-yil 1-aprel holatiga jami markirovkalash tizimiga o'tgan korxonalar soni 729 tani tashkil etgan bo'lib shundan 182 tasi ishlab chiqaruvchi korxonalar va 547 tasi importyor korxonalardan iborat bo'lgan. Shuningdek 2023-yilning 1-aprel holatiga markirovkalanadigan mahsulotlar soni 32 037 tani tashkil qilgan.

Shuningdek ushbu ko'rsatkichlar 2025-yil 1-aprel holatiga taqqoslanadigan bo'lsa 2023-yilga nisbatan jami markirovkalash tizimiga o'tgan korxonalar soni 2 856 taga ko'payib 3 585 tani tashkil qilgan bo'lib shundan 744 tasi ishlab chiqaruvchi korxonalar va 2 841 tasi importyor korxonalar ulushiga to'g'ri kelgan. Shuningdek 2025-yilning 1-aprel holatiga markirovkalanadigan mahsulotlar soni 112 300 tani tashkil qilgan.

Xulosa:

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni alohida ta'kidlash joizki tovarlarni markirovkalash joriy etilishi nafaqat zamon talabi balki bu tizim soliq

⁸¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-noyabrdagi "Ayrim turdagi mahsulotlarni majburiy raqamli markirovkalash tizimini joriy etish to'g'risida"gi 737-son qarori

ma'murchiligini yanada takomillashtirishga va noqonuniy tovarlar aylanmasini kamaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek tovarlarni raqamli markirovkalash tizimi orqali iste'molchilar huquqi poymol bo'lishi oldi olinibgina qolmasdan balki iste'molchi mahsulot to'g'risidagi aniq ma'lumotlarni tovarni xarid qilishdan oldin bilib olishi uchun ham imkon yaratadi.

Tovarlarni raqamli markirovkalash orqali Soliq ma'murchiligida takomillashtirishga hamda mamlakatda xufiyona iqtisodiyotni qisqartirishga yordam beradigan ba'zi yechimlar:

Birinchidan: tovarlarni raqamli markirovkalash tizimini uzviyligini ta'minlash orqali ishlab chiqaruvchi tomonidan realizatsiya qilingan tovarlar oxirgi iste'molchiga yetib borganligi yoki qaysi soliq to'lovchining omborida saqlanayotganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni soliq organida shakllantirish orqali sayyor soliq tekshiruvlarini omborda tovarlar mavjud yoki mavjud emaligi yuzasidan o'tkaziladigan tekshiruvlar soni kamayishiga olib keladi.

Ikkinchidan: shuningdek xufiyona va kontrafakt tovarlarni olib kirish faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalarini aniqlash hamda tadbirkorlik subektlari o'rtasida teng raqobot muhitini yaratish uchun markirovkalanadigan mahsulotlar sonini oshirish ayniqsa iste'mol tovarlari uchun ushbu tizimni joriy qilish samarali natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-noyayurdagi "Alohida turdagi tovarlarni markirovkalashning zamonaviy usullarini joriy etishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4042-son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-noyabrdagi "Ayrim turdagi mahsulotlarni majburiy raqamli markirovkalash tizimini joriy etish to'g'risida"gi 737-son qarori.
4. Internet saytlari: www.lex.uz, www.norma.uz, www.soliq.uz.

MOLIYAVIY INSTRUMENTLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ASOSIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH

*Baratova Zumrat Xalmetjanovna
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi,*

Aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy barqarorligini ta'minlashda moliyaviy resurslardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Moliyaviy barqarorlik masalasi nafaqat korxonalarining joriy faoliyati va istiqbolini belgilash balki ishchi hodimlarning moddiy manfaatdorligini ta'minlash, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirishdagi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Keyingi yillarda mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy faoliyatini xalqaro korporativ boshqaruv standartlari asosida rivojlantirish borasida amalga oshirilgan sa'y harakatlarning ijobiy natijasi sifatida ularning kapital bozoridagi ishtirokini faollashuvi, xalqaro fond bozorlariga chiqishga bo'lgan dastlabki loyihalarni amalga oshirilganligini qayd etish kerak. Bu borada mamlakatimizda mustahkam qonuniy asoslar yaratilishi bilan birga amaliy harakatlar borasida ham aniq vazifalar belgilab berilmoqda.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi «O'zbekiston - 2030» strategiyasi to'g'risidagi farmonida, “yirik korxonalar tomonidan import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarish va hududiy korxonalar bilan kooperatsiya aloqalarini kengaytirish, sanoat kooperatsiyasini yo'lga qo'ygan korxonalarni faol rag'batlantirish tizimini joriy qilish”⁸² bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berildi. Albatta bu kabi vazifalarni samarali amalga oshirilishini ta'minlashda aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan qo'shimcha moliyaviy instrumentlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Albatta bugungi kunda milliy kapital bozorida moliyaviy instrumentlarning turlari va ular bilan bog'liq savdolar hajmi oshib borayotgan bo'lsada, biroq iqtisodiyoti rivojlanayotgan davlatlar bilan solishtiradigan bo'lsak ushbu natijani yuqori baholash qiyin albatta. Shuning uchun aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan moliyaviy resurslar manbalarini optimallashtirish, moliyaviy – investitsion qarorlar qabul qilishda zamonaviy korporativ boshqaruv uslublaridan foydalanish va takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Bugungi globallashuv va tashqi iqtisodiy sharoitda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash har bir davlatning ustuvor vazifasiga aylangan. Moliyaviy barqarorlik – bu moliyaviy tizimning, ya'ni moliya muassasalari, bozorlar va bozor infratuzilmalarining ehtimoliy shoklar va nomutanosibliklarga bardosh bera olishi, shu bilan birga moliyaviy vositachilik funksiyalarini bajara olmaslik ehtimolini pasaytirish qobiliyatidir. Moliyaviy barqarorlik maqsadi alohida moliya

⁸² <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

muassasasi emas, balki butun moliya tizimi barqarorligini ta'minlashdan iborat. Moliyaviy barqarorlik iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi hisoblanadi.

Moliyaviy tizim, qachonki banklar, boshqa kredit tashkilotlari va moliya bozorlari uy xo'jaliklari va tadbirkorlik sub'ektlariga bir maromda ishlayotgan tizimning keskin sustlashishiga yo'l qo'ymasa, iqtisodiyotdagi ishtiroki va uning o'sishi uchun zarur moliyaviy investitsiyalar taqdim eta olsagina barqaror hisoblanadi. Aks holda nobarqaror tizimda iqtisodiy shoklar real iqtisodiyotga noxush ta'sir ko'rsatishi, kreditlashni izdan chiqarishi va kutilganidan ziyod xatarga olib kelishi, bandlikning qisqarishi va iqtisodiy faollikni susaytirishi mumkin. Bunda bevosita yirik korxonalar va aksiyadorlik jamiyatlarining o'rni alohida o'rin tutadi. Moliyaviy munosabatlarni amalga oshirishda foydalaniladigan moliyaviy instrumentlarga kreditlar, obligatsiyalar, derivativlar, investitsiyalar va boshqalar kiradi (1-jadval).

1-jadval

Moliyaviy instrumentlar turlari va ularning ahamiyati

Moliyaviy instrument	Ta'rifi	Barqarorlikka ta'siri
Kreditlar	Tijorat banklari va moliyaviy muassasalar tomonidan ajratiladigan qarz mablag'lari	Likvidlikni oshiradi, lekin belgilangan me'yorlardan oshkan kreditlash qarzlari bilan bog'liq risklarni oshiradi
Obligatsiyalar	Qimmatli qog'ozlar bo'lib, qarz majburiyatini bildiradi	Davlat va korporativ tuzilmalar moliyaviy manbalarini oshirishga xizmat qiladi
Aksiyalar	Kompaniya ustav kapitalidagi ulushni bildiradi	Investitsiyalarni jalb qilish orqali iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi
Derivativlar	Asosiy aktivlardan kelib chiqadigan moliyaviy instrumentlar	Risklarni boshqarishda muhim rol o'ynaydi
Sug'urta	Moliyaviy risklarni kamaytiruvchi mexanizm	Barqarorlik va ishonchni oshiradi

Aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan strategiyasini ishlab chiqish bugungi kunda ular oldida turgan moliyaviy resurslarni shakllashtirish va manbalarni optimallashtirish, investitsion imkoniyatlarni oshirish, korporativ baholash amaliyotini takomillashtirish singari

muhim ilmiy-amaliy yoʻnalishlarda ijobiy yechimlarni hal qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Taʼkidlash lozimki, bugungi kunda mamlatimizda faoliyat yuritayotgan aksariyat aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy barqarorlik darajasini past darajada saqlanib qolayotganligi, moliyaviy xisobotning xalqaro standartlarini joriy etish bilan bogʻliq kechikishlar, korporativ boshqaruvning zamonaviy standartlarini joriy etish bilan bogʻliq muammolarning mavjudligi aynan tadqiqot mavzusini dolzarb ekanligini namoyon etish bilan bir qatorda mazkur yoʻnalishdagi xalqaro amaliyot tajribalaridan samarali foydalanishni taqozo etadi.

Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy qarorlar qabul qilish nafaqat istiqboldagi strategiyalarni ishlab chiqish bilan bogʻliq masalalar balki joriy faoliyatni moliyaviy jihatlarini ham oʻz ichiga qamrab oladi. Moliyaviy qarorlar qabul qilish aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy masalalar boʻyicha rahbar oʻrinbosarlari yoki moliyaviy menejerlardan tashqi va ichki omillarni har tomonlama tahlil qila olish, moliyaviy resurslarni optimal joylashtirish, investitsion qarorlar va moliyaviy risklarni boshqarish bilan bogʻliq sohalarda chuqur amaliy va nazariy koʻnikmalarni talab qiladi.

Korporativ tuzilmalar moliyaviy barqarorlik monitoring mexanizmini samarali tashkil etilishi, kompaniyaning belgilangan strategik maqsadlariga erishishda yoʻqotilgan imkoniyatlar, moliyaviy barqarorlikni ekonometrik prognoz qilish, moliyaviy risklarni baholash asosida ularni darajasini minimallashtirish imkonini beradi. Xalqaro amaliyot tajribalaridan kelib chiqqan holda, kompaniyalarda “due diligence” tekshiruvdan oʻtkazish tartibini joriy etish, kompaniyaning istiqboldagi investitsion imkoniyatlarini baholash bilan bir qatorda axborotlar shaffofligini taʼminlashga xizmat qiladi.

BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNI TAʼMINLASHDA MOLIYAVIY XARAJATLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING DOLZARB JIHALARI

Sh.A.Suleymanova
XNU, “Iqtisodiyot va biznesni boshqarish”
kafedrasi v.b. dotsenti, S.A.Begalova
XNU, “Iqtisodiyot” yoʻnalishi talabasi

Zamonaviy dunyo iqtisodiyotida barqaror rivojlanish, ekologik va ijtimoiy farovonlikni birlashtirgan kompleks strategiyalarga asoslanmoqda. Yashil iqtisodiyot tamoyillari bu jarayonda asosiy oʻrin tutadi, chunki ular ijtimoiy va ekologik masalalarni iqtisodiy jarayonlarga integratsiya qilishga imkon beradi.

Aynan shu nuqtada moliyaviy xarajatlarning samaradorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Xususi sektor va davlat o'rtasidagi hamkorlik, yangi texnologiyalarni joriy etish va moliyaviy resurslarni oqilona taqsimlash barqaror iqtisodiy rivojlanishga olib kelishi mumkin. Ushbu tezida moliyaviy xarajatlar samaradorligini oshirishning dolzarb jihatlari va barqaror rivojlanish uchun zarur bo'lgan strategiyalarni tahlil qilamiz.

Barqaror rivojlanish uchun moliyaviy xarajatlar boshqaruvi

Barqaror iqtisodiy rivojlanishning muhim sharti — bu iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ko'rsatkichlar o'rtasidagi muvozanatni saqlashdir. Moliyaviy xarajatlar boshqaruvining samaradorligini oshirish, resurslardan maksimal foyda olishni anglatadi. Shunday qilib, davlatlar va xususi sektorda moliyaviy xarajatlar rejalashtirilayotganda quyidagi asosiy tamoyillarni inobatga olish lozim:

Resurslarni maksimal darajada foydalanuvchan qilish va ularni iqtisodiy jihatdan oqilona taqsimlash orqali barqaror rivojlanishning poydevori yaratiladi. Bu, ayniqsa, ekologik resurslar va energetika sohalarida muhimdir.

Ijtimoiy va ekologik mas'uliyatni hisobga olish. Har bir moliyaviy qaror ijtimoiy va ekologik ta'sirlarni hisobga olib qabul qilinishi kerak. Masalan, qayta tiklanadigan energiya manbalariga sarmoya kiritish orqali ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ta'minlash mumkin. Moliyaviy xarajatlarni samarali boshqarishda muhim rolni tahlil va nazorat o'ynaydi. Xalqaro amaliyotda barqaror iqtisodiy siyosatlar faqatgina iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan emas, balki ekologik va ijtimoiy indikatorlar bilan ham bog'lanadi. Davlat va xususi sektor o'rtasidagi moliyaviy hamkorlik bu jarayonda alohida ahamiyatga ega. "Haqiqiy barqaror rivojlanish, bu – iqtisodiy o'sish emas, balki o'sishning narxi va sifatiga nisbatan ongli munosabatdir"⁸³.

Raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar yordamida xarajatlar samaradorligini oshirish

Raqamli transformatsiya zamonaviy iqtisodiyotda xarajatlar boshqaruvining samaradorligini oshirishda muhim omilga aylanmoqda. Raqamli tizimlar orqali xarajatlar monitoringi, prognoz qilish va moliyaviy tahlil jarayonlari sezilarli darajada optimallashtiriladi. Bu texnologiyalar orqali moliyaviy boshqaruvning quyidagi jihatlari yaxshilanadi:

Moliyaviy monitoring va tahlil. Raqamli platformalar orqali xarajatlarning to'g'ri prognozini olish, natijalarni baholash va xatoliklarni kamaytirish mumkin. Bunday tizimlar xarajatlar samaradorligini tahlil qilishni tezlashtiradi.

Xarajatlar va risklarni baholash. Innovatsion texnologiyalar yordamida investitsiya loyihalari va xarajatlar bo'yicha prognozlar aniqroq bo'lib, risklarni minimallashtirish imkoniyati oshadi.

Misol uchun, Deloitte (2022) hisobotiga ko'ra, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy qilgan kompaniyalar o'rtacha 18-25% darajada xarajatlarni

⁸³ Iqtisodchi-olim Herman E. Daly

samarali boshqarishga erishgan. Bu, raqamli texnologiyalarning samaradorligini va ulardan foydalanishning iqtisodiy foydasini ko'rsatadi⁸⁴.

Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanishning moliyaviy jihatlarini

Yashil iqtisodiyotga asoslangan moliyaviy xarajatlar boshqaruvi barqaror rivojlanishning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, iqtisodiyotning ekologik jihatlarini hisobga olishni talab qiladi. Yashil iqtisodiyotda davlatlar, korxonalar va jamoatchilikning ekologik mas'uliyatlari aniq belgilangan bo'lib, bu ko'proq sarmoya kiritish, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish va chiqindilarni qayta ishlash kabi masalalarni o'z ichiga oladi.

Ekologik investitsiyalar. Yashil energiya, qayta tiklanadigan resurslar va ekologik texnologiyalar kabi sohalarga investitsiya kiritish barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash: Resurslarni qayta ishlash va chiqindilarni boshqarishning samarali tizimlarini yaratish iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Misol tariqasida, O'zbekiston Respublikasi 2024 yilgi byudjetining ekologik loyihalar uchun ajratilgan mablag'lari miqdori 3 trillion 480 milliard so'mni tashkil etadi, bu esa yashil iqtisodiyotga o'tilishini ko'rsatadi. Bu kabi investitsiyalar davlatning barqaror rivojlanish strategiyasiga asos bo'lib, ekologik xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi⁸⁵.

Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik: Moliyaviy samaradorlikni oshirishdagi rol

Barqaror iqtisodiy rivojlanishning samarali amalga oshirilishi uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik muhim rol o'ynaydi. Davlat, o'z navbatida, moliyaviy xarajatlarni optimallashtirish va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun quyidagi choralarni ko'rishi zarur. Ekologik loyihalarga yo'naltirilgan soliq imtiyozlarini joriy etish hamda yashil iqtisodiyotga sarmoya kiritgan xususiy kompaniyalarga subsidiyalar va grantlar taqdim etish. Xalqaro tashkilotlar ham bu jarayonda muhim rol o'ynaydi, masalan, Jahon Banki va BMT, ular davlatlar uchun barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda ko'maklashadi.

Xulosa

Moliyaviy xarajatlar samaradorligini oshirish, ayniqsa, yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan rivojlanish strategiyalarini amalga oshirishda muhim o'rin tutadi. Raqamli texnologiyalar, innovatsiyalar, ekologik investitsiyalar va davlat-xususiy hamkorlik orqali iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash mumkin. Bu jarayon nafaqat iqtisodiy samaradorlikni, balki ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ham oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Deloitte (2022) – “Digital Governance”

⁸⁴ Deloitte (2022). The Role of Digital Transformation in Financial Efficiency: A Case Study. Deloitte Insights. Available at: <https://www.deloitte.com/insights>

⁸⁵ Xalq so'zi (2024-yil 3-dekabr): Davlat byudjetidan ekologik masalalarni hal qilish uchun 3 trillion 480 milliard so'm ajratilishi haqida ma'lumot berilgan. <https://xs.uz>

2. Deloitte. (2022). Digital Maturity Index Survey. Scribd.
<https://www.scribd.com/document/638375296/Deloitte-Digital-Maturity-Index-Survey-2022>
3. Deloitte. (2019). Global Cost Management Survey: Cost improvement in a digital world.
4. <https://finlit.uz/uz/>
5. Ismailov, A. (2022). “Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish”. O‘zbekiston iqtisodiyoti.
6. Quldoeva, M., & Bahromova, D. (2023). “Yashil iqtisodiyotga o‘tish zarurati va tamoyillari”. O‘zbekiston ilmiy-tadqiqot jurnali.
7. BMT Barqaror Taraqqiyot Dasturi (2023). “Yashil iqtisodiyot va ekologik loyihalar uchun rag‘batlantirish siyosati”.

O‘ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA’MINLASHNING MOLIYAVIY MASALALARI

Alimov Muhammadbobur Ibragimjonovich
TDIU 1-bosqich mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash uchun moliyaviy siyosat va moliyaviy boshqaruvning ahamiyati tahlil qilingan. Soliq va byudjet siyosati, investitsiya muhitini yaxshilash, bank-moliya sektorini rivojlantirish va tashqi qarz siyosatini ehtiyotkorlik bilan yuritish zarurati asoslab berilgan. Maqolada mamlakatda moliyaviy tizimni barqarorlashtirish yo‘lida amalga oshirilayotgan islohotlar va mavjud muammolar yoritilib, ularni bartaraf etish uchun zarur bo‘lgan amaliy tavsiyalar ilgari surilgan. Moliyaviy barqarorlik orqali uzoq muddatli iqtisodiy o‘shishni ta’minlash imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Barqaror iqtisodiy rivojlanish, moliyaviy boshqaruv, soliq siyosati, byudjet defitsiti, investitsiya muhitini yaxshilash, bank-moliya sektori, tashqi qarz, kapital bozori, moliyaviy barqarorlik, O‘zbekiston iqtisodiyoti.

Asosiy qism. Jahon iqtisodiyotida yuz berayotgan murakkab va dinamik jarayonlar sharoitida milliy iqtisodiyotlarning barqarorligini ta’minlash masalasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlar, jumladan O‘zbekiston uchun barqaror iqtisodiy rivojlanish — uzoq muddatli o‘shish, ijtimoiy farovonlikni oshirish va global iqtisodiy raqobatda mustahkam o‘rin egallashning asosiy sharti hisoblanadi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish, moliyaviy tizimni isloh qilish, investitsiya va innovatsion muhitni yaxshilash yo‘lida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Moliyaviy barqarorlik, davlat moliyasining sog‘lom boshqaruvi, bank sektorining rivojlanishi va tashqi qarz siyosatining oqilona yuritilishi barqaror o‘shishning asosiy moliyaviy omillari sifatida qaralmoqda.

Biroq, iqtisodiy islohotlarning muvaffaqiyati ko‘plab moliyaviy masalalarning samarali hal qilinishiga, xususan byudjet defitsitini kamaytirish, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish, xususiy sektorni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga bog‘liqdir. Shuningdek, iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda investitsiyalarning yetarli hajmda jalb qilinishi va moliyaviy xizmatlar tizimining zamon talablari asosida rivojlanishi muhim o‘rin tutadi.

Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqotda O‘zbekistonda barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlashning moliyaviy masalalari o‘rganilib, mavjud muammolar tahlil qilinadi va ularni hal etish bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Bugungi kunda global iqtisodiy beqarorlik, geosiyosiy tahdidlar va moliyaviy inqirozlar sharoitida har bir mamlakat uchun barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash dolzarb vazifaga aylangan. Xususan, O‘zbekistonning bozor iqtisodiyotiga to‘liq o‘tish va jahon iqtisodiy makonida raqobatbardosh o‘rinni egallash maqsadida olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlar doirasida moliyaviy tizimning mustahkamligi va samaradorligi alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash, davlat byudjetini balanslashtirish, investitsiya faolligini oshirish va bank-moliya sektorini rivojlantirish orqali uzoq muddatli va izchil iqtisodiy o‘shishga erishish mumkin. Shu sababli, O‘zbekistonda barqaror iqtisodiy rivojlanishning moliyaviy asoslarini chuqur o‘rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kunda nihoyatda dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot mavzusidagi mavjud muammolar. Iqtisodiy islohotlar natijasida barqaror o‘shish sur‘atlari kuzatilayotgan bo‘lsa-da, iqtisodiy rivojlanishning moliyaviy asoslarini mustahkamlash borasida hali ham qator muammolar mavjud. Moliyaviy tizimning barqarorligi, investitsiyaviy faollik, bank sektorining rivojlanishi va byudjet siyosatining samaradorligi barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Bugungi kunda davlat moliyasini boshqarishdagi qiyinchiliklar, soliq tizimidagi kamchiliklar, investitsiya muhitining to‘liq rivojlanmagani va tashqi qarz yukining ortib borishi mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bundan tashqari, kapital bozorining sust rivojlanishi, bank-moliya sektorida raqamli texnologiyalarning to‘liq joriy etilmagani va moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi ham iqtisodiy islohotlarning samaradorligini cheklab qolmoqda. Shu bois, O‘zbekistonda mavjud moliyaviy muammolarni tizimli tahlil qilish va ularni bartaraf etish yo‘llarini ishlab chiqish zamonaviy iqtisodiy siyosatning eng dolzarb vazifalaridan biri

sanaladi. Ushbu tadqiqot O‘zbekiston iqtisodiy rivojlanishidagi mavjud moliyaviy muammolarni aniqlash va ularning barqaror rivojlanishdagi rolini o‘rganishga qaratilgan.

№	Muammolar	Asoslar
1.	Byudjet defitsitining saqlanib qolishi	Davlat xarajatlarining tez o‘shishi va soliqlardan tushumlarning yetarli darajada oshmasligi byudjet defitsitining davom etishiga sabab bo‘lmoqda. Bu holat iqtisodiy barqarorlik uchun xavf tug‘dirmoqda.
2.	Investitsiya muhitining yetarlicha rivojlanmaganligi	Xorijiy va ichki investorlar uchun ba’zi hududlarda huquqiy muhitning barqaror emasligi, infratuzilmaning zaifligi va investitsiya xavfsizligining to‘liq ta‘minlanmaganligi investitsiya oqimini cheklab qo‘ymoqda.
3.	Bank sektorining yetarli darajada rivojlanmaganligi	Kredit resurslariga erkin va teng kirish imkoniyatining cheklanganligi, bank xizmatlarining yuqori narxli va ayrim banklarning likvidlik muammolari mavjud
4.	Kapital bozorining sust rivojlanishi	Fond bozorining o‘shish sur‘ati past, moliyaviy instrumentlar va investitsiya vositalarining xilma-xilligi yetarli emas. Bu esa xususiy kapitalni jalb qilish imkoniyatlarini cheklab qo‘ymoqda.
5.	Tashqi qarz yukining oshib borishi	So‘nggi yillarda davlat tashqi qarzi sezilarli darajada ortdi. Agar qarzlardan oqilona foydalanilmasa, bu kelajakda moliyaviy barqarorlikka tahdid solishi mumkin.
6.	Soliq yuki va norasmiy iqtisodiyot	Soliq yuki ayrim tadbirkorlar uchun hanuz yuqori bo‘lib qolmoqda. Shu sababli norasmiy iqtisodiyot ulushi sezilarli darajada saqlanmoqda, bu esa byudjet tushumlarini kamaytiradi.
7.	Moliyaviy tizimning raqamli texnologiyalarga to‘liq integratsiyalanmaganligi	Elektron to‘lovlar, raqamli moliyaviy xizmatlar va fintech sohalari rivojlanayotgan bo‘lsa-da, hali barcha hududlarda to‘liq qamrovga erishilmagan.
8.	Moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi	Aholi va tadbirkorlar orasida moliyaviy bilim va ko‘nikmalar yetarli emasligi, moliyaviy xatarlarga nisbatan ongli yondashuvning sustligi iqtisodiy faoliyat samaradorligini pasaytirmoqda.

O‘zbekiston iqtisodiy rivojlanishining bugungi bosqichida moliyaviy barqarorlik va samaradorlikni ta‘minlash muhim vazifa sifatida qaralmoqda. Garchi iqtisodiyotda ijobiy o‘shish sur‘atlari kuzatilayotgan bo‘lsa-da, barqaror rivojlanish yo‘lida bir qator moliyaviy muammolar mavjudligi saqlanib qolmoqda. Jumladan, davlat byudjetida defitsitning saqlanishi, investitsiya muhitining yetarlicha rivojlanmagani, bank-moliya sektorining cheklangan imkoniyatlari, kapital bozorining sustligi va tashqi qarzlarning ortib borishi mamlakatning iqtisodiy xavfsizligiga tahdid solmoqda. Bundan tashqari, moliyaviy savodxonlikning pastligi va raqamli moliyaviy xizmatlarning yetarli darajada rivojlanmagani ham iqtisodiy islohotlarning samaradorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Muammoni hal qilish usullari.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi yechim taklif etiladi:

a) *Byudjet intizomini mustahkamlash* va xarajatlarning samaradorligini oshirish orqali byudjet defitsitini bosqichma-bosqich kamaytirish;

b) *Soliq tizimini soddalashtirish* va tadbirkorlik subyektlari uchun soliq yukini maqbullashtirish orqali norasmiy iqtisodiyot ulushini qisqartirish;

c) *Investitsiya muhiti va huquqiy kafolatlarni yaxshilash*, investorlar uchun qulay sharoitlar yaratish va infratuzilmani modernizatsiya qilish;

d) *Bank sektorini raqamlashtirish*, kredit resurslariga kengroq va adolatli kirish imkoniyatini ta‘minlash;

e) *Kapital bozorini rivojlantirish* va yangi moliyaviy instrumentlarni joriy etish orqali xususiy investitsiyalar hajmini oshirish;

f) *Tashqi qarz siyosatini oqilona yuritish*, qarz mablag‘laridan samarali foydalanish va qarz yuki darajasini nazorat ostida ushlab turish;

g) *Moliyaviy savodxonlik dasturlarini kengaytirish* va aholining moliyaviy bilim darajasini oshirish;

h) *Raqamli moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish* va barcha hududlarda ularning qamrovini kengaytirish.

Ushbu yechimlar O‘zbekistonda moliyaviy tizimni mustahkamlash, iqtisodiy islohotlarning barqarorligini ta‘minlash va uzoq muddatli o‘shish sur‘atlarini barqaror ushlab turishda muhim o‘rin tutadi.

Xulosa.

O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlar natijasida erishilgan ijobiy natijalarga qaramay, barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash uchun moliyaviy tizimdagi mavjud muammolarni samarali hal etish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda. Moliyaviy tizim barqarorligi, investitsiya muhiti raqobatbardoshligi, bank sektorining raqamlashtirilishi, kapital bozorining rivoji va tashqi qarz siyosatining ehtiyotkor yuritilishi — kelgusida iqtisodiy barqarorlik va o‘shish sur‘atlarini mustahkamlovchi asosiy omillar hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ilmiy asoslangan va puxta o‘ylangan moliyaviy islohotlar orqali O‘zbekiston iqtisodiyoti barqaror va inklyuziv

rivojlanish bosqichiga o'tishi, xalqaro raqobatbardoshlik darajasini oshirishi hamda aholi farovonligini ta'minlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-yanvardagi PF-5614-son Farmoni "Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va iqtisodiy siyosat samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023-yildagi PF-158-son Farmoni "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"

ВЫЗОВЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА

Бахромжоновна Рухсора

Международная исламская академия Узбекистана

Магистрант факультета Исламские финансы и экономика

1. Актуальность темы исследования

Исламские финансы, как один из наиболее динамично развивающихся сегментов глобального финансового рынка, представляют собой уникальное сочетание этических, религиозных и экономических принципов. В условиях трансформации мировой экономики, нестабильности традиционных финансовых инструментов и усиливающегося спроса на альтернативные модели финансирования, развитие исламского финансового сектора в Республике Узбекистан становится не только возможностью, но и стратегической необходимостью. Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена необходимостью системного осмысления предпосылок, препятствий и стратегий внедрения исламских финансов в Узбекистане. Решение данных задач способно не только трансформировать архитектуру финансового сектора страны, но и способствовать реализации целей устойчивого и инклюзивного экономического роста в духе глобальной исламской экономики.

2. Существующие проблемы в рамках темы исследования

Финансовая инклюзивность. С одной стороны, Узбекистан обладает значительным демографическим и экономическим потенциалом. Более 90% населения страны исповедует ислам, что создаёт естественный внутренний спрос на шариат-совместимые финансовые услуги. Этот спрос в настоящее

время в значительной степени остаётся неудовлетворённым: значительная часть граждан не участвует в банковской системе по религиозным мотивам, что снижает общий уровень финансовой инклюзии и ограничивает мобилизацию внутренних ресурсов. Таким образом, внедрение исламских финансовых институтов способно существенно расширить охват населения формальными финансовыми механизмами, активизировать «спящие» сбережения и тем самым укрепить макроэкономическую стабильность. С другой стороны, исламские финансы открывают широкие возможности для привлечения инвестиций из мусульманских стран — в частности, государств Персидского залива, Турции, Малайзии и Индонезии, где объёмы исламских активов исчисляются триллионами долларов. Как показывает международная практика, наличие в стране институтов, соответствующих требованиям шариата (исламские банки, исламские инвестиционные фонды, сукук и др.), существенно повышает её инвестиционную привлекательность для партнеров из исламского мира. По оценкам Исламского банка развития, внедрение исламского банкинга может обеспечить приток капитала в объеме до \$10 млрд ежегодно, что способно стать серьёзным драйвером экономического роста Узбекистана.

Отсутствие правовой базы. Несмотря на очевидные преимущества, процесс институционализации исламских финансов в Узбекистане сталкивается с рядом системных препятствий. На данный момент отсутствует комплексная правовая база: не существует отдельного закона, регулирующего исламские финансовые услуги; действующее банковское и инвестиционное законодательство не учитывает особенностей контрактов мурабаха, мушарака, иджара и пр. Кроме того, механизмы гарантий по вкладам ориентированы исключительно на традиционные депозиты с начислением процентов, что вступает в противоречие с исламскими принципами. Подобный правовой вакуум затрудняет не только практическое применение исламских финансовых инструментов, но и тормозит привлечение стратегических инвесторов, международных партнёров и развитие соответствующей инфраструктуры. Таким образом, необходимость реформирования законодательства с учётом шариатских требований представляется неотложной задачей.

Нехватка специалистов по исламским финансам. Не менее важной проблемой является дефицит квалифицированных кадров. Исламские финансы требуют специфической подготовки, сочетающей знание исламской юриспруденции (фикх аль-муамалят) и современных финансовых технологий. В Узбекистане практически отсутствуют специализированные образовательные программы (на уровне бакалавриата, магистратуры или MBA), а также профессиональные сертификационные курсы, аккредитованные международными стандартами (например, AAOIFI, IFSB).

Без формирования кадрового резерва любые попытки внедрения исламского банкинга рискуют остаться декларативными.

Отсутствие инфраструктуры. Наконец, институциональная инфраструктура исламского финансирования также нуждается в создании и адаптации: от формирования шариатских советов и стандартов бухгалтерского учёта до модернизации биржевых платформ для эмиссии сукук и создания специализированных рейтинговых агентств.

3. Методы решения поставленной проблемы

Эффективное внедрение исламского финансового сектора в финансово-экономическую систему Узбекистана требует многоуровневого и междисциплинарного подхода, сочетающего правовые, институциональные, образовательные и инфраструктурные меры. Решение обозначенных в исследовании проблем предполагает реализацию следующих ключевых методов:

1. Нормативно-правовая гармонизация

Одним из приоритетных направлений является разработка и принятие комплексного закона «Об исламских финансовых услугах», который должен содержать юридические определения, классификацию исламских финансовых институтов, принципы регулирования и лицензирования, полномочия надзорных органов, а также механизмы защиты прав потребителей. Одновременно необходимо внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», «О рынке ценных бумаг», «О негосударственных пенсионных фондах» и другие акты, чтобы обеспечить юридическую совместимость исламских продуктов с национальной финансовой системой. При разработке правовых норм целесообразно учитывать международные стандарты (AAOIFI, IFSB) и опыт стран СНГ (например, Казахстана), где исламское финансирование уже институционализировано.

2. Создание институциональной инфраструктуры

Для функционирования исламского финансового сектора необходимо создать устойчивую инфраструктуру. Это включает:

- формирование *национального шариатского совета* при Центральном банке или соответствующем органе;
- внедрение *двойной бухгалтерии* и стандартов отчётности для исламских банков;
- модернизацию *фондового рынка* для допуска эмиссии сукук;
- организацию *шариатского аудита* и сертификации продуктов;
- аккредитацию *рейтинговых агентств*, специализирующихся на исламских инструментах.

3. Кадровая подготовка и трансфер знаний

Для успешного развития исламских финансов необходимо формирование компетентного кадрового потенциала. Решение этой задачи возможно через:

- открытие академических программ (бакалавриат, магистратура) по исламским финансам в ведущих вузах страны;
- организацию совместных образовательных проектов с университетами и институтами стран ОИС (например, INCEIF, ИУМ в Малайзии);
- привлечение экспертов и практиков через краткосрочные тренинги, курсы и конференции;
- поддержку научных исследований и переводов классических трудов по исламской экономике.

Кроме того, важно развивать профессиональную сертификацию (CIFA, AAOIFI Certified Shariah Adviser and Auditor и др.) для сотрудников банков, регуляторов и аудиторов.

4. Международное сотрудничество и институциональная поддержка

Реализация исламского финансового сектора требует активного участия международных исламских институтов: Исламского банка развития (IsDB), Исламской корпорации развития частного сектора (ICD), Исламского финансового института (IFM), Международного исламского центра по разработке рынков капитала (ICPSD) и других. Их участие обеспечит как доступ к финансовым и техническим ресурсам, так и трансфер институционального опыта и правовой экспертизы. Подписание соглашений о стратегическом партнёрстве и участие в глобальных инициативах (например, Islamic Finance Country Assessment) усилят интеграцию Узбекистана в международную исламскую финансовую архитектуру.

4. Научно обоснованные предложения и рекомендации

На основе выявленных проблем и анализа международного опыта в сфере исламских финансов, а также с учётом социально-экономических реалий Республики Узбекистан, представляется целесообразным выдвинуть следующие научно обоснованные предложения и рекомендации о **принятии комплексного закона «Об исламских финансовых услугах»**. Разработка единого нормативного акта, регулирующего исламское финансирование, позволит устранить правовые коллизии, унифицировать терминологию, определить статус исламских финансовых институтов, механизмы лицензирования, отчётности и шариатского надзора. Закон должен содержать положения о специфике исламских договоров (мурабаха, иджара, мушарака, мудараба, сукук и др.), а также определить формат деятельности исламских банков и исламских окон. Также немаловажным является **интеграция исламских финансов в национальные стратегии и программы**. Включение исламских финансовых инструментов в государственные программы (например, финансирование малого и среднего бизнеса, поддержки сельского хозяйства, ипотечного кредитования) создаст спрос на исламские продукты со стороны населения и бизнеса. Следует рассмотреть возможность субсидирования исламских проектов или выпуска

государственных сукук для финансирования инфраструктурных и социальных объектов.

5. Список использованной литературы:

1. Умаров Ш., Тлемсани И., Хашим М. А. М., Мэттьюс Р. Реализация исламского банкинга в Узбекистане // *Journal of Islamic Business and Management*. – 2024. – Т. 14, № 1. – С. 21–36. – DOI: 10.26501/jibm/2024.1401-003.
2. Уроқова Б. Исламские финансы как инструмент повышения финансовой инклюзии в Узбекистане: последствия для снижения бедности и неравенства доходов // *SSRN*. – 2024. – 19 окт. – DOI: 10.2139/ssrn.4993193.
3. Сатторова Н. Г. Роль исламских финансов в экономике Узбекистана // *International Journal of Culture and Modernity*. – 2022. – № 4. – С. 160–168. – URL: <https://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm/article/download/309/332/531>.
4. Абсаматов А. Э. Внедрение исламских банковских услуг в Узбекистане // *Journal of Economics, Finance and Management Studies*. – 2024. – Т. 7, № 8. – С. 4888–4898. – DOI: 10.47191/jefms/v7-i8-12.
5. Ботирова Х. О. Обзор исламских финансов в Узбекистане: вызовы и перспективы // *European Journal of Economics, Finance and Business Development*. – 2023. – Т. 1, № 4. – С. 20–25. – URL: <https://europeanscience.org/index.php/2/article/view/246>.
6. Нурматов И. А. Внедрение исламских банковских услуг в Узбекистане // *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*. – 2024. – Т. 7, № 8. – С. 4889–4898. – URL: <https://ijefm.co.in/v7i8/Doc/12.pdf>.
7. Исмаилова Ш. Ю. Проблемы и перспективы развития исламского банкинга в Узбекистане // *International Journal of Finance & Banking Studies*. – 2023. – Т. 12, № 1. – С. 22–35. – URL: https://www.researchgate.net/publication/354843280_Establishment_Of_Islamic_Banking_In_Uzbekistan.
8. Алиев А. Ю. Правовые препятствия на пути развития исламских финансов в Узбекистане // *Asian Journal of Economics and Empirical Research*. – 2023. – Т. 10, № 3. – С. 75–90. – URL: <https://ajee-journal.com/legal-challenges-hindering-the-development-of-islamic-finance-in-uzbekistan>.

IQTISODIY MASALALARNI CHIZIQSIZ PROGRAMMALASHTIRISH MASALASI YORDAMIDA TAHLIL QILISH

Esanov Erkin Abduraxmanovich

Toshkent davlat texnika universiteti katta o'qituvchi

*Qutlimuratov Akmal Ravshan o'g'li Toshkent davlat texnika universiteti 2-
kurs talabasi*

Hozirgi zamon iqtisodiyoti murakkab tizim bo'lib, uning samarali boshqaruvi uchun ilg'or matematik usullardan foydalanish talab etiladi. Ulardan biri — chiziqsiz programmalashtirish bo'lib, bu usul orqali iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi murakkab bog'liqliklarni aniqlash, resurslarni optimal taqsimlash va foyda maksimal darajaga yetkazilishi mumkin. Bu jarayonlarda chiziqsiz programmalashtirish (ChPM) vositasida ishlab chiqarish funksiyalari, foyda va xarajatlar o'rtasidagi noxatolik (nonlinearlik) munosabatlari chuqur tahlil qilinadi. Shu orqali resurslarning chegara samaradorligi (marginal efficiency), o'zgaruvchilar orasidagi komplementarlik va substitutsiya munosabatlari aniqlanadi. Ayniqsa, ko'p omilli iqtisodiy modellar, masalan, Cobb-Douglas yoki CES (Constant Elasticity of Substitution) turidagi funksiyalar yordamida ishlab chiqarish hajmi, foyda miqdori yoki iste'mol darajasini optimallashtirish imkonini beradi. Bundan tashqari, ChPM yordamida bozor muvozanatini aniqlash, kompaniyaning foyda maksimal darajasiga chiqish strategiyasini ishlab chiqish, davlat budget xarajatlarini optimallashtirish va investitsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini baholash kabi dolzarb masalalarni yechish mumkin. Natijada, iqtisodiy resurslarning maqsadga muvofiq taqsimlanishi va umumiy ijtimoiy farovonlikning oshishiga erishiladi.

Chiziqsiz prodrammalashtirish masalasi bu maqsad funksiyasi yoki cheklovlar chiziqsiz bo'lgan optimallashtirish masalasidir. Umumiy ko'rinishdagi chiziqsiz programmalashtirish masalasi quyidagicha ifodalanadi:

$$\text{Maqsad funksiyasi: } f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \min(\max)$$

$$g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

$$\text{Shartlari: } h_j(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, p$$

$$x_k \in D_k, \quad k = 1, \dots, n$$

Quyidagi iqtisodiy masalani tahlil qilib ko'raylik: Ikkita korxonada bir xil mahsulot ishlab chiqarish rejalashtirilgan bo'lib, ushbu mahsulotga bo'lgan talab 200 birlikni tashkil qiladi. I korxonada ishlab chiqiladigan x miqdordagi mahsulotga $4x^2$ miqdorda, II korxonada y miqdordagi mahsulot ishlab chiqarish uchun esa $20y + 6y^2$ miqdorda xarajat sarf qilinadi. Har bir korxonada qanchadan

miqdorda mahsulot ishlab chiqarilganda umumiy xarajatlar miqdori eng kam bo'ladi?

Avval xarajatlar funksiyasini aniqlab olamiz, ya'ni

$$f(x, y) = 4x^2 + 20y + 6y^2 \rightarrow \min$$

Bu yerda:

1. x — I korxonada ishlab chiqariladigan mahsulot miqdori
2. y — II korxonada ishlab chiqariladigan mahsulot miqdori
3. Shart: $x + y = 200$

Lagranj funksiyasini tuzib olamiz : $f(x, y, \lambda) = 4x^2 + 20y + 6y^2 + (x + y - 200)$

Hosilalarini topamiz:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 8x + \lambda$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 20 + 12y + \lambda$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = x + y - 200$$

Bu tengliklarni nolga tenglab,

$$8x + \lambda = 0$$

$$20 + 12y + \lambda = 0$$

$$x + y - 200 = 0$$

noma'lumlarni topib olamiz .

Bunda $\lambda = -968$ va shunga mos $x = 121$, $y = 79$ ekanligi kelib chiqadi.

Xuddi shunday tartibda optimal yechimlarini topish uchun Gessi matritsalarini tuzib, minorlarini tekshirsak, bu topilgan statsionar nuqtalar masalamizda eng kam xarajatlarni aniqlaydi, ya'ni

$$f(121, 79)_{\min} = 4 \cdot 121^2 + 20 \cdot 79 + 6 \cdot 79^2 = 97590$$

Demak, iqtisodiy masalalarini yechishda chiziqsiz programmashtirish masalasi muhim ahamiyatga ega. Chiziqsiz programmashtirish iqtisodiyotda quyidagi yo'nalishlarda keng qo'llaniladi:

Resurslarni optimal taqsimlash, masalan, mahsulot ishlab chiqarishda mavjud xomashyo, ishchi kuchi, texnologiyalar va vaqt resurslarini shunday taqsimlash kerakki, xarajat eng kam, foyda esa maksimal bo'lsin. Yoki ChPM bu yerda resurslar cheklangan, ammo ularning samaradorligi chiziqsiz bog'langan holatlarda ayniqsa foydalidir.

Narx belgilash va bozor strategiyasi ya'ni, monopoliyalar yoki oligopoliyalarda ishlab chiqaruvchilar foyda funksiyasini maksimal qilish uchun talab, taklif va xarajatlar chiziqsiz bo'lgan modellardan foydalanadilar hamda

narx-talab munosabatlari ko‘pincha chiziqsiz bo‘lganligi sababli, ChPM bu borada aniqroq prognozlar beradi.

Logistika va transport masalalari: Yuk tashish, yetkazib berish, zaxira darajasini belgilash kabi jarayonlarda xarajatlar yoki vaqt chiziqsiz funksiyalar bilan ifodalanadi. Masalan, yetkazib berish tezligi oshgani sayin xarajatning ortishi eksponentsial ko‘rinishda bo‘lishi mumkin.

Ishlab chiqarish rejalashtirish, bunda esa, mahsulot turlari o‘rtasidagi texnologik bog‘liqliklar, ishlab chiqarishdan olinadigan foyda yoki chiqindilar chiziqsiz bo‘lsa, ishlab chiqarish hajmini optimal aniqlash uchun ChPM ishlatiladi.

Energetika va ekologik iqtisodiyotda esa, energiya ishlab chiqarish va iste‘moli o‘rtasidagi munosabatlar, karbon chiqindilari, yashil iqtisodiyotni optimallashtirishda chiziqsiz bog‘liqliklar keng tarqalgan. Shu sababli “Yashil texnologiyalar”ni tanlashda xarajat va ekologik zarar chiziqsiz hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мангасарян О.Г. "Нелинейное программирование." — М.: Наука, 1982.
2. Химичева В.Н. "Математическое программирование в экономике". — М.: Финансы и статистика, 2003.
3. Таха, Н.А. "Operations Research: An Introduction." 10th ed. — Pearson, 2017.
4. Xashimov A., Babadjanov Sh., Xujaniyozova G. Iqtisodchilar uchun matematika. Darslik. T.: “Iqtisod-moliya”. 2019. 572 b.

NOMODDIY AKTIVLAR HISOBINI XALQARO MOLIYAVIY HISOBOTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

***TDIU Moliyaviy tahlil kafedrasi katta o‘qituvchisi
Rozmatova Umida Yuldashevna
TDIU mustaqil izlanuvchisi***

Jahon iqtisodiyotida nomoddiy aktivlarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Xususan, texnologik taraqqiyot, innovatsiyalar va axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida nomoddiy aktivlar korxonalar moliyaviy resurslarining muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. O‘zbekiston Respublikasida moliyaviy hisobni Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (XMHS) asosida tashkil etishga oid islohotlar faol amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, oxirgi yillarda davlat tomonidan XMHSga bosqichma-bosqich o‘tishni ta‘minlash borasida bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, bu esa mahalliy va xorijiy investorlar uchun moliyaviy hisobotlarning shaffofligi va ishonchliligini oshirmoqda. Nomoddiy aktivlarni XMHS asosida hisobga olish jarayonini

takomillashtirish, korxonalar faoliyatini xalqaro standartlarga mos ravishda aks ettirishga xizmat qiladi. Mazkur jarayon ayniqsa investorlar qaror qabul qilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, to'g'ri baholangan va hisoblangan nomoddiy aktivlar kompaniyaning real bozor qiymatini aniqlash va moliyaviy natijalarini obyektiv baholash imkonini beradi. Shuningdek, xalqaro standartlarga mos keluvchi hisob siyosati kompaniyalarning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini hamda investitsion jozibadorligini sezilarli darajada oshiradi. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekistonda nomoddiy aktivlar hisobini XMHS talablariga mos ravishda takomillashtirish masalasi dolzarb va muhim vazifalardan biridir.

Nomoddiy aktivlar zamonaviy korxonalarining intellektual va innovatsion salohiyatini ifodalaydigan resurslar bo'lib, ularning iqtisodiy qadri tobora ortib bormoqda. Ular an'anaviy moddiy aktivlardan farqli ravishda fizik shaklga ega emas, biroq kelajakda foyda keltiruvchi imkoniyatlarga egadir. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, brendlar, patentlar, dasturiy mahsulotlar va litsenziyalar kabi aktivlar yirik kompaniyalar balansida asosiy qiymat manbalaridan biri hisoblanadi. Masalan, "Forbes" reytingida yuqori o'rinda turuvchi kompaniyalarning 60–80% aktivlari aynan nomoddiy turdagi resurslardir. O'zbekistonda ham intellektual mulk obyektlariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bu esa ularni hisobga olish va moliyaviy hisobotlarda to'g'ri aks ettirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Mazkur aktivlar korxonaning strategik ustunliklarini aks ettirib, investitsion jozibadorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, bu aktivlarni xalqaro standartlarga muvofiq ravishda baholash va boshqarish zarur. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarining 38-sonli standarti (IAS 38 – Intangible Assets) nomoddiy aktivlarning aniqlanishi, dastlabki baholanishi, amortizatsiyasi va keyingi qayta baholanishini tartibga soladi. Standartga ko'ra, aktiv:

- alohida identifikatsiyalanuvchi;
- kompaniya tomonidan nazorat qilinuvchi;
- kelgusida iqtisodiy manfaatlar keltiruvchi bo'lishi kerak.

Nomoddiy aktivlar dastlabki qiymat asosida hisobga olinadi. Bu qiymat uni yaratish yoki sotib olishda sarflangan xarajatlar asosida shakllantiriladi. O'zbekiston amaliyotida bu holat Milliy buxgalteriya standartlari bilan qisman uyg'unlashgan bo'lsada, IAS 38 da xarid xarajatlari tarkibiga shuningdek tayyor holatga keltirish bilan bog'liq boshqa xarajatlar ham kiritiladi. Amortizatsiya qilishda esa aktivning foydali muddati asosiy mezon hisoblanadi. IAS 38 da nol foydali muddatga ega bo'lgan aktivlar ham mavjud bo'lishi mumkinligi tan olinadi. Milliy tizimda esa bu mezonlar kamroq aniqlashtirilgan. Shu bois, xalqaro standartlarga moslashtirish jarayonida, aktivlarning hayot aylanish bosqichlari aniq belgilanishi va ularning moliyaviy oqibatlari to'liq aks ettirilishi muhimdir.

So'nggi yillarda O'zbekistonda buxgalteriya va audit sohasida xalqaro standartlarga bosqichma-bosqich o'tish ishlari kuchaytirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi

PQ-4611-son⁸⁶ qarori asosida davlat muassasalari va yirik korxonalar XMHSni joriy qilishni boshlagan. Bunda, nomoddiy aktivlar hisobining shaffofligini oshirish, auditda aniqlikni ta'minlash hamda xalqaro investorlarga tushunarli hisobotlar taqdim etish maqsad qilingan. Masalan, "O'ztelekom", "O'zbekneftgaz" kabi yirik tashkilotlar 2022-yildan boshlab moliyaviy hisobotlarini to'liq XMHS asosida yurita boshladi. Quyidagi jadval O'zbekiston yirik sanoat korxonalarida nomoddiy aktivlar ulushining yalpi aktivlar tarkibidagi o'zgarishini aks ettiradi: (1-jadval).

1-jadval

O'zbekistonda nomoddiy aktivlar ulushi (2020–2023)⁸⁷

<i>Yil</i>	<i>Yalpi aktivlar (mlrd.so'm)</i>	<i>Nomoddiy aktivlar (mlrd.so'm)</i>	<i>Ulushi (%)</i>
2020	78500	3200	4,1
2021	84700	4000	4,7
2022	92300	5100	5,5
2023	100600	6700	6,7

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, so'nggi to'rt yil davomida yirik korxonalarda nomoddiy aktivlarning hissasi izchil oshib bormoqda. Yalpi aktivlarning o'sish koeffitsiyenti yiliga o'rtacha 8-9%ni tashkil etgan bo'lsa, nomoddiy aktivlarda esa o'sish sur'atlari ancha yuqoriroq bo'lib, yiliga 25-30%ga ko'tarilib borgan ushbu davr mobaynida. Nomoddiy aktivlarning ildam o'sib borishi, ularning yalpi aktivlarga nisbatan ulushini oshirmoqda. 2020-yilda bu ko'rsatkich 4.1%ni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilga kelib 6.7%ga ko'tarildi. Ushbu ko'rsatkichlar umumiy aktivlardagi ulushning barqaror ravishda oshayotganini ko'rsatadi. Bu holat ularning iqtisodiy samaradorlikdagi o'rini mustahkamlayotganini va ularni xalqaro standartlarga muvofiq yuritish zarurligini ko'rsatadi.

Nomoddiy aktivlar ulushining oshishi moliyaviy hisobotlarning shaffofligi, investitsion reytinglarning oshishi va boshqaruv samaradorligining kuchayishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ammo bu bilan birga buxgalteriya va audit amaliyotiga yangi yondashuvlarni talab qiladi. Jumladan, nomoddiy aktivlarni baholashdagi subyektivlik, ularning bozordagi haqiqiy qiymatini aniqlashdagi murakkabliklar hali-hanuz dolzarb muammolar qatoridadir. Shu bois, O'zbekistonda XMHSni joriy etish nafaqat formal hisobot talablariga moslashish, balki korxonalarining

⁸⁶ <https://www.lex.uz/uz/docs/-4746047>

⁸⁷ O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

iqtisodiy potensialini to'g'ri baholash va samarali boshqarish uchun zaruriy shartdir. Bu esa, o'z navbatida, xalqaro moliya bozorlari bilan integratsiyani chuqurlashtiradi va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaydi.

Zamonaviy iqtisodiyotda nomoddiy aktivlar nafaqat buxgalteriya hisobotining elementi, balki korxonaning strategik resursi sifatida qaralmoqda. Xususan, brend qiymati, mijozlar bazasi, dasturiy mahsulotlar, patent va litsenziyalar kompaniyalarning raqobat ustunligini belgilab beradi. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (XMHS) muvofiq yuritilgan nomoddiy aktivlar hisoboti xorijiy investorlar uchun ishonchli axborot manbai bo'lib xizmat qiladi. Bu esa moliyaviy ochiqlik, audit jarayonining ishonchliligi va transchegaraviy kapital oqimini rag'batlantiradi. O'zbekiston sharoitida nomoddiy aktivlar soni va ularning qiymati yildan-yilga ortib bormoqda. Bunda ilmiy-tadqiqot institutlari, IT-parklar va texnoparklarning faoliyati hamda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan intellektual mulk siyosati muhim rol o'ynaydi. XMHS doirasida nomoddiy aktivlarning qayta baholash modeli korxonalarga bozor sharoitlariga mos ravishda aktiv qiymatini yangilab borish imkonini beradi. Bu amaliyot O'zbekistonda hali keng joriy etilmagan bo'lsa-da, moliyaviy holatni real aks ettirishda ayni muddaodir. Qayta baholash natijasida aktivlar balans qiymati oshib, bu korxonalar aktivlarining umumiy rentabelligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Natijaviy jihatdan qaraganda, nomoddiy aktivlar hisobi va auditi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi asosiy moliyaviy instrumentlardan biriga aylanmoqda. Ular orqali korxonalar nafaqat o'zining real qiymatini ko'rsata oladi, balki jahon bozorlarida investitsiyalar jalb qilish uchun ishonchli platforma yaratadi. Shu boisdan ham nomoddiy aktivlar hisobini xalqaro standartlarga moslashtirish — bu yirik kompaniyalar uchun strategik zaruratdir.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida biz ko'p ta'kidlab o'tgan nomoddiy aktivlar zamonaviy iqtisodiy muhitda korxonalarining intellektual salohiyatini, raqobatbardoshligini va investitsiyaviy jozibadorligini belgilovchi asosiy elementlardan biridir. Ularning moliyaviy hisobotlarda to'g'ri aks ettirilishi korxonaning bozor qiymatini aniq ifodalashga, strategik boshqaruv qarorlarini qabul qilishga va investorlar ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, xususan IAS 38 talablariga muvofiq yuritilgan hisob yuritish amaliyoti aktivlarning tan olinishi, baholanishi va amortizatsiyasi borasida aniq metodologik yondashuvlarni taklif etadi. O'zbekistonda ushbu yo'nalishda bosqichma-bosqich islohotlar olib borilmoqda, jumladan, XMHSga moslashuv, raqamlashtirish va malakali kadrlar tayyorlash borasida sezilarli natijalarga erishilmoqda. Kelgusida esa qayta baholash modeli va real-vaqt hisobot tizimlari orqali nomoddiy aktivlar hisobining shaffofligi va aniqligini yanada kuchaytirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-son qarori <https://www.lex.uz/uz/docs/-4746047>
2. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari <https://stat.uz/uz/>
3. IFRS Foundation. (2023). International Accounting Standard 38 – Intangible Assets. <https://www.ifrs.org>
4. Deloitte Insights. (2022). The rise of intangible assets in corporate valuation. <https://www2.deloitte.com>

TASHABBUSLI BYUDJET LOYIHALARIDA ESG TAMOYILLARINI QO'LLASH IMKONIYATLARI

Safarova Parizod Shavkat qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti
Jumaniyazov Inomjon To'rayevich
TDIU "Moliya va moliyaviy texnologiyalar"
kafedrası professori

Annotatsiya: Ushbu tezisda tashabbusli byudjet tizimi orqali ESG (Environmental, Social, Governance) tamoyillarini mahalliy boshqaruvga tatbiq etish va buning orqali yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga erishish imkoniyatlari yoritilgan. Fuqarolarning byudjet jarayonlarida faol ishtiroki orqali ekologik, ijtimoiy va boshqaruv tamoyillarini hayotga tatbiq etishning zamonaviy mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Maqolada O'zbekiston tajribasi asosida amaliy misollar keltirilib, istiqbolli takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: tashabbusli byudjet, ESG, yashil iqtisodiyot, fuqarolik jamiyati, mahalliy boshqaruv,

So'nggi yillarda O'zbekistonda iqtisodiyotni demokratlashtirish, fuqarolarning boshqaruv jarayonlaridagi ishtirokini kengaytirish borasida qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonlarning muhim tarkibiy qismlaridan biri bu – tashabbusli byudjet tizimi bo'lib, u orqali fuqarolar byudjet mablag'larining qanday yo'naltirilishi ustidan nazorat o'rnatish va takliflar berish huquqiga ega bo'lishdi. Shu bilan birga, jahon miqyosida barqaror rivojlanish kun tartibining ajralmas qismi sifatida ESG tamoyillari – ya'ni ekologik, ijtimoiy va boshqaruv masalalari ko'proq e'tibor markaziga chiqmoqda.

Tashabbusli byudjet tushunchasi va O'zbekistonda uning joriy etilishi.

Tashabbusli byudjet – bu fuqarolarning o‘z hududlarida byudjet mablag‘larining taqsimlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatish imkonini beruvchi mexanizm bo‘lib, demokratik boshqaruvning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. O‘zbekistonda bu tizim 2019-yildan boshlab faol joriy etilmoqda va "Ochiq budjet" portali orqali amalga oshirilmoqda. Fuqarolar takliflar berish, ovoz berish va monitoringda ishtirok etish huquqiga ega bo‘lib, bu jarayonlar davlat budjeti ustidan jamoatchilik nazoratini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 18-martdagi PQ–5033-sonli qaroriga muvofiq, tashabbusli byudjet loyihalari uchun ajratiladigan mablag‘lar bosqichma-bosqich oshirilmoqda. 2023-yil holatiga ko‘ra, 2 trln so‘mdan ortiq mablag‘ fuqarolarning ovozlari asosida tasdiqlangan loyihalarga yo‘naltirilgan.

ESG tamoyillari: mohiyati, ahamiyati va qo‘llash doiralari

ESG atamasi uchta asosiy sohani o‘z ichiga oladi: ekologik (Environmental), ijtimoiy (Social) va boshqaruv (Governance). Bu tamoyillar barqaror va mas’uliyatli rivojlanish uchun muhim mezonlar hisoblanadi.

- *Ekologik mezonlar* – atrof-muhitga ta’sir, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish.
- *Ijtimoiy mezonlar* – aholining sog‘lom turmush tarzini ta’minlash, ijtimoiy tenglik, ta’lim va sog‘liqni saqlashga sarmoya.
- *Boshqaruv mezonlari* – shaffoflik, korrupsiyaga qarshi kurash, javobgarlik va samarali boshqaruv.

Bugungi kunda ESG mezonlari nafaqat xususiy kompaniyalar, balki davlat boshqaruvi tizimi, xususan mahalliy hokimiyatlar faoliyatida ham muhim rol o‘ynaydi. Ushbu tamoyillarni amalga oshirish fuqarolar hayoti sifatining yaxshilanishi va ekologik barqarorlikni ta’minlashga xizmat qiladi.

Yashil iqtisodiyot — bu iqtisodiy o‘shishni ta’minlash bilan birga atrof-muhitga zarar yetkazmaslikni, ekologik tizimlarni saqlab qolish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni maqsad qilgan iqtisodiy modeldir. Bu model quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- Past uglerodli ishlab chiqarish;
- Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish;
- Ekologik infratuzilmani yaratish;
- Yashil bandlikni rag‘batlantirish.

Yashil iqtisodiyot bugungi kunda iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashishda, resurslar tanqisligida va yangi ish o‘rinlarini yaratishda muhim vositaga aylangan.

Tashabbusli byudjet va ESG tamoyillarining o‘zaro uyg‘unligi

Tashabbusli byudjet — fuqarolarning o‘z yashash hududida dolzarb muammolarni aniqlash va ularga byudjet mablag‘lari hisobidan yechim topish mexanizmidir. Bu jarayon orqali fuqarolar davlat xarajatlari ustidan nazorat o‘rnatib, resurslarni oqilona taqsimlashda ishtirok etadi.

ESG tamoyillari bilan uyg‘unlashtirilgan tashabbusli byudjet quyidagilarni ta’minlaydi:

- Ekologik loyihalarni tanlash – masalan, chiqindilarni saralash, ko‘chat ekish, suv tejovchi texnologiyalar joriy etish;
- Ijtimoiy loyihalarga ustuvorlik berish – masalan, maktablar, bolalar bog‘chalari, ijtimoiy xizmatlar obektlarini ta‘mirlash;
- Shaffoflikni kuchaytirish – tanlov jarayonlarida ochiqlikni ta‘minlash, hisobotlarni jamoatchilikka taqdim etish.

4. Amaliy imkoniyatlar va tavsiyalar

Yashil iqtisodiyotga o‘tishda tashabbusli byudjet doirasida quyidagi amaliy yo‘nalishlar bo‘yicha loyihalar qo‘llab-quvvatlanishi mumkin:

1. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari – quyosh panellari o‘rnatish, shamol energiyasidan foydalanish;
2. Atrof-muhitni muhofaza qilish – yashil hududlarni kengaytirish, daryolarni tozalash, ekologik parklar tashkil etish;
3. Yashil transport infratuzilmasi – veloyo‘lakchalar barpo etish, elektromobillar uchun quvvatlash shoxobchalari yaratish;
4. Ta‘lim va ongni oshirish – aholining ekologik savodxonligini oshirish bo‘yicha tadbirlar.

Buning uchun mahalliy hokimiyatlar quyidagilarni amalga oshirishi lozim:

- ESG mezonlariga mos loyiha tanlash me‘zonlarini ishlab chiqish;
- Yashil loyihalarni moliyaviy jihatdan rag‘batlantirish;
- Mahalliy jamoatchilik vakillari, NNT va tadbirkorlarni jalb qilish.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ESG tamoyillari asosida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish tashabbusli byudjet mexanizmi orqali ancha samarali amalga oshirilishi mumkin. Bu yondashuv aholining hayot sifatini yaxshilaydi, ekologik barqarorlikni ta‘minlaydi va boshqaruv tizimidagi ishonchni mustahkamlaydi. Kelajakda O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish yo‘lida ESG tamoyillarini mahalliy darajada ommalashtirish orqali jiddiy natijalarga erishish mumkin.

Tijorat banklari ESG tamoyillarini o‘z faoliyatiga kiritish orqali nafaqat jamiyat va atrof-muhitga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi, balki o‘z mijozlariga zamonaviy va barqaror xizmatlarni taqdim etish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Boshqaruvning, ekologiyaning va ijtimoiy mas‘uliyatning muvozanatli integratsiyasi banklar uchun innovatsion imkoniyatlar yaratadi va ularni raqobatbardoshligini oshiradi. ESG tamoyillarini qo‘llash orqali banklar o‘zining jahon bozorida muvaffaqiyatli bo‘lishini ta‘minlashlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 20 декабрдаги ПҚ–447-сон «2023–2025 йилларда яшил иқтисодиётга ўтиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида»ги қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги расмий веб-сайти – www.mf.uz

3. United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). *Green Economy: Principles and Practices*. www.unep.org
4. World Bank. (2020). *Green Growth and Sustainable Development*. www.worldbank.org
5. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2022). *Applying ESG Factors in Public Investment and Budgeting*. www.oecd.org
6. Transparency International. (2021). *Good Governance and Budget Transparency Reports*.
7. GIZ Uzbekistan. (2023). *Yashil iqtisodiyot bo'yicha qo'llanma*.
8. Халқаро молия корпоратсияси (IFC). (2022). *ESG Factors in Public Sector Decision-Making*.
9. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси – www.stat.uz
10. Sharipov, O. (2022). “Tashabbusli byudjet va fuqarolik jamiyati: imkoniyatlar va muammolar”. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali*, №4.

MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNI TASHKIL QILISH ZARURATINING NAZARIY JIHLARI

Anvarova Guzal Xusan qizi BMA magistranti

Jahon amaliyoti keskin raqobat sharoitida har bir xo'jalik sub'ekti oldiga nafaqat bugungi kunda, balki istiqbolda ham bozordagi o'rnini saqlab qolish hamda kengaytirishni shart qilib qo'ymoqda. Bunda global iqtisodiyotdagi tebranishlar yangi istiqbolli loyihalar ustidaishlash, loyihalarni moliyaviy ta'minlash imkoniyatlarini baholash va tegishli choralar ko'rish, investitsiya faoliyatidan kutilayotgan natijadorlikni ta'minlash, moliyaviy ta'minot va investitsion faoliyatni rejalashtirishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy risklarni oldindan ko'ra bilish kabilarni shart qilib qo'ymoqda va bu jihatlarda bevosita moliyaviy rejalashtirish amaliyoti bilan bog'liq bo'lib qolmoqda.

Mamlakatimizda xo'jalik sub'ektlari faoliyatini rivojlantirishga, istiqbolda jahon bozorida mustahkam o'rin egallashiga erishishda korporativ moliyaviy strategiyaning to'g'ri belgilanishi, strategik moliyaviy rejalarning o'z vaqtida to'liq amalga oshirilishi alohida ahamiyat kasb etishidan kelib chiqqan holda moliyaviy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, makrodarajada moliyaviy ko'rsatkichlar prognozlarini oldindan belgilash, soliq qonunchiligi barqarorligini ta'minlash, soliq yukini pasaytirish kabilarga ham jiddiy e'tibor qaratilmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, moliyaviy rejalashtirishning asosiy maqsadidan uning asosiy vazifalari sifatida quyidagilarni e'tirof etish lozim deb o'ylaymiz:

- operativ (xo‘jalik), investitsion va moliyaviy faoliyatlarni zarur moliyaviy resurslar bilan ta‘minlash;
- pul mablag‘laridan samarali foydalanish hisobidan korxonaning foydasini oshirish bo‘yicha ichki rezervlarni qidirib topish;
- kapitalni samarali joylashtirish yo‘llarini aniqlash, undan oqilona va samarali foydalanishni baholash;
- budjet va budjetdan tashqari maqsadli fondlar bilan o‘zaro moliyaviy munosabatlarni to‘g‘ri tashkil etish;
- hamkorlar bilan qisqa vaqt ichida samaradorlik jihatdan yuqori moliyaviy munosabatlarni o‘rnatish;
- rejalashtirilgan daromadlar va xarajatlar real balanslilikini ta‘minlash maqsadida korxonaning moliyaviy barqarorlik ko‘rsatkichlari, to‘lovga layoqatliligi ustidan ichki nazorat tartibini belgilash.

Bizning fikrimizcha, moliyaviy rejalashtirishning mohiyati, maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar miqyosida moliyaviy rejalashtirish quyidagi yo‘nalishlar asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir:

- xo‘jalik sub’ekti taraqqiyotining asosiy tendensiyalarini aniqlash va ularni amalga oshirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish;
- keskin raqobat sharoitida inqiroz (bankrotlik) holatlari oldini olish va moliyaviy risklarni kamaytirish bo‘yicha chora-tadbirlarni belgilash;
- xo‘jalik sub’ekti miqyosida istiqbolli, joriy va operativ (tezkor) rejalashtirishni yo‘lga qo‘yish va rejalashtirilgan ko‘rsatkichlarga erishish texnologiyalarini ishlab chiqish;
- investitsiyalarning ahamiyatidan kelib chiqqan holda xo‘jalik sub’ektiga investitsiyalar jalb qilish yoki xo‘jalik sub’ektining mablag‘larini investitsion faoliyatga yo‘naltirish bo‘yicha chora-tadbirlar belgilash hisoblanadi.
- Moliyaviy strategiyani shakllantirishda korxonalar moliyaviy rivojlanishining dominant sohalarini belgilash alohida ahamiyat kasb etadi.

Umuman istiqboldagi rivojlanishga mo‘ljallangan moliyaviy strategiyani shakllantirishda moliyaviy resurslarni shakllantirish strategiyasi, moliyaviy resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan investitsion strategiya, moliyaviy risklarni boshqarishga qaratilgan moliyaviy xavfsizlikni ta‘minlash strategiyasiga, moliyaviy faoliyatni boshqarishning sifatini oshirish strategiyasiga hamda soliq hisobi siyosati va soliq risklarini pasaytirishga qaratilgan soliq strategiyasiga jiddiy e‘tibor qaratish talab etiladi.

Mazkur holat bo‘yicha sanab o‘tilgan moliyaviy strategiyani shakllantirishning dominant sohalariga e‘tibor qaratish xo‘jalik sub’ektlari moliyaviy barqarorligini ta‘minlashga xizmat qilishi bilan birga davlat moliyaviy barqarorligiga ham taalluqli deb o‘ylaymiz. Misol uchun davlat budjetini zurur moliyaviy resurslar bilan ta‘minlash, shakllangan moliyaviy resurslardan samarali foydalanishni ta‘minlash, moliyaviy xavfsizlikni ta‘minlash (budjet defitsiti,

shuningdek davlat qarzlariga nisbatan), davlat moliyasini boshqarishda band bo'lgan xodimlar malaka darajasini oshirish, budget daromadlarining asosiy qismini shakllantiruvchi soliqlar belgilanishi to'g'ri tashkil etish mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Xo'jalik sub'ektlarida moliyaviy rejalashtirishni tashkil etishda istiqbolli moliyaviy rejalashtirish, joriy moliyaviy rejalashtirish va operativ moliyaviy rejalashtirishni o'zaro muvofiqlikda tashkil etish lozim deb o'ylaymiz. Mazkur jarayonda moliyaviy rejalashtirishning har bir turi alohida xususiyatlariga jiddiy e'tibor qaratish talab etiladi. Umuman istiqbolli moliyaviy rejalashtirishda ham, joriy moliyaviy rejalashtirishda ham moliyaviy rejalashtirishning asosiy prinsiplaridan biri bo'lgan to'lovga layoqatlilikni va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash prinsiplariga tayangan holda rejalashtirish tashkil etiladi. Operativ moliyaviy rejalashtirish bevosita joriy moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA TIJORAT BANKLARINING ALOHIDA XUSUSIYATLARI

Buxoro davlat universiteti
Buxgalteriya hisobi va statistika kafedrasida dotsenti
Kuliev Naim Xalimovich

Annotatsiya. Ushbu maqolada barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda tijorat banklarining tutgan o'rni va ularning o'ziga xos funksional, institutsional hamda innovatsion xususiyatlari tahlil qilingan. Muallif tijorat banklarining iqtisodiy barqarorlikka ta'sir ko'rsatuvchi asosiy yo'nalishlarini aniqlab, mavjud tizimli muammolar – kredit resurslarining nomaqsadli taqsimlanishi, raqamli xizmatlarning yetarli darajada rivojlanmaganligi, mintaqaviy nomutanosibliklar va risklarni boshqarishdagi zaifliklarni ko'rsatib o'tgan. Maqolada ilmiy asoslangan takliflar orqali bank tizimining raqamli transformatsiyasi, “yashil” moliyalashtirish, moliyaviy inklyuziya va makroiqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari tijorat banklarining barqaror rivojlanishga xizmat qiluvchi strategik institut sifatidagi rolini kuchaytirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, iqtisodiy barqarorlik, moliyaviy vositachilik, raqamli bank xizmatlari, moliyaviy inklyuziya, “yashil” moliyalashtirish, kredit siyosati, risklarni boshqarish

Bozor iqtisodiyoti sharoitida moliyaviy institutlar, xususan tijorat banklari mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining tayanch ustunlaridan biri hisoblanadi. Ular nafaqat pul mablag'larini jamg'arish va kreditlash faoliyati orqali iqtisodiy

faoliyatni rag'batlantiradi, balki investitsiyalarni jalb qilish, innovatsion loyihalarni moliyalashtirish, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash hamda eksport-import operatsiyalarini moliyaviy jihatdan ta'minlash orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Bugungi globallashuv jarayonlari va raqamli transformatsiya davrida tijorat banklarining roli yanada ortib bormoqda. Ayniqsa, pandemiyadan keyingi davrda iqtisodiyotning barqarorligini tiklash va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni moliyalashtirishda bank tizimi markaziy o'rin tutmoqda. Ushbu sharoitda tijorat banklarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash, ularning iqtisodiy barqarorlikka qo'shayotgan hissasini baholash hamda rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa sifatida qaralmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida barqaror o'sish sur'atlari kuzatilmoqda va bu holatda bank tizimining, ayniqsa tijorat banklarining ishtiroki beqiyosdir. Davlat tomonidan moliyaviy sektorni liberallashtirish, banklarni xususiyashtirish va xorijiy investorlarni jalb qilish orqali bank tizimini isloh qilish bo'yicha qator tashabbuslar ilgari surilmoqda. Shunga qaramay, tijorat banklarining iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi real imkoniyatlari, ularning moliyaviy vositachilik mexanizmlari va risklarni boshqarishdagi yondashuvlari yetarlicha chuqur o'rganilmagan. Mazkur mavzuning dolzarbligini, birinchidan, iqtisodiy o'sish va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur tahlil qilish zaruratidan kelib chiqadi. Ikkinchidan, tijorat banklarining zamonaviy sharoitdagi funksional xususiyatlari va rivojlanish mexanizmlarini ilmiy asosda o'rganish orqali ularning iqtisodiyotga ta'sir doirasini kengaytirish imkoniyati mavjud. Uchinchidan, mamlakatimizda olib borilayotgan "yashil iqtisodiyot", raqamli bank xizmatlari va moliyaviy inklyuziya siyosati doirasida tijorat banklarining faol ishtirokini rag'batlantirish – iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashning muhim omilidir.

Tijorat banklarining barqaror iqtisodiy rivojlanishga ta'siri borasida olib borilayotgan tadqiqotlar soni ortib borayotganiga qaramay, mazkur yo'nalishda qator dolzarb muammolar saqlanib qolmoqda. Avvalo, mavjud ilmiy-adabiyotlarda bank tizimi faoliyatining iqtisodiy barqarorlikka ta'siri ko'pincha umumiy tahlillar darajasida yoritilgan bo'lib, tijorat banklarining institutsional, funksional va innovatsion xususiyatlari yetarlicha tahlil qilinmagan.

Shuningdek, quyidagi muammoli jihatlar tadqiqot mavzusining dolzarbligini oshiradi:

1. Tijorat banklarining barqarorlikka bevosita ta'sirini o'lchovchi metodik yondashuvlarning yetishmasligi – hozirda bank faoliyati va makroiqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlashda universal iqtisodiy modellar kam qo'llaniladi.

2. Moliyaviy vositachilik samaradorligini aniqlovchi mezonlarning nomukammalligi – banklar tomonidan kreditlash, depozit siyosati va likvidlik boshqaruvining iqtisodiyotga ta'sirini baholashda amaliy ko'rsatkichlar tizimi yetarlicha ishlab chiqilmagan.

3. Tijorat banklarining risklarni boshqarish tizimi va innovatsion xizmatlari rivojlanishidagi nomutanosibliklar – barqaror rivojlanishni ta’minlash uchun zarur bo’lgan texnologik yechimlar, mas’uliyatli kreditlash, ekologik va ijtimoiy mezonlarni hisobga oluvchi moliyalashtirish amaliyotlari ko’plab banklarda hali keng qo’llanilmayapti.

4. Hududlar kesimidagi moliyaviy inklyuziya darajasining pastligi – ayrim mintaqalarda aholi va tadbirkorlarning bank xizmatlariga yetarlicha kirish imkoniyati yo’qligi barqaror iqtisodiy o’sishga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda.

5. Tijorat banklari faoliyati samaradorligini baholashda raqamli texnologiyalar va “yashil moliyalashtirish” mezonlarining inklyuziv bo’lmasligi – bu esa ularning kelajakdagi barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda cheklovlar tug’diradi.

1-jadval

Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta’minlashda tijorat banklaridagi mavjud muammolar va ularni hal qilish usullari

№	Mavjud muammo	Mazmuni	Muammoni hal qilish yo’llari
1.	Bank faoliyatining barqaror iqtisodiy o’sishga ta’sirini baholovchi metodik bazaning yetarli emasligi	Tijorat banklarining makroiqtisodiy ko’rsatkichlarga real ta’siri chuqur tahlil qilinmagan	Barqarorlik indikatorlari asosida banklarning iqtisodiy o’sishga qo’shgan hissasini baholovchi integral indekslar ishlab chiqish
2.	Kredit resurslarining yetarlicha maqsadli taqsimlanmasligi	Bank kreditlari ko’pincha barqarorlikka xizmat qilmaydigan qisqa muddatli iste’mol maqsadlariga yo’naltirilmogda	Kichik biznes, “yashil” iqtisodiyot va innovatsion loyihalarni moliyalashtirishga ustuvor yo’naltirish siyosatini kuchaytirish
3.	Raqamli bank xizmatlari va moliyaviy inklyuziyaning past darajasi	Aholining bank xizmatlariga to’liq kirish imkoniyati mavjud emas	Mobil bank xizmatlarini kengaytirish, raqamli infratuzilmani hududlar bo’yicha teng rivojlantirish
4.	Banklar faoliyatida risklarni boshqarish tizimining zaifligi	Makroiqtisodiy o’zgarishlarga nisbatan barqaror himoya mexanizmlarining yetishmasligi	Xatarlarni diversifikatsiya qilish, stress-test tizimlarini joriy etish
5.	Innovatsion moliyalashtirish va ekologik bank xizmatlarining yetarli emasligi	“Yashil moliyalashtirish”, ESG standartlariga asoslangan kreditlash amaliyoti	Barqaror rivojlanishga xizmat qiluvchi kreditlash me’zonlarini ishlab chiqish, xalqaro tajri-

		keng joriy etilmagan	balardan foydalanish
6.	Mintaqaviy banklar faoliyatining nomutanosibligi	Ba'zi hududlarda banklar faoliyati sust, moliyaviy xizmatlar sifati past	Hududiy bank tizimining samaradorligini oshirish, investitsion loyihalarni rag'batlantirish orqali moliyaviy tenglikni ta'minlash

Yuqoridagi tahlil asosida aniqlanishicha, tijorat banklarining barqaror iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shishi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ularning faoliyatida hal qilinishi lozim bo'lgan tizimli muammolar mavjud. Jumladan, metodik asoslarning yetishmasligi, resurslarning samarasiz taqsimoti, raqamli infratuzilmaning sustligi, risklarni boshqarishdagi zaifliklar, innovatsion moliyalashtirishning cheklanganligi hamda hududlar bo'yicha nomutanosibliklar banklarning iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi imkoniyatlarini to'laqonli amalga oshirishga to'sqinlik qilmoqda. Mazkur muammolarni hal etish bo'yicha taklif etilgan ilmiy asoslangan yondashuvlar – ya'ni, barqarorlik indikatorlarini ishlab chiqish, maqsadli kredit siyosati, raqamli xizmatlarni kengaytirish, xavf va risklarni boshqarish tizimini kuchaytirish, “yashil” moliyalashtirish amaliyotlarini joriy qilish, hamda hududiy moliyaviy tenglikni ta'minlash – banklar faoliyatini iqtisodiy barqarorlikka yo'naltirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu bois, tijorat banklarining alohida xususiyatlarini chuqur tahlil qilish va amaliyotga zamonaviy moliyaviy yondashuvlarni joriy etish orqali ularni barqaror iqtisodiy rivojlanishning faol ishtirokchisiga aylantirish mumkin.

Yuqoridagi muammolardan kelib chiqib, biz barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda tijorat banklaridagi mavjud muammolarni bartaraf etish uchun ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar berib o'tdik.

1. Tijorat banklari faoliyatining barqaror iqtisodiy o'sishga ta'sirini baholash metodikasini ishlab chiqish orqali banklarning iqtisodiy rivojlanishga qo'shgan hissasini o'lchovchi ko'rsatkichlar (integral indekslar, samaradorlik koeffitsiyentlari) asosida ilmiy asoslangan baholash tizimi joriy etilishi lozim.

2. Maqsadli va ijtimoiy yo'naltirilgan kreditlash siyosatini takomillashtirish jarayonida ijtimoiy ahamiyatga ega sohalar (qishloq xo'jaligi, ekologiya, innovatsiya, yashil energiya) uchun past foizli, uzoq muddatli kredit mahsulotlari yaratish banklarning iqtisodiy barqarorlikdagi rolini kuchaytiradi.

3. Hududiy moliyaviy inklyuziyani kengaytirish natijasida bank filiallari sonini oshirish bilan birga, raqamli bank xizmatlarini, ayniqsa chekka hududlarda rivojlantirish orqali moliyaviy xizmatlarga universal kirish imkoniyatini ta'minlash kerak.

4. Raqamli texnologiyalardan foydalanishni chuqurlashtirish bu tijorat banklari raqamli transformatsiyaga faol kirib borishi, sun'iy intellekt, “big data” va blokcheyn texnologiyalaridan foydalangan holda xizmat ko'rsatish sifatini oshirishi lozim.

5. Banklar faoliyatida ESG (ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv) mezonlariga asoslangan yondashuvlarni joriy etish orqali esa barqaror rivojlanishga xizmat qiluvchi moliyaviy xizmatlar (yashil obligatsiyalar, ekologik kreditlar)ni rivojlantirish orqali bank tizimining ijtimoiy mas’uliyatini kuchaytirish zarur.

6. Risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish jarayoni esa tijorat banklarida stress-test, riskni diversifikatsiya qilish, kredit portfeli monitoringi tizimlarini kuchaytirish orqali banklarning barqarorlik salohiyati oshiriladi.

7. Kichik va o’rta biznes subyektlariga moliyaviy qo’llab-quvvatlash mexanizmlarini mustahkamlash natijasida innovatsion loyihalarni moliyalashtirishni kengaytirish orqali real sektorni rivojlantirish va barqaror bandlikni ta’minlash mumkin.

8. Banklar va ilmiy-tadqiqot muassasalari hamkorligini yo’lga qo’yish – Ilmiy-innovatsion asosda kredit mahsulotlari yaratish, ilmiy tavsiyalar asosida qarorlar qabul qilish banklar faoliyatini yanada puxta qilishga xizmat qiladi.

Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta’minlashda tijorat banklarining o’rni va ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ular moliyaviy vositachilik orqali real sektorni qo’llab-quvvatlaydi, investitsiyalarning samarali yo’naltirilishini ta’minlaydi hamda iqtisodiy barqarorlikka zamin yaratadi. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatdiki, tijorat banklarining iqtisodiyotga ta’siri ularning kredit siyosati, risklarni boshqarish darajasi, innovatsion faoliyati va moliyaviy xizmatlarning hududlar bo’yicha taqsimotiga bevosita bog’liqdir.

Ayni paytda, bank tizimida mavjud bo’lgan bir qator tizimli muammolar — metodik bazaning yetishmasligi, raqamli xizmatlarning notekis rivojlanishi, “yashil moliyalashtirish”ning sustligi va moliyaviy inklyuziyaning past darajasi — ularning barqaror rivojlanishga qo’shayotgan hissasini to’liq amalga oshirishga to’sqinlik qilmoqda. Shu sababli, tijorat banklarining institutsional salohiyatini mustahkamlash, ularning faoliyatini zamonaviy raqamli va ekologik mezonlar asosida isloh qilish dolzarb vazifalardan biridir. Tijorat banklari faqat moliyaviy tashkilot sifatida emas, balki iqtisodiyotni transformatsiya qiluvchi strategik hamkor sifatida faol ishtirok etishi zarur. Shundagina ular milliy iqtisodiyotning barqarorligi, innovatsion rivoji va ijtimoiy farovonlik darajasini oshirishga real hissa qo’sha oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets* (12th ed.). Pearson Education.
2. Siddiqi, N. A. (2021). Role of commercial banks in economic development: A theoretical perspective. *International Journal of Economics and Finance*, 13(2), 75–83. <https://doi.org/10.5539/ijef.v13n2p75>
3. Stiglitz, J. E., & Greenwald, B. C. (2014). *Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress*. Columbia University Press.

4. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023). *Bank tizimi barqarorligi va iqtisodiy rivojlanish bo‘yicha hisobot*. Toshkent: Markaziy bank nashriyoti.
5. Qodirov, D. T. (2022). Tijorat banklarining iqtisodiy islohotlardagi o‘rni va roli. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (3), 88–94.
6. World Bank. (2022). *Financial Inclusion and Stability: Policy Lessons from Around the World*. Washington, D.C.: The World Bank Group. <https://www.worldbank.org>
7. Исомов, Б. С., & Кулиев, Н. Х. (2021). Инвестиции в условиях рыночных отношений. *Вестник науки и образования*, (6-2 (109)), 22-24.
8. Halimovich, K. N. (2023). ADVANTAGES OF TAX CREDITS IN INCREASING THE PROFITABILITY OF COMMERCIAL BANKS. *IMRAS*, 6(6), 229-234.
9. Halimovich, Q. N. (2022). Importance of Innovative Activities in Banks. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 2(11), 37-40.
10. Кулиев, Н. Х. (1984). Совершенствование системы планирования производственно-технической базы жилищного строительства.
11. Halimovich, K. N. (2024). THE IMPACT OF THE TRANSFORMATION OF COMMERCIAL BANKS OF OUR COUNTRY ON THE NATIONAL ECONOMY: PROBLEMS AND SOLUTIONS. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 12(4), 372-379.
12. Halimovich, K. N. (2024). FOREIGN EXPERIENCE OF MOTIVATION OF PRIVATE SECTOR EMPLOYEES (ON THE EXAMPLE OF ATB “TENGE BANK”). *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(Maxsus son), 92-95.
13. ИСОМОВ, Б. С., & КУЛИЕВ, Н. Х. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. *ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Учредители: Олимп*, 22-24.

BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA’MINLASHDA TUGRIDAN-TUGRI XORIJIY INVESTIYALARNING URNI VA A’AMIYATI

Шокиров Хотамбек Анварович

Тошкент давлат иқтисодийёт университети мустақил изланувчиси

Ўзбекистон 193 мамлакат билан бир қаторда БМТнинг: «2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш кун тартиби дастури»ни амалга оширишда ўз мажбуриятларини тўлиқ бажармоқда. Ушбу «кун тартиби»ни изчил амалга ошириш бўйича тизимли ишларни ташкил этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябридаги ПФ-

158 сонли «Ўзбекистон-2030» стратегияси тўғрисидаги фармони қабул қилинди.

Ҳозирги вақтда мамлакатнинг барқарор ривожланишини таъминлашга босқичма-босқич ўтишнинг ҳуқуқий, институционал ва иқтисодий асослари шакллантирилган. 2024 йилда мамлакатда иқтисодий фаолликни таъминлашга қаратилган чора-тадбирларнинг амалга оширилиши натижасида ЯИМ ўсиш суръати 106,5 фоизни ташкил этди⁸⁸.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ)нинг Савдо-сотиқ ва ривожланиш бўйича комиссияси (UNCTAD) ҳисоботида қайд этилишича, «Ривожланаётган мамлакатларда Барқарор ривожланиш мақсадлари билан боғлиқ барча йўналишларда йиллик инвестициялар дефицити 2015 йилдаги 2,5 трлн. АҚШ долларида бугунги кунга келиб, 4 трлн. АҚШ долларига етди. Инвестициялар етишмовчилиги кўпроқ энергетика, сув таъминоти ва транспорт инфратузилмасида кузатилмоқда»⁸⁹. Шу билан бирга, барқарор иқтисодий ривожланишни таъминлаш учун ресурсларни жалб қилиш соҳасидаги муҳим йўналиш меъёрий-ҳуқуқий базани ислоҳ қилиш, барқарор иқтисодий ривожланишга йўналтирилган хорижий инвестициялар оқими учун шароит яратиш, шу жумладан солиқ ва солиқдан ташқари имтиёзлар ва преференциялар тизимини қайта кўриб чиқиш орқали хусусий бизнесни ривожлантириш учун шароит яратиш ва янги бозорларнинг пайдо бўлиши учун шароит яратиш (масалан, экотуризм, эко-қурилиш ва бошқалар), мақсадли инвестицияларни жалб қилишни фаоллаштириш (иқлимни молиялаштириш, яшил молия), янги инновацион воситалар (диаспора облигациялари, сукук ва бошқалар)дан кенг фойдаланиш талаб этилади.

Инвестицион фаолият жаҳон иқтисодиётининг муваффақиятли ривожланишининг асосини белгилайди, шунингдек, дунёнинг турли мамлакатлари иқтисодиётини модернизация қилиш ва диверсификация қилиш истикболларини аниқлашга ёрдам беради. Хорижий инвестицияларнинг аҳамияти капиталнинг халқаро бўлинишига, шунингдек инвесторнинг ўз мамлакатига қараганда хорижда тадбиркорлик фаолиятидан кўпроқ фойда олиш усуллари излашга ундайди. Мамлакат учун халқаро капитал ҳаракатида чет эл инвестицияларини жалб қилиш орқали ишлаб чиқариш ва хизматлар соҳаси ривожланади, янги инновацион тармоқлар пайдо бўлади ва солиқлар миллий бюджетга тушади. «Мамлакатимизда 250 миллиард долларлик инвестицияларни ўзлаштириш, жумладан 110 миллиард доллар хорижий инвестициялар ва 30 миллиард доллар давлат-хусусий шериклик доирасидаги инвестицияларни жалб қилиш»⁹⁰ вазифаси белгиланган.

⁸⁸ Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари. <https://stat.uz/uz>

⁸⁹ Доклад о мировых инвестициях за 2023 год. Инвестиции в устойчивую энергетику для всех. Обзор. ООН. 2024. – С. 1. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2023_overview_ru.pdf.

⁹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон «Ўзбекистон-2030» стратегияси тўғрисидаги фармони. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

Жаҳонда хусусий хорижий инвестициялар ҳаракатини ўзида мужассам қилган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар бозори амал қилади. «Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар - бу трансчегаравий инвестицияларнинг шундай турики, унда бир иқтисодиётдаги резидент бошқа иқтисодиётдаги резидент корхонага инвестиция киритиши унинг бошқарувини назорат қилиш ёки унга салмоқли таъсир кўрсатиш имкониятини беради. Бунда бошқарувни назорат қилиш учун корхона нинг камида 50 фоиз овоз бериш ҳуқуқи, унга салмоқли таъсир кўрсатиш учун эса 10–50 фоиз овоз бериш ҳуқуқи талаб қилинади»⁹¹. Тўғридан-тўғри инвестициялар нафақат даромад олишга, балки таъсир доирасини кенгайтиришга ва келажакдаги молиявий манфаатларни таъминлашга қаратилган.

БМТ Савдо ва ривожланиш ташкилоти 1999 йилдаги Жаҳон инвестиция ҳисоботида тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларга қуйидагича таъриф беради: «ТТХИ бу бир иқтисодиётдаги резидент бирликнинг (хорижий инвестор ёки бош корхона) бошқа иқтисодиётдаги резидент корхонага узоқ муддатли алоқа, давомли манфаат ва назоратни кўзлаб киритган инвестициясидир»⁹².

«Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар уч хил шаклга эга бўлиши мумкин: гринфилд (нолдан бошланувчи) инвестициялар, трансчегаравий бирлашиш ва ўзлаштиришлар (М&Ас) ва қўшма корхоналар»⁹³.

1-расм. Жаҳонда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг 2019-2023 йиллардаги динамикаси (млрд. АҚШ долл.)⁹⁴

1-расм маълумотларига кўра, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар (ТТХИ)нинг глобал оқимлари 2023 йилда 2022 йилга нисбатан 2 фоизгача

⁹¹ Balance of payments and international investment position manual. 6th ed. –Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2009. P. 100–110.

⁹² World investment report. 1999, UNCTAD.

⁹³ Dunning, J. Multinational Enterprises and the Global Economy. – Harlow: Addison-Wesley, 1993.

⁹⁴ UNCTAD маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. Доклад о мировых инвестициях 2024 год. WIR 2024 (unctad.org)

пасайди ва 1,3 трлн. АҚШ долларини ташкил этди. Глобал сиёсий инқироз, Украинадаги уруш, озиқ-овқат, энергия ва қарз маблағлари нархларининг ўсиши ТТХИ оқими ҳажми пасайишига сабаб бўлди. Инқирозлар, протекционистик сиёсат ва минтақавий ўзгаришлар глобал иқтисодиётни бузмокда, савдо тармоқларини, тартибга солиш муҳитини ва глобал таъминот занжирларини парчаламокда.

Марказий Осиё давлатларининг бир вакили сифатида Ўзбекистон иқтисодиёти ривожланишида ҳам тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар муҳим аҳамият касб этади. Қуйида келтирилган 2-расм маълумотларидан кўришимиз мумкинки, 2015-2024 йилларда Ўзбекистон иқтисодиётида ўзлаштирилган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар миқдори ва унинг ЯИМга нисбатини фоизларда таҳлил қиладиган бўлсак, 2015 йилда ўзлаштирилган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 1,04 млрд. АҚШ долларини ташкил этиб, ЯИМнинг 1,21 фоизини ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2024 йилга келиб 3,87 млрд.АҚШ долларини, ЯИМга нисбатан 3,36 фоизни ташкил этди. Ўн йил давомида 2024 йилда 2015 йилга нисбатан ўзлаштирилган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 2,83 млрд.АҚШ доллариغا ошган. Ўн йил давомида умумий ўсиш тенденцияси кузатилсада, 2018 йилда (0,62 млрд.АҚШ доллари) ва 2020 йилда (1,73 млрд. АҚШ доллари) ўзлаштирилган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар миқдориди пасайиш юз берган. Бу 2020 йилдаги пандемия шароитлари билан тушунтирилади.

2-расм. 2015-2024 йилларда Ўзбекистонга жалб қилинган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқими млрд. АҚШ долларида ЯИМга нисбати фоизда⁹⁵

Республика иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилиш борасида амалий ишлар олиб борилаётган бўлса-да, ўз ечимини кутаётган муаммолар ҳам мавжуд. Биринчи муаммо, мамлакат инвестиция муҳитини

⁹⁵<https://www.macrotrends.net/countries/UZB/uzbekistan/foreign-direct-investment> статистик маълумотлар асосида муаллиф томонидан тузилган.

янада яхшилаш, ички инвестицион жозибадорликни белгиловчи кўрсаткичлар даражасини оширишдир. Чунки, ҳар қандай хорижий инвестор қайси мамлакатга капитал киритишни айнан шу кўрсаткичлар (мамлакат суверен кредит рейтинги, бизнесни юритиш индекси, иктисодий эркинлик индекси, коррупцияни қабул қилиш индекси ва бошқалар) даражасига қараб белгилайди. Иккинчи муаммо, мамлакатнинг давлатлар билан инвестицияларни ўзаро ҳимоя қилиш ва рағбатлантириш соҳасида икки томонлама битимларни тузиш, хорижий инвесторлар учун яратилган ҳуқуқий режимни яхшилаш, икки томонлама солиққа тортишнинг олдини олиш ва солиқ тўлашдан бўйин товлашнинг олдини олиш тўғрисидаги битимларни такомиллаштиришдир. Учинчи муаммо, мамлакатда капитал бозорининг етарлича ривожланмаганлиги, айниқса фонд бозори (хорижий портфель инвестициялар оқимининг суствлиги), суғурта бозори (суғурта компаниялари капиталлашуви даражасининг пастлиги, ҳалқаро рейтинг кўрсаткичларига эга бўлган миллий суғурта компанияларининг кам сонли эканлиги), пул бозори (тижорат банклари кредит фоиз ставкаларининг юқорилиги). Тўртинчи муаммо, мамлакатимизда хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг молиявий механизмларини илмий-назарий асосларининг етарли даражада ўрганилмаганлиги ва шу соҳада малакали, ҳалқаро доирада фаолият олиб борувчи миллий мутахассисларнинг етишмаслигидир. Бешинчи муаммо, жалб қилинаётган хорижий инвестициялар ҳажмлари ва турлари тўғрисида яхлит статистик маълумотлар базасининг шаклланмаганлиги, хорижий инвесторлар учун (маълумотларнинг инглиз тилида мавжуд эмаслиги) ягона ойна веб-сайти мавжуд эмаслигидир. Бу, ўз навбатида, хорижий инвесторларга шаффоф, очиқ маълумотлар базасини тақдим қилишни қийинлаштиради. Олтинчи муаммо, Ўзбекистонда инвестицияга оид низоларни ҳал қилишнинг ҳуқуқий механизмининг тўла таъминланмаганлигидир. Яъни, даъво аризаларининг процедураларининг чўзилиши, адолатли компенсация тўланмаслиги ёки умуман тўланмаслигидир. Еттинчи муаммо, инфратузилмавий чегараланишлар: денгизга чиқиш имкониятининг чегараланганлиги, автомобиль ва темирйўлларнинг эскирганлиги, логистика харажатларининг юқорилиги ва бошқалар. Саккизинчи муаммо, энергетика таъминоти етишмаслиги, тизимнинг эскирганлиги оқибатида энергоресурслар йўқотилиши, кўплаб солиқ имтиёзлари берилишига қарамасдан, солиқ юқининг юқорилиги, солиқ имтиёзлари самарадорлиги пастлиги.

Юқорида қайд этилган муаммоларни ҳал этиш учун қуйидаги: мамлакат инвестицион жозибадорлик кўрсаткичларини яхшилаш, қайта тикланадиган энергетика соҳасини ривожлантиришга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишда қўшимча молиявий имтиёзлар бериш, мамлакатда юқори технологияли, импорт ўрнини босувчи товарларни ишлаб чиқариш мақсадида инновацион инвестиция лойиҳаларини тўғридан-тўғри ва венчур хорижий инвестициялар ҳисобига

молиялаштириш, махсус иқтисодий зоналарда юқори технологияли товарлар ишлаб чиқариш ва экспорт салоҳиятини ошириш мақсадида солиқ ва божхона имтиёзларини самарадорлигини ошириш ҳамда инфратузилма лойиҳаларини барқарор ва узок муддатли молиялаштириш манбалари билан таъминлаш каби йўналишларда ислохотларни кучайтириш лозим.

Хулоса ўрнида, қуйидаги таклиф ва тавсияларни беришимиз мумкин: хорижий венчур жамғармалардан инвестиция жалб қилган стартап лойиҳаларга давлат томонидан субсидиялар ажратиш зарур; мамлакат энергетика соҳасининг қайта тикланувчи энергия манбаларини яратиш тармоғи инвестиция лойиҳаларига хорижий инвесторнинг улуши 50 фоиздан кам бўлмаган ҳолатда камида 50 млн.АҚШ доллари миқдоридан инвестиция киритган хорижий инвесторларни молиявий қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш тизимини яратиш мақсадга мувофиқ; махсус иқтисодий зоналарда хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналарга умумий ишлаб чиқариш ҳажмига нисбатан юқори технологияли товарлар ишлаб чиқаришни ва экспорт ҳажмини камида 30 фоизга амалга оширишни инобатга олган ҳолда молиявий имтиёзларни бериш лозим; хорижий сармоядор корхоналар корхона капиталини ошириш ёки янги корхонани ишга тушириш мақсадида ўз фойдасидан камида 5 йил қайта инвестициялашни амалга оширганда тўланган солиқлар суммасининг 20 фоизи миқдоридан солиқни хорижий сармоядорга қайтариш таклиф этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон Фармони.
2. Balance of payments and international investment position manual. 6th ed. –Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2009. P. 100–110.
3. World investment report. 1999, UNCTAD.
4. Dunning, J. Multinational Enterprises and the Global Economy. – Harlow: Addison-Wesley, 1993.
5. UNCTAD маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. Доклад о мировых инвестициях 2024 год. WIR 2024 (unctad.org).
6. <https://www.macrotrends.net/countries/UZB/uzbekistan/foreign-direct-investment>.
7. Доклад о мировых инвестициях за 2023 год. Инвестиции в устойчивую энергетику для всех. Обзор. ООН. 2024. –С. 1. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2023_overview_ru.pdf.
8. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари. <https://stat.uz/uz>

MILLIY IQTISODIYOTGA INVESTISIYALARNI JALB QILISHNING AYRIM JIHALARI

Axmedova Zebiniso
BMA magistranti

Mamlakatimiz bugungi kunda milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning o'ziga xos yo'nalishini belgilab oldi. U iqtisodiyotning rivojlanishi va barqarorligida investitsiyalarning beqiyos o'rin tutishini o'z vaqtida to'g'ri anglab etganligimiz natijasida investitsiyalarga, xususan, chet el investitsiyalariga bo'lgan e'tiborning kuchayishi yuz berdiki, bu esa bugungi kunga kelib mamlakatimizdagi investitsiya faoliyatining rivojlantirilishiga olib keldi. Xususan, investisiyalar zaruriy jihatlari yuzasidan Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev "...so'nggi olti yilda yurtimizga xorijdan qariyb 50 milliard dollar investitsiya kirgan. O'tgan yili yalpi ichki mahsulot ham, sanoat ham 6 foizga o'sgan. "O'zbekiston – 2030" strategiyasida mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti hajmini 160 milliard dollarga va aholi jon boshiga daromadlarni 4 ming dollarga yetkazish maqsadi belgilangan. Bunga erishish uchun xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish va eksportni ko'paytirish zarur" – deya takidlab o'tgan edilar.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish jarayonlarining samarali tashkil etilayotganligini va bu sohadagi oqilona davlat siyosatining amaldagi ijrosi bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

Iqtisodiyotning globallasuvi sharoitida investitsiya faoliyatini tartibga solish investitsiya kapitalini bizning mamlakatimizga eksport qiladigan mamlakatlarning amaldagi qonunlarini, investitsiya muhitini hisobga olgan holda takomillashtirish talab etiladi. O'z-o'zidan ma'lumki, o'z kapitalini bizning iqtisodiyotimiz bilan bog'lashga qaror qilgan xorijiy investorlarning potentsial, qo'shimcha risklarini har tomonlama baholash talab etiladi.

O'zbekistonda olib borilayotgan investitsiya siyosati natijasining qanday borishi mamlakatdagi investitsion faoliyatning rivojlanish holati bilan belgilanadi. Shu sababli, odatda, har qanday investitsiya siyosatining maqsadi mavjud investitsiya faoliyatining rivojlanish istiqboliga qaratiladi. Bu maqsad o'zida davlatning investitsiya faoliyatini muntazam ravishda tartibga solish vazifasini ham mujassam etadi.

Hukumatimiz tomonidan qulay investitsiya siyosatini olib borish maqsadida quyidagi tamoyillarga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda: xususan, tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada erkinlashtirish; respublika iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri kapital qo'yilmalarning keng jalb qilinishini ta'minlovchi huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa sharoitlarni yanada takomillashtirish; yurtimizga jahon darajasidagi texnologiyalarni olib kiruvchi, milliy xo'jalikning zamonaviy tuzilmasini tashkil etishga ko'maklashuvchi chet el investorlariga nisbatan qulay sharoitlar yaratish siyosatini izchil olib borish; eng muhim ustuvor yo'nalishlarga

mablag'larni yo'naltirish. Xorijiy investorlar uchun huquqiy kafolatlar va imtiyozlar keng tizimi, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rag'batlantirish yaxlit tizimi mamlakatimiz iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimini oshirishga yordam berdi. Hozirgi paytda O'zbekiston xorijiy kapitalni jalb qilish bo'yicha katta yutuqlarga erishmoqda. Bu, eng avvalo, investitsion muhitni qulaylashtiruvchi va rag'batlantiruvchi siyosatda, xorijiy investorlar huquqlarining kafolatlanishi, rivojlangan infratuzilma, imtiyozli soliq tizimi, o'zaro hamkorlikdan ko'riladigan manfaatdorlikga qulay sharoit yaratmoqda. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida, korxonalarni texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash, zamon talablariga mos bo'lgan tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish va ayniqsa, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozining keyingi to'lqinlari zarbasiga ijtimoiy-iqtisodiy talofatlarsiz bardosh berish, ularning salbiy oqibatlarini bartaraf etish bilan bog'liq masalalarni hal etishda kompleks yondashuvlarga a'lohida ahamiyat qaratilmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda bugungi kunda milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilish yuzasidan quyidagilarga etibor qaratish maqsadga muvofiq:

1. Milliy iqtisodiyotga jalb etilayotgan xorijiy investitsiyalarning mamlakat hududida nisbatan bir tekis (mutanosib) joylashtirilishiga e'tibor qaratish lozim.

2. Xorijiy investitsiya ulushi mavjud korxonalarni barpo etish va ularni ro'yxatdan o'tkazish jarayonini yanada soddalashtirish lozim.

3. Xorijiy sarmoyadorlarni qiziqtiruvchi soha, tarmoq, ob'yektlarni aniqlash va ular to'g'risidagi ma'lumotlarning shaffofligini ta'minlash kerak. Xususan, O'zbekistonning investitsion salohiyatini aks ettiruvchi ko'rgazmali vositalar (ingliz, rus tillarida), taqdimotlar tayyorlash zarur. Bunda mahalliy hokimliklarning xorijiy investorlarni hudud to'g'risida to'liq investitsion muhitga oid ma'lumotlar bilan ta'minlashda faolligini oshirish lozim.

4. Mamlakat investitsion muhitining baholashda investitsiya muhitini baholash agentliklarini tashkil etish lozim.

5. Rivojlangan hududlarga nisbatan sust rivojlangan hududlarga bo'lgan xorijiy kapital qo'yilmalarning kamligi; investitsiyalarning hududiy bir yoqlamalik xususiyatini oldini olish maqsadida, viloyatlarni rivojlanganlik darajasi bo'yicha ikki guruhga bo'lib, sust rivojlangan mintaqalarga investorlar uchun ko'proq manfaatdorlik, moyillik yaratish lozim.

6. Mamlakatimizda investitsiyalarni faqatgina iqtisodiyot tarmoqlariga emas, balki ilmiy ishlanmalar "nou-xau"lar sohasiga ham keng jalb qilishimiz kerak. Shuningdek, bundan buyon bizning xorijdagi elchilarimizning faoliyatiga birinchi navbatda investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha qanday ishlayotganiga hamda ana shu investitsiya miqdoriga qarab baho berilishi kerak.

7. Davlat ulushi yuqori bo'lgan korxonalaridagi davlat ulushini investorlarga sotish, pirovardida xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yuqorida keltirib o'tilgan jihatlar mamlakatimiz iqtisodiyotida investitsiyalarning rolini oshirishga xizmat qiladi va buning natijasida iqtisodiy barqarorlikka erishish ta'minlanadi.

TURIZM SEKTORIDA STRATEGIK MOLIYALASHTIRISH ORQALI INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINI OSHIRISH

*Achilova Shirin Shavkat qizi,
TDIU dotsenti*

Turizm sektori jahon iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan va daromadli tarmoqlaridan biri sifatida tan olingan. Bu soha nafaqat sayohat va dam olish imkoniyatlarini taklif etadi, balki rivojlanayotgan mamlakatlar uchun iqtisodiy o'sish, ish bilan ta'minlanish va xorijiy valyuta tushumlarini oshirishning muhim manbai hisoblanadi. Shu bilan birga, turizm sohasi global iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarga, shuningdek, texnologik innovatsiyalarga tez moslashuvchanligi bilan ajralib turadi. Biroq, bu sektorning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur bo'lgan strategik moliyalashtirish va investitsiya jalb qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy sharoitda turizm sektorining rivojlanish darajasi va uning iqtisodiyotdagi ulushi bevosita investitsiyalar hajmi va sifatiga bog'liq. Investitsiyalar esa, o'z navbatida, mazkur sohani yanada jozibador qilish orqali oshirilishi mumkin. Strategik moliyalashtirish, shu tarzda, turizm sohasida yangi loyihalarni amalga oshirish, mavjud infratuzilmani modernizatsiya qilish va xizmatlar sifatini yaxshilash uchun zarur mablag'lar ta'minotini o'z ichiga oladi. Shuningdek, bu jarayon turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish, yangi bozorlarni rivojlantirish va turizm sohasidagi raqobatbardoshlikni oshirishni ham qamrab oladi.

Bugungi kunda turizm sohasini rivojlantirishda moliyalashtirishning yangi usullari va strategiyalari, jumladan davlat-xususiy sherikchilik tizimlari, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik va mahalliy hamda xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning yangi yo'llari tobora ko'proq qo'llanilmoqda. Bu usullar turizm sektorining investitsiya jozibadorligini sezilarli darajada oshirishi va shu orqali mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Turizm sektorining investitsiya jozibadorligini oshirish masalasi dunyo bo'ylab turli mamlakatlarda turli yondashuvlar bilan amalga oshirilmoqda. Ushbu mavzu doirasida, xorijiy tajribalar asosida strategik moliyalashtirish orqali turizm sektorining investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning tajribalari bu borada muhim ma'lumotlar taqdim etadi.

Rivojlangan Mamlakatlar Tajribasi

Ispaniya: Ispaniya o'zining quyoshli plyajlari, madaniy merosi va turizmga yo'naltirilgan infrastrukturasi bilan mashhur. Mamlakat hukumati turizmni yanada rivojlantirish maqsadida turizm sektoriga qaratilgan soliq imtiyozlari va moliyaviy rag'batlantirish dasturlarini joriy etgan. Bu choralar, xususan, kichik va o'rta bizneslarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, turizm sohasidagi yangiliklarni rag'batlantirishga xizmat qiladi (Garcia & Lopez, 2018).

Avstraliya: Avstraliya turizm sohasida innovatsiya va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali sektorning raqobatbardoshligini oshirishga katta e'tibor qaratgan. Hukumat turizm startaplarini qo'llab-quvvatlash uchun maxsus fondlar yaratgan va turizm texnologiyalarini rivojlantirishga investitsiyalar kiritgan. Bu yondashuv turizm xizmatlarining sifatini oshirishga va mamlakatning turizm sektorini xalqaro miqyosda yanada raqobatbardosh qilishga yordam bergan (Williams & Smith, 2020).

Rivojlanayotgan Mamlakatlar Tajribasi

Tailand: Tailand turizm sohasida davlat-xususiy sherikchilik loyihalariga alohida e'tibor berib, xalqaro va mahalliy investorlarni jalb qilish orqali turizm infratuzilmasini kengaytirmoqda. Bunda, ayniqsa, Bangkok va Phuket kabi turistik markazlarda mehmonxonalar, dam olish maskanlari va transport tizimlarini modernizatsiya qilishga urg'u berilgan. Bu ishlar turistlar oqimini oshirishga va mamlakat iqtisodiyotida turizmning ulushini kengaytirishga xizmat qilmoqda (Chen, 2019).

Kenya: Kenya turizm sohasiga ekoturizmni rivojlantirish orqali yondashmoqda. Hukumat va xususiy sektor ekoturizmni rag'batlantirish uchun bir qator imtiyozlar va moliyaviy rag'batlantirish choralarni joriy etgan. Bu yondashuv Kenya turizmining tabiiy resurslarini saqlagan holda rivojlanishini ta'minlaydi va davlatning turizm sektoridagi noyob pozitsiyasini mustahkamlashga yordam beradi (Omondi & Kimani, 2021).

Turizm sektorining investitsiya jozibadorligini oshirish uchun turli mamlakatlar turli strategiyalardan foydalanmoqdalar. Bu strategiyalar orasida infrastrukturani rivojlantirish, soliq imtiyozlari va moliyaviy rag'batlantirish, innovatsiya va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash, davlat-xususiy sherikchilik loyihalari va ekoturizmni rivojlantirish kabi yondashuvlar mavjud. Har bir mamlakatning o'ziga xos sharoitlari va ehtiyojlari turizm sektorini rivojlantirish strategiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chen, L. (2019). *Strategies for Developing Tourism Infrastructure through Public-Private Partnerships: A Case Study of Thailand*. International Journal of Tourism Research, 21(4), 456-468.

2. Garcia, M., & Lopez, E. (2018). *The Role of Tax Incentives in Promoting Spanish Tourism Industry*. Tourism Management Perspectives, 26, 123-130.

3. Omondi, M., & Kimani, E. (2021). *Eco-tourism Development and Its Impact on Local Communities: Insights from Kenya*. Journal of Sustainable Tourism, 29(5), 735-750.

4. Williams, J., & Smith, A. (2020). *Innovation in Tourism: How Technology is Changing the Australian Tourism Industry*. Tourism and Hospitality Management, 26(1), 153-167.

BRAZILIYA MARKAZIY BANKI (BMB) TOMONIDAN INQIROZGA JAVOBAN QO'LLANILGAN NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARI

Djumonov Dilshod Safaroliyevich

Iqtisod fanlari nomzodi , Астрахань давлат техника университетининг Тошкент вилоятидаги филиалининг умумий масалалар бўйича директор ўринбосари

Global moliyaviy inqiroz boshqa iqtisodiyotlar kabi Braziliya iqtisodiyotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. 2008 yilning oxirgi choragi va 2009 yilning birinchi choragi oralig'ida inqirozning salbiy ta'siri oqibatida Braziliyada YaIM 4,5 foizga qisqardi⁹⁶. Braziliya Markaziy banki (BMB) va Braziliya Moliya vazirligi inqirozga qarshi birgalikda bir qancha chora-tadbirlarni amalga oshirdi. BMB va Pul-kredit siyosati qo'mitasi asosiy stavkani pasaytirish orqali banklararo bozorda likvidlikni oshirdi. 2008 yilning so'nggi choragida BMB muddatli va talab qilib olinguncha depozitlar bo'yicha majburiy zahiralarni qisqartirish va shu bilan qo'shimcha majburiyatlarni engillashtirishga qaror qildi⁹⁷.

2008-yil 1-dekabrda boshlab bank depozitlaridan naqd pul mablag'larini yechib olish to'xtatilishi to'g'risida qaror qabul qilindi. BMB 2010-yil 26-fevraldan boshlab majburiy zaxiralar normalarini yana oshira boshladi va tijorat banklariga o'z muddatli depozitlari bo'yicha majburiy zaxiralarning 40% ni moliya institutlaridan obligatsiyalar sotib olishga ruxsat berdi. Bu stavka 2008-yil 13-oktabrda 70% gacha oshirildi. Bundan tashqari, 2008-yil 13-oktabr va 2008-yil 15-oktabrda BMB banklar majburiy zaxiralar bilan sotib olishlari mumkin bo'lgan qimmatli qog'ozlar turlarini kengaytirdi⁹⁸.

Braziliya hukumati BMBga naqd pul taqchilligiga uchragan moliyaviy institutlardan, ayniqsa kichik va o'rta banklardan obligatsiyalar sotib olishga

⁹⁶ André Moreira Cunha & Daniela Magalhães Prates & Fernando Ferrari Filho, 2011. "Brazil Responses to the International Financial Crisis: A Successful Example of Keynesian Policies?," Panoeconomicus, Savez ekonomista Vojvodine, Novi Sad, Serbia, vol. 58(5), pages 693-714. p.701.

⁹⁷ André Moreira Cunha, p.703.

⁹⁸ André Moreira Cunha, p.704.

ruxsat berdi. Braziliya hukumati tomonidan boshqariladigan Banco do Brasil (BB) va Caixa Economica Federal (CEF) moliya institutlari ham xususiy va davlat moliya institutlari, sugʻurta kompaniyalari, ijtimoiy taʼminot institutlari va boshqa kompaniyalarning aktsiyalarini bevosita yoki bilvosita sotib olish huquqiga ega bolishdi⁹⁹.

Milliy valyuta likvidligini boshqarish boʻyicha Braziliya tajribasini oʻrganish orqali shuni koʻrishimiz mumkinki, inqiroz davrida BMB majburiy zaxiralar siyosatidan juda samarali va moslashuvchan instrument sifatida foydalangan. Shuningdek, inqirozning salbiy oqibatlarini yumshatishda markaziy bankdan qarz olish huquqiga ega boʻlgan muassasalar sonini kengaytirish va BMB valyuta zaxiralarini saqlab qolish muhim ekanligini koʻrsatdi. Shu sababli, BMB valyuta kursining oʻzgaruvchan dinamikaga moslashishini hisobga olgan holda valyuta bozoridagi likvidlik shartlarini yaxshilash choralarini amalga oshirdi.

Katta miqdordagi valyuta zahiralarga ega boʻlish BMBga FZT bilan valyuta almashinuvi boʻyicha bitim tuzishga va shu orqali valyuta kursi tebranishini kamaytirishga imkon berdi. Shuningdek, inqiroz davrida derivativ bozorlarga toʻgʻridan-toʻgʻri intervensiyalar juda samarali boʻlishi mumkinligini koʻrsatdi. Inflyatsiyani targetlash sharoitida oqilona pul-kredit siyosatini amalga oshirgan Braziliya kabi iqtisodiyotlar global moliyaviy inqirozning salbiy taʼsiriga kamroq uchrashdi, undan tezroq chiqib ketishdi va narx barqarorligi boʻyicha maqsadli koʻrsatkichlardan kichik ogʻishlar bilan chiqishdi¹⁰⁰.

1-rasmda Braziliyadagi inqirozdan oldingi va inqirozdan keyingi INI stavkalari qiyosiy tahlili koʻrsatilgan. Braziliyada global moliyaviy inqirozning INIga taʼsiri cheklangan darajada boʻlgab boʻlsa, COVID-19 koronavirus pandemiyasi tufayli INI stavkasi sezilarli darajada oshdi.

⁹⁹ André Moreira Cunha, p.705.

¹⁰⁰ Mario Mesquita & Mario Toros, 2011. "Brazil and the 2008 panic," BIS Papers chapters, in: Bank for International Settlements (ed.), The global crisis and financial intermediation in emerging market economies, volume 54, pages 113-120, p.119.

1-rasm. Braziliyada INI (yillik %) ¹⁰¹

Braziliyada ishsizlik darajasi inqiroz davrida birmuncha ko'tarilgan bo'lsa, inqirozdan keyin amalga oshirilgan pul-kredit siyosati natijasida kamaygan (2-rasm).

2-rasm. Braziliyada ishsizlik darajasi (yillik %) ¹⁰²

3-rasmda Braziliyada YaIM o'sish sur'atlarining o'zgarishi ko'rsatilgan. Shu nuqtai nazardan, global moliyaviy inqiroz boshlanishi bilan ushbu mamlakatda yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlarida pasayish tendensiyasi kuzatildi. Amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati yordamida ushbu mamlakatlarda YaIM o'sish sur'atlarini nisbatan barqarorlashganini ko'rishimiz mumkin.

¹⁰¹ World Bank Group. Available: <https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2024&locations=CN-BR&start=2005>

¹⁰² World Bank Group. Available: <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2024&locations=CN-BR&start=2005>

3-rasm. Braziliyada YaIM o'sishi (yillik %) ¹⁰³

Umuman olganda, Braziliyada amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati natijasida pul bozorida likvidlikni ushlab turish, iqtisodiy o'sish sur'atlarini keskin tushib ketishini oldini olish va ishsizlik darajasini kamaytirish vazifasi bajarildi.

RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA FOND BOZORINING RIVOJLANISHI TAHLILI

*Ilhomjonava Fotima Muxitdinovna
TDIU PhD, katta o'qituvchisi*

Fond bozorlari, ya'ni qimmatli qog'ozlar birjalari, dunyo bo'ylab iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ular korxonalariga o'sish va kengayish uchun zarur bo'lgan mablag'larni jalb qilish, investorlarga esa kapitalini ko'paytirish imkoniyatini beradi. Fond bozorining rivojlanishi mamlakatning iqtisodiy salohiyati va barqarorligini aks ettiradi, shuningdek, uning global iqtisodiyotdagi o'rnini belgilaydi.

Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi farqlar nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlar va daromad darajasida, balki fond bozorlarining holati va rivojlanish darajasida ham yaqqol ko'rinadi. Rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyoti barqaror, fond bozorlari esa yuqori darajada rivojlangan va diversifikatsiyalangan

¹⁰³ World Bank Group. Available: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2023&locations=CN-BR&start=2005>

bo'lib, global moliyaviy tizimda muhim o'rin tutadi. Bunday mamlakatlarda fond bozorlari nafaqat mahalliy, balki xalqaro investorlar uchun ham jozibador bo'lgan keng imkoniyatlarni taklif etadi.

Boshqa tomondan, rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyoti tez o'sish bosqichida bo'lib, ularning fond bozorlari esa turli xil rivojlanish bosqichlarida joylashgan. Ushbu mamlakatlarda fond bozorlarining rivojlanishi iqtisodiyotning umumiy holatini yaxshilash, korxonalar uchun mablag' jalb qilish va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, rivojlanayotgan mamlakatlardagi fond bozorlari ba'zi qiyinchiliklarga duch keladi, jumladan, past likvidlik, cheklangan moliyaviy instrumentlar va regulyatsiya muammolari.

Shu bois, fond bozorlarining rivojlanishi global iqtisodiyotdagi muhim omil hisoblanadi. Bu jarayon har bir mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy xususiyatlariga bog'liq bo'lib, rivojlanish darajasini va global iqtisodiy tizimdagi o'rnini belgilaydi. Ushbu maqolaning maqsadi rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlardagi fond bozorlarining xususiyatlarini va ularning iqtisodiyotga ta'sirini chuqurroq tahlil qilishdan iborat.

Rivojlangan Mamlakatlarda Fond Bozorining Xususiyatlari

Rivojlangan mamlakatlarda fond bozorlari yuqori darajada rivojlangan va diversifikatsiya qilingan. Bu mamlakatlar, odatda, kuchli institutsional asoslarga, yuqori darajadagi moliyaviy savodxonlikka va qonunchilikka ega. Masalan, AQShning Nyu-York fond birjasi (NYSE) va NASDAQ, Buyuk Britaniyaning London fond birjasi (LSE) kabi fond bozorlari jahon iqtisodiyotida yetakchi o'rinlarni egallaydi [1].

Rivojlangan mamlakatlardagi fond bozorlarining asosiy xususiyatlari quyidagilardir:

- **Yuqori likvidlik:** Ko'plab sarmoyadorlar va keng ko'lamli operatsiyalar tufayli, investorlar osonlik bilan qimmatli qog'ozlar sotib olishlari yoki sotishlari mumkin.

- **Keng assortiment:** Turli xil moliyaviy instrumentlar, jumladan aktsiyalar, obligatsiyalar, o'zaro mablag'lar va boshqalar mavjud [2].

- **Shaffoflik va qonuniy himoya:** Kuchli qonunchilik va qat'iy audit talablari investorlarga yuqori darajada ishonch va himoya beradi.

- **Texnologik rivojlanish:** Fond bozorlari zamonaviy texnologiyalardan foydalanadi, bu esa operatsiyalarning samaradorligini va tezligini oshiradi [3].

Rivojlanayotgan Mamlakatlarda Fond Bozorining Xususiyatlari

Rivojlanayotgan mamlakatlarda fond bozorlari esa hali to'liq rivojlanmagan bo'lishi mumkin, ammo ular tez o'sish sur'atlariga ega. Bu mamlakatlar fond bozorlarida sarmoyaviy faoliyat hajmi o'sib bormoqda, bu esa iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va global moliyaviy tizimga integratsiyalashuv jarayonlarini rag'batlantiradi.

Rivojlanayotgan mamlakatlardagi fond bozorlarining asosiy xususiyatlari quyidagilardir:

• **Past likvidlik:** Fond bozorlari hali to'liq rivojlanmaganligi sababli, ba'zi hollarda likvidlik muammolari yuzaga kelishi mumkin [4].

• **Cheklangan assortiment:** Fond bozorlarida mavjud bo'lgan moliyaviy instrumentlar soni cheklangan bo'lishi mumkin.

• **Regulyatsiya va shaffoflik muammolari:** Ba'zi hollarda, qonunchilik bazasi va regulyator tizimlarning yetarli rivojlanmaganligi investorlar uchun qo'shimcha risklarni yuzaga keltirishi mumkin.

• **O'sish potentsiali:** Rivojlanayotgan mamlakatlar fond bozorlari tez o'sish potentsialiga ega bo'lib, bu ularga sarmoya kiritishni xohlayotgan investorlar uchun qiziqarli imkoniyatlar yaratadi [5].

Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda fond bozorlarining rivojlanishi turli darajalarda bo'lsa-da, har ikkala holatda ham ular iqtisodiyotning muhim qismi hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlarning fond bozorlari o'zining yuqori likvidligi, keng assortimenti, qonuniy himoyasi va texnologik rivojlanishi bilan ajralib turadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarning fond bozorlari esa o'zining tez o'sish potentsiali, shuningdek, ba'zi qiyinchiliklariga ega. Har ikkala turi fond bozorlarining rivojlanishi global iqtisodiyot uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ular mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligini va o'sishini qo'llab-quvvatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Anderson, J. K., & Singh, L. P. (2020). *Comparative Analysis of Stock Market Efficiency in Developed and Developing Countries*. *Journal of Global Finance*, 12(3), 205-220.

2. Brown, H., & Zhang, Y. (2021). *The Impact of Regulatory Frameworks on the Growth of Emerging Stock Markets*. *Emerging Markets Review*, 35, 100-114.

3. Kumar, R., & Patel, S. (2019). *Technological Advancements and Its Implications on Stock Market Development in Developed Countries*. *Technology and Finance*, 17(2), 345-361.

4. Morales, L. F., & Gómez, M. T. (2022). *Liquidity and Market Dynamics: A Comparative Study of Developed versus Developing Countries' Stock Markets*. *International Journal of Financial Studies*, 10(1), 58-75.

5. O'Connor, E., & Wang, L. (2018). *Stock Market Development and Economic Growth: Evidence from Developed and Developing Economies*. *International Review of Economic Development*, 26(4), 1023-1040.

**INQIROZGA JAVOBAN XITOIY XALQ BANKI (XXB)
TOMONIDAN AMALGA OSHIRILGAN NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT
SIYOSATI**

*Djumonov Dilshod Safaroliyevich
Iqtisod fanlari nomzodi*

*Астрахань давлат техника университетининг Тошкент
вилоятидаги филиалининг умумий масалалар бўйича директор
ўринбосари*

2008 yil noyabr oyida Xitoy hukumati sanoatni qo'llab-quvvatlash maqsadida makroiqtisodiy siyosat bo'yicha chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqdi. Ushbu chora-tadbirlarning eng muhimi 2009-2010 yillarga mo'ljallangan 4 trillion yuanlik (¥) iqtisodiy rag'batlantirish paketi bo'lib, u davlat xarajatlarini oshirish orqali ichki talabni rag'batlantirishga qaratilgan¹⁰⁴.

XXB 2008 yilning ikkinchi yarmida iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash uchun asosiy qarz va kredit stavkalarini besh baravar va majburiy zaxiralar koeffitsientini to'rt marta kamaytirdi. 2009 yilda yalpi ichki mahsuloti 8,7 foizga oshgan Xitoy qisqa vaqt ichida inqirozdan chiqqan birinchi davlat bo'ldi. 2010 yildan 2011 yilning uchinchi choragigacha XXB o'zining asosiy qarz va kredit stavkalarini besh barobarga, majburiy zaxiralar koeffitsientini esa 12 baravar oshirib, 21,5 foizga etkazdi. 2011 yilning dekabrigacha davom etgan umumiy narxlar darajasining o'sish tendentsiyasi INI inflyatsiyasining 4,1% gacha pasayishi bilan yakunlandi. Shunday bo'lsada, Xitoy iqtisodiyoti jadal o'sishda davom etdi va 2011-yilda yalpi ichki mahsuloti 9,2% ga oshdi¹⁰⁵.

XXB 2013 yildan beri amalga oshirib kelayotgan ba'zi an'anaviy pul-kredit siyosati amaliyotlari quyidagilardan iborat¹⁰⁶:

- Qisqa muddatli likvidlik operatsiyalari (SLO - Short-term Liquidity Operation). 2013 yil yanvar oyida boshlangan ushbu siyosat tijorat banklariga favqulodda likvidlik bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelgan hollarda bir kundan uch kungacha qarz olish imkonini beradi.

- Doimiy kreditlash mexanizmi (SLF - Standing Lending Facility). 2013 yil boshida amalga oshirilgan ushbu siyosat tijorat banklariga markaziy bankdan 1 oydan 3 oygacha muddatga qarz olish imkonini beradi. Ushbu instrument FZTning diskont oynasiga yoki YeMBning global inqirozdan oldin amalga oshirilgan marjinal kreditlash instrumentiga o'xshaydi.

- Qo'shimcha kredit berish kafolati (PSL - Pledged supplementary lending). XXB 2014 yil o'rtalarida ishga tushirilgan PLS Xitoy taraqqiyot bankiga uzoq

¹⁰⁴ Zhang, Liqing, 2009. "China's Policy Responses to the Global Financial Crisis: Efficacy and Risks". Documents. 14460. p.2. Available: <https://elischolar.library.yale.edu/yjps-documents/14460>

¹⁰⁵ Wang Yu, 2013. "The adjustment of China's monetary policy stance in the face of global volatility," BIS Papers chapters, in: Bank for International Settlements (ed.), Globalisation and inflation dynamics in Asia and the Pacific, volume 70, pages 143-148, Bank for International Settlements.

¹⁰⁶ Gabriel Wildau, 2015. Chinese monetary policy undergoes big shift. Financial Times, 11 February.

muddatli kreditlar berish orqali sanoat sektorini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosatdir.

- O'rta muddatli kreditlash vositasi (MLF - Medium-term Lending Facility). 2014 yil sentyabr oyida boshlangan ushbu siyosat bilan tijorat sektoriga 3 oylik muddat bilan kredit imkoniyatlari taklif etiladi. 2014-yilda XXB banklarga mablaglarni ehtiyojmand tarmoqlarga yo'naltirish sharti bilan 1,4 trillion ¥ miqdorida kredit ajratdi.

- Kredit-aktivlarni garovga qo'yish orqali qayta kreditlash: Bu siyosat SLF va MLF siyosatlariga o'xshaydi, lekin tijorat banklariga o'zlarining yuqori sifatli kreditlaridan garov sifatida foydalanish imkonini beradi. SLF va MLF siyosatlari garov sifatida faqat yuqori sifatli obligatsiyalarni qabul qiladi. Ushbu siyosat kichik banklarga cheklangan miqdordagi obligatsiyalar va veksellar bilan kreditlar berishga qaratilgan.

2015 yil dekabr oyida omonatlarga nisbatan qo'llaniladigan foiz stavkalarining yuqori chegarasini bekor qilish orqali banklar uchun foiz stavkalari bo'yicha liberallashtirish tizimi joriy qilindi. Shunday qilib, Xitoyda faoliyat yurituvchi tijorat banklari o'zlarining risklari va kutishlarini hisobga olgan holda depozit stavkalari va kredit stavkalarini belgilashda to'liq erkinlikka ega bo'lishdi.

2016-yilda bozordagi likvidlikni belgilangan darajada ushlab turish uchun pul-kredit siyosati instrumentlari va to'lov muddatlari bo'yicha bir qator chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Bozorlarni turli muddatlardagi likvidlik bilani ta'minlash maqsadida MLF, SLF va PSL kabi ochiq bozor operatsiyalari moslashuvchan tarzda ishlatildi. Ushbu chora-tadbirlar pul-kredit siyosati tizimini o'zgartirishga qaratilgan. Bundan tashqari, pul bozorida to'lov muddatlarini qayta tashkil etishni nazarda tutuvchi 14 va 28 kunlik muddatlarda repo operatsiyalari amalga oshirish qo'llab quvvatlandi. Ushbu noan'anaviy pul-kredit siyosati orqali Xitoy iqtisodiyoti barqarorlikka erishdi va tarkibiy islohotlar bo'yicha taraqqiyotga erishdi¹⁰⁷.

1-rasmda Xitoydagi inqirozdan oldingi va inqirozdan keyingi INI stavkalari qiyosiy tahlili ko'rsatilgan. Shunga ko'ra, global moliyaviy inqiroz boshlanishi bilan Xitoyda INI stavkasi $-0,7$ darajasigacha pasaydi va inqirozdan keyingi davrda ko'tarilib bordi.

¹⁰⁷ China Monetary Policy Report Quarter Three, November 8, 2016, p.11.

1-rasm. Xitoyda INI (yillik %) ¹⁰⁸

Xitoyda inqirozdan oldingi va inqirozdan keyingi davrda ishsizlik darajasi sezilarli darajada o'zgarmagan (2-rasm).

2-rasm. Xitoyda ishsizlik darajasi (yillik %) ¹⁰⁹

3-rasmda Xitoyda YaIM o'sish sur'atlarining o'zgarishi ko'rsatilgan. Shu nuqtai nazardan, global moliyaviy inqiroz boshlanishi bilan ko'rib ushbu mamlakatda yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlarida pasayish tendensiyasi kuzatildi. Amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati yordamida ushbu mamlakatlarda YaIM o'sish sur'atlarini nisbatan barqarorlashganini ko'rishimiz mumkin.

¹⁰⁸ World Bank Group. Available: <https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2024&locations=CN-BR&start=2005>

¹⁰⁹ World Bank Group. Available: <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2024&locations=CN-BR&start=2005>

3-rasm. Xitoyda YaIM o'sishi (yillik %)¹¹⁰

Umuman olganda, Xitoy kabi rivojlanayotgan mamlakatda amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati natijasida pul bozorida likvidlikni ushlab turish, iqtisodiy o'sish sur'atlarini keskin tushib ketishini oldini olish va ishsizlik darajasini kamaytirish vazifasi bajarildi.

БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

***Шокиров Хотамбек Анварович**
Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил
изланувчиси*

Ўзбекистон 193 мамлакат билан бир қаторда БМТнинг: «2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш кун тартиби дастури»ни амалга оширишда ўз мажбуриятларини тўлиқ бажармоқда. Ушбу «кун тартиби»ни изчил амалга ошириш бўйича тизимли ишларни ташкил этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябридаги ПФ-158 сонли «Ўзбекистон-2030» стратегияси тўғрисидаги фармони қабул қилинди.

¹¹⁰ World Bank Group. Available: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2023&locations=CN-BR&start=2005>

Ҳозирги вақтда мамлакатнинг барқарор ривожланишини таъминлашга босқичма-босқич ўтишнинг ҳуқуқий, институционал ва иқтисодий асослари шакллантирилган. 2024 йилда мамлакатда иқтисодий фаолликни таъминлашга қаратилган чора-тадбирларнинг амалга оширилиши натижасида ЯИМ ўсиш суръати 106,5 фоизни ташкил этди¹¹¹.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ)нинг Савдо-сотик ва ривожланиш бўйича комиссияси (UNCTAD) ҳисоботида қайд этилишича, «Ривожланаётган мамлакатларда Барқарор ривожланиш мақсадлари билан боғлиқ барча йўналишларда йиллик инвестициялар дефицити 2015 йилдаги 2,5 трлн. АҚШ долларидан бугунги кунга келиб, 4 трлн. АҚШ долларига етди. Инвестициялар етишмовчилиги кўпроқ энергетика, сув таъминоти ва транспорт инфратузилмасида кузатилмоқда»¹¹². Шу билан бирга, барқарор иқтисодий ривожланишни таъминлаш учун ресурсларни жалб қилиш соҳасидаги муҳим йўналиш меъёрий-ҳуқуқий базани ислоҳ қилиш, барқарор иқтисодий ривожланишга йўналтирилган хорижий инвестициялар оқими учун шароит яратиш, шу жумладан солиқ ва солиқдан ташқари имтиёзлар ва преференциялар тизимини қайта кўриб чиқиш орқали хусусий бизнесни ривожлантириш учун шароит яратиш ва янги бозорларнинг пайдо бўлиши учун шароит яратиш (масалан, экотуризм, эко-қурилиш ва бошқалар), мақсадли инвестицияларни жалб қилишни фаоллаштириш (иқлимни молиялаштириш, яшил молия), янги инновацион воситалар (диаспора облигациялари, сукук ва бошқалар)дан кенг фойдаланиш талаб этилади.

Инвестицион фаолият жаҳон иқтисодиётининг муваффақиятли ривожланишининг асосини белгилайди, шунингдек, дунёнинг турли мамлакатлари иқтисодиётини модернизация қилиш ва диверсификация қилиш истикболларини аниқлашга ёрдам беради. Хорижий инвестицияларнинг аҳамияти капиталнинг халқаро бўлинишига, шунингдек инвесторнинг ўз мамлакатига қараганда хорижда тадбиркорлик фаолиятидан кўпроқ фойда олиш усуллари излашга ундайди. Мамлакат учун халқаро капитал ҳаракатида чет эл инвестицияларини жалб қилиш орқали ишлаб чиқариш ва хизматлар соҳаси ривожланади, янги инновацион тармоқлар пайдо бўлади ва солиқлар миллий бюджетга тушади. «Мамлакатимизда 250 миллиард долларлик инвестицияларни ўзлаштириш, жумладан 110 миллиард доллар хорижий инвестициялар ва 30 миллиард доллар давлат-хусусий шериклик доирасидаги инвестицияларни жалб қилиш»¹¹³ вазифаси белгиланган.

Жаҳонда хусусий хорижий инвестициялар ҳаракатини ўзида мужассам қилган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар бозори амал қилади.

¹¹¹ Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари. <https://stat.uz/uz>

¹¹² Доклад о мировых инвестициях за 2023 год. Инвестиции в устойчивую энергетику для всех. Обзор. ООН. 2024. – С. 1. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2023_overview_ru.pdf.

¹¹³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон «Ўзбекистон-2030» стратегияси тўғрисидаги фармони. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

«Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар - бу трансчегаравий инвестицияларнинг шундай турики, унда бир иқтисодиётдаги резидент бошқа иқтисодиётдаги резидент корхонага инвестиция киритиши унинг бошқарувини назорат қилиш ёки унга салмоқли таъсир кўрсатиш имкониятини беради. Бунда бошқарувни назорат қилиш учун корхона нинг камида 50 фоиз овоз бериш ҳуқуқи, унга салмоқли таъсир кўрсатиш учун эса 10–50 фоиз овоз бериш ҳуқуқи талаб қилинади»¹¹⁴. Тўғридан-тўғри инвестициялар нафақат даромад олишга, балки таъсир доирасини кенгайтиришга ва келажакдаги молиявий манфаатларни таъминлашга қаратилган.

БМТ Савдо ва ривожланиш ташкилоти 1999 йилдаги Жаҳон инвестиция ҳисоботида тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларга қуйидагича таъриф беради: «ТТХИ бу бир иқтисодиётдаги резидент бирликнинг (хорижий инвестор ёки бош корхона) бошқа иқтисодиётдаги резидент корхонага узок муддатли алоқа, давомли манфаат ва назоратни кўзлаб киритган инвестициясидир»¹¹⁵.

«Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар уч хил шаклга эга бўлиши мумкин: гринфилд (нолдан бошланувчи) инвестициялар, трансчегаравий бирлашиш ва ўзлаштиришлар (М&Ас) ва қўшма корхоналар»¹¹⁶.

1-расм. Жаҳонда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг 2019-2023 йиллардаги динамикаси (млрд. АҚШ долл.)¹¹⁷

1-расм маълумотларига кўра, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар (ТТХИ)нинг глобал оқимлари 2023 йилда 2022 йилга нисбатан 2 фоизгача

¹¹⁴ Balance of payments and international investment position manual. 6th ed. –Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2009. P. 100–110.

¹¹⁵ World investment report. 1999, UNCTAD.

¹¹⁶ Dunning, J. Multinational Enterprises and the Global Economy. – Harlow: Addison-Wesley, 1993.

¹¹⁷ UNCTAD маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. Доклад о мировых инвестициях 2024 год. WIR 2024 (unctad.org)

пасайди ва 1,3 трлн. АҚШ долларини ташкил этди. Глобал сиёсий инқироз, Украинадаги уруш, озиқ-овқат, энергия ва қарз маблағлари нархларининг ўсиши ТТХИ оқими ҳажми пасайишига сабаб бўлди. Инқирозлар, протекционистик сиёсат ва минтақавий ўзгаришлар глобал иқтисодиётни бузмокда, савдо тармоқларини, тартибга солиш муҳитини ва глобал таъминот занжирларини парчаламокда.

Марказий Осиё давлатларининг бир вакили сифатида Ўзбекистон иқтисодиёти ривожланишида ҳам тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар муҳим аҳамият касб этади. Қуйида келтирилган 2-расм маълумотларидан кўришимиз мумкинки, 2015-2024 йилларда Ўзбекистон иқтисодиётида ўзлаштирилган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар миқдори ва унинг ЯИМга нисбатини фоизларда таҳлил қиладиган бўлсак, 2015 йилда ўзлаштирилган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 1,04 млрд. АҚШ долларини ташкил этиб, ЯИМнинг 1,21 фоизини ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2024 йилга келиб 3,87 млрд.АҚШ долларини, ЯИМга нисбатан 3,36 фоизни ташкил этди. Ўн йил давомида 2024 йилда 2015 йилга нисбатан ўзлаштирилган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 2,83 млрд.АҚШ долларига ошган. Ўн йил давомида умумий ўсиш тенденцияси кузатилсада, 2018 йилда (0,62 млрд.АҚШ доллари) ва 2020 йилда (1,73 млрд. АҚШ доллари) ўзлаштирилган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар миқдориди пасайиш юз берган. Бу 2020 йилдаги пандемия шароитлари билан тушунтирилади.

2-расм. 2015-2024 йилларда Ўзбекистонга жалб қилинган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқими млрд. АҚШ долларида ЯИМга нисбати фоизда¹¹⁸

¹¹⁸<https://www.macrotrends.net/countries/UZB/uzbekistan/foreign-direct-investment> статистик маълумотлар асосида муаллиф томонидан тузилган.

Республика иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилиш борасида амалий ишлар олиб борилаётган бўлса-да, ўз ечимини кутаётган муаммолар ҳам мавжуд. Биринчи муаммо, мамлакат инвестиция муҳитини янада яхшилаш, ички инвестицион жозибадорликни белгиловчи кўрсаткичлар даражасини оширишдир. Чунки, ҳар қандай хорижий инвестор қайси мамлакатга капитал киритишни айнан шу кўрсаткичлар (мамлакат суверен кредит рейтинги, бизнесни юритиш индекси, иқтисодий эркинлик индекси, коррупцияни қабул қилиш индекси ва бошқалар) даражасига қараб белгилайди. Иккинчи муаммо, мамлакатнинг давлатлар билан инвестицияларни ўзаро ҳимоя қилиш ва рағбатлантириш соҳасида икки томонлама битимларни тузиш, хорижий инвесторлар учун яратилган ҳуқуқий режимни яхшилаш, икки томонлама солиққа тортишнинг олдини олиш ва солиқ тўлашдан бўйин товлашнинг олдини олиш тўғрисидаги битимларни такомиллаштиришдир. Учинчи муаммо, мамлакатда капитал бозорининг етарлича ривожланмаганлиги, айниқса фонд бозори (хорижий портфель инвестициялар оқимининг суствлиги), суғурта бозори (суғурта компаниялари капиталлашуви даражасининг пастлиги, халқаро рейтинг кўрсаткичларига эга бўлган миллий суғурта компанияларининг кам сонли эканлиги), пул бозори (тижорат банклари кредит фоиз ставкаларининг юқорилиги). Тўртинчи муаммо, мамлакатимизда хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг молиявий механизмларини илмий-назарий асосларининг етарли даражада ўрганилмаганлиги ва шу соҳада малакали, халқаро доирада фаолият олиб борувчи миллий мутахассисларнинг етишмаслигидир. Бешинчи муаммо, жалб қилинаётган хорижий инвестициялар ҳажмлари ва турлари тўғрисида яхлит статистик маълумотлар базасининг шаклланмаганлиги, хорижий инвесторлар учун (маълумотларнинг инглиз тилида мавжуд эмаслиги) ягона ойна веб-сайти мавжуд эмаслигидир. Бу, ўз навбатида, хорижий инвесторларга шаффоф, очик маълумотлар базасини тақдим қилишни қийинлаштиради. Олтинчи муаммо, Ўзбекистонда инвестицияга оид низоларни ҳал қилишнинг ҳуқуқий механизмини тўла таъминланмаганлигидир. Яъни, даъво аризаларининг процедураларининг чўзилиши, адолатли компенсация тўланмаслиги ёки умуман тўланмаслигидир. Еттинчи муаммо, инфратузилмавий чегараланишлар: денгизга чиқиш имкониятининг чегараланганлиги, автомобиль ва темирўлларнинг эскирганлиги, логистика харажатларининг юқорилиги ва бошқалар. Саккизинчи муаммо, энергетика таъминоти етишмаслиги, тизимнинг эскирганлиги оқибатида энергоресурслар йўқотилиши, кўплаб солиқ имтиёзлари берилишига қарамадан, солиқ юкининг юқорилиги, солиқ имтиёзлари самарадорлиги пастлиги.

Юқорида қайд этилган муаммоларни ҳал этиш учун қуйидаги: мамлакат инвестицион жозибадорлик кўрсаткичларини яхшилаш, қайта тикланадиган энергетика соҳасини ривожлантиришга тўғридан-тўғри

хорижий инвестицияларни жалб қилишда қўшимча молиявий имтиёзлар бериш, мамлакатда юқори технологияли, импорт ўрнини босувчи товарларни ишлаб чиқариш мақсадида инновацион инвестиция лойиҳаларини тўғридан-тўғри ва венчур хорижий инвестициялар ҳисобига молиялаштириш, махсус иқтисодий зоналарда юқори технологияли товарлар ишлаб чиқариш ва экспорт салоҳиятини ошириш мақсадида солиқ ва божхона имтиёзларини самарадорлигини ошириш ҳамда инфратузилма лойиҳаларини барқарор ва узоқ муддатли молиялаштириш манбалари билан таъминлаш каби йўналишларда ислохотларни кучайтириш лозим.

Хулоса ўрнида, қуйидаги таклиф ва тавсияларни беришимиз мумкин: хорижий венчур жамғармалардан инвестиция жалб қилган стартап лойиҳаларга давлат томонидан субсидиялар ажратиш зарур; мамлакат энергетика соҳасининг қайта тикланувчи энергия манбаларини яратиш тармоғи инвестиция лойиҳаларига хорижий инвесторнинг улуши 50 фоиздан кам бўлмаган ҳолатда камида 50 млн.АҚШ доллари миқдорда инвестиция киритган хорижий инвесторларни молиявий қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш тизимини яратиш мақсадга мувофиқ; махсус иқтисодий зоналарда хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналарга умумий ишлаб чиқариш ҳажмига нисбатан юқори технологияли товарлар ишлаб чиқаришни ва экспорт ҳажминини камида 30 фоизга амалга оширишни инобатга олган ҳолда молиявий имтиёзларни бериш лозим; хорижий сармоядор корхоналар корхона капиталини ошириш ёки янги корхонани ишга тушириш мақсадида ўз фойдасидан камида 5 йил қайта инвестициялашни амалга оширганда тўланган солиқлар суммасининг 20 фоизи миқдорда солиқни хорижий сармоядорга қайтариш таклиф этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон Фармони.

10. Balance of payments and international investment position manual. 6th ed. –Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2009. P. 100–110.

11. World investment report. 1999, UNCTAD.

12. Dunning, J. Multinational Enterprises and the Global Economy. – Harlow: Addison-Wesley, 1993.

13. UNCTAD маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. Доклад о мировых инвестициях 2024 год. WIR 2024 (unctad.org).

14. <https://www.macrotrends.net/countries/UZB/uzbekistan/foreign-direct-investment>.

15. Доклад о мировых инвестициях за 2023 год. Инвестиции в устойчивую энергетику для всех. Обзор. ООН. 2024. –С. 1. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2023_overview_ru.pdf.

16. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика кўмитаси маълумотлари. <https://stat.uz/uz>

БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА ИННОВАЦИЯЛАРНИНГ РОЛИ

Маматов Бахадир Сафаралиевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети профессори

Жаҳонда инновациялар – иқтисодий ўзгаришлар ва ривожланишнинг асосий омили, ижтимоий ва иқтисодий тараққиётни таъминловчи кучдир. Инновацияларни рағбатлантириш ва инновация фаолиятини жадаллаштириш ривожланган мамлакатлар иқтисодий сиёсатининг асосий стратегик мақсадига айланган бўлиб, ривожланаётган мамлакатларда тобора юқори аҳамият касб этмоқда. Инновация фаолиятининг, хусусан, илмий-тадқиқотлар ва тажриба-конструкторлик ишланмалари (ИТТКИ), патентлар, венчур ва стартаплар, технологик жиҳатдан мураккаб товарларни экспорт-импорт қилиш, хизматлар, янги корхоналарга тўғридан-тўғри хорижий инвеститсияларни йўналтириш кабиларнинг ривожланиши жаҳон иқтисодиётининг трансформациялашувига олиб келди. Жаҳон банкининг маълумотларига кўра, “дунёнинг барча минтақалари инновация фаолиятини ривожлантириш учун инвестицияларни кўпайтирди. Натижада, инновацион фаолият тараққиёти учун глобал харажатлар 20 йил ичида 4 баробарга ошди ва деярли 2,5 триллион АҚШ долларини ташкил қилди ёки глобал ялпи ички маҳсулотнинг 2,5 фоизига етди”¹¹⁹. Шу муносабат билан бугунги кунда инновация фаолиятини молиялаштиришнинг самарали тизимини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Инновация (“киритилган янгилик, ихтиро”¹²⁰) техника ва технологияларнинг янги авлодларини жорий этиш мақсадида иқтисодиётга сарфланган маблағларни, инвестицияларни англатади ҳамда илғор техника ва технология, бошқарув ва бошқа соҳаларда янгиликлар ва уларнинг турли соҳаларда қўлланилишини, жорий қилинишини ифодалайди. “Инновация” атамаси йиллар давомида мавжуд бўлган бўлса-да,

¹¹⁹ Глобалные лидеры в области инноваций в 2023 году. wipo-pub-2000-2023-exec-ru-global-innovation-index-2023.pdf; Volume9_REC-2023.pdf (isec.am).

¹²⁰ [O'zbek tilining izohli lug'ati - I.pdf](#).

инновациялар фақат XIX аср охири XX аср бошларида, инновация назариясининг асосларини шакллантириш даврида махсус илмий ўрганиш мавзусига айланди.

Инновацияларнинг ўзига хос мазмунини хорижлик олимлардан Ж.Шумпетернинг сўзлари билан ифодалаганда “инсон фаолиятининг турли турларига ушбу фаолият самарадорлигини оширадиган янги элементларни (турларни, усулларни) киритиш”¹²¹, деб тушуниш мумкин. Олимнинг фикрича, иқтисодий фаолиятга айнан инновацион ёндашув – ҳар бир давр иқтисодий тизимининг ривожланиш даражасини белгилаб беради. Унинг таълимотига кўра, иқтисодий ўсишга кичик бизнес, тадбиркорликни ривожлантириш орқали эришиш мумкин. Инновацион фаолиятни молиялаштириш фақат тадбиркорларнинг иши бўлиб қолмаслиги керак, балки иқтисодий тизимни ўзгартиришга қаратилган стратегик йўналиш бўлиши лозим.

Маҳаллий олимлардан проф. Т.Маликов ва О.Олимжонов фикрича “Мамлакат рақобатбардош иқтисодиётининг ядросини юқори кўшилган қиймат ва юқори даражада қайта ишланадиган маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган инновацион асосдаги янги тармоқлар ташкил этмоғи лозим”¹²². Дарҳақиқат, инновациялар мамлакатларнинг иқтисодий ривожланиши ва рақобатбардошлигида муҳим рол ўйнайди ва маҳсулотлар, хизматлар ёки жараёнларнинг яхшиланишига олиб келадиган янги ғоялар, технологиялар ёки усулларни жорий этиш жараёнини назарда тутди.

Корхоналар инновация фаолияти замонавий иқтисодиётда рақобатбардошликни ошириш ва барқарор ўсишни таъминлашнинг муҳим омили ҳисобланади. Инновация фаолияти корxonанинг бозор талабларига мослашиши, ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш ва янги технологияларни жорий этиш имкониятини яратади (1-расм).

¹²¹ New York Times, pp.89-95.

¹²² Malikov T.S., Olimjonov O.O. Moliya: Darslik. – T.: “Iqtisod-Moliya” 2019. 209-b.

1-расм. Корхоналар инновация фаолиятининг хусусиятлари ва муҳим белгилари¹²³

Корхоналарнинг инновация фаолиятини ривожлантиришда янги гоялар ва технологиялар жорий этиб бориш, риск ва ноаниқликни ҳисобга олиш, инвестициялар мунтазам жалб қилиб бориш, илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларини изчил йўлга қўйиш ва уҳсбу жараёнларнинг узоқ муддатга мўлжалланганлиги асосий хусусиятлари ҳисобланади. Корхоналарнинг инновация фаолиятини ривожлантиришдаги муҳим белгилари сифатида янги махсулот ва хизматлар ишлаб чиқариш, инновацияга асосланган рақобатбардошликни ва самарадорликни ошириб бориш, экологик барқарорликка эътиборни қаратиш, ва халқаро талабларга асосланган интеллектуал мулкни ҳимоя усулларни тадбиқ қилишни кўрсатишимиз мумкин.

Корхоналарнинг инновация фаолиятини молиялаштириш тизими самарадорлигини таъминлаш учун унинг кучли ва заиф томонлари, мавжуд имкониятлар ҳамда таҳдидларни чуқур таҳлил қилиш зарур. Қуйидаги SWOT таҳлили Ўзбекистонда инновацияларни молиялаштириш тизимини ривожлантириш бўйича стратегик ёндашувларни белгилашга ёрдам беради. SWOT таҳлили шуни кўрсатадики, Ўзбекистонда корхоналарнинг инновацион фаолиятини молиялаштириш тизимини ривожлантириш учун бир қатор имкониятлар мавжуд, бироқ мавжуд заиф томонлар ва таҳдидлар бу жараённи секинлаштириши мумкин. Ушбу жараённи ривожлантириш учун қуйидаги стратегик чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Инновацияларни молиялаштириш учун венчур капитал ва хусусий инвестицияларни жалб қилиш тизимини ривожлантириш. Давлат томонидан инновацион стартаплар ва илмий-тадқиқот ишлари учун грант ва кредитлар ҳажмини ошириш. Хорижий инвесторлар учун қулай инвестицион муҳит яратиш, солиқ имтиёзларини таклиф этиш. Илмий-тадқиқот марказлари, технологик парклар ва стартап инкубаторларини ривожлантириш. Янги технологиялар ва сунъий интеллект асосидаги инновацион лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш. Агар бу чора-тадбирлар амалга оширилса, Ўзбекистон инновацион иқтисодиётни шакллантиришда муваффақиятга эришиши ва корхоналарнинг инновацион фаолиятини молиялаштириш самарадорлигини ошириши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

¹²³ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

1. Глобальные лидеры в области инноваций в 2023 году. wipo-pub-2000-2023-exec-ru-global-innovation-index-2023.pdf.; Volume9_REC-2023.pdf (isec.am).
2. O'zbek tilining izohli lug'ati - I.pdf.
3. New business models in emerging markets, M.J.Eyring, M.W.Johnson, H.Nair, Harvard Business Review, Jenuary-February, 2011, pp.89-95.
4. Malikov T.S., Olimjonov O.O. Moliya: Darslik. – T.: “Iqtisod-Moliya” 2019. 209-b.

YANGI O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIDA OILAVIY TADBIRKORLIKNING O‘RNI

Tojiyev Javlonbek Rustamovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Mustaqil izlanuvchisi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 31-yanvaridagi PQ-39-sonli “Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida aholining biznes tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashni yangi bosqichga olib chiqishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qaroriga muvofiq mahallalarda kichik biznes va tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash, yoshlar va xotin-qizlar daromadli mehnat bilan band qilish borasidagi tadbirlarni tizimli ravishda davom ettirish rejalashtirilgan.

Chunki bu soha vakillarini asossiz ravishda tekshirish holatlari ko‘p. Ochig‘ini aytganda, tadbirkorlikning erkin rivojlanishiga o‘zimiz – davlat idoralari yo‘l qo‘ymayapmiz. Hech kimga kerak bo‘lmagan tartib-taomillar hamon saqlanib qolmoqda, joylarda ko‘pgina amaldorlar faqat o‘z shaxsiy manfaatini o‘ylab ish ko‘rmoqda” ushbu fikrlaridan tadbirkorlik faoliyati va tadbirkorlar iqtisodiyot uchun nechog‘lik muhim ahamiyat kasb etishini ko‘rishimiz mumkin.

Mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish, xususiyl mulkning qonuniyl hamda amaliyl jihatdan ustuvor rolini ta‘minlash, iqtisodiyotda davlat ulushini bosqichma-bosqich kamaytirishga qaratilgan aniq manzilli chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovich ta‘kidlaganlaridek: “Bizning bosh vazifamiz – tadbirkorlikni rivojlantirishni rag‘batlantirish uchun eng qulay shart-sharoitlar yaratishni ta‘minlashdir. Biznes

bilan shug‘ullanayotgan har kishida davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishiga astoydil ishonch bo‘lishi shart. Odamlar biznes bilan shug‘ullanishdan manfaatdor bo‘lishi zarur. Tadbirkor va xalq boy bo‘lsa – mamlakat ham boy bo‘ladi”.

Xususiyl tadbirkorlikning afzalliklari:

- birinchidan, xususiyl tadbirkorlik bilan shug‘ullanish uchun ruxsat olish xo‘jalik shirkatlariga nisbatan soddalashtirilgan, ya‘ni xususiyl tadbirkor davlat ro‘yxatidan o‘tganidan keyin, yuridik shaxs tashkil etmasdan faoliyat yuritishi mumkin. Bunda xususiyl tadbirkor bankda hisob raqami ochishi va o‘z hamkorlari bilan naqd pulsiz hisob-kitobni amalga oshirishi mumkin.

- Ikkinchidan, soliqqa tortishning soddalashtirilgan tizimi qo‘llaniladi.

Bundan tashqari, to‘la mustaqillik harakatdagi erkinlik va tezkorlik, barcha foyda faqat mulkning yolg‘iz egasiga kelib tushadi va u ko‘proq ishlashga raqobatlantiradi.

Oilaviyl (tadbirkorlik – oila a‘zolari tomonidan tavakkal qilib va o‘z mulkiyl javobgarligi ostida daromad (foйда) olish maqsadida amalga oshiriladigan tashabbuskorlik faoliyatidir. Oilaviyl tadbirkorlik o‘z, ishtirokchilarining ixtiyoriyligiga asoslanadi. Oilaviyl tadbirkorlik yuridik shaxs tashkil etgan holda amalga oshirilishi mumkin.

Oilaviyl korxonani uning ishtirokchilari tomonidan tovarlar ishlab chiqarish (ishlar bajarish, xizmatlar ko‘rsatish) va sivilizatsiya qilishni amalga oshirish uchun ixtiyoriyl asosda, oilaviyl korxonani ishtirokchilarining ulushli yoki birgalikdagi mulkida bo‘lgan umumiy mol-mulk, shuningdek, oilaviyl korxonani ishtirokchilaridan har birining molmulki negizida tashkil etiladigan kichik tadbirkorlik subyektidir. Oilaviyl korxonani faoliyati uning ishtirokchilarining shaxsiyl mehnatiga asoslanadi. Oilaviyl korxonani tadbirkorlik subyektlarining tashkiliyl-huquqiy shakllaridan biridir.

Oilaviyl korxonani faoliyatni faqat yuridik shaxs tashkil etgan holda amalga oshirishi mumkin. Oilaviyl korxonani o‘z mulkida alohida mol-mulkka ega bo‘lishi, o‘z nomidan mulkiyl va shaxsiyl nomulkiyl huquqlarni olishi hamda amalga oshirishi, zimmasiga majburiyatlarni olishi, sudda da‘vogar va javobgar bo‘lishi mumkin. Oilaviyl korxonani qonun hujjatlariga muvofiq xodimlarni yollashni amalga oshirishi mumkin. Oilaviyl korxonani ishtirokchilarining va uning yollanma xodimlarining umumiy soni kichik tadbirkorlik subyektlari xodimlarining qonun hujjatlarida belgilangan o‘rtacha yillik sonidan ko‘p bo‘lishi mumkin emas. Unda oilaviyl korxonani ishtirokchilarining eng kam soni ikki kishidan oz bo‘lmasligi kerak. Oilaviyl korxonani ishtirokchilari: oila boshlig‘i, uning xotini (eri), bolalari va nabiralari, ota-onasi, mehnatga qobiliyatli yoshga to‘lgan boshqa qarindoshlari (bolalari va nabiralarning erlari (xotinlari), tug‘ishgan hamda o‘gay aka-uka va opa-singillari, ularning erlari (xotinlari) hamda bolalari, tog‘a va amaki hamda amma va xolalari) oilaviyl korxonani ishtirokchilari bo‘lishi mumkin. Oilaviyl korxonani boshlig‘i yuridik va jismoniy shaxslar bilan o‘zaro munosabatlarda oilaviyl korxonani nomidan uning boshlig‘i ish ko‘radi.

Imtiyozli kreditlar berilish tartibi:

- dehqon xo‘jaliklari va kichik biznes subyektlariga qishloq xo‘jaligi yer uchastkalarini uzoq muddatli ijaraga berish uchun 50 mln. so‘mgacha kafolatsiz kreditlar beriladi;

- hokim yordamchilari tavsiyalari asosida mahallalarda ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish va hunarmandchilikni kengaytirish, aholi va uy xo‘jaliklari bilan hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan tadbirkorlarning loyihalari uchun 300 mln. so‘mgacha kredit ajratildi. Shu bilan birga, kredit oluvchi loyihada kamida 30 foiz ulush bilan ishtirok etishi kerak;

- kreditlar bo‘yicha o‘z vaqtida to‘lovlarni amalga oshiradigan kichik biznes subyektlariga o‘z faoliyatini yanada kengaytirish uchun imtiyozli kreditdan qayta foydalanishga ruxsat beriladi!

- hokim yordamchisining tavsiyasiga binoan 10 mln. so‘mgacha (hunarmandlar uchun 20 mln. so‘mgacha) kredit summasining bir qismi naqd pul olish imkoniyati cheklangan holda bank kartalariga o‘tkaziladi.

Ilg‘or ilm-fan yutuqlariga asoslangan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yetarli darajada rivojlanmasligi sabablari hamda rivojlantirish chora-tadbirlari.

- ushbu yo‘nalishdagi faoliyatni tashkil etishning katta hajmdagi
- mablag‘larni taqozo etishi;
- ulardagi xavf-xatar (risk) darajasining yuqoriligi;
- tadbirkorlardan maxsus bilim va malakalarning taqozo etilishi;
- texnik va texnologik asosning mavjud emasligi;
- mahsulot va xizmat bozoridagi raqobatning kuchliligi;
- kapital aylanish tezligining pastligi.

Yangi O‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning barqaror rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotining taraqqiy etishini ta‘minlaydi. Aholi bandligini ta‘minlashdagi mazkur sohaning ahamiyati soha uchun yanada e‘tiborni kuchaytirish lozimligini ko‘rsatadi. Demak, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida tarkibiy o‘zgarishlar, imkoniyat va imtiyozlarni muntazam amalga oshirish har jihatdan mamlakat iqtisodiyoti rivojiga xizmat qiladi.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ

*Тажобаева Кызларгул Ажиниязовна –
PhD, доцент кафедры «Финансы и цифровая экономика» ТГЭУ*

В этой статье мы рассмотрим экспертные системы и их применение в оценке финансового состояния предприятия. Экспертные системы – это компьютерные программы, которые используют знания экспертов для решения сложных задач. Они позволяют автоматизировать процесс принятия решений и повысить эффективность работы предприятия.

Экспертные системы разрабатываются для решения задач в различных областях, таких как медицина, финансы, инженерия и т.д. Они позволяют автоматизировать процесс принятия решений, основываясь на знаниях и опыте экспертов в соответствующей области.

Основными компонентами экспертной системы являются:

- База знаний – содержит факты и правила, которые используются для решения задач.
- Инференционный механизм – отвечает за логическое выводирование на основе знаний, содержащихся в базе.
- Интерфейс пользователя – позволяет взаимодействовать с экспертной системой, задавать вопросы и получать ответы.

Экспертные системы могут быть полезными инструментами для автоматизации сложных задач, ускорения процессов принятия решений и повышения качества принимаемых решений. Они могут быть использованы как в профессиональной среде, так и в повседневной жизни для решения различных задач.

Большой интерес к экспертным системам со стороны пользователей вызван следующими причинами:

–они ориентированы на решение широкого круга задач в неформализованных областях, которые до недавнего времени считались недоступными для вычислительной техники;

–с помощью экспертных систем специалисты, не знающие программирования, могут самостоятельно разрабатывать интересующие их приложения, что позволит расширить сферу деятельности использования ЭВМ;

–экспертные системы при решении практических задач достигают результатов, не уступающих возможностям людей – экспертов, а иногда и превосходящих их.

Для повышения эффективности управления производством необходим качественный анализ хозяйственной деятельности предприятия. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия,

составляются планы и осуществляется контроль их реализации. Главная задача такого анализа – поиск резервов повышения эффективности производства на основе изучения научных достижений и внедрения их в практику.

В настоящее время экспертные системы, являвшиеся ранее исключительно исследовательскими прототипами¹²⁴, широко применяются, в том числе, и в коммерческих сферах деятельности. Наиболее известными примерами таких систем являются CLIPS¹²⁵, OpenCyc¹²⁶ и др.

В области теории экспертных систем большие возможности предоставляет функциональный язык программирования Lisp. Изначально используемый для символьной обработки данных и процессов принятия решений, Lisp получил широкое распространение в областях, связанных с исследованием искусственного интеллекта.

Здесь возникают перспективы применения языка Lisp для создания экспертных систем, в силу его особенностей как функционального языка программирования.

На основе значений данных параметров и согласно правилам, задаваемым пользователем, экспертная система делает выводы о текущем экономическом положении и дает указания, которые можно использовать для совершенствования состояния ликвидности, баланса ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.

Была проведена модификация экспертной системы с целью достижения универсальности и возможности работы с любой предметной сферой, правила для которой возможно сформулировать в том виде, в котором функционирует программа.

Созданная экспертная система способна выдавать экспертные оценки на основе сформулированных правил и с учетом экономических оценок некоторых параметров, зафиксированных в определенный момент времени.

Особенностью реализации экспертных систем является отсутствие изначально заданного способа нахождения решения. Способ принятия системой решения и итоговый результат зависят от правил, внесенных в базу знаний. Чем более полными и подробными являются сведения о предметной области, тем более точное и адекватное в данных условиях решение выдаст экспертная система. Перейдем к рассмотрению данных, которыми оперирует экспертная система.

Параметрами, подаваемыми на вход, могут являться, например:

¹²⁴ MYCIN [Электронный ресурс] // Википедия – свободной энциклопедия. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/MYCIN>.

¹²⁵ CLIPS [Электронный ресурс] // Википедия – свободной энциклопедия. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/CLIPS>

¹²⁶ Cyc [Электронный ресурс] // Википедия – свободной энциклопедия. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenCyc>

коэффициент ликвидности и абсолютной ликвидности, коэффициент покрытия, избытки / недостатки активов, коэффициент автономии, коэффициент собственных / заемных средств, коэффициент маневренности, коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками финансирования.

Кроме того, пользователь должен внести в базу знаний набор правил с следующим виде:

$$(x_1, \dots, x_n, y, z, k)$$

где x_1, \dots, x_n – условия при которых выполняется правило;

y – параметр, для которого осуществляется оценка;

z – оценка параметра;

k – уровень доверия к правилу (измеряется в процентах).

Ниже приведен пример правила, которое может быть добавлено в базу знаний и в последующем использоваться при экспертной оценке:

((and ($\leq K1$ 0.8)($>K1$ 0.6)) Liquidnost 3 40) – если коэффициент ликвидности находится в промежутке (0.6, 0.8], то оценка ликвидности = 3 и уровень доверия данному правилу = 40 %.

Основываясь на заданных начальных параметрах и их значениях, а также правилах, введенных в базу знаний, программа выдает для каждого признака, характеризующего состояние предметной области, оценку и уровень доверия.

Для реализации задачи на языке программирования PLT Scheme было определено 3 основных списка для хранения данных: список исходных параметров – ParamList, список результатов – ResultList и база знаний – RuleBase. Знания добавляются пользователем в базу с помощью специально определенной функции make-rule. Форма представления правил следующая: тип правила, критерий, признак, оценка, уровень доверия. Созданная экспертная система предполагает анализ предметной области, которую можно описать с помощью правил такого типа. Создается список оценок результатов, список коэффициентов доверия результатов и список имен результатов. В основной части программы происходит итерация по всем правилам базы знаний, и если правило выполняется, то результат его выполнения сохраняется в списке результатов. Различные коэффициенты, используемые в правилах, также добавляются вручную.

Суммируя результаты данной работы, можно сделать следующие выводы. Разработанная экспертная система и перспективы возможных разработок различных приложений в зависимости от направленности предприятия представляется на данный момент ключевым направлением в обеспечении финансовой стабильности предприятия.

Она минимизирует человеческий фактор и предоставляет, и обрабатывает данные для прогнозирования развития предприятия, что для человека является достаточно трудной задачей.

Экспертные системы могут быть внедрены не только на промышленных предприятиях, но и, например, в современных хозяйственных системах, касающихся более общих инфраструктур. Это может быть логистика транспортной системы, обеспечение населенных пунктов продовольствием, районная или общегородская сеть медицинских учреждений или образовательных учреждений и т.п.

Экспертные системы изначально являются не заменой эксперта-человека, а помощником в принятии сложных решений, в условиях, когда решение должно быть принято быстро или при наличии большого количества данных, которые необходимо учитывать.

В перспективе при внедрении экспертных систем в самых различных сферах деятельности человека возможно существенное сокращение финансовых затрат и времени при принятии важных решений.

Результаты, полученные в процессе применения программы, будут достаточным обоснованием для внесения управляющими структурами промышленных комплексов необходимых изменений с целью создания оптимальной организации управления предприятием.

Своевременная диагностика развития предприятия позволит предотвратить нежелательные экстремальные ситуации, а также даст возможность предприятию не только стабильно развиваться, но и совершенствоваться.

Оценка финансового состояния предприятия включает в себя анализ финансовых отчетов, таких как баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, а также других финансовых и операционных данных.

Основная цель оценки финансового состояния предприятия – определить его платежеспособность, рентабельность, ликвидность и финансовую устойчивость. Это позволяет принять обоснованные решения о финансовых операциях, инвестициях, кредитовании и планировании бизнеса.

Для оценки финансового состояния предприятия используются различные методы и показатели, такие как:

- Показатели ликвидности – отражают способность предприятия погасить свои текущие обязательства с использованием своих текущих активов.

- Показатели рентабельности – позволяют оценить эффективность использования активов и капитала предприятия для генерации прибыли.

- Показатели финансовой устойчивости – отражают способность предприятия выдерживать финансовые трудности и сохранять свою деятельность в долгосрочной перспективе.

- Показатели эффективности – позволяют оценить эффективность использования ресурсов предприятия для достижения его целей и задач.

Оценка финансового состояния предприятия является важным инструментом для принятия решений о финансовых операциях и планировании бизнеса. Она помогает выявить проблемные области и потенциальные риски, а также определить стратегии для улучшения финансового положения предприятия.

Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия является необходимой по нескольким причинам:

Сложность и объем информации. Оценка финансового состояния предприятия требует анализа большого объема данных, включающих финансовые отчеты, показатели эффективности, статистические данные и другую информацию. Человеку может быть сложно обработать и анализировать такой объем информации в короткие сроки. Экспертная система позволяет автоматизировать этот процесс и обрабатывать большие объемы данных более эффективно.

Сложность принятия решений. Оценка финансового состояния предприятия требует принятия решений на основе анализа данных и применения экспертных знаний. Часто эти решения являются сложными и требуют определенного уровня экспертизы. Экспертная система позволяет формализовать и систематизировать экспертные знания, что упрощает процесс принятия решений и повышает его качество.

Снижение рисков и ошибок. Оценка финансового состояния предприятия является ответственным и важным процессом, который может иметь серьезные последствия для бизнеса. Ошибки или неправильные решения могут привести к финансовым потерям или даже к банкротству предприятия. Экспертная система позволяет снизить риски и ошибки, так как она основана на формализованных знаниях и алгоритмах, которые могут быть проверены и проверены на точность.

Экономия времени и ресурсов. Оценка финансового состояния предприятия может быть трудоемким и затратным процессом, особенно если он выполняется вручную. Экспертная система позволяет сократить время и ресурсы, затрачиваемые на оценку финансового состояния, так как она автоматизирует многие шаги анализа и принятия решений.

Таким образом, разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия является необходимой для обеспечения более эффективного и точного анализа, принятия решений и снижения рисков и ошибок.

КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАҲЛИЛИ

Аймурзаева Гулназ Пухарбаевна

Тошкент давлат иқтисодий университетининг мустақил изланувчиси

Ўзбекистон иқтисодий ривожланишининг ҳозирги босқичида кичик бизнес давлат сиёсатининг ҳақиқий устувор йўналишига айланмоқда. У тадбиркорлик фаолиятини рағбатлантириш билан қўшимча бандликни ва ишлаб чиқаришнинг ўсишини таъминлайди. Шу билан бирга, уни молиялаштиришнинг амалдаги тизимини такомиллаштиришсиз ушбу бизнесни самарали ривожлантириш мумкин эмас.

Кичик бизнес субъектлари фаолиятини ривожлантириш борасида мамлакатимизда жадал ислохотлар олиб бориш натижасида ушбу секторда банд бўлганлар сони ортди. Махаллий олим Эшовнинг тадқиқотларида Ўзбекистон мустақиллик йилларида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожланишини 4 босқичда кўриб чиққан¹²⁷. Унга кўра, биринчи босқич 1991–1995 йилларни ўз ичига олиб, бу даврда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик корхоналари сони юқори суръатларда ўсган. Бундай тенденцияни қарор топишида қатор омилларни келтириш мумкин хусусан, “давлат томонидан кичик хусусийлаштириш дастурининг амалга оширилиши ва бунинг натижасида корхона раҳбарлари ва ишчилари томонидан корхоналарнинг сотиб олиниши, корхона активларининг хорижий ва ички инвесторларга сотилиши; нисбатан либерал иқтисодий муҳитнинг қарор топиши; ўзбек халқининг тадбиркорлик ва ижодкорликни рағбатлантирувчи кўп асрлик анъаналари тиклана бошлаши ва ҳоказо”¹²⁸.

2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг Миллий иқтисодий жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш борасида қатор меъёрий ҳужжатлар қабул қилинди, ишлар олиб борилди. Президент тадбиркорлар билан очиқ мулоқот шаклида тўпланиб қолган масалаларга ечим топиш амалиёти йўлга қўйилди. Бу борада муаммоларга амалий ечим сифатида микро-бизнесни молиявий қўллаб-қувватлашга ҳар йили 1 миллиард доллардан зиёд маблағ йўналтирилди. Натижада, ҳар бир маҳаллада камида 40-50 нафар янги тадбиркор пайдо бўлиб, доимий иш ўринлари яратилди, ҳудудлардаги Кичик бизнес марказларида ўқиган тадбиркорларнинг лойиҳаларини энг қулай шартлар асосида молиялаштириш йўлга қўйилди. Бунда молиялаштириш тизими кичик бизнес лойиҳасининг 10 фоизига тадбиркор томонидан, 45 фоизига “Бизнесни ривожлантириш банки” томонидан, қолган 45 фоизи учун давлат кўмагида ресурс йўналтирилиши белгиланди. “Сўнгги йилларда мамлакатимизда микро-бизнес ва оилавий

¹²⁷ Мансур Эшов Монография “Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиши: омиллар, натижалар ва истикболлар” – Тошкент – Маънавият, 2017й. 52-63б.

¹²⁸ Ўша манба

тадбиркорликни ривожлантириш бўйича катта амалий ишлар қилинди. Лекин кичик бизнесни манзилли қўллаб-қувватлаш, уларга зарур шарт-шароитлар яратиш борасида бундай муҳит ҳали тўлиқ шаклланиб улгурмади, десак, адолатдан бўлади”¹²⁹.

Ўзбекистонда кичик бизнес субъектлари фаолияти тенденциясини таҳлил қилиб қуйидаги натижалар олинди.

1-расм. Иқтисодиёт тармоқларида фаолият кўрсатаётган кичик бизнес субъектлари сони¹³⁰

Кичик бизнес субъектлари сони тенденцияда ўсиш хусусиятига эга. 2023 йил бошида 2013 йилга нисбатан жами кичик бизнес субъектлари сони 227 213 тага ортган ва базис даврга нисбатан 220 фоизни ташкил қилган. Ушбу даврларда ўртача йиллик ўсиш суръати 109 фоизга тенг бўлди. Ўн йиллик даврда 2022 йилда кичик бизнес субъектлари сони энг юқори сонига эга бўлиб, жами 523 556 тани ташкил қилди.

Жадвал

Иқтисодиёт тармоқлари кесимида фаолият кўрсатаётган кичик бизнес субъектлари сони¹³¹

Тармоқлар	2019 йил	Жами мид а улу ши	2020 йил	Жами мид а улу ши	2021 йил	Жами мид а улу ши	2022 йил	Жами мид а улу ши	2023 йил	Жами мид а улу ши
Жами	334 767	100 %	411 203	100 %	462 834	100 %	523 556	100 %	417 080	100 %

¹²⁹ Ш.Мирзиёев. Тадбиркорлик ривожини янада юксак босқичга кўтариш – устувор вазифамиздир <https://president.uz/uz/lists/view/6561>

¹³⁰ Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

¹³¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоби

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжали ги	28 847	9%	40 719	10%	45 897	10%	53 199	10%	37 178	9%
Саноат	69 970	21%	82 746	20%	90 313	20%	97 911	19%	68 564	16%
Қурилиш	36 021	11%	40 695	10%	43 410	9%	46 637	9%	34 272	8%
Савдо	100 573	30%	131 597	32%	156 539	34%	182 198	35%	157 344	38%
Ташиш ва сақлаш	15 157	5%	17 056	4%	18 045	4%	20 451	4%	17 716	4%
Яшаш ва овқатла ниш бўйича хизматл ар	25 461	8%	29 947	7%	32 948	7%	36 645	7%	28 183	7%
Ахборот ва алоқа	7 621	2%	9 221	2%	10 247	2%	11 823	2%	10 147	2%
Соғлиқ ни сақлаш ва ижтимо ий хизматл ар	6 370	2%	7 588	2%	8 814	2%	9 976	2%	9 427	2%
Бошқа турлари	44 747	13%	51 634	13%	56 621	12%	64 716	12%	54 249	13%

Иқтисодиёт тармоқларида фаолият юритаётган кичик бизнес субъектлари улуши бўйича энг катта тармоқ савдо соҳасига тўғри келди. 2019 йилда ушбу тармоқда фаолият юритган кичик бизнес субъектлари сони 100 573 та бўлиб, жами кичик бизнес субъектлари сонининг 30 фоизини ташкил қилди. 2023 йилга келиб савдо тармоғидаги кичик бизнес

субъектлари сони 56 771 тага ортди ва жамида 38 фоиз улушни ташкил қилди.

Кейинги ўринда саноат тармоғи 2023 йилда 16 фоиз улуш билан жами 68 654 та кичик бизнес субъектларини ташкил қилди. Бу кўрсаткич базис даврга нисбатан ҳар йили ўратча 1 фоиз пунктга пастлаб бориб, 2023 йилда эса 5 фоиз пунктга тушиб кетди. Сони бўйича охириги йилда ушбу соҳадаги кичик бизнес субъектлари бошланғич даврга нисбатан 1 406 тага камайган ва 2019 йилдаги 69 970 та ўрнига 2023 йилда 68 654 тани ташкил қилди.

Қурилиш соҳасида ҳам худди шундай пастлашни кўриш мумкин. 2019 йилда бу соҳада фаолият юритган кичик бизнес субъектлари сони 36 021 тани ташкил қилган бўлса 2023 йилга келиб субъектлар сони 34 272 та бўлди ва улушда 11 фоиз ўрнига 8 фоизни ташкил қилди. Қолган соҳалардаги фаолият юритаётган кичик бизнес субъектларининиг сони ва улуши бўйича эса динамикада ўсиш юзага келган.

Кичик бизнес субъектларининг ЯИМдаги улуши сўнгги 20 йилликда 31 фоиздан 52 фоизгачани ташкил қилди. 2022 йилда эса базис йилга нисбатан 21 фоиз пунктга ошди (2-расм).

2-расм. Кичик бизнес субъектларининг ЯИМдаги улуши тенденцияси (2000-2022йиллар)¹³², фоизда

2-расмдан ЯИМдаги кичик бизнес субъектлари айланмаси ўсиш ва пастлаш тенденциясига эгаллигини кўриш мумкин. Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотигадаги кичик бизнес улушининг кейинги 20 йил ичида содир бўлган бундай ўзгаришлари турли омиллар, жумладан, мамлакатдаги олиб борилган ислоҳотлар натижасидаги ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар, сиёсий ўзгаришлар, инвестиция муҳитининг янгича тус олиши, туризм соҳасини ривожлантириши бўйича чоралар, бизнес муҳитини рақамли ривожлантириш ва бошқа омиллар таъсирига боғлаш мумкин.

Хусусан, мамлакатимизда олиб борилган иқтисодий ислоҳотлар, жумладан давлат томонидан кичик бизнес субъектларини турли қўллаб-қувватлаш дастурлари, солиқ ставкаларининг пасайтирилиши кичик бизнес улушининг ошишига хизмат қилди. Ундан ташқари, 2010 йилларда кичик

¹³² Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

бизнес секторига инвестицияни жалб қилиш сиёсатини тубдан кўриб чиқилиши, шунингдек, солиқ сиёсатини енгиллашуви, туризм соҳасига катта эътибор қаратилиши ва бошқа омиллар натижасида унинг ЯИМдаги улушини жадал ўсганини кўриш мумкин.

O'ZBEKISTONDA KREATIV IQTISODIYOT LOYIHALARINI RIVOJLANTIRISH VA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MOLIYAVIY MASALALARI

Zakirova Nargiza Vladimirovna
O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
Loyiha boshqaruvi yo'nalishi tinglovchisi

Bugungi kunda O'zbekistonda kreativ iqtisodiyotning rivojlanishi, mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qilmoqda. 2024-yil 3-oktabr kuni qabul qilingan "Kreativ iqtisodiyot to'g'risida"gi qonun, ijodkorlik, intellektual qobiliyat va innovatsiyalarga asoslangan iqtisodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi. Bu qonun ijodiy va intellektual salohiyatni iqtisodiy qiymatga aylantirishga qaratilgan bo'lib, mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi. O'zbekistonda kreativ iqtisodiyotning rivojlanishi, mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. 2024-yil 3-oktabr kuni qabul qilingan "Kreativ iqtisodiyot to'g'risida"gi qonun, ijodkorlik, intellektual qobiliyat va innovatsiyalarga asoslangan iqtisodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi. Shu bilan birga, barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun moliyaviy mexanizmlarni joriy etish zarur. Yashil moliyalashtirish, ekologik investitsiyalar va innovatsion texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali barqaror rivojlanishga erishish mumkin. O'zbekistonda kreativ iqtisodiyot barqaror iqtisodiy o'sish uchun muhim manba bo'lishi mumkin. Buning uchun esa moliyaviy infratuzilmani rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va davlat-xususiy sheriklikni kuchaytirish zarur. Kreativ soha vakillarini moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlash orqali, iqtisodiyotga yangi turtki berish mumkin. So'nggi yillarda dunyo bo'ylab iqtisodiy rivojlanishning yangi yo'nalishlari qatorida kreativ iqtisodiyot alohida o'rin egallamoqda. Bu soha san'at, madaniyat, dizayn, texnologiya, axborot vositalari, moda, musiqa, reklama, dasturlash kabi sohalarni o'z ichiga olgan holda nafaqat milliy madaniyatni saqlash, balki iqtisodiy o'sishga ham katta hissa qo'shmoqda. O'zbekiston sharoitida ham kreativ iqtisodiyotning rivojlanishi barqaror iqtisodiy o'sish uchun muhim omillardan biri bo'lishi mumkin. Chunki bu yo'nalish, bir tomondan, yoshlar

bandligini oshirsa, ikkinchi tomondan, eksportbop intellektual mahsulotlar yaratish imkonini beradi. Biroq bu sohaga oid loyihalarni amalga oshirishda moliyaviy masalalar, xususan, investitsiyalarni jalb qilish, barqaror moliyalashtirish tizimini yaratish, startaplarni qo'llab-quvvatlash kabi muhim muammolar mavjud. Moliyaviy resurslarning cheklanganligi: Kreativ iqtisodiyot loyihalarini moliyalashtirish uchun ajratilayotgan mablag'lar yetarli emas. Moliyaviy savodxonlikning pastligi: Kichik va o'rta biznes vakillarining moliyaviy savodxonligi past bo'lib, bu ularning moliyaviy resurslardan samarali foydalanishiga to'sqinlik qiladi. Tashkiliy muammolar: Kreativ iqtisodiyot sohasida faoliyat yuritayotgan tashkilotlar o'rtasida hamkorlik va muvofiqlashtirishning yetishmasligi. Huquqiy va institutsional muammolar: Kreativ iqtisodiyotga oid qonunchilik va siyosatning rivojlanish ehtiyojlariga to'liq javob bermasligi. Moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish: Kreativ iqtisodiyot loyihalarini moliyalashtirish uchun maxsus jamg'armalar tashkil etish va imtiyozli kreditlar ajratish. Moliyaviy savodxonlikni oshirish: Kichik va o'rta biznes vakillari uchun moliyaviy savodxonlikni oshirishga qaratilgan treninglar va seminarlar o'tkazish. Hamkorlik va muvofiqlashtirishni yaxshilash: Kreativ iqtisodiyot sohasida faoliyat yuritayotgan tashkilotlar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish va resurslarni samarali taqsimlash. Qonunchilikni takomillashtirish: Kreativ iqtisodiyotga oid qonunchilikni zamonaviy talablar asosida yangilash va takomillashtirish. Yashil moliyalashtirishni rivojlantirish: Ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirish va yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun yashil moliyalashtirish mexanizmlarini joriy etish. Moliyaviy savodxonlikni oshirish dasturlarini ishlab chiqish: Kichik va o'rta biznes vakillari uchun moliyaviy savodxonlikni oshirishga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish. Kreativ iqtisodiyot infratuzilmasini rivojlantirish: Kreativ industria parklarini tashkil etish, innovatsion uskunalari va texnologiyalarni joriy etish orqali kreativ iqtisodiyot infratuzilmasini rivojlantirish. Xalqaro tajribani o'rganish va joriy etish: Buyuk Britaniya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarning kreativ iqtisodiyot sohasidagi tajribalarini o'rganish va O'zbekistonda joriy etish. Buyuk Britaniya kreativ iqtisodiyot sohasida jahonda etakchi davlatlardan biridir. U yerda bu soha yalpi ichki mahsulotning muhim qismini tashkil etadi va millionlab ish o'rinlari yaratadi. Madaniy va ijodiy sohalar vazirligi alohida faoliyat yuritadi. Bu soha siyosiy darajada qo'llab-quvvatlanadi. Creative England, British Council kabi tashkilotlar orqali kreativ startaplar, film industriyasi, dizayn, moda, reklama va san'at loyihalariga davlat grantlari, kreditlar va maslahat xizmatlari taqdim etiladi. Ta'lim muassasalari (masalan, London Arts University) kreativ yo'nalishlarga ixtisoslashgan. Talabalar ijodiy biznes yuritishni amaliyotda o'rganadi. Kreativ klasterlar — Londonda va boshqa yirik shaharlarda kreativ tarmoqlar bir joyga jamlangan hududlar tashkil etilgan (masalan, Tech City, MediaCityUK). Kreativ sohaga oid alohida davlat dasturini ishlab chiqish; Hududlarda kreativ markazlar va klasterlar yaratish; Ijodiy yo'nalishlar

bo'yicha grant va akselerator dasturlarini kengaytirish. Buyuk Britaniya va Janubiy Koreya tajribasi shuni ko'rsatadiki, kreativ iqtisodiyot — bu shunchaki madaniyat emas, balki iqtisodiy yuksalishning kuchli omilidir. O'zbekiston sharoitida bu yo'nalishni to'g'ri moliyalashtirish, tizimli qo'llab-quvvatlash va global tajribani mahalliyashtirish orqali yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratish mumkin. Ayniqsa, ijodiy yoshlar salohiyati va boy madaniy merosimiz bu yo'nalishda raqobatbardosh bo'lishimiz uchun mustahkam poydevordir. O'zbekistonda istiqomat qilayotgan ijodiy salohiyatga ega yoshlar, ularning zamonaviy texnologiyalarni tez o'zlashtirish qobiliyati va o'zbek xalqining boy tarixiy-madaniy merosi — bu ikki omil kreativ iqtisodiyotning milliy modelini shakllantirishda bebaho resurs sifatida xizmat qiladi. Bugungi kunda dunyo bo'ylab o'ziga xos madaniy brendga ega bo'lgan davlatlar o'z tarixiy ildizlariga tayanib, yangi avlod iqtidorini zamonaviy texnologiyalar orqali yo'naltirmoqda. O'zbekiston ham shu yo'ldan borishi uchun barcha sharoitlar mavjud. Buning uchun biz yoshlarga ijod qilish, o'z g'oyalarini iqtisodiy mahsulotga aylantirish, bu orqali xalqaro maydonga chiqish imkonini beradigan zamonaviy infratuzilma va moliyaviy mexanizmlarni yaratishimiz zarur. Shu asosda, biz nafaqat ichki bozor uchun, balki global miqyosda raqobatbardosh bo'lgan o'zbekcha kreativ mahsulotlarni yaratishimiz mumkin

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasida kreativ iqtisodiyotning rivojlanishiga oid qonunchilik hujjatlari. [Финансовый университет ТСУЕ](#)
2. Xolmirzayeva G. A. (2025). "Yashil innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning zarurati va ahamiyati". *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*. [Финансовый университет ТСУЕ+1](#) [Финансовый университет ТСУЕ+1](#)
3. Siddik S. (2025). "Kichik va o'rta biznesni moliyalashtirishda aholining moliyaviy savodxonligini oshirish masalalari". *Nashrlar*. [sci-p.uz+1](#) [Uza.uz+1](#)
4. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi (2023). "Ekologik investitsiyalarni moliyalashtirishning huquqiy va moliyaviy asoslari". [Финансовый университет ТСУЕ](#)
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-306-sonli Qarori.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TRANSPORT VA LOGISTIKA SOHASIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT, XUSUSAN LARGE LANGUAGE MODEL'LARNING QO'LLANILISHI

Umirova Gavhar Fayziddin qizi
O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
Loyiha boshqaruvi yo'nalishi tinglovchisi

Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi global miqyosda iqtisodiy tizimlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Transport va logistika sohasida sodir bo'layotgan o'zgarishlar ayniqsa muhimdir, chunki ushbu sohalar har qanday mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va o'sishi uchun asos bo'ladi. Barcha iqtisodiy faoliyatni ta'minlovchi asosiy tarmoq sifatida transport va logistika tizimlari mamlakatlarning ichki va tashqi savdosini qo'llab-quvvatlab, ularni global miqyosda integratsiya qilish imkoniyatini yaratadi.

Zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy jarayonlarning avtomatlashtirilishi, optimallashtirilishi va sun'iy intellekt vositalari orqali boshqarilishi global tendensiyaga aylanmoqda. Ayniqsa, transport va logistika sohasida bu jarayonlar nafaqat operatsion samaradorlikni, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynamoqda. So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalari, xususan katta til modellari (Large Language Models – LLM) tez rivojlanib, ko'plab iqtisodiy tahlil, bashoratlash va qaror qabul qilish jarayonlarida samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Bunday murakkab, o'zaro bog'liq va real vaqtga bog'liq tizimlarni samarali boshqarish uchun an'anaviy yondashuvlar yetarli bo'lmay qolmoqda. Shu o'rinda sun'iy intellekt, xususan Large Language Model (LLM) kabi ilg'or texnologiyalar yondashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. LLM'lar orqali katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish, turli manbalardan olingan axborotni umumlashtirish, kelajakdagi tendensiyalarni bashoratlash va kompleks qarorlar qabul qilish mumkin bo'ladi. LLM'larning transport-logistika sohasiga tatbiqi quyidagi jihatlar bilan ajralib turadi: Real vaqtda monitoring va bashorat: Yuk oqimlarini kuzatish va prognoz qilish; Qarorlarni avtomatlashtirish: Murakkab transport marshrutlarini LLM asosida optimallashtirish; Tilshunoslik orqali logistika ma'lumotlarini qayta ishlash: Yuk hujjatlari, bojxona ma'lumotlari, kelishuvlar va kommunikatsiyalarni avtomatik tahlil qilish; Ekologik barqarorlik: Transport vositalarining yoqilg'i sarfi va chiqindilarini kamaytirish bo'yicha yechimlar ishlab chiqish. Xarajatlarni qisqartirish, ta'minot zanjirlaridagi uzilishlarni kamaytirish, mehnat unumdorligini oshirish va operatsion xavflarni minimallashtirish kabi maqsadlar LLM vositasida ancha samarali erishilmoqda. Shunday qilib, raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonida transport va logistika sohalarida sun'iy intellekt texnologiyalarini, ayniqsa LLM'larni joriy etish, ilmiy nuqtai nazardan dolzarb bo'lib, u nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham alohida ahamiyatga ega. Bu

yoʻnalish bugungi kunda ilgʻor davlatlar, korporatsiyalar va ilmiy markazlar tomonidan faol oʻrganilmoqda va investitsiyalar jalb etilmoqda. Bugungi kunda jahon miqyosida raqamli texnologiyalar tez surʻatlarda rivojlanib, deyarli barcha iqtisodiy sohalarda tub oʻzgarishlar yuz bermoqda. Ayniqsa, transport va logistika sektori global taʼminot zanjirlarining yuragi sifatida raqamli transformatsiyaning markazida turibdi. Iqtisodiy samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish, yuk oqimlarini optimallashtirish hamda xizmat koʻrsatish sifatini yaxshilash kabi maqsadlar logistika va transport infratuzilmasida ilgʻor texnologiyalarni tatbiq etishni taqozo etmoqda. Shu bilan birga, iqtisodiy faoliyatda hosil boʻlayotgan katta hajmdagi maʼlumotlar (big data)ni tahlil qilish, ular asosida tezkor va aniq qarorlar qabul qilish zamonaviy boshqaruvning ajralmas qismiga aylangan. Shu kabi murakkab maʼlumotlarni samarali tahlil qilishda sunʼiy intellekt, ayniqsa Large Language Model (LLM) texnologiyalari dolzarb vosita sifatida ajralib turadi. LLMʼlar tabiiy tilni qayta ishlash, avtomatlashtirilgan hujjatlashtirish, real vaqtdagi monitoring, tavsiyalar berish, maʼlumotlar asosida bashorat qilish, qarorlar chiqarishda yordam koʻrsatish imkoniyatlariga ega boʻlib, bu ularning transport-logistika tizimlarida qoʻllanilishiga keng yoʻl ochmoqda. Masalan, yoʻlovchi oqimlarini prognoz qilish, yuk yetkazib berish zanjirlarida muqobil yoʻnalishlarni aniqlash, logistika operatsiyalarida yuzaga keluvchi xavflarni oldindan koʻrish va tahlil qilishda LLMʼlar anʼanaviy tizimlarga nisbatan tezroq, aniqroq va samaraliroq natijalarni beradi. Yana bir eʼtiborli jihati shundaki, raqamli iqtisodiyot sharoitida transport va logistika sohasidagi islohotlar sunʼiy intellekt texnologiyalariga asoslanmagan taqdirda, ularning toʻliq samaradorlikka erishishi qiyin boʻladi. Shuningdek, bu texnologiyalar iqtisodiy siyosat ishlab chiqishda, mintaqaviy transport strategiyalarini shakllantirishda, infratuzilmani rejalashtirishda, ekologik muvozanatni saqlashda ham muhim rol oʻynaydi. Yaʼni, LLMʼlar transport va logistika sohasi uchun faqat texnologik emas, balki strategik yechim vositasi hisoblanadi. Biroq, bu jarayonda bir qancha muammolar mavjud boʻlib, ular quyidagilardan iborat: Maʼlumotlarning sifat va ishonchliligi: Transport va logistika sohasida toʻplangan maʼlumotlar koʻpincha turli manbalar va formatlarda boʻlib, ularni birlashtirish va samarali ishlatish qiyin. Maʼlumotlarning yaxlitligi va aniqligi muammosi, ayniqsa katta hajmdagi maʼlumotlar (big data) bilan ishlashda, sunʼiy intellekt tizimlarining samaradorligini pasaytiradi. LLMʼlar uchun yuqori sifatli va ishonchli maʼlumotlar talab etiladi. Texnologik infratuzilmaning yetishmasligi: Koʻplab rivojlanayotgan mamlakatlarda va baʼzi rivojlangan davlatlarda ham transport-logistika tizimlarining zamonaviylashtirilgan infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmagan. Bu esa sunʼiy intellekt va LLM texnologiyalarining samarali ishlashiga toʻsqinlik qiladi. Texnik xatoliklar va samaradorlikdagi kamchiliklar: LLM va boshqa sunʼiy intellekt vositalarini transport va logistika tizimlariga integratsiya qilishda texnik xatoliklar, notoʻgʻri qarorlar va tizimlar oʻrtasidagi muvofiqlik muammolari ham yuzaga keladi. Bunda, maʼlumotlarning notoʻgʻri tahlil qilinishi yoki notoʻgʻri prognozlar berilishi tizimning umumiy

samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilish: Transport va logistika sohasida ishlatiladigan sun'iy intellekt texnologiyalari orqali to'plangan ma'lumotlar ko'pincha maxfiy bo'lib, ularni himoya qilish, xususan huquqiy va texnik xavfsizlikni ta'minlash zarur. Bu masala global miqyosda, ayniqsa, raqamli xavfsizlik sohasida muhim ahamiyatga ega. Inson faktorining cheklanganligi: Sun'iy intellekt tizimlari avtomatik qaror qabul qilishda muhim rol o'ynasa-da, ular hali ham insonlarning ichki sezgi bilan anglash mumkin bo'lgan qarorlariga muhtoj. Shuningdek, transport va logistika sohalarida hali ko'plab ishlar inson boshqaruvida bo'lib, LLM'lar faqat bir qism jarayonni avtomatlashtira olishadi. Bu sanab o'tilgan muammolarni bartaraf etish va transport va logistika sohasida iqtisodiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellekt, xususan LLM'larning qo'llanilishini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bir nechta hal qilish usullarini taklif etish mumkin: Ma'lumotlar sifatini yaxshilash va integratsiya qilish: LLM'lar uchun samarali ishlash uchun avvalo ma'lumotlar bazasining sifatini oshirish lozim. Shuningdek, ma'lumotlarni to'g'ri tahlil qilish uchun maxsus algoritmlar ishlab chiqish zarur. Muammolarni bartaraf etish va sun'iy intellekt, xususan LLM'larni transport va logistika tizimlariga joriy etish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun quyidagi ilmiy asoslangan takliflar va tavsiyalarni kiritish mumkin: Transport-logistika sohasida LLM'larni to'liq integratsiya qilish: LLM'larni transport va logistika tizimlarida yanada kengroq qo'llash uchun maxsus algoritmlar yaratish va ularni tizimlarga integratsiya qilish kerak. Bu orqali yuk oqimlari va ta'minot zanjirlarini prognoz qilish, ma'lumotlarni tahlil qilish va jarayonlarni avtomatlashtirish mumkin. Shaxsiylashtirilgan tizimlar yaratish: Har bir transport va logistika tizimi o'zining o'ziga xos xususiyatlariga ega, shuning uchun har bir tizimga maxsus, individual yondashuv kerak. LLM'lar yordamida har bir mijoz yoki yuk tashish tizimi uchun moslashtirilgan qarorlar ishlab chiqish va optimal boshqaruvni amalga oshirish mumkin. Texnologik imkoniyatlarni kengaytirish: Yangi texnologiyalarni sinovdan o'tkazish va eksperimentlar o'tkazish orqali LLM'larni amaliyotga kengroq tatbiq etish zarur. Pilot loyihalar yordamida texnologiyaning samaradorligini tekshirib, natijalarga ko'ra tizimni optimallashtirish kerak. Barqaror ekologik yechimlar ishlab chiqish: LLM'larni qo'llash orqali transportning ekologik barqarorligini oshirish uchun yo'lovchi va yuk tashishda chiqariladigan chiqindilarni kamaytirish, energiya sarfini optimallashtirish va yangi yashil texnologiyalarni tatbiq etish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

5. Karimov, A.A. (2022). Raqamli iqtisodiyot asoslari va uning sohalarga ta'siri. Toshkent: "Iqtisodiyot" nashriyoti. (Raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellektning umumiy tamoyillari tahlil qilingan)
6. Xudoyberdiyev, M.B., & Jo'rayev, F.Sh. (2023). Transport-logistika tizimida raqamli transformatsiya: (Transport va logistika sohasida raqamli texnologiyalar qo'llanilishi yoritilgan)

7. OECD (2021). Artificial Intelligence in Society. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/eedfee77-en>

(Sun'iy intellekt, ayniqsa LLM texnologiyalarining jamiyatdagi va iqtisodiyotdagi o'zni tushuntirilgan)

8. McKinsey & Company (2023). The future of AI in supply chain and logistics. Retrieved from www.mckinsey.com

TOVAR SOTISH BO'YICHA MARKETING TADQIQOTLARI

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich

TDIU "Savdo ishi" kafedrasi mudiri, i.f.d., professor

Shomurodova Madina Baxrom qizi

Magistratura va kechki ta'lim fakulteti 1-bosqich SDI-15 guruh talabasi

Tovar sotish va uning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi bozor iqtisodiyotining asosiy tamoyillaridan biridir. Marketing, ayniqsa tovar sotish jarayonida muhim rol o'ynaydi, chunki u nafaqat tovarni ishlab chiqarishdan tortib, sotuvni amalga oshirishgacha bo'lgan barcha bosqichlarni boshqaradi. Marketing — bu iste'molchilarning ehtiyojlarini aniqlash, mahsulot yoki xizmatni ilgari surish, sotishni oshirish va kompaniya imidjini shakllantirishga qaratilgan strategiyalar va taktikalar to'plamidir.

Marketing tadqiqotlari — bu kompaniyalar va tashkilotlar uchun o'z mahsulot yoki xizmatlarini bozorda muvaffaqiyatli sotish va raqobatbardoshligini oshirish uchun amalga oshiriladigan muhim jarayon. Tovar sotish bo'yicha marketing tadqiqotlari esa bozorni chuqur tahlil qilish, iste'molchilar talablarini aniqlash, raqobatchilarning faoliyatini o'rganish va sotish strategiyalarini ishlab chiqish uchun zarurdir. Marketing tadqiqotlari orqali kompaniyalar iste'molchilarning xohish-istaklarini, bozordagi o'zgarishlarni va sotuvlarni oshirishga imkon beruvchi yangi yo'nalishlarni aniqlashadi.

Marketing va tovar sotish o'rtasidagi bog'lanish bevosita o'zaro aloqada bo'lib, marketingning asosiy maqsadi — tovarning bozorda muvaffaqiyatli sotilishini ta'minlashdir. Marketing sotuvlar jarayonida quyidagi masalalarni hal qiladi:

- iste'molchilarni jalb qilish. Marketing tovarni to'g'ri auditoriyaga yetkazishga yordam beradi.

- narxni belgilash. Mahsulotning narxini to'g'ri belgilashda marketing tadqiqotlari muhim rol o'ynaydi.

- tovarni targ'ib qilish. Reklama, PR, va boshqa targ'ibot faoliyatlari tovarni iste'molchilarga tanitishda yordam beradi.

- tovarni joylashtirish. Mahsulotni sotish uchun eng samarali kanallarni aniqlashda marketing usullari qo'llaniladi.

Marketingning asosiy vazifalaridan biri iste'molchilarni tushunishdir. Sotishda muvaffaqiyatga erishish uchun tovar, ularning ehtiyojlariga mos bo'lishi kerak. Marketing tadqiqotlari orqali iste'molchilar haqida to'liq ma'lumot olish mumkin: Kimlar mahsulotni sotib oladi? Ularning qiziqishlari qanday? Ularning asosiy talab va ehtiyojlari nima?

Marketing tadqiqotlari quyidagi maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgan:

- iste'molchi xulq-atvorini tahlil qilish. Sotish strategiyalarini ishlab chiqish uchun iste'molchilarning xulq-atvori, ehtiyojlari va istaklarini tushunish zarur;
- bozor segmentatsiyasi. Turli iste'molchi guruhlari va ularning ehtiyojlarini aniqlash, shuningdek, bozorni to'g'ri segmentlarga ajratish;
- raqobatchilarning tahlili. Raqobatbardoshlikni oshirish uchun asosiy raqobatchilarning mahsulotlari, narxlar va strategiyalarini o'rganish;
- tovar sifatini va imidjini o'rganish. Mahsulot yoki xizmatning iste'molchilar tomonidan qabul qilinishi va uning bozorda qanday taassurot qoldirishini o'rganish;
- yangi mahsulotlarni ishlab chiqish. Bozorda talabni aniqlash va yangi mahsulotlarni ishlab chiqish uchun marketing tadqiqotlaridan foydalanish.

Marketing tadqiqotlari turli usullar orqali amalga oshiriladi. Ularning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega, ammo umumiy maqsad – tovar sotish samaradorligini oshirishdir.

Sifatli tadqiqotlar odatda kichik guruhlar, fokus-guruhlar yoki shaxsiy intervyular orqali amalga oshiriladi. Bu usul yordamida iste'molchilarning fikrlarini, hissiyotlarini va xulq-atvorlarini chuqurroq tushunishga harakat qilinadi. Fokus-guruhlar - bu maxsus tashkil etilgan guruhlarda iste'molchilarga savollar berilib, ularning mahsulot yoki xizmat haqidagi fikr-mulohazalari yig'iladi. Shaxsiy intervyular – bu iste'molchilar bilan bevosita suhbatlar o'tkazilib, ularning individual fikr va istaklari o'rganiladi.

Miqdoriy tadqiqotlar statistik ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Bu usulda aniq sonlar va raqamlar orqali ma'lumotlar yig'iladi. So'rovnomalar. Internet, telefon yoki yuzma-yuz anketalar orqali amalga oshiriladi. So'rovnomalar orqali to'plangan ma'lumotlar bozorni segmentlash va iste'molchilarning talablarini aniqlashda qo'llaniladi. Eksperimentlar. Yangi mahsulot yoki xizmatni bozorda sinab ko'rish. Misol uchun, turli narxlar va reklama strategiyalari yordamida mahsulotning sotilishi o'rganiladi.

Yangi mahsulotni ishlab chiqishda marketing tadqiqotlari uning bozorda qanday qabul qilinishini oldindan bilishga yordam beradi. Eksperimentlar va so'rovnomalar yordamida, yangi mahsulotni turli narxlarda va reklama strategiyalari bilan sinovdan o'tkazish mumkin.

Reklama va reklama strategiyalarining samaradorligini o'rganish uchun marketing tadqiqotlari amalga oshiriladi. Tadqiqotlar reklama materiallarining iste'molchilar tomonidan qanday qabul qilinishini, ularning qiziqishini qanday oshirish mumkinligini aniqlashga yordam beradi.

Marketing tadqiqotlari yordamida bozorni turli segmentlarga ajratish mumkin. Masalan, yoshlar, kattalar, o'rta yoshdagi guruhlar va boshqa demografik tahlillar orqali tovar yoki xizmatni qaysi guruhga sotish eng samarali ekanligini aniqlash mumkin.

Raqobatchilarning faoliyatini o'rganish uchun marketing tadqiqotlari amalga oshiriladi. Bunda raqobatchilarning narx siyosati, mahsulot sifati va marketing strategiyalarini tahlil qilish orqali o'z tovar sotish strategiyasini ishlab chiqish mumkin. Tovар sotish bo'yicha marketing tadqiqotlari kompaniyaning muvaffaqiyatli ishlashi uchun juda muhimdir. Iste'molchilarning ehtiyojlarini to'g'ri aniqlash, bozorni to'g'ri segmentlash va raqobatchilarning faoliyatini o'rganish orqali kompaniyalar o'z mahsulotlarini samarali sotish strategiyalarini ishlab chiqishlari mumkin. Tadqiqotlar orqali kompaniyalar bozorda o'z raqobatbardoshligini oshirishi va iste'molchilarning talablariga mos mahsulotlar taqdim etishi mumkin.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ ПОСРЕДСТВОМ МАРКЕТИНГА

Шомуродова Мадина

*Ташкентсий государственной экономического университета ,
магистр 1-курса*

Аннотация. В статье обсуждаются значение и роль маркетинга в развитии туризма, создание различных пакетов для продвижения в обществе, сотрудничество с рекламными компаниями, стратегические процессы производства.

Ключевые слова: таргетированная реклама, СМИ, удаленность, эффективный маркетинг, идентификатор бренда, блоги, платформы, маркетолог, инфраструктура, целевая аудитория, онлайн-присутствие, привлекательный контент, интерактивное производство, мониторинг.

Маркетинг играет решающую роль в развитии туризма в отдаленных районах. Маркетинговые усилия важны для того, чтобы потенциальные туристы знали о существовании и достопримечательностях отдаленных районов. С помощью целевых рекламных кампаний, продвижения в социальных сетях и контент-маркетинга туроператоры могут продемонстрировать уникальные особенности, ландшафты и культурный опыт, которые могут предложить отдаленные направления. Эффективный маркетинг помогает создать идентичность бренда междугородних направлений [1]. Подчеркивая их уникальность, аутентичность и усилия по обеспечению устойчивости, организаторы могут позиционировать эти

районы как желанные туристические направления и, таким образом, привлекать туристов, ищущих уникальные приключения.

Маркетинг облегчает общение и взаимодействие с потенциальными туристами через различные каналы, такие как социальные сети, блоги и веб-сайты. Интерактивный контент, истории и контент, созданный пользователями, побуждают путешественников делиться своим опытом, укрепляют чувство общности и повышают осведомленность об отдаленных районах. Понимание вашего целевого рынка имеет решающее значение для успешного туристического маркетинга. Проводя исследование рынка, маркетологи могут определить предпочтения, интересы и мотивацию потенциальных посетителей и соответствующим образом скорректировать маркетинговые стратегии. Это может включать мероприятия на свежем воздухе, инициативы в области экотуризма, культурные фестивали или пропаганду оздоровления, в зависимости от целевой аудитории [2].

Эффективные маркетинговые кампании могут привлечь инвестиции в развитие инфраструктуры в отдаленных районах, включая транспорт, жилье и отдых. Улучшенная инфраструктура не только улучшает туристический опыт, но и делает эти направления более доступными и привлекательными для более широкой аудитории. Следует выделить улучшения существующей инфраструктуры или транспортные улучшения, которые сделают отдаленные районы более доступными для туристов. Это могут быть новые дороги, аэропорты, пешеходные маршруты, варианты размещения или центры для посетителей. Комфорт должен быть подчеркнут, не портя природную красоту места назначения [3-4].

Сотрудничество между заинтересованными сторонами в сфере туризма, местными сообществами, правительствами и организациями частного сектора имеет важное значение для устойчивого развития туризма в отдаленных районах. Маркетинговые инициативы часто предполагают партнерство с туроператорами, туристическими агентствами, гостиничным бизнесом и природоохранными организациями для создания комплексных туристических пакетов и продвижения ответственной практики путешествий. Мы сотрудничаем с туристическими агентствами, туроператорами, авиакомпаниями, отелями и другими заинтересованными сторонами для создания привлекательных туристических пакетов и промоакций. Влиятельные лица, блоггеры и партнеры туристических СМИ должны работать вместе, чтобы создать ажиотаж и реальную поддержку объектов недвижимости [5-6].

Маркетинг может сыграть важную роль в продвижении устойчивой и ответственной практики туризма в отдаленных районах. Делая упор на сохранение природных ресурсов, защиту местной культуры и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, организаторы могут привлечь добросовестных путешественников, которые отдают приоритет этичному туристическому опыту. Маркетинг является мощным

инструментом развития туризма в отдаленных районах путем повышения осведомленности, формирования индивидуальности бренда, содействия участию, разработки стратегий, привлечения инвестиций, развития партнерских отношений и содействия устойчивому развитию. Используя потенциал маркетинга, отдаленные направления могут открыть экономические возможности для будущих поколений, сохраняя при этом свое природное и культурное наследие [7].

Развитие туризма в отдаленных районах посредством маркетинга включает в себя несколько стратегических шагов:

- **Брендинг дестинации.** Начните с определения уникальных преимуществ отдаленного района — его природной красоты, культурного наследия, возможностей для приключений и многого другого. Разработайте фирменный стиль, который подчеркивает эти аспекты и отличает пункт назначения, используя повествовательный и визуальный контент, чтобы вызвать эмоции и создать захватывающую историю вокруг пункта назначения.
- **Определение целевой аудитории:** изучите демографические данные, интересы и предпочтения вашей целевой аудитории. Это могут быть искатели приключений, любители природы, любители культуры или те, кто ищет уединения и релаксации. Адаптируйте маркетинговые сообщения и каналы для этих сегментов.
- **Присутствие в Интернете и цифровой маркетинг:** Обеспечьте сильное присутствие в Интернете с помощью удобного веб-сайта, профилей в социальных сетях и онлайн-платформ для путешествий. Использование поисковой оптимизации (SEO), контент-маркетинга и рекламы в социальных сетях для повышения видимости и привлечения потенциальных посетителей. Взаимодействуйте с путешественниками с помощью привлекательного контента, потрясающих визуальных эффектов и интерактивных функций.
- **Продвигайте уникальные впечатления:** демонстрируйте разнообразие впечатлений, доступных во внутренних районах, таких как туры по дикой природе, культурное погружение, сафари по дикой природе, приключения на свежем воздухе или наблюдение за звездами. Выделите любые местные фестивали, события или традиции, которые дают истинное представление о культуре места назначения.
- **Участие сообщества и устойчивость:** вовлечение местных сообществ в процесс развития туризма и обеспечение уважения и сохранения их культурного наследия и средств к существованию. Внедрять методы устойчивого туризма, которые минимизируют воздействие на окружающую среду и приносят пользу местной экономике. Привлечение этих усилий к туристам, которые все чаще предпочитают ответственное путешествие.
- **Мониторинг и оценка.** Постоянно отслеживайте эффективность маркетинговых усилий с помощью таких показателей, как посещаемость

веб-сайта, активность в социальных сетях, запросы на бронирование и отзывы посетителей. Оцените, какие стратегии дают наилучшие результаты, и соответствующим образом скорректируйте маркетинговую тактику для оптимизации производительности.

Туризм в отдаленных районах можно успешно развивать и поддерживать в долгосрочной перспективе путем реализации комплексной маркетинговой стратегии, которая подчеркивает уникальные характеристики и опыт отдаленных районов, принимая во внимание потребности и предпочтения целевой аудитории.

Использованные литературы:

1. Xalmuratov, K., & Kamalov, U. (2023). OCHIQ IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION XIZMATLAR TURLARI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI. *GOLDEN BRAIN*, 1(17), 138-143.
2. Халмуратов, К. П. (2021). Қорақалпоғистон республикасида хизматлар соҳасида давлат-хусусий шерикчилигининг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш. *Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа докторлиги (PhD) диссертацияси. Нукус.*
3. Калмуратов, Б. С. (2021). ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА. *Бюллетень науки и практики*, 7(12), 215-220.
4. Kalmuratov B. The current state of innovative development of the construction industry of the Republic of Uzbekistan. *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science*, 82 (02), 455-463. – 2020.
5. Kalmuratov, B. S. (2021). Development strategy of an innovative management of the industrial complex of the Republic of Karakalpakstan. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 1(93), 379-387.
6. Стратегия развития инновационного управления промышленного комплекса Республики Каракалпакстан. *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA Issue 01, volume 91 published January 31, 2021.* 379-387 стр
7. Калмуратов, Б. С., & Бектурдиев, М. Б. (2021). Формирование инновационной стратегии развития в конкурентной среде строительной индустрии. *Бюллетень науки и практики*, 7(6), 336-344.

DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CHALLENGES OF THE INSURANCE MARKET IN UZBEKISTAN

Masimdjanova Muqaddam Hikmatovna
TEACHER OF DEPARTMENT OF MEDIA MANAGEMENT AND
MEDIA MARKETING,

JOURNALISM AND MASS COMMUNICATIONS UNIVERSITY OF
UZBEKISTAN

Abstract: This article examines the current state, institutional dynamics, and key challenges facing the insurance market in Uzbekistan. Despite ongoing structural reforms and government efforts to enhance financial intermediation, the sector remains underdeveloped in terms of market penetration, regulatory efficiency, and digital integration. The paper identifies critical barriers, including limited public trust, insufficient diversification of insurance products, and weak institutional coordination.

Keywords: insurance market, regulatory reform, financial intermediation, risk management, public trust, digitalization.

The insurance market is an essential component of any developed financial system, serving as a critical instrument for ensuring economic stability, protecting business entities from various risks, stimulating investment activity, and strengthening social protection mechanisms for the population. By mitigating uncertainties and distributing risks more efficiently, insurance facilitates sustainable economic growth and fosters confidence in both the private and public sectors.

Globally, the insurance sector functions as a key pillar of financial intermediation. In developed countries such as the United States, Germany, Japan, and the United Kingdom, the insurance industry not only contributes significantly to GDP and employment but also plays a vital role in long-term capital formation and budgetary revenues. These economies have well-established frameworks for life insurance, health insurance, and asset protection, underpinned by robust regulatory systems and a high level of financial literacy among the population.

In Uzbekistan, the insurance market began its development following independence, gradually forming the institutional and regulatory foundations necessary for a market economy. Despite ongoing economic reforms and efforts to liberalize and modernize the financial sector, the insurance market in Uzbekistan remains underdeveloped and underutilized relative to its potential. It has not yet emerged as a full-fledged financial pillar capable of absorbing and redistributing risk across sectors.

Key structural issues hinder the development of the insurance industry in Uzbekistan. These include a low level of public trust in insurance services, insufficient coverage of mandatory insurance types, a limited number of

financially stable private insurance companies, and a lack of innovation in insurance products. Furthermore, outdated legal frameworks, weak institutional coordination, a scarcity of skilled human capital, and the slow pace of digital transformation exacerbate the sector's inefficiencies.

Another important concern lies in the weak integration of Uzbekistan's insurance market with the broader financial system, particularly with capital markets and investment institutions. As a result, the role of insurance in mobilizing long-term financial resources and contributing to national economic development remains minimal.

Numerous academic studies have been conducted by both Russian and Uzbek scholars addressing the issues surrounding the formation and development of the insurance market. These contributions have significantly enriched the theoretical and practical understanding of insurance market dynamics in transition economies.

One key area of research has focused on the role of marketing and advertising strategies in enhancing the growth of the insurance market. Russian economists A. Gvozdenko and V.V. Shakhov emphasize that the effective deployment of promotional and marketing tools can substantially improve the performance of insurance services, increase customer outreach, and build long-term client trust [1].

Within the context of Uzbekistan, particular attention has been paid to the influence of governmental policies and legal frameworks on the development of the insurance sector. According to X. Shinnayev, the adoption of targeted legislative and regulatory measures by the Uzbek government has laid the institutional foundation necessary for market development. Moreover, Shinnayev highlights the importance of adapting international marketing practices to the national mentality and social context, thereby recommending culturally relevant and locally acceptable promotional strategies [2].

Further academic works by X.M. Shinnayev, I.K. Ochilov, and S.E. Shirinov explore the theoretical underpinnings of insurance operations and analyze the financial, economic, and legal aspects of insurance markets. These scholars also stress the critical role of service quality in fostering consumer confidence and increasing the penetration of insurance products. Their textbooks and academic manuals provide a comprehensive overview of operational principles, regulatory dimensions, and service-based competitiveness in the insurance sector [3].

From institutional perspective, special attention has been given to the state's role in advancing the insurance sector. President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, has repeatedly emphasized the strategic importance of enhancing the activity of the insurance sector to accelerate the country's socio-economic development. Landmark presidential decrees, including PD-4412 "On Measures for Reforming the Insurance Market and Ensuring Its Accelerated Development" and PD-5265 "On Additional Measures for the Digitalization of

the Insurance Market and the Development of Life Insurance” adopted in 2019 and 2021 respectively, have outlined comprehensive strategies for modernizing the sector and ensuring its alignment with international standards [4]. These legislative acts represent critical milestones in the trajectory of Uzbekistan's financial modernization and signal the state's commitment to market liberalization and digital transformation.

The comprehensive analysis of Uzbekistan's insurance market reveals that despite recent institutional reforms and macroeconomic stability, the sector remains in an early phase of its development trajectory. To transform the insurance market into a dynamic and reliable pillar of the national financial system, a multidimensional reform agenda must be pursued. First and foremost, regulatory modernization must be accelerated by aligning national insurance legislation with international standards, particularly those outlined by the International Association of Insurance Supervisors (IAIS). This includes enhancing solvency regulation, implementing risk-based supervision, and expanding actuarial and reinsurance frameworks to improve financial resilience and investor confidence.

Equally important is the need to improve the financial literacy and risk culture of the population. Targeted public awareness campaigns, integration of insurance topics into school and university curricula, and incentivization of voluntary insurance participation particularly in life, agricultural, and health segments are critical for expanding market penetration. At the same time, the insurance sector must embrace digital transformation. This entails introducing fully integrated digital platforms for financial policy issuance, claims settlement, and customer service, thereby reducing administrative burdens, lowering transaction costs, and increasing transparency and user satisfaction.

From a structural and institutional standpoint, it is recommended that Uzbekistan establish a specialized Insurance Development Agency under the Ministry of Economy and Finance. This body could coordinate financial policy design, monitor market dynamics, support private sector entry, and drive innovation within the sector. Furthermore, enabling tax incentives for long-term insurance products and introducing compulsory insurance in selected high-risk sectors such as construction, environmental management, and public transport can significantly boost premium volumes and diversify the risk pool. Lastly, the integration of the insurance sector with Uzbekistan's capital markets should be deepened, allowing insurers to become key institutional investors in long-term infrastructure and green finance projects.

In conclusion, the sustainable development of the insurance market in Uzbekistan hinges on a well-orchestrated combination of legal reforms, institutional capacity building, technological modernization, and behavioral transformation. The sector's potential to support macroeconomic stability, mitigate financial vulnerability, and mobilize domestic savings remains largely untapped. However, with strategic vision, political will, and private sector

engagement, the insurance market can evolve into a powerful engine for inclusive economic growth and risk-resilient development in Uzbekistan.

References:

1. Gvozdenko, A.A. (2003). *Fundamentals of Insurance: Textbook*. Moscow: Finance and Statistics.
2. Shakhov, V.V. (2001). *Insurance: University Textbook*. Moscow: UNITY Publishing.
3. Boyev, Kh.I. (2005). *Insurance*. Tashkent: Uzbekistan Writers' Union, Literature Foundation Publishing.
4. Shinnayev, Kh. (2013). *Insurance Market of Uzbekistan*. Tashkent: Iqtisod-Moliya Publishing.
5. Shinnayev, Kh.M., Ochilov, I.K., Shirinov, S.E., & Kenjayev, I.G'. (2014). *Insurance Business*. Tashkent: Tafakkur Bostoni Publishing.
6. President of the Republic of Uzbekistan. (2019). Decree No. PD-4412 dated August 2, 2019 – On Measures for Reforming the Insurance Market and Ensuring Its Accelerated Development.
7. President of the Republic of Uzbekistan. (2021). Decree No. PD-5265 dated October 23, 2021 – On Additional Measures for the Digitalization of the Insurance Market and the Development of Life Insurance.

**STRATEGIC APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF THE
INSURANCE MARKET IN UZBEKISTAN**

Masimdjanova Muqaddam Xikmatovna
Teacher of Department of media management and media marketing,
Journalism and Mass Communications University of Uzbekistan

In the structure of contemporary financial systems, the insurance sector occupies a foundational position, serving as a key mechanism for economic stabilization, risk redistribution, and long-term capital mobilization. Its role extends beyond offering protection against adverse events; it functions as an institutional pillar supporting macroeconomic resilience, enabling infrastructure investment, and fostering social welfare through comprehensive risk pooling. In advanced economies, such as those of the United States, Germany, and the United Kingdom, insurance markets are characterized by deep penetration, robust regulatory frameworks, product diversification, and integration with broader financial markets. These characteristics enable insurance institutions to act not only as providers of security but also as institutional investors with strategic influence on economic development.

Conversely, in Uzbekistan, the insurance market remains relatively underdeveloped in both structural and functional terms. Despite recent progress in financial sector reforms, the insurance industry has not yet matured into a fully-fledged segment of the financial architecture. Key indicators such as insurance premium-to-GDP ratio, voluntary insurance uptake, and the scope of product offerings remain significantly below international benchmarks. Life insurance products are underutilized, agricultural and catastrophe insurance mechanisms are virtually absent, and reinsurance capacity remains limited. These gaps are compounded by low public awareness, weak institutional capacity, and a lack of trust in private insurance providers.

In recognition of these systemic challenges, the Government of Uzbekistan has adopted a series of strategic economic policy measures aimed at reforming the sector. Presidential Decree No. PD-4412 (2019) “On Measures for Reforming the Insurance Market and Ensuring Its Accelerated Development” and Presidential Decree No. PD-5265 (2021) “On Additional Measures for the Digitalization of the Insurance Market and the Development of Life Insurance” serve as important milestones in the transition toward a modern insurance infrastructure. These documents articulate a vision of liberalized, digitized, and investor-friendly insurance services.

The development of the insurance market has been examined extensively in the context of financial sector evolution, institutional economics, and risk theory. The foundational role of insurance in economic systems lies in its capacity to reduce uncertainty, promote efficient resource allocation, and facilitate long-term investment. According to Arrow’s theory of risk-bearing, insurance serves as a mechanism for optimizing welfare in the presence of uncertainty by transferring idiosyncratic risks to entities with higher risk tolerance [1]. This function enhances not only individual security but also macroeconomic stability through risk pooling and intertemporal smoothing.

Classical economic theories often assumed complete markets; however, the emergence of the insurance sector is better explained through the lens of information asymmetry and transaction cost economics. Akerlof’s “market for lemons” problem illustrates how information asymmetry may lead to adverse selection in insurance contracts [2]. This issue becomes particularly acute in emerging markets, where the lack of actuarial data and low consumer trust reduce participation and inhibit product innovation. Rothschild and Stiglitz’s extension of this theory explains how competitive equilibrium in insurance markets can fail without proper regulation or screening mechanisms [3].

From the institutional perspective, North argues that financial market development including insurance depends critically on the quality of formal institutions and enforcement mechanisms [4]. In the absence of credible regulatory frameworks, enforcement of contracts, and legal predictability, the insurance sector cannot attract long-term investment or ensure fair treatment of economic policyholders. This is consistent with Beck and Webb’s empirical

findings that institutional quality, legal origin, and financial openness are strongly correlated with insurance market penetration [5].

An examination of the structural indicators of Uzbekistan's insurance market over the period from March 2023 to March 2024 reveals mixed trends in institutional capacity and market consolidation. The number of insurance companies decreased from 41 to 37, reflecting a contraction of approximately 9.8%, with life insurance providers declining more sharply by 25%. This indicates potential challenges in maintaining competitiveness and sustainability within the life insurance segment, which traditionally requires long-term capital and consumer trust.

Despite the decline in market participants, the aggregate authorized capital of insurance organizations increased significantly-by 18.9%-rising from 1.96 trillion to 2.33 trillion UZS. This suggests a trend toward capitalization strengthening among the remaining firms, potentially as a response to tightened regulatory requirements or efforts to enhance solvency and underwriting capacity.

The number of insurance brokers increased by 28.6%, reflecting growing intermediation activity and possibly improved market dynamism on the distribution side. However, the number of insurance agents declined sharply by 20.1%, particularly among legal entities (-6.1%). This reduction may point to inefficiencies in traditional sales channels or to the early impacts of digitalization and disintermediation in insurance distribution.

Importantly, no changes were observed in the number of certified actuaries (remaining at 5) or in the membership of the Guarantee Fund (25 insurers), indicating stagnation in professional capacity and risk-pooling mechanisms. The persistently low number of actuaries remains a critical bottleneck for product pricing accuracy, regulatory compliance, and the overall development of actuarial infrastructure [6].

To unlock the full potential of Uzbekistan's insurance market, a multidimensional development strategy is required one that addresses regulatory, institutional, technological, and behavioral constraints in an integrated manner. First, regulatory reforms should focus on enhancing transparency, solvency regulation, and prudential oversight, aligning national frameworks with international standards such as those of the IAIS. Particular attention must be given to reviving the life insurance segment, through tax incentives, mandatory employer-sponsored plans, and long-term savings instruments. In parallel, efforts must be directed toward expanding the actuarial profession, including state-sponsored certification programs, university curricula, and regional knowledge hubs to strengthen human capital in risk management.

Second, the sector must undergo a digital transformation that enables automation of financial policy issuance, claims processing, and consumer engagement. Expanding InsurTech solutions-such as mobile-based microinsurance and AI-powered underwriting-will allow for broader inclusion, especially in rural and underinsured populations. Moreover, improving the digital

literacy of consumers and integrating insurance services with e-government platforms can facilitate adoption and reduce administrative frictions.

In conclusion, the insurance market in Uzbekistan stands at a pivotal juncture. While recent increases in capital accumulation signal positive movement toward market consolidation and solvency, the simultaneous decline in insurers and agents reflects structural weaknesses and a fragile demand base. Without a coordinated economic policy response that addresses supply- and demand-side deficiencies, the sector risks remaining marginal within the broader financial ecosystem. However, with strategic investment in digital infrastructure, professional development, regulatory modernization, and consumer engagement, Uzbekistan can transform its insurance market into a vital component of financial stability, economic diversification, and inclusive development.

References:

[1] Arrow, K. J. (1965). *Aspects of the Theory of Risk-Bearing*. Helsinki: Yrjö Jahnsson Foundation.

[2] Akerlof, G. A. (1970). The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.

[3] Rothschild, M., & Stiglitz, J. E. (1976). Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information. *Quarterly Journal of Economics*, 90(4), 629–649.

[4] North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.

[5] Beck, T., & Webb, I. (2003). Economic, Demographic, and Institutional Determinants of Life Insurance Consumption across Countries. *World Bank Economic Review*, 17(1), 51–88.

[6] General Indicators of the Insurance Market of the Republic of Uzbekistan for the First Quarter of 2024

ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ КЕНГ ЖАЛБ ЭТИШ ВА ЭКСПОРТ ҲАЖМИНИ ОШИРИШ МАСАЛАСИ ДОЛЗАРБЛИГИ.

***“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси ўқитувчиси,
(PhD), Намозов О.Б.***

Инвестиция ва бизнес муҳитини тубдан яхшилаш, бу йўлдаги тўсиқларни босқичма-босқич бартараф этиш учун катта қадамлар ташланмоқда. Хусусан, Ўзбекистонни хорижий инвесторлар учун ишончли ва узоқ муддатли ҳамкорга айлантириш, ҳар бир сармоядор ўзини эркин ва ишончли ҳис қилиши учун барча қулайликлар, имкониятлар яратилиниб келинмоқда. Давлатимиз раҳбарининг соҳага доир катор фармон ва

қарорлари мамлакатда инвестиция ва бизнес муҳитини яхшилашга хизмат қилмоқда.

Биргина 2024 йилда 34,8 млрд долларлик хорижий инвестициялар ўзлаштирилиб, ўсиш 1,6 баробарни ташкил этгани, йил якуни билан 50 та шаҳар ва туманларда 100 млн. доллардан ортиқ хорижий инвестициялар ўзлаштирилгани маълум қилинди.

2025 йилда эса 42,1 млрд. доллар хорижий инвестицияларни ўзлаштириш белгиланган. Хусусан, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳисобидан 36,8 млрд. доллар режалаштирилган. Масалан, январь ойининг ўзида ўзлаштирилган хорижий инвестициялар 3 млрд. долларни ташкил қилган.¹³³

Шунингдек, бу йил қиймати 35,4 млрд. доллар 301 та йирик ва 8 мингта ўрта ва кичик лойиҳалар ишга туширилиб, улар ҳисобига 294 мингдан ортиқ янги иш ўринлари яратилади.

1-расм. Асосий капиталга инвестициялар ҳажми.

Жорий йилда 24,2 млрд. доллар экспорт режаси соҳалар кесимида белгиланди. Бунда, экспорт таркибида тайёр маҳсулотлар улушини 9,6 млрд долларга, ярим тайёр маҳсулотлар улушини эса 2,2 млрд долларга етказиш кўзда тутилган.

Асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми йилдан-йилга ошиб борганини таҳлил натижасида гувоҳи бўлдик. Келинг энди биргаликда инвестицияларнинг ялпи ички маҳсулотдаги улушини ҳам таҳлил қилсак.

¹³³ <https://parliament.gov.uz/oz/news/investitsiyalarni-keng-jalb-etish-va-eksport-hajmini-oshirish-masalasi-deputatlar-nazoratida#!>

**2-расм. Асосий капиталга ўзлаштирилган инвестицияларнинг
ЯИМдаги улуши,
% да.**

Юқоридаги расм маълумотлари шундан далолат берадики, пандемиядан кейинги даврда фақатгина Ўзбекистонда 2023 йилга келиб прогресс 33,4 фоизга етгани кўришимиз мумкин. Бу ижобий ҳолат асосий капиталга ўзлаштирилган инвестицияларнинг ЯИМдаги яъни, 2019 йилги кўрсаткичга қараганда 3,4 % кам демакдир.

Дарҳақиқат, сўнгги йилларда инвестициялар ҳажмини оширишга қаратилган чора-тадбирлар кўлами ҳам ҳуқуқий ҳам амалий жиҳатдан янада сезиларли даражада оширилди.

Республикада иқтисодий ривожланишни жадал суръатларини таъминлаш ва макроиқтисодий барқарорликни сақлаб қолишда пухта ўйланган инвестиция сиёсатини муҳим аҳамият касб этади. Зеро, инвестициялар иқтисодиёт тараққиётининг муҳим омили сифатида ишлаб чиқаришни модернизациялар, техник ва технологик янгиликлар ва инновацияларни раҳбатлантириш, янги иш ўринларини яратиш ҳамда корхоналар даромадини оширишни таъминлайди. Масаланинг нечоғлик муҳим эканлигини йиллар давомида инвестиция оқимларини мунтазам ошириб боришга қаратилган инвестиция сиёсатини юритилаётганлигида кўриш мумкин.

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ.

“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси ўқитувчиси,
(PhD), Намозов О.Б.

Бугунги кунда Ўзбекистонда қулай инвестиция муҳитини мунтазам равишда яхшилаб боришни таъминлаш устувор вазифадир. Ушбу жараёнда давлатнинг ўрни капитал маблағларни жалб қилиш учун қулай инвестиция муҳитини яратиш ва унинг жозибadorлигини ошириш билан изоҳланади. Хорижий инвестицияларни миллий иқтисодиётга жалб этишдан манфаатдорлик ҳар қандай давлатнинг ўз инвестиция сиёсатини ишлаб чиқишини талаб этади. Ишлаб чиқилган инвестиция сиёсати хорижий инвестицияларни жалб этишнинг ўзига хос йўналишларини, шунингдек, уларни жалб этишни рағбатлантириш тизимини аниқлаб беради ва инвестиция фаолиятининг ҳуқуқий тартибини белгилайди. Бу борада Президентимиз Ш.М.Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаатномада “Иқтисодиётни юқори суръатлар билан ривожлантириш учун фаол инвестиция сиёсатини изчил давом эттириш зарур”¹³⁴ деб таъкидлаб ўтганлар.

Мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш даражаси, инвестиция фаоллигининг ўсиш суръатлари инвестиция муҳитига кўп жиҳатдан боғлиқдир. Хорижий инвестицияларни республика иқтисодиётига жалб этиш учун зарурий шарт-шароитлар яратилиши муҳимдир, у, қачонки, қайси мамлакатда иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва ҳуқуқий шартшароитлар мавжуд (ижобий) бўлсагина ўша давлат иқтисодиётига қўйилиши мумкин.¹³⁵

Асосий капиталга инвестицияларнинг ўсиш суръати (чораклик, % да)

1-расм. Асосий капиталга инвестицияларнинг ўсиш суръати (чораклик, % да)

¹³⁴ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. //Халқ сўзи. 2020 йил 30 январь 276 (7778). 1-4 бетлар.

¹³⁵ Мустафақулов Ш.И. Инвестицион муҳит жозибadorлиги. Илмий-амалий қўлланма. –Тошкент: Vaktria press, 2017.-320 б.

Инвестиция муҳити – бу мамлакатдаги инвестиция жараёнларига таъсир кўрсатувчи иқтисодий, сиёсий, меъёрий-ҳуқуқий, ижтимоий ва бошқа шартшароитлар, фойдали қазилмалар захиралари, ишчи кучи малакаси ва ўртача иш ҳаққи даражаси, иқтисодий конъюнктура ҳолати, ички бозор сиғими, товарларни ташқи бозорга сотиш имкониятлари, кредит тизими ҳолати, солиққа тортиш даражаси, ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилманинг ривожланганлиги, ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилманинг ривожланганлиги, хорижий капиталга нисбатан давлат сиёсати, унга нисбатан имтиёзли шарт-шароитларнинг яратилганлиги каби омиллар орқали белгиланади.

Мамлакатимизда инвестиция ва бизнес муҳитини тубдан яхшилаш, бу йўлдаги тўсиқларни босқичма-босқич бартараф этиш учун кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Кимё саноатида 2025 йилги режалар муҳокамаси юзасидан шу йил 6 февраль куни ўтказилган йиғилишда ҳам сўнгги йилларда бу тармоқда сезиларли ўзгариш бўлгани, янги технологик занжирларни яратиш учун инвестицияларга кенг йўл очилгани билан бирга, йирик кимё заводлари фаолияти ҳали замон талаблари даражасида эмаслиги қайд этилди.

Инвестицияларни кенг жалб этиш борасида Инвестициялар, саноат ва савдо, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги, Тоғ-кон саноати ва геология, Транспорт ва Энергетика вазирликлари томонидан ҳам қатор ишлар олиб борилмоқда. Биргина 2024 йилда 34,8 млрд долларлик хорижий инвестициялар ўзлаштирилиб, ўсиш 1,6 баробарни ташкил этган. Йил якуни билан 50 та шаҳар ва туманларда 100 млн. доллардан ортиқ хорижий инвестициялар ўзлаштирилган.¹³⁶

2025 йилда эса 42,1 млрд. доллар хорижий инвестицияларни ўзлаштириш белгиланган. Хусусан, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳисобидан 36,8 млрд. доллар режалаштирилган. Масалан, январь ойининг ўзида ўзлаштирилган хорижий инвестициялар 3 млрд. долларни ташкил қилган. Шунингдек, бу йил қиймати 35,4 млрд. доллар 301 та йирик ва 8 мингта ўрта ва кичик лойиҳалар ишга туширилиб, улар ҳисобига 294 мингдан ортиқ янги иш ўринлари яратилади.

Юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда, бизнинг фикримизча, мамлакатимизда инвестиция фаолиятини такомиллаштириш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз, - республикамизда барқарор иқтисодий ўсишга эришилганини ҳисобга олган ҳолда ўзак тармоқларни кўллаб-қувватлаш тизимидан аста-секинлик билан воз кечиш ва инвестицияларни жалб этишда иқтисодий манфаатдорлик тамойилларига устуворлик бериш; - саноатнинг қайта ишловчи

¹³⁶ https://uza.uz/uz/posts/2024-yilda-xorizhiy-investiciyalarni-ozlashtirish-16-barobarga-osgan_686486

тармоқларига хорижий тўғридан-тўғри инвестициялар жалб этиш ҳажмини ошириш ва ҳ.к.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Зикриллаев Ж.С.

Студент факультета СМОП ТГЭУ И УрГЭУ

Цифровая экономика стала одним из ключевых приоритетов государственной политики Узбекистана в последние годы. Принятие *Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030»*, утверждённой Постановлением Президента №ПП-6079 от 28 апреля 2020 года, обозначило намерение государства развивать информационные технологии, цифровые платформы, а также модернизировать отрасли экономики с использованием ИКТ. Этот документ служит фундаментом для цифровизации как государственного, так и частного сектора.¹³⁷

Основными задачами цифровой трансформации являются повышение прозрачности в госуправлении, развитие электронной коммерции, автоматизация промышленных процессов и цифровизация финансового сектора. Для координации этих процессов была создана Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан (Постановление Президента №ПП-274 от 10 марта 2023 года), играющее важную роль в реализации стратегических задач цифровой экономики.¹³⁸

Несмотря на активную разработку программ и стратегий, правовая база цифровой экономики в Узбекистане остаётся фрагментарной. Закон Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» (№ЗРУ-395 от 9 декабря 2015 года) и Закон «Об электронном документообороте» 611-II-глава 29.04.2004 регулируют отдельные аспекты цифрового взаимодействия, однако до сих пор отсутствует комплексный закон о цифровой экономике, что затрудняет унификацию терминологии и механизмов регулирования.¹³⁹

Одной из главных проблем является недостаточное развитие ИТ-инфраструктуры в регионах. Хотя в рамках *Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030»* предусмотрено расширение широкополосного

1. Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030», утверждённая Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-4699 от 28 апреля 2020 года. – <https://lex.uz/docs/4800661>

2. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-274 от 10 марта 2023 года «О мерах по совершенствованию системы государственного управления в сфере цифровых технологий». – <https://lex.uz/docs/6414703>

¹³⁹ Закон Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» №ЗРУ-395 от 9 декабря 2015 года. – <https://lex.uz/docs/2869653>

интернета, на практике наблюдается цифровое неравенство между городами и отдалёнными сельскими районами. Это замедляет внедрение электронных сервисов и цифровых решений на местах.

В условиях быстроразвивающейся цифровой экономики наблюдается дефицит квалифицированных кадров в области ИКТ. Хотя в последние годы открыты ИТ-парки и запущены образовательные инициативы (Постановление Кабинета Министров №710 от 24 ноября 2020 года «О мерах по развитию ИТ-образования»), уровень цифровой грамотности населения остаётся невысоким, особенно среди пожилых и жителей сельских районов¹⁴⁰

Перспективы цифровой экономики в Узбекистане связаны с развитием финтех, агротех, электронной коммерции и искусственного интеллекта. Введение механизмов «песочницы» (регуляторных sandbox) для тестирования новых цифровых продуктов, как указано в Концепции развития финтех-рынка (2022 г.), создаёт благоприятную среду для стартапов и иностранных инвесторов.¹⁴¹

Кроме того, активное сотрудничество с международными организациями (Всемирный банк, UNDP) способствует внедрению лучших практик.

Государственные услуги постепенно переводятся в электронную форму через платформу *my.gov.uz*, что способствует прозрачности и снижению коррупции. Однако остаётся проблема интеграции различных баз данных между ведомствами, что снижает эффективность «единого окна» и требует совершенствования архитектуры электронного правительства.

Цифровая экономика в Узбекистане обладает высоким потенциалом, однако требует системного подхода: создания единого закона о цифровой экономике, совершенствования ИТ-инфраструктуры, инвестиций в человеческий капитал и цифровую грамотность. Усиление сотрудничества между государством, частным сектором и международными партнёрами станет ключевым фактором устойчивого цифрового роста.

В краткосрочной перспективе (2025–2027 гг.) основным направлением развития станет масштабная цифровизация государственного управления, включая расширение функциональности портала государственных услуг, автоматизацию документооборота и развитие системы электронного идентификатора гражданина (E-ID). Согласно исследованиям Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан (ИСМИ, 2023), данные меры позволят повысить эффективность предоставления услуг и укрепить доверие к

¹⁴⁰ .Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №710 от 24 ноября 2020 года «О мерах по развитию ИТ-образования». – <https://lex.uz/docs/5111951>

¹⁴¹ Концепция развития рынка финансовых технологий в Республике Узбекистан. Утверждена Центральным банком Республики Узбекистан в 2022 году. – <https://cbu.uz/ru/document/fintech2022>

государственным институтам. Однако эксперты подчеркивают необходимость синхронизации баз данных между ведомствами для устранения бюрократических барьеров.¹⁴²

В ближайшие годы прогнозируется активное устранение цифрового неравенства между городами и сельской местностью. Учёные Национального университета Узбекистана в ряде публикаций (2022–2024 гг.) отмечают, что при наличии стабильного финансирования и международной технической поддержки (например, через программы Всемирного банка), можно добиться покрытия широкополосным интернетом до 95% территории страны к 2027 году. Это обеспечит предпосылки для равного доступа к цифровым сервисам, онлайн-образованию и телемедицине.

К 2030 году ожидается активное развитие национальных цифровых платформ, особенно в сферах финансов, торговли и образования. Анализ, проведённый Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР), показывает, что расширение финтех-экосистемы, использование блокчейна в сфере логистики и внедрение «умных контрактов» в агропромышленном комплексе могут существенно повысить конкурентоспособность экономики. Однако это потребует усиления защиты персональных данных и внедрения этических стандартов ИИ.¹⁴³

В долгосрочной перспективе (после 2030 года) при условии последовательной реализации стратегии возможно формирование инклюзивной цифровой экономики, где граждане, независимо от возраста, уровня образования и места жительства, смогут участвовать в цифровом рынке труда, получать электронные государственные услуги и вести предпринимательскую деятельность онлайн. Научные публикации в журнале «*Экономика и образование*» (Узбекистан, 2023) отмечают, что важнейшими условиями успеха являются развитие цифрового мышления у молодёжи и устойчивое финансирование цифровой трансформации.¹⁴⁴

Несмотря на позитивные прогнозы, сохраняются долгосрочные риски: технологическая зависимость от иностранных поставщиков, киберугрозы, низкий уровень инновационной активности в регионах. Учёные Академии наук Узбекистана рекомендуют в своих трудах (2023) создание национальной исследовательской платформы по ИКТ и цифровой безопасности, а также расширение программы подготовки ИТ-специалистов через университеты и ИТ-хабы.

6. Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан. Аналитический обзор по вопросам цифровой трансформации. – Ташкент, 2023

7. Центр экономических исследований и реформ. Цифровая экономика в Узбекистане: тренды, вызовы и перспективы. – Ташкент, 2024

8. Журнал «*Экономика и образование*». – №1, 2023. – Статья: «Цифровая инклюзия как основа устойчивого развития»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030», утверждённая Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-6079 от 28 апреля 2020 года. – <https://lex.uz/docs/4800661>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-274 от 10 марта 2023 года «О мерах по совершенствованию системы государственного управления в сфере цифровых технологий». – <https://lex.uz/docs/6414703>
3. Закон Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» №ЗРУ-395 от 9 декабря 2015 года. – <https://lex.uz/docs/2869653>
4. Закон Республики Узбекистан «Об электронном документообороте». – 611-II-глава 29.04.2004 <https://lex.uz/docs/5374547>
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №710 от 24 ноября 2020 года «О мерах по развитию ИТ-образования». – <https://lex.uz/docs/5111951>
6. Концепция развития рынка финансовых технологий в Республике Узбекистан. Утверждена Центральным банком Республики Узбекистан в 2022 году. – <https://cbu.uz/ru/document/fintech2022>
7. Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан. Аналитический обзор по вопросам цифровой трансформации. – Ташкент, 2023
8. Центр экономических исследований и реформ. Цифровая экономика в Узбекистане: тренды, вызовы и перспективы. – Ташкент, 2024
9. Журнал «Экономика и образование». – №1, 2023. – Статья: «Цифровая инклюзия как основа устойчивого развития»
10. Академия наук Республики Узбекистан. Доклад: «Перспективы и риски цифровой трансформации в Узбекистане». – Ташкент, 2023

AUDITORLIK FAOLIYATIDA TAHLILY AMALLARDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI

*Choriyev Isroil Xamzayevich - TDIU,
“Moliyaviy tahlil” kafedrasi dotsenti, PhD*

Respublikamizda auditorlik faoliyatini takomillashtirishda, auditorlik tekshiruvlarini sifatini oshirishda xorij tajribasidan keng foydalanish, xalqaro auditorlik standartlarini keng joriy etish talab etiladi. Auditor tomonidan moliyaviy hisobotlardagi jiddiy buzilishlarni aniqlashda auditning barcha bosqichlarida tahliliy amallardan foydalanish xalqaro audit standartlarida tavsiya etilgan. «Audit davomida aniqlangan buzilishlarni baholash» nomli 450-sonli xalqaro auditorlik standartiga muvofiq, (4 (a) band), buzilishlar - hisobot tizimiga

muvofiq hisobot summasi, tasniflash yoki oshkor qilish o'rtasidagi farqni anglatadi. Shu bilan birga, buzilishlar texnik xatoliklar va firibgarliklar natijasida bo'lishi mumkinligi ta'kidlangan.

Xato - buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotda iqtisodiy faoliyat faktlarini noto'g'ri aks ettirish (aks ettirmaslik) demakdir. Agar iqtisodiy faoliyat faktlarini aks ettirishdagi xatolar, noaniqliklar yoki kamchiliklar iqtisodiy faoliyatning bunday faktlarini aks ettirish (aks ettirmaslik) vaqtida mavjud bo'lmagan yangi ma'lumotlar natijasida aniqlansa, unda bunday vaziyatning salbiy oqibatlari xato deb tasniflanmaydi.

Firibgarlik - keng tushuncha. «Moliyaviy hisobot auditida firibgarlikka oid auditorning majburiyatlari» nomli 240-sonli xalqaro audit standartiga muvofiq, firibgarlik qasddan harakat qilish va hisobotlarni jiddiy ravishda buzilishiga olib keladi. Shu bilan birga, ushbu standart qasddan qilingan buzilishlarning ikki turini belgilaydi: soxta moliyaviy hisobot tufayli buzilishlar va aktivlarni o'zlashtirish natijasida noto'g'ri ma'lumotlar.

Iqtisodiy adabiyotlarda, qoida tariqasida, manipulyatsiya, qalbakilashtirish, firibgarlik, korporativ firibgarlik kabi moliyaviy hisobotlarni qasddan buzish turlari ko'rib chiqiladi. «Moliyaviy hisobotni manipulyatsiya qilish hisobot foydalanuvchilari (investorlar, qarz oluvchilar, nazorat qiluvchi organlar) tomonidan qabul qilingan qarorlarga ta'sir o'tkazish uchun kompaniyaning moliyaviy holati to'g'risida ma'lumotni qasddan buzish yoki yashirishni anglatadi»¹⁴⁵.

Manipulyatsiya odatda investorlarning, potensial sheriklarning va boshqa tashqi hisobot foydalanuvchilarini qiziqtirish maqsadida tashkilotning daromadlari, foydalari, jami aktivlarining buzilishi bilan bog'liq.

Moliyaviy hisobotda firibgarlikni aniqlash bo'yicha sertifikatlangan buxgalterlar uyushmasi moliyaviy hisobotni qalbakilashtirishni moliyaviy hisobotdan foydalanuvchini chalg'itadigan biznes yoki buxgalteriya hisobi ma'lumotlarining qasddan, qasddan buzilganligi yoki yashirilishi deb ta'riflaydi va ba'zi hollarda moliyaviy hisobot asosida qabul qilingan qarorni o'zgartirishga undaydi¹⁴⁶.

240-sonli xalqaro audit standarti tushuntirish materiallarida (A1-A4-bandlar) manipulyatsiya va qalbakilashtirish moliyaviy hisobotlarni noto'g'ri talqin qilinishiga olib keladigan harakatlar sifatida qaraladi. Qayd etilishicha, firibgarliklar rahbariyat tomonidan moliyaviy natijalarni manipulyatsiya qilishga urinishlar natijasida moliyaviy hisobot foydalanuvchilarini chalg'itishi, ularning kompaniyaning faoliyati va rentabelligi haqidagi tushunchalariga ta'sir qilishi mumkin.

¹⁴⁵ Сардарова Б.М. Схемы и способы выявления / Б.М. Сардарова // Учет и отчетность по МСФО. 2014.- № 6. - С. 15–23.

¹⁴⁶ Cooking the Books: What every accountant should know about the fraud: Self-Study Workbook. Austin, TX: Association of Certified Fraud Examiners. - 2007. - No 91 5201.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, hisobotlarni soxta buzib ko'rsatish xavfining mumkin bo'lgan sohalarini aniqlashda iqtisodiy tahlil muhim rol o'ynaydi.

Tahliliy amallardan ikki bosqichda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Birinchi bosqichda ko'rsatkichlarning noodatiy o'zgarishini, ular o'rtasidagi tabiiy munosabatlarga rioya qilinmasligini aniqlaydi va moliyaviy hisobotlarni soxtalashtirish mumkin bo'lgan xavf zonalarini aniqlaydi¹⁴⁷.

Ikkinchi bosqichda hisobotni buzish faktlarini tasdiqlash (tasdiqlamaslik) uchun ajralmas ko'rsatkich hisoblab chiqiladi, bu umuman hisobotni soxtalashtirish ehtimolini baholashga imkon beradi¹⁴⁸. I.P.Maleskaya tomonidan integral ko'rsatkichni hisoblash uchun M.Benishning M-score modelidan foydalanilgan¹⁴⁹. Model sakkizta ko'rsatkichdan iborat: yalpi marja indeksi, aktivlar sifati indekslari, daromadlar o'sish indeksi; amortizatsiya indeksi, tijorat va ma'muriy xarajatlar indeksi, jami xarajatlar umumiy aktivlar indeksiga, moliyaviy leverij ko'rsatkichi. Ularning asosida M-score umumiy indeksi hisoblanadi. Hisobotni soxtalashtirmagan tashkilotlar uchun konsolidatsiyalangan M-score indeksining qiymati 2,22 dan oshmasligi kerakligi ta'kidlanadi, aks holda kompaniya hisobotni soxtalashtirgan degan xulosaga kelish mumkin.

M.Benish modeli M. Roksaning tadqiqotlarida takomillashtirildi¹⁵⁰. Ushbu umumlashgan indeks modeli sakkiz yemas, balki beshta ko'rsatkichni o'z ichiga olgan (tijorat va ma'muriy xarajatlar indekslari, moliyaviy qaramlik darajasi va aktivlarga hisoblash model uchun ahamiyatsiz deb hisoblanadi). Ushbu modelda M-score ko'rsatkichi 2,76 ga teng. Agar umumlashgan indeksning qiymati chegara qiymatidan oshib kesa, bunday kompaniya moliyaviy hisobotlarni soxtalashtirish uchun firibgarlikka yo'l qo'yishi mumkin.

M-score modellarining afzalligi - bu dastlabki ma'lumotlarning mavjudligi va model qiymatlarini hisoblashning soddaligi, shuningdek hisoblash natijalarini me'yoriy baholash uchun o'lchovning mavjudligi. Amerikalik olimlarning fikriga ko'ra, umuman moliyaviy hisobot darajasida buzilish xavfini aniqlash ehtimoli 80% ga yaqin darajada baholanmoqda.

Fikrimizcha, hisobotlarni soxtalashtirish faktining mavjudligi yoki yo'qligini aniqlashga imkon beradigan yangi modellarni ishlab chiqishga qaratilgan

¹⁴⁷ Малецкая И.П. Аналитические процедуры в выявлении возможных искажений бухгалтерской финансовой отчетности / И.П. Малецкая // Современный научный потенциал и перспективные направления теоретических и практических аспектов 27-28 февраля 2017 года, г. Санкт-Петербург. — СПб.: КультИнформПресс, 2017. — 125-128.

¹⁴⁸ Малецкая И.П. Анализ признаков преднамеренного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе данных финансовых индикаторов / И.П. Малецкая // Направления и механизмы развития науки нового времени: от теории до внедрения результатов, Санкт-Петербург. — СПб.: КультИнформПресс, 2017. — С. 198-200.

¹⁴⁹ Beneish M.D. The Detection of Earnings Manipulation // Financial Analysts Journal. — 1999. — Vol. 55. No.5. — pp. 24-36.

¹⁵⁰ Roxas M.L. Financial Statement Fraud Detection Using Ratio and Digital Analysis // Journal of Leadership, Accountability and Ethics. — 2011. — Vol. 8(4). — pp. 56-66.

tadqiqotlarda nafaqat tahlil qilinayotgan tashkilotning moliyaviy ahvoli va moliyaviy natijalarini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni, balki O'zbekiston qonunchiligining o'ziga xos xususiyatlarini, biznes amaliyoti va moliyaviy hisobotlarni, shuningdek, ma'lum bir sohaning va umuman iqtisodiyotning ma'lum bir vaqtidagi iqtisodiy holatini hisobga olish zarur.

A.V. Baxteev va S.V.Arjenovskiy M.Benish modeli bilan bir qatorda moliyaviy hisobotlarni jiddiy ravishda buzib ko'rsatish xavfini baholash uchun Jons modeli, Benford qonuniga asoslangan raqamli tahlil, nomoliyaviy ko'rsatkichlarga ega modellardan foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqdalar:¹⁵¹.

Bugungi kunda Benford qonuniga asoslangan raqamli tahlil, nomoliyaviy ko'rsatkichlarga ega modellar eng dolzarblari hisoblanadi. Mualliflar Benford qonuniga asoslangan usul¹⁵², 1938 yilda F. Benford tomonidan qilingan miqdorlarni tavsiflashda birinchi muhim raqamning ehtimoli tavsifiga asoslanadi. Agar hisobotdan empirik taqsimotda og'ishlar bo'lsa, ularning kelib chiqishini tahlili amalga oshiriladi, bu esa moliyaviy hisobotlarni soxtalashtirish xavfini baholashga imkon beradi.

Auditorlik amaliyotida Benford taqsimotidan foydalanish asosida uning ishlab chiquvchisi tomonidan «Raqamli tahlil» deb nomlangan dasturiy mahsulot yaratilgan.

Tadqiqotda usulning afzalliklari sifatida katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyati, Benford qonunidan aniq tartibga solish bahosi shkalasi sifatida foydalanish, moliyaviy hisobotlarni soxtalashtirish xavfini aniqlash ehtimoli 95% ga yaqinligi keltirilgan.

So'nggi paytlarda xorij tajribasida tahliliy amallarda moliyaviy bo'lmagan ko'rsatkichlarga ega modellarga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, masalan, daromadlar dinamikasi va ishchilar soni, tashrif buyuruvchilar soni, chakana savdo shoxobchalari soni kabi moliyaviy bo'lmagan ko'rsatkichlar dinamikasi o'rtasida bog'liqlik mavjud. Ko'rsatkichlarni soxtalashtirish ehtimoli belgilaridan biri - bu ko'rsatkichlar dinamikasi o'rtasidagi zaif bog'liqlikdir. Modeldan foydalanishning kamchiliklari moliyaviy va moliyaviy bo'lmagan ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlikning ahamiyatini tekshirish usullarining yetishmasligidir.

¹⁵¹ Бахтеев А.В., Арженовский С.В. Аналитические процедуры как инструмент идентификации риска фальсификации финансовой отчетности: методологические и методические аспекты / А.В. Бахтеев, С.В. Арженовский // Аудиторские ведомости. — 2016. — № 12. — С. 45—60.

¹⁵² Johnson G. Financial sleuthing using Benford's Law to analyze quarterly data with various industry profiles// Journal of Forensic Accounting. — 2005. — Vol. 6. — pp. 293-316.

AUDITORLIK FAOLIYATIDA TAHLILY AMALLARDAN FOYDALANISHNING DOLZARB MASALALARI

*Choriyev Isroil Xamzayevich - TDIU, “Moliyaviy tahlil” kafedrası dotsenti,
PhD*

Respublikamizda barcha sohalarda raqobat muhiti hukm surayotgan bir sharoitda auditorlik xizmatlari bozorida ham raqobatdosh firmalarning vujudga kelishi bugungi kunning dolzarb masalasiga aylandi. Auditorlik faoliyatining raqobatdoshligi ular ko'rsatadigan xizmatlarning sifati hamda ushbu xizmatlar narxi bilan belgilanadi. Auditorlik faoliyatining sifatini oshirishda, uning mehnat hamda vaqt sig'imini qisqartirishda tahliliy amallardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Tahliliy amallarni qo'llash orqali moliyaviy hisobotlardagi “xatar zona”larini aniqlash asosida aniqlanmaslik xatari minimallasadi, auditorlik tekshiruvining sifati oshadi hamda xarajat sig'imi qisqaradi.

Tahliliy amallar - bu auditorlar kompaniyaning moliyaviy hisobotlarining ishonchliligiga ishonch hosil qilish uchun foydalanadigan tahlil usuli. Ushbu amallar moliyaviy ma'lumotlarni tarixiy ko'rsatkichlar, shuningdek prognoz qilingan qiymatlar yoki kutilgan natijalar bilan taqqoslashni o'z ichiga oladi. Tahliliy amallarning asosiy maqsadi moliyaviy hisobotdagi muammolarni yoki kompaniya uchun jiddiyroq xavflarni ko'rsatishi mumkin bo'lgan og'ishlar, anomaliyalar yoki xatolarni aniqlashdir.

Tahliliy amallar qiyosiy tahlil, trend tahlili, nisbat tahlili va bashorat qilish uchun matematik modellardan foydalanish kabi turli xil tahlil usullarini o'z ichiga oladi. So'nggi yillarda auditlarning aniqligi va samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin bo'lgan sun'iy intellekt va mashinani o'rganish kabi yangi texnologiyalardan foydalanish hisobiga tahliliy amallar rolining ortishi kuzatilmoqda.

Analitik jarayonlarni ko'zlagan maqsadlariga qarab bir necha toifalarga bo'lish mumkin:

Qiyosiy tahlil - joriy moliyaviy ma'lumotlarni tarixiy ma'lumotlar, oldingi hisobot davrlari yoki sanoatdagi o'xshash kompaniyalarning ma'lumotlari bilan taqqoslashni o'z ichiga oladi.

Trend tahlili - bu kompaniya va bozordagi tendensiyalar haqidagi ma'lumotlardan kelajakdagi samaradorlikni bashorat qilish uchun foydalanish. Bu usul normal rivojlanishdan og'ishlarni aniqlash imkonini beradi.

Nisbiy tahlil - bu kompaniya faoliyatidagi zaif tomonlarni aniqlashga yordam beradigan rentabellik, likvidlik, aylanma kabi moliyaviy ko'rsatkichlarni o'rganish.

Prognozlash - moliyaviy natijalarni bashorat qilish va kutilgan qiymatlardan og'ishlarni aniqlash uchun statistik usullar va modellardan foydalanish.

Ushbu amallarning har biri auditorga moliyaviy hisobotlarni qo'shimcha tahlil qilish va risklarni baholash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi.

Tahliliy amallar audit jarayonida bir nechta asosiy funksiyalarni bajaradi:

1. G'ayrioddiy va kutilmagan o'zgarishlar hamda risklarni aniqlash - asosiy tahliliy amallar auditorlarga buxgalteriya hisobidagi xatolar, hisob siyosati buzilishi yoki moliyaviy firibgarlik belgilarini ko'rsatishi mumkin bo'lgan mumkin bo'lgan anomaliyalarni yoki normal holatdan og'ishlarni aniqlashga yordam beradi.

2. Moliyaviy hisobotlarning ishonchliligi - tahliliy amallardan foydalangan holda auditorlar moliyaviy hisobotlarning to'g'riligi va ishonchliligini tasdiqlashlari mumkin, bu esa investorlar, aksiyadorlar va boshqa manfaatdor tomonlarga taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchliligiga ishonch hosil qilishga yordam beradi.

3. Audit samaradorligini oshirish - Tahliliy amallar auditorlarga potensial muammoli joylarni tezroq va qisqa vaqt ichida aniqlash imkonini beradi, bu esa batafsilroq tekshiruvlar xarajatlarini kamaytiradi.

4. Riskga asoslangan yondashuv - g'ayritabiiy ma'lumotlar va tendensiyalarni tahlil qilish yuqori xavf sohalarini aniqroq aniqlashga yordam beradi, bu esa auditorga o'z kuchlarini moliyaviy hisobotning eng muhim va xavfli tomonlariga yo'naltirishga imkon beradi.

Texnologiyaning rivojlanishi bilan tahliliy amallarni bajarishga yondashuvlar ham o'zgaradi. Bugungi kunda quyidagi innovatsion usullar faol qo'llanilmoqda:

Katta ma'lumotlardan foydalanish - Katta ma'lumotlar tahlili sizga kattaroq va turli xil ma'lumotlar to'plamlari, jumladan, tuzilmagan ma'lumotlar bilan ishlash imkonini beradi. Bu yashirin naqsh va anomaliyalarni aniqlash qobiliyatini oshiradi.

Mashinani o'rganish va sun'iy intellekt - Mashinani o'rganish algoritmlari an'anaviy tahlil yordamida aniqroq bashorat qilish va aniqlash qiyin bo'lgan anomaliyalarni aniqlashi mumkin. Ushbu texnologiyalar tahlil jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtiradi va xulosalar aniqligini oshiradi.

Jarayonlarni avtomatlashtirish - ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishni avtomatlashtirish uchun maxsus dasturlardan foydalanish audit samaradorligini oshiradi, xatolar ehtimolini kamaytiradi va tahlil jarayonini tezlashtiradi.

Auditda tahliliy amallardan foydalanish bir qator muhim afzalliklarni beradi:

Xatolar va firibgarlik xavfining kamayishi - tahliliy amallar buxgalteriya hisobidagi xatolar yoki firibgarlik bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan anomaliyalarni aniqlashga yordam beradi.

Auditni tezlashtirish - katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish uchun avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish audit jarayonini sezilarli darajada tezlashtirishi mumkin.

Xulosalarning aniqligini oshirish - sun'iy intellekt va mashinani o'rganish kabi zamonaviy texnologiyalar tahlilning aniqligini oshirishi va xatolar ehtimolini kamaytirishi mumkin.

Moliyaviy hisobotlarga bo'lgan ishonchning ortishi - Aniqroq va to'g'ri tahlil qilish natijasida auditorlik hisobotlari ob'ektiv va ishonchli bo'ladi, bu esa investorlar, tartibga soluvchilar va boshqa manfaatdor tomonlarning ishonchini oshiradi.

Ko'pgina afzalliklarga qaramay, auditda tahliliy amallardan foydalanish bir qator muammolar va cheklovlarga duch keladi:

Ma'lumotlar cheklovlari - ma'lumotlarni tahlil qilish axborotning sifati va mavjudligi bilan cheklanishi mumkin. To'liq bo'lmagan yoki noto'g'ri ma'lumotlar tahliliy amallar samaradorligini kamaytirishi mumkin.

Inson omili - natijalarni sharhlashdagi xatolar yoki auditorning malakasizligi noto'g'ri xulosalarga olib kelishi mumkin.

Texnik va moliyaviy to'siqlar - yangi texnologiyalarni joriy etish dasturiy ta'minot, xodimlarni o'qitish va infratuzilmani yangilash uchun katta mablag'larni talab qiladi.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, tahliliy amallar moliyaviy hisobotlarning ishonchligini ta'minlash va auditda risklarni baholashda muhim rol o'ynaydi. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar kabi texnologiyalarning rivojlanishi bilan audit amallarining aniqligi va samaradorligini oshirish uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'ladi. Zamonaviy tahliliy vositalarning joriy etilishi auditorlarga ish jarayonini tezlashtirish, risklarni kamaytirish va tashkilotlarning moliyaviy hisobotlariga ishonchni oshirish imkonini beradi.

XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI

Qodirov Iskandar Alisher o'g'li
“International School of Finance Technology and Science”
Menejment kafedراسi assistenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada xorijiy mamlakatlar — AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya va Polsha tajribasi asosida aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirish strategiyalari tahlil qilinadi. Har bir mamlakatda qo'llanilayotgan samarali yondashuvlar, xususan, ESG tamoyillari, korporativ boshqaruv kodekslari, ko-determinatsiya tizimi hamda iqtisodiy

rag'batlantirish choralari solishtirma tahlil asosida yoritiladi. Maqolada investitsion jozibadorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar va ularning amaliy ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, ushbu strategiyalarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish imkoniyatlari yuzasidan tegishli tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari asosida solishtirma jadvallar orqali asosiy farqlar va o'xshashliklar aniqlangan hamda samaradorlik omillari tizimlashtirilgan.

Kalit so'zlar: Aksiyadorlik jamiyati, investitsion jozibadorlik, xorijiy mamlakatlar tajribasi, ESG mezonlari, korporativ boshqaruv, ko-determinatsiya, maxsus iqtisodiy zonalar, kapital bozori, investorlar, strategik yondashuvlar.

KIRISH

Aksiyadorlik jamiyatlari (AJ) zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular kapital bozorlarida faol ishtirok etib, investitsiyalarni jalb qilish, innovatsiyalarni joriy etish hamda iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish orqali iqtisodiyotni diversifikatsiyalashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, global iqtisodiy raqobat kuchaygan hozirgi sharoitda AJlarning **investitsion jozibadorligini oshirish** masalasi davlatlar uchun strategik ustuvor yo'nalishlardan biriga aylangan.

Investitsion jozibadorlik — bu aksiyadorlik jamiyatining potensial va amaldagi investorlar tomonidan moliyaviy, korporativ boshqaruv va strategik jihatdan ishonchli deb baholanish darajasidir. U moliyaviy barqarorlik, shaffoflik, dividend siyosati, korporativ boshqaruvning ochiqligi, ESG (ekologik, ijtimoiy va boshqaruv) mezonlariga amal qilish kabi omillar orqali belgilanadi. Mazkur omillar nafaqat investitsiyalar hajmini oshiradi, balki jamiyatning bozor kapitallashuvini va kredit reytingini ham yaxshilaydi.

Xorijiy mamlakatlar bu yo'nalishda keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirib, AJlar uchun qulay investitsion muhit yaratishga erishgan. AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya va Polsha tajribasi bu borada alohida ahamiyatga ega. Masalan, AQShda kapital bozorlarining chuqurligi va ESG mezonlariga qat'iy rioya qilish tizimi AJlarning global investorlar uchun jozibadorligini oshiradi. Buyuk Britaniyada korporativ boshqaruvning mustahkam institutsional mexanizmlari, Germaniyada esa xodimlar ishtirokidagi boshqaruv (Mitbestimmung) orqali ichki barqarorlik ta'minlanadi. Polsha esa maxsus iqtisodiy zonalar va Yevropa Ittifoqi grantlari orqali kichik va o'rta hajmdagi aksiyadorlik jamiyatlarini rag'batlantirib kelmoqda.

Quyidagi jadvalda xorijiy mamlakatlar davlatlarda AJlarning investitsion jozibadorligini oshirishga qaratilgan asosiy yondashuvlar taqqoslab ko'rsatilgan:

Davlat	Asosiy strategiyalar	Investorlar uchun ta'siri
AQSh	ESG mezonlari, ochiq moliyaviy hisobotlar, fond bozorlar chuqurligi	Global investor ishonchini kuchaytiradi
Buyuk Britaniya	Korporativ boshqaruv kodeksi, mustaqil direktorlar, audit tizimi	Institutsional investorlarga qulay muhit yaratadi
Germaniya	Mitbestimmung, texnologik innovatsiyalar, sanoat siyosati	Barqarorlik va sodiq investorlar bazasini kengaytiradi
Polsha	Maxsus iqtisodiy zonalar, grantlar, YEI infratuzilma fondlari	Yangi investorlar jalb qilinadi, kichik AJlar rivojlanadi

Rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tajribasida AJlarning investitsion jozibadorligini oshirish strategiyalari (taqqoslama tahlil)

Mazkur maqolada ushbu davlatlar tajribasi asosida aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishga qaratilgan samarali strategiyalar ilmiy tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu strategiyalarni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari ham muhokama qilinadi.

TAHLIL

Rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tajribasi asosida olib borilgan tahlillar aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qiluvchi strategik omillarni aniqlash imkonini berdi. Bu omillar moliyaviy ochiqlik, boshqaruv samaradorligi, huquqiy muhitning mustahkamligi va investorlar bilan muloqot darajasiga ko'ra farqlanadi.

AQShda kapital bozorlarining chuqur integratsiyalashgani, fond bozorining yuqori likvidligi va korporativ hisobotlarning doimiy e'lon qilinishi investorlar uchun ishonchli muhit yaratgan. Bu holat AJlar o'rtasidagi raqobatni kuchaytirgan holda, moliyaviy jozibadorlikni oshirgan. Buyuk Britaniya va Germaniyada ham bunday tizim joriy etilgan bo'lsa-da, AQSh bu borada yetakchilik qilmoqda.

Buyuk Britaniyada korporativ boshqaruv kodeksi asosida "yo amal qil, yo tushuntir" tamoyilining tatbiq etilishi boshqaruv organlarining investorlarga nisbatan ochiqligini ta'minlaydi. Germaniyada esa ko-determinatsiya (xodimlar ishtiroki) asosida korporativ boshqaruvning barqarorligi ta'minlanadi. Polshada esa bu tizim endigina shakllanmoqda.

Polsha tajribasi maxsus iqtisodiy zonalar (SEZ) va Yevropa Ittifoqi fondlari orqali kichik va o'rta aksiyadorlik jamiyatlarini qo'llab-quvvatlash bilan ajralib turadi. Germaniyada sanoat siyosati doirasida davlat yirik kompaniyalarni innovatsion faoliyatga yo'naltiradi. Bu esa uzoq muddatli investitsiyalarning jalb etilishiga xizmat qiladi.

Davlat	Kapital bozori	Boshqaruv tizimi	Rag'batlantirish mexanizmi	ESG amal qilinishi
AQSh	Juda rivojlangan, ochiq	SEC talablari asosida shaffoflik	Innovatsion sektorga grantlar	Yuqori darajada
Buyuk Britaniya	Barqaror, fond bozori faol	Korporativ kodeks asosida	Iqtisodiy qonunchilik yengilliklari	Yuqori
Germaniya	Banklar orqali investitsiya	Ko-determinatsiya tizimi	Davlat sanoat siyosati	O'rtacha-yuqori
Polsha	Yangi shakllanayotgan	Yangi islohotlar joriy etilgan	SEZ va YEI fondlari orqali	Endi joriy etilmoqda

Rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda AJlar investitsion jozibadorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar taqqoslama tahlili

Rivojlangan davlatlar tajribasining taqqoslovli tahlili shuni ko'rsatadiki, aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda bir nechta muhim omillar uyg'unlashgan holda samarali natijalar beradi. Avvalo, kapital bozorlarining rivojlanganligi va ochiqligi AQSh va Buyuk Britaniya misolida xalqaro investorlar uchun ishonchli moliyaviy muhit yaratgan. AQShda fond bozorining yuqori likvidligi va hisobotlarning shaffofligi, Buyuk Britaniyada esa fond bozori faoliyatining barqarorligi investitsion faoliyatni rag'batlantirishga xizmat qilmoqda. Germaniya modeli esa kreditlar orqali sanoatni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan bo'lib, bu yondashuv uzoq muddatli barqaror kapital oqimini ta'minlaydi.

Korporativ boshqaruv tizimining institutsional darajadagi rivojlanishi ham muhim omillardan biridir. AQShda SEC talablari asosidagi shaffoflik, Buyuk Britaniyada esa korporativ kodeks asosidagi Comply or Explain (bajarish yoki yo tushuntirish) tamoyili orqali boshqaruv organlari hisobdorligi kuchaytirilgan. Germaniyada xodimlarning boshqaruvda ishtiroki (ko-determinatsiya) AJlar barqarorligini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Polshada esa bu yo'nalishdagi islohotlar hali shakllanish bosqichida.

Bundan tashqari, rag'batlantirish mexanizmlarining xilma-xilligi investitsion muhitga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. AQSh innovatsion sektorni grantlar orqali qo'llab-quvvatlasa, Buyuk Britaniya iqtisodiy qonunchilikdagi yengilliklar bilan ajralib turadi. Germaniya sanoat siyosatini amalga oshirgan holda korporativ rivojlanishni barqarorlashtiradi, Polsha esa SEZlar va YEI fondlari orqali ayniqsa kichik va o'rta korxonalarni rag'batlantirishga e'tibor qaratadi.

So'nggi yillarda ESG (ekologik, ijtimoiy va boshqaruv) mezonlariga rioya etish ham xalqaro investitsion oqimlar uchun hal qiluvchi omilga aylanmoqda. AQSh va Buyuk Britaniya bu borada yetakchi hisoblanadi, Germaniya o'rtacha-yuqori darajada integratsiyalashgan, Polshada esa bu tizim endigina joriy qilinmoqda.

Umuman olganda, har bir davlatning yondashuvi o'z iqtisodiy modeli, institutsional muhit va siyosiy ustuvorliklariga asoslangan bo'lib, O'zbekiston uchun bu tajribalarni moslashtirish orqali investitsion jozibadorlikni oshirishga qaratilgan kompleks strategiyalarni shakllantirish mumkin.

XULOSA

Rivojlangan davlatlar — AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya va rivojlanayotgan mamlakatlardan biri Polsha tajribasining tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirish borasida har bir mamlakat o'ziga xos, ammo samarali strategiyalarni ishlab chiqqan va qo'llamoqda. Bu yondashuvlar moliyaviy ochiqlik, kuchli korporativ boshqaruv, investorlar bilan barqaror muloqot va innovatsion rag'batlantirish mexanizmlariga asoslangan.

O'zbekiston uchun bu tajribalar bebaho amaliy ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar jarayonida aksiyadorlik jamiyatlarining xalqaro standartlarga mos rivojlanishi va investorlar ishonchining oshishi dolzarb vazifa sanaladi. Shu nuqtai nazardan quyidagi ijobiy strategiyalarni joriy etish ayni muddaodir:

1. Buyuk Britaniya modeli asosida korporativ boshqaruv kodeksini kuchaytirish — bu orqali aksiyadorlar manfaatlari himoyasi va boshqaruvdagi ochiqlik darajasi sezilarli darajada oshadi.

2. Germaniya tajribasiga tayangan holda xodimlar ishtirokini tizimlashtirish — bu esa ichki barqarorlik va uzoq muddatli boshqaruv samaradorligiga xizmat qiladi.

3. Polsha tajribasiga muvofiq SEZlar faoliyatini kengaytirish va xalqaro investitsion fondlar bilan integratsiyani chuqurlashtirish — bu kichik va o'rta AJlar uchun yangi moliyalashtirish imkoniyatlarini ochadi.

4. AQSh tajribasi asosida ESG tamoyillarini joriy etish — bu xalqaro investorlar uchun jozibadorlikni oshiradi va barqaror rivojlanish ko'rsatkichlarini mustahkamlaydi.

Yuqoridagi strategik yo'nalishlar O'zbekiston sharoitida bosqichma-bosqich va tizimli tatbiq etilsa, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining sifati oshadi, ularning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligi mustahkamlanadi hamda mamlakatga kirib kelayotgan investitsiyalar hajmi barqaror tarzda ortadi.

Shunday qilib, xalqaro tajribalarning oqilona moslashtirilishi O'zbekiston iqtisodiyoti uchun muhim o'sish nuqtasiga aylanishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, milliy kapital bozorlarining chuqurlashuvi va iqtisodiy barqarorlikka erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

O‘ZBEKISTON SHAROITIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI

Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Iqtisodiyot fakulteti 3-bosqich I-64 guruhi talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezis ishida O‘zbekiston sharoitida raqamli iqtisodiyotning shakllanish jarayoni, rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari tahlil qilinadi. Mavzuning dolzarbligi, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan davlat siyosati, mavjud infratuzilma va xususiy sektor faoliyati ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, raqamli transformatsiyani jadallashtirish yo‘lida duch kelinayotgan muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron hukumat, xususiy sektor, raqamli infratuzilma, innovatsiyalar

Аннотация: В данной тезисной работе анализируется процесс формирования цифровой экономики в условиях Узбекистана, а также тенденции её развития и перспективы. Рассматриваются актуальность темы, государственная политика по цифровизации, существующая инфраструктура и участие частного сектора. Кроме того, выявлены проблемы, с которыми сталкивается цифровая трансформация, и предложены практические рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, информационно-коммуникационные технологии, электронное правительство, частный сектор, цифровая инфраструктура, инновации

Abstract: This thesis analyzes the formation process, development trends, and future prospects of the digital economy in Uzbekistan. It highlights the relevance of the topic, ongoing government policies on digitalization, existing infrastructure, and the role of the private sector. Furthermore, the study identifies key challenges hindering digital transformation and offers practical recommendations to overcome them.

Keywords: digital economy, digital transformation, information and communication technologies, e-government, private sector, digital infrastructure, innovation

So‘nggi o‘n yillikda raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning barcha jabhalarida tub o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi global iqtisodiyotni yangi bosqichga olib chiqdi. Ushbu o‘zgarishlar fonida "raqamli iqtisodiyot" tushunchasi mustahkam o‘rin egallab, ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish va boshqaruv tizimlarining samaradorligini oshirishda muhim omilga aylandi. Raqamli iqtisodiyot nafaqat

texnologik taraqqiyot mahsuli, balki yangi iqtisodiy munosabatlar va biznes modellarining shakllanishiga sabab bo'lmoqda.

O'zbekiston ham dunyodagi ushbu tendensiyalarni inobatga olgan holda, milliy iqtisodiyotni raqamlashtirishga katta e'tibor qaratmoqda. Jumladan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida davlat boshqaruvi, moliyaviy xizmatlar, sog'liqni saqlash, ta'lim va boshqa sohalarda keng ko'lamli raqamli transformatsiya jarayonlari amalga oshirilmqda. Ushbu jarayonlarda xususi sektorning ishtiroki, startap ekotizimi va innovatsion loyihalarning roli ortib bormoqda.

Biroq, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda muayyan to'siqlar, jumladan, infratuzilmaning yetarli emasligi, kadrlar salohiyatining pastligi va qonunchilikdagi bo'shliqlar mavjud. Mazkur tadqiqotda raqamli iqtisodiyotning nazariy asoslari, O'zbekistondagi mavjud tendensiyalar, xalqaro tajribalar va istiqbolli yo'nalishlar chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni jadallashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

O'zbekiston raqamli iqtisodiyot sohasida sezilarli yutuqlarga erishmoqda. 2024-yil yakunlariga ko'ra, xizmatlar sektori boshqa iqtisodiyot sohaslariga nisbatan o'sish dinamikasini ko'rsatdi. Bozor xizmatlari hajmi 12,9% ga oshdi. Xizmatlar sohasidagi sub-sektorlarda eng katta hissani moliya sektori – 20,6%, yashash va ovqatlanish xizmatlari – 10,6%, savdo – 11,8%, aloqa va axborot sohalari – 25,8% kiritdi. 2024-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, dasturiy ta'minotga qilingan xarajatlarning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi oshgan. Shuningdek, Internet tarmog'iga mobil aloqa orqali ulangan abonentlar soni ortib bormoqda. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida qonun va farmonlar muhim rol o'ynamoqda. Xususan, 2018-yil 13-dekabrda qabul qilingan PF-5598-sonli Prezident farmoni davlat boshqaruviga raqamli iqtisodiyot, elektron hukumat hamda axborot tizimlarini joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni belgilab berdi. Shuningdek, 2024-yil 22-yanvarda tasdiqlangan 30-sonli qaror orqali statistika dasturi belgilandi. Bu qaror raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatning rivojlanish holatini reyting baholash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlarini o'z ichiga oladi. Raqamli infratuzilmaning rivojlanishi ham muhim ahamiyatga ega.

2024-yil yakunlariga ko'ra, Internet tarmog'iga ulangan abonentlar soni ortib, keng polosali ulanishlar soni ham ko'paydi. Shuningdek, aloqa va axborotlashtirish xizmatlarining hajmi ham oshdi. Bu esa raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 2024-yilda 3,8% ga oshib, \$66 milliardni tashkil etdi. Bu esa raqamli texnologiyalar orqali savdo jarayonlarining samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, chakana savdo aylanmasi 9,9% ga oshdi. Bu esa elektron tijoratning rivojlanishiga dalolat beradi. Transport xizmatlari hajmi 11,8% ga oshdi, shu jumladan avtomobil transporti 8,4% ga. Bu esa logistika sohasida raqamli texnologiyalarning qo'llanilishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, raqamli

iqtisodiyotning rivojlanishida muammolar ham mavjud. Jumladan, infratuzilmaning yetarli emasligi, kadrlar salohiyatining pastligi va qonunchilikdagi bo'shliqlar mavjud. Aholining raqamli savodxonlik darajasi ham yetarli emas. Bu esa raqamli xizmatlardan to'liq foydalanishga to'sqinlik qilmoqda. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy etishda moliyaviy resurslarning yetishmasligi ham muammo bo'lib qolmoqda. Xususiy sektorning raqamli transformatsiyada ishtiroki ham yetarli darajada emas. Bu esa innovatsion loyihalarning rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Shuningdek, raqamli xavfsizlik masalalari ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu esa foydalanuvchilarning ishonchini pasaytirishi mumkin.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida hududlar o'rtasida nomutanosiblik ham mavjud. Ayniqsa, qishloq joylarda raqamli infratuzilma yetarli darajada emas. Shuningdek, raqamli xizmatlarning narxi ham ba'zi foydalanuvchilar uchun yuqori bo'lib, bu ularning foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy etishda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida ta'lim tizimining roli ham muhimdir. Raqamli ko'nikmalarga ega kadrlarni tayyorlash zarur. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy etishda tadbirkorlik muhitini yaxshilash va innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash muhimdir. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida axborot xavfsizligini ta'minlash va foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish zarur. Shuningdek, raqamli xizmatlarning sifatini oshirish va ularning foydalanuvchilar uchun qulayligini ta'minlash muhimdir. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish choralarini ko'rish zarur.

Shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy etishda xalqaro standartlarga moslashish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish muhimdir. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida monitoring va baholash tizimini yo'lga qo'yish zarur. Bu esa amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligini aniqlashga yordam beradi. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida jamoatchilikni jalb etish va ularning fikr-mulohazalarini inobatga olish muhimdir. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida innovatsion ekotizimni yaratish va uni qo'llab-quvvatlash zarur. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy etishda tadbirkorlik subyektlariga maslahat va ko'mak berish muhimdir.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va tajriba almashish zarur. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy etishda moliyaviy resurslarni jalb etish va investitsiyalarni oshirish muhimdir. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida ta'lim tizimini raqamlashtirish va onlayn ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy etishda foydalanuvchilarning ehtiyojlarini o'rganish va ularni qondirish muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018-yil 13-dekabrda “Raqamli iqtisodiyotni joriy etish va rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5598-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 22-yanvardagi “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirish holatini reyting baholash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-30-sonli qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi rasmiy ma’lumotlari — www.stat.uz (2024-yil yakunlari bo‘yicha hisobotlar).
4. Xusanov A. (2023). “Raqamli iqtisodiyot: nazariy asoslar va rivojlanish yo‘nalishlari”, Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
5. World Bank Group (2022). “Digital Economy for Central Asia: Country Assessment Report for Uzbekistan”. <https://www.worldbank.org>
6. UNDP Uzbekistan (2023). “Digital Transformation in Uzbekistan: Opportunities and Challenges” — BMT Taraqqiyot Dasturi hisobotlari.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOLIQ SIYOSATINING TRANSFORMATSIYASI

Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Iqtisodiyot fakulteti 3-bosqich I-64 guruhi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq siyosatining o‘zgarishi, raqamlashtirish jarayonining soliqqa tortish mexanizmlariga ta’siri, shuningdek, raqamli iqtisodiyotga mos soliq tizimini shakllantirishning dolzarb jihatlari tahlil qilinadi. Xususan, raqamli xizmatlar, elektron tijorat va kripto-aktivlar asosida soliqqa tortish amaliyoti misolida xalqaro tajriba hamda O‘zbekiston holati o‘rganiladi. Maqola yakunida raqamli iqtisodiyotda samarali soliq siyosatini yuritish bo‘yicha taklif va tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: Raqamli iqtisodiyot, soliq siyosati, elektron tijorat, raqamli xizmatlar, kripto-aktivlar.

Аннотация: В данной статье рассматривается трансформация налоговой политики в условиях цифровой экономики, влияние цифровизации на механизмы налогообложения, а также актуальные аспекты формирования налоговой системы, соответствующей цифровой эпохе.

Особое внимание уделено налогообложению цифровых услуг, электронной коммерции и криптоактивов на основе международного опыта и условий Узбекистана. В заключение предлагаются рекомендации по эффективному ведению налоговой политики в цифровой экономике.

Ключевые слова: Цифровая экономика, налоговая политика, электронная коммерция, цифровые услуги, криптоактивы.

Abstract: This article examines the transformation of tax policy in the context of the digital economy, the impact of digitalization on taxation mechanisms, and the relevant aspects of forming a tax system adapted to the digital era. Particular attention is given to the taxation of digital services, e-commerce, and crypto-assets based on international experience and the case of Uzbekistan. The article concludes with recommendations for implementing an effective tax policy in the digital economy.

Keywords: Digital economy, tax policy, e-commerce, digital services, crypto-assets.

Raqamli iqtisodiyot jadal sur'atlarda rivojlanayotgan yangi iqtisodiy model bo'lib, u ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va iste'mol jarayonlarini raqamlashtirish orqali an'anaviy iqtisodiy munosabatlarni tubdan o'zgartirmoqda. Bu o'zgarishlar davlatning fiskal siyosatiga, xususan soliq siyosatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. An'anaviy soliq tizimlari raqamli faoliyatning o'ziga xos xususiyatlarini to'liq qamrab ololmasligi natijasida yangi yondashuv va mexanizmlarni ishlab chiqish zarurati tug'ilmoqda.

Elektron tijorat, raqamli xizmatlar va kripto-aktivlar kabi sohalarning kengayishi mavjud soliq bazasini aniqlash, daromad manbalarini izlash va nazorat qilishda muammolarni yuzaga keltirmoqda. Shu bois, zamonaviy soliq siyosati raqamli iqtisodiyotning xususiyatlariga moslashgan, moslashuvchan va adolatli tizimga aylanishi lozim. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, ko'plab rivojlangan davlatlar raqamli faoliyatdan olinadigan soliqlar bo'yicha yangi normativ-huquqiy bazalarni yaratmoqda va xalqaro hamkorlikni kuchaytirmoqda.

O'zbekiston ham "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirib, soliq boshqaruvini zamonaviylashtirish bo'yicha muhim bosqichlarni bosib o'tmoqda. Shu bilan birga, soliq siyosatini raqamli iqtisodiyot talablariga moslashtirish bo'yicha tizimli tahlil va islohotlar zarur. Ushbu maqolada aynan raqamli iqtisodiyotning soliq siyosatiga ta'siri, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi.

Raqamli iqtisodiyotning kengayishi soliq siyosatini zamonaviylashtirish zaruratini keskin oshirmoqda. Elektron tijorat, masofaviy xizmatlar, sun'iy intellekt asosidagi platformalar orqali olingan daromadlar an'anaviy soliq tizimlari tomonidan to'liq qamrab olinmayapti. Bu esa davlat byudjetiga kelayotgan tushumlarni kamaytirishi mumkin. Jahon bankining 2023-yilgi ma'lumotlariga ko'ra, global raqamli xizmatlar sektori yalpi ichki mahsulot (YaIM) tarkibida 15 foizdan ortiq ulushga ega. Shu bilan birga, ko'plab

mamlakatlarda aynan raqamli xizmatlardan tushadigan soliq tushumlari umumiy soliq tushumlarining atigi 4-5 foizini tashkil etadi. OECD (Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti) ekspertlari ta'kidlaganidek, bu tafovut soliq siyosatini raqamli sharoitga moslashtirish zarurligini ko'rsatadi. Masalan, Yevropa Ittifoqi davlatlari "Digital Services Tax" (DST) deb nomlanuvchi yangi soliq turini joriy qilgan bo'lsa, AQSh bu borada aniq federal tartibni hali ishlab chiqmagan. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda raqamli iqtisodiyotning o'sishi sezilarli bo'ldi. 2022-yilda elektron tijorat hajmi 9,7 trillion so'mni tashkil etdi, bu 2021-yilga nisbatan 38 foizga ko'pdir.

2023-yilga kelib esa raqamli xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi korxonalar soni 25 foizga oshgan. Shu bilan birga, elektron savdolardan tushadigan soliq tushumlari umumiy budjet tushumlariga nisbatan sezilarli darajada past — atigi 2,1 foizni tashkil etdi. Bunga sabab sifatida soliq bazasining aniq belgilab olinmaganligi, raqamli xizmatlarning ba'zan norasmiy shaklda ko'rsatilishi va transchegaraviy operatsiyalarning murakkabligi keltiriladi. Ko'plab xorijiy IT kompaniyalarining O'zbekiston bozorida faoliyat yuritayotgani, ammo soliq rezidentligi yo'qligi bois ularning daromadlaridan soliq olinmayotgani muammo tug'dirmoqda. Shu bois 2024-yildan boshlab O'zbekiston "Google soliqlari" deb ataluvchi tizimni joriy etishni boshladi. Bunga muvofiq, xalqaro IT-kompaniyalar o'z xizmatlarini O'zbekiston fuqarolariga taklif qilgan taqdirda QQS to'lovchisi sifatida ro'yxatdan o'tishga majbur bo'ldi. Bu qadam soliq bazasini kengaytirish va fiskal siyosatni raqamli sharoitga moslashtirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, soliq ma'murchiligini raqamlashtirish, ya'ni barcha hisobotlar, aylanma va to'lovlarni elektron shaklda yuritish jarayoni ham kuchaytirildi. Elektron soliq nazorati, onlayn nazorat-kassalar tizimi va masofaviy monitoring amaliyoti tadbirkorlik subyektlarining soliq intizomini oshirmoqda.

Soliq qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda onlayn nazorat-kassa mashinalari orqali tushgan daromadlar 2022-yilga nisbatan 1,8 barobar ko'p bo'lgan. Bu esa soliq siyosatining transformatsiyasi amalda ijobiy natija berayotganidan dalolat beradi. Biroq muammolar hamon mavjud — xususan, kripto-aktivlar bilan bog'liq daromadlarni soliq bazasiga kiritish, sun'iy intellekt asosidagi platformalarning daromadlarini aniqlash va soliq yukini adolatli taqsimlash kabi masalalar ochiq qolmoqda. Shu sababli, soliq siyosatini raqamli iqtisodiyot talablari asosida mukammallashtirish, xalqaro standartlarga yaqinlashtirish va zamonaviy tahlil vositalarini joriy etish strategik zaruratga aylanmoqda.

Raqamli iqtisodiyot soliq siyosatiga tub o'zgarishlar kiritishni talab qilmoqda. O'zbekiston bu yo'lda muhim islohotlarni amalga oshirayotgan bo'lsa-da, hali to'liq transformatsiya qilinmagan sohalar mavjud. Raqamli xizmatlar va xalqaro kompaniyalarning soliq majburiyatlarini aniq belgilash orqali byudjet tushumlari oshirilishi mumkin. Zamonaviy texnologiyalar asosida soliq nazoratini kuchaytirish bu borada ijobiy natijalar beradi. Kelajakda soliq siyosatining

raqamli iqtisodiyot talablariga mos shaklda takomillashtirilishi iqtisodiy barqarorlik va adolatli taqsimotga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси ва уни амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси”ни тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори, 2020 йил 5 октябрь, PQ–6079-сон.
2. О‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. “Davlat budjeti ijrosi to‘g‘risida”gi hisobotlar, 2022–2023 yillar.
3. О‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi. “Soliq kodeksi” (amaldagi tahrir), 2020-yil 30-dekabrda qabul qilingan.
4. Musayev A.X., Karimov R.J. (2021). “Raқamli iqtisodiyot sharoitida fiskal siyosatning ustuvor yo‘nalishlari”, *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar* ilmiy jurnali, №4.
5. OECD. (2022). *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One and Pillar Two Blueprint*. Paris: OECD Publishing.
6. Davlat soliq qo‘mitasi rasmiy hisobotlari, www.soliq.uz, 2023-yilgi statistika.

GREEN ECONOMY IS A MODERN ECONOMIC MODEL

Umida Kakhramonova Gayratovna
Tashkent State University of Economics
Faculty of Economics

Abstract

Green economy is a modern economic model that ensures sustainable economic growth while maintaining ecological balance and rational use of natural resources. This scientific study analyzes the content of the concept of green economy, its social and economic significance, as well as current problems in this area based on international and national experience. During the study, the current state of the green economy in the Republic of Uzbekistan, development prospects, existing problems and ways to overcome them were studied in depth. In particular, attention was paid to such problems as low environmental literacy, lack of technological feasibility, and weak environmental standards in industry. The results of the study show that, in addition to protecting the environment, the green economy leads to many positive economic and social results, such as creating new jobs, stimulating innovation, and increasing the well-being of citizens. At the same time, the gradual implementation of strategic plans for the transition to a

green economy in the country will be an important basis for the sustainable and environmentally safe development of the economy in the future.

Key words: green economy, renewable energy, sustainable development, recycling, economic reforms

Introduction

In recent years, environmental problems have become increasingly urgent worldwide. Climate change, the increase in harmful gases in the atmosphere, water and air pollution, and the unlimited exploitation of land resources pose global threats. From this perspective, the traditional economic model no longer meets the requirements of the times and environmental safety.

The green economy is a new modern approach that aims to ensure economic growth by protecting the environment, conserve natural resources by adapting to climate change. The Republic of Uzbekistan is also promoting a number of initiatives in this direction, in particular, state programs such as "Green Energy", "Clean Water", and "Ecological Safety" are of great importance in this regard. This work analyzes the theoretical foundations of the green economy, international practice, and the situation in Uzbekistan.[1]

Literature Review

The concept of a green economy has been widely promoted by the UN since 2008. The UN Environment Programme (UNEP) defines a green economy as “a model that strives to economic growth without harming or damaging to human health and the environment”. Nobel laureates Joseph Stiglitz, Barry Cummis, and Muhammad Yunus emphasize about the role of a green economy in ensuring social justice, equality, and environmental sustainability. Among Uzbek scientists, the scientific works of T. Narzikulov, D. Alimov, and M. Yusupov have deeply covered the issues of a green economy, environmental reforms, and sustainable development. At the same time, the annual reports of organizations such as the International Monetary Fund, the World Bank, and the Asian Development Bank also served as important sources.[2]

Methodology

In the process of preparing this article, the development directions and the state of practice of the green economy in Uzbekistan were studied in depth using several scientific and research methods. First of all, official statistics and regulatory legal acts of recent years were studied based on an analytical approach. In particular, the “Strategy of Transition to a Green Economy”, “Ecological Code”, as well as programs published by the Ministries of Energy, Ecology and Climate Change were taken as a basis. [3]Based on data published by the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan, the World Bank and the UN, analyses were conducted on environmental costs, energy consumption and the share of renewable energy sources. Also, using a comparative method, the experiences of foreign countries in the transition to a green economy were studied. In particular, effective practices in countries such as Germany, South Korea and

China were considered and the experience of Uzbekistan was compared with them. Based on this comparison, conclusions were drawn on which mechanisms can also be introduced in our country. The combination of methodological approaches ensured a comprehensive approach to the topic and enabled scientifically sound conclusions to be drawn.

Results and discussion

Solar and wind energy projects

In recent years, Uzbekistan has been paying serious attention to renewable energy sources. In particular: Large solar power plants have been commissioned or are under construction in the Navoi, Bukhara and Kashkadarya regions; The Zarafshan wind power plant is one of the largest projects in Central Asia (with a capacity of 500+ MW); The share of renewable sources in energy production is planned to reach 25-30% by 2030. These projects will serve to strengthen domestic energy security and reduce greenhouse gas emissions.[4]

Formation of the ecological transport market

One of the important directions of the green economy is the introduction of an ecological transport system. Currently: Customs privileges are provided for the import of electric vehicles; Starting from 2023, the number of electric vehicle charging stations in Tashkent has significantly increased; State administration bodies are also developing plans to convert official vehicles to electric vehicles.

It is also planned to build an electric vehicle plant in the Jizzakh region. This will be an important step towards developing an ecological transport network based on domestic production.

Tax and customs benefits Several legal benefits have been created for the introduction of green technologies: Customs duties on the import of renewable energy sources and technologies have been abolished; Tax breaks have been provided to entrepreneurs who invest in energy-saving equipment; A green loan mechanism is being introduced (interest-free or low-interest loans for environmental projects. These measures are increasing the interest of the private sector in environmental solutions.[5]

Ways to improve the low level of environmental literacy

Increasing the number of environmental subjects in the education system: Subjects such as "Ecological Culture" and "Sustainable Development" should be taught separately in schools and higher education institutions. This will help the younger generation to absorb environmental values from an early age.

Strengthening environmental content in local media: The attention of the population can be attracted by television programs, special environmental broadcasts on the radio, and the creation of environmental content on social networks. Involving civil society and NGOs: Non-governmental organizations in the environmental field can have a direct impact on the population through seminars, master classes, and environmental campaigns.

Encouraging local production

The state should allocate special grants, subsidies, and preferential loans, and local enterprises should be directed to the production of ecological technologies. Strengthen the technology transfer mechanism: Exchange of technology and experience should be established in cooperation with advanced foreign companies. This will make it possible to adapt foreign technologies to local conditions. Expand the activities of scientific and research institutions: With the participation of universities and scientific centers, it is possible to develop ecological innovations and create import-substituting technologies by introducing them into industry. Support for startup projects: By establishing special incubators for startups in the green economy direction, it will be ensured that young people and innovators are active in this area.[6]

In Uzbekistan, 91% of water resources are directed to agriculture

■ Agriculture (91.0%)
 ■ Utilities (4.5%)
 ■ Manufacturing (1.4%)
 ■ Other Industries (1.4%)
 ■ Fishery (1.2%)
 ■ Heat energy (0.5%)

Chart: CABAR.asia • Source: Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on Approval of the Concept of Water Sector Development of the Republic of Uzbekistan for 2020 • Created with Datawrapper

Source: Datawrapper

Establishing mandatory environmental standards for new industrial enterprises: It should become a legal obligation for any new factory or production facility to be equipped with technologies that meet environmental standards. By modernizing outdated enterprises: Programs should be introduced to upgrade old industrial enterprises with energy-efficient and environmentally friendly technologies with the help of state or international financial institutions. And by establishing a waste recycling system that each industrial enterprise should have a waste disposal or recycling plan and implement it.[7] By strengthening the environmental control and monitoring system that the State Ecology Committee should conduct regular monitoring and environmental audits of the activities of enterprises, and strict penalties should be provided for violations of the law. By introducing an environmental certification system that each enterprise should

have a certificate confirming that it complies with environmental standards in its production process. This will also increase competitiveness.[8]ss

Conclusion

Although Uzbekistan has launched important programs in the field of green economy, their success depends not only on state policy, but also on the active participation of the private sector, civil society and the education system. In particular: Entrepreneurs should be interested in introducing green technologies; Higher education institutions should train new specialists in this area; NGOs and civil society institutions can play an important role in increasing the environmental literacy of the population; International cooperation (technology, investment and experience exchange) can accelerate this process. On this basis, the green economy can become a powerful platform that ensures not only environmental, but also economic and social sustainability.

References

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги ПФ-5853-сонли "Экологик соҳа ва табиатни муҳофаза қилиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Фармони.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” (2023–2030-yillar) – [respublika hukumati hujjati].
3. United Nations Environment Programme (UNEP), “Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication”, 2011. URL: <https://www.unep.org>
4. OECD (2011), "Towards Green Growth", OECD Green Growth Studies, OECD Publishing. URL: <https://www.oecd.org/greengrowth>
5. World Bank, “Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development”, 2012. <https://www.worldbank.org/en/topic/sustainabledevelopment>
6. International Labour Organization (ILO), “Green Jobs: Improving the climate for gender equality too!”, 2019. <https://www.ilo.org>
7. Karimov N. A. “Yashil iqtisodiyotga o‘tish – barqaror taraqqiyot garovi”, “Fan va Taraqqiyot” ilmiy jurnali, 2020, №2, 22–29-betlar.
8. United Nations Development Programme (UNDP) Uzbekistan, “Green Economy in Uzbekistan: Challenges and Prospects”, 2020.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ КОНЦЕПЦИИ УМНОГО ГОРОДА В МИРЕ

Докторант ТГУВ, Хакбердиева Н.К.

Урбанизация является необратимым глобальным процессом, который неразрывно связан с изменениями в экологических, социальных и экономических условиях жизни населения. Такие изменения дают дорогу многим перспективами в части устойчивого развития путем применения инновационных технологий, которые, в свою очередь, направлены на эффективное использование природных и энергоресурсов. Развитие умных городов обладает высоким потенциалом, направленным на эффективную урбанизацию, обеспечивающую предотвращение негативных последствий от не эффективной урбанизации. Так, умные города можно считать индикатором перехода к более устойчивому обществу.

Концепция умного города возникла как ответ на комплекс глобальных вызовов и технологических возможностей. Основными причинами ее появления стали стремительная урбанизация, которая к 2050 году приведет к тому, что около 68% населения планеты будет жить в городах, и необходимость эффективного управления растущими мегаполисами.

Ключевые факторы развития концепции включают экологические проблемы - города потребляют около 70% мировой энергии и производят значительную часть парниковых газов, что требует внедрения устойчивых решений. Экономические соображения также играют важную роль, поскольку города генерируют около 80% мирового ВВП и нуждаются в повышении конкурентоспособности через инновации.

Технологические прорывы стали катализатором концепции. Развитие интернета вещей (IoT), больших данных, искусственного интеллекта, облачных вычислений и мобильных технологий создало техническую основу для реализации умных решений. Снижение стоимости датчиков и вычислительных мощностей сделало эти технологии доступными для массового внедрения.

Социальные потребности горожан в повышении качества жизни, улучшении транспортной доступности, безопасности и городских услуг стимулировали поиск новых подходов к городскому планированию. Пандемия COVID-19 дополнительно подчеркнула важность цифровизации городских процессов и устойчивости городских систем.

Правительственные инициативы и международные программы, такие как цели устойчивого развития ООН, создали политическую поддержку для развития умных городов.¹⁵³ Частные компании, особенно технологические гиганты, также активно продвигают свои решения для городской среды, видя в этом значительный рынок. В результате концепция умного города

¹⁵³ <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/>

эволюционировала от технологически-ориентированного подхода к более комплексному видению, включающему социальные, экономические и экологические аспекты устойчивого городского развития.

Сопутствующие урбанизации проблемы городов и активное развитие цифровых технологий (прежде всего сетей связи, интернета вещей, позволяющего генерировать большие данные в режиме реального времени и осуществлять удаленное управление, обрабатывать большие данные с помощью машинного обучения, искусственного интеллекта с привлечением облачных технологий, осуществлять мониторинг, прогнозирование и управление на основе полученных данных в реальном времени), а также удешевление внедрения данных технологий привели к созданию и реализации концепции умного города в разных городах мира, когда современные технологии применяются в рамках городского пространства. Данная концепция эволюционировала со временем от технократичного подхода к человекоцентричному, что привело к добавлению в политику умного города мер, связанных с устойчивым и инновационным развитием и направленных на развитие человеческого капитала.

Концепция умного города появилась в 1990-е гг. Этот период характеризовался технологическим подходом, а главными авторами были крупные технологические компании. В 2000-х гг. стал преобладать подход улучшения качества жизни (с целью привлечения высококвалифицированных работников). Эти два подхода основаны на консьюмеризме и конкурентоспособности. В последнее время происходит трансформация индивидов из потребителей в производителей”¹⁵⁴. Рассмотрим определение умных городов различных авторов в таблице 1.

Таблица 1. Дефиниции умного города

Авторы	Определение
Европейская комиссия	“Это место, где традиционные сети и услуги становятся более эффективными благодаря использованию цифровых и телекоммуникационных технологий в интересах жителей и бизнеса” ¹⁵⁵
Программа ООН по населенным пунктам (ООНХабитат)	“Умным считается такой город, где обеспечиваются удобство проживания, хорошая транспортная доступность, участие всех социальных групп в жизни города, эффективно используются технологии и инновации для повышения качества жизни горожан, координация и интеграция городского управления” ¹⁵⁶
С.Диркс,	С. “Умный город – это город знаний, который основан на

¹⁵⁴ IBM builds a smarter planet Режим доступа <https://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/>

¹⁵⁵ European Commission Smart Cities URL: https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en

¹⁵⁶ “Умные” города как метод реализации «новой городской повестки». URL: http://unhabitat.ru/assets/files/publication/Booklet_SmartCities_Normal.pdf

- Гурджиев, М. Килинг поощрении и воспитании культа знаний, предоставляющий возможность каждому его жителю реализовать свой потенциал и таким образом способствовать увеличению конкурентоспособности и эффективности городского развития”.¹⁵⁷
- С. Харрисон “Умный город как оснащенный, взаимосвязанный и интеллектуальный город”.¹⁵⁸
- М. С. Арапова “Умный город (Smart City) представляет собой взаимосвязанную систему информационнокоммуникационных технологий с интернетом вещей, которая призвана упростить управление городскими процессами, сделать городскую среду безопасной и комфортно”.¹⁵⁹

Источник: Азимут научных исследований: экономика и управление. 2023. Т. 12. № 2(43) e-ISSN: 2712-8482; p-ISSN: 2309-1762

Города играют все более значимую роль в мировой экономике. Также важной становится конкуренция городов за природные ресурсы, человеческий капитал, инвестиции, мероприятия и переток население в города с лучшими условиями. Однако, с ростом городов растет и масштаб городских проблем: необходимость обеспечения безопасности жителей, усложнение системы управлением городом, рост нагрузки на экосистему, транспортный коллапс и многое другое. Город является сложной многоуровневой системой с большим количеством элементов и связей между ними, различных агентов с разными интересами, что усложняет систему управления им. Традиционные города уже не могут справиться со всеми этими проблемами, поэтому идет поиск возможных путей городского развития. Существует большое количество различных концепций городского развития, в том числе зеленый город, город знаний, креативный город и т.д. Начавшаяся цифровая трансформация, связанная с широким распространением и удешевлением цифровых технологий, оказала влияние и на развитие городского хозяйства и привела к созданию одной из наиболее распространенных в настоящее время концепций городского развития - концепции умного города. Умный город — это сложная социотехническая система, в которой стоящие перед городом цели достигаются с использованием современных технологий. Большое количество датчиков, собирающих данные по разным показателям городской жизни, их обработка с использованием технологий машинного обучения, искусственного

¹⁵⁷ Dirks S., Gurdgiev C., Keeling M. Smarter Cities for Smarter Growth: How Cities Can Optimize Their Systems for the Talent-Based Economy. Somers, NY: IBM Global Business Services, 2010, 21 p

¹⁵⁸ Harrison C. et al. Foundations for smarter cities //IBM Journal of research and development . - 2010. - Т. 54. - №. - С. 1-16. DOI: <https://doi.org/10.1147/JRD.2010.2048257/>

¹⁵⁹ Арапова, М. С. Зарубежный опыт развития умных городов / М. С. Арапова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 46 (441). — С. 400-403. — URL: <https://moluch.ru/archive/441/96437/> / (дата обращения: 21.05.2023).

интеллекта, беспроводные сети, облачные и другие технологии, применяемые в самых разных сферах городской жизни, использование результатов анализа и прогнозирования данных позволяет оптимизировать городское управление, упростить передачу информации и знаний, делает более доступными услуги и сами технологии для населения, повышает мобильность, способствует вовлечению населения в управление, увеличивает эффективность и удобство, развивает экономический, человеческий и социальный капитал. Помимо высокотехнологичной городской среды данная концепция предполагает создание комфортной среды, экологическую ориентированность, благоприятную инновационную среду, сохранение аутентичности и, в конечном итоге, способствует повышению качества жизни.

При этом, несмотря на широкое распространение данной концепции по всему миру как сами технологии, так и концепция являются относительно новым явлением, она размытая, не имеет четких границ и однозначного понимания в научной и прикладной сфере и требует дальнейшего изучения. Не до конца изучены как риски, связанные с внедрением отдельных технологий и системы умного города в целом, так и влияние, которое цифровая трансформация оказывает на отдельные аспекты социально-экономического развития города. Необходима оценка влияния внедрения инновационных решений умного города на возможности решения важнейших городских проблем для улучшения качества жизни, стимулирования экономического роста и устойчивого развития, и в том числе в случае внешних шоков.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Хакбердиева Севара Кахрамоновна, докторант PhD ТГУЭ

Проблема эффективного использования ресурсного потенциала регионов приобрела особую актуальность в условиях усиления конкуренции между территориями за инвестиции, трудовые ресурсы и рынки сбыта. Современные вызовы глобализации, цифровизации и изменения климата требуют переосмысления традиционных подходов к региональному развитию и поиска новых моделей, основанных на комплексном использовании всех видов территориальных ресурсов¹⁶⁰.

¹⁶⁰ Коломак Е.А. Пространственное развитие России в XXI в. // Пространственная экономика. – 2019. – Т. 15, № 4. – С. 85-106.

Ресурсный потенциал региона представляет собой совокупность материальных и нематериальных активов территории, которые могут быть мобилизованы для достижения целей социально-экономического развития. Эффективность его использования во многом определяет конкурентоспособность региона и качество жизни населения.

Ресурсный потенциал региона следует рассматривать как многоуровневую систему, включающую природно-ресурсную, демографическую, производственную, инфраструктурную, институциональную и инновационную составляющие. Каждый компонент обладает специфическими характеристиками и требует особых подходов к оценке и использованию.

Природно-ресурсная составляющая охватывает минерально-сырьевые ресурсы, земельные угодья, водные объекты, лесные массивы, климатические условия и биологическое разнообразие. Эти ресурсы формируют основу для развития добывающих отраслей, сельского хозяйства, туризма и рекреации.

Демографический потенциал характеризуется численностью, структурой и качественными характеристиками населения. Ключевыми параметрами являются возрастная структура, уровень образования, профессиональная квалификация, состояние здоровья и миграционные настроения населения.

Системный анализ ресурсного потенциала предполагает изучение взаимосвязей между различными компонентами ресурсной базы и их синергетического воздействия на социально-экономическое развитие региона. Важно учитывать не только количественные характеристики ресурсов, но и качественные параметры, доступность, воспроизводимость и экологические ограничения их использования.

Структура и классификация ресурсного потенциала регионов

Природные ресурсы как основа регионального развития:

- **Природные ресурсы** традиционно рассматриваются как важнейший фактор региональной специализации и экономического роста. Однако современные тенденции развития экономики знаний и услуг требуют переосмысления роли природно-ресурсной базы в формировании конкурентных преимуществ территорий.

- **Минерально-сырьевые ресурсы** остаются значимым фактором развития многих регионов, особенно в странах с развитой добывающей промышленностью. Эффективное использование этих ресурсов требует развития перерабатывающих производств, внедрения экологически чистых технологий добычи и переработки, а также формирования механизмов справедливого распределения природной ренты¹⁶¹.

¹⁶¹ Татаркин А.И. Региональная направленность экономической политики Российской Федерации как института пространственного обустройства территорий // Экономист. – 2016. – № 1. – С. 21-31.

- **Агроклиматические ресурсы** определяют возможности развития сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности. В условиях роста мирового населения и изменения климата эффективное использование сельскохозяйственных земель становится стратегически важной задачей.¹⁶²

Человеческие ресурсы и социальный капитал:

- **Человеческий капитал** является ключевым фактором инновационного развития регионов в условиях перехода к экономике знаний. Качество трудовых ресурсов определяется уровнем образования, профессиональной квалификацией, предпринимательскими способностями и готовностью к освоению новых технологий.

- **Социальный капитал** включает систему межличностных отношений, доверие, социальные сети и гражданскую активность населения. Высокий уровень социального капитала способствует эффективному функционированию институтов, снижению транзакционных издержек и формированию благоприятной предпринимательской среды.

- **Демографические процессы** существенно влияют на формирование и использование человеческих ресурсов регионов. Старение населения, миграционный отток молодёжи, урбанизация создают новые вызовы для региональной политики в области развития человеческого потенциала.

Производственно-экономический потенциал:

- **Производственный потенциал** региона формируется существующими предприятиями, производственными мощностями, технологической базой и системами управления. Современные тенденции цифровизации и автоматизации производства требуют постоянной модернизации производственных активов и внедрения новых технологий.

- **Финансовый потенциал** региона определяется доходами бюджетной системы, накопленными активами, инвестиционной привлекательностью и развитием финансовых институтов. Доступность финансовых ресурсов является критически важным условием реализации проектов развития и модернизации экономики.

Эффективное использование ресурсного потенциала требует системного подхода к стратегическому планированию регионального развития. Стратегии должны основываться на комплексной оценке ресурсной базы, анализе конкурентных преимуществ и учёте глобальных трендов развития. Ключевыми элементами стратегического планирования являются: определение приоритетных направлений развития, формирование портфеля проектов, создание механизмов координации усилий различных участников, мониторинг и оценка результатов реализации стратегии.

Государственная региональная политика располагает широким набором инструментов для стимулирования эффективного использования

¹⁶² Лаженцев В.Н. Территориальное развитие и фактор расстояния // Известия Коми научного центра УрО РАН. – 2014. – № 4(20). – С. 114-119.

ресурсного потенциала территорий¹⁶³. Финансовые инструменты включают бюджетные субсидии, налоговые льготы, государственные гарантии и софинансирование инвестиционных проектов.

Институциональные инструменты направлены на создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, развитие институтов поддержки бизнеса, формирование эффективной системы государственного управления на региональном уровне. Регулятивные инструменты включают зонирование территории, экологическое регулирование, стандарты качества и безопасности, лицензирование отдельных видов деятельности.

Механизмы частно-государственного партнёрства (ЧГП) позволяют объединить ресурсы и компетенции государственного и частного секторов для реализации крупных инфраструктурных и социальных проектов. ЧГП особенно эффективно в сферах, требующих значительных капитальных вложений и долгосрочных обязательств. Успешная реализация проектов ЧГП требует создания соответствующей правовой базы, формирования компетенций в области управления проектами, обеспечения справедливого распределения рисков между участниками.

На сегодняшний день имеются несколько моделей регионального развития к числу которых, относятся кластерный подход, модель «умного» регионального развития, а также принципы устойчивого развития.

Кластерный подход к региональному развитию основан на формировании территориальных концентраций взаимосвязанных предприятий, поставщиков, сервисных компаний и институтов поддержки в определённых отраслях. Кластеры способствуют повышению конкурентоспособности предприятий за счёт синергетических эффектов, обмена знаниями и технологиями, снижения транзакционных издержек. Формирование успешных кластеров требует наличия критической массы предприятий, развитой инфраструктуры, квалифицированной рабочей силы и активной поддержки со стороны региональных властей.

Концепция "умной специализации" (smart specialization) предполагает выявление и развитие уникальных конкурентных преимуществ регионов на основе их ресурсного потенциала, существующих компетенций и возможностей для инноваций. Этот подход позволяет избежать дублирования усилий и сконцентрировать ресурсы на наиболее перспективных направлениях. Реализация стратегий умной специализации требует развития системы мониторинга и анализа технологических трендов, создания механизмов поддержки инноваций, формирования партнёрств между бизнесом, наукой и государством.

¹⁶³ Региональная политика: зарубежный опыт и российские реалии / под ред. А.В. Кузнецова, О.В. Кузнецовой. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. – 137 с.

Принципы устойчивого развития предполагают сбалансированное решение экономических, социальных и экологических задач. В контексте использования ресурсного потенциала это означает переход к моделям "зелёной" экономики, развитие возобновляемых источников энергии, внедрение принципов циркулярной экономики. Устойчивое развитие требует долгосрочного планирования, учёта интересов будущих поколений, активного участия гражданского общества в принятии решений¹⁶⁴.

Для оценки эффективности использования ресурсного потенциала необходима система сбалансированных показателей, отражающих различные аспекты регионального развития. Экономические показатели включают валовой региональный продукт, производительность труда, инвестиции, экспорт продукции.

Социальные индикаторы характеризуют уровень и качество жизни населения: доходы, занятость, образование, здравоохранение, социальную инфраструктуру. Экологические показатели отражают состояние окружающей среды и рациональность использования природных ресурсов.

Комплексная оценка эффективности использования ресурсного потенциала может проводиться с использованием различных методов: индексного анализа, многокритериального анализа, методов экспертных оценок, эконометрического моделирования.

Важным элементом оценки является сравнительный анализ с другими регионами, имеющими схожие условия и ресурсную базу. Это позволяет выявить лучшие практики и определить направления для улучшения.

Интенсивное использование природных ресурсов может привести к их истощению и деградации окружающей среды. Особенно актуальна эта проблема для регионов с развитой добывающей промышленностью и сельским хозяйством. Необходим переход к более экологичным технологиям производства и потребления. Изменение климата создаёт новые риски для регионального развития, особенно в сфере сельского хозяйства, водных ресурсов и энергетики. Регионы должны разрабатывать стратегии адаптации к изменяющимся климатическим условиям.

Старение населения, снижение рождаемости и миграционный отток создают серьёзные проблемы для многих регионов. Сокращение трудоспособного населения ведёт к дефициту рабочей силы, увеличению нагрузки на социальные системы, снижению инновационного потенциала. Для решения демографических проблем необходима комплексная семейная и миграционная политика, создание привлекательных условий для жизни и работы, развитие человеческого капитала.

Быстрое развитие цифровых технологий, автоматизации и искусственного интеллекта трансформирует структуру экономики и

¹⁶⁴ Региональная политика: зарубежный опыт и российские реалии / под ред. А.В. Кузнецова, О.В. Кузнецовой. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. – 137 с.

требования к рабочей силе. Регионы должны адаптироваться к этим изменениям, инвестируя в цифровую инфраструктуру и переобучение кадров.

Цифровое неравенство между регионами может усилить существующие диспропорции в развитии. Необходимы целенаправленные усилия по обеспечению равного доступа к цифровым технологиям и услугам¹⁶⁵.

Международный опыт и лучшие практики

Развитые страны накопили значительный опыт в области регионального развития на основе эффективного использования ресурсного потенциала. Особый интерес представляют примеры успешной диверсификации экономики ресурсных регионов, создания инновационных кластеров, развития "зелёных" технологий.

Скандинавские страны демонстрируют успешные модели сочетания экономического роста с высокими социальными стандартами и экологической устойчивостью. Германия показывает пример эффективного использования промышленного потенциала для развития высокотехнологичных производств.

Развивающиеся страны сталкиваются со схожими вызовами в области регионального развития: неравномерность развития территорий, зависимость от сырьевого экспорта, дефицит инфраструктуры и квалифицированных кадров. Интерес представляют примеры успешного преодоления этих проблем.

Китай демонстрирует пример масштабных инвестиций в инфраструктуру и создание специальных экономических зон для привлечения инвестиций и технологий. Бразилия показывает возможности развития агропромышленного комплекса на основе современных технологий.

Перспективные направления развития

Цифровые технологии открывают новые возможности для повышения эффективности использования ресурсного потенциала регионов. Интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект могут использоваться для оптимизации производственных процессов, управления инфраструктурой, предоставления государственных услуг.

Развитие цифровой экономики требует создания соответствующей инфраструктуры, подготовки кадров, формирования правовой базы для цифровых сервисов и защиты данных. Развитие "зелёной" экономики и переход к ней предполагает развитие возобновляемой энергетики, экологически чистых технологий, органического сельского хозяйства, экотуризма. Это направление особенно перспективно для регионов с богатыми природными ресурсами и благоприятными экологическими

¹⁶⁵ Коломак Е.А. Пространственное развитие России в XXI в. // Пространственная экономика. – 2019. – Т. 15, № 4. – С. 85-106.

условиями. "Зелёная" экономика может стать источником новых рабочих мест, привлечения инвестиций, повышения качества жизни населения. Необходима поддержка со стороны государства в виде стимулирующего регулирования и финансовых инструментов.

Социальные инновации направлены на решение социальных проблем новыми способами с использованием творческих подходов и технологий. Это может включать новые модели образования и здравоохранения, системы социальной поддержки, механизмы участия граждан в управлении¹⁶⁶. Развитие социальных инноваций требует создания экосистемы поддержки, включающей образовательные программы, инкубаторы социальных проектов, механизмы финансирования.

Заключение

Социально-экономическое развитие регионов на основе ресурсного потенциала представляет собой сложный многоаспектный процесс, требующий системного подхода и координации усилий различных участников. Успех зависит от способности регионов эффективно мобилизовать и использовать свои материальные и нематериальные активы, адаптироваться к изменяющимся условиям, внедрять инновации.

Ключевыми факторами успеха являются: качественное стратегическое планирование, развитие человеческого капитала, создание современной инфраструктуры, формирование благоприятной институциональной среды, обеспечение экологической устойчивости развития.

Современные вызовы цифровизации, изменения климата и демографических процессов требуют от регионов поиска новых моделей развития, основанных на принципах устойчивости, инновационности и социальной справедливости. Международный опыт показывает, что успешное региональное развитие возможно при условии комплексного использования всех компонентов ресурсного потенциала и активного участия всех заинтересованных сторон.

Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением влияния цифровых технологий на региональное развитие, разработкой новых методов оценки эффективности использования ресурсного потенциала, анализом лучших практик устойчивого развития регионов.

¹⁶⁶ Florida R. The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. – New

XUFIYONA IQTISODIYOT KO‘LAMINI KAMAYTIRISHDA SOLIQ AUDITINING AHAMIYATLI JIHLTLARI

Abdullayev Abror Bozarboyevich

**Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Moliyaviy tahlil” kafedrası dotsenti,
PhD**

Annotatsiya. Maqolada yashirin iqtisodiyotni qisqartirish sharoitida soliq auditining ahamiyati, uning mazmun-mohiyati, uni o‘tkazish shakllari va soliq auditining samarali natijalari yoritib berilgan. Mamlakatimizdagi tadbirkorlik sub’ektlarida o‘tkazilgan soliq auditining natijalari aniqlangan qonunbuzarlik holatlari, yashirilgan daromadlar, qo‘shimcha hisoblangan soliq summalari hamda jarimalar soni ko‘rsatkichlari asosida tahlil qilingan. Shu bilan birgalikda, soliq auditi natijalari sohalar kesimida ham tahlil etilib, soliq auditining rolini oshirish zaruratları asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: audit, soliq auditi, soliq to‘lovlari, soliq majburiyatlari, soliq tizimi, yashirin iqtisodiyot, xufiyona aylanma.

Kirish

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar natijasida barcha yo‘nalishda juda katta o‘zgarishlar sodir bo‘lmoqda. Jumladan, soliq tizimi va soliqlanish jarayonlariga bir qancha yangiliklar hamda o‘zgartirishlar kiritildi. Tadbirkorlik sub’ektlariga keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Shu sababli korxonalarni soliqlar bo‘yicha majburiyatlarini bajarishlari uchun ularga bir qancha qulayliklar yaratilmoqda. Xususan, soliq imtiyozlari, soliq hisobotlarini raqamlashtirilganligi va soliq tekshiruvlarining qisqartirilganli va soliq yukining pasaytirilganligi shular jumlasidandir. Tadbirkorlik sub’ektlariga keng imkoniyatlar berilganligi hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 20 iyundagi 394-son “O‘zbekiston Respublikasida “Yashirin iqtisodiyot” ulushini qisqartirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori bilan tasdiqlangan “yo‘l xaritasida” belgilangan ishlarni amalga oshirilayotganligiga qaramasdan bugungi kunda mamlakatimizda xufiyona iqtisodiyotning ulushi salmoqli darajada qolmoqda. Zero, masalaning nechog‘lik jiddiy ekanligi davlat rahbari tomonidan ham alohida ta’kidlanmoqda. Xususan, bu borada prezidentimiz shunday degan edilar: “Bugungi kundagi eng dolzarb masala bu – yashirin iqtisodiyot. Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdagi, xizmatlar, qurilish, sanoat sohalarida katta miqdordagi aylanma “soya”da qolmoqda. O‘zbekistonda yashirin iqtisodiyotdan davlat byudjetiga 30 trln so‘m, yalpi ichki mahsulotga 135 trln. so‘m zarar etkazilgan. Deyarli 11 mingta korxonalar (41 foiz) hisobotlarida faqat 1 kishini ishchi sifatida ko‘rsatgan. Yashirin iqtisodiyot to‘g‘ri ishlayotgan tadbirkorlarga katta to‘siq bo‘lyapti.”¹⁶⁷[1] Darhaqiqat, bu ulkan raqamlarni ijobiy tomonga o‘zgartirish, davlat byudjeti va yalpi ichki mahsulotni yanada oshirishda xufiyona aylanmalarga qarshi ta’sirchan chora-tadyuirlarni belgilash muhim hisoblanadi. Jumladan, “yashirin

¹⁶⁷ <https://president.uz/uz/lists/view/6971> Makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash bo‘yicha ustuvor vazifalar to‘g‘risida prezident ma’ruzasi, 2024 yil 16 yanvar.

iqtisodiyot”ning asosiy sabablaridan biri sifatida soliqlar bo‘yicha majburiyatlarni to‘liq va o‘z vaqtida bajarmaslik bo‘lib qolmoqda. Ushbu muammoni bartaraf etishda ya‘ni iqtisodiy shaffoflikni ta‘minlashda, byudjet daromadlarini o‘z vaqtida shakllanishida hamda oshirilishida soliq auditining ahamiyati yuqori hisoblanadi.

Soliq auditi orqali biznes sub‘ektlari tomonidan soliqlar va majburiy to‘lovlarning qonunchilikka muvofiq tarzda hisoblab, to‘lab berilayotganligiga baho beriladi. Shunday ekan faqatgina, kameral soliq tekshiruvlari yoxud sayyor tekshiruvlar bilan cheklanib qolmasdan, soliq auditiga e‘tiborni kuchaytirish zarur. Shuningdek, soliq auditining xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlar faoliyati qonuniyligini ta‘minlash, ularning barqarorlik reytingidagi o‘rinlarini yaxshilash, soliq organlari va boshqa manfaatdor tashkilotlar bilan samarali aloqalarini yo‘lga qo‘yishda qanchalik muhim ekanligi ilmiy tadqiqotlar asosida ochib berilishi va jamoatchilikka havola etilishi maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar sharhi

Soliq auditi tushunchasiga O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 140-moddasida quyidagicha ta‘rif berilgan.

Soliq auditi – muayyan davr uchun soliqlar va yig‘imlarni hisoblab chiqarish hamda to‘lashning to‘g‘riligini tekshirish.¹⁶⁸[2]

Soliq xavfini boshqarish, soliq xavfi mavjud soliq to‘lovchilarni (soliq agentlarini) aniqlash va soliq tekshiruvlarini tashkil etish va o‘tkazish to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 07.01.2021 yildagi 1-son qarorining “Soliq tekshiruvlarining turlari va xususiyatlari” nomli 2-bobning 8-bandida soliq auditiga quyidagicha ta‘rif berilgan:

Soliq auditi - soliq to‘lovchining (soliq agentining) muayyan davrdagi moliya va soliq hisobotlarining soliq to‘g‘risidagi qonunchilikka barcha jihatlardan muvofiqligi va haqqoniyligini, soliq solish maqsadlarida buxgalteriya hisobi va soliq solish maqsadlarida hisobga olishda soliq majburiyatlarining to‘g‘ri shakllantirilishi va aks ettirilishini soliq organi tomonidan o‘tkaziladigan o‘rganish orqali soliqlarni to‘g‘ri hisoblash va to‘lashning to‘g‘riligini tekshirishdir.¹⁶⁹[3]

Soliq auditi masalasi bo‘yicha o‘rganilgan ilmiy ishlarni hisobga olgan holda unga quyidagi ta‘rifni berish mumkin: soliq auditi – korxonaning soliq hisobi, soliqlarning to‘g‘ri hisoblanishi va to‘lanishi, korxonada faoliyatidagi soliq tavakkalchiligini har tomonlama mustaqil tekshirishdir.

Soliq auditi - bu tekshirilayotgan korxonaning soliq hisobotini har tomonlama qayta ko‘rib chiqishni ta‘minlaydigan xizmatdir. Soliq auditi buxgalteriya hisobi yoki moliyaviy hisobotlarni tuzish jarayonida yo‘l qo‘yilgan barcha noaniqliklarni aniqlash yoki O‘zbekiston Respublikasi soliq

¹⁶⁸O‘zbekiston respublikasining yangi tahrirdagi Soliq kodeksi, 140-modda, 30.12.2019 yil.

¹⁶⁹, ⁴“Soliq xavfini boshqarish, soliq xavfi mavjud soliq to‘lovchilarni (soliq agentlarini) aniqlash va soliq tekshiruvlarini tashkil etish va o‘tkazish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1-son qarori, 07.01.2021 yil.

qonunchiligiga zid bo'lgan barcha nomuvofiqliklarni bartaraf etish maqsadida amalga oshiriladi.

Soliq auditing asosiy maqsadi - soliqlar va yig'img'risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun jazo choralarining oldini olishdir. Soliq tekshiruvini o'tkazish jarayonida kompaniya-auditor soliqqa tortishni optimallashtirish va rejalashtirish bilan bog'liq barcha masalalarni hal qilishga va ularni mijozning manfaatlariga rioya qilgan holda hal qilishga harakat qiladi.

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda soliq auditi soliq siyosatini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. U tadbirkorlik sub'ektlariga soliq qonunchiligiga amal qilishga, soliq to'lovchilarning noto'g'ri xarakterlarini aniqlashga va xufiyona iqtisodiyotning ulushini kamaytirishga xizmat qiladi.

Amaliyotda soliq auditing quyidagi turlari mavjud:

- Rejali soliq auditi — Soliq organlari soliq to'lovchilarning faoliyatini tahlil qilish va yuqori xavflarning aniqlanishiga asoslanib, aniqlangan to'lovchilarni auditga kiritadi;

- Rejadan tashqari soliq auditi — Soliq organi tomonidan tadbirkorlarga nisbatan ariza, shikoyat yoki ma'lumotlar asosida o'tkaziladi;

- Qayta o'tkaziladigan soliq auditi — Oldingi audit natijalariga asosan qayta tekshiruv o'tkazilishi mumkin.

Mamlakatimizdagi soliq qonunchiligiga asosan soliqlarning to'g'ri hisoblanishi, to'liq o'z vaqtida to'lanishi, qardorliklarni aniqlash va soliq qonunchiligini buzmaslikni nazorat qilish maqsadida soliq auditi tekshiruvlari o'tkazilgan. Ushbu tekshiruvlar natijalari quyidagi raqamlarda o'z aksini topgan (1-jadval).

1-jadval

2019-2023 yillarda o'tkazilgan soliq auditlari tahlili¹⁷⁰

Yillar	O'tkazilgan auditlar soni	Aniqlangan qonunbuzarlik holatlari	Yashirilgan daromadlar (mlrd so'm)	Hisoblangan soliq (mlrd so'm)	Jarimalar soni	Shikoyatlar soni
2019	41200	24800	1 760	1 430	2 700	670
2020	37500	22000	1 480	1 150	2 100	540
2021	46800	27600	2 100	1 690	3 200	810
2022	53200	31000	2 740	2 100	3 800	920
2023	59800	35400	3 200	2 670	4 500	1 200

¹⁷⁰www.stat.uz – O'zbekiston Prezidenti xuzuridagi davlat statistika agentligi rasmiy sayti.
[Elektron soliq xizmatlari - Soliq.uz](http://Elektron.soliq.xizmatlari-Soliq.uz) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Yuqorida keltirilgan jadvaldagi ma'lumotlardan shuni xulosa qilish mumkinki, 2023 yilda o'tkazilgan soliq auditlar soni 59800 tani tashkil etib, 2019 yilga nisbatan deyarli 1,5 barobarga ko'payganini ko'rishimiz mumkin. 2020 yilda o'tkazilgan auditlar soni, aniqlangan qoidabuzarlik holatlari, yashirilgan daromadlar miqdori, qo'shimcha hisoblangan soliq summolari, jarimalar va shikoyatlar sonini 2019 yilga nisbatan dinamik o'zgarishi kamaygan bo'lsada, 2023 yilgacha bo'lgan davrlarda ushbu ko'rsatkichlarning barchasini dinamik o'zgarishi ortganligi qayd etilgan.

2020 yilda O'zbekistonda ham koronavirusga qarshi kurashish uchun karantin choralarini joriy qilinganligi sababli ko'plab korxonalarining faoliyatini cheklanishi oqibatida o'tkazilgan soliq auditlari va boshqa ko'rsatkichlarning kamayishiga sabab bo'lgan. Bundan tashqari mamlakatimiz tomonidan tadbirkorlik sub'ektlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida korxonalariga soliq ta'tillari yoki turli xil soliq imtiyozlari berilishi natijasida soliq auditini amalga oshirishga bo'lgan talab kamaygan.

Soliq organlari elektron platformalar va axborot tizimlaridan foydalanib, soliq to'lovchilarining hisobotlari va deklaratsiyalarini tez va aniq tekshirishni yo'lga qo'ydi. Bu avtomatlashtirilgan jarayonlar 2021-2023 yillarda soliq auditini ko'paytirishga sabab bo'ldi, chunki ularga qo'llanilayotgan yangi usullar ko'proq xatolarni va nizolarni aniqlash imkonini berdi. Bundan tashqari 2021-2023 yillarda O'zbekistonda kichik va o'rta biznes sub'ektlari sonining o'sishi, yangi tadbirkorlarning faoliyatga kirishishi va yangi tarmoqlar paydo bo'ldi. Bu esa korxonalar uchun soliqlar to'lash, soliq yuklamalari va hisobot berish masalalarida yangi muammolarni keltirib chiqarishi natijasida soliq auditlarini o'tkazilishini yuzaga keltirgan.

O'tkazilgan soliq auditi natijalari tarkibini o'rganish maqsadida sohalar kesimida tahlilini ko'rib chiqamiz (2-jadval).

2-jadval

Soliq auditi natijalarini sohalar kesimida tahlili¹⁷¹

Sohalar	Auditlar soni	Jami auditdagi ulushi, %da	Aniqlan-gan qonunbuzarlik-lar	Jami qonunbuzarlikdagi ulushi, %da	Yashiril-gan daromad (mlrd so'm)	Jami yashirilgan daromad-dagi ulushi, %da
Savdo va chakana xizmatlari	21 000	35,12	13 500	38,14	1 200	37,50

¹⁷¹www.stat.uz – O'zbekiston Prezidenti xuzuridagi davlat statistika agentligi rasmiy sayti.
[Elektron soliq xizmatlari - Soliq.uz](http://Elektron.soliq.xizmatlari-Soliq.uz) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

r						
Qurilish	8 300	13,88	5 400	15,25	630	19,69
Ishlab chiqarish	7 200	12,04	4 300	12,15	480	15,00
Qishloq xo'jaligi	6 500	10,87	3 200	9,04	310	9,69
Boshqa xizmatlar	16 800	28,09	9 000	25,42	580	18,13
r						
Jami	59 800	100	35 400	100	3 200	100

Yuqoridagi jadvaldagi ko'rsatkichlar shuni ko'rsatmoqdaki, o'tkazilgan auditlar, aniqlangan qoidabuzarliklar, yashirilgan daromadlarning miqdorlari bo'yicha asosiy ulushni savdo va chakana xizmatlar, undan keyin boshqa xizmatlar sohasiga to'g'ri kelmoqda. Savdo va chakana xizmatlar sohasida soliq auditlari natijalarida asosiy ulushni tashkil etishning asosiy sabablaridan ushbu sohada naqt pul bilan o'zaro hisob-kitoblarni ulushi yuqoriligi, faoliyat hamda hisob-kitob mexanizmlarini raqamlashtirilmaganligi va soliq yuklarini noqonuniy kamaytirish maqsadida daromadlar to'g'ri ko'rsatmaslik omillarini keltirishimiz mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqib e'tirof etish joizki, soliq auditini bugungi kunda xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashishning samarali mexanizmlaridan biri sanaladi. Soliq auditini natijasida ham davlat ham soliq to'lovchi uchun ko'plab ijobiy yutuqlarga erishiladi. Aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida tuzatish orqali ortiqcha jarima va sanksiyalar, aylanma mablag'lari etishmoqchiligining oldi olinadi.

Olib borilgan izlanishlar natijasida soliq auditining samarali natijalari tizimlashtirildi (1-rasm).

1-rasm. Soliq auditining samarali natijalari¹⁷²

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, soliq auditini biznes va soliq ma'murchiligi o'rtasida ko'prik vazifasini o'taydi va o'zaro anglash tamoyiliga ko'ra soliq risklarini pasaytirish orqali insofli soliq to'lovchi sifatida davlat idoralari va investorlar ishonchini qozonishga ko'mak beradi.

Soliq auditini samarali boshqarish, qonunchilikni bajarish va soliq to'lovchilarning adolatlilikni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, tushuntirishlar, malakali kadrlar va aniq audit jarayonlarini ishlab chiqish asosida mamlakatimizda to'g'ri samarali soliq siyosatini yuritishga, xufiyona iqtisodiyot ulushini kamaytirishga, investorlar uchun ishonchni oshirishga zamin yaratiladi.

Xulosa

Soliq auditini borasida olib borilgan tadqiqotlar asosida quyidagi ilmiy xulosalar shakllantirildi.

¹⁷²Muallif tomonidan ishlab chiqildi.

Birinchiidan, soliq auditi faqatgina nazorat mexanizmi emas, balki davlat, biznes va jamiyat o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni to'g'ri va adolatli yo'lga qo'yish vositasidir. Uning dolzarbligi zamonaviy iqtisodiyotda, xususan, "yashirin iqtisodiyot"ga qarshi samarali kurashish sharoitida yanada oshadi, chunki u nafaqat moliyaviy tartibni ta'minlaydi, balki iqtisodiy rivojlanish uchun zarur bo'lgan huquqiy va institutsional muhitni shakllantiradi.

Ikkinchiidan, mamlakatda biznes muhitini tubdan yaxshilanishi, hisob va hisobot tizimining soddalashtirilishi, tadbirkorlik sub'ektlariga erkinlik berilishi, ularni teshkiirishlarga "moratoriy" joriy qilingan bir vaqtda xufiyona aylanmalarning ortishi holatlari ko'payadi. Bu esa soliq auditiga nodavlat sektorni keng jalb qilishni taqozo etadi. Shu boisdan, auditorlik tashkilotlari, soliq maslahati borasidagi sub'ektlar tomonidan tadbirkorlik sub'ektlarining ixtiyoriy tarzidagi soliq auditini o'tkazish tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va davlat tomonidan rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Uchinchiidan, soliq sohasida jadal islohotlarni amalga oshirish natijasida elektron tizimlarning rivojlanishi, raqamli texnologiyalarni keng qo'llanilishi, masofaviy soliq xizmatlarini ko'rsatish hajmining keskin ortishi natijasida tadbirkorlik sub'ektlari buxgalterlari tomonidan yangiliklarni etarlicha o'zlashtira olmaslik natijasida ham ko'plab muammolar va soliqqa oid qoidabuzarliklar kelib chiqishi ma'lum bo'ldi. Bu esa soliq organlari tomonidan soliq auditlarini kuchaytirish va ularni ijro etishga bo'lgan talabni ortishiga sabab bo'lmoqda. Bunda shaffofli va raqamli auditorlik tizimini joriy qilish, soliq deklaratsiyalari va hisobotlarini avtomatik tekshirishni tizimlashtirish, shuningdek, tadbirkorlar uchun yangilangan soliq qonunchiligini onlayning axborot shaklida taqdim etish shakllarini keng joriy etish lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash bo'yicha ustuvor vazifalar to'g'risida prezident ma'ruzasi, 2024 yil 16 yanvar;

2. O'zbekiston respublikasining yangi tahrirdagi Soliq kodeksi, 140-modda, 30.12.2019 yil;

3. "Soliq xavfini boshqarish, soliq xavfi mavjud soliq to'lovchilarni (soliq agentlarini) aniqlash va soliq tekshiruvlarini tashkil etish va o'tkazish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1-son qarori, 07.01.2021 yil;

4. "Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, PF-6098-son, 30.10.2020 yil;

5. "O'zbekiston Respublikasida «Yashirin iqtisodiyot» ulushini qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 394-son, 20.06.2020 yil;

6. A.B.Abdullaev, “Korxonalar soliq majburiyatlarini samarali boshqarishni ta’minlashda soliq auditining roli”, ilmiy maqola, noyabr 2023 yil;

7. www.stat.uz – O‘zbekiston Prezidenti xuzuridagi davlat statistika agentligi rasmiy sayti;

8. Soliq.uz – Elektron soliq xizmatlari.

SUG’URTA TASHKILOTI RISKLARINI BAHOLASHDA ICHKI MODELLASHTIRISH AMALIYOTINI ISHLAB CHIQUISH

*Sattorov Shohrux Maxmudjon o`g`li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Baholash ishi va investitsiyalar” kafedrasida katta o`qituvchisi*

Hozirda yuzaga kelgan sug’urta munosabatlari iqtisodiy va ijtimoiy xavflardan himoyalashning eng ma’qul ko’rinishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Evolyutsion taraqqiyotning natijasi bo’lgan sug’urta zamonaviy ko’rinishga kelguncha qator nazariy va amaliy yo’llarni bosib o’tdi. Uning shakllanishi ibtidoiy bo’g’inning yemirilishi va uning o’rniga quldorlik bo’g’ining shakllanishi asosida vujudga keldi, sababi mazkur jamiyatda o’z xo’jaligini yuritish, unga begonalarni yaqinlashtirmaslik va mulkni himoya qilish bilan bog’liq qarashlar tarixan mavjud bo’lgan.

Sug’urta ташкилотлари risklarini baholashga asoslangan modellarni ishlab chiqish va takomillashtirish 1990-yillarda sug’urta sohasida kuzatilgan ma’lum tendensiyalar (trendlar) natijasida yuzaga keldi. Birinchi tendensiya 1970-yillarda inflyatsiyadan so’ng boshlandi, bunda moliya bozorida foiz stavkalarining o’zgaruvchanlik xavfning oshishi bo’ldi. Zamonaviy texnika va texnologiyalarning inson omili bilan uyg’unlashuvi sug’urta kompaniyalari uchun riskni baholash yondashuvlarini ishlab chiqishda muhim omil bo’ldi. Jumladan, kompyuter texnologiyalarining yuqori imkoniyati yordamida stohastik simulyatsiyalar va murakkab matematik modellarni yaratish boshlandi.

Moliyaviy modellashtirishda asosiy yondashuvlardan biri dinamik moliyaviy tahlil (DMT) deb nomlanadi. Mazkur yondashuv asosan bank faoliyati uchun ishlab chiqilgan. Hususan, Bazel qo’mitasining banklar uchun risk kapitalini hisoblash bo’yicha qarorlari bank risklarini baholash sohasida ko’plab matematik modellarni ishlab chiqishga olib keldi. Ushbu sohadagi eng mashhur mahsulotlardan biri JP Morgan investitsiya bankining RiskMetrics deb nomlangan dasturi bo’lib, u ayniqsa bank sektoriga tegishli bo’lgan kredit risklarini baholash uchun ishlatiladi.

1-chizma. Sug'urta tashkiloti risklarini baholash modellari.¹⁷³

Ushbu modellar kompaniyaning to'lov qobiliyati tashqi foydalanuvchilari (nazorat qiluvchi organlar, reyting agentliklari, kompaniya mijozlari) va ichki foydalanuvchilar (aksiyadorlar, kompaniya rahbariyati) uchun ham katta qiziqish uyg'otadi.

1987 yilda ingliz olimi Daikin hayotni sug'urtalashdan tashqari sug'urta turlari bo'yicha kompaniyaning to'lov qobiliyati masalasini o'rganib chiqdi. Ya'ni stohastik modellashtirish va pul oqimlarini tahlil qilishdan foydalangan holda, u turli xil omillarning sug'urtalovchining moliyaviy barqarorligiga ta'sirini aniqladi.

Dinamik moliyaviy tahlil usullari va unga asoslangan risklarni baholash usullarini ishlab chiqishga Amerika hayot sug'urtasidan tashqari sug'urta aktuarlari jamiyati katta hissa qo'shdi.¹⁷⁴

2001 yilda Amerikalik olimlar Kaufman, Gadmer va Klett o'z ishlarida DMT yordamida hal qilinishi mumkin bo'lgan quyidagi muammolarni taqdim etdilar:

- aktivlarni taqsimlash;
- kapitalni taqsimlash;
- kompaniya samaradorligini baholash;
- bozor strategiyasini baholash;
- sug'urta portfelining optimal tuzilishini topish;
- sug'urta tariflarini hisoblash.
- sug'urta kompaniyasi faoliyatini simulyatsiya qilish imkonini beruvchi stohastik model.

Sug'urta kompaniyalari risklarini baholashda foydalaniladigan tijorat stohastik modellariga misol sifatida Swiss Re qayta sug'urta kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Rikasso modeli, sug'urta brokeri Benfield tomonidan

¹⁷³ Tadqiqot materiallari asosida muallig tomonidan tayyorlandi

¹⁷⁴ <http://www.casact.org> (Casualty Actuarial Society – CAS)

ishlab chiqilgan Remetrica modeli va boshqalarni keltirish mumkin. Mazkur modellar quyida keltirilgan muammolarni hal qilish uchun foydalaniladi:

- qayta sug'urta himoyasini optimallashtirish;
- optimal investitsiya strategiyalarini aniqlash;
- risk kapitalini hisoblash.

2007 yilda Moskva davlat universitetining “Sug'urta va risklarni boshqarish” kafedrasida M.V.Lomonosov, B.Borisov “Dinamik moliyaviy tahlil Rossiya sug'urta kompaniyasini boshqarish usuli sifatida” mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Ushbu ishda muallif Rossiya sug'urta kompaniyalari oldida turgan bir qator muammolarni hal qilish uchun dinamik tahlil usullaridan foydalanish imkoniyatini isbotlaydi. Xususan, dissertatsiyada Rossiya sug'urta kompaniyalarining joriy ma'lumotlaridan foydalangan holda, avtotransport vositalarining javobgarligini majburiy sug'urta qilish uchun sug'urta tarifining muvofiqligini o'rganish, sug'urta portfelining optimal tuzilishini hisoblab chiqish va samarali investitsiya qarorlarini to'plash kabi muammolar xal etilgan.

Ammo, yuqorida keltirilgan ilmiy-amaliy nazariyalarga hamda kompaniyalarning risklarini baholashga bag'ishlangan turli xil ishlariga qaramay, riskni baholashda qo'llaniladigan mavjud modellar mukammal emasligini yoki mukammal emasligi amaliyotda o'z tasdig'ini topmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Хомитов К., Хомитова К., Кўпайсинова Л. Мулк қийматини баҳолаш Ўқув қўлланма. – Тошкент: Тахририй-нашриёт, 2023. 350 б.
2. <http://www.casact.org> (Casualty Actuarial Society – CAS)

ЎЗБЕКИСТОН АУДИТОРЛИК ФАОЛИЯТИДА ИЛГОР ХОРИЖ ТАЖРИБАСИНИ ҚЎЛЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Мелиев Исроил Исмоилович

*Тошкент давлат иқтисодиёт “Аудит” кафедраси
профессори, и.ф.д.*

Таъкидлаш жоизки, кейинги йилларда аудиторлик фаолиятини такомиллаштиришга оид кўплаб илмий-тадқиқотлар амалга оширилган бўлсада, бугунги кунгача “аудитнинг халқаро стандартлари” атамасининг мазмун-моҳияти тўлиқ ва аниқ мазмунидаги таърифи адабиётларда келтирилмаган. Шу мақсадда биз мазкур атама мазмунини аниқлаштириш мақсадида таҳлиллар ўтказдик. Кўпгина адабиётлар, оммавий нашрлар ёки аудитга оид меъёрий ҳужжатларда “халқаро аудиторлик стандартлари”, “аудитнинг халқаро стандартлари” ва “аудиторлик фаолиятининг халқаро

стандартлари” каби тушунчалар учрашни мантикий таҳлил этган ҳолда, бу тушунчаларни амалдаги янги таҳрирда қабул қилинган қонунда келтирилган мазмунда фойдаланишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Чунки, амалдаги қонун нафақат мазкур фаолиятни тартибга солувчи бош меъёрий ҳужжат, балки ушбу қонун аудиторлик фаолиятига таалукли бўлган сўз ва атамаларнинг грамматик ва орфографик жиҳатларини ҳам тартибга солувчи бош ҳужжат ҳисобланади.

Ўзбекистон аудиторлик амалиётида бугунги кунда Ўзбекистон Аудиторлар палатаси томонидан 2020 йилда Халқаро Бухгалтерлар Федерациясидан олинган ва ўзбек тилига таржима қилинган аудитнинг халқаро стандартлари амал қилмоқда. Ҳозирда Ўзбекистон аудиторлик фаолиятида Халқаро Бухгалтерлар Федерацияси томонидан жорий этилган аудитнинг қуйидаги туркумдаги халқаро стандартлари амал қилмоқда:

- аудитнинг халқаро стандартлари;
- сифат назоратининг халқаро стандартлари;
- таҳлилий текширишларнинг халқаро стандартлари;
- ишончни таъминлайдиган топшириқларнинг халқаро стандартлари;
- турдош хизматларнинг халқаро стандартлари.

Шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 11 апрелдаги 171-сон Қарори билан Ўзбекистонда 2022 йилдан аудиторлик текширувлари аудитнинг халқаро стандартларига мувофиқ ўтказилиши белгиланиб, стандартларни “Ўзбекистон ҳудудида қўллаш учун қуйидаги тартибда тан олиниши белгилаб қўйилди:

1. Аудиторлик фаолиятининг халқаро стандартларини тан олиш учун Халқаро Бухгалтерлар Федерацияси билан битим тузиш;

2. Аудитнинг халқаро стандартлари матнини давлат тилига таржима қилиш;

3. Аудитнинг халқаро стандартларини аудиторлар, экспертлар ва ушбу стандартлардан бошқа фойдаланувчилар ва илмий жамоатчилик вакиллари билан муҳокама қилиш;

4. Аудитнинг халқаро стандартларининг давлат тилидаги матни аудитнинг халқаро стандартларининг инглиз тилидаги матнига мувофиқлигини комиссия томонидан кўриб чиқиш;

5. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида аудитнинг халқаро стандартларини жорий этиш тўғрисида қарор қабул қилиш”¹⁷⁵.

Аудитнинг халқаро стандартлари янги таҳрирдаги қонуннинг 9-моддасига мувофиқ, Халқаро бухгалтерлар федерациясининг махсус кенгаши (IAASB) томонидан ишлаб чиқилиб, у қуйидаги туркумлардаги стандартларни ўз ичига олади (1-расм).

¹⁷⁵ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 11 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қўллаш учун аудитнинг халқаро стандартларини тан олиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” 171-сон Қарори. <http://lex.uz>

1-расм. Ўзбекистон амалиётида қўлланиладиган аудитнинг халқаро стандартлари туркумлари¹⁷⁶

Ўзбекистон аудиторлик амалиётида 2013 йидан бошлаб, Халқаро Бухгалтерлар Федерациясининг Халқаро аудит стандартлари ва ахборот ишончилигини тасдиқлаш бўйича Қўмитасининг рухсати билан давлат тилида аудитнинг халқаро стандартлари таржима қилиниб, аудиторлик амалиётида кенг қўлланилиб келинмоқда. Аудитнинг халқаро стандартлари Республика ҳудудида Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 11 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қўллаш учун аудитнинг халқаро стандартларини тан олиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 171-сонли қарори асосида амалиётга жорий этиш жараёни амалга оширилмоқда. Мазкур Қарорга мувофиқ, аудитнинг халқаро стандартлари 8 босқичдаги вазифалар асосида Молия вазирлиги, бухгалтерлар ва аудиторлар миллий ассоциацияси, аудиторлар палатаси ҳамда аудиторлик ташкилотлари ҳамкорлигида Ўзбекистон ҳудудида аудитнинг халқаро стандартларини тан олиш тартибига доир вазифалар амалга оширилиб келинмоқда. Ўзбекистон молия вазирлиги томонидан “2022 йил 1 ноябрга қадар аудитнинг халқаро стандартлари бўйича бепул ўқитиш таълим платформасини яратиш чораларини кўриш”¹⁷⁷ вазифаси юклатилиб, келгуси йилдан эътиборан, халқаро стандартлар асосида тўлиқ ҳажмдаги аудиторлик хизматларини кўрсатиши белгиланган.

Хорижда аудиторлик фаолияти ривожланган давлатлар деганда, Англия, Италия, Франция, Германия ва Швеция каби давлатлар ҳамда Америка Қўшма Штатлари (АҚШ) аудиторлик фаолияти тушунилади. Жумладан, Буюк Британия(Англия)да аудиторлик фаолияти ўтган XX асрнинг 80-йилларида шаклланганлиги, бунда 1983 йилда ушбу давлатда Миллий

¹⁷⁶ Муаллиф томонидан тайёрланган

¹⁷⁷ <https://lex.uz>

Аудит бошқармаси (National Audit Office) Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган Қироллигининг Олий давлат аудиторлик органи ташкил этилганлигини кўриш мумкин. Мазкур ташкилотнинг асосий мақсади Буюк Британиянинг давлат ҳукуматига давлат маблағларидан фойдаланиш ҳолати ва солиқ тўловчилар фаолиятини назорат қилиш орқали мувофиқлаштириш вазифаси юклатилган. Ушбу бошқармага Буюк Британия давлат ташкилотлари фаолияти самарадорлигини ўрганиш орқали унинг “Бош аудитори” маълумотлари асосида Буюк Британия қироличаси Ғазнаси тушумлари ва тўловлари назорати амалга оширилган¹⁷⁸.

Ушбу даврда мазкур бошқарма томонидан аудиторлик текширувлари ўтказилиб, давлат бошқарувига иқтисодий маълумотларни этказиб турган. Ҳозирги пайтда эса, Буюк Британияда бухгалтерия ҳисоби ва аудиторлик фаолиятини мувофиқлаштириш билан шуғулланувчи қуйидаги олти номдаги субъектлар фаолият кўрсатмоқда:

- Англия ва Уэльс жамоат бухгалтерлари институти;
- миллий молия ва бухгалтерлик ҳисоби жамоат институти;
- сертификатланган жамоат бухгалтерларнинг ассоциацияси;
- Ирландия жамоат бухгалтерлари институти жамоат институти;
- Шотландия жамоат бухгалтерлари институти;
- бошқарув ҳисоби бўйича жамоат бухгалтерларининг институти.

Аудиторлик фаолиятини ривожлантиришда услубий, технологик ва аудиторлик фаолиятининг бошқа муаммолари мазмунини аниқлаштириш ва уларни бартараф этишнинг аниқ йўналишларини белгилаш талаб этилади. Шунингдек, Ўзбекистонда аудиторлик фаолиятини меъерий-услубий жиҳатларини такомиллаштиришда аудиторларнинг профессионал жамоат бирлашмалари (Ўзбекистон бухгалтерлар ва аудиторлар миллий ассоциацияси, Ўзбекистон аудиторлар палатаси, Ўзбекистон бухгалтерлар федерацияси) фаолиятининг меъерий-услубий асосларини такомиллаштириш ва Халқаро Бухгалтерлар Федерацияси томонидан ишлаб чиқилган стандартлар ҳамда Ахлоқ Кодекси меъёрларини амалиётга кенг жорий этиш мақсадга мувофиқ.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3946-сон Қарори. <http://lex.uz>;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини "Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили"да амалга оширишга оид

¹⁷⁸ Мясников В. В. Счетная палата как институт государственного финансового контроля на уровне субъекта Российской Федерации: дис.... кандидата э кон. наук: 08.00.10/Мясников Владимир Викторович. – М., 2002. – 253 с.

давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-5635-сонли Фармони. <https://nrm.uz> интернет сайти

3. Ташназаров С.Н. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида молиявий ҳисоботнинг назарий ва методологик асосларини такомиллаштириш: Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. – Т., 2019. – 74 б.;

4. Джуманов С.А. Молиявий ҳисобот ахборотларини халқаро стандартлар асосида компилятсия қилиш: Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Т., 2019. – 56 б.;

MUNDARIJA

№		Bet
	KIRISH SO‘ZI.....	4
	I-YO‘NALISH. YASHIL IQTISODIYOTNING ASOSIY TAMOYILLARI VA BARQAROR SAVDOGA TA’SIRI	6
1	<i>Teshabayev T.Z.</i> YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINING BARQAROR SAVDO RIVOJIGA TA’SIRI.....	6
2	<i>Омонуллаев Д.</i> ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ПРОБЛЕМЫ ПРЕДВЗЯТОСТИ, ПРОЗРАЧНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ....	8
3	<i>Sadullayev O, Mirzayev F.</i> ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL RISK ANALYSIS AND MONITORING METHODS IN ENTERPRISES WITHIN THE FRAMEWORK OF GREEN ECONOMY.....	11
4	<i>T.Ermatov</i> EKO-INNOVATSIYALARNI JORIY ETISH OMILI SIFATIDA YASHIL IQTISODIYOT.....	13
5	<i>Abduqodirova M.</i> ADVANCING THE GREEN ECONOMY THROUGH LEVERAGING DIGITAL TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS.....	15
6	<i>Ibragimov .U</i> FACTORS DETERMINING THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF SMALL BUSINESSES THROUGH THE KEY PRINCIPLES OF THE GREEN ECONOMY AND THEIR IMPACT ON SUSTAINABLE TRADE.....	19
7	<i>Sobirjonov.S</i> DIGITAL ADVOCACY: REIMAGINING TRADE UNION CAMPAIGNS IN THE 21ST CENTURY.....	23
8	<i>Umirova .G</i> YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI TAHLIL QILISHDA KATTA TIL MODELLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	26
9	<i>Shadmanov. X</i> «YASHIL» IQTISODIYOT: MOHIYATI, TAMOYILLARI VA ISTIQBOLLARI.....	31
10	<i>Sobirjonov. S</i> ENHANCING INNOVATIVE MANAGEMENT APPROACHES IN THE TRANSFORMATION OF CUSTOMS OPERATIONS.....	34

11	<i>Rashidov. J</i> ЎЗБЕКИСТОНДА ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ ВА ТАМОЙИЛЛАРИ.....	38
12	<i>Tuxtamushiev. III</i> YASHIL IQTISODIYOTNI MOLIYALASHTIRISH CHORALARI VA IMKONIYATLARI....	43
13	<i>Shadmanov. X</i> O‘ZBEKISTONNING «YASHIL IQTISODIY STRATEGIYASI»NI AMALGA OSHIRISH YO‘NALISHLARI....	47
14	<i>Xayitova. H</i> «ЗЕЛЕННЫЕ» ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ.....	49
15	<i>Xudoyberdiyeva. U</i> BARQAROR MOLIYANI TA‘MINLASHDA “YASHIL BUDJETLASHTIRISH” INSTRUMENTI.....	53
16	<i>Dehqonov. B</i> YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA TURIZMNI BOSHQARISHNI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI.....	57
17	<i>G‘ulomova Sh.</i> YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA YIRIK QURILISH KORXONALARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TASHKIL ETISHDA MUAMMO VA YECHIMLAR.....	60
	II-YO‘NALISH. YASHIL IQTISODIYOTDA INNOVATSIYALAR: RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA TENDENSIYALAR.	67
18	<i>Xalikulova. Sh</i> YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA KOMPANIYALARINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI: INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR MOLIYAVIY BARQARORLIK OMILI SIFATIDA.....	67
19	<i>Muminov. K</i> STAGES OF TRANSFORMATION: THE EVOLUTION OF THE DIGITAL ECONOMY IN UZBEKISTAN – ACHIEVEMENTS, CHALLENGES, AND PROSPECTS.....	71
20	<i>Muhammad. B</i> YASHIL IQTISODIYOTNING BARQAROR RIVOJLANISHIDA G‘AZNACHILIK MEKANIZMINING TAKOMILLASHTIRISH TENDENSIYASI.....	80
21	<i>Bakiyeva. R</i> O‘ZBEKISTONDA “YASHIL” IQTISODIYOT VA UNDA MALAKALI KADRLARNI O‘RNI.....	85
22	<i>Карлибаева. Р.Х. Карлибаева. Г.Х.</i> ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: РОЛЬ ГОСУДАРСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРУКТУР.....	89

23	<i>Yusupova. O</i> O‘ZBEKISTON TO‘QIMACHILIK SANOATIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINING AMALGA OSHIRILISHI.....	95
24	<i>Хамдамова. Г</i> ФОРМИРОВАНИЕ И ПОСТЕПЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ.....	96
25	<i>Bazarova. F, Barnoqulov. A</i> BARQAROR VA IJTIMOY O‘ZGARISHLAR SHAROITIDA TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARI SAVDOSINI RAG‘BATLANTIRISH MASALALARI.....	101
26	<i>Матчанова. Ф</i> ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ.....	103
27	<i>Загребельская. М</i> ПРЕДИКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ В КОНТЕКСТЕ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	107
21	<i>Матчанов . А</i> ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.....	110
29	<i>Сунатуллаева. Ш</i> ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШНИ ЗАРУРЛИГИ ВА ЯШИЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	114
30	<i>Jumaniyazov. I</i> INTRODUCTION OF A GREEN TAX PACKAGE IN PUBLIC FINANCE: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND RECOMMENDATIONS FOR UZBEKISTAN.....	118
31	<i>Таимматова . Р, Кодиров .Н</i> ЦИФРОВИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	120
32	<i>Zakirova. N</i> O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJIDA KREATIV INNOVATSIYALAR VA RAQAMLI YECHIMLARNING AHAMIYATI.....	124
33	<i>Narzullayeva .U</i> GREEN ECONOMY AND SMART TOURISM AS THE FUTURE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT.....	128
34	<i>Абсаматов. Д</i> ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР: БОШҚАРУВ ҲИСОБИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ MASALALARI.....	133
	III -YO‘NALISH. BUXGALTERIYA HISOB VA AUDITNI	

	XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING KONSEPTUAL JIHATLARI	137
35	<i>Karbonbekova. M</i> BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING KONSEPTUAL JIHATLARI.....	139
36	<i>Ибрагимов .Г</i> ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ: НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ И УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ.....	143
37	<i>Рахматова. Ш</i> БУХГАЛТЕРИЯ АХБОРОТИНИНГ МИҚДОР ТАВСИФИ МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ ТАЛҚИНИДА: НАЗАРИЙ АСОСЛАР, АМАЛИЙ МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР.....	148
38	<i>Bazarov. Z</i> О‘ЗБЕКИСТОНДА ШАХСИЙ СУГ‘УРТА ТУРЛАРИ ВА АНАМИЯТИ	150
39	<i>Д.У.Нормўминова</i> ДЕБИТОРЛИК ҚАРЗЛАРИ ТАҲЛИЛИНИНГ АХБОРОТ ТАЪМИНОТИ.....	153
40	<i>Bazarov. Z</i> МАМЛАКАТИМИЗДА ШАХСИЙ СУГ‘УРТАНИНГ ВОЗОР ҲОЛАТИ КО‘РСАТКИЧЛАР ТАҲЛИЛИ.....	156
41	<i>М.Х.Мелибоева</i> ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ.....	159
42	<i>Нарзуллаев. Ш</i> БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ МАҚСАДИДА КЎЧМАС МУЛК ОБЪЕКТЛАРИНИ БАҲОЛАШ	161
43	<i>Tadjibekova. D</i> CONTEMPORARY METHODS FOR FINANCIAL RESOURCE OPTIMIZATION IN SUPPORT OF SUSTAINABLE ENTERPRISE DEVELOPMENT.....	165
44	<i>Эргашев. А</i> ЎЗБЕКИСТОНДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ТИЗИМИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА МОСЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	168
45	<i>Tadjibekova. D</i> FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISES AND THE WAYS OF OPTIMIZING THEM IN MODERN CONDITIONS.....	172
46	<i>Toshpo`latova. M</i> МҲXS ASOSIDA TUSHUMLARNI TAN OLISHDAGI ASOSIY MEZONLAR.....	175
47	<i>Норбеков. Д</i> ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИ МУАССАСАЛАРИДА БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ МАБЛАҒЛАР ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	181

48	<i>Narbekova. G</i> XALQ TA'LIMI TIZIMI MUASSASALARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LAR ICHKI AUDITINING XORIY TAJRIBALARI.....	184
49	<i>Холикова. Д</i> ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	187
50	<i>Hamroqulov. X</i> KICHIK BIZNES VA RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR SINTEZI: YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA YANGI IMKONIYATLAR.....	192
51	<i>Bebutova. Z</i> FERMER XO'JALIKLARINING SAMARADORLIGINI STATISTIK BAHOLASH (TOSHKENT VILOYATI MISOLIDA).....	197
52	<i>Suyundikova. D</i> QISHLOQ XO'JALIGINING BARQAROR RIVOJLANISHIDA INNOVATSION HIMOYA VOSITALARINING MOLIVAVIY-IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	200
53	<i>Yaxuyayev. Z</i> VALYUTA RISKLARINI BOSHQARISH YO'LLARI	205
54	<i>Аллаберганова. А</i> ЎЗБЕКИСТОНДА ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ ЛОЙИХАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ ЙўНАЛИШЛАРИ.	208
55	<i>Allaberganov. Z</i> MILLIY IQTISODIYOTNING BARQAROR O'SISHIDA TURIZMNING O'RNI.....	211
56	<i>Эрматов. Н</i> ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ	215
57	<i>Каландаров. Р</i> ЎЗБЕКИСТОННИНГ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШИ МАСАЛАЛАРИ.....	219
58	<i>Bakayeva. M</i> PROSPECTS FOR THE USE OF STRATEGIC DECISIONS IN DEVELOPING THE OVERALL DEVELOPMENT STRATEGY OF AN ENTERPRISE.....	223
59	<i>Sayfulloyev. J</i> XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI TUZISHGA QO'YILGAN UMUMIY TALABLAR.....	227
60	<i>Муйдинов. Э</i> “АУДИТОРЛИК ФАОЛИЯТИ Тўғрисида”ги ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	230
61	<i>Karimov. J</i> DALAT INSTITUTLARINING IQTISODIY	

	XAFSIZLIGI PARAMETRLARIGA TA‘SIRINI TAKOMILLASTIRISH	235
	IV-YO‘NALISH. BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA UNI TA‘MINLASHDA RAQAMLI MENEJMENT VA MARKETINGNING KONSEPTUAL JIHATLARI	239
62	<i>Bazarova. F</i> TO‘QIMACHILIK KORXONALARINING FAOLIYATIDA ZAMONAVIY MARKETING TADQIQOTLARI USULLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	239
63	<i>Onorboyev. Sh</i> BOSHQARUV HISOBIDA XARAJATLARNI ZAMONAVIY USULDA TASHKIL ETISH.....	244
64	<i>Исаев. Р Эргашева. С</i> ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	251
65	<i>Onorboyev. Sh</i> KIMYO SANOAТИ KORXONALARIDA XARAJATLARNI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH.....	254
66	<i>Джабруев. А., Турсунзода. Ж</i> ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦ.....	261
67	<i>Турсунов. И., Хамроев. Г</i> ПЕРСПЕКТИВЫ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.....	266
68	<i>Bakhodirova. S</i> ISSUES OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF INVESTMENT PROJECTS AT INDUSTRIAL ENTERPRISES...	274
69	<i>Aliyeva. N</i> RAQAMLI MENEJMENTNI TASHKIL ETISH MUAMMOLARI.....	277
70	<i>Aliyeva. N</i> INNOVATSIYALAR ASOSIDA KORXONALARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	280
71	<i>Исаев. Р</i> ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИ ТАЪМИНЛАШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ	283
72	<i>Rakhmatullaeva. N</i> SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN STRATEGIC MANAGEMENT OF JOINT-STOCK COMPANIES, DIGITAL MANAGEMENT IN ITS PROVISION, CONCEPTUAL ASPECTS OF MARKETING.....	286
73	<i>Bazarova. F</i> TO‘QIMACHILIK KORXONALARI FAOLIYATINING MARKETING BOSHQARUVIDA	

	STRATEGIK YONDASHUVLAR USLUBIYOTI (Osborn Textile kompaniyasi misolida).....	290
74	<i>Sh.A Xodjayeva</i> OLIY TA'LIM MUASSASALARI MARKETING SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI.....	292
75	<i>Bazarova. F., Xolirzayev Shohjaxon</i> TO'QIMACHILIK KORXONALARI FAOLIYATIDA AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MUAMMO VA YECHILARI.....	295
76	<i>Sh. A. Xodjayeva</i> OLIY TA'LIM MUASSASALARI MARKETINGINI IOT TIZIMI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	299
77	<i>Sulaymonov. B</i> RESTRUKTURIZATSIYALASH JARAYONLARINI BOSHQARISHDA DAVLAT ORGANLARINING O'RNI	301
78	<i>Bazarova. F</i> YENGIL SANOAT KORXONALARI FAOLIYATIDA MARKETINGNI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUV.....	303
79	<i>Тухтамушев. Ш., Хусанов С</i> БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БОШҚАРУВ ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	306
80	<i>Axmadova M, Hamroyeva Z</i> STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	310
81	<i>Тухтамушев Ш</i> РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ МЕХНАТ МИГРАЦИЯСИ ЖАРАЁНЛАРИ БОШҚАРУВИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ..	314
82	<i>Irisqulova. M</i> KICHIK BIZNESNI RAQAMLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY O'SISHNI QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARI.....	318
83	<i>Ruziyeva. Sh</i> OLIY TA'LIM RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLAR VA RAQAMLI MARKETING ORQALI YASHIL IMIDJNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	323
84	<i>Yuldasheva. D</i> ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARINI EKOLOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	328

85	<i>Aliyev. A</i> THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS DIGITAL MARKETING TECHNOLOGIES IN SUSTAINABLE GROWTH OF GARMENT AND KNITTING ENTERPRISES	331
86	<i>Akhmedov. Z</i> WAYS TO IMPLEMENT A MODERN MANAGEMENT SYSTEM IN THE MANAGEMENT OF SMALL INDUSTRIAL ZONES IN THE KHOREZM REGION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	335
	V-YO‘NALISH. TRANSPORT VA LOGISTIKADA BARQARORLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.	341
87	<i>Касымова . Н</i> ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА	341
88	<i>Шодмонкулов К</i> ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ.....	343
89	<i>Kasimova. N</i> O‘ZBEKISTON AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	345
90	<i>Samatova. S</i> TRANSPORT VA LOGISTIKADA BARQARORLIKNI TA‘MINLASH : MUOMMO VA YECHIMLAR.....	347
91	<i>Шодмонкулов. К</i> ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИ ФАОЛИЯТИ ТУЗИЛИШИ.....	351
92	<i>Shadmanov. X</i> O‘ZBEKISTONDA YASHIL SUG‘URTANING MOHIYATI VA RIVOJLANISHI.....	353
93	<i>Шодмонкулов. К</i> КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ШАКЛИ - ИНДУСТРИАЛ ПАРКЛАРНИНГ ГРИНФИЛД ВА БРАУНФИЛД ТУРЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ УСТУНЛИК ВА КАМЧИЛИКЛАРИ.....	356
94	<i>Тухтамишев . Ш</i> ТИББИЙ СУҒУРТАНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	358
95	<i>Boymatov. O‘</i> OMBORXONA XO‘JALIGINI BOSHQARISHDA INNOVATSION LOGISTIKADA FOYDALANISHNING MUHIM AHAMIYATI.....	362

96	<i>Шодмонқулов. К</i> ИНВЕСТИЦИОН САЛОҲИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА БОШҚАРИШНИНГ ЗАРУРЛИГИ.....	365
97	<i>Umirova. G</i> RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TRANSPORT VA LOGISTIKA SOHASIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT, XUSUSAN LARGE LANGUAGE MODEL'LARNING QO'LLANILISHI.....	367
98	<i>Davlatov. S</i> HUDUDLAR BIZNES MUHITI RIVOJLANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI.....	370
99	<i>Tўраев. Ж</i> ИНВЕСТИЦИОН САЛОҲИЯТ ВА ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИК.....	372
100	<i>Allayarov. Sh ., Davlatov. S</i> HUDUDLAR BIZNES MUHITINI RIVOJLANTIRISHGA OID XORIJ TAJRIBALARI.....	374
101	<i>Tўраев. Ж</i> ИНВЕСТИЦИЯЛАР ШАКЛЛАНИШИ ВА УЛАРНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШГА OID XORIJ TAJRIBALARI .	376
	VI-YO'NALISH. BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MOLIYAVIY MASALALARI.	378
102	<i>Mirzamurodov. O</i> NAMANGAN VILOYATINING IQTISODIY RIVOJLANISHIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASI VA KICHIK BIZNESNING ROLI: AHOLI DAROMADLARI VA FAROVONLIKKA TA'SIRI.....	378
103	<i>Abdug'aniyev. A</i> TOSHKENT FOND BIRJASIDA LIKVIDLIKNI OSHIRISH MAQSADIDA AKSIYALARNING IKKI TOIFASINI TASHKIL ETISH.....	381
104	<i>Qodirov. I</i> AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUV OMILINING ROLI.....	383
105	<i>Абдуганиев. А</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И РОЛЬ ФОНДОВОГО РЫНКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ.....	388
106	<i>Karimova. K</i> KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGI TAHLILI.....	390
107	<i>Маҳмудова. Г</i> ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРНИНГ	

	КРЕДИТГА ЛАЁҚАТЛИГИНИ БАҲОЛАШДА НОМОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ.....	393
108	<i>Hujamuradov. A</i> SOLIQ MA'MURCHILIGIDA TOVARLARNI RAQAMLI MARKIROVKALASHNI JORIY ETILISHNING AHAMIYATI HAMDA MARKIROVKALANGAN TOVARLARNING ISTE'MOLCHILAR UCHUN QULAYLIGI.....	396
109	<i>Baratova. Z</i> MOLIYAVIY INSTRUMENTLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ASOSIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH.....	400
110	<i>Sh.A.Suleymanova</i> BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA MOLIYAVIY XARAJATLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING DOLZARB JIHATLARI..	402
111	<i>Alimov. M</i> O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MOLIYAVIY MASALALARI.....	405
112	<i>Бахромжонов. Р</i> ВЫЗОВЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА.....	409
113	<i>Esanov. E</i> IQTISODIY MASALALARNI CHIZIQSIZ PROGRAMMALASHTIRISH MASALASI YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	414
114	<i>Rozmatova. U</i> NOMODDIY AKTIVLAR HISOBINI XALQARO MOLIYAVIY HISOBOTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	416
115	<i>Safarova .P, Jumaniyazov. I</i> TASHABBUSLI BYUDJET LOYIHALARIDA ESG TAMOYILLARINI QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	420
116	<i>Anvarova. G</i> MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNI TASHKIL QILISH ZARURATINING NAZARIY JIHATLARI.....	423
117	<i>Kuliyev. N</i> BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA TIJORAT BANKLARINING ALOHIDA XUSUSIYATLARI.....	425
118	<i>Шокиров. Х</i> БАРҚАРОР ИҚТISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA TUG'RIDAN-TUG'RI ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	430
	<i>Axmedova. Z</i> MILLIY IQTISODIYOTGA INVESTISIYALARNI	

	JALB QILISHNING AYRIM JIHATLARI.....	436
119	<i>Achilova. Sh</i> TURIZM SEKTORIDA STRATEGIK MOLIYALASHTIRISH ORQALI INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINI OSHIRISH.....	438
120	<i>Djumonov. D</i> BRAZILIYA MARKAZIY BANKI (BMB) TOMONIDAN INQIROZGA JAVOBAN QO'LLANILGAN NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARI...	440
121	<i>Ilhomjonova. F</i> RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA FOND BOZORINING RIVOJLANISHI TAHLILI.....	443
122	<i>Djumonov. D</i> INQIROZGA JAVOBAN XITOY XALQ BANKI (XXB) TOMONIDAN AMALGA OSHIRILGAN NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI.....	446
123	<i>Шокиров. X</i> БАРҚАРОП ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	449
124	<i>Маматов. Б</i> БАРҚАРОП ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА ИННОВАЦИЯЛАРНИНГ РОЛИ.....	455
125	<i>Тоҗиёев. J</i> YANGI O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIDA OILAVIY TADBIRKORLIKNING O'RNI.....	458
126	<i>Тажубаева. К</i> ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ.....	461
127	<i>Аймурзаева. Г</i> КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАҲЛИЛИ.....	466
128	<i>Zakirova. N.</i> O'ZBEKISTONDA KREATIV IQTISODIYOT LOYIHALARINI RIVOJLANTIRISH VA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MOLIYAVIY MASALALARI.....	470
129	<i>Umirova Gavhar Fayziddin qizi</i> RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TRANSPORT VA LOGISTIKA SOHASIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT, XUSUSAN LARGE LANGUAGE MODEL'LARNING QO'LLANILISHI.....	473
130	<i>Allayarov Shamsiddin Amanullayevich., Shomurodova Madina Baxrom</i>	

	<i>qizi</i> TOVAR SOTISH BO'YICHA MARKETING TADQIQOTLARI.....	476
131	<i>Шомуродова Мадина</i> РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ ПОСРЕДСТВОМ МАРКЕТИНГА.....	478
132	<i>Masimdjanova Muqaddam Hikmatovna</i> DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CHALLENGES OF THE INSURANCE MARKET IN UZBEKISTAN.....	482
133	<i>Masimdjanova Muqaddam Hikmatovna</i> STRATEGIC APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET IN UZBEKISTAN.....	485
134	<i>Намозов О.Б.</i> ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ КЕНГ ЖАЛБ ЭТИШ ВА ЭКСПОРТ ҲАЖМИНИ ОШИРИШ МАСАЛАСИ ДОЛЗАРБЛИГИ.....	488
135	<i>Намозов О.Б.</i> ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	491
136	<i>Зикриллаев Ж.С.</i> ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	493
137	<i>Choriyev Isroil Hamzayevich</i> AUDITORLIK FAOLIYATIDA TAHLILY AMALLARDAN FOYDALANISHNING XORIY TAJRIBASI.....	496
138	<i>Choriyev Isroil Hamzayevich</i> AUDITORLIK FAOLIYATIDA TAHLILY AMALLARDAN FOYDALANISHNING DOLZARB MASALALARI.....	500
139	<i>Qodirov Iskandar Alisher o'g'li</i> XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	502
140	<i>Xodjamov Asliddin O'ktam o'g'li</i> O'ZBEKISTON SHAROITIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI.....	507
141	<i>Xodjamov Asliddin O'ktam o'g'li</i> RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOLIQ SIYOSATINING TRANSFORMATSIYASI	510
142	<i>Umida Kakhramonova Gayratovna</i> GREEN ECONOMY IS A MODERN ECONOMIC MODEL.....	513

143	<i>Хакбердиева Н.К.</i> СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ КОНЦЕПЦИИ УМНОГО ГОРОДА В МИРЕ.....	518
144	<i>Хакбердиева Севара Кахрамоновна</i> СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА.....	521
145	<i>Abdullayev Abror Bozarboyevich</i> XUFIYONA IQTISODIYOT KO‘LAMINI KAMAUTIRISHDA SOLIQ AUDITINING ANAMIYATLI JIHATLARI.....	528
146	<i>Sattorov Shohrux Maxmudjon o‘g‘li</i> SUG‘URTA TASHKILOTI RISKLARINI BAHOLASHDA ICHKI MODELLASHTIRISH AMALIYOTINI ISHLAB CHIQUISH.....	535
147	<i>Мелиев Исроил Исмоилович</i> ЎЗБЕКИСТОН АУДИТОРЛИК ФАОЛИЯТИДА ИЛГОР ХОРИЖ ТАЖРИБАСИНИ ҚЎЛЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	537